

Omar Bouazza Ariño

**ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
(UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO DESDE
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO)**

Preprint del libro publicado en: Atelier, Barcelona, 2006.

*A mis padres, Omar y M^a del Pilar,
a mis hermanas Leyla y Farah,
y a los yayos Arsenio y Dolores*

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es la culminación de una etapa de estudio sobre temas relacionados con la ordenación del territorio y el impacto de la actividad turística. Ha sido posible gracias a una Beca del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario, del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi más sincero agradecimiento al profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO por aceptar la dirección de esta tesis y su continuo seguimiento. Sus sugerencias a lo largo de los últimos cuatro años, y una vez finalizada la tesis, han enriquecido enormemente el contenido del trabajo. Igualmente, por ofrecerme la posibilidad de presentar mis investigaciones colaterales en el Seminario de Derecho Administrativo de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA. Quiero expresar, en fin, la gran admiración que siento hacia una persona de tal talla académica y humana.

Conste, también, mi agradecimiento a los profesores del Programa de Doctorado “Problemas Actuales de Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Luis COSCULLUELA, Germán FERNÁNDEZ FARRERES, Sebastián MARTÍN-RETORTILLO, Alejandro NIETO y mi Maestro. Sus enseñanzas en el primer curso de Doctorado constituyeron una base esencial para el futuro desarrollo de la investigación. Especialmente, quiero dar muchas gracias al profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ por tutelarme el trabajo de investigación del 2º año de Doctorado y por ofrecerme valiosos comentarios. No puedo olvidar el apoyo que me prestó M^a Asunción MARTÍN LOU en mi aterrizaje en Madrid en el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Aprecio igualmente las sugerencias y críticas planteadas por los miembros del Tribunal que juzgó la Tesis Doctoral: Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Rafael GÓMEZ-FERRER, Avelino BLASCO, Ricardo GARCÍA MACHO y José TUDELA.

Mi agradecimiento, también, a los compañeros del Departamento de Derecho Administrativo, especialmente a Maribel RIVAS, por su reconfortante compañía en el viaje de la investigación. Igualmente, al Profesor Paul P. CRAIG, por invitarme a la *Bodleian Law Library* de la Universidad de Oxford.

Debo reconocer, por último, la amabilidad de los bibliotecarios de la Universidad Complutense, en general, y del Departamento, en particular, por facilitarme siempre el acceso a los fondos y materiales de los que dispone esta Universidad.

ÍNDICE

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS	18
-----------------------------------	----

PRIMERA PARTE
BASES HISTÓRICAS Y CONCEPTUALES

Capítulo I.- Claves conceptuales: evolución de la planificación sectorial del turismo en España.

I.	JUSTIFICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO. PRE-REQUISITOS PARA UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL TURISMO.....	32
II.	LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.....	34
	1. Aproximación conceptual.....	34
	2. Clases de planificación física.....	35
	3. Orígenes de la planificación territorial.....	37
	3.1. En el Derecho comparado.....	37
	3.2. En el Derecho español.....	38
	3.2.1. El origen sectorial de la ordenación del territorio....	38
	3.2.2. El origen de la planificación territorial integrada en España.....	42
III.	EL TURISMO Y EL TURISTA.....	46
IV.	LA ORDENACIÓN DEL USO TURÍSTICO DEL TERRITORIO...50	
	1. Evolución del desarrollo turístico.....	50
	1.1. De las actuaciones aisladas a la planificación integrada.....	50
	1.1.1. De la Edad Antigua a las Grandes Exposiciones....	50
	1.1.2. El desarrollo de las infraestructuras para la promoción del turismo cultural español de principios del siglo XX.....	54
	1.1.3. La eclosión del <i>boom</i> turístico: la planificación integrada frente a los desarrollos espontáneos.....	58
	1.2. Causas del desarrollo de la planificación sectorial tras la II Guerra Mundial.....	60
	1.3. La Ley del Suelo de 1956, la Ley de Centros y	

Zonas de Interés Turístico Nacional, los Planes de Desarrollo y el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.....	61
1.4. La tendencia actual hacia la planificación integrada....	70
1.5. Formas de desarrollo turístico.....	71

SEGUNDA PARTE

PRINCIPIOS GENERALES INTERNACIONALES Y DERECHO COMUNITARIO

Capítulo II.- El turismo en el marco de una ordenación territorial integrada: instrumentos internacionales y Derecho Comunitario.

I. ENGRANAJE DE CONCEPTOS: EL DESARROLLO, LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA	81
II. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DEL TURISMO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.....	85
1. El concepto de desarrollo turístico sostenible en el ámbito internacional.....	85
2. El reconocimiento de la perspectiva integrada del turismo en las declaraciones internacionales	86
3. El papel de las Naciones Unidas en materia de desarrollo turístico sostenible	96
3.1. En general	96
3.2. El turismo en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas: el principio de integración como medio para garantizar el desarrollo turístico sostenible	98
III. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DEL TURISMO EN LA UNIÓN EUROPEA	100
1. Fundamentos.....	100
2. Del Quinto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente a la Constitución Europea.....	102
2.1. Los aspectos territoriales del turismo en el V Programa.....	102
2.2. La tendencia a la planificación integrada en el VI Programa de acción ambiental	105
2.3. El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. La coordinación de las acciones en materia	

de planificación turística desde la ley o ley marco de ordenación territorial, no desde la ley o ley marco de turismo.....	107
--	-----

TERCERA PARTE
BASES CONSTITUCIONALES Y DERECHO AUTONÓMICO

Capítulo III.- Configuración constitucional de la ordenación territorial y sectorial del turismo.

I. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL.....	186
1. La ordenación territorial, competencia <i>exclusiva</i> de las Comunidades Autónomas. Breves notas comparadas....	186
2. La ordenación territorial y las competencias sectoriales.....	189
3. Conexión de preceptos constitucionales.....	195
4. El principio de territorialidad de las competencias autonómicas y la coordinación de los diferentes esquemas territoriales autonómicos.....	220
5. El Estado: ¿nexo de las diferentes políticas territoriales generales y sectoriales?.....	224
6. Recapitulación.....	236
II. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL TURISMO.....	237
1. Conexión constitucional entre turismo y ordenación del territorio.....	237
2. La participación del Estado en materia de planificación sectorial del turismo: los planes y programas conjuntos.....	240
2.1. El nonato Plan Nacional de la Oferta Turística.....	240
2.2. La irrupción de los planes y programas conjuntos.....	241
2.3. El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PCTE 2000-2006)	243
III. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA	

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL TURISMO	245
--	-----

Capítulo IV.- Ordenación del territorio y turismo en la España autonómica: propuesta de un nuevo marco jurídico y principios de la planificación turística.

I. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL COMO ELEMENTO BASE PARA ALCANZAR, EN GENERAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y, EN PARTICULAR, LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TURÍSTICO.....	247
II. MODELO DE SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	250
III. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS INFORMADORES DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA.....	254
1. Visión general del tema en el Estado de las autonomías....	254
2. La incorporación de la planificación en las Leyes de turismo y la integración del concepto de desarrollo sostenible..	256
2.1. La vertiente económica, ambiental, cultural y social del desarrollo turístico sostenible.....	258
2.2. Objeto de la planificación turística: los recursos turísticos. Su conexión con el macro-principio de desarrollo sostenible.....	262
2.2.1. Concepto de recurso turístico.....	262
2.2.2. Recursos turísticos, zonas turísticas saturadas y moratorias urbanísticas.....	266
3. Otros principios y conceptos recogidos en la normativa turística autonómica en materia de ordenación del territorio.....	269
3.1. El principio de cohesión territorial.....	269
3.2. El principio de integración.....	272
3.3. El principio de unidad básica de la ordenación del territorio.....	274
3.4. El principio de cooperación institucional. Relaciones interadministrativas.....	276
3.5. La integración del concepto de educación ambiental en el Derecho del turismo.....	278
3.6. La participación ciudadana.....	280

3.7. El concepto de calidad.....	281
3.8. La desestacionalización y la diversificación.....	285
3.9. El principio de internalización de los costes.....	287
2.10. El principio de prevención.....	290
3.11. El principio de precaución o cautela.....	295

Capítulo V.- Los planes autonómicos de turismo y sus conexiones con la ordenación del territorio.

I. APROXIMACIÓN.....	301
II. EL JUEGO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TURISMO: ¿PANACEA O COMPLEMENTO DE LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA?.....	302
1. Notas conceptuales sobre la irrupción de la planificación estratégica en nuestro ordenamiento jurídico.....	302
2. El retorno de la planificación normativa.....	304
III. LOS INVENTARIOS DE RECURSOS TURÍSTICOS.....	307
IV. LA CONEXIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA CON OTRAS ORDENACIONES SUPRA-REGIONALES.....	308
V. RELACIONES DE LOS INSTRUMENTOS AUTONÓMICOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.....	310
1. La ordenación del turismo desde instrumentos de ordenación territorial.....	312
2. La ordenación del turismo desde instrumentos diferentes a los de ordenación territorial.....	312
3. Planificación turística independiente de la territorial.....	313
4. Inexistencia de planificación sectorial turística.....	313
VI. ORDENACIONES INFRA-REGIONALES DEL TURISMO.....	314
VII. COMPETENCIA PARA ELABORAR LOS PLANES DE TURISMO.....	317
1. En general	317
2. Planes elaborados por la Administración de Ordenación Territorial.....	318

3. Planes formulados por la Administración Turística.....	319
4. Planes formulados por la Administración del Turismo pero informados preceptivamente por la Administración de Ordenación del Territorio.....	321
5. Planes formulados por la Administración de Ordenación del Territorio pero informados por la Administración del Turismo.....	323
VIII. LA COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA.	
ÓRGANO COMPETENTE: ¿COMISIÓN DE TURISMO O COMISIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL?.....	324
IX. ACTIVIDAD DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO.....	328
X. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y URBANISMO MUNICIPAL.....	332
1. Justificación de la coordinación de la competencia municipal de planificación urbanística.....	332
2. Ley aplicable.....	333
3. La adaptación del planeamiento municipal a la planificación sectorial turística.....	335
4. La coherencia de los planes municipales especiales con la planificación general.....	336

Capítulo VI.- La planificación turística balear

I. EL CAMINO RECORRIDO HASTA EL ACTUAL SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRADA DEL TURISMO.....	338
I. EL ACTUAL MARCO JURÍDICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO EN LAS ISLAS BALEARES.....	344
1. Preliminar: La Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.....	344
2. La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial.....	345
3. Los Panes de Ordenación de la Oferta Turística.....	350
4. Los instrumentos de ordenación global del territorio de cada isla: los Planes Territoriales Insulares.....	354

4.1. Causas de la reconducción de la ordenación del territorio hacia modelos de planificación territorial integrada.....	354
4.2. El Plan Territorial de Mallorca.....	356
4.2.1. Fundamentos del Plan.....	357
4.2.2. Definición del Plan.....	362
4.2.3. Eficacia del PTIM.....	363
4.2.4. La repercusión del PTIM en la planificación turística y, en concreto, en el POOT.....	364
4.2.5. Las disfuncionalidades del PTI mallorquín en relación con el sector turístico y ambiental.....	366
4.2.6. La participación ciudadana en el proceso de elaboración del PTI de Mallorca.....	370
4.2.9. La evaluación ambiental estratégica del PTI.....	372
4.3. El Plan Territorial Insular de Menorca.....	374
4.4. Las normas territoriales cautelares dictadas para asegurar la eficacia de los Planes Territoriales Insulares..	376
II. EL FRACASO DE DOS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR EL SISTEMA BALEAR DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA: LA LEY DE CUPOS Y EL IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS EN EMPRESAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO.....	383
1. La Ley de Cupos.....	383
2. El Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento.....	386
2.1. El impuesto como instrumento financiero para el re-equilibrio territorial de las islas.....	386
2.2. Nuevas ideas en torno a la fiscalidad turística.....	386

CUARTA PARTE

ASPECTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo VII.- La evaluación *ambiental* de los planes territoriales y de turismo como técnica preventiva y precautoria complementaria de la planificación territorial: la necesidad de su reconversión en evaluación de *sostenibilidad*.

I.	INTRODUCCIÓN.....	392
II.	ANTECEDENTES.....	393
1.	En el Derecho comparado.....	393
2.	En el Derecho comunitario.....	395
III.	LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.....	396
1.	Significado de la evaluación ambiental estratégica.....	396
2.	Definición y ámbito de aplicación.....	399
3.	Democratización del procedimiento de evaluación.....	404
4.	Su transposición en el Derecho español	406
4.1.	Conexiones entre la competencia básica estatal en materia de medio ambiente y la competencia autonómica de ordenación del territorio	407
4.2.	Ámbito de aplicación, Administración competente y concurrencia de evaluaciones	408
4.3.	Participación en el proceso de transposición	409
IV.	EL DESAJUSTE DE LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA CON RESPECTO DEL DERECHO COMUNITARIO.....	410
1.	Regla general: la evaluación de impacto ambiental referida a proyectos.....	410
1.	Casos excepcionales: la evaluación ambiental prevista en la normativa turística.....	417
2.	Comunidades autónomas cuyos planes de turismo son instrumentos de ordenación del territorio sometidos a evaluación ambiental por la legislación de ordenación del territorio o ambiental.....	418
3.	Evaluación ambiental de los planes de turismo no territoriales desde las leyes de protección del medio ambiente.....	422
4.	Comunidades sin mecanismos de evaluación ambiental	

previstos para el turismo.....	423
6. Conclusión.....	423

Capítulo VIII.- La participación ciudadana en el proceso planificador: hacia un turismo democrático y sostenible.

I. APROXIMACIÓN AL TEMA. APUNTES DE DERECHO COMUNITARIO.....	425
II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS BASES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.....	430
III. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. CLASES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	435
IV. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NUESTRO DERECHO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL.....	438
V. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTERIOR A LA ELABORACIÓN DEL PLAN.....	446
VI. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RESPECTO DE PLANES TERRITORIALES SUPRAMUNICIPALES. EN CONCRETO, LOS PLANES TERRITORIALES AUTONÓMICOS.....	451
VII. RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE TURISMO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.....	453
VIII. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES DE TURISMO AUTONÓMICOS: ¿PARTICIPACIÓN DIRECTA, ORGÁNICA O COOPERATIVA?	456
1. La participación directa en la elaboración de los planes de turismo.....	457
2. La participación indirecta u orgánica y cooperativa en la elaboración de los planes de turismo.....	459
3. Recapitulación y toma de postura.....	460
IX. ÚLTIMAS REFLEXIONES SOBRE LA VIRTUALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL TURÍSTICA.....	462
RECAPITULACIÓN FINAL	465

BIBLIOGRAFÍA.....	470
--------------------------	------------

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

AA	Actualidad Administrativa.
BOA	Boletín Oficial de Aragón.
BOC	Boletín Oficial de las Cortes Generales.
BOCAIB	Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
BOCAN	Boletín Oficial de Canarias.
BOCM	Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
BOCT	Boletín Oficial de Cantabria.
BOE	Boletín Oficial del Estado.
BOIB	Butlletí Oficial de les Illes Balears.
BOJA	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
CE	Constitución Española de 1978.
CEDH	Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950, para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
DA	Documentación Administrativa.
Directiva EAE	Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 27 de junio de 2001.
DOTIB	Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.
EAE	Evaluación ambiental estratégica.
EELR	European Environmental Law Review.
EIA	Evaluación de impacto ambiental.
EPL	European Public Law.
GOB	Grup d'Ornitologia Balear.
JPL	Journal of Planning & Environment Law.
LBRL	Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
LC	Ley de Carreteras.

LCEN	Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
LDD	Local Development Documents.
LDOTIB	Ley 6/1999, de 3 de abril, de Directrices de Ordenación Territorial y de Medidas Tributarias de las Islas Baleares.
LECO	Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares.
LENIB	Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales, de las Islas Baleares.
Ley 4/99	Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
LOTIB 1987	Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.
LOTIB 2000	Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.
LPC	Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
LS 56	Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956.
LSRM	Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia
LTA	Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo de Andalucía.
LTAr	Ley 7/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
LTC	Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.
LTCat	Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña.
LTCFN	Ley 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra.
LTCM	Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.

LTCyL	Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Ordenación del Turismo de Castilla y León.
LTE	Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura.
LTG	Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia.
LTIB	Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Islas Baleares.
LTIC	Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
LTLR	Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
LTPA	Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias.
LTPV	Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco.
LTRM	Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
HRA	Human Rights Act 1998.
NEPA	National Environment Policy Act 1969.
OMT	Organización Mundial del Turismo.
ONG	Organización no gubernamental.
PCPA 2004	Planning and Compulsory Purchase Act 2004.
PICTE	Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006).
PL	Public Law: the constitutional administration law of the Commonwealth.
Plan Futures	Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, 1992.
POOT	Plan de Ordenación de la Oferta Turística.
PORF	Plan de Ordenación de los Recursos Forestales.
PORN	Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
PORT	Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos de la Comunidad Foral Navarra.
PPG	Planning Policy Guidance Notes.

PPS	Planning Policy Statements.
PRUG	Plan Rector de Uso y Gestión.
PTI	Plan Territorial Insular.
PTIM	Plan Territorial Insular de Mallorca.
PTIME	Plan Territorial Insular de Menorca.
PTSORTE	Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos de Euskadi.
RAP	Revista de Administración Pública.
RAAP	Revista Andaluza de Administración Pública.
RArAP	Revista Aragonesa de Administración Pública.
RCG	Revista de las Cortes Generales.
RDU	Revista de Derecho Urbanístico.
RDUyMA	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.
REAL	Revista de Estudios de la Administración Local.
REALA	Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.
REDA	Revista Española de Derecho Administrativo.
REVL	Revista de Estudios de la Vida Local.
RFDA	Revue Française de Droit Administratif.
RGAP	Revista Galega de Administración Pública.
RPB	Regional Planning Bodies.
RPG	Regional Policy Guidance Notes.
RSS	Regional Spatial Strategies.
RVAP	Revista Vasca de Administración Pública.
RVEA	Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics.
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional.
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
TC	Tribunal Constitucional.
TCPA 1947	Town and Country Planning Act 1947.
TCPA 1990	Town and Country Planning Act 1990.
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

TRLS 1976	Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
TRLS 1992	Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
TUE	Tratado de la Unión Europea.
UNEP	United Nations Environment Programme.

INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, METODOLOGÍA Y FUENTES

Hay que empezar indicando el interés que despierta el turismo como fenómeno social. Fenómeno social que no cesa en su expansión continua a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, es bien sabido que el turismo jugó un papel protagonista en el despegue económico y social del país y en la ruptura del aislamiento internacional mediante la *apertura de nuestras fronteras*. Al contrastar su trascendencia, vista la organización estatal de nuestros días, se abren una serie de nuevos interrogantes que despiertan el interés del investigador.

* * *

El turismo no sólo implica crecimiento económico, sino que también conlleva alteraciones o transformaciones en el territorio, en el entorno, que le sirve de soporte, por lo que será necesaria su ordenación en el seno del conjunto de actividades, servicios que se desarrollan en un ámbito territorial determinado. De esta conexión turismo-territorio surge el interés de esta tesis.

Frente a la teoría del *laissez faire*, de la regulación de la sociedad según las normas del mercado que caracteriza al Estado Liberal de Derecho, el nacimiento del Estado Social de Derecho y las nuevas necesidades que éste pretende cubrir, abren las puertas a la intervención en los diferentes sectores de la sociedad, a la adopción por el Estado de un rol activo.

Una de las maneras de intervenir en la ordenación de los sectores económicos y sociales es a través de la técnica de la planificación. Esta tesis doctoral versa precisamente sobre la planificación y más concretamente, en torno a la planificación territorial del sector turístico como herramienta de protección territorial y crecimiento global equilibrado mediante una ordenación racional. La Administración en este sentido intervendrá para re-ordenar las parcelas de suelo ya ocupadas como consecuencia de la política del *laissez faire*, redistribuyendo equipamientos y usos del suelo, entre ellos el destinado al desarrollo de

actividades turísticas. En esta tarea, la Administración y los demás poderes públicos se guiarán por uno de los paradigmas actuales del Estado Social y Ambiental de Derecho: la sostenibilidad o desarrollo sostenible. Paradigma que penetrará de lleno en lo turístico. Debo señalar desde el principio que si bien planteo la planificación como técnica administrativa óptima para conseguir una ordenación racional del territorio, técnica muy importante al servicio de la Administración, los planes son muy caros y exigen personal especializado - independiente y “con voluntad de hacer las cosas bien”- de distintos ramos. Topamos, una vez más, ante la vieja exigencia de que las leyes sean acompañadas de una memoria que cuantifique el costo de su puesta en aplicación. ¿Habrá hecho alguien algún cálculo? Adelantando ideas de este trabajo, ¿será indicativo que el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos Vascos, primer instrumento sectorial previsto por una Ley de Turismo (1994), todavía no haya sido aprobado?

Planificar supone optar, potenciar algo –eliminar otras alternativas-. Se trastocan así hábitos de poder y criterios de rendimiento. ¿Se estará dispuesto a ello? Otro problema que plantea la previsión es el cambio de tendencias, usos o alternativas. De pronto se pone de moda una zona o un tipo de actividad: ¿es fácil adaptarse? ¿Qué posibilidades ofrece la planificación? ¿Será necesaria una combinación de las actuales formas de planificación normativa y estratégica? Todas ellas son cuestiones que se plantean en esta tesis al hilo del turismo, una de las actividades de más trascendencia territorial en España.

El fenómeno turístico representa en la actualidad una de las manifestaciones más vivas de la denominada «globalización»: el flujo masivo de personas de unos países a otros por motivaciones relacionadas con el ocio, el trabajo (o ambas a la vez), la cultura, el deporte, etc., genera repercusiones importantes en el campo de la economía y el medio ambiente sin olvidar su impacto en las sociedades receptoras y en las identidades de cada lugar. Efectos que pueden ser positivos, negativos o imperceptibles dependiendo de la intensidad de la corriente y del despliegue o no de una correcta planificación territorial. Por ello decía que en la

tarea de planificar, re-distribuir los usos del suelo, la Administración debe guiarse por el principio de la sostenibilidad, principio que, como trataré de demostrar, puede ser intrínseco a la modalidad de planificación territorial por la que se opte.

En este orden de consideraciones, la regulación que han desarrollado las Comunidades autónomas en los últimos años, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de turismo y ordenación territorial, pretende afrontar los retos que tiene el turismo en la actualidad, referidos a la necesidad de equilibrar el desarrollo económico que proporciona, con el respeto de valores ecológicos, culturales y sociales para que los beneficios que aporta puedan ser dispuestos de forma adecuada en beneficio de todos, garantizando la solidaridad por medio de la cohesión territorial. No obstante, si bien el fin –alcanzar un desarrollo equilibrado- es el deseado por todos, el medio para conseguirlo –el modelo de planificación territorial adoptado en el caso español- no considero que sea el más adecuado, como expongo en esta tesis. En efecto, el ejercicio de las competencias autonómicas en materias sectoriales que afectan a la ordenación territorial como, por ejemplo, el turismo, los espacios naturales o el patrimonio cultural, no ha servido para *corregir* errores del pasado del legislador estatal. Antes al contrario, el ejercicio autonómico de las competencias legislativas en las materias señaladas, ha llevado consigo la previsión de instrumentos de planificación sectorial del territorio, normalmente desconectados de la planificación general y sin establecer enlaces con otras planificaciones sectoriales, lo que conduce a la incompatibilidad entre planificaciones y a la fragmentación del territorio de tal manera que el campo y la ciudad constituyen elementos separados y la planificación del transporte y la del turismo quedan incomunicadas, por poner dos ejemplos. En este predominio de lo sectorial frente a la planificación integrada también tendrá un papel destacado la huida de las administraciones públicas autonómicas y, sobre todo, locales, de los sistemas de desarrollo a través de la planificación, hacia los beneficios a corto plazo que proporciona la urbanización y promoción inmobiliaria mediante actuaciones concretas en determinadas áreas del territorio, de una forma ajena a la previa normativa y planificación general.

A ello debe añadirse un ingrediente más: no existe un instrumento global estatal que coordine e integre la diversidad de la planificación general y sectorial

rompiéndose, de esta manera, la unidad territorial y ocasionando conflictos ante los Tribunales sin solución aceptable por la rendición de lo general con respecto de lo sectorial; de lo global con respecto de lo parcial; del Estado con respecto del ejercicio independiente de las competencias territoriales autonómicas. Ello es así porque de lo único de que dispone el Estado, en principio, es de una serie de competencias sectoriales que incrementan los conflictos ante los Tribunales por su impacto en ordenaciones globales del territorio previamente realizadas por los Entes autonómicos.

La desconexión hasta ahora existente entre la planificación territorial y las planificaciones sectoriales y, en concreto, la turística, ha impedido la traslación de los objetivos del desarrollo sostenible a la realidad, esto es, el equilibrio entre lo económico, lo ambiental, lo cultural y lo social. Por ello, trataré de demostrar cómo una ordenación del territorio comprensiva y coordinadora de los distintos sectores que inciden en el territorio, acompañada de instrumentos adicionales que completen la idea de distribución solidaria de los beneficios que aportan sectores como el turismo, puede llevar a la práctica las postulaciones acerca de la sostenibilidad y la posible convivencia entre turismo, medio ambiente, cultura, tradiciones y progreso social, entendido este último en su máxima amplitud y no como beneficio económico de unos pocos. Por consiguiente, **en esta tesis adopto una postura concreta e indico qué modelo de ordenación territorial lleva ínsito el principio del desarrollo sostenible.** Por ello, la importancia de la búsqueda de herramientas jurídicas para la adopción y desarrollo de nuevos modelos de planificación turística que permitan llegar a ese fin de una manera efectiva, reside en la actual necesidad de formular políticas cuyo fin sea la sostenibilidad, esto es, el mantenimiento de un nivel de desarrollo prospectivo.

La ordenación territorial es el fundamento de toda política que tenga incidencia en el espacio territorial. Es el marco idóneo para prevenir problemas de tipo ambiental, social, cultural desde la primera fase del proceso planificador, evitando así tratar de solucionar los inconvenientes que puedan surgir a posteriori, mediante actuaciones concretas y aisladas, método este último que puede

resultar ineficiente a nivel económico, ambiental y cultural, en definitiva, a nivel global. Por ello, se elabora un modelo de planificación turística integrada para el Estado español considerando el recurso territorial, que sirve de base para el desarrollo de la actividad turística, en íntima conexión con el resto de sectores que inciden en él (transportes, agua, energía, medio ambiente, patrimonio histórico, etc.).

Se adopta como premisa un modelo de planificación turística integrada, junto con otras planificaciones sectoriales, en la ordenación del territorio. Esto es, una ordenación del territorio comprensiva de los diferentes sectores, entre ellos, el turístico. Antes de formular ese modelo a partir de las herramientas jurídicas actuales, era necesario indagar en los orígenes para encontrar quizá el porqué del actual sistema de ordenación territorial conformado a partir de una amalgama de planificaciones sectoriales. Estudiada la perspectiva histórica, he acudido a las fuentes internacionales y comunitarias para observar cómo se plantea el tema. Las bases históricas, internacionales y comunitarias, constituirán una buena apoyatura para identificar y justificar el papel que deba asumir el Estado español en materia de ordenación del territorio, materia en el marco de la cual debe integrarse el turismo, si se pretende la contribución desde este sector al macro-concepto “desarrollo sostenible”.

Con tales vestiduras me sumergí en el “núcleo duro” de este trabajo, esto es, el estudio de la legislación autonómica dictada en materia de turismo y ordenación del territorio. Como desde otros sectores –el ambiental, el cultural, etc.- también se incide en la ordenación territorial del turismo, para adoptar una visión más completa era necesario analizar sus correspondientes normativas. A tal fin, he estudiado la totalidad de cuerpos normativos autonómicos para comprobar si en alguna región se sigue, de alguna manera, el modelo de planificación integrada que planteo, así como el reflejo de los principios que se vienen fijando desde el ámbito internacional y comunitario. No tendría sentido, por ello, estudiar una o varias Comunidades autónomas pues ello impediría una perspectiva real del problema. En términos generales, adelante, las Comunidades autónomas no

adoptan visiones sostenibles de planificación turística. Por ello, me limitaré a reflejar los diferentes modelos que se pueden encontrar, desarrollando con mayor profusión el caso balear, Comunidad en la que parece que se ha encontrado el camino hacia el desarrollo sostenible a través de un modelo de planificación integrada. Así considero que se le dota al trabajo de una visión más global, sin perjuicio que pueda dedicar un trabajo independiente al reflejo de los sistemas de planificación turística de nuestras Autonomías, que seguro podrá proporcionar elementos de interés desde muy diferentes puntos de vista.

Para culminar el esquema propuesto, se estudian dos mecanismos auxiliares que completan el sistema integrado de planificación territorial. Me refiero a la evaluación ambiental de planes y proyectos y a la participación ciudadana en el proceso de planificación. Su examen también centrará el objeto de atención de esta tesis porque constituyen dos herramientas inherentes al proceso de planificación y contribuyen al éxito de la idea de la “planificación sostenible”. Un modelo de planificación turística integrada no puede dar la espalda a estos dos mecanismos, sin los cuales no se llegará un modelo completo de sostenibilidad.

En cuanto a la metodología y fuentes, en primer lugar realicé una búsqueda de material bibliográfico referido al régimen jurídico general del turismo y a la planificación territorial sectorial. Para ello, exploré en las diferentes bases de datos españolas y extranjeras (INAP, CINDOC, REBIUN, IET -Turistur, Revistur, Legistur-, Consorcio Madroño, etc.) en búsqueda de libros generales en la materia, para luego descender a particularidades. Igualmente me acerqué, a través de estas bases de datos, a las principales revistas jurídicas de la disciplina de Derecho Administrativo como, por ejemplo, la Revista de Administración Pública, la Revista Española de Derecho Administrativo y Documentación Administrativa, adquiriendo un especial protagonismo las revistas autonómicas como la Revista Aragonesa de Administración Pública o la Revista Andaluza de Administración Pública. Como nos encontramos ante una materia interdisciplinar –su estudio no puede ceñirse a los trabajos de los juristas- también recurrí a otras revistas de gran calado, como la Revista Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, Urban o la

Revista Estudios Turísticos. Igualmente ha sido un recurso de gran importancia la consulta de revistas jurídicas extranjeras como, por ejemplo, las francesas *Revue Française de Droit Administratif, Tourisme & Droit*, entre otras; o las británicas, *Public Law, Journal of Planning & Environment Law, Tourism Management, Environmental Impact Assessment Review*, etc. También he trabajado publicaciones en revistas norteamericanas a las que he podido acceder a través de la Biblioteca Digital de la Universidad Complutense.

Para la adquisición del material bibliográfico necesario, aparte de los excelentes fondos de que dispone la Facultad de Derecho, también fueron frecuentes las visitas al Instituto Nacional de Administración Pública, la Organización Mundial del Turismo o el Instituto de Estudios Turísticos. De la misma manera, el trabajo estival en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, proporcionó unos resultados muy destacados.

Adquirida una base teórica, recopilé los diferentes textos legislativos que iba a manejar para el análisis del régimen jurídico de la materia. Como nuestro legislador ha querido que se trate de un tema disperso, en parte motivado por la propia distribución competencial plasmada en la Constitución o quizá por su incorrecta aplicación, he analizado las leyes generales turísticas, las leyes de ordenación del territorio y urbanismo, las leyes de espacios naturales y las leyes de patrimonio cultural, sin perjuicio de que al estudiar cada Comunidad autónoma en concreto, haya tenido que manejar también otras leyes sectoriales. Para su estudio, junto al útil papel que en ocasiones han jugado las exposiciones de motivos, he buscado más vías que me permitieran entender con más claridad el sentido de las disposiciones. Por ello, en la interpretación de la legislación autonómica, el estudio de las memorias explicativas, facilitadas amablemente por los diversos Parlamentos regionales, constituyó una herramienta destacable.

Igualmente, el rescate de los debates parlamentarios, sin perjuicio de la parcialidad de la que pueden adolecer, así como el análisis de la eficacia que se puede esperar de los diferentes ordenamientos autonómicos, constituyen criterios para la argumentación y para el alcance de las conclusiones que se presentarán al final.

Todo ello me permitió observar las conexiones y desconexiones entre los instrumentos de planificación territorial y re-afirmar la hipótesis de partida.

PRIMERA PARTE
BASES HISTÓRICAS Y CONCEPTUALES

CAPÍTULO I
CLAVES CONCEPTUALES: EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL
TURISMO EN ESPAÑA

“la Ley de 28 de diciembre de 1963 [de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional] tiene por objeto la ordenación turística del territorio nacional por medio de la planificación y desarrollo de centros y zonas de interés turístico nacional, según expresa su art. 1, y tan importante se estima este cometido para los intereses de la nación, que

las Disposiciones Finales de la Ley derogan todas las disposiciones que a ella se opongan y únicamente deja vigentes, como leyes supletorias en las cuestiones no reguladas en dicha norma legal, la Ley del Suelo, la de Régimen Local y la Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”¹

I. JUSTIFICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO. PRE-REQUISITOS PARA UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL TURISMO

Para analizar el objeto de este trabajo de investigación y para comprender la postura adoptada, es imprescindible partir de una serie de conceptos que permiten establecer las bases y justificar, en cierto modo, el porqué del punto de vista que se trata de defender.

Constituyendo el objeto de este trabajo la conexión entre la ordenación del territorio y la actividad turística como actividad sectorial de incidencia territorial, es necesario tomar como punto de partida el concepto de ordenación del territorio, analizando los orígenes de esta técnica así como sus objetivos, que nos permitirán observar la aparente contradicción entre la teoría de la ordenación del territorio y su plasmación en nuestra Constitución Española. Parto, por ello, de un estudio histórico finalista para justificar y ver los orígenes de la actual problemática en la materia. En este Capítulo no pretenderé realizar un estudio en profundidad del concepto de ordenación territorial ni un estudio histórico de la génesis de la planificación turística, sino que me limitaré a tomar datos clave sobre el origen de la planificación territorial integrada. Por ello, no tendría sentido intentar realizar un análisis acabado de los orígenes del urbanismo que, por otro lado, nuestra doctrina más autorizada ya ha realizado².

El concepto de turismo será la segunda idea fundamental de esta tesis, concepto que nos transporta indefectiblemente a otro: el concepto de turista. Estos dos

¹ STS de 7 de diciembre de 1968.

² Véase, por ejemplo, Martín BASSOLS COMA, *Génesis y evolución del Derecho Urbanístico Español (1812-1956)*, Montecorvo, Madrid, 1973, 638 p.; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Luciano PAREJO ALFONSO, *Lecciones de Derecho Urbanístico I* (1ª ed.), Civitas, Madrid, 1979, 459 p.

conceptos, como veremos, también nos ofrecerán herramientas que apoyarán la idea defendida en esta investigación.

En tercer lugar, la conexión de ambos conceptos, a saber, ordenación del territorio y turismo, nos conducirá a presentar la planificación sectorial del turismo o la incidencia de las actividades turísticas en el territorio y la relación que debe tener con la ordenación del territorio. Ello nos permitirá tomar postura: me referiré a la *planificación turística integrada* para lo cual, habiéndola definido, realizaré un breve recorrido histórico, desde los primeros proyectos turísticos aislados hasta las actuales planificaciones, con la finalidad de justificar la toma de posición. En este sentido, diremos que habida cuenta del fracaso del modelo tradicional planteado basado en una visión cerrada, sectorial e incommunicada del desarrollo de las infraestructuras en las que se despliega la actividad turística, se debe optar por desarrollar la planificación turística de un modo integrado en la planificación general para que todos los actores y actividades que inciden en el territorio actúen de una manera coordinada.

Estas bases conceptuales son esenciales para entender el análisis que se realiza en este trabajo, para justificar el impacto territorial que el turismo ha tenido y sigue teniendo en nuestro país (en algunos casos, como veremos, siguiendo modelos de desarrollo similares a los que, salvadas las distancias, ya se seguían en la época romana) y, en definitiva, para comprobar, tras la presentación de estos conceptos seguida del estudio de nuestro derecho vigente, que no tenemos un modelo de sostenibilidad turística, precisamente, por confusiones conceptuales, entre otras razones.

La definición del concepto de sostenibilidad turística o desarrollo sostenible del turismo, un concepto de moda en nuestros días y muy vinculado a los conceptos de ordenación del territorio y turismo, sin embargo, será ofrecida, por cuestiones metodológicas, en un capítulo posterior. Este concepto será presentado como uno de los principios que inspiran las normas autonómicas en materia de turismo, conectándolo, como veremos, con el objeto de los planes sectoriales de ordenación: los recursos turísticos.

II. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. Aproximación conceptual

No pretendo realizar un estudio en profundidad en torno al concepto de ordenación territorial por dos motivos: porque no es el objeto de esta tesis³ y, además, porque no existe una formulación uniforme.

No obstante, podemos ofrecer alguna de las definiciones dadas hasta el momento. La definición más aceptada es la de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, fruto de la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio. En ella se dice que la ordenación del territorio es “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”.

Otra definición, muy ilustrativa también, es la que tempranamente ofreció en España Gonzalo SÁENZ DE BURUAGA, quien definió la ordenación del territorio como “el estudio interdisciplinario y prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta transformación y de la población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales”⁴.

Esta última definición adquiere una máxima actualidad en nuestros días habida cuenta de la pertenencia de España a la Unión Europea y la creciente presencia que tiene la ordenación del territorio en ella. Importancia de la ordenación del territorio que se manifiesta de distintas maneras. En primer lugar, desde el punto

³ De las primeras concepciones y teorías sobre la ordenación del territorio en España que, sin duda, impulsarían al Constituyente español a recoger esta función pública en nuestra Carta Magna de 1978, dieron buena cuenta los profesores Sebastián MARTÍN-RETORTILLO y Javier SALAS, en su trabajo “El nuevo regionalismo y la llamada regionalización de la planificación económica”, en *Descentralización Administrativa y Organización Política*, vol. III, Alfaguara, Madrid, 1973, págs. 203 y ss.

⁴ Gonzalo SÁENZ DE BURUAGA, *Ordenación del territorio. El caso del País Vasco y su zona de influencia*, Guadiana, Madrid, 1969.

de vista de la distribución de los Fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA, etc.), los cuales cumplen una de las funciones típicas a las que está llamada toda ordenación territorial, a saber, la corrección de los desequilibrios territoriales, en relación con las infraestructuras básicas y el medio ambiente. En segundo lugar, por la posibilidad que se establece en la Constitución Europea de dictar en el seno de la Unión una Ley marco en la materia, última manifestación de la importante presencia que progresivamente ha tenido la ordenación del territorio en diversos documentos comunitarios, como más adelante insistiré.

2. Clases de planificación física

Para entender el significado e importancia de la ordenación del territorio para esta tesis, debemos señalar las clases básicas de planificación física.

Existen tres tipos de planificación física diferentes pero vinculadas estrechamente formando una unidad. Son las siguientes:

- **La planificación territorial.** Se refiere a la planificación física de ámbitos territoriales que pueden abarcar ámbitos supramunicipales (regionales o subregionales como, por ejemplo, los planes comarcales), nacionales y supranacionales.
- **La planificación sectorial.** Se refiere a la planificación física de un sector específico de incidencia territorial como, por ejemplo, el turismo, las carreteras, los ferrocarriles, el agua, la energía, los espacios naturales, etc. La ordenación sectorial podrá realizarse a nivel supramunicipal, regional, nacional y supranacional. Considerada de una manera independiente, es una forma fácil y rápida de ordenar un sector concreto del territorio, frente a la mayor complejidad que implica una ordenación conjunta de todos los sectores de una manera coordinada. En España ha tenido tradicionalmente –y conserva en nuestros días– un profundo arraigo, a pesar de haber sido tradicionalmente contestada por nuestra doctrina.
- **La planificación urbanística.** Se refiere básicamente a la ordenación de las ciudades, es decir, la planificación física de municipios y otras entidades locales como, por ejemplo, las áreas metropolitanas. Podrá ser, a grandes rasgos, general (por ejemplo, el plan general de ordenación urbana de un

municipio), o especial, referida a un sector concreto como, por ejemplo, el turismo.

Se trata de un esquema jerárquico de tal forma que los planes territoriales establecen determinaciones que deberán ser recogidas y **desarrolladas** por la planificación sectorial. Ésta, a su vez, trasladará sus determinaciones a la planificación urbanística para el ámbito territorial municipal que, respetando las prescripciones de las otras dos planificaciones jerárquicamente superiores, las desarrollará en su esfera local de conformidad con sus necesidades.

Si bien este esquema básico parece racional y coherente, queda todavía una herramienta más para hacerlo funcionar efectivamente, mediante su articulación. Me refiero a la **planificación territorial integrada**, concepto central en esta investigación, que implica, por un lado, la integración, valga la redundancia, de las diferentes planificaciones que se desarrollen desde los diferentes entes territoriales, a saber, el local, regional, nacional y supra-nacional, en su caso; y, por otro lado, significa la articulación de las planificaciones sectoriales que tienen incidencia en el territorio para coordinar la acción de cada una de ellas. Esta idea implica la integración de la planificación económica y social, ambiental y cultural, con lo que, como podemos comprobar, coincide con los objetivos mismos de la ordenación territorial.

Ante este objetivo de la ordenación del territorio, surgen preguntas muy interesantes para el caso del ordenamiento español. Puede plantearse, por ejemplo, ¿cómo se reflejan estas ideas en nuestro esquema constitucional? ¿Cómo se proyecta el objetivo de la ordenación territorial de coordinar y armonizar las planificaciones sectoriales si algunas de ellas son de competencia estatal y otras de competencia autonómica, residiendo en los entes regionales, en el caso de España, la competencia genérica en materia de ordenación del territorio? ¿Habrá previsto la Constitución algún elemento de unión, de coordinación? ¿Será posible llevar a la práctica el concepto de ordenación del territorio habida cuenta de la sectorialización de nuestra Administración? A estas preguntas dedicaré un capítulo específico.

3. Orígenes de la planificación territorial

3.1. En el Derecho comparado

Suele decirse que la moderna política de ordenación del territorio nace a mediados del siglo XX como consecuencia de la necesidad de dar salida a la situación caótica en la que dejó la II Guerra Mundial a muchos países⁵.

⁵ Algunos autores sitúan su nacimiento algo antes. George CAZES, por ejemplo, observa que a partir de la crisis de 1929 los países empiezan a pensar sobre la ordenación de la localización de sus actividades. De esta manera durante los años 30 Gran Bretaña, Alemania e Italia y, después Francia a mediados de los 40, comenzarían a adoptar medidas en materia de ordenación territorial y, en particular, en materia de planificación sectorial turística. George CAZES, Robert LANQUAR e Yves RAYNOUARD, *L´aménagement touristique* 4ª ed., Que sais-je ?, Paris, 1993, p. 6.

Sin embargo, encontramos los primeros antecedentes normativos sobre la necesidad de ordenar las actividades que inciden en el territorio, en el urbanismo surgido tras la Revolución Industrial, un urbanismo dirigido a solventar los problemas derivados del hacinamiento de las personas como consecuencia del proceso de industrialización y del fenómeno de la huida del campo a la ciudad. La precocidad que en Inglaterra tiene la Revolución Industrial, con sus efectos colaterales, empuja a la aprobación de la primera normativa en la materia, la *Public Health Act 1848*. Esta Ley fue la primera ley de una tanda de normas sanitarias que desemboca en la *Public Health Act 1875*, regulación que otorga a las autoridades británicas toda una serie de competencias en materia de urbanismo para evitar, por medio de una ordenación adecuada de las ciudades, las enfermedades que se propagaban como consecuencia del chabolismo y la aglomeración de personas.

Por consiguiente, encontramos en el urbanismo preocupado por la cuestión sanitaria, los antecedentes en la voluntad de ordenar el espacio que ocupan los hombres y demás seres vivos y las actividades que inciden en él.

3.2. En el derecho español

3.2.1. El origen sectorial de la ordenación del territorio

Para explicar el proceso de génesis de la función pública de la ordenación del territorio en España, tenemos que destacar dos datos trascendentales:

- En primer lugar, España no goza de una larga trayectoria ni una excesiva experiencia en materia de planificación, en el sentido moderno (encontramos, no obstante, significativos precedentes en relación con la construcción de ciudades en los territorios americanos). Antes al contrario, la planificación que se ha elaborado en nuestro país a lo largo de nuestra historia ha sido escasa.
- En segundo lugar, en España no encontramos los antecedentes de la ordenación territorial en la ordenación global de la ciudad, en el urbanismo, como ha ocurrido más allá de nuestras fronteras, sino que los

hallamos en la planificación sectorial.

Desde las primeras experiencias planificadoras de las que tenemos noticia en nuestro país, se ha pretendido estructurar y ordenar el territorio español desde una perspectiva sectorial, con mayor o menor éxito, sin la existencia de un previo marco global, factor que determinará la tradicional complejidad y falta de coordinación de nuestro sistema de ordenación territorial, problemas de plena actualidad en nuestros días.

Un caso muy significativo es la planificación de carreteras. Desde que en 1860 se elaborara el primer plan de carreteras⁶, se han ido sucediendo diferentes figuras de planificación del sector, normalmente acompañadas de una importante infraestructura administrativa y técnica, siendo igualmente dotadas de inversiones cuantiosas, todo ello con el objetivo de intentar estructurar u ordenar nuestro territorio a partir de esta planificación sectorial. Si se estudian los criterios seguidos para clasificar las carreteras y establecer prioridades de actuación, se observa que el fin básico ha sido unir la capital del Estado con las provincias, con los principales puertos, las líneas de ferrocarril y los pasos fronterizos. En otras palabras, se ha buscado ante todo la consolidación de la red radial; sus ejes se consideran prioritarios y se les asignarán mayores recursos económicos⁷. Se trata, por consiguiente, de una planificación con que hacer frente a concretas necesidades reales. A mayor abundamiento, no sólo se empezó a desarrollar la planificación de carreteras al margen de un esquema global, sino que muchas de las actuaciones se realizaban de manera independiente con respecto del marco legal y el plan previo⁸. Parece que en nuestro país tradicionalmente la previsión y

⁶ Fue aprobado por Real Decreto de 7 de septiembre (Marcelo MARTÍNEZ ALCUBILLA, *Diccionario de la Administración Española*, 4ª ed., Madrid, 1886, p. 191), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 22 de julio de 1857, de Bases que habían de regir sobre carreteras, precepto que no estará de más, a modo de curiosidad, traer aquí:

“El Ministro de Fomento, oyendo á las Diputaciones provinciales respectivas, procederá inmediatamente á formar un plan general de carreteras, en el que, teniendo en cuenta el sistema de ferrocarriles que se está ejecutando y debe completarse en adelante y los caminos hoy construidos y en curso de construcción, y atendiendo á las necesidades de las diferentes provincias, se distribuyan convenientemente las tres clases de carreteras que reconoce esta ley” (Marcelo MARTÍNEZ ALCUBILLA, *Diccionario...*, cit., p. 184).

⁷ Florencio ZOIDO NARANJO, “La ordenación del territorio, realidad y planeamiento”, *Geografía General de España. Tercera Parte. Capítulo XXIV*, en <http://www.us.es/giest/articulos.htm#OT> (cons. 16.XII.04).

⁸ Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO da buena cuenta de ello en su trabajo, “Tipología y clasificación de los caminos en el Derecho español”, *Revista de la Universidad de Buenos Aires* vol. II. Homenaje al

el orden han sido fácilmente sustituibles por necesidades puntuales y concretas al margen de lo ideado. Veremos que hoy no es infrecuente.

Este planteamiento permanece en sus grandes líneas hasta la Constitución española de 1978⁹, momento en el que las Comunidades autónomas tienen la posibilidad de adquirir competencias en materia de carreteras intra-regionales (art. 148.1.5º CE), con lo que los criterios podrán ser modificados, si bien el Estado sigue conservando su competencia en materia de carreteras que discurren por más de una Comunidad autónoma. Con ello, la complejidad del sistema persiste o, incluso, se incrementa.

Puede decirse, en resumen, que la planificación sectorial de carreteras en verdad ha sido el principal instrumento de articulación del territorio (si bien, desde el prisma sectorial) que se ha ido elaborando a lo largo de nuestra historia en España.

En otro orden de consideraciones, debe subrayarse que la normativa de carreteras del primer tercio del siglo XX, sobre todo la aprobada durante la II República, jugó un papel trascendental en la apertura de España al exterior, favoreciendo el turismo. El profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, en su trabajo antes citado, glosa de una manera muy didáctica la tensión que se dio entre la opción de seguir manteniendo una férrea política de defensa militar y la oportunidad de promover

profesor Rafael Bielsa, Buenos Aires, 1979, p. 104, donde señala, por ejemplo, que la Ley de 1877 de carreteras en verdad fue constantemente excepcionada y marginada, tanto por la realización de actuaciones concretas ignorando el sentido de la Ley, como por diversas regulaciones específicas elaboradas al margen de ella. Igualmente apunta las constantes modificaciones que sufrió el Plan General que se elaboró en base a la Ley de 1877 (p. 110). Este trabajo constituye una genial aportación jurídica al sector de los caminos y las carreteras en el que se recoge una evolución de la normativa desde sus inicios mediante un análisis exhaustivo de las diferentes normas.

⁹ En efecto, la Ley 51/1974, de 19 de diciembre, sobre carreteras, proclama en su exposición de motivos que “La regulación del marco formal de la planificación, presupuesto de toda acción realmente eficaz por parte de la Administración, constituye uno de los aspectos capitales de la Ley que pretende ser un instrumento importante para la ordenación del territorio nacional”. La ordenación de la infraestructura vial se basaba en dos instrumentos básicos: el Plan Nacional de Carreteras y el Plan Viario de Redes Arteriales de las Poblaciones. Se comprueba en diversos preceptos la incomunicación entre estos Planes y los entonces denominados Planes globales previstos por la Ley del Suelo. Por ejemplo, el artículo 130.1 c) establecía que “el Plan Viario de una red arterial, aprobado definitivamente, constituirá la infraestructura viaria principal de la ordenación territorial del ámbito que alcance la citada Red y, en consecuencia, determinará la adaptación obligatoria de los planes directores territoriales de ordenación, planes generales..., cuando su ejecución sea incompatible con el Plan Viario”, con lo que la planificación vial actúa de manera independiente y sectorial, sin prever conexiones con la planificación general de la Ley del Suelo.

el desarrollo económico mediante la construcción de infraestructuras, como las denominadas carreteras transversales, limitando así la amplitud dada hasta el momento a la zona militar de costas y fronteras, para facilitar el acceso de viajeros y turistas a nuestro país. Como señala el profesor de la Universidad Complutense, se optó decididamente por lo segundo, con Decretos como el de 1 de junio de 1933, en relación con el Archipiélago Balear, en cuya Exposición de motivos se establecía:

“(...) sin perder de vista la importancia extraordinaria que para la vida nacional tiene todo asunto que guarde relación con la defensa militar del país, concede, sin embargo, primacía a las razones económicas de esa misma vida, y restringe las trabas que con motivo de la defensa pudieran ponerse (...)”¹⁰

Como curiosidad, estas medidas también fueron adoptadas al margen de la legislación de carreteras entonces vigente¹¹.

En definitiva, observamos que en España desde el nacimiento de las primeras formas de planificación territorial, se opta por la ordenación sectorial sin un previo

¹⁰ Tomado de la página 130 del trabajo del profesor MARTÍN-RETORTILLO.

¹¹ Otro ejemplo de política sectorial es la relativa a los ferrocarriles. Sin embargo, el escaso y pobre desarrollo de esta planificación impide la capacidad articuladora que, por el contrario, tiene la planificación de carreteras. Se trata de un sector que normalmente se ha planteado al margen de la planificación o con una planificación muy precaria. De hecho, encontramos el primer plan ferroviario en 1877, momento en el que la estructura básica de este medio de transporte ya estaba formada. Responde a un esquema radial similar al de las carreteras. A este esquema territorial, hay que añadir otros correspondientes a los ferrocarriles secundarios y de vía estrecha (FEVE) que obedecen a diversos criterios: relación de minas y puertos, de una parte y trazados más cortos al servicio de las necesidades locales y comarcales, de otra parte. Hoy, tras lo que significa la RED Nacional, se está desarrollando la principal transformación del ferrocarril español por dos razones básicas: por la expansión de la alta velocidad y por la reconversión de los trazados de vía estrecha y líneas cerradas por la empresa ferroviaria RENFE en líneas de ferrocarriles gestionadas por las Comunidades autónomas. Esta nueva etapa del ferrocarril español se está desarrollando también al margen de la planificación, repitiéndose el mismo esquema que protagonizaría la inicial planificación de carreteras mediante la consagración de una red radial en la que se conecta la capital de España con las principales capitales de provincia. Actuaciones que parecen olvidar, nuevamente, los objetivos de cohesión y equilibrio territorial planteados en nuestra Constitución y en el Derecho Comunitario, promoviendo la concentración en los centros urbanos, vía ejes de comunicación terrestre. Sobre este tema, véase con más amplitud Antonio SERRANO RODRÍGUEZ, “El modelo territorial europeo. Tendencias para el siglo XXI y sus implicaciones para el modelo territorial español”, *Urban* 8, 2003, 35-54. Un excelente estudio sobre el sector ferroviario, en María Isabel RIVAS CASTILLO, *Régimen jurídico de las infraestructuras ferroviarias*, Tesis Doctoral-Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, 639 p. Véase también su anterior trabajo “Transporte Ferroviario”, en *Derecho Administrativo IV- Bienes, Servicios y Actividades Reguladas-Intervención Pública en la Economía y Actividades Reguladas*, Base de Conocimiento Jurídico, www.iustel.com, del que destaco, especialmente, la evolución histórica de la normativa sectorial.

entramado general, de tal manera que la planificación de las actividades de incidencia territorial responderá a los planteamientos o necesidades diferentes de cada sector, sin que su proyección territorial quede regida por principios coordinadores claramente establecidos.

3.2.2. El origen de la planificación territorial integrada en España

Como la premisa fundamental de la que parte este trabajo de investigación es la consideración de la planificación sectorial del turismo integrada en la ordenación global del territorio como vía oportuna para conseguir la contribución desde el sector turístico al desarrollo sostenible, voy a indagar en los orígenes de la planificación territorial integrada en España y su evolución, para proporcionar herramientas, junto a lo ya dicho, que expliquen la actual configuración sectorial de la función pública de ordenación del territorio en España y la conveniencia de su cambio hacia una planificación global real.

Si rebuscamos en la historia del urbanismo español, podemos situar las primeras manifestaciones de la ordenación integral del territorio en los planes de ensanche, si bien, no se referían a la totalidad de un término municipal, sino más bien a una parte de él. En efecto, el ensanche consistió básicamente en una actuación netamente expansionista de adición de nuevos barrios al casco antiguo¹², frente a la preocupación de otros países de Europa de reforma interior de las ciudades para adaptarlas a las nuevas necesidades del tráfico y los imperativos sanitarios¹³. Una de las características destacadas del ensanche sería la proyección de una ordenación racional y unitaria de los nuevos desarrollos urbanísticos, frente a la formación espontánea de la ciudad. Los ejemplos más conocidos en España son los de Madrid, ideado por Carlos María DE CASTRO, y Barcelona, elaborado por Ildefonso CERDÀ.

En la antesala del Ensanche de Madrid encontramos pasos, voluntades e iniciativas muy interesantes. Es significativo el Real Decreto de 8 de abril de 1857. Esta norma atendía, por un lado, a la necesidad de ensanchar la capital para

¹² Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Luciano PAREJO ALFONSO, *Lecciones de Derecho Urbanístico*, I cit., p. 35.

¹³ Martín BASSOLS COMA, *Génesis y evolución del Derecho Urbanístico (1812-1956)*, cit., p. 168.

responder a las necesidades de vivienda y, por otro, dar respuesta a su incipiente configuración como centro de gran movimiento social y mercantil. Para atender a estos cometidos y evitar el progresivo crecimiento desordenado de arrabales, como, por ejemplo, el de Chamberí, el Real Decreto de 8 de abril de 1857, refrendado por Claudio MOYANO, establecía lo siguiente:

“el ensanche de la capital se llevará a cabo, sin duda, por la fuerza de las circunstancias; pero formándose proyectos aislados en cada extremo de la población, y haciéndose la reforma sin unidad ni concierto, se vendrá a pasar a un resultado informe y poco provechoso; y barrios como el de Chamberí, que todos hemos visto levantarse, serán para la época presente a los ojos de las futuras generaciones, un triste ejemplo de nuestra falta de previsión y de nuestra incuria. Por el contrario, señores, si desde ahora, ante una perspectiva tan lisonjera como la que se presenta para la capital, examinando a fondo, no sólo las necesidades del momento, sino todas las que en breve deben venir en pos del ensanche, teniendo en consideración y aprovechando los medios con que hoy se cuenta y los elementos de grandeza y salubridad que ligeramente se han apuntado **subordinando el proyecto a un pensamiento completo**; estudiando, en fin, de antemano, y a la vez, todas sus circunstancias, como se ha hecho y se está haciendo en otras grandes ciudades de Europa y América, se formula un plan en el que se observen las condiciones indispensables de unidad, orden y concierto en todos sus diferentes puntos; a la vuelta de pocos años, veremos a la Corte completa y convenientemente transformada, presentando al reinado de V.M. un nuevo título de agradecimiento a los siglos venideros. Para llegar a este resultado, preciso es proceder con método y resolver, en primer lugar, la escala en que debe verificarse el ensanche, o lo que es lo mismo, si debe limitarse a un aumento parcial o es preferible, mirando al porvenir, abrazar un círculo más extenso. En concepto del que suscribe no cabe duda en la elección”.

En base a esta formulación se encargaría la elaboración de un Plan al Ingeniero don Carlos María DE CASTRO. Sin embargo, cuestiones de coyuntura como, por ejemplo, la elevación del precio de los terrenos tras la aprobación del Plan unida a las urgentes necesidades de la población, no permitieron la plasmación exacta del

Plan¹⁴.

El siguiente hito en el camino hacia la formulación de una planificación integral de las ciudades se produce en la década de los 20 del siglo XX. Recibiendo las tendencias seguidas en Gran Bretaña, Francia y Alemania, se aprobará en 1924 el Estatuto Municipal, que concibe la ordenación urbana como una función de la administración local, aunque no persevera en la idea de plan unitario¹⁵.

En los años 30, con el advenimiento de la (breve) II República, recibiremos nuevas influencias europeas, básicamente de la mano del arquitecto y urbanista suizo Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, y otros, apareciendo los planes territoriales, o planes que tienen como objeto la superación del término municipal, para incluir también el campo y otros términos municipales. Asistimos, por tanto, al nacimiento de los primeros planes de ordenación supramunicipales¹⁶.

En este marco, Julián BESTEIRO redacta para Madrid un plan comarcal (1932), que, aunque nunca llegaría a aprobarse, dio lugar al plan regional, publicado sucintamente en 1939. Otra manifestación de planificación integrada de la época la encontraremos en el Plan de distribución en zonas del territorio catalán (1932), por los arquitectos hermanos RUBIÓ I TUDURÍ¹⁷.

Tras la Guerra Civil se intenta reconstruir las zonas devastadas aprobándose toda

¹⁴ Fernando DE TERÁN, en torno a la escasa consolidación real tanto del Plan Castro como del Plan Cerdà, ha dicho que “la realización de ambos planes en los años sucesivos, sus alteraciones, su congestión por aumento de edificabilidad y disminución de espacios libres, es la conocida historia de todos los proyectos que no están respaldados por una adecuada política. De ambos no quedó apenas más que la retícula indiferenciada de calles y manzanas apta para la especulación y la concentración, gracias a una abusiva e inconveniente elevación de la edificabilidad por la falta de control sobre la propiedad privada, inevitable en el ámbito político y legal en que se han desarrollado”, en *Ciudad y urbanización en el mundo actual*, Editorial Blume, Madrid-Barcelona, 1969, p. 26.

¹⁵ Florencio ZOIDO NARANJO, “La ordenación del territorio, realidad y planeamiento”, cit., (cons.16.XII.04).

¹⁶ Debe apuntarse que esta idea comenzó a fraguarse una década antes, en el Proyecto de Ley sobre fomento de la edificación, de Joaquín Chapaprieta (1923), que significaba la superación de la idea de Ensanche, como adición de nuevas barriadas al casco antiguo, para entender la expansión urbanística bajo el prisma de la planificación urbanística integral de todo el territorio municipal o supramunicipal en función de la expansión proyectada. Todo ello, teniendo en consideración el territorio en relación con su pluralidad de intereses y factores (físicos, económicos y sociales). Nos encontramos, por consiguiente, ante el germen de la concepción de la ordenación del territorio como política global superadora del ámbito municipal. Un estudio más extenso, en Martín BASSOLS COMA, *Génesis y evolución...*, cit., p. 470 y ss.

¹⁷ Florencio ZOIDO NARANJO, “La ordenación del territorio, realidad y planeamiento”, cit.

una serie de planes, con cobertura legal o reglamentaria, para capitales provinciales y municipios menores. Estos planes, adquiriendo la técnica de los planes de ensanche, se consideran como la primera generación de planeamiento integrador de España (lo anterior fueron manifestaciones concretas y puntuales).

Así llegamos a 1956, año en el que se da un importante paso desde el punto de vista de la previsión normativa, mediante la aprobación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la cual crea un sistema jerarquizado de figuras de planeamiento que parte del Plan Nacional de Urbanismo, al que siguen los planes provinciales y comarcales y, en un último escalón, el planeamiento municipal, que sería el modo más efectivo de ordenar el territorio.

Sin embargo, no bastará hacer la Ley, sino que será necesario formar técnicos, dotar de medios y servicios, toda una serie de exigencias más propias de un país en unos niveles de desarrollo normales, con lo que la ejecución de la Ley quedaría relegada por necesidades más inmediatas y, como consecuencia, el hacinamiento y el chabolismo persistían en los años 60. En efecto, parece que en el estado en el que se encontraba España en aquel momento, la Administración, ante las necesidades acuciantes que apremiaban, debía cumplir una función de misión promoviendo un crecimiento económico rápido mediante estructuras *ad hoc*¹⁸. Si a ello añadimos que el fenómeno del turismo estaba en pleno auge, se frustrará el modelo de planificación integrada del territorio que se venía gestando poco a poco. La elaboración de una planificación integrada efectiva hubiese requerido más tiempo, más esfuerzos y más dinero, del que no se disponía. Por ello, en esta década aparecerán toda una serie de normativas sectoriales, encabezadas por la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (1963), que antepondrán sus actuaciones sectoriales a las determinaciones del planeamiento urbanístico. Ello facilitaba el ansiado crecimiento rápido. Se repite, por consiguiente, la experiencia iniciada con el primer plan de carreteras con el que, como he señalado, se pretendía la articulación del territorio nacional. Metodología que recuerda lo que más tarde predominará en el sistema autonómico en el que el Estado pretenderá *coordinar* desde los instrumentos sectoriales de competencia estatal, imponiendo

¹⁸ Describe muy bien este fenómeno José ORTIZ DÍAZ, "El desarrollo económico regional, la «Administración de misión» y las Diputaciones provinciales", *RAP* 50, 1966, 9-26.

unilateralmente decisiones que afectan a parcelas el territorio.

Con este cambio de perspectiva, al despegar con fuerza los criterios más economicistas, se promueve un cambio de orientación dirigido a desarrollar una ordenación sectorial del territorio que propicia unos beneficios inmediatos a costa del progreso global y real del conjunto del territorio. Los intentos que tímidamente se habían desarrollado para elaborar planificaciones integrales del territorio se ven frustrados por la tendencia, nuevamente, hacia una perspectiva sectorial del territorio.

Con este breve recorrido histórico he querido mostrar cuál es el origen de la actual sectorialización de la función pública de ordenación territorial en España. **MI intención ha consistido en destacar y subrayar el profundo arraigo que tiene en nuestro país la ordenación sectorial del territorio frente a las tímidas aportaciones de modelos de planificación integrada.** Por ello, ahora no procede examinar el antecedente constituido por la Ley de Centros y Zonas, pues será objeto de análisis posteriormente, al estudiar la evolución del desarrollo turístico de una manera específica.

III. EL TURISMO Y EL TURISTA

Los conceptos de turismo y turista, al igual que la correcta definición de la ordenación del territorio, como ya hemos analizado, son importantes para entender la concreta concepción de la planificación sectorial del turismo que se adopta en esta tesis. Veamos cómo.

El vocablo turismo arraigó en Gran Bretaña de la palabra “tour”, con el sentido, que no tiene en francés, de gira, paseo, excursión, que es el que va a prevalecer en otras lenguas como el castellano (*turismo*, como sabemos), el italiano (*turismo*) o el alemán (*tourismus*). Por ello, decimos que el término turismo proviene del inglés *tourism*.

La palabra “*tourism*”, en realidad, deriva del término “*tourist*”, mediante el cual se dice que se hacía referencia a los ciudadanos británicos que viajaban en grupo por

placer a Francia para visitar Châteaux de la Loire, de donde es capital Tours, y visitaban la propia Inglaterra desde muy temprano¹⁹.

Como la palabra turismo proviene del inglés, será interesante observar qué significado otorga el Diccionario de Inglés de Oxford a este término:

“The theory and practice of touring; travelling for pleasure. (orig. Usually depreciatory.) Also, the business of attracting tourists and providing for their accommodation and entertainment; the business of operating tours”²⁰

Si echamos una ojeada a nuestro Diccionario de la Real Academia Española, comprobamos que ofrece cuatro acepciones diferentes del término, a saber:

- “1. Actividad o hecho de viajar por placer.
2. Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes.
3. Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes.
4. Automóvil de turismo”²¹

¹⁹ Un origen más científico de la palabra lo encontramos en la etimología. *Tour* resulta del latín *tornus* y del griego *τόρνος*, vocablos que tienen tres acepciones. En primer lugar, designa una herramienta que describe un círculo; en segundo lugar, se refiere al mango para hacer girar una rueda; y, en tercer lugar, simplemente se refiere a un círculo. He conseguido el significado etimológico de *tour* en la edición electrónica del Diccionario de Inglés de Oxford, considerado el diccionario oficial de la lengua inglesa (autoridad aceptada en su evolución en el último milenio).

²⁰ Encontramos impresa por primera vez la palabra *tourism* en la Revista inglesa *Sporting Magazine* XXXVIII, 1811, 251, en la que se utilizó la locución “*Sublime Cockey Tourism*” haciendo referencia a los viajes que realizaban los gentiles hombres -“*gentlemen*”- ingleses para asistir a las peleas de gallos. *Sporting Magazine* era una publicación cuyos contenidos versaban sobre la pesca, la caza, la navegación y “otras actividades propias de los *gentlemen*”, de acuerdo con la referencia que se hace a esta revista en el sitio web <http://www.antiquemapsandprints.com/SPORTING-MAGAZINE.htm> (cons. 24.XI.2004). En cambio, la palabra de la que deriva, *tourist*, aparece antes en la literatura inglesa, concretamente en 1780, en *Ode to Genius of Lakes in North of England* 3. Posteriormente, Samuel PEGGE, el Joven, en *Anecdotes of the English language 1800* (1803), 313, dijo “*A Traveller is now-a-days called a Tour-ist*”.

²¹ Estas acepciones corresponden a la vigésimo segunda edición (2001). El término “turismo” entraría por primera vez en nuestro Diccionario en 1925, con dos definiciones: “1. Afición de viajar por gusto de recorrer un país; 2. Organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes”. Igualmente se define al turista como la “persona que recorre un país por distracción y recreo”, señalando al mismo tiempo la procedencia inglesa del término. Sin embargo, puesto a curiosear en nuestro Diccionario, el “turista” ingresa antes en él. Concretamente en 1914, definiéndose como el “viajero que recorre un país por distracción y recreo”, con lo que, significativamente, en 1925 se cambia el término “viajero” por “persona”, más genérico este último. El “viajero”, sin embargo, entró anteriormente en nuestro Diccionario. Concretamente, en 1832, definiéndose como la “persona que hace un viaje, especialmente largo, o por varias partes, y particularmente la que escribe las cosas que ha observado en el mismo viaje”. A esta acepción se le añadiría en 1925 una nueva procedente del otro lado del charco, concretamente de Chile, referida al “criado de una chacra encargado de ir a caballo a hacer los mandados”. Quizá por ello se cambiaría en la edición de 1925 el término “viajero” por “persona” al definir al turista. Hoy se ha eliminado esta última acepción y se ha simplificado la tradicional para referirse a la “persona que relata un viaje”, con lo que la diferencia entre “turista” y “viajero”, con un significando más romántico este último, queda claramente delimitada, aunque puede coincidir.

Ambas definiciones, tanto la ofrecida por el Diccionario inglés, como la dada por el nuestro, ofrecen un concepto tradicional de turismo. En el seno del sector turístico actual suelen darse definiciones más globales. Puede citarse la ofrecida por la Organización Mundial del Turismo:

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”²²

De esta definición se extrae la de turista, que será aquella persona que viaja a un lugar distinto al de su residencia con fines de ocio, trabajo u otros, con lo que se observa un salto cualitativo al incluir, por ejemplo, “el trabajo” como posible elemento determinante. Rompe el sentido pero indudablemente los establecimientos, como los hoteles, están también para él^{23 24}.

²² Encontramos algún antecedente de este concepto global en el régimen pre-constitucional. En algún libro podía encontrarse alguna definición del turismo más amplia que la tradicional de “viajar por placer”. En efecto, en el libro *Nuevo horizonte del turismo español*, publicado en 1962 por las Ediciones del Movimiento, ya se plasma en un texto escrito un concepto moderno: la diversificación turística, en virtud de la cual se apunta que “el turismo moderno no es, en absoluto, una actividad uniforme, sino profundamente diversificada. Si analizamos las razones de viaje de los numerosos turistas que visitaron nuestra Patria en 1962, veremos que pueden haber sido de muy distinta índole: estudiosa, cultural, de simple esparcimiento, de cambio de ambiente, buscando nuevas experiencias, de vuelta a lugares de los que se guardaba una buena impresión; y en menor grado, aunque también considerable, por razón de reuniones o certámenes profesionales o de asistencia a manifestaciones deportivas”, p. 18. Sin embargo, no parece que este libro tuviese mucha influencia en la redacción de la Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencias en materia turística, en la que se definió el turismo, con la denominación “fenómeno turístico”, en los siguientes términos:

“Movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de trabajo o residencia, por motivos diferentes de los profesionales habituales en quien los realiza”

²³ En la categoría de turista, debe distinguirse:

- Los turistas, *strictu sensu*, que son aquellas personas que visitan temporalmente un lugar distinto al de su residencia por un periodo superior a las 24 horas y pernoctan en él.
- Los excursionistas, que son los visitantes temporales que permanecen en el lugar visitado menos de 24 horas y normalmente no permanecen en él.

Esta diferencia es trascendente pues no se precisará infraestructura hotelera o de alojamiento, en general, para atender la demanda de los últimos.

²⁴ Nuestra legislación turística, al referirse al turista, normalmente utiliza la denominación *usuario turístico* o *cliente*, definiéndolo desde el punto de vista de los servicios que recibe. Por ejemplo, la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid. *BOCM* 23.III.1999 y *BOE* 29.V.1999 (en adelante, “Ley madrileña de turismo” o “LTCM”. Este criterio lo extenderé para el resto de leyes autonómicas de tal forma que las designaré bien a través de su procedencia geográfica o mediante sus respectivas abreviaturas), establece en su artículo 7 que “son usuarios turísticos a los efectos de esta Ley, las personas físicas o jurídicas que utilizan los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos, o reciben los bienes y servicios que les ofrecen las empresas y profesionales de esta naturaleza, y que como clientes los demandan y disfrutan.” Adelantando ideas que se desarrollarán en este trabajo de investigación, si tenemos en consideración que la legislación autonómica de turismo pretende realizar una regulación global del

Estas definiciones de turismo y turista, ofrecidas por la OMT, se ajustan al modelo de planificación sectorial del turismo integrada pues sobrepasan el concepto inicial limitado, en el bien entendido que se ha manifestado una indudable tendencia expansiva: se utiliza el término para abordar y resolver actividades próximas aunque diferentes, de tal manera que ahora el turismo es aquella actividad de desplazamiento de personas no sólo guiada por motivos de ocio sino también por otros motivos, con lo que “las diferentes modalidades de turismo” y los desarrollos que impliquen, podrán ser planificadas desde un punto de vista territorial unitario clasificándolas como *uso turístico*.

Asimismo, como he dejado caer a pie de página, hay que tener en cuenta que la infraestructura turística puede ser utilizada por la población residente (véase, por ejemplo, los parques temáticos, las pistas de esquí, las mismas playas, los balnearios, etc.), con lo que tenemos un motivo más para defender la integración de la planificación turística en la general territorial. De esta manera, se entendería englobado el uso turístico en la estructura general y las diferencias turista-no turista se difuminarían pues, al final, se planifica de una manera global teniendo en consideración el uso turístico en el marco general, y no toda una serie de desarrollos urbanísticos destinados a distintas formas de turismo de una manera independiente.

Por este motivo, consideramos que la delimitación de conceptos tiene una máxima importancia para el objeto de esta tesis pues esta fase previa conceptual deberá informar posteriormente la regulación general y sectorial que se establezca del sector.

sector, incluyendo la plasmación de los derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen en la relación turística, la ordenación de la oferta turística, la actividad de planificación, de fomento, la actividad sancionadora, y la ordenación de la oferta turística, que incluye no sólo establecimientos netamente destinados al turismo como los hoteles, sino también de hostelería, como los bares y cafeterías, llegamos a la siguiente conclusión: la denominación de las leyes de turismo autonómicas es incorrecta pues debiera incluir también el vocablo “hostelería”. Ello, para evitar confusiones conceptuales y posibles conflictos competenciales entre administraciones. De esta manera, la terminología que se utiliza en las leyes generales de turismo, *usuario turístico*, no sólo se refiere a los turistas, de acuerdo con su concepto, sino también a los residentes pues éstos también van a ser usuarios de bares, cafeterías y otros establecimientos designados por nuestro Derecho autonómico sectorial.

Echando una ojeada en la plasmación autonómica de estos planteamientos, comprobamos que nuestros legisladores en materia de turismo no son ajenos a las formulaciones que en materia de planificación territorial del turismo se realizan desde la esfera conceptual. Así, la Ley riojana²⁵, muy acertadamente, llama la atención en su exposición de motivos sobre la evolución que ha experimentado el concepto de turismo desde sus orígenes, recogiendo la definición oficialmente aceptada en materia de turismo actualmente en el seno de la Organización Mundial del Turismo²⁶.

IV. LA ORDENACIÓN DEL USO TURÍSTICO DEL TERRITORIO

1. Evolución del desarrollo turístico

1.1. De las actuaciones aisladas a la planificación integrada

1.1.1. De la Edad Antigua a las Grandes Exposiciones

Si bien la actual planificación turística -que debe integrarse en la planificación territorial y basarse en los conceptos que proceden de ella, con las especialidades que sean necesarias para el sector turístico- tiene su origen en la planificación urbanística que empezó a desarrollarse en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, como se ha dicho, situamos los desarrollos urbanísticos con finalidades turísticas mucho antes. Es decir, aunque no empezamos a tener una planificación organizada de las actividades de incidencia territorial hasta finales del XVIII, contamos con transformaciones individuales del territorio para atender a finalidades turísticas desde muy temprano. Sin afán de adentrarnos en una apasionante, aunque muy compleja y difícil historia, se expondrán algunos ejemplos significativos.

Encontramos los primeros desarrollos urbanísticos dirigidos a crear establecimientos para responder a la demanda de viajeros en el Imperio Romano,

²⁵ Ley 2/2001, de 31 de mayo, de turismo. *BOLR* 2.VI.2001 y *BOE* 20.VI.2001

²⁶ Sin embargo, al ofrecer una definición propia de turismo, lo limita al “desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su domicilio habitual por razones de ocio, negocio, salud, religión y cultura” [art. 2.a)]. Aragón sí será fiel al concepto ofrecido por la OMT. Véase, en este sentido, el art. 2.f) de su Ley 7/2003, de 27 de febrero, del Turismo (*BOA* 10.III.2003).

bien que los desplazamientos de las personas por distintas motivaciones se producen desde la propia existencia del ser humano. En efecto, durante esta época se desarrolló un buen sistema de comunicaciones, mediante la construcción de carreteras y senderos, para atender a las necesidades militares, administrativas y comerciales del Imperio, así como una red de posadas y hoteles en la mayoría de las localidades.

Debemos apuntar que los viajeros de la época no sólo se trasladaban por motivos que hoy diríamos *profesionales* sino que en este tiempo ya se conocerán otras manifestaciones del turismo. Así, en el año 776 AC, se organizó el primer gran acontecimiento deportivo internacional. Me refiero a los Juegos Olímpicos, llamados así por celebrarse en Olimpia, que provocaron una destacada afluencia de lo que hoy llamaríamos turistas²⁷. También se desarrollaría el turismo cultural, con los viajes que se organizaban para visitar las Pirámides de Egipto y sitios históricos de Grecia. Precisamente en Egipto y Grecia, así como en otros lugares, como Inglaterra, los romanos ya desarrollarán el turismo de salud mediante la construcción de baños termales. De ahí la denominación de la ciudad inglesa de Bath. Igualmente datan de la época romana las primeras ciudades de vacaciones.

Este período de gran expansión de las diferentes formas de hacer turismo, con los consiguientes desarrollos urbanísticos, se completa con la promoción que se hizo del turismo religioso en la última época del Imperio, organizando viajes a ciudades como Belén o Jerusalén. El Imperio Romano destacará por ser una gran época en la construcción de infraestructuras concretas (creación de una red de transporte, levantamiento de hoteles y posadas, balnearios, etc.) para atender a las necesidades profesionales, las inquietudes culturales y el ocio de los viajeros de la

²⁷ Sitúan el nacimiento del turismo en la Grecia Clásica, por ejemplo, el *Anuario del Turismo*, Ediciones Jaguar, Madrid, 1996, 238 p.; Edward INSKEEP, *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p. 4. Sin embargo, otras aportaciones prefieren separar la concepción moderna del turismo, como actividad ligada al tiempo libre y vinculada a un determinado fenómeno socioeconómico, de los primeros movimientos de personas. En esta línea, véase Louis BRUNET, *Villégiature et tourisme*, Paris, 1963; Agustín SANTANA, *Antropología y turismo*, Ariel, Barcelona, 2005, 18-19. Otros dirán que el concepto ha existido siempre, aunque denominado de diferentes maneras. En esta línea, véase, Luis LAVAU, *El turismo en su historia*, Editur, Barcelona, 1974, 564 p. Por ello, preferiré no entrar en la determinación exacta del nacimiento del fenómeno turístico, pasando muy deprisa únicamente con la finalidad de señalar los primeros desarrollos urbanísticos que hoy podrían entenderse vinculados con el turismo.

época²⁸. Toda una serie de infraestructuras que, sin duda, condicionaban, y aún hoy condicionan, las localidades en las que se situaban.

La caída del Imperio Romano en el siglo V significó la inmersión en un largo periodo de turbulencias de tipo económico, como, por ejemplo, la disminución radical del nivel de transacciones comerciales, la desintegración de la red de transportes creada en la época anterior o el aumento del vandalismo, circunstancia esta última que implica que los viajes dejen de ser seguros, por lo que la industria del transporte experimentará una fuerte decadencia²⁹.

En medio de esta inestabilidad global, destacará la organización de la Iglesia. Desde comienzos del siglo XI nacen movimientos como el románico y el gótico, fuertemente ligados a la religión, cuyos epicentros van a girar en torno a la construcción de catedrales, monasterios e iglesias, con lo que se retoma, se reorganiza la vieja tradición de “peregrinaciones”, tal y como se narra en los Cuentos de Canterbury. De hecho, se creó una red de posadas y de hospicios para albergar a los peregrinos en su camino a los templos que construyeron³⁰. Debemos destacar la importancia de esta época ya que se manifiesta con plenitud la idea del recurso cultural en aquella época con una connotación claramente religiosa. Buena parte de las construcciones que se realizaron en la época hoy son recursos culturales que se planifican desde la planificación territorial y urbanística y desde las planificaciones sectoriales, como veremos.

Parece que también tenemos que acudir a la historia para observar el germen de otras *nuevas* formas de turismo. Me refiero a la conexión turismo y naturaleza que

²⁸ Si bien seguramente mucho antes los persas, asirios, etc., tendrían sus fórmulas si tenemos en cuenta que con el desarrollo de la agricultura intensiva y de las ciudades, los viajes eran frecuentes, motivados no sólo por el comercio sino también por las actividades militares y el gobierno y administración de sus imperios.

²⁹ Debe remarcar que a la caída del Imperio Romano en el siglo V sigue, algo después, el apogeo del Mundo árabe con el advenimiento del Islam, convirtiéndose la Meca y otras Ciudades Santas en lugares de encuentro y peregrinación de musulmanes procedentes de muy diversos lugares. Con ello, observamos que la religión va a ser un factor constante de motivación de los viajeros a lo largo de nuestra historia.

³⁰ Debe señalarse, como curiosidad, que en esta época, surge la idea del *paquete turístico* (o *package tour*), idea que hoy tiene una connotación negativa pues está asociada al turismo masivo depredador de recursos naturales. Los paquetes turísticos de la época incluían el coste del viaje, las comidas, el vino, el alojamiento y todo lo que pudiera necesitar el viajero de aquel entonces. Edward INSKEEP cita, por ejemplo, los que se organizaban a Tierra Santa, en *Tourism Planning...*, cit., p. 5.

nació durante el siglo XVII y XVIII cuando jóvenes aristócratas ingleses viajaban por el continente, especialmente por Italia, símbolo de la modernidad en la época, a través del cual conocieron los Alpes y adoraron sus paisajes. Es lo que se ha denominado *Grand Tour*, en torno al cual unos han dicho que es el origen del turismo moderno y otros que no se trató en realidad de “turismo” por el reducido número de personas que lo practicaban y por la finalidad esencialmente educativa que cumplía³¹. En cualquier caso, parece que en el *Grand Tour* encontramos el punto de partida de la actual importancia que tiene el turismo de naturaleza y de esquí en la Confederación Helvética, país que desde hace mucho demuestra una especial sensibilidad a la hora de planificar el impacto de la actividad turística, aunque se haya difuminado como polo de atracción y tenga que compartir.

De esta manera llegamos a la Revolución Industrial, acontecimiento que sentará los cimientos del moderno desarrollo turístico. Este fenómeno significó un incremento de la productividad y de los salarios; un aumento del tiempo libre y, con ello, de las necesidades de ocio; el surgimiento de una clase media próspera con nuevas necesidades; una mejora decisiva de los medios de transporte; y los cimientos del moderno urbanismo.

Esta época de bonanza significará el resurgimiento de los balnearios ideados por los romanos y el nacimiento de los centros turísticos costeros, hoy una de las modalidades de turismo más extendidas. A principios del siglo XIX arraigará la moda del *Grand Hotel* en América y en Europa.

Un fuerte empuje de la industria del turismo vendrá dado por la progresiva modernización de los sistemas de transporte, que empezó con el tren³² y el barco de vapor, continuó con el automóvil y el autocar, para tener el impulso definitivo con el avión. El Siglo XIX también acogería un nuevo foco de turismo, con la

³¹ Y es que en realidad el *Grand Tour* fue una tradición minoritaria de grandes viajes. Recordemos, por ejemplo, el que hizo Michel de Montaigne en 1580 por regiones de Francia, Alemania, Suiza e Italia, que él mismo narró en su obra *Diario del Viaje a Italia*. En torno al *Grand Tour* hay una amplia literatura, a la que me remito. Véase, desde el prisma de lo turístico, los trabajos de John TOWNER en distintas revistas especializadas. Destaco, “The grand tour : “Sources and a methodology for an historical study of tourism”, *Tourism Management* 5-3, 1984, 215-222. Véase también Francisco MUÑOZ DE ESCALONA, “En torno al “Grand Tour”. Análisis de un caso paradigmático”, *Contribuciones a la economía*, mayo, 2005, en <http://www.eumed.net/ce/>.

³² En 1841 Thomas Cook, hoy una de las agencias de viaje más importantes en el mundo, organizó la primera excursión en tren.

cultura como telón de fondo. Me refiero a las grandes exposiciones, etapa estrenada por la Reina Victoria en Londres con la inauguración solemnemente de la *Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations* en 1851, que propiciaría un desplazamiento masivo de intelectuales a la capital del entonces mayor imperio económico. A esta Exposición seguirían otras como la de París, en 1937.

1.1.2. El desarrollo de las infraestructuras para la promoción del turismo cultural español de principios del siglo XX

Lo cultural marcaría el inicio del siglo XX en España desde el punto de vista del desarrollo turístico, si bien nos encontramos ante un fenómeno minoritario. La intervención del Estado en esta materia se consagraría con la creación de órganos a nivel nacional y local cuya misión fundamental era la promoción de España hacia fuera y hacia adentro, mediante la puesta en valor de nuestra riqueza cultural y natural. Este interesante enfoque del desarrollo turístico comenzó con la creación de la Comisión Nacional para fomentar en España las excursiones artísticas y de recreo del público extranjero (RD de 6 de Octubre de 1905; *Gaceta de Madrid*, 7.X.1905). Entre los cometidos de la Comisión destacan, desde el punto de vista de lo que actualmente denominamos “incidencia del turismo en el territorio”, los siguientes (art. 3):

“a) Formación y divulgación en el extranjero de itinerarios de viajes para visitar lo más fácil y provechosamente posible los principales monumentos artísticos nacionales, paisajes, etc.

b) Estudio y gestiones con las Compañías de ferrocarriles para organizar y establecer tarifas especiales y trenes rápidos y confortables, que partiendo de las fronteras, y si fuese posible de los puertos, conduzcan á los viajeros en estas excursiones, haciendo el viaje atractivo y cómodo”

c) Concertar con Diputaciones, Ayuntamientos ú otras entidades que fuese conveniente la mejora de los alojamientos, de los servicios todos los

relacionados con los viajeros, y cuanto pueda ser motivo lícito de atraer y retener á los súbditos de otras naciones³³.

d) Publicar y difundir en el extranjero, en los idiomas que sea conveniente, datos históricos, descripciones de nuestros monumentos y cuanto se considere útil para la mejor apreciación de las bellezas artísticas y naturales, para el conocimiento de nuestra historia y para despertar la curiosidad de los extranjeros”

En 1905 también se crearía el Fomento del Turismo de Mallorca, destinado a fines similares a los de la Comisión Nacional. En su primera época se centró en la promoción de las infraestructuras y los medios de comunicación necesarios para llevar a cabo proyectos como carreteras o lugares de interés público. A esta Sociedad seguirían otras a lo largo de la geografía española para atender al mismo fin.

Volviendo a la esfera nacional, el trabajo de la Comisión Nacional tendrá sus frutos. Permitió comprobar la admiración que el público extranjero sentía sobre la España artística, lo que motivaría la creación de un nuevo órgano, la Comisaría Regia del Turismo (RD de 19 de junio de 1911; *Gaceta de Madrid*, 20.VI.1911), destinada no sólo a la promoción del turismo español entre el público extranjero, sino también entre el nacional.

Esta Comisión sustituyó tácitamente a la de 1905 y con ella se consolidó el turismo cultural como forma propia de turismo de la época. No en vano, sus principales atribuciones eran la promoción turística y la conservación eficaz de lo que se consideró en aquella época elemento básico de atracción, la España artística, monumental y pintoresca. Desde el punto de vista de las infraestructuras, entre las funciones de la Comisión destacaban las de facilitar el conocimiento y el estudio de España, procurando la comodidad de los

³³ Desde un punto de vista general, esta norma sectorial se completaba con la Instrucción General de Sanidad, aprobada por Decreto de 12 de enero de 1904 (*Gaceta de Madrid* 23.I.1904) que establecía que entre los servicios que debía cubrir la higiene municipal, se encontraba la inspección de fondas, hoteles, casas de huéspedes ó de dormir, posadas y tabernas [art. 109.n)].

alojamientos, la seguridad y rapidez de las comunicaciones y el acceso a las bellezas naturales y artísticas.

Al frente de la Comisión se designó al que se convertiría en nuestro primer y principal propulsor y promotor del turismo en España: Don Benigno de la Vega Inclán y Flaquer, marqués del mismo nombre. Hombre de gran cultura y personalidad, sensible ante la decadencia de España, contribuyó incomparablemente al descubrimiento de los atractivos de España. Destaca su trabajo en la adaptación y presentación de la Casa y Museo del Greco (Toledo); la creación de los jardines del Alcázar de Sevilla, con la puerta de Marchena; el descubrimiento del Patio del Yeso, en el mismo Alcázar; las excavaciones en el Baño de Doña María de Padilla; la restauración del Museo, Biblioteca y Jardines de la Casa de Cervantes (Valladolid); la fundación del Museo Romántico de Madrid, así como las obras de consolidación, conservación y restauración de la Alhambra³⁴. Además, fruto de su labor de promoción de la España artística, idearía los Paradores de Turismo, situados estratégicamente a lo largo de nuestra geografía³⁵. Un estudio sobre turismo no puede eludir tan importante figura de nuestra historia, cuyo legado debe informar la política turística española actual³⁶, aportando el punto de vista humanista, cultural y natural, tal y como se refleja actualmente en algún texto autonómico de turismo (me refiero a la Ley aragonesa de turismo), así como en las publicaciones de algunos de los autores actuales como, por ejemplo, Fernando LÓPEZ RAMÓN: “Contrastes y conexiones de la moderna consideración del medio ambiente en la legislación turística”, trabajo

³⁴ En torno a la labor del Marqués de la Vega Inclán en uno de nuestros recursos turísticos culturales más conocidos, véase el libro, *La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de Granada*, Artes Gráficas Mateu, Madrid, 1915, 18 p.

³⁵ Con ello, el Estado se convertía en empresario turístico, algo completamente original a nivel internacional. Debe señalarse que antes de esta idea del Marqués de la Vega Inclán, los paradores eran establecimientos de hostelería, concretamente, mesones, acepción que hoy sigue manteniendo nuestro Diccionario de la RAE. En efecto, el término “parador” ingresa en nuestro Diccionario en el año 1737 con tres acepciones. La tercera de ellas indicaba que “se llama también el mesón en que se admiten carros o galeras y otros carruajes, que regularmente tiene un gran corral o patio con soportales”. Aunque el primer Parador de Turismo, entendido como establecimiento de turismo dependiente de organismos oficiales, fue inaugurado en 1928, como se verá a continuación, no ingresará esta acepción en el Diccionario hasta 1984.

³⁶ Una muestra del importante trabajo desarrollado desde la Comisaría Regia se refleja en el V Congreso Internacional de Turismo, de la Federación de los Sindicatos de Iniciativas Franco-Hispano-Portugués, celebrado en Madrid del 24 al 30 de octubre de 1912, bajo la Presidencia del Marqués de la Vega-Inclán (la idea del Congreso internacional de Turismo surgió en 1908, en el seno de la anterior Comisión Nacional, y tenía por finalidad el fomento del turismo. El primero se celebró en Zaragoza; el segundo, en San Sebastián, 1909; el tercero, en Toulouse, 1910; el cuarto, en Lisboa, 1911). ”.

publicado en el número especial de la *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, 229-237³⁷.

Paralelamente a la acción desarrollada por el Marqués de la Vega-Inclán, surgiría alguna iniciativa legislativa de gran interés. Me refiero a la Proposición de Ley del Senador García Molinas sobre construcción de hoteles (*Diario de las Sesiones de Cortes- Senado*, Apéndice 5º al núm. 23, 2 de junio de 1916). En ella se dice que España ha desarrollado desde la Comisaría Regia la promoción cultural, realizando un importante trabajo mediante la restauración y exaltación del patrimonio. También constata que se ha mejorado la red de carreteras y ferrocarriles, medios necesarios para hacer accesibles nuestras bellezas artísticas y naturales. Sin embargo, subrayaba que quedaba una asignatura pendiente: no se había construido hoteles. Por ello, preveía, entre otras medidas, la exención del pago de impuestos a quienes quisieran invertir en la empresa. Este constituye, sin duda, el primer antecedente del turismo de sol y playa que no debe dejarse de tener en consideración.

Tras la I Guerra Mundial, igualmente en el marco de lo minoritario, debe resaltarse el significado de los años 20 con la creación del Patronato Nacional de Turismo, en tiempos del Directorio Militar del General Primo de Rivera (Real Decreto de 25 de abril de 1928). Este organismo sustituyó a la Comisaría Regia, asumiendo sus funciones. Destacó su labor en relación con la inauguración de los Paradores de Turismo (y otros establecimientos) que se iniciaran bajo el mandato del Marqués de la Vega Inclán. Los Paradores hoy son un referente de calidad del turismo español frente al turismo de masas del “todo incluido”.

Unos meses después de la creación de este nuevo organismo, se terminaron las obras del primer Parador de Turismo: el Parador Nacional de Gredos, inaugurado por el Rey Alfonso XIII el 9 de octubre de 1928³⁸. Poco después se crearía la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, destinada a profundizar en el concepto de los

³⁷ En torno a esta importante etapa en el turismo español, véase con más amplitud Luis FERNÁNDEZ FUSTER, *Historia general del turismo de masas*, Alianza Editorial, Madrid, 1991, 212 y ss.; *Nuevo Horizonte del turismo español*, cit., 33-36; y Juan Carlos GONZÁLEZ MORALES, *Turismo en España (1905-1931)*, Universidad Carlos III, Getafe (Madrid), 2003, 207 p.

Paradores. Obra de la Junta de Paradores sería la construcción del Hotel Atlántico en Cádiz (1929); los paradores de Oropesa (Toledo) y Úbeda (Jaén), y los de Mérida y Ciudad Rodrigo y la Hostería del Estudiante³⁹, por poner algunos ejemplos.

Por otro lado, para atender a la creciente demanda viajera, se elaboró un plan para la construcción de albergues de carretera situados en sitios estratégicos y por todo el país. El plan previó un total de doce albergues. Sin embargo, las dificultades económicas no permitirían la construcción de todos los previstos⁴⁰.

1.1.3. La eclosión del *boom* turístico: la planificación integrada frente a los desarrollos espontáneos

El siguiente hito significativo en materia de turismo viene dado por la Post-Guerra de la II Guerra Mundial, momento a partir del cual se desarrolla masivamente el turismo con una llegada imparable de turistas a los distintos destinos turísticos, en especial de la Europa del Sur. Este fenómeno provocará un fuerte impacto territorial, por lo que será especialmente interesante observar el modo en el que se planifica esta actividad⁴¹.

Hasta esta época, e incluso hoy en algunos lugares, la planificación turística se ha

³⁸ ABC 10.X.1928, p. 16. La historia del Parador de Gredos se remonta a 1905, cuando una comisión de propietarios de la Sierra de Gredos, presidida por Francisco Silvela, conociendo la afición cinegética del Monarca, le cedieron de por vida sus terrenos para crear un coto de cabra hispánica, para impedir la total desaparición de esa especie de cabra montés y, por consiguiente, el deterioro del entorno. Sin embargo, la zona no sólo era atractiva para la caza, sino también para el excursionismo, con lo que, al amparo de la Comisaría Regia, se constituyeron cinco sociedades con la finalidad de promover el excursionismo y alpinismo en la zona. Para atender ambas necesidades, la de los cazadores y la de los excursionistas, era necesario crear refugios. El primero en Gredos fue la Cabaña o Chalet Real, que servía de alojamiento al Rey en sus cacerías. Alrededor de él se instaló un campamento, pues el edificio era demasiado reducido para alojar a todos los invitados, criados y guardas. Se dice que este refugio es el antecedente inmediato del Parador. Sin embargo, la Comisaría Regia emplazaría el actual Parador de Gredos en otro lugar en la misma Sierra, que serviría de alojamiento de excursionistas y alpinistas. Por lo tanto, si bien el Parador de Gredos fue inaugurado una vez extinguida la Comisaría Regia, la idea original así como su construcción, se atribuye a ésta y, en concreto, al Marqués de la Vega-Inclán.

³⁹ Estos Paradores también fueron promovidos por el Marqués de la Vega-Inclán.

⁴⁰ En torno a las tareas que desempeñó el Patronato Nacional de Turismo, véase con más amplitud, José FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *Curso de Derecho Administrativo Turístico* Tomo I, cit., 106 y ss.

⁴¹ Con el advenimiento del turismo de sol y playa la diferencia entre el concepto de viajero y de turista se radicalizará pues el turista de sol y playa, que tiende a convertirse en el turista mayoritario hasta la década de los 90 aproximadamente, suele tener unas motivaciones muy diferentes a las originarias de contemplación del paisaje, del patrimonio cultural o el afán por conocer otras tradiciones y costumbres. Hoy parece que renacen estas motivaciones.

visto como un simple proceso de creación de infraestructura para atender a las exigencias de la demanda. Esto es, construir hoteles, centros turísticos, etc., de acuerdo con las necesidades de cada momento. Por consiguiente, este uso no se solía tener en consideración en el marco global del desarrollo territorial de cada lugar en concreto. Ello devendrá especialmente problemático con la eclosión del turismo de masas que, en áreas como la mediterránea y, especialmente en España, incluyendo a Canarias, para atender a la creciente demanda, se realizaron desarrollos urbanísticos destinados al turismo sin planificarlos previamente, provocando desequilibrios socio-económicos y ambientales, por lo que se dirá que la inexistencia en estos lugares de una planificación turística integrada en la planificación general, ha provocado un fuerte impacto territorial. En este sentido, se considerará que la forma más eficiente de planificar el turismo se realiza mediante su integración en la planificación global del territorio.

Suele ponerse como modelo de planificación integral el Plan Estatal de Hawaii de 1959, en el que el turismo era uno de los sectores a planificar en el marco de la ordenación global del archipiélago, con lo que se consiguió un alto nivel de progreso económico sin ocasionar un impacto ambiental y social negativo, efectos que hoy se pueden constatar⁴². Sería el prototipo de una larga lista de actuaciones integradas, que nos marca una de las alternativas a seguir.

Por consiguiente, ante los resultados obtenidos a largo plazo de los desarrollos turísticos realizados en lugares donde se han adoptado políticas turísticas basadas en la actuación independiente y aislada sin un marco global, como es el caso de la costa mediterránea y, ante los efectos positivos que ha proporcionado la planificación integrada en el caso concreto que he citado, entendemos que la legislación de ordenación territorial debería adoptar esta visión integrada intentando lograr una efectiva coordinación de las diferentes políticas sectoriales. Para ello, se debería racionalizar la Administración.

En cualquier caso, es en esta época, tras el advenimiento del turismo de masas, cuando se plantea contundentemente la necesidad de planificar este sector, bien

⁴² Véase, en este sentido, Romà PUJADAS y Jaume FONT, *Ordenación y planificación territorial, Ordenación y planificación territorial*, Síntesis, Madrid, 1998, p. 35.

que la planificación urbanística, como he dicho, se empezó a desarrollar desde momentos anteriores⁴³.

1.2. Causas del desarrollo de la planificación sectorial tras la II Guerra Mundial

Quizá ya pueda advertirse alguna de las causas de la proliferación de las planificaciones sectoriales tras la bonanza económica que siguió a la II Guerra Mundial. Una de ellas es la necesidad de dar una respuesta rápida a un fenómeno creciente y, en cierta manera inesperado, como fue el turismo masivo que se empezó a desarrollar tras los 50⁴⁴.

Otra causa la encontramos en el surgimiento de nuevas necesidades sociales, como consecuencia, también, de la bonanza económica, necesidades que el Estado deberá acometer con respecto de los individuos. Me estoy refiriendo al Estado Social de Derecho, en virtud del cual el sector público asume nuevos

⁴³ Los primeros estudios específicos en materia de planificación del turismo datan de los años 40, estudios que abordan el tema desde una perspectiva geográfica. Sin embargo, no será hasta los años 70 cuando esta materia se consolide como objeto de estudio por parte de geógrafos, economistas y, tímidamente, juristas. En estos primeros pasos del estudio de la planificación del turismo, el principio de eficiencia económica es el objeto que predomina en la investigación. Lo ambiental formará parte de las sensibilidades de los estudiosos del fenómeno de la planificación del turismo a partir de los años 80. Sin embargo, la planificación del turismo ha estado conectada desde sus orígenes a la planificación urbana y rural. En la actualidad, el turismo es un fenómeno muy complejo que afecta a la ordenación territorial general y a muchos de sus sectores de una forma muy intensa. De esta manera, al hablar de planificación turística, uno de los conceptos centrales será el impacto que esta industria causa, un impacto que tiene diversas variantes, básicamente la económica, ambiental, social y cultural. Es decir, el turismo afecta a los elementos que integran los conceptos de ordenación del territorio y de desarrollo sostenible, con lo que hoy no podrá plantearse un modelo de planificación turística pensado de una manera independiente, esto es, enfocado exclusivamente en el desarrollo hotelero sobre el territorio, sino que el éxito de una planificación turística dependerá del grado de su inserción en el territorio y de la coordinación que esta logre con respecto del resto de actividades y servicios que se desarrollan en un territorio. Sólo con este planteamiento, mediante la toma en consideración del desarrollo turístico en el ambiente natural, social y cultural que lo acoge, puede erradicarse el daño al patrimonio natural y cultural que el desarrollo expansivo, sectorial e independiente del turismo provocó en su época de despegue, a partir de los años 50. Por consiguiente, este planteamiento justifica suficientemente la necesidad de llevar a cabo un estudio de la planificación turística desde un punto de vista jurídico para analizar las deficiencias que presenta nuestro actual sistema, planteado en ejecución de las normas urbanísticas, territoriales y sectoriales, con la finalidad de proponer alternativas que puedan dar soluciones al tema.

⁴⁴ Ello no significa, sin embargo, que desde las primeras inquietudes en torno a la necesidad de formular esquemas urbanísticos para ordenar las ciudades, no se previesen determinados espacios para esparcimiento y uso recreativo. Obsérvese que con la *Public Health Act* de 1875, en el marco del movimiento verde emergente, se otorga a las autoridades británicas de la época toda una serie de facultades para destinar determinados espacios a uso recreativo y esparcimiento. Es paradigmática la cantidad de “espacios verdes” que ha mantenido Londres, tantos años capital del Imperio.

compromisos (se reconoce el derecho al trabajo y, como derivación de él, el derecho al descanso y a unas vacaciones retribuidas; el derecho a una pensión por jubilación, fuente cualificada del turismo; el derecho de acceso a la cultura; el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado, etc.) y para atender esas demandas, se crean nuevos departamentos ministeriales a marchas forzadas sin un plan previo⁴⁵. Así, tendremos el departamento de servicios sociales; el de cultura, a veces; el de educación; el de trabajo; el de turismo; entre otros. Y cada departamento querrá plantear su propia planificación sectorial en ejercicio de sus competencias, incidiendo en muchas ocasiones sobre un mismo ámbito territorial. En este contexto nacerá la moderna planificación sectorial del turismo, como ordenación individualizada y superpuesta, como veremos, con respecto de la planificación territorial.

1.3. La Ley del Suelo de 1956, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, los Planes de Desarrollo y el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

La Ley del Suelo de 1956 se aprobó con objeto de lograr “la ordenación urbanística en todo el territorio nacional” (art. 1). Para ello preveía toda una serie de figuras de planificación urbanística y territorial.

En el marco de los instrumentos de planificación territorial y urbanística presentados por la Ley del Suelo, se podía desarrollar una ordenación coordinada de diferentes sectores, entre ellos el turismo. Así, si acudimos al artículo 13 de esta Ley, observamos que, en relación con los planes especiales, dispone:

“Sin perjuicio de la inclusión en Planes Territoriales, el planeamiento urbanístico podrá referirse especialmente a la ordenación de ciudades artísticas, protección del paisaje y de las vías de comunicación, conservación del medio rural en determinados lugares, saneamiento de poblaciones y a cualesquiera otra finalidades análogas”

⁴⁵ Es lo que Tomás-Ramón FERNÁNDEZ denominó “inflación orgánica”, en su trabajo “El aspecto orgánico de la reforma administrativa: evolución y perspectivas”, *RAP* 48, 1965, 323-340.

En la época, se vio en el *numerus apertus* ofrecido por esta norma, amplias posibilidades para ordenar el turismo desde un punto de vista sectorial, bien que integrado en el marco de la legislación general en materia de suelo⁴⁶.

A mayor abundamiento, si continuamos leyendo el Texto de 1956, comprobamos que el art. 15 configura expresamente el turismo como causa de protección del paisaje mediante la planificación especial, en los siguientes términos:

“La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional, en cuanto constituya objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a los siguientes aspectos:

- a) Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieren al fomento del turismo;
- b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico;
- c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por la hermosura y disposición artísticas, trascendencia histórica e importancia de las especies botánicas que en ellos existan;
- d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos”.

Sin embargo, el problema que planteaba la planificación especial en 1956 era que se podía desarrollar independientemente de la planificación general, como he indicado. Por ello, hubo voces que defendieron la mejor adecuación de la ordenación turística del territorio directamente desde el planeamiento parcial, que

⁴⁶ Si acudimos al reciente derecho autonómico en materia de suelo y, en concreto, a la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña (DOG 21.III.2002), comprobamos que su art. 67.1.f), muy similar al art. 13 de la Ley del 56, incluye el turismo de una manera expresa, en la modalidad de turismo rural, en los siguientes términos:

“1. Sin perjuicio de los que se puedan aprobar en virtud de la legislación sectorial, se pueden redactar planes especiales de urbanismo en los supuestos siguientes:

- a) Si son necesarios, en desarrollo de las determinaciones contenidas en los planes territoriales parciales y sectoriales y en el planeamiento urbanístico general, para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, para la recuperación y mejora del paisaje urbano, para la protección de los espacios fluviales, para la protección adicional del paisaje y de las vías de comunicación, para la mejora de los ámbitos rurales, para la identificación y regulación de las masías y **casas rurales** a que se refiere el art. 50.2 o para cualquier finalidad análoga”.

En otro orden de cosas, el texto de la Ley catalana habrá corregido uno de los defectos que se criticó de la LS 56. Me refiero a la posibilidad de elaborar los planes especiales con independencia de la planificación general, defecto que ya solventaría el TRLS de 1976.

podía contemplar distintos usos y tipologías residenciales, aplicándose al sector turístico, siempre en el marco del planeamiento superior existente (en la época, el municipal y el provincial).

En uno u otro caso, lo cierto es que desde 1956 disponíamos de un instrumento capaz de desplegar eficacia para acoger en nuestro territorio la afluencia de visitantes de una manera racional. Sin embargo, la aprobación de la Ley del Suelo de 1956 coincide con el fenómeno de eclosión del *boom* del turismo de masas. Y, para atender a este nuevo fenómeno, se había creado en 1951 por Decreto Ley de 19 de julio, el Ministerio de Información y Turismo, capitaneado en una primera etapa por Don Gabriel Arias-Salgado y de Cubas, y luego, por Don Manuel Fraga de Iribarne.

Desde esta Administración se observó de forma impasible y permisiva todo un fenómeno de desarrollo urbanístico saltándose las reglamentaciones de planeamiento, provocando la aparición de una ciudad lineal en la costa española, mediante toda una serie de bloques de hormigón completamente ajenos a la arquitectura tradicional de las zonas en las que se insertaban y menospreciando y devorando el entorno natural que muchas veces servía de soporte de tales edificaciones.

Este fenómeno imparable no se verá interrumpido por la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, si bien esta norma, como se ha dicho, habilitaba vías para ordenar el turismo. En efecto, la Ley del Suelo de 1956, inspirada en el modelo inglés, era una Ley bien hecha que por diversos motivos no se aplicaría. No se daría el ambiente propicio, ni responsables concededores o sensibilizados o, simplemente, no había medios adecuados para llevarla a la práctica. España estaba en la transición del subdesarrollo al desarrollo y se observó en el turismo un filón para salir de tal situación con lo que sería más sencillo atender a unas necesidades sectoriales muy concretas y sobrevenidas para obtener un beneficio rápido. De hecho, el interés por dar la respuesta territorial adecuada al único fin de satisfacer el enfoque exclusivamente macroeconómico de la planificación turística, implicaba desplazar la actuación de la administración general de territorio de la época, por la política a seguir desde el Ministerio de Información y Turismo. Hoy

afortunadamente España es un país diferente pero, como veremos, continúa en nuestras mentes la primacía de lo sectorial frente a lo general (¡y ya no sirve como pretexto la necesidad de atender a necesidades urgentes de desarrollo propias de un país en vías de desarrollo!).

La permanente quiebra del sistema previsto por la Ley del Suelo por las actuaciones sectoriales concretas quedaría *legalizado* por el Ministro Fraga al aprobar la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963⁴⁷. Por consiguiente, la ordenación urbanística del territorio español se empezaría a desarrollar en zonas localizadas de nuestra geografía y desde puntos de vista sectoriales: el turismo sería el criterio de ordenación del territorio en aras a favorecer un crecimiento inmediato y grosero, quedando en el olvido aquella exaltación de la riqueza artística, monumental y natural que consagró al Marqués de la Vega Inclán como una de nuestras figuras insignes de la historia del turismo en España. Por consiguiente, se ignora la visión integral de la Ley del Suelo haciendo primar el principio de “prioridad del turismo”, como señaló la doctrina de la época⁴⁸.

⁴⁷ Esta Ley encontró una oposición radical en los responsables del urbanismo y, concretamente, en el Ministerio de la Vivienda, sin que fuera ajeno a ello el peso del Ministerio de Información y Turismo, de Manuel Fraga, en el Gobierno, desde el sentido además, tan “atractivo” de la atracción de turistas. Pueden encontrarse críticas contemporáneas a la Ley de Centros, en los trabajos de Enrique SERRANO GUIRADO, *Planificación y planificaciones sectoriales, sectoriales (Consideración especial del sector turístico)*, Secretaría General Técnica-Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1965, 88 p., sobre todo las págs. 49 y ss; Rafael ENTRENA CUESTA, “Acerca de la aplicabilidad de los artículos 32 y 42 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 en la tramitación de los Planes de Ordenación Urbana de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, *RDU* 13, 1969, 75-92; Ramón MARTÍN MATEO; Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO; José Luis VILLAR PALASÍ: “Aspectos jurídico-administrativos del turismo”, *Primer Congreso Ítalo-Español de profesores de Derecho Administrativo Sevilla 1966*, Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1970, 29-51; Ángel ORTEGA GARCÍA, “Aplicación de la Ley del Suelo a la tramitación de Planes de Ordenación Urbana de Centros Turísticos”, *RDU* 16, 1970, 67-85; Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, “Problemas jurídicos de la tutela del paisaje”, *RAP* 71, 1973, 423-442, y en el “Prólogo” al libro de Fernando LÓPEZ RAMÓN, *La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos*, Publicaciones del Real Colegio de Bolonia, Bolonia, 1980, 15-24; Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT, “La planificación urbana de los centros de interés turístico nacional y la reforma de la Ley del Suelo”, *REDA* 10, 1976, 451-468. Un estudio acabado de esta Ley, puede encontrarse en el libro de José FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *Curso de Derecho Administrativo Turístico* Tomo IV (Capítulos XXXIII-XXXV), Editora Nacional, Madrid, 1974, 1381-1525. Una vez aprobada la Constitución, véase el interesante trabajo de Alberto VERA FERNÁNDEZ SANZ, “La ordenación de playas y otros espacios costeros”, *REDA* 27, 1980, 577-603, especialmente las páginas 583 a 587.

⁴⁸ Rafael ENTRENA CUESTA, “Acerca de la aplicabilidad de los artículos 32 y 42 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 en la tramitación de los Planes de Ordenación Urbana de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, cit., p. 84.

La Ley de Fraga, por lo tanto, pretendió realizar una ordenación territorial desde un prisma turístico mediante la planificación de los Centros⁴⁹ y Zonas⁵⁰ de Interés Turístico Nacional. Para ello, la Ley preveía en su Título III dos instrumentos de ordenación: los “Planes de Promoción Turística” y los “Planes de Ordenación Urbana”, ejecutivos a partir de su declaración de Interés Turístico.

De esta norma, destaca un dato fundamental: **la declaración de Interés Turístico Nacional de una zona o centro otorgaba una total preeminencia a la normativa turística sobre otras normas generales o sectoriales que pudieran incidir sobre dichas áreas territoriales.** En este sentido, es claro el art. 5 de la Ley, que dispone que “en los Centros y Zonas a que se refiere la presente Ley, las competencias atribuidas a los distintos órganos de la Administración central y local en materias relacionadas con el turismo deberán ejercitarse en forma coordinada con las propias del Ministerio de Información y Turismo, que, a tal fin, habrá de ser oído en todos los casos de ejercicio de dichas competencias”, estableciendo para ello que la Comisión Interministerial de Turismo asumirá las facultades de coordinación y vigilancia de las actividades de ejecución de los planes de promoción turística⁵¹.

Así, puede observarse y afirmarse, de acuerdo con el Profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ⁵², el acusadísimo protagonismo que la Ley de Centros y Zonas de

⁴⁹ De acuerdo con el art. 2.1. de la Ley, “se consideran «Centros de Interés Turístico Nacional» aquellas áreas delimitadas de territorio que, teniendo condiciones especiales para la atracción y retención del turismo, son, previa su declaración como tales, ordenadas racionalmente en cuanto a la urbanización, servicios e instalaciones precisas para su mejor aprovechamiento”. En esta definición ya puede observarse una voluntad de la administración ordenadora de los recursos turísticos.

⁵⁰ De acuerdo con el art. 3.1 son «Zonas de Interés Turístico Nacional», “(...) aquellas porciones del territorio declaradas formalmente tales, en las que, existiendo dos o más Centros acogidos a los beneficios de esta Ley y cinco mil plazas como mínimo, sea necesario para el mejor aprovechamiento y desarrollo de sus recursos turísticos, la realización de obras y servicios de infraestructura que requieran una actuación coordinada de la administración pública en sus diversas esferas”

⁵¹ A mayor abundamiento, para eliminar cualquier posible duda, la Disposición Final Primera se encargaba de desplazar expresamente la Ley del Suelo en las áreas afectadas por la Ley de Centros, en los siguientes términos:

“Primera.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Segunda.- En todo lo que no se encuentra regulado en esta Ley y en cuanto sea de aplicación, serán supletorias de la presente la de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (...), la de Régimen Local (...) y la de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (...)”

⁵² Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, *Manual de derecho urbanístico*, El consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 2004, pág. 34

Interés Turístico Nacional dio al Ministerio de Información y Turismo. Y es que nos encontramos en la época de los “Planes de Desarrollo” económico, a los que me volveré a referir más adelante, contundente en el planteamiento de determinadas formas de proceder. Se ha hablado así del “desarrollismo”, con la llegada de los tecnócratas al Gobierno.

La Ley de Centros y Zonas, al nacer en el seno de un ambiente de especulación en el sector terciario, prevaleció hasta 1975⁵³ sobre la Ley del suelo de 1956 en cuanto a la ordenación de los espacios turísticos, pero no consiguió una pretendida “ordenación racional y coherente, con perspectivas de futuro, y ello con independencia de que el turismo indudablemente se erigiese en el motor del crecimiento económico español”⁵⁴. Era una época en la que, a pesar de que se empezaba a vislumbrar por determinados sectores los efectos corrosivos que podía tener el desarrollo de un turismo en masa sobre el patrimonio⁵⁵, el territorio, el paisaje y la estética o la naturaleza, primaba, no obstante una cierta voluntad legislativa ordenadora, el interés económico a corto plazo, explotador indiscriminado de recursos naturales imposibles de reparar en caso de destrucción. Y es que la voluntad de desarrollar un turismo dirigido al único y exclusivo propósito de lograr el incremento de las divisas por esta partida, se observa en la modalidad de turismo que se pretende promocionar mediante la ordenación sectorial del territorio.

* * *

⁵³ Momento de aprobación de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956.

⁵⁴ Francisco Javier BLANCO HERRÁIZ, *Alternativas legislativas para la planificación territorial del turismo en España*, *Revista Aragonesa de Administración Pública*, Régimen Jurídico de los recursos turísticos, Monografías III, 1999, p. 163.

⁵⁵ Precisamente, la baja calidad de la infraestructura hotelera que se fue creando será reconocida en el Decreto 3787/1970, sobre requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos (BOE 18.I.1971), para justificar una nueva marginación de la Ley del Suelo por la normativa turística (y, en concreto, por un reglamento). Esta norma básicamente establecía unos estándares urbanísticos que debían cumplir los hoteles y demás establecimientos de alojamiento turístico (en materia de agua potable; tratamiento y evacuación de aguas residuales; electricidad; tratamiento y eliminación de basuras, etc.). Por lo tanto, las construcciones que se destinasen a domicilio habitual no quedaban sujetas a esa normativa, lo cual no tenía justificación alguna. La regulación sectorial de los requisitos infraestructurales no cumpliría su función de garantizar unos estándares básicos ante los desmanes de la mala implantación del turismo en nuestro territorio pues esta normativa podía incumplirse vía turismo residencial. Lo mismo que ha ocurrido con las moratorias turísticas de Baleares. Y es que según el refranero, el hombre siempre tropieza dos veces con la misma piedra. Sobre este problema, véase Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT, “En torno a los estándares urbanísticos”, *REDA* 4, 1975, 59-80.

El segundo aspecto básico de esta Ley consiste, como vengo apuntando, en la falta de conexión entre la Administración Turística en relación con la legislación urbanística, provocando toda una serie de lesiones territoriales y ambientales. O, para ser más precisos, el fenómeno que se producía era el de una total prevalencia de la normativa turística sobre la urbanística con la finalidad de potenciar el desarrollo turístico mediante la no imposición de traba alguna a la creación de infraestructuras turísticas demoledoras, ajenas a cualquier criterio estético y de adecuación al paisaje, arquitectónico de las zonas donde se encontraban⁵⁶. Y es que la *Dictadura del desarrollismo* que impone el Ministerio de Información y Turismo, vía Ley de Centros y Zonas y normas relacionadas, implica una amputación radical de la normativa urbanística con todas las virtudes que presentaba. Aparte de las ya comentadas, a destacar es la previsión de la acción popular en el artículo 223 de la Ley del Suelo, precepto que no serviría para denunciar las aberraciones ambientales permitidas por el Ministerio de Información y Turismo, al establecer que la acción popular sólo era posible en virtud de actos que infringiesen la propia Ley del Suelo. Cualquier otra actividad, aun cuando tuviese relación directa con el urbanismo, que no estuviese regulada por la Ley del Suelo, no podía ser objeto de acción popular. Por ello, la Ley de Centros y Zonas quedaría inmune de la acción general de defensa de la legalidad urbanística^{57 58}.

⁵⁶ Ello nos permite plantear dos cuestiones. En primer lugar, se deberá tratar de observar si en la actualidad asistimos de nuevo a un proceso de dominación del sector turístico sobre la ordenación territorial, para ver si se produce una ordenación territorial adaptada a parámetros turísticos o si se produce una planificación turística adecuada e integrada en la política global de ordenación del territorio. Por otro lado, cómo se desarrollan las relaciones de coordinación interadministrativa para fomentar el desarrollo de un turismo que reporta importantes beneficios económicos a la vez que respetuoso con el soporte territorial en el que se asienta. Estas y otras cuestiones tratarán de ser resueltas en esta investigación.

⁵⁷ La doctrina contemporánea da buena cuenta de ello. Véase, por ejemplo, el trabajo de Luis COSCULLUELA MONTANER, "Acción pública en materia urbanística", *RAP* 71, 1973, 42 y ss, donde propuso una eliminación de este límite de la Ley del Suelo en la nueva Ley y futuro TRLS 1976.

⁵⁸ En el mismo seno del Ministerio de Información y Turismo al parecer concurrían otras sensibilidades. En efecto, esta Administración sectorial dicta una serie de normas en las que penetran consideraciones como la calidad de la oferta, la protección de los recursos naturales e, incluso, la promoción de los valores culturales, como instrumento de atracción turística. En primer lugar, el Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, de requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos, al que ya me he referido, si bien desde una visión sectorial, establece que la concentración de la planta hotelera de forma desmesurada podía tener efectos negativos en el patrimonio e hipotecar el futuro de las zonas turísticas, en el bien entendido que ello provocaría un detrimento del prestigio de tales zonas. En este mismo sentido de establecer la necesidad equilibrar infraestructuras y protección del medio ambiente, recursos naturales y patrimonio, se aprueba el Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre medidas de ordenación de la oferta turística

La Ley del Suelo vería desplazado su sistema general de planificación a favor de otros dos sectores más, que a su vez tenían mucho que ver con el turismo. Me refiero a los puertos deportivos y a las costas. En efecto, las leyes que regulaban ambos sectores, las dos de 26 de abril de 1969, preveían nuevas figuras de planificación. La primera, el Plan General de Puertos; la segunda, los planes de ordenación de las playas. En ambos casos, el protagonismo se atribuía al Ministerio de Obras Públicas. Irremediablemente la concurrencia de estos tres instrumentos de planificación en el litoral -los planes de la Ley de Centros, los planes de puertos deportivos y los de ordenación de las playas- provocaría interferencias. Todo ello, además, al margen del sistema general de planificación previsto por la Ley del Suelo.

(BOE 10.IX.1974); y el Decreto 1077/1977, de 28 de marzo, de declaración de territorios de preferente uso turístico (BOE 17.V.1977). Otra cosa es que estas normas se utilizasen para potenciar más aún la política del desarrollismo sin control. De esta época es también el Decreto 2481/1974, de 9 de agosto, sobre ordenación de Centros de Iniciativas Turísticas (BOE 10.IX.1974). Éstos, de acuerdo con el art. 1 de esta norma, son Entidades sin fines de lucro, promovidas por los particulares para fomento del turismo en un ámbito territorial previamente determinado. Si echamos una ojeada al artículo 2º, comprobamos que entre lo establecido en esta norma y lo hecho en la realidad existe una gran distancia. Entre los fines de estas Entidades, programados en coordinación con los propios del Ministerio, destacan:

- a) Exponer a las autoridades y Entidades competentes las necesidades y sugerencias que se consideren de interés para contribuir a la mejora de la planificación turística en la demarcación respectiva.
- b) Contribuir y atender a la conservación y defensa del paisaje y de la arquitectura local, a la pureza, salubridad y belleza del medio ambiente, procurando la exaltación de los particulares valores de cada zona, sector o lugar turístico.
- c) **Interesar y estimular el cumplimiento de las normas urbanísticas y por el respeto y conservación de los estilos arquitectónicos y conjuntos monumentales correspondientes a cada época y lugar, creando un clima de opinión para que las nuevas construcciones guarden la armonía adecuada con el marco natural y arquitectónico en que se encuadren (...).**
- e) Estimular toda clase de atracciones y actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, de acuerdo con las peculiaridades de cada zona y las características de la población turística, que permita el acrecimiento de la distracción y disfrute del tiempo libre de los visitantes (...)
- g) Promover y efectuar una adecuada labor de propaganda con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos de la demarcación del Centro, mediante la edición de publicaciones y otros medios propagandísticos y la instalación de oficinas de información turística”

Ciertamente no parece que sea una norma dictada en España en esa época a la vista de los resultados nefastos que tuvo aquella planificación sectorial turística, ajena a las consideraciones urbanísticas. Por otro lado, se observa en esta norma una clara añoranza a la *belle époque* del turismo español de principios de siglo, con el Marqués de la Vega Inclán al frente de la labor de promoción de nuestra riqueza artística.

En este contexto se adoptarían los Planes de Desarrollo Económico y Social⁵⁹. Han sido definidos por Tomás-Ramón FERNÁNDEZ como aquellos planes que tienen una inequívoca y consustancial pretensión globalizadora, teniendo en consideración la totalidad de la economía, integrando en el mismo como simples piezas todos los múltiples planes sectoriales⁶⁰.

Siguiendo la política que se venía desarrollando desde Información y Turismo, el objetivo central de la planificación turística en el marco del primer Plan de Desarrollo, consistía en maximizar los ingresos de divisas producidos por el turismo. El factor fundamental lo proporcionaba la demanda externa, sin escatimar esfuerzos también en la promoción del turismo de interior de masas, con lo que se permitía un tratamiento independiente del sector turístico con respecto del resto de sectores de la economía favoreciendo, por consiguiente, el *monocultivo* turístico. Para ello, debía ordenarse la oferta turística conforme a estas finalidades. Ordenación sectorial que resultaba del todo incompatible con lo establecido en la Ley del Suelo.

Estos planteamientos, sin embargo, quedaban legitimados por la Ley de Centros y Zonas, que se superponía y prevalecía para las áreas sobre las que recaía su ámbito de aplicación, a la normativa general en materia de urbanismo, como he dicho⁶¹.

⁵⁹ El primero data de 1964 a 1967; El segundo del 68 al 71; y el tercero, elaborado para el periodo comprendido entre 1972 y 1975.

⁶⁰ Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, "Obras públicas", *RAP* 100-102, 1983, p. 2656.

⁶¹ La intervención sobre el suelo planteada por los Planes de Desarrollo, a través de infraestructuras, para satisfacer la demanda turística, era de carácter indicativo para los particulares pero vinculante para las administraciones, por lo que las determinaciones en materia de planificación sectorial turística chocarían con las competencias de otros Ministerios. Por ejemplo, la construcción del aeropuerto de Almería encontraría la oposición de RENFE. Con ello, se observa nítidamente la opción por desarrollar rápidamente un sector adoptando únicamente una visión economicista ignorando las posibilidades que ofrecía la Ley del Suelo de coordinación de las diferentes competencias sectoriales de incidencia sobre el territorio. En nuestro derecho autonómico actual, encontramos en algunos casos la resurrección de este sistema, como por ejemplo, en la Ley Castellano-leonesa de turismo (Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de ordenación del turismo de Castilla y León. *BOCyL* 29.XII.1997 y *BOE* 10.III.1998), en relación con la planificación turística que consagra. Se trata de un dato muy destacado habida cuenta del amplio desarrollo que experimenta el turismo rural en esta Comunidad.

No obstante, en 1976 surgiría de nuevo la idea de la planificación de la totalidad del país mediante un instrumento de ordenación territorial, si bien mucho antes se vio que era una “ilusión” difícilmente realizable. A pesar de ello, el Texto Refundido de la Ley del Suelo recoge el Plan Nacional de Ordenación, el cual debe determinar “(...) las grandes directrices de ordenación del territorio en coordinación con la planificación económica y social para el mayor bienestar de la población”. Sin embargo, el poco arraigo de la ordenación del territorio en España unida a los abatares políticos que siguieron a la promulgación de nuestra Constitución, rápidamente desecharon la idea, una vez más, a partir de una lectura fácil y fragmentada de nuestra Carta Magna.

1.4. La tendencia actual hacia la planificación integrada

Hoy asistimos a un reverdecimiento de las ideas racionalistas en las que originariamente se basó el modelo de planificación territorial integrada. Por ejemplo, la Unión Europea, como veremos más adelante, está insistiendo en la necesidad de realizar ordenaciones territoriales globales que cumplan con la función coordinadora de las diferentes políticas sectoriales, ordenaciones territoriales de las diferentes regiones europeas que se integrarán en la futura Ley o Ley marco de ordenación territorial prevista por el Tratado de institución de la Constitución Europea.

Por otro lado, en algunos países se están empezando a desarrollar evaluaciones de impacto ambiental de planes, programas y políticas que, además de evaluar los efectos ambientales de un plan, programa o política, examinan los efectos económicos, culturales y sociales, adoptando, por consiguiente, una visión más global y, por ende, más sostenible, del impacto territorial de un instrumento.

Un tercer ejemplo nos trasladaría al Archipiélago balear y, en concreto, a la isla de Menorca cuyo Plan Territorial Insular ha adoptado un modelo de planificación integrada, en la que se coordinan las políticas socio-económicas, ambientales, culturales y turísticas, integrando, por consiguiente, el instrumento de planificación turística en el plan general.

Valgan éstos, como testimonio de una idea hoy de gran arraigo, como se irá viendo.

1.5. Formas de desarrollo turístico

Un aspecto destacado a efectos de este trabajo será subrayar cómo se integran las diferentes modalidades de turismo en los planes generales y sectoriales.

Debemos partir de la premisa de que toda ordenación de un territorio deberá contar con las diferentes posibilidades de desarrollo turístico que se puedan dar en él, ya sea previéndolo desde la legislación del suelo o de ordenación territorial o desde la planificación sectorial (teniendo en cuenta siempre que ésta quede conectada y subordinada a la planificación general), de conformidad con el concepto de planificación integrada que sigo.

Antes ya he enunciado algunas de las modalidades que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. Llama la atención que las modalidades de turismo que hoy se considera que están de moda como, por ejemplo, el turismo termal, son de las primeras que se empezaron a practicar.

Sin embargo, hoy permanece el **turismo de sol y playa** como modalidad turística

mayoritaria. Éste puede desarrollarse a través de centros turísticos costeros o ciudades de vacaciones, que consisten en un área territorial definida, normalmente en la costa, que ofrece toda una serie de instalaciones y servicios que pueden demandar los turistas que practican esta modalidad de turismo.

El turismo de sol y playa se asocia al desarrollo vertiginoso del turismo que se originó a mediados del siglo XX, normalmente con un elevado consumo de recursos naturales debido a su desarrollo rápido carente de una planificación previa, que produjo un fuerte impacto territorial negativo, como ya he apuntado. En la actualidad, las regiones que *sufrieron* esta modalidad de turismo⁶², tratan de combinar en sus sistemas de planificación general y sectorial medidas de ordenación de carácter preventivo y reparador. Como medida de carácter preventivo, por ejemplo, destacamos la propia planificación territorial (en la que se integran, a su vez, toda una serie de limitaciones para controlar el desarrollo como, por ejemplo, la limitación de la construcción de un hotel nuevo si no procede a la demolición de uno viejo, como es el caso de Baleares) acompañada de instrumentos auxiliares como la evaluación ambiental de planes o programas. Medidas de carácter reparador son, por ejemplo, los planes de esponjamiento, o destrucción de aquellos hoteles obsoletos en las primeras líneas de costa para ser reconvertidos en parques o espacios libres.

Si bien el turismo de sol y playa es una forma de turismo que sigue manteniéndose con fuerza, desde finales de los ochenta empujan “nuevas fórmulas” que se intentan potenciar a través de la normativa turística autonómica, con diferente éxito⁶³. En realidad no tenían carácter novedoso pues algunas de ellas se empezaron a desarrollar desde la Edad Antigua, como hemos visto. En este sentido, si bien el turismo termal o de balnearios hoy parece una modalidad de turismo reciente, fue en la época romana una de las principales motivaciones para viajar a ciudades como Bath, en Inglaterra. Hoy hablaríamos de **turismo de salud**.

⁶² En realidad, debe reconocerse que los poderes públicos han propiciado un desarrollo desmesurado y, en general, ha habido consenso sobre la necesidad de desarrollar cuanto más mejor y a cualquier coste.

⁶³ En el caso de Baleares, por ejemplo, la promoción del turismo rural no ha alcanzado los resultados esperados.

Una modalidad de turismo íntimamente conectada con el planeamiento urbanístico de las ciudades es el **turismo cultural**. Normalmente esta forma de turismo se asocia a la riqueza histórico-artística y patrimonial que dejaron nuestros antepasados.

Desde el punto de vista de la planificación territorial y sus conexiones con las planificaciones sectoriales, las nuevas modalidades de turismo presentan aspectos muy interesantes, tal y como se ha plasmado en nuestra legislación turística.

En efecto, como he apuntado, tras el periodo de desarrollismo intenso que nuestro país sufrió desde la década de los cincuenta impulsado por el turismo de sol y playa, surgieron nuevas tendencias de turismo, desarrolladas en otros espacios como el medio rural o natural. Se consideraron estas nuevas formas de turismo como “formas sostenibles” y se empezó a hablar del concepto de “**diversificación de la oferta turística**”, que consiste en desbloquear el monocultivo del turismo de sol y playa a favor de otras modalidades de turismo mediante su promoción, evitando así fuertes presiones sobre un mismo territorio. Sin embargo, la sostenibilidad de las mismas va a depender de cómo se planifiquen y se ordenen en el territorio.

Pues bien, nuestra legislación turística, partiendo de la premisa de la sostenibilidad, va a tener como uno de sus objetivos centrales la promoción de estas nuevas formas de turismo y, para ello, prevé nuevos instrumentos de planificación específicos desde la propia legislación turística.

En relación con el turismo cultural, la Ley de Castilla y León, sin olvidar que regula el turismo para una región no costera, plantea como meta fundamental la promoción de esta modalidad, de conformidad con lo que establece su exposición de motivos, en los siguientes términos:

“El Título V, dedicado a la promoción y fomento del turismo, recoge los principios, bases y objetivos a que debe ajustarse la planificación autonómica en materia de turismo, y contempla las principales líneas de

actuación que deben abordarse para conseguir un sector turístico eficaz y competitivo. En este sentido, la Ley da prioridad al desarrollo de determinados tipos de turismo para los que nuestra Comunidad Autónoma reúne especiales potencialidades, como son el Turismo Cultural, el Turismo de la Naturaleza, el Turismo Rural o el Turismo del Idioma, entre otros. [¿Tendrían sentido estas diferentes clases?]

Para ello, en relación con el turismo cultural, prevé los denominados programas de diversificación de la oferta turística, entre los que destina uno al turismo cultural, para fomentar el aprovechamiento turístico de la riqueza histórica y artística de la Comunidad autónoma.

En el mismo sentido, la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de turismo de Extremadura (DOE 29.IV.1997) prevé que la Consejería en materia turística podrá elaborar planes de subsectores del turismo para el mejor aprovechamiento del sector. Entre esos planes se encuentra el referido al turismo patrimonial y cultural [art. 55.2.b)].

Por lo tanto, para conseguir la sostenibilidad del sector turístico se opta por la promoción de nuevos subsectores turísticos o nuevas modalidades de turismo y, para ello, se crean nuevas figuras de planificación elaboradas desde los departamentos de turismo. Todo ello, teniendo en consideración que cada Comunidad autónoma va a disponer de su propia normativa en materia de patrimonio cultural desde la que se ordenan los conjuntos históricos y, en general, los elementos que se consideran recursos turísticos culturales capaces de provocar corrientes de turismo. Incluso, como destacaré más adelante, las figuras de protección de estos sitios de especial relevancia suelen imponerse sobre la planificación general.

Por consiguiente, resulta difícil comprender cómo se quiere conseguir el objetivo general de la sostenibilidad ordenando unos mismos elementos desde diferentes instrumentos de planificación territorial, sectorial y económica.

Un caso similar ocurre con el **turismo rural** que, como su nombre indica, se

desarrolla en el medio campestre. Su fundamento constitucional lo encontramos en el art. 130 CE, sin perjuicio de que el art. 148.1.18^a establezca, como indicaré más adelante, que las Comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de turismo. En efecto, el art. 130 establece:

“1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.”

Este precepto, como comentaré en el Capítulo Segundo, previó en alguna fase de su tramitación parlamentaria la necesidad de la explotación racional de los recursos turísticos.

Esta modalidad de turismo presenta un gran apogeo desde finales de la década de los ochenta y, sobre todo, en los noventa, en parte potenciado por las ayudas de la Unión Europea con los Programas *LEADER*, entre otros. La política de la Unión Europea en relación a su promoción giraba en torno a la idea de contribuir al equilibrio interregional mediante la revitalización de las zonas rurales deprimidas que se habían quedado aisladas progresivamente como consecuencia del fenómeno de la huida del campo a la ciudad. En este sentido, se vio en la crisis del modelo de desarrollo turístico masivo a finales de los ochenta una buena oportunidad para desarrollar esta nueva modalidad de turismo para favorecer las zonas de interior, diversificando la oferta turística global, aunque con toda una serie de reglas para evitar un desarrollo insostenible de esta actividad. En este sentido, el turismo debía configurarse como una actividad complementaria con respecto de la actividad principal como, por ejemplo, la agricultura o la ganadería⁶⁴.

⁶⁴ Una respuesta imaginativa a la protección del campo, la ofreció Suiza. Según relata Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA en su artículo “Un mundo sin campesinos”, incluido en su libro *De montañas y hombres*, la Confederación celebraría un referéndum sobre la modificación de la Constitución para proteger a los hombres del campo. Con la reforma, se pretendía una “utilización duradera de las bases naturales de la existencia”, “el mantenimiento del paisaje rural” y la ocupación

Estas ideas, en general, se han reflejado en nuestra normativa de turismo rural que se desarrolló de forma vertiginosa durante la década de los noventa, incluso con carácter anterior a las leyes generales de turismo.

La normativa de turismo rural, habida cuenta del impacto del turismo masivo en las costas españolas y la finalidad que inspiran las ayudas de la Unión Europea, normalmente establecerá una serie de restricciones para garantizar la sostenibilidad de esta industria y del medio en el que se desarrolla. Por ejemplo, esta modalidad de turismo suele desarrollarse en casas rurales tradicionales del lugar en muchas ocasiones rehabilitadas con ayudas de la Unión. En general, se va a evitar la construcción de nuevas casas para el desarrollo de esta modalidad. Sin embargo, encontramos alguna excepción. En efecto, el Decreto andaluz 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo⁶⁵, a pesar de proclamar en su exposición de motivos la necesidad de desarrollar un sistema turístico sostenible, respetuoso con los valores medioambientales y culturales, previene la posibilidad de construir establecimientos hoteleros como los complejos turísticos rurales (art. 18), con una capacidad entre veintiuna y doscientas cincuenta plazas. Parece que ésta no es una buena forma de desarrollo cualitativo en el medio rural, asemejándose, en cierta medida a las formas propias del turismo masivo, ampliamente opuesto a las nuevas formas de turismo, como es el turismo rural. Ciertamente no se ha tenido en cuenta la brillante formulación científica del turismo rural que realizó el Profesor Venancio BOTE GÓMEZ, consistente en el desarrollo de un turismo artesanal en el que se integran bien desarrollo socioeconómico de áreas deprimidas, mantenimiento de la cultura autóctona mediante la integración de visitantes y población local así como preservación de los valores naturales. Sin embargo, parece que lamentablemente empieza a arraigar el ejemplo del decreto andaluz.

descentralizada del territorio". Como muy avispadamente señala el profesor, se trataba de una solución verdaderamente sostenible, al apoyarse en la "utilización duradera de las bases naturales de la existencia". Esto es, se protegía el medio rural en sí mismo considerado, para evitar el despoblamiento, y la consiguiente destrucción del paisaje rural (por el abandono de las tierras), lo cual significa huir de la utilización del entorno rural para favorecer el desarrollo de la industria del turismo, que sólo permitiría la utilización *ocasional* de las bases naturales de la existencia.

⁶⁵ BOJA de 2.II.2002

Junto al turismo cultural y rural, otra modalidad de turismo ampliamente desarrollada en nuestros días es el **ecoturismo o turismo de naturaleza** que, como su nombre indica, se desarrolla en espacios naturales. En nuestro ordenamiento jurídico, esta modalidad de turismo plantea un problema similar al turismo cultural, en lo que a la planificación se refiere. En efecto, los denominados planes de ordenación de los recursos naturales y ahora también los planes de ordenación de los recursos forestales, ordenan el uso turístico en sus respectivos ámbitos territoriales. Igualmente, la legislación turística preverá nuevas figuras de planificación para la ordenación de los recursos turísticos naturales. Todo ello teniendo en consideración que los planes de ordenación territorial tienen entre sus objetivos la protección de los recursos naturales, con lo que los solapamientos entre distintos planes son evidentes. Sobre este tema se insistirá más adelante.

Ante esta confluencia de planificaciones sectoriales sobre unos mismos recursos, este trabajo de investigación parte de la premisa de la ordenación del turismo en el marco general de la planificación territorial y, a su vez, la planificación de las distintas modalidades de turismo⁶⁶ en un mismo instrumento o desde diversos instrumentos pero subordinados jerárquicamente a partir de la ordenación territorial.

Para apoyar esta premisa, partiré del estudio de los principios internacionales que se están elaborando en materia de desarrollo turístico, y de las exigencias del Derecho Comunitario en materia de cohesión territorial.

⁶⁶ Nuestra legislación turística autonómica ha previsto otras modalidades de turismo como, por ejemplo, el turismo gastronómico, el turismo de idioma, que más adelante definiré, el turismo de caravanas, el cicloturismo, etc., así como otras formas de turismo destinadas a hacer accesible esta actividad a sectores más amplios de la población, como el turismo social y el turismo juvenil. En el desarrollo de este trabajo de investigación se irán enunciando las definiciones de algunas de estas modalidades. Debemos remarcar aquí que toda esta amplia gama de tipos de turismo se engloban en las directrices dadas por la Organización Mundial del Turismo para la diversificación de la oferta turística.

SEGUNDA PARTE
PRINCIPIOS GENERALES INTERNACIONALES Y DERECHO COMUNITARIO

La defensa de la idea de planificación turística integrada en nuestro ordenamiento jurídico exige observar su desarrollo en las esferas supranacionales. La perspectiva internacional y comunitaria europea en esta materia necesariamente deberá impregnar nuestro sistema normativo y, lo que es más importante, su aplicación real en la práctica diaria del funcionamiento de nuestras administraciones.

Desde la esfera internacional se está desarrollando toda la teoría en torno al desarrollo sostenible del turismo. La Organización Mundial del Turismo así como las Naciones Unidas, con sus programas específicos, formulan toda una serie de principios que, sin duda, son los que deben inspirar las legislaciones y prácticas de las Administraciones de los Estados. Como se verá, se insiste en la necesidad de formular esquemas globales de ordenación territorial, que permitan la coordinación intersectorial, lo que implica la consideración conjunta de la perspectiva económica, ecológica y sociocultural. España no puede ser ajena a estas perspectivas, si se tiene en cuenta que es la segunda potencia turística tras Francia.

Los importantes pasos que se están dando en el ámbito comunitario europeo no podrán ser ignorados. El ordenamiento jurídico español deberá adaptarse a las pautas europeas en materia de ordenación territorial, en general, y en materia de planificación turística, en particular. Las exigencias de la cohesión social y territorial se imponen.

CAPÍTULO II

EL TURISMO EN EL MARCO DE UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y DERECHO COMUNITARIO

I. ENGRANAJE DE CONCEPTOS: EL DESARROLLO, LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA

Hace unos años el concepto de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable o sostenibilidad, estaba reservado a unos cuantos estudiosos de los peligros ambientales que acechan a nuestro planeta. Sin embargo, desde su aparición, el concepto en cuestión ha experimentado una fuerte expansión y hoy en día es normal hablar de desarrollo sostenible no sólo en el ámbito de la investigación, sino también en nuestra vida cotidiana⁶⁷.

Sin ánimo de extenderme demasiado sobre este concepto, que ya ha sido estudiado, incluso monográficamente, por nuestra doctrina administrativista, quiero echar una ojeada al Diccionario de la Real Academia Española en su vigésimo segunda edición para ver si esta noción se contempla ya. Pues bien, al buscar en las voces “desarrollo” y “sostenible”, no he encontrado ninguna referencia al concepto conjunto “desarrollo sostenible”. No obstante, de la conexión de las definiciones de “desarrollo” y de “sostenible”, agregando, además, el significado que ofrece de la expresión “calidad de vida”, dada a partir de la voz “calidad”, obtenemos una aproximación conceptual al “desarrollo sostenible”.

Pues bien, el Diccionario de la RAE va a entender por “desarrollo”, en su acepción económica, la “evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”. Reteniendo esta definición, si acudimos al significado del adjetivo “sostenible”, nuestro Diccionario nos dirá que se refiere a un proceso “(...) que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. De la suma del concepto de “desarrollo” y del significado de “sostenible”, obtenemos que la sostenibilidad implicará una evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida sin merma de los recursos existentes. Si a ello unimos el significado que el Diccionario otorga a la calidad de vida, entendida como el “conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida”, podemos concluir que el concepto de desarrollo sostenible consistirá en el mantenimiento de las condiciones actuales de crecimiento haciéndolas compatibles con aquellas

⁶⁷ Debemos destacar que el significado de este concepto viene siendo advertido por la doctrina inglesa desde épocas muy tempranas. Como consecuencia del movimiento verde incipiente en el Reino Unido en el último tercio del siglo XVIII, y su consiguiente reflejo en la legislación, la doctrina empieza a destacar la necesidad de evitar agresiones al medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras. Nótese también la influencia que ejerció el trascendentalismo norteamericano en la sensibilización hacia la protección de los recursos naturales, y la necesidad de promocionar el turismo en los Parques Nacionales para evitar otros usos más agresivos.

condiciones que hoy hacen agradable y valiosa la vida, esto es, con un medio ambiente sano, con una protección de las sensibilidades culturales y con un acceso de todos a esas cualidades^{68 69}.

⁶⁸ Es interesante estudiar la rápida evolución que ha experimentado el derecho al medio ambiente en nuestra sociedad. Desde el punto de vista del estudioso, llama la atención el acogimiento que ha recibido por los Textos Constitucionales, así como por los Tribunales, como tan acertadamente señala Javier DOMPER FERRANDO en su libro, *El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas. Vol. I: Planteamientos constitucionales*, El Justicia de Aragón-Prensas Universitarias de Zaragoza-Civitas, Madrid, 2002, 355 p. Es paradigmático, en esta línea, el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que, no existiendo ningún precepto en el Convenio que garantice el derecho a un entorno saludable, ha tenido ocasión de dictar pronunciamientos protegiendo el medio ambiente, bien como interés general que debe primar sobre derechos fundamentales (es el caso, por ejemplo, de la Sentencia *Coster c. el Reino Unido*, de 18 de enero de 2001, en la que se dijo que, en virtud del art. 8.2 CEDH, debía prevalecer el interés general a la protección del paisaje frente al derecho al respeto del domicilio; o la Decisión de Inadmisión *Haider c. Austria*, de 24 de enero de 2004, en la que se argumentó que el interés general a la utilización racional de los recursos territoriales, tenía mayor peso que el derecho de propiedad, de acuerdo con el art. 1 del Protocolo adicional número 1); bien por vías indirectas, argumentando que los daños graves al medio ambiente pueden lesionar derechos fundamentales de la persona (el derecho al domicilio, según se estableció en *López Ostra c. España*, de 9 de diciembre de 1994; *Moreno Gómez c. España*, de 16 de noviembre de 2004, entre otras; o el derecho a la vida, como advirtió en *Öneryildiz c. Turquía*, de 18 de junio de 2002, reafirmada en su revisión de 30 de noviembre de 2004). Igualmente, las Constituciones posteriores a la eclosión de la moda ambiental, van a recoger el medio ambiente entre sus derechos. Es el caso del artículo 66 de la Constitución Portuguesa, o el artículo 45 de la Española. También, las reformas de los Textos Constitucionales europeos habrán ido incorporando estos contenidos en sus articulados. En Alemania, se introducirá una modificación en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 para atender a la protección del medio, incluyendo la protección de los animales en el art. 20 a). De esta manera, el Texto alemán acoge el creciente consenso que existe en la materia sobre la necesidad de evitar malos tratos innecesarios a los animales, ya sea con fines de experimentación científica o con fines relacionados con su posterior comercialización. Si viajamos hasta Escandinavia y aterrizamos en Finlandia, junto a derechos como la igualdad, el derecho a la vida o el derecho a la privacidad, la Constitución del país nórdico, de 11 de junio de 1999, consagra, como derecho básico, la responsabilidad hacia el medio ambiente, estableciendo (art. 20):

“1. La naturaleza y su biodiversidad, el medio ambiente y el patrimonio nacional, son responsabilidad de todos.

2. Las autoridades públicas garantizarán el derecho de cada uno a un medio ambiente saludable y la posibilidad de participar en las decisiones que afecten a su entorno”

Llama la atención este precepto al reconocer el derecho individual al medio ambiente, si bien como derecho de procura existencial, mandato a los poderes públicos; y por constitucionalizar el derecho de participar en las decisiones ambientales, recogiendo claramente los postulados del Convenio de Aarhus. Siguiendo el recorrido por algunas de las afirmaciones constitucionales más interesantes en torno al medio ambiente, la vecina Suecia consagrará la obligación de la Administración Pública de garantizar unas buenas condiciones ambientales (art. 2, del Capítulo I, sobre los *principios básicos*) y acoge la conservación de la naturaleza y la protección de los animales en el art. 7 del Capítulo VIII. Para concluir este repaso de la recepción del derecho constitucional al medio ambiente, me referiré a uno de los últimos Estados que han pasado a formar parte de la Unión Europea. Estoy pensando en Eslovenia que, en su Constitución, adoptada el 23 de diciembre de 1991, reformada en varias ocasiones, recoge el derecho a un medio ambiente saludable con arreglo a la Ley (artículo 72). No obstante, si retrocedemos unos preceptos, el art. 67 nos sorprenderá al reconocer que la adquisición y disfrute de la propiedad se regulará por Ley para garantizar su función económica, social y **ambiental**, con lo que la función ambiental del derecho a la propiedad delimitará su contenido. Como he destacado más arriba, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tenido ocasión de pronunciarse en esta línea (sentencia *Pine Valley Developments LTD y otros c. Irlanda*, de 29 de noviembre de 1991; Decisión de inadmisión *Haider c. Austria*, de 29 de enero de 2004.; *Vergos c. Grecia*, de 24 de junio de 2004).

Este concepto fue alumbrado por primera vez de manera explícita en el denominado “Informe Brundtland”, publicado en 1987, como resultado de los trabajos de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En este Informe se define, como sabemos, como aquel desarrollo “que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”⁷⁰. Y, en el ámbito europeo, en el Libro Blanco.

⁶⁹ El concepto de calidad de vida se introduce en la Constitución Española de 1978, siendo recogido en un total de tres ocasiones. En primer lugar, la Norma Fundamental da un valor muy significativo a este concepto moderno al situarlo en el Preámbulo del Texto, vinculándolo con nociones tan trascendentales como la de justicia, el progreso de la cultura o el desarrollo económico, en los siguientes términos:

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

(...) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.”

Este principio que consagra nuestra Constitución, quedará completado con lo previsto en el artículo 129, en sede de Economía y Hacienda, y en el art. 45.2, en materia de protección del medio ambiente. Si conectamos este concepto con lo territorial y lo turístico, tenemos que decir que el suelo es un recurso natural escaso cuya ordenación en actividades y sectores, como el turismo, condicionará no sólo las posibilidades de progreso económico, sino también el bienestar y calidad de vida de la sociedad. Retomando nuestra aproximación a los Textos Constitucionales, debemos hacer notar que en el mundo en que vivimos de interconexión de ordenamientos jurídicos, la Constitución Española de 1978, aparte de inspirarse en destacados textos constitucionales de nuestro entorno como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución sueca, de 1 de junio de 1975, la holandesa de 1972 o la Constitución Italiana de 1947, recibió una influencia directa en esta materia de la coetánea Constitución Portuguesa de 1976, como ya he señalado. En efecto, la Norma Fundamental de nuestro país vecino, elaborada en tiempos de emergencia del ecologismo, consagra el concepto de calidad de vida en un total de siete ocasiones: como misión fundamental del Estado [art. 9.d)]; en el marco del derecho de petición y de la acción popular [art. 52.3.a)]; al prever específicamente el derecho al medio ambiente, como he señalado, (art. 66); como cometido prioritario del Estado [art. 81.a)]; como objetivo de los planes (art. 90); al prever las materias de interés específico de las regiones autónomas (art. 228); e incluso, en materia de Fuerzas Armadas, las cuales deberán desarrollar acciones específicas para velar por la calidad de vida (art. 275.6). Sobre este concepto, véase el trabajo de Ramón MARTÍN MATEO, “La calidad de vida como valor jurídico”, *RAP* 117, 1988, 51-70, publicado después en *Estudios sobre la Constitución Española: Libro Homenaje a Eduardo García de Enterría*, Civitas, Madrid, 1991, 1437-1453. Véase, asimismo, el trabajo de Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, “Lo medioambiental y la calidad de vida junto a la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “*Kyrtatos c. Grecia*”, de 22 de mayo de 2003), *REDA* 125, 2005, 119-148, en la que hace referencia a la calidad de la vida privada y familiar, a raíz del voto particular pronunciado en la sentencia que comenta, en relación con las molestias que se pueden sufrir en el domicilio como consecuencia de inmisiones externas (ruidos y luces). Mucho antes, el profesor MARTÍN-RETORTILLO ya había enlazado diferentes formas de contaminación, sobre todo la sonora, con el derecho al respeto de la vida privada. Véase, por ejemplo, “Los ruidos evitables (sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 10 de octubre de 1988)”, *REALA*, núm. 238, 1988, 1275-1282.

⁷⁰ Esta idea ya sería discutida anteriormente en el plano internacional en la Conferencia de la Biosfera de 1968, organizada por la UNESCO, que trataba de reconciliar la conservación y el uso de los recursos naturales. Unos años después se vuelve sobre la idea de la sostenibilidad en las reuniones preparatorias de la Conferencia sobre el medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo en 1972, siendo analizada y estudiada en los setenta por los profesores Raymond F. DASMANN, John P. MILTON y Peter H. FREEMAN, en su libro, *Ecological principles for economic*

Desde entonces, este principio no ha perdido virtualidad⁷¹. Antes al contrario se ha reafirmado y se ha extendido de tal manera que, en la actualidad, si repasamos las leyes que se van dictando en temas relacionados con lo económico, lo ambiental o lo territorial, en general, se añade la coletilla “sostenible”. Hablamos entonces de la agricultura sostenible⁷², de la explotación cinegética sostenible, de la construcción sostenible, del turismo sostenible⁷³, del consumo sostenible⁷⁴, de la gestión sostenible de los bosques⁷⁵, etc., como comodín que garantiza un aparente respeto en el equilibrio de intereses entre lo ambiental y lo económico.

development, Wiley, London, 1973, 252 p. Posteriormente al Informe Brundtland, se ha insistido en el concepto de desarrollo sostenible en otros foros internacionales como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, la Cumbre de Kyoto, celebrada en Japón en 1998 o la más reciente Cumbre de Johannesburgo de 2002, a la que me volveré a referir. Si bien su formulación ha servido para despertar conciencias y movilizar algunas reacciones, **en verdad no parece que después de más de treinta años de evolución de este concepto, las condiciones de vida en nuestro planeta hayan mejorado a nivel económico, social y ambiental. En la Cumbre de Johannesburgo se apuntan posibles causas de este fracaso.** Concretamente se dice que **un enfoque fragmentado ha permitido que las políticas y los programas aborden cuestiones económicas, sociales y ambientales, pero no de una manera integrada.** En el mismo sentido, se considera que la sostenibilidad es un objetivo todavía lejos de ser conseguido, al no existir políticas coherentes en las esferas de las finanzas, el comercio, las inversiones y la tecnología, ni políticas proyectadas a largo plazo. De esta manera, la Cumbre celebrada en la capital sudafricana hace un llamamiento a los Estados para desarrollar políticas de gestión integrada en materias que inciden en el territorio, como por ejemplo, en materia de ordenación de las zonas costeras (punto 30), en materia de transportes (punto 21), o en materia de energía (punto 20). Sin embargo, también encontramos posturas más sosegadas y optimistas como la adoptada entre nosotros por el profesor Ramón MARTÍN MATEO que pide calma a la espera de una implantación progresiva y pausada de este concepto, en *Manual de Derecho Ambiental*, Trivium, Madrid, 1995, p. 41.

⁷¹ Siguiendo nuestro repaso de las Constituciones europeas en cuanto a la recepción de estas nuevas sensibilidades, algunos Textos del viejo continente han acogido el concepto específico de “desarrollo sostenible”. La innovadora Constitución Portuguesa, una vez más, lo recoge en su art. 66.2; el art. 24 de la Constitución griega dirá que el Estado está obligado a adoptar medidas preventivas y represivas para la protección del entorno, en el marco del principio de sostenibilidad; y la Constitución de la Confederación Suiza, adoptada el 18 de diciembre de 1998, establece con carácter general en su art. 2 que la Federación promoverá el bienestar general, el desarrollo sostenible, la cohesión interna y la diversidad cultural del país. Además, en la Sección 4ª, dedicada al medio ambiente y el planeamiento, establece en su primer artículo, el 73, bajo la rúbrica *Desarrollo sostenible*, que la Federación y los Cantones deberán procurar un equilibrio duradero de la naturaleza, en particular, en su capacidad de regeneración y uso por el hombre.

⁷² Las prácticas sostenibles en la agricultura incluso van a quedar constitucionalizadas en algún Texto Fundamental de nuestro continente. Me refiero, una vez más, a la Constitución Suiza, cuyo art. 104 aplica el concepto de sostenibilidad a la industria primaria de la agricultura.

⁷³ Véase, en este sentido, cualquier Ley general turística autonómica en nuestro Ordenamiento.

⁷⁴ Véase la Agenda 21 – Sostenibilidad del sector turístico en Europa – Documento de referencia -, en el marco del Foro Europeo del Turismo 2002. Bruselas, 10 de diciembre de 2002, p. 14.

⁷⁵ La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, configura en su art. 3.a) la gestión sostenible de los montes como principio inspirador de la norma.

II. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DEL TURISMO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. El concepto de desarrollo turístico sostenible en el ámbito internacional

“El desarrollo sostenible del turismo atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. El DST se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.” (OMT)

Así define la Organización Mundial del Turismo el desarrollo sostenible del turismo, especificación del concepto de desarrollo sostenible que se estableció en el “Informe Brundtland”^{76 77}.

⁷⁶ Esta definición ha sido retocada en agosto de 2004 para recoger las conclusiones que en materia de turismo se derivaron de la Cumbre de Johannesburgo, en los siguientes términos:

"Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:

1. Dar un **uso óptimo a los recursos ambientales** que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
2. **Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas**, conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia interculturales.
3. Asegurar unas **actividades económicas viables a largo plazo**, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza.

El desarrollo sostenible del turismo exige la **participación informada de todos los agentes relevantes**, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias.

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles."

Esta definición, mucho más amplia que la anterior, incluye más aspectos como, por ejemplo, la participación ciudadana. **Pese a la importancia que tiene la Organización Mundial del Turismo en el avance de la investigación en materia de turismo, únicamente la Ley 2/2001, de 31 de mayo,**

No obstante, los estudiosos del derecho del turismo y aquellos otros que les interese lo turístico en general, rápidamente advertirán que la expresión desarrollo sostenible del turismo no es la única utilizada normalmente. En efecto, también se habla de turismo sostenible –o turismo sustentable, en Latinoamérica-, pero algunas organizaciones, como la OMT, prefieren hacer referencia al desarrollo turístico sostenible o desarrollo sostenible del turismo. La principal razón deriva del hecho de que la expresión “desarrollo turístico sostenible” quiere decir que para que el turismo sea sostenible necesita ser integrado en la planificación general de desarrollo. En cambio, la segunda terminología haría referencia a la sostenibilidad de la industria en sí misma considerada.

Como nosotros partimos de una concepción integrada de la ordenación territorial, normalmente nos referiremos a este fenómeno con la expresión “desarrollo sostenible del turismo” o “desarrollo turístico sostenible”⁷⁸.

2. El reconocimiento de la perspectiva integrada del turismo en las declaraciones internacionales

Desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁷⁹ consagrara el derecho al disfrute del tiempo libre (art. 24) y, en concreto, el derecho de acceso a las vacaciones y, en definitiva, a la libertad de viaje y de turismo⁸⁰, manifestación

de turismo de La Rioja, va a mencionar expresamente a la OMT para justificar el modelo de turismo por el que se opta.

⁷⁷ Podemos ofrecer también la definición que da otra organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas que, en su Programa Ambiental y, en concreto, en su parte referida al turismo, establece, huyendo de definiciones sectoriales, que la sostenibilidad, en relación con el turismo así como con otras industrias, tiene tres aspectos interconectados: el ambiental, el socio-cultural y el económico. Continúa diciendo que la sostenibilidad implica permanencia, con lo que el turismo debe suponer un uso óptimo de los recursos, incluyendo la diversidad biológica; la minimización de los impactos ecológicos, sociales y culturales; y la maximización de los beneficios para la protección del medio ambiente y de las comunidades locales. También se refiere a la gestión de las herramientas necesarias para conseguirlo.

⁷⁸ Las Comunidades autónomas en sus respectivas Leyes de ordenación del turismo se referirán a este fenómeno utilizando diversas terminologías. Entre las que hacen referencia al “desarrollo turístico sostenible”, encontramos la Ley aragonesa [art. 4.d) LTAr].

⁷⁹ Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948.

⁸⁰ Relacionado con el derecho al turismo, encontramos el turismo social. Si el derecho al turismo genéricamente constituye una manifestación del derecho al trabajo y al descanso, el turismo social supone un paso más en su configuración pues implica el acceso de todos a este derecho. No en vano, el profesor Enrique SERRANO GUIRADO en 1965, en las primeras páginas de su libro

del derecho al trabajo, esta actividad ha logrado sobrepasar el umbral de ser algo reservado a unas minorías para convertirse en una opción de ámbito general en la vida social y económica.

En efecto, tras ese reconocimiento internacional del derecho al ocio, del que hemos derivado el derecho al turismo⁸¹, unido al periodo de bonanza económica que siguió a la finalización de la II Guerra Mundial, se produjo el conocido *boom* turístico, desarrollándose esta actividad de una manera muy acelerada, como ya he tenido ocasión de apuntar.

Como consecuencia del desarrollo vertiginoso del fenómeno turístico, nació una preocupación a nivel internacional, que luego debería penetrar en los derechos de los Estados, sobre los beneficios e inconvenientes de esta industria. Así, a partir de los años 70-80, se desplegaron una serie de foros de discusión a nivel internacional sobre el progreso de la industria turística para guiar la actuación de los Estados. En esta tarea desempeñará un papel protagonista la Organización Mundial del Turismo (OMT, en adelante)⁸².

Planificación territorial y planificaciones sectoriales (Consideración especial del sector turístico), incluía el derecho de acceso de todos al turismo, junto a otros derechos de carácter social, como por ejemplo, el derecho de participación en los bienes de la cultura y de la enseñanza, en el *minimum* nacional que el Estado tiene que garantizar, de acuerdo con los nuevos fines que la Administración debe atender. Este movimiento doctrinal sin duda sería influyente para que nuestra Constitución plasmase entre los principios rectores de la política social y económica el mandato a los poderes públicos de facilitar la adecuada utilización del ocio (art. 43.3 CE); la línea de "acceso a la cultura" (art. 44 CE); la "protección del patrimonio histórico" (art. 46 CE); y la "cláusula de transformación", de participación en lo cultural (art. 9.2 CE). En virtud del mandato que nuestra Carta Magna realiza a nuestro legislador, las Leyes autonómicas de turismo se harán eco de esta variante y han recogido la promoción del turismo social como fin de la Administración. Así se recogió en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del Turismo del País Vasco (LTPV), señalando como fin de la Ley la "potenciación de las corrientes turísticas, tanto interiores como exteriores, procurando medidas de fomento del turismo social y la incorporación al fenómeno turístico de capas cada vez más amplias de la población y de sectores específicos de la misma", norma que inspirará los textos de otras Comunidades como Extremadura, Asturias y Aragón, en idénticos términos. Por consiguiente, el turismo social en nuestro derecho viene dado como un principio rector de la política social y económica, como un derecho de procura asistencial o un derecho del tercer grupo de nuestra Constitución.

⁸¹ En nuestra doctrina, José FERNÁNDEZ ÁLVAREZ se refirió tempranamente al turismo como derecho natural, aportando citas interesantes de nuestro Derecho Histórico, en *Curso de Derecho Administrativo Turístico* Tomo I, cit., 4-6.

⁸² En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus Estatutos reconoce en la OMT el papel decisivo en la contribución "al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin discriminación de raza, sexo, lengua o religión" (art. 3.1.).

De este modo, nos situamos en 1980, año en el que se adoptó la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial⁸³, documento que va a consagrar las bases del moderno turismo actual, esto es, un turismo basado en los cimientos del desarrollo sostenible⁸⁴. En este sentido, la Declaración de Manila establece la necesidad de desarrollar e impulsar esta actividad de una manera armoniosa de tal manera que se tenga en cuenta, a la hora de llevar a la práctica las políticas turísticas, la necesidad de facilitar el acceso a esta actividad a amplias capas de población, a partir del derecho fundamental al descanso y al tiempo libre. Ello, teniendo en cuenta que esta actividad tiene límites, por lo que deberá proyectarse una política de turismo respetuosa de las tradiciones, la cultura y el ambiente de cada lugar.

Debido a la rápida integración del concepto de sostenibilidad en el sector turístico a través de la Declaración de Manila de 1980, quiero reproducir el punto 18 de este documento, que en aquella época tenía un carácter muy innovador y que hoy conserva plena vigencia:

“Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atracción esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales. Todos los recursos turísticos pertenecen al patrimonio de la humanidad. Las comunidades nacionales y la comunidad internacional entera deben desplegar los esfuerzos necesarios para su preservación. La conservación de los lugares

⁸³ Celebrada en Manila (Filipinas) del 27 de septiembre al 10 de octubre de 1980, convocada por la OMT, con la participación de 107 delegaciones de Estados y de 91 delegaciones de observadores, para discutir sobre la auténtica naturaleza del turismo en todos sus aspectos, la función que el turismo está llamado a desempeñar, y para examinar la expansión del turismo en su calidad de actividad que trasciende del dominio puramente económico.

⁸⁴ De esta manera, el turismo se convierte en uno de los primeros sectores en asumir el concepto de desarrollo sostenible que ya se planteó, sin ser denominado en estos términos, en documentos anteriores sobre medio ambiente como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, como he señalado antes. Como manifestación de la asunción de este concepto, me remito a la definición con la que he abierto este apartado sobre lo que considera la OMT como desarrollo sostenible del turismo.

históricos, culturales y religiosos, en toda circunstancia y especialmente en tiempos de conflicto, constituye una de las responsabilidades fundamentales de los Estados”⁸⁵

Por consiguiente, esta Declaración constituye un hito en el derecho del turismo ya que consagra las nuevas funciones que tiene que asumir el desarrollo del turismo. Estas funciones, por lo tanto, deberán ser incorporadas en las legislaciones de los Estados, teniendo como fin último el incremento de la calidad de vida de los pueblos⁸⁶.

Dos años más tarde, se adopta el Documento de Acapulco⁸⁷, que nace como consecuencia del espíritu de la Declaración de Manila, con la intención de llevar a la práctica de una manera progresiva los importantes postulados de esa primera y *revolucionaria* declaración⁸⁸. Además, esta nueva declaración supone nuevos avances en la investigación turística: **consagra la necesidad de que el desarrollo del turismo se realice en el marco del proceso global de planificación** (punto 9).

Siguiendo la senda de la proyección de la planificación turística integrada en el ámbito internacional, en la Declaración conjunta de la Organización Mundial del Turismo y el Programa Ambiental de Naciones Unidas de 1983, se resalta la importancia de la ordenación territorial a la hora de establecer una conexión entre

⁸⁵ Esta Declaración ilustra muy bien la aplicación del concepto de desarrollo sostenible en el campo del turismo, realizando especial énfasis en la importancia de los recursos naturales y culturales y la necesidad de su conservación en beneficio de residentes y turistas. Han pasado más de 20 años desde la adopción de esta importante Declaración y la teorización en torno al turismo ha evolucionado, por lo que hoy se puede decir que es importante la conservación de los recursos naturales no sólo para garantizar el futuro de la industria del turismo, sino también en beneficio de la necesaria protección del medio ambiente en sí misma considerada. Dicho esto, debemos otorgar a esta Declaración su merecida importancia ya que las que se vayan adoptando a partir de este momento, partirán de la misma base.

⁸⁶ Otro de los conceptos a los que me he referido, el de calidad de vida, también penetra en el ámbito turístico. Así, **a partir de la Declaración de Manila, los conceptos turismo, desarrollo sostenible, calidad de vida, protección del medio ambiente y de la cultura, van a formar un conjunto de nociones inescindibles, integradas en el concepto desarrollo turístico sostenible. Este se llevará a la práctica a través de la técnica de la ordenación territorial**, como veremos. De esta manera se reconoce también por la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en su 102ª sesión plenaria de 19 de diciembre de 1983, ya consideraba la nueva dimensión y función del turismo como instrumento positivo para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pueblos, y también como fuerza significativa para la paz y la comprensión internacional.

⁸⁷ Conferencia del Turismo Mundial celebrada del 21 al 27 de agosto de 1982.

⁸⁸ Revolucionaria desde mi punto de vista, en el bien entendido que consagra los postulados de la sostenibilidad en una época de pleno apogeo en España del turismo de masas insensible con los valores paisajísticos, naturales, culturales y tradicionales.

medio ambiente y turismo, en orden a alcanzar la sostenibilidad de la actividad turística. Quiero reproducir aquí un fragmento de la Declaración, de la que ofrezco una traducción propia:

“La planificación regional probablemente proporciona la mejor oportunidad para alcanzar los fines de la protección ambiental a través del uso de estrategias de zonificación. En este sentido, las estrategias de zonificación y las regulaciones pueden ser usadas para incentivar la concentración turística en algunas áreas o la dispersión en otras áreas, limitando así la presión extrema a ambientes resistentes y otorgando una mayor protección a los medios frágiles como, por ejemplo, el Coto de Doñana en España. De esta manera, los intereses de protección ambiental pueden tener una consideración adecuada en aquellas zonas donde éste es su principal uso o destino”

Hoy sabemos que el fenómeno es más complejo. Aunque esta declaración supone un importante avance para la época, en la actualidad entendemos que el fenómeno del turismo hay que contemplarlo de una manera incluso más amplia. Será necesaria una ordenación global de todos los usos y actividades que se desarrollan sobre el territorio, estableciendo medidas de ordenación pensando de una manera global (por ejemplo, si hay un excesivo uso del suelo, se tendrán que adoptar medidas de limitación del uso del suelo en general, y no sólo en relación con la oferta turística pues ello puede conducir a situaciones de fraude de ley, como veremos).

Se ahondará en este orden de ideas en la Carta del Turismo y Código del Turista⁸⁹. En la Carta del Turismo, documento que abre esta Declaración, en primer lugar se reconocerá el derecho al turismo como manifestación del derecho humano al descanso y tiempo libre (art. I). Para el buen desarrollo de este derecho, los Estados deberían **“favorecer el crecimiento ordenado y armonioso de la actividad turística”, “integrar su política turística en su política global de desarrollo a sus diversos niveles”, “prestar la debida atención a los principios enunciados en la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial y en el Documento de Acapulco**

⁸⁹ Adoptados por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida en Sofía (República Popular de Bulgaria), en su sexta reunión ordinaria, del 17 al 26 de septiembre de 1985.

cuando formulen o apliquen, según proceda, sus políticas, planes y programas de turismo, con arreglo a sus prioridades nacionales y en el marco del programa de trabajo de la Organización Mundial del Turismo”; y “proteger, en interés de las generaciones presentes y futuras, el medio ambiente turístico que, por ser al mismo tiempo un medio humano, natural, social y cultural, constituye el patrimonio de la humanidad entera” [art. III. apartados a), b), c) y e), respectivamente].

Nos encontramos, por consiguiente, ante un importante documento internacional en el que se plasma la necesidad de realizar una ordenación adecuada del territorio para hacer efectivo de una manera racional el derecho al descanso y al tiempo libre (desde la óptica del turismo). Como vía para alcanzar tal fin, hace referencia a la integración de la política sectorial turística en la política global de desarrollo en los distintos niveles (el local, el regional, el estatal e incluso, el internacional), protegiendo, de esta manera el denominado *medio ambiente turístico*⁹⁰.

Otras manifestaciones de la sostenibilidad las encontramos al consagrar la obligación de turistas y residentes de respetar los recursos turísticos, así como el deber de los visitantes de respetar la cultura, tradición y lengua del lugar que visitan (art. VI). Estas ideas, como veremos, se adoptarán por nuestro moderno derecho del turismo y, en concreto, por las leyes generales turísticas de las Comunidades autónomas.

Las sucesivas Declaraciones internacionales en materia de turismo suponen pasos hacia la conformación del concepto planificación turística integrada e introducen nuevos elementos que participarán de esa idea. En este sentido, la Declaración de la Haya sobre Turismo de 1989, fusiona las dos perspectivas del turismo integrado de las que partimos (desde el punto de vista de la interconexión de lo económico, lo ambiental, lo cultural y lo social; y desde el punto de vista de la integración del sector en el marco de la planificación general, medio para

⁹⁰ Esta es una de las primeras declaraciones internacionales en las que se recoge este novedoso concepto. No obstante, a nosotros nos parece un concepto sectario y, por consiguiente, cerrado, a diferencia de la concepción que adoptamos del turismo como política integrada en el resto de políticas.

conseguir el adecuado desarrollo de la primera perspectiva) y, además, introduce un nuevo concepto que, al igual que el concepto de sostenibilidad, se toma del derecho ambiental. Me refiero a la capacidad de acogida o de carga. Así, el Principio III establecerá:

“1. La integridad del medio natural, cultural y humano es condición fundamental del desarrollo del turismo. Además, una gestión racional del turismo puede contribuir considerablemente a la protección y a la mejora del entorno físico y del patrimonio cultural, así como al aumento de la calidad de vida.

2. Habida cuenta de la existencia de esa relación intrínseca entre turismo y medio ambiente convendría tomar medidas eficaces con los fines siguientes:

(...) b) promover una planificación integrada del desarrollo turístico que se fundamente en la noción de "desarrollo duradero" enunciada en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland) y en el informe sobre "Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documentos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas;⁹¹

c) determinar la capacidad de ocupación de los lugares visitados por los turistas y atenerse a ella, aunque a ese efecto haya que limitar el acceso a dichos lugares durante ciertos períodos o estaciones del año;

De esta manera, el concepto de planificación integrada va a ser tan clave como el de desarrollo turístico sostenible. De hecho, vamos a plantear el **concepto de planificación turística integrada como medio para alcanzar el desarrollo turístico sostenible**. En este sentido, de nada servirá una sobreprotección frente a esta actividad si no se tiene en consideración con el conjunto de las políticas económicas y territoriales⁹².

⁹¹ Se insistirá en la idea de configurar una planificación integrada en el Principio X de la Declaración.

⁹² Es grato observar que aunque nos encontremos ante el *soft law* internacional, alguna Comunidad autónoma recoja los principios de las declaraciones internacionales que, en todo caso, deben entenderse como recomendaciones a los Estados firmantes. Así, la Comunidad de Castilla y León, en su exposición de motivos se hace eco de la Declaración de la Haya, estableciendo:

“La presente Ley quiere alcanzar los tres objetivos que la Declaración de La Haya sobre Turismo de 1989 incluye entre sus recomendaciones al legislador:

El siguiente hito internacional viene dado por la Carta del Turismo Sostenible, que se adoptó a partir de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (1995)⁹³. En esta Carta, como fácilmente puede intuirse, se establecen toda una serie de principios tendentes a proyectar un modelo de turismo sostenible.

En la Carta de Lanzarote se define por primera vez el concepto de turismo sostenible o desarrollo turístico sostenible aunque, como sabemos, ya se viene elaborando desde comienzos de los ochenta. Junto a los conceptos que constituyen manifestaciones del concepto de turismo sostenible, como la calidad de vida, ya previstos en anteriores declaraciones, la Carta de Turismo Sostenible introduce la mención a otros como, por ejemplo, el concepto de calidad turística; la participación de todos los actores implicados en el proceso de planificación; o la expresa incorporación de otro principio del derecho ambiental, el principio de prevención. Se consagra como Principio 15, de la siguiente manera:

“La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades relacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas prácticas (...)”.

Igualmente se introducen nuevos instrumentos para la consecución del desarrollo turístico sostenible. Así, la Carta consagra expresamente la posibilidad de establecer instrumentos de carácter económico y fiscal para que la industria del turismo “internalice”⁹⁴ los costes ambientales del turismo. Se recoge en el Principio 10:

“Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un principio fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y cargas

1) Proteger al viajero o visitante.

2) Proteger a la sociedad receptora frente a posibles efectos negativos del turismo, especialmente en el entorno y en la identidad cultural.

3) Fomentar las actividades turísticas.”

⁹³ Celebrada en Lanzarote del 27 al 28 de abril de 1985 y organizada conjuntamente por la OMT, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, la UNESCO y la Unión Europea.

⁹⁴ Hago uso de este anglicismo procedente de la teoría económica, a sabiendas de que todavía no ha sido reconocido por el Diccionario de la Real Academia Española.

producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización de los costes medioambientales.

Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas directas o indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. En este marco, es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística.”

Específicamente, al referirse a la planificación integrada, la letra de la Carta no es excesivamente afortunada pues plantea la planificación como contribución al desarrollo sostenible del turismo y no como medio, como nosotros lo consideramos. Se dice en los siguientes términos (Principio 9):

“Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible”⁹⁵.

Como consecuencia de la emergencia de nuevas modalidades de turismo que empezaron a tener un auge muy destacado en los noventa (el ecoturismo, el turismo rural y sus diferentes modalidades, como el turismo de aventura, etc.) se han formulado diversas declaraciones para evitar que estas nuevas formas de turismo puedan afectar negativamente al medio ambiente y la cultura, pues tienden a desarrollarse en medios frágiles⁹⁶.

⁹⁵ Otro documento general sobre desarrollo sostenible del turismo que se puede citar es la Declaración de Galápagos, surgida de la Cumbre de autoridades de turismo y de ambiente de Iberoamérica y el Caribe, celebrada en Galápagos el 30 y 31 de mayo de 2002. Aquí se recogen principios ya mencionados, como el de integración entre las legislaciones ambientales y turísticas así como la consagración de instrumentos de planificación participativos.

⁹⁶ En un principio se consideraban erróneamente como sostenibles las formas de turismo desarrolladas en el medio natural y en el medio rural, frente al tradicionalmente considerado insostenible turismo de sol y playa. Ahora se sabe que si no se ordena adecuadamente la modalidad de turismo desarrollada en el medio natural, se pueden producir los mismos efectos o incluso más graves que los producidos por el turismo masivo de sol y playa. A estas nuevas sensibilidades responderán las Declaraciones Internacionales que ahora se van a citar y, también, el Informe elaborado tras la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (28 de agosto a 4 de septiembre de 2002), en cuyo Plan de aplicación de las decisiones adoptadas, se

Entre esta *segunda generación de declaraciones* destaca la Declaración de Berlín de 1997⁹⁷ que emerge, según el texto de la Declaración, porque se observa que el turismo cada vez más se está dirigiendo hacia áreas donde la naturaleza se encuentra en un estado relativamente sin alterar y, en este sentido, va a establecer la necesidad de configurar medidas de especial protección para las áreas vulnerables, incluyendo las islas pequeñas, las costas, las montañas, los humedales y otros ecosistemas y hábitats terrestres y marinos de notable belleza y rica diversidad biológica.

También en los casos de ordenación de territorios frágiles, se considerará necesario contemplar el desarrollo, el medio ambiente y la planificación turística como procesos participados⁹⁸.

Manteniéndonos en la perspectiva sostenible del turismo y, en concreto, desde su vertiente más ambiental, debe destacarse una importante declaración internacional en la materia. Me refiero a la Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático, surgida de la I Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo (9 al 11 de abril de 2003), convocada por la OMT.

Como sabemos, la contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más graves y sobre los que se debe realizar una especial insistencia. Como consecuencia de la emisión a la atmósfera de gases contaminantes como

establece la necesidad de “promover el desarrollo sostenible del turismo, incluido el no consuntivo y el turismo ecológico (...), a fin de aumentar los beneficios que las comunidades receptoras obtienen de los recursos que aporta el turismo, manteniendo al mismo tiempo la integridad cultural y ambiental de dichas comunidades y aumentando la protección de las zonas ecológicamente delicadas y del patrimonio natural” (punto 43). Puede obtenerse el texto del Informe en el sitio web <http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement> (cons. 31.V.04).

⁹⁷ Surge de la Conferencia Internacional de Ministros del Ambiente sobre Biodiversidad y Turismo, celebrada en Berlín del 6 al 8 de marzo de 1997. Fue elaborada por 18 países, entre ellos España, y una serie de instituciones, como la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMT o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.

⁹⁸ Otras dos declaraciones sectoriales en torno al turismo de naturaleza o ecoturismo, son la Declaración de Québec sobre el ecoturismo, celebrada los días 19 a 22 de mayo de 2002, bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT; y la Carta Europea para el Turismo Sostenible en Áreas Protegidas (2002), ambas realizadas durante el Año Mundial del Ecoturismo. La primera de ellas hace un especial hincapié en la necesidad de consolidar la ordenación territorial participativa en áreas naturales aunque, ciertamente, es extensible a la ordenación territorial general.

el dióxido de carbono o el metano⁹⁹, se está produciendo un preocupante calentamiento global del planeta o efecto invernadero que tiene como consecuencia el cambio climático¹⁰⁰.

En la Declaración de Djerba se ponen de manifiesto las implicaciones negativas que el cambio climático está ocasionando en los destinos turísticos (desaparición progresiva de playas, disminución de la calidad del aire, aumento del estrés ambiental como consecuencia del aumento de las temperaturas, etc.). Por la relación entre este fenómeno y la gestión racional del agua y el consumo de energías renovables, la OMT con esta Declaración pretende instar a los Gobiernos a adoptar toda una serie de medidas para evitar, desde el sector turístico, el cambio climático en la medida de lo posible.

3. El papel de las Naciones Unidas en materia de desarrollo turístico sostenible

3.1. En general

Esta perspectiva del desarrollo sostenible del turismo a través de una planificación integrada del territorio, en la que se tienen en cuenta los aspectos socio-económicos, ambientales y culturales, se recoge también en diversos documentos de la Organización de las Naciones Unidas que, por su importancia, serán un referente en esta tesis.

De un modo general, el Informe del Secretario General *"Integrated Planning and Management of land resources"*¹⁰¹, destaca la necesidad de coordinar e integrar dos modelos de planificación que en la actualidad parece que, en general, van por

⁹⁹ Recordemos la peligrosidad de gases como el metano que en una concentración excesiva puede producir efectos radicales sobre la salud. Este problema se pone sobre el tapete en la STEDH *Önerıldiz c. Turquía*, de 18 de junio de 2002, en la que una explosión como consecuencia de una concentración excesiva de gas metano en un vertedero cercano a una población, evitable por la Administración, produjo la muerte de algunos de sus vecinos.

¹⁰⁰ El primer paso en la lucha contra el cambio climático, se dio con el Protocolo de Kyoto de 1997, en el que se estableció la necesidad de que un conjunto de países desarrollados redujeran sus emisiones de gases con efecto invernadero.

¹⁰¹ Economic and Social Council, Commission on Sustainable Development, Eight Session, 24 April-5 May 2000, consultado en <http://www.un.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000-6.htm> (12.X.02)

separado. Me refiero a la planificación socioeconómica y a la planificación de los recursos naturales, incluida la hidrológica. De esta manera, se considera que para evitar los problemas derivados de una planificación cortoplacista y sectorial, como por ejemplo, la degradación paisajística, causada por una superposición de planes, que no respeta lógica alguna y que, por lo tanto, no tiene una visión de conjunto integrada de los distintos sectores que concurren en el territorio, se hace necesaria una planificación intersectorial. Así, se exigirá la toma en consideración conjunta de todos los elementos e intereses que concurren en el espacio territorial como la agricultura, el turismo, la necesidad de respetar la biodiversidad, los bosques etc., y realizar una ponderación de los intereses en conflicto, con la participación del público en ese proceso decisorio.

Aparte de la participación del público, para la consecución del desarrollo sostenible será necesaria también la adopción de toda una serie de medidas de carácter legislativo e institucionales, tales como la fusión de las competencias departamentales que inciden sobre el territorio en un único órgano que verdaderamente realice una tarea de coordinación de las diferentes políticas sectoriales. Línea que, como veremos, no se sigue en nuestro Derecho autonómico. También la previsión de medidas fiscales que afecten a sectores que producen una especial incidencia en el territorio, como es el turismo, contribuirían a esa labor de sostenibilidad a través de un re-equilibrio territorial, redistribuyendo de una manera más justa los beneficios económicos derivados del turismo a modo de reinversión en los recursos consumidos por esta industria.

3.2. El turismo en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas: el principio de integración como medio para garantizar el desarrollo turístico sostenible

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, de acuerdo con las siglas de la expresión *United Nations Environment Programme*), se define como una organización intergubernamental que estimula a los Gobiernos para que realicen políticas efectivas en materia de protección del medio ambiente. Se ha previsto un programa específico en materia de turismo mediante el cual se introducen guías para los Estados en materia de desarrollo sostenible del turismo.

En este orden de consideraciones, la UNEP va a centrar sus esfuerzos en la definición del concepto de desarrollo sostenible del turismo y propone una serie de principios básicos que deberán guiar la actividad turística.

En primer lugar, establece los tres aspectos interconectados que definen este fenómeno, esto es, los aspectos ambientales, económicos y socio-culturales. Centrará su atención en los impactos que se ocasionan en cada uno de estos sectores, impactos a los que me referiré más adelante. A continuación, vincula el concepto de planificación integrada con el de turismo sostenible mediante una aclaración conceptual: **se opta por la denominación “desarrollo turístico sostenible”, al igual que la OMT, pues este concepto indica que para que el turismo sea sostenible, se debe integrar en el marco de los aspectos generales del desarrollo. De esta manera se conecta el concepto de desarrollo turístico sostenible con el de planificación integrada.** Y partiendo de esta base, desarrolla toda una serie de principios que vienen presididos por la integración del turismo en el marco de la política general de desarrollo sostenible (primer principio).

Este principio tiene fuertes implicaciones territoriales. En efecto, un desarrollo turístico será sostenible, desde este punto de vista, cuando:

- se pondere con los objetivos económicos, sociales y ambientales a nivel nacional, regional y local;
- se establezca una estrategia nacional en materia de turismo basada en el conocimiento de los recursos territoriales y la biodiversidad. Estrategia que deberá estar integrada en el marco de los planes territoriales de sostenibilidad. Así, los planes integrarán las consideraciones naturales, económicas (entre ellas, las turísticas) y culturales.

En este orden de cosas, el papel que jugará la planificación territorial en la consagración de la idea de la sostenibilidad turística será trascendental. No en vano, los planes territoriales deben establecer medidas tendentes a preservar el medio, mantener la calidad de las zonas turísticas y beneficiar a los residentes,

desde un punto de vista económico y ambiental, sin menoscabo del patrimonio cultural, asegurando la garantía de esos objetivos a corto, medio y largo plazo.

Mediante la ordenación territorial del turismo en el marco de la ordenación general del resto de los sectores, se tratará de garantizar las necesidades de todos los sectores e intereses o, por lo menos, garantizar un equilibrio entre los diferentes intereses en conflicto. Además, la planificación integrada constituye una herramienta de carácter preventivo destinada a evitar procesos individuales de desarrollo ya que de lo que se trata es de impedir desarrollos aislados que no consideren otros sectores, situándose al margen de la planificación general.

En el marco de este principio de planificación integrada como medio para conseguir la sostenibilidad, ocupará un lugar destacado la evaluación de impacto ambiental de los planes territoriales. Ello impedirá que se produzcan efectos negativos como consecuencia de la aplicación del plan. Sobre este tema profundizaremos más adelante de una manera específica, al tratar la EIA como elemento trascendental, en el proceso de planificación, de garantía de la sostenibilidad del plan a aplicar.

Estas son las propuestas que realiza la UNEP en relación con la idea de la perspectiva integrada del turismo. Adicionalmente, plantea otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, que iré subrayando¹⁰².

¹⁰² El Consejo de Europa también coincidirá en este orden de ideas. Concretamente, la problemática entre el turismo, el territorio y el desarrollo sostenible se planteó en la reunión que se celebró en Palma de Mallorca en mayo de 1999. Debemos señalar que las actividades del Consejo de Europa en materia de ordenación del territorio comenzaron en 1970 con la Primera Conferencia europea de Ministros responsables de la ordenación del territorio, encuentro en el que ya se empezó a apuntar la ordenación del territorio como materia europea. Después se han ido elaborando documentos que han influido en las políticas estatales, como por ejemplo, la conocida Carta Europea de Ordenación del Territorio, adoptada en Torremolinos en 1983 y punto de partida de numerosos estudios doctrinales y leyes de los diferentes Estados; o el Esquema europeo de desarrollo territorial presentado en Lausanne en 1988. Podemos destacar como acontecimiento reciente en la materia, la Sesión de la CEMAT, celebrada en Hannover los días 7 y 8 de septiembre de 2000, en la que se adoptaron los Principios directores para el desarrollo territorial duradero del Continente europeo. En la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de enero de 2002, se señala que los Principios constituyen una estrategia coherente de desarrollo integrado y regional equilibrado del territorio europeo. Entre los principios, destaca, desde la perspectiva de esta tesis, el de promoción de un turismo de calidad y duradero. Recientemente, el profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN ha subrayado el papel de la CEMAT en la ordenación del territorio europeo, en "Introducción a los significados de la ordenación del territorio en Europa", RAP 166, 2005, 222-224.

III. EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DEL TURISMO EN LA UNIÓN EUROPEA

“La ordenación del territorio no puede contemplarse exclusivamente a partir de los territorios nacionales, sino que debe ser objeto de cooperación entre los Estados miembros de la Unión para coordinar los aspectos territoriales de las políticas comunitarias y garantizar su coherencia y complementariedad con estrategias de ordenación de cada uno de ellos”¹⁰³

1. Fundamentos

La posibilidad de formular una política comunitaria de ordenación del territorio encuentra sus bases en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En concreto, el art. 158 (antiguo 130 A) del Tratado nos da la clave del reconocimiento de la ordenación territorial europea, al disponer que “a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar la cohesión económica y social”.

La cohesión económica y social no la entendemos limitada a una política de reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, sino que debe incluir la noción de ordenación de la totalidad del territorio europeo¹⁰⁴. Igualmente, la idea de Mercado Único, las libertades de circulación, prestación de servicios y mercaderías, implicarán la creación de un espacio común que permitirá una gran movilidad, lo que va a provocar la necesidad de gestionar ese espacio para garantizar no sólo el funcionamiento efectivo del transporte, sino también para prevenir un desarrollo urbanístico sin control.

Una de las políticas incluidas en la ordenación del territorio es el turismo, como sabemos. Por ello, debemos averiguar la perspectiva que se adopta en el Derecho

¹⁰³ Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación para la ordenación del territorio europeo – Europa 2000+. *Diario Oficial* n° C 100 de 02/IV/1996 P. 0065.

¹⁰⁴ Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación para la ordenación del territorio europeo, cit.

Comunitario en relación con esta política y, más concretamente, la integración del turismo en la política global de ordenación del territorio.

A pesar de que el turismo es una de las industrias con un impacto económico más importante en la Unión Europea, no hay hasta el momento una política específica en la materia, aunque se habrá intentado en diversas ocasiones¹⁰⁵.

No obstante ello, el turismo se incorporará al Derecho Comunitario por la vía del art. 3.1 letra u) del Tratado de la Unión Europea (en la primera parte del Tratado, referida a los principios), estableciendo que **la Comunidad adoptará medidas en materia de turismo para la consecución de los fines de la Unión**, previstos en el art. 2 TUE. Recordemos lo que establece este último precepto:

“La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, **la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros**”

Por consiguiente, **la Comunidad adoptará medidas en materia de turismo para contribuir a la ordenación del territorio europeo, esto es, para alcanzar fines como,**

¹⁰⁵ Las primeras actuaciones que se llevaron a cabo en la consolidación de una política comunitaria en materia de turismo, se remontan al año 1982, cuando se publicó el memorándum CONTOGEOGIS. Con carácter posterior, la Comisión adoptó una serie de medidas en la Comunicación al Consejo sobre una acción comunitaria en materia de turismo (3.IV.1986). Parece que con la proclamación del año 1990 como “Año Europeo del Turismo”, en el que la Unión Europea se centró en los aspectos sociales y económicos del turismo, la idea de la futura configuración del sector del turismo como política autónoma de la Unión, empieza a adquirir más fuerza. El Parlamento Europeo en este tema ha adoptado una actitud muy enérgica ya que en 1996, con ocasión de la revisión del Tratado, solicitó un título específico sobre el Turismo, lo que implicaría que la Comunidad europea asumiría competencias suficientemente sólidas como para llevar una política común, sin perjuicio del principio de subsidiariedad. El Parlamento se habrá pronunciado en estos términos en las Resoluciones de 15 de diciembre de 1994 sobre el Informe de la Comisión relativo a las acciones comunitarias que afectan al turismo, y de 13 de febrero de 1996, sobre el Libro Verde de la Comisión en materia de turismo.

por ejemplo, el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, un crecimiento sostenible, la protección del medio ambiente, la elevación del nivel de calidad de vida o la cohesión económica y social¹⁰⁶. No en vano, el art. 175.2 del Tratado de Ámsterdam prevé que el Consejo adoptará medidas de ordenación territorial y de uso del suelo, como abundará más abajo.

2. Del Quinto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente a la Constitución Europea

2.1. Los aspectos territoriales del turismo en el V Programa

El primer instrumento comunitario trascendental en materia de turismo es el V Programa de acción en materia de medio ambiente: Hacia un desarrollo sostenible¹⁰⁷. Tras el análisis de los problemas ambientales más graves que sufre el continente (contaminación atmosférica, contaminación de las aguas, erosión del suelo, deterioro del medio ambiente urbano -ruido, contaminación, deterioro del patrimonio arquitectónico y de los lugares públicos- etc.), se establece una estrategia global mediante la actuación en cinco ámbitos básicos, considerándose fundamental la actuación en ellos para solucionar los problemas ambientales analizados. Los sectores de intervención, además del turismo, fueron, la industria, la energía, los transportes y la agricultura.

Este programa se adopta para proyectar una política firme ante los escasos resultados que se han obtenido del marco legislativo en materia ambiental planteado en los últimos veinte años.

¹⁰⁶ El Tratado de Amsterdam constituye en este sentido la culminación a un proceso de evolución que, entre sus hitos destacados, figura el Libro Verde de la Comisión (abril 1995), en el que las medidas que preconiza tienden a reforzar y consolidar la cohesión económica y social, teniendo presente el concepto de desarrollo sostenible.

¹⁰⁷ Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero de 1993, sobre un Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. *DOCE C 138*, de 17 de mayo de 1993 (93/ C 138/01). El objetivo de los programas comunitarios en materia de medio ambiente consiste en la definición de las prioridades y objetivos de la Comunidad en un periodo de tiempo. En el caso del Quinto Programa el plazo que se establece para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta norma es de 1993 a 2000.

Entre los principios del V Programa destacan la necesidad de adoptar un enfoque global y constructivo, **dirigido a los distintos agentes y actividades relacionados con los recursos naturales o que afectan al medio ambiente**, o la utilización de nuevos instrumentos medioambientales.

Parece, por consiguiente, que se adopta una visión sectorial para la solución de los problemas globales. En materia de turismo se observa claramente esta forma de enfocar los problemas al establecer que “si se planifican y controlan adecuadamente, el turismo, el desarrollo regional y la protección del medio ambiente podrán ir a la par. Si se respetan la naturaleza y el medio ambiente, **sobre todo en las zonas costeras y de montaña**, el turismo podrá llegar a ser beneficioso y duradero”

Pueden plantearse dos objeciones básicas a este planteamiento de lo turístico realizado desde el V Programa de Acción.

En primer lugar, parece que se toma en consideración esta materia en solitario y, además, enfocada en determinados sub-sectores: la ordenación costera y de la montaña, zonas donde tradicionalmente se viene desarrollando la actividad turística sin demasiado control. Pensamos que si verdaderamente se quiere adoptar una visión sostenible del turismo, se debe adoptar una postura integrada, considerando el territorio en su globalidad. A partir de esa visión, se podrá apreciar el impacto global de las actividades que se desarrollan en el territorio, con lo que se conseguiría una visión más nítida del auténtico impacto territorial del turismo¹⁰⁸. No consideramos adecuado, desde un enfoque global e integrado, centrar la atención únicamente en las zonas ya degradadas.

¹⁰⁸ Además, si se analizan otros documentos comunitarios como la Resolución sobre el documento de la Comisión sobre **Europa 2000+ “Cooperación para la Ordenación del Territorio”**, observamos que se opta claramente por la integración intersectorial de las diferentes políticas con incidencia territorial para lograr el objetivo de la sostenibilidad. En este documento, pues, **el Parlamento “reitera su convicción de la necesidad de una estrategia a largo plazo de cara a reequilibrar la geografía europea y estima necesario mantener un enfoque integrado en la búsqueda de soluciones a problemas profundamente imbricados los unos con los otros**; no puede haber soluciones para los problemas de las concentraciones urbanas que ignoren el papel de las zonas rurales, como no puede privilegiarse el tratamiento de los fenómenos de congestión en detrimento del aislamiento con vistas a una infraestructura de transporte suficiente; para resolver estos problemas, ha de preverse zonas de trabajo y de residencia, zonas comerciales y la prestación de servicios, así como la creación de zonas de esparcimiento y mejora del medio ambiente, teniendo en cuenta las consecuencias sociales de los procesos de distribución y reequilibrio”

La segunda crítica se refiere a la visión del turismo únicamente como fuente de ingresos económicos y a la necesidad de preservación de la naturaleza con la finalidad de la conservación de la industria¹⁰⁹. Pensamos que las estrategias de conservación deben pasar precisamente por una necesidad de protección del medio ambiente, con la finalidad de la conservación de los hábitats y el entorno, en general, es decir, un interés general que toma en consideración también a las generaciones futuras. Otra cosa es que estos ambientes protegidos, además, puedan incrementar los recursos económicos de un municipio, mediante su puesta en valor como recursos turísticos ambientales¹¹⁰. A esta filosofía responden las normas por las que se aprueban los planes de ordenación de los recursos naturales en España en relación con el turismo desarrollado en el espacio natural y rural, como veremos. Por consiguiente, no se trataría de cerrar al público los espacios de gran valor, sino protegerlos en sí mismos. Que se puedan realizar otras actividades -por ejemplo, turísticas- es otra cuestión. Precisamente los primeros ecologistas, los trascendentalistas norteamericanos EMERSON y THOREAU, daban una enorme importancia al uso recreativo de los Parques Nacionales.

Pues bien, no parece que el Programa consiguiera el cumplimiento de los objetivos planteados. Así se puso de manifiesto en el Informe – COM (95) 624 final -, que lo evalúa a los tres años de su aplicación. En este Informe se constatan una serie de disfuncionalidades en cierta manera provocadas, desde mi punto de vista, por la adopción de soluciones parciales. Se señalará, en este sentido, la necesidad de introducir modificaciones que permitan alcanzar una mayor eficacia. Dos de los problemas planteados por el Quinto Programa, son los siguientes:

¹⁰⁹ Esta misma perspectiva se refleja en el Libro Verde de la Comisión sobre el turismo (1995), en el que se establece que para hacer compatible los intereses de las actividades económicas con los del territorio y el medio ambiente, la actividad económica deberá estar estrechamente relacionada con la calidad del medio ambiente del que depende, en última instancia, su éxito.

¹¹⁰ En documentos recientes todavía se suele recurrir a la idea de la necesidad de proteger el medio ambiente y el paisaje en aras a promocionar el turismo. Véase, por ejemplo, la Agenda 21 – Sostenibilidad del sector turístico en Europa –Documento de referencia-, en el marco del Foro Europeo del Turismo 2002 (Bruselas, 10 de diciembre de 2002). De esta manera se plasma en la pág. 7 de este documento, al considerar que “el sector turístico depende en gran medida de la calidad de los paisajes y los atractivos culturales que ofrece, así como de la funcionalidad de los ecosistemas, los servicios y los sistemas de negocio de los que dispone para poder proporcionar dichas experiencias positivas (...)”. Por consiguiente, se sigue justificando la protección del medio ambiente en el sector turístico desde un punto de vista funcional para conseguir el fin del éxito de la industria.

- La falta de integración de lo medioambiental en materia de turismo;
- Fruto de la adopción de una visión sectorial, a pesar de la mejora de la calidad de los combustibles y del desarrollo de tecnologías más limpias, las medidas de protección ambiental quedaron anuladas como consecuencia del crecimiento del parque automovilístico.

No obstante, debe ser reconocida la importancia del Quinto Programa de acción ya que consagra el principio del desarrollo sostenible en el ámbito comunitario, integrándolo en la política turística, como hemos visto, principio que luego será confirmado en el Tratado de Amsterdam (artículo 6).

2.2. La tendencia a la planificación integrada en el VI Programa de acción ambiental

El siguiente paso es el Sexto Programa de Acción Medioambiental¹¹¹, en el que se adoptan planteamientos más integrales. Así se establece en la exposición de motivos del Programa:

"El desarrollo sostenible no puede alcanzarse únicamente mediante la política de medio ambiente, sino que requerirá el compromiso de todos los decisores políticos, incluidos los de medio ambiente, de toda la gama de políticas comunitarias, buscando un equilibrio entre objetivos ambientales, sociales y económicos"

Se observa, por consiguiente, la consideración del medio ambiente en un marco más amplio. Otro ejemplo de ello viene dado en el punto 7 de la Exposición de Motivos, al referirse a la **"concordancia con otras políticas comunitarias"**, en el que establece:

"El Programa de Acción reconoce el estrecho vínculo que existe entre las políticas económicas y sociales de la Comunidad y su posible repercusión en el medio ambiente. La integración del medio ambiente en todas las

¹¹¹ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos". Este Programa cubre un periodo de 10 años, del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2010.

políticas comunitarias, consagrada en el artículo 6 del Tratado, es un componente esencial del Programa de Acción"

Con el VI Programa se otorga una mayor importancia al papel que deba desempeñar la planificación en relación con la protección del entorno y el resto de las políticas para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad. De esta manera, se propone como acción suscitar interés en una comunicación entre la planificación y el medio ambiente, esto es, atender a la dimensión territorial de nuestro entorno. No en vano, la toma en consideración del medio ambiente en las decisiones relativas a la ordenación y gestión del territorio, constituye uno de los ejes prioritarios de actuación para el VI Programa.

En relación con lo turístico, se hace referencia a la vinculación de esta industria con el medio ambiente en distintas ocasiones. Se dice que el patrimonio natural y cultural deben ser gestionados adecuadamente para que no se vean afectados por un desarrollo turístico incontrolado. Por consiguiente, observamos cierta evolución con respecto del planteamiento del Quinto Programa en el que se establecía la necesidad de proteger el medio ambiente para que la industria turística no se resientiese en el futuro.

Así pues, el Sexto Programa implica una vinculación más intensa entre los conceptos de ordenación territorial, desarrollo sostenible y turismo, vinculación que a nosotros nos parece urgente habida cuenta de las consecuencias negativas que puede producir la industria del turismo como consecuencia de una inadecuada planificación territorial. De esta suerte, en los planteamientos estratégicos para alcanzar los objetivos de medio ambiente (artículo 3) se establece como actuación prioritaria la necesidad de fomentar y alentar "(...) decisiones efectivas sobre gestión y ordenación del territorio que tengan en cuenta consideraciones ambientales, respetando, al mismo tiempo, el principio de subsidiariedad". Para ello, se propondrá la integración de la planificación sostenible en la política regional comunitaria así como la creación de una asociación para una gestión sostenible del turismo.

2.3. El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. La coordinación de las acciones en materia de planificación turística desde la ley o ley marco de ordenación territorial, no desde la ley o ley marco de turismo

Ello nos permite establecer una conexión con un acontecimiento normativo y social que afecta a la Unión Europea. Me refiero al Tratado por el que se instituye la Constitución Europea¹¹². En efecto, ¿qué vinculación tiene el Sexto Programa con la Constitución Europea? Pues bien, la primera y evidente conexión es que ambos instrumentos emanan de los órganos de la Unión. La segunda vinculación, más específica, en relación con el tema de la planificación territorial del turismo, nos lleva a la Parte III del Tratado (*De las políticas y el funcionamiento de la Unión*) y, en concreto, a la Sección 5ª del Capítulo III, referida al medio ambiente. Esta sección incluye los artículos III-233 y III-234. El primero de ellos establecerá los objetivos que tiene la Unión en materia de medio ambiente, que se centran en los siguientes:

- a) la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;
- b) la protección de la salud de las personas;
- c) la utilización prudente y racional de los recursos naturales;
- d) el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

Pues bien, si ya c) y d) son implícitamente de utilidad, en el siguiente artículo, en el III-234, se va a instaurar una norma de gran relevancia para esta tesis. Me refiero a lo previsto en el segundo apartado del citado precepto, en el que se dice que "(...) el Consejo de Ministros adoptará por unanimidad leyes o leyes marco europeas que establezcan:

- a) medidas esencialmente de carácter fiscal;
- b) las medidas que afecten a:
 - i) la ordenación del territorio***¹¹³

¹¹² Bruselas, 13 de octubre de 2004.

¹¹³ La negrita y cursiva son mías.

- ii) la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos
 - iii) la utilización del suelo, con excepción de la gestión de residuos;
- c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

Por consiguiente, asistimos a una idea de globalidad en la ordenación del territorio de la Unión Europea, proyecto que se ha ido gestando sucesivamente en los últimos años.

En efecto la Constitución Europea es la culminación de toda una serie de afirmaciones que se han venido realizando sobre la ordenación del territorio europeo. Recordemos, en este sentido, que el Tratado de Maastricht en su art. 130 S establecía que "el Consejo de Ministros deberá adoptar (...) medidas concernientes a la Planificación Urbana y Regional (...)". Posteriormente, el Tratado de Amsterdam en su art. 175.2 establecería que "(...) el Consejo, por unanimidad, (...), adoptará (...) medidas de ordenación territorial y de utilización del suelo (...)". Igualmente recordemos lo dispuesto por el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación para la ordenación del territorio europeo – Europa 2000+, con el que he empezado el análisis del derecho comunitario o la Resolución adoptada sobre ese documento (COM(94)0354 – C4-0216/95)¹¹⁴, en la que se establece que "(...) en un espacio sin fronteras, numerosos problemas desbordan el ámbito nacional, como la urbanización de las cuencas de los grandes ríos, de modo que las decisiones de los Estados miembros tiene repercusiones más allá de sus respectivos territorios y que las políticas comunitarias, en particular las políticas estructurales, agraria, medioambiental, de transporte y de redes transeuropeas, tienen un impacto considerable en la evolución del territorio europeo sin que su aplicación responda a una estrategia global", reconociendo asimismo la necesidad de coordinar otras políticas sectoriales, entre ellas el turismo, a la hora de ordenar el territorio.

¹¹⁴ *Diario Oficial* n° C 183 de 17/VII/1995 P. 0039.

Conectando esta perspectiva global con el sector turístico, la Constitución Europea supone un hito importante en la consagración de una ordenación racional del turismo en el marco de la ordenación territorial.

En este marco, destaca la Estrategia Territorial Europea de 1999¹¹⁵. En efecto, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio europeo, la Estrategia Territorial propone un marco general para las políticas sectoriales de la Unión Europea y de los Estados miembros. No sólo se propone un marco general sino que también una coordinación de las diversas políticas territoriales sectoriales para cumplir con los objetivos de la Comunidad en relación con la sostenibilidad y sus efectos territoriales.

Este documento está adquiriendo un protagonismo esencial en la consecución de una ordenación territorial integral. Su impacto se deja notar tanto en el seno de la Unión Europea como en los Estados miembros, que están empezando a ajustar sus modelos de planificación territorial a los postulados que plantea.

En primer lugar, en relación con el impacto que tiene este documento en la Comisión, puede destacarse el Libro Blanco sobre "gobernanza europea", en el que se establece:

"Se debe afrontar el impacto territorial de las políticas de la UE en aspectos como el transporte, la energía y el medio ambiente. Dichas políticas deben formar parte de una globalidad coherente tal y como se define en el segundo informe sobre cohesión de la UE; es necesario evitar una lógica

¹¹⁵ La doctrina jurídica está empezando a interesarse por este proceso de ordenación territorial a nivel europeo. Véase, por ejemplo, Teresa PAREJO NAVAS, *La ordenación territorial europea: la percepción comunitaria del uso del territorio*, Marcial Pons, Madrid, 2004, 476 p.; Fernando LÓPEZ RAMÓN, "Introducción a los significados de la ordenación del territorio en Europa", cit., 224 y ss; Jean-Paul PASTOREL, "Réflexions sur l'aménagement du territoire: vers l'intégration «interrégionale» européenne ?", *RFDA* 21-2, 2005, 269-278. Me remito también a los interesantes trabajos de profesores urbanistas, reunidos en el número 8 de la Revista Urban (2003). Véase, Andreas FALUDI, "Un asunto inacabado: la ordenación territorial europea en el primer decenio del siglo XXI", *Urban* 8, 2003, 19-34; y Antonio SERRANO RODRÍGUEZ, "El modelo territorial europeo. Tendencias para el siglo XXI y sus implicaciones para el modelo territorial español", *Urban* 8, 2003, 35-54.

excesivamente centrada en aspectos sectoriales específicos. Del mismo modo, las decisiones tomadas a nivel local y regional deben ser coherentes con una serie de principios más amplios que sirvan para respaldar un desarrollo territorial más equilibrado y sostenible dentro de la Unión"¹¹⁶.

En este mismo sentido, la Estrategia destacará que, a pesar de su carácter no vinculante, los Estados deben tener en cuenta en forma apropiada sus objetivos y opciones políticas a la hora de elaborar su planificación territorial nacional (punto 184).

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, destaca el entusiasmo con el que se están incorporando los postulados de la Estrategia en algunos Estados miembros de la Unión. Entre ellos sobresalen Gran Bretaña e Irlanda. En el caso de Gran Bretaña, se ha acogido ampliamente lo establecido en la Estrategia Europea, integrándolo en sus instrumentos de política territorial los cuales, a pesar de no tener carácter vinculante, despliegan unos efectos en la práctica nada desdeñables. Fruto de ello, es la reforma urbanística de 2004, que tiende a una mayor racionalización y simplificación de las políticas generales y sectoriales. En el caso de Irlanda, para acoger eficazmente los postulados de la Estrategia, se ha abierto un proceso para elaborar una ordenación territorial nacional. Ideas que, trasladadas al caso español, nos abren posibles vías de conexión entre las diferentes ordenaciones territoriales realizadas a nivel autonómico.

Decimos, por consiguiente, que desde la Unión Europea se está gestando la idea de establecer un marco general –la ordenación territorial– para el desarrollo de las políticas sectoriales, entre ellas el turismo. Quedará consagrado en la norma llamada a encabezar el Derecho Comunitario –la Constitución Europea– al prever la posibilidad de que se elabore una ley o ley marco en materia de ordenación del territorio, norma que deberá interpretarse de acuerdo con el conjunto del Derecho comunitario y, por ende, de acuerdo con los documentos referidos a la ordenación del territorio y el turismo.

¹¹⁶ Comunicación de la Comisión. 2001d. *European Governance: A White Paper*. COM (2001) 428. Bruselas.

Por consiguiente, la Carta Magna de los Pueblos de la Unión Europea otorga al Consejo de Ministros el poder para proyectar unas líneas básicas en materia de ordenación territorial para la Región Europea, con el fin de la consecución de los objetivos ambientales y territoriales plasmados en la Constitución. Un medio ambiente sano y sostenible se alcanzará, de acuerdo con la visión de la Unión Europea, a través de una ordenación del territorio coordinada básica a nivel europeo mediante una ley¹¹⁷. Por lo tanto, **el papel que debiera desempeñar el Estado español en materia de ordenación del territorio europeo es el de nexo de las estrategias territoriales europeas y la ordenación del territorio autonómica.** Esto es, plantear vías de coordinación de los diferentes esquemas autonómicos para recibir las pautas globales de una ordenación europea del territorio.

* * *

Por consiguiente, planteo la idea de la tesis desde la perspectiva de la regulación que establece la Constitución Europea, vinculada con otros documentos que hacen referencia a la ordenación del territorio desde un punto de vista integrado,

¹¹⁷ Un claro ejemplo práctico del necesario papel que puede desempeñar la Unión Europea en materia de ordenación del territorio se ha planteado recientemente en el Informe del Parlamento Europeo sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos, de 5 de diciembre de 2005. Este Informe es el resultado del ejercicio del Derecho de petición europeo por 15.000 ciudadanos europeos residentes en la costa valenciana. Han acudido a las instancias europeas en búsqueda de amparo ante los excesos urbanísticos cometidos, violando sus derechos humanos y fundamentales. En relación con los derechos humanos, en el Informe se constata una interferencia injustificada en el derecho de propiedad, tal y como viene formulado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habida cuenta de la ambigüedad con la que se define en la Ley el concepto de "interés público", lo que permite el sometimiento de las expropiaciones a intereses más cercanos a los privados que a los públicos. También se constata una violación flagrante del Derecho comunitario en materia de derechos fundamentales. En este ámbito, indica que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe ser aplicada (Considerando M). También considera infringido el Derecho comunitario en cuanto a sus principios de desarrollo sostenible, y protección de los derechos ecológicos y medioambientales, violación que se manifiesta a través de la inobservancia de la Directiva EAE y la Directiva Aguas, a través de un uso irracional de los recursos hídricos. Igualmente se observa una violación de la normativa comunitaria en materia de contratos al comprobarse irregularidades en su adjudicación. Habida cuenta de que la Unión Europea todavía no tiene competencia en materia de desarrollo urbanístico ni tiene competencia exclusiva en materia de medio ambiente, insta a las autoridades españolas y valencianas a corregir esta situación. Igualmente anima a los afectados para acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, constata que ya se han producido pasos. En concreto, la Ley de reforma de la normativa urbanística. No obstante, advierte que la Comunidad Valenciana no ha sido diligente. Tendría que haber establecido una moratoria pues, conociéndose los cambios que se iban a operar, se ha comprometido en nuevos proyectos que pueden hacer ineficaz el nuevo esquema urbanístico que se pretende. Este ejemplo constituye una muestra más de la necesidad de que la Unión Europea adopte un papel en materia de ordenación del territorio para defender los derechos de los ciudadanos europeos que, como se puede comprobar, puede trascender más allá de las fronteras de un Estado.

contemplando, por lo tanto, la ordenación del sector turístico en el marco general. Es importante tener en consideración esta idea pues en la Constitución Europea también se define el papel que va a jugar la Unión en materia de turismo. En efecto, la Parte I recoge en su artículo I-17 la competencia para llevar a cabo acciones de complemento y coordinación de las políticas nacionales en materia de turismo. En este sentido, se define el papel de la Unión en este sector en el artículo III-281 de la Parte Tercera, instituyendo la posibilidad de elaborar una ley o una ley marco en la materia. Veamos cómo se contempla la acción de la Unión en materia de turismo:

"1. La Unión complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector.

Con este fin, la Unión tendrá por objetivo:

- a) fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas en este sector;
- b) propiciar la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas.

2. La ley o ley marco europea establecerá las medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a cabo en los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros"

Desde mi punto de vista, debe distinguirse la política estrictamente turística, con respecto de una política de ordenación territorial integrada que se puede plantear a partir de una ley o ley marco, interpretando los documentos anteriores que se han aprobado en esta materia, como la Estrategia Territorial Europea, tendentes a definir una política territorial integrada. Por consiguiente, si se elabora una ley o ley marco en materia de turismo, ésta debiera obviar los aspectos estrictamente territoriales que, por el contrario, deberían ser adoptados por la ley o ley marco de ordenación del territorio. En caso contrario, se reproducirá en el nivel europeo la misma problemática que tenemos en España.

Parece que en los instrumentos comunitarios referidos a lo turístico, también se refleja esta idea.

En efecto, la integración de la política sectorial de turismo en la global de ordenación del territorio se consagra en los documentos de consulta y de debate emanados del Foro Europeo del Turismo de 2002¹¹⁸, titulado "*Agenda 21-Sostenibilidad en el sector turístico europeo*", así como en otras guías en la materia¹¹⁹.

El Documento de Debate que se presenta junto a él, establece que el turismo sostenible deberá plantearse a diferentes escalas: la mundial, la nacional, la regional y la local. A escala nacional destaca la relevancia de la incorporación del turismo en los planes nacionales de desarrollo sostenible. Asimismo se señala el lugar privilegiado que debe ocupar la planificación racional del suelo en el ámbito regional para conseguir la sostenibilidad de la industria. Igualmente, en el documento de referencia, la Unión Europea abundará sobre estas ideas al establecer la necesidad de instaurar un enfoque global coherente en materia de ordenación territorial y gestionar y planificar adecuadamente el turismo para evitar que la utilización del suelo con fines turísticos quede exclusivamente unida a intereses de propiedad y construcción, que pueden ser imperativos económicos y políticos no sostenibles. **Así se preverá la integración de la política turística en el marco de la ordenación del territorio europeo, representada por la Estrategia Territorial Europea.** En este sentido, se toma como modelo la Recomendación sobre Gestión Integrada de las Zonas Costeras en la que se consagra el principio de integración de las políticas sectoriales en la general de ordenación del territorio, para la ordenación y protección de los frágiles ecosistemas litorales europeos.

¹¹⁸ Bruselas, 10 de diciembre de 2002.

¹¹⁹ Obsérvese que en las guías elaboradas en materia de turismo rural, urbano y costero, se hace especial hincapié en la integración, en los planes de urbanismo, del desarrollo de infraestructuras turísticas, de programación de rehabilitación del hábitat del centro de las ciudades, recogida de basuras, programas de protección del litoral, etc. En, *Towards quality rural tourism: Integrated quality management (IQM) of rural destinations*, Luxembourg: Eur-Op, 2000, 154 p.; *Towards quality coastal tourism: Integrated quality management (IQM) of coastal tourist destinations*, Luxembourg: Eur-Op, 2000, 154 p.; *Towards quality urban tourism: Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations*, Luxembourg: Eur-Op, 2000, 168 p.

Se avanza en esta línea con un documento específico en materia de desarrollo sostenible del turismo. Me refiero a las Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo en Europa¹²⁰, sometido a una amplísima participación ciudadana, ofreciéndolo en Internet para su consulta. En base a este documento y a las opiniones depositadas por los distintos interesados en la acción turística sostenible en el marco de la Unión Europea, se ha aprobado la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo europeo)¹²¹.

Fruto de la amplia participación que se ha otorgado al documento, se han introducido modificaciones en las que se ha hecho notar con más fuerza la importancia de una correcta ordenación del territorio en el desarrollo sostenible del turismo.

Igualmente la vinculación entre lo territorial y lo turístico, quedará suficientemente reflejada, reconociéndose que la Estrategia Territorial Europea constituye una referencia para el desarrollo territorial en el ámbito turístico (p. 9). De la misma manera se establecerá que las actividades deberán considerar los destinos turísticos, promoviendo su desarrollo y gestión sostenibles y una capacidad reforzada de los agentes locales, para tener mejor en cuenta la ordenación territorial del turismo (p. 18). Finalmente se señalará que la planificación de los usos de forma integrada y una ordenación territorial eficaz son elementos esenciales para avanzar hacia el turismo sostenible (p. 23).

Por consiguiente, los criterios de la ordenación racional y equilibrada del territorio en su conjunto se introducen derechamente en el ámbito comunitario a la hora de definir criterios sobre una futura política turística europea, en el seno de la política territorial y ello va a tener repercusiones trascendentales en los Estados miembros. Por ejemplo, Gran Bretaña, en el proceso de reforma en profundidad de su sistema de planificación territorial, está asumiendo fielmente las

¹²⁰ Comisión Europea. Dirección General de Empresa. Servicios, Comercio, Turismo, Economía Electrónica e IDA. Turismo. Bruselas, 25 de abril de 2003.

¹²¹ Bruselas, 21.XII.2003. COM(2003) 716 final.

indicaciones que se consagraron en materia de ordenación del espacio en la Estrategia Territorial Europea, convirtiéndose así en uno de los alumnos aventajados del actual grupo de los 25¹²².

Un resumen sencillo de la evolución comunitaria en esta materia podría realizarse considerando que la Unión exige, para alcanzar la meta de la sostenibilidad, la planificación territorial integrada. Y además, el entendimiento interno previo en los Estados entre los distintos niveles de decisión en la materia.

¹²² Véase, en este sentido, la reciente *Planning and Compulsory Purchase Act 2004*, aprobada en el marco global de toda una serie de medidas que está llevando a cabo el Gobierno británico para reformar en profundidad el sistema de planificación territorial de Inglaterra y Gales. Este dato no carece de trascendencia. En efecto, la reforma de los Fondos Estructurales se va a producir a partir de 2006 y la Comisión Europea va a dar asignaciones presupuestarias a programas territoriales que muestran con nitidez la asimilación de los criterios que desde la Unión Europea se quieren implantar en materia de ordenación territorial. Por consiguiente, la Unión Europea va a jugar en materia de ordenación territorial un papel protagonista, por lo que deberemos dar la máxima importancia a la política que se quiere implantar desde Bruselas.

TERCERA PARTE
BASES CONSTITUCIONALES Y DERECHO AUTONÓMICO

CAPÍTULO IV
CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
SECTORIAL DEL TURISMO

“En todos los ámbitos del poder público, la dinámica competencial tiende a prescindir de consideraciones ajenas a la propia lógica de la lucha por el poder exclusivo. De esta manera, igual que los Estados en guerra por un territorio son capaces de destruirlo para afirmar su soberanía territorial, los entes públicos enfrentados por el ejercicio de ciertas potestades pueden llegar a impedir el empleo de las mismas a fin de sostener su respectiva competencia”¹²³

I. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

¹²³ Fernando LÓPEZ RAMÓN, “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Estado”, *Revista de Administración Pública* 160, 2003, p. 11.

1. La ordenación territorial, competencia exclusiva de las Comunidades autónomas. Breves notas comparadas.

La expresión “ordenación territorial” sólo aparece una vez en la Constitución Española de 1978. Concretamente, el artículo 148.1.3 establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. No obstante, no se define lo que debe entenderse por ordenación territorial según nuestro ordenamiento jurídico, como es lógico, ni se dan detalles acerca de su contenido, sus fines o sus medios¹²⁴. Por consiguiente, la única mención del concepto que se realiza en la Constitución sirve para delimitar el régimen competencial en la materia. Y en este sentido, la ordenación territorial es competencia exclusiva de las Comunidades autónomas, una vez asumida por éstas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en virtud del principio dispositivo.

¹²⁴ Debido al carácter reciente de las teorizaciones en torno a la ordenación territorial, no encontramos referencia directa a este concepto en el constitucionalismo español hasta nuestra Constitución de 1978, introduciendo el concepto que previamente había asumido la Ley del Suelo de 1976, fruto de la evolución del concepto “organización urbanística del territorio”, que se incluía en el campo de acción del urbanismo. Sin embargo, un interesante problema competencial van a deparar las nuevas materias como “la ordenación territorial” o el “medio ambiente”, algunos de cuyos contenidos sí fueron objeto de atención ya en la Constitución de la República Española de 1931 (*Gaceta de Madrid*, de 10 de diciembre de 1931), mencionando sectores de la ordenación del territorio en diversos preceptos. Así, el artículo 14 establecía como competencia exclusiva del Estado la legislación y ejecución directa en materia de pesca marítima (apartado 5º), ejército, marina de guerra y defensa nacional (apartado 7º), régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación (apartado 13º), aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término (apartado 14º), defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extraterritoriales (apartado 15º). El artículo 15 de la Constitución Republicana hacía también referencia a materias relacionadas con la política territorial, estableciendo que correspondía al Estado la legislación, pudiendo asumir las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre materias como el régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional (apartado 5º), ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse (apartado 6º), legislación de aguas, caza y pesca fluvial (apartado 9º) y la socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones (apartado 12º). Finalmente, el artículo 16 disponía que con arreglo a los Estatutos aprobados por las Cortes, las materias no comprendidas en los artículos 14 y 15, podían ser asumidas por las regiones autónomas. Por consiguiente, si bien el concepto ordenación territorial no aparece expresamente en la Constitución de 1931, al ser un concepto todavía incipiente en países de nuestro entorno, de forma indirecta aparece en este texto constitucional, mediante la previsión de determinados sectores integrados en lo que hoy denominamos la política global de ordenación territorial. En este sentido, no hay duda que la construcción de una carretera, de un hospital o la instalación de cables submarinos, son acciones de ordenación del territorio, aunque los constituyentes del 31 y las Administraciones que se iban a encargar de su ejecución, no fueran conscientes de ello.

Es significativo, y quiero señalarlo aquí, que otros Estados Compuestos de nuestro entorno geográfico y cultural, en aras a la preservación de unas condiciones de vida equivalentes entre su población y en orden a garantizar la unidad económica y jurídica del conjunto del territorio de sus respectivos países, han previsto en sus textos constitucionales un sistema **aparentemente** diferente al nuestro. Me refiero a los casos de Alemania (Estado Federal), Italia (Estado Regional) y Suiza (Confederación).

La Constitución alemana configura la ordenación del territorio como una competencia compartida. La Federación podrá dictar una ley marco que establezca los principios globales en materia de ordenación territorial, principios que deberán ser respetados por la legislación de los *Länder* (artículos 72 y 75 de la Ley Fundamental)¹²⁵.

En el Estado Regional italiano observamos un régimen similar al alemán. Así, el artículo 117 de la Constitución, de acuerdo con la modificación de la norma fundamental de 18 de octubre de 2001, establece que en materia de “gobierno del territorio”¹²⁶ (legislación concurrente) corresponderá a las Regiones la potestad de legislar, reservándose a la legislación del Estado central, la determinación de los principios fundamentales que deberán inspirar las legislaciones territoriales de las Regiones.

¹²⁵ Federal Regional Planning Act (*Raumordnungsgesetz, ROG*) , 18.VIII.1997, revisada en el Federal Building Code (*Baugesetzbuch, BauGB*). He manejado la versión inglesa traducida por el Ministerio Federal de Transporte, Construcción y Vivienda.

¹²⁶ Merece ser destacado que la denominación “gobierno del territorio” también es utilizada en una decisión del Tribunal Constitucional español. Me refiero a la sentencia 164/2001, de 11 de julio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado frente a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Si bien más adelante tendré ocasión de comentar algunos aspectos de esta interesante sentencia, ahora únicamente quiero llamar la atención sobre la utilización de la terminología “gobierno del territorio” en su fundamento jurídico 49 ya que, entre la doctrina española, como sabemos, es común referirse a esta materia con la expresión “ordenación del territorio”. En Italia tampoco parece que fuera habitual el término “gobierno del territorio” antes de la reforma constitucional. En efecto, en la nueva redacción dada al artículo 117 se sustituye “urbanística” por “gobierno del territorio”. En torno a este orden de cosas, véase el estudio del profesor de la Universidad de Pavia Erminio FERRARI, “Planning, Building and Environmental Law After the Recent Italian Devolution”, *EPL* vol.8, Issue 3, 2002, 357-365. En este trabajo se utilizan indistintamente las denominaciones “ordenación del territorio”, “ordenación territorial” y “gobierno del territorio”.

Finalmente, la Confederación Suiza, tercer ejemplo que he señalado de Estado Compuesto de nuestro entorno, lleva a cabo un esquema de ordenación territorial parejo al alemán y al italiano. En efecto, la Constitución Suiza, en el marco de la Sección Cuarta (medio ambiente y ordenación territorial), del Capítulo Segundo (competencias) del Título Tercero (Confederación, Cantones y Municipios), tras recoger y señalar el régimen competencial de materias tan relacionadas con la ordenación territorial como el desarrollo sostenible (artículo 73) y la protección del medio ambiente (artículo 74), establece que la ordenación del territorio, materia destinada a garantizar una utilización racional y equilibrada del suelo, es competencia de los Cantones, competencia que deberá ser ejercida en el marco de los principios fijados por la Confederación (artículo 75.1). Además, la Confederación coordina y colabora con los Cantones en el ejercicio de la competencia (artículo 75.2), **debiendo respetar ambos entes territoriales, en todo caso, las necesidades de la ordenación territorial (artículo 75.3)**. Esto es, la lógica y la visión de conjunto en el territorio del Estado, prevalecen sobre posibles disputas competenciales, muy al contrario de lo que sucede en España, una de las ideas principales que se deducirán de la exposición de estas reflexiones. Por consiguiente, en Suiza, las necesidades de la ordenación territorial van a prevalecer sobre las cuestiones de oportunidad política.

Por lo tanto, la intensa descentralización de Estados como Alemania o la Confederación Helvética no impide que en una materia tan trascendental como la ordenación del territorio, se prevea un marco general y básico para todo el territorio a partir del cual las Administraciones infraestatales (*Länder*, Regiones, Cantones y municipios) desarrollen sus políticas territoriales y de suelo, garantizando así un desarrollo equilibrado, ordenado y a largo plazo, evitando derogaciones posteriores por conflictos de concurrencia competencial.

A partir de un estudio integrado de la Constitución Española, trataremos de precisar si nuestro sistema se aparta de los tres ejemplos comparados que acabamos de exponer o si es posible la configuración de un esquema similar a la vista de los conflictos competenciales que, si tenemos en cuenta el concepto “ordenación territorial”, está ocasionando la aplicación individual, no integrada, de los preceptos de la Constitución.

2. La ordenación territorial y las competencias sectoriales

Partiendo del concepto de gobierno del territorio que ofrece la Carta Europea de Ordenación Territorial entendido como **“la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización racional del territorio”**, a pesar de que nuestro Texto Constitucional hace referencia expresa al concepto ordenación territorial una sola vez, encontramos reflejado el significado de este concepto en otros preceptos, bien presentando conceptos muy próximos a la definición de ordenación territorial (artículo 45.2 CE: **“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva); bien identificándose plenamente con los objetivos de la ordenación del territorio (artículo 131.1: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”)**¹²⁷; o bien haciéndose referencia a sectores concretos que forman parte de la política global de ordenación territorial y que debieran integrarse en ella para conseguir una ordenación territorial proyectada a largo plazo y sensible a los intereses de la generalidad y no exclusivamente a los intereses sectoriales. Ahora me detendré en este último punto.

En efecto, el artículo 148.1 CE, tras señalar que las Comunidades Autónomas podrán asumir en sus Estatutos de Autonomía competencias exclusivas en materia de ordenación territorial, urbanismo y vivienda (apartado 3º), recoge toda una serie de materias sectoriales que tienen una clara incidencia en el territorio y que serán objeto de planificaciones sectoriales. Estas materias, partes integrantes

¹²⁷ Existen otros preceptos que realizan claras referencias a la política global de ordenación territorial, sin hacer mención a esta expresión, que serán objeto de un tratamiento posterior para intentar reconstruir el sistema de la ordenación territorial española de acuerdo con las posibilidades que permite una lectura integrada, y no parcial por preceptos, del Texto constitucional.

de la política global de ordenación territorial, son, por ejemplo, “las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio” (apartado 4º); “los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable” (apartado 5º); “los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales” (apartado 6º); “el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma **dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional**” (apartado 13º); o la “promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial” (apartado 18º). Todas ellas, competencias sectoriales que, insisto, deberán integrarse en el marco general de la ordenación territorial.

Sin embargo, el Constituyente no sólo quiso dejar la posibilidad a las Comunidades Autónomas de asumir una serie de competencias territoriales sectoriales junto a la global de ordenación territorial, sino que también reservó expresamente al Estado determinadas competencias sectoriales y generales que tienen una clara proyección e incidencia territorial y que forman parte inherente del concepto “ordenación territorial”.

En este orden de consideraciones, el artículo 149.1 CE, iniciando el listado de competencias exclusivas del Estado atribuyendo a este ente territorial “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (apartado 1º), establece que serán de la exclusiva competencia estatal materias como “Defensa y Fuerzas Armadas” (apartado 4º); “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (apartado 13º); “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial” (apartado 22º); o la “legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias” (apartado 23º). Finalmente, debe destacarse el deber

y atribución esencial del Estado de fomento de la comunicación cultural entre Comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias que éstas puedan asumir (art. 149.2).

Se trata, en definitiva, de toda una serie de competencias que, de acuerdo con la definición de ordenación territorial otorgada por la Carta Europea de Ordenación Territorial (1983) como “la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”, pueden conformar una auténtica política territorial (básica) estatal, como más adelante desarrollaré garantizando, así, el nexo de coordinación estatal de lo autonómico con respecto de lo europeo.

La pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿porqué se establece esta reiteración? ¿No hubiese sido suficiente con hacer referencia exclusivamente al concepto ordenación territorial, entendiéndose incluidas en él las demás competencias sectoriales? Se puede argumentar que se ha previsto este sistema para reservar al Estado toda una serie de competencias que inciden sobre el territorio, excluyéndolas del ámbito autonómico en materia de ordenación territorial, por entender que el interés general subyace en el ejercicio de esas competencias. Si esta argumentación fuera válida ¿qué sentido tiene que además en el artículo 148.1 se enumeren junto a la competencia global toda una serie de competencias territoriales sectoriales? ¿Acaso materias como obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma, puertos deportivos, patrimonio monumental u ordenación del turismo no son formas (sectoriales) de ordenación territorial y por consiguiente, se entienden incluidas en el concepto general “ordenación del territorio”? Se produce un choque entre dos concepciones: ordenación del territorio (lo mismo que el medio ambiente) son conceptos modernos, recientes, poco elaborados, cuyo contenido último no está fijado. Históricamente se ha procedido por sectores o elementos, dando significado a la regulación de estos últimos: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, costas, espacio aéreo, defensa, etc.

Los Estatutos de Autonomía -siguiendo la metodología de la confrontación al elaborarlos, no de asumir una ordenación racional del Estado- no han servido para solucionar los inconvenientes que plantea la Constitución en este punto y han copiado el sistema establecido por ella de tal manera que, tras decir que la

Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, competencia global y general, enumeran toda una serie de competencias sectoriales. Incluso, algunas Autonomías, desde mi punto de vista, han añadido más problemas y establecen en sus normas institucionales básicas que la Comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y **litoral**. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El artículo 10.3 del Estatuto balear dispone:

“La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias:

(...) 3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda”

Nos podemos preguntar... ¿acaso el litoral no es territorio? El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ello en la sentencia 149/1991, de 4 de julio (sentencia que resuelve los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por varias Comunidades Autónomas contra la Ley de Costas). En el fundamento jurídico 1º resuelve la cuestión. Tras recordar que existen dos concepciones sobre la inclusión del litoral en el concepto ordenación del territorio, una amplia y otra restrictiva, el Tribunal se decanta por la amplia entendiendo que el litoral forma parte del concepto más amplio “territorio”. El máximo intérprete de la Constitución lo argumenta en los siguientes términos:

“(…) Nos hallamos así ante dos interpretaciones distintas de lo dispuesto en el art. 148.13º de la CE. Una, más restrictiva y sin apoyo alguno en la letra del precepto, para la cual el concepto de territorio no incluye el de litoral y que, en consecuencia, entiende que, inicialmente, la competencia para ordenar este último sólo puede ser asumida por aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos sólo han de tener en cuenta los límites establecidos en el art. 149. Otra, más amplia y en definitiva más congruente con el Texto constitucional, para la cual el litoral forma parte del territorio de las Comunidades Autónomas costeras, de manera que su ordenación puede ser asumida por éstas como competencia propia desde el momento mismo de su constitución y sea cual hubiera sido la vía seguida para lograrla.

Esta segunda interpretación del mencionado precepto (art. 148.1.3º) de la Constitución, priva de relevancia constitucional, en lo que toca a la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a la distinción, innecesaria por tanto, a estos efectos, entre «territorio» y «litoral». Apoyándonos en ella no sólo hemos de desechar las reservas que el Abogado del Estado (aunque de modo dubitativo y más bien en apoyo de otra argumentación) expresa sobre la constitucionalidad del Estatuto balear, sino afirmar también que se extiende a la ordenación del litoral la competencia que a Cantabria otorga su Estatuto de Autonomía (art. 22.3) sobre «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda».

Esta afirmación no sólo se fundamenta, como hemos visto, en el texto de la Constitución, sino incluso en el del propio Estatuto de Autonomía que, al definir el territorio de la Comunidad Autónoma (art. 2.2), lo identifica con el de los «municipios comprendidos dentro de los límites administrativos de la actual provincia de Santander». Esta definición (...) hace imposible la interpretación restrictiva y excluyente (...), pues el litoral forma también parte, sin duda alguna, del territorio de los municipios costeros”¹²⁸.

¹²⁸ No parece que en las reformas estatutarias que pretenden algunas de nuestras Comunidades autónomas, se vaya a terminar con la sectorialización de los territorios. En efecto, en relación con el Estatuto político de la Comunidad de Euskadi, rechazado por las Cortes Generales el día 19.I.2005, independientemente de preceptos flagrantemente inconstitucionales, en lo que a la consideración de la política territorial se refiere, continúa el mismo sistema de reproducción de un listado de competencias sectoriales que inciden en el territorio, repartidas entre los artículos 49 y 50. En esta misma línea, separa la política de infraestructuras con respecto de la política territorial, trasladándola al artículo 51 estableciendo, por ejemplo, que serán de titularidad plena de la Comunidad de Euskadi todas las obras públicas e infraestructuras que se encuentren total o parcialmente en su territorio, independientemente de su calificación de interés general, incluidas todas aquellas que constituyen soporte de los sistemas de transporte y comunicaciones respecto de los tramos que se ubiquen o transcurran por su ámbito territorial (!). En el caso catalán encontramos más de lo mismo: la sed de más competencias, sin considerar la Norma Básica del Estado Español e ignorando cualquier exigencia mínima de técnica legislativa, prevalece sobre cualquier otra cuestión. En efecto, el Proyecto de Estatuto Catalán, elaborado a partir de las propuestas realizadas por cada grupo parlamentario con representación en el Parlamento catalán, viene a refundir lo establecido por cada uno de los grupos sin un mínimo de buen sentido. En este orden de consideraciones, si de la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya puede destacarse positivamente que renuncia a parcelar la política territorial, indicando que la Comunidad tiene competencia exclusiva en materia de ordenación territorial general, junto con otras competencias genéricas en materia de medio ambiente, infraestructuras y planificación de políticas sectoriales económicas, el índice de materias presentado como futuro Estatuto, reproduce, en materia competencial, la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya y, acto seguido, sigue la estructura que ya iniciara la Constitución Española y copiaran los Estatutos hoy vigentes, esto es, desglosando la materia ordenación territorial en los diferentes sectores que la componen. Ello sólo es una muestra del ansia de competencias que invade a nuestras Administraciones autonómicas y municipales sin tener en consideración otros elementos que

En cualquier caso, siguiendo nuestra argumentación, una respuesta que pudiere ser válida a esta mención, primero de la política global de ordenación territorial (artículo 148.1.3º CE) y después de toda una serie de políticas sectoriales en el artículo 148.1 y en el artículo 149.1 CE, vendría motivada por el hecho de que en 1978 ya existían leyes promulgadas sobre materias sectoriales y no una ordenación comprensiva e integral del territorio, como ha sido la regla histórica en España. Por ello, hubiese sido el momento más idóneo para realizar *ab initio* una ley básica estatal de ordenación territorial que aglutinase esas competencias sectoriales debiéndose, por lo tanto, modificar las leyes sectoriales existentes de acuerdo con la nueva formulación¹²⁹.

En verdad parece que la respuesta más probable a estas cuestiones la encontramos en una importación precipitada del concepto de “ordenación del territorio” sin parar a conformar un entramado sólido para su consolidación, viéndose desbordado por la acumulación de objetivos (las infraestructuras, el medio ambiente, las carreteras, el turismo, etc.) que dejaron al concepto global de

vayan más allá de la obtención de mayores niveles de poder, ignorando las necesidades reales de la ordenación territorial y, en definitiva, de los ciudadanos.

¹²⁹ En los primeros momentos de vigencia de la Constitución existían menos dudas y menos complejos, de los que hoy existen, acerca del importante papel del Estado a la hora de establecer los pilares básicos sobre los que se sostenga la ordenación territorial que realice cada una de las Autonomías en el ejercicio de su competencia exclusiva. No deja de llamar la atención que en el proceso de discusión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la Ponencia de 1 de agosto de 1979, el Diputado Sr. D. Alberto Carlos OLIART SAUSSOL propusiera, y se aceptara, eliminar del precepto relativo a las competencias del Principado, las expresiones “política territorial y espacios naturales protegidos”, quedando finalmente redactado el artículo 9.9 del Estatuto catalán en los siguientes términos: “ordenación del territorio y del litoral [¿?], urbanismo y vivienda”. No debe menospreciarse el significado que ello puede tener. Partiendo del distinto concepto que se le pudo otorgar a las expresiones “ordenación del territorio” y “política territorial”, ¿se entendía entonces que el Estado podía establecer los principios básicos en materia de territorio al igual que ocurre en materia ambiental? Desde luego, en nuestro texto constitucional no faltan preceptos para defenderlo, como se va a hacer en este trabajo. No obstante, también es importante señalar que si bien la expresión “política territorial” cae en la versión definitiva del Estatuto catalán, reaparecerá en el Estatuto andaluz aprobado mediante Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre (concretamente, el artículo 13.8 dice que la Comunidad autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de “política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”) y, posteriormente, en la denominación de la primera Ley autonómica que se dictó en materia territorial que, paradójicamente, fue la catalana (Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial. DOGC nº 385, de 30.XI.83). Recientemente, el profesor Martín BASSOLS COMA ha hecho referencia a la distinción entre política territorial, ordenación del territorio y urbanismo, en su trabajo, “Las relaciones entre la planificación territorial y la urbanística en la Ley de urbanismo de Cataluña”, *RDUyMA*, 209, 2004, 39-66. Realizando una nota comparada, en el Reino Unido, tras el periodo de descentralización que se inauguró en 1998, la doctrina distingue la competencia de ordenación del territorio y la capacidad para establecer una política territorial determinada. En este sentido, véase el libro de Victor MOORE, *A practical approach to planning law*, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 16.

territorio en un segundo plano, optando por una *sectorialización*, una vez más, de la política territorial.

3. Conexión de preceptos constitucionales

Decía el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de julio de 1926 que la misión que se le encomendaba era, precisamente, “(...) la de interpretar los preceptos jurídicos, teniendo en cuenta los fines de la institución”.

Como he señalado antes, uno de los fines de la ordenación del territorio es dar coherencia –coordinar- al conjunto de planificaciones sectoriales. Teniendo en consideración que las Comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio en sus respectivos ámbitos territoriales, y el Estado, a su vez, tiene competencias exclusivas en materias específicas de incidencia territorial, deducimos que **la competencia general de ordenación del territorio no podrá hacer realidad el fin de la institución, esto es, la coordinación de las competencias sectoriales del Estado.** En la Constitución no hay precepto alguno que lo permita. Por ello, **deberá realizarse una interpretación integrada de la Constitución de acuerdo con los fines de la institución, si se quiere, realmente, llevar a la práctica una auténtica política de gobierno del territorio.**

Ésta no será tarea difícil ya que encontramos en nuestro Texto Constitucional toda una serie de preceptos que nos permiten argumentar la posibilidad de que el Estado quede habilitado, desde la Constitución, insisto, para elaborar una política global, estructural, de principios, de mínimos, de bases, de coordinación, etc., estableciendo las líneas generales de la política territorial de la unidad estatal que constituye España y, en especial, coordinando sus competencias sectoriales que inciden en el territorio, compatibilizándolas con la competencia exclusiva de las Comunidades autónomas en materia de ordenación territorial¹³⁰.

¹³⁰ Con ello veremos que el objetivo de la ordenación del territorio de coordinación de las planificaciones sectoriales es posible. En cambio, si se realiza una interpretación de la Constitución por preceptos separados, por compartimentos estancos, tendremos que concluir que en nuestra Constitución no se recoge la función pública de ordenación territorial al no permitir, de acuerdo con una interpretación cerrada de la Constitución, realizar una coordinación de todas las políticas que inciden en el territorio, posición que no comparto.

Todo ello para tratar de evitar la situación actual en la que no podemos hablar ciertamente de una política coherente de ordenación territorial ya que, las Comunidades autónomas, en el ejercicio de su competencia exclusiva, deben respetar y atenerse a las ordenaciones sectoriales que el Estado realiza de sus competencias (puertos, aeropuertos, infraestructuras, Defensa Nacional,...), que han dado lugar a interesantes sentencias constitucionales que más adelante se comentarán. Por lo tanto, nos encontramos ante una competencia *pretendidamente* exclusiva, habida cuenta de la importante capacidad que tiene el Estado para ordenar sectores amplios del territorio.

Se trata únicamente de una propuesta que se elabora a partir de una lectura integrada de la Constitución¹³¹, partiendo de la lista de competencias exclusivas del Estado, conectándola con otros preceptos constitucionales. Propuesta que encuentra apoyo en la amplitud de las competencias sectoriales que posee el Estado¹³².

En base a ello, el diseño de un instrumento jurídico estatal que establezca los principios básicos conformadores de la ordenación territorial a nivel del conjunto del Estado, tendrá dos basamentos fundamentales:

- A) La competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica ambiental (artículo 149.1.23º CE) en conexión con otros preceptos

¹³¹ En aplicación del principio general del derecho de interpretación integrada de las normas, principio que extraemos con carácter general del artículo 3.1. del Código Civil y que se recoge en el ámbito urbanístico, por ejemplo, en la Ley catalana de urbanismo y que preside las reglas de interpretación del planeamiento urbanístico (art. 10).

¹³² Esta argumentación tiene su respaldo en la regla de la recta interpretación de la Ley, según la cual “es preciso tener presente para su acertada inteligencia, no sólo el texto de cada uno de los preceptos articulados que la integran, sino también sus relaciones de concordancia entre sí y entre los de aquellos cuerpos legales que afectan a la misma materia” (STS de 29 de diciembre de 1928 y más recientemente en la jurisprudencia menor, la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, 251/2001, de 31 de junio). Sobre interpretación existe una vasta bibliografía. Me limito a señalar aquí algunos trabajos destacados: Manuel ATIENZA, “El derecho como argumentación”, *Isegoría: Revista de Filosofía Moral y Política* 21, 1999, 37-47, publicado después en *El sentido del Derecho* 2ª ed., Ariel, Barcelona, 2004, 267 y ss.; Federico DE CASTRO Y BRAVO, *Derecho Civil de España*, Civitas, Madrid, 1991, 439 y ss; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional* 4ª ed., Civitas, Madrid, 2001, 264 p.; François GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit positif: essai critique* 2ème ed., Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1919, 2 vol.; Antonio HERNÁNDEZ GIL, *Metodología de la ciencia del derecho vol I*, Madrid, 1971, 407 p.; Giovanni TARELLO, *l'Interpretazione della legge*, Giuffrè, 1980, 420 p.; José Luis VILLAR PALASÍ, *La interpretación y los apogemas jurídico-lógicos a la luz del nuevo preliminar del código civil, desde una perspectiva teórica*, Tecnos, Madrid, 1975, 270 p.

constitucionales, como el artículo 45.2 CE (mandato a los poderes públicos para la protección ambiental), el artículo 130, el 138.1 y el 158.2, todos de la Constitución.

- B) La conexión de la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y coordinación general de la actividad económica (artículo 149.1.13º CE) con la posibilidad que se le otorga al Estado para planificar mediante ley la actividad económica general (artículo 131 CE)¹³³.

Entre estos dos basamentos, a su vez, existirá una necesaria ligazón habida cuenta que toda política territorial deberá atender no sólo a una justa distribución de la renta para conseguir un auténtico equilibrio territorial, sino también a toda una serie de bienes no ponderados habitualmente en términos monetarios, como pueda ser la protección ambiental, bienes que deberán tomarse en consideración y sopesar junto a lo económico.

- A) *Conexión de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica ambiental (artículo 149.1.23º) con los artículos 45.2, 130, 138.1 y 158.2 de la Constitución*

Como he dicho más arriba, si se observa detenidamente el artículo 149.1 CE (competencias exclusivas del Estado), fácilmente se resuelve que los constituyentes quisieron reservar al Estado el ejercicio de toda una serie de competencias que delimitan la competencia territorial autonómica de una manera decisiva. Estas competencias unas veces son de alcance general (las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ex artículo 149.1.13º); otras de alcance sectorial, como por ejemplo, las referidas a defensa (artículo 149.1.4º), puertos y aeropuertos (artículo 149.1.20º), etc.

En el listado de competencias exclusivas del Estado, se incluye la competencia en materia de “legislación básica sobre protección del medio ambiente”, normativa

¹³³ Sobre estas conexiones, véase Juan Carlos TORRES RIESCO, “Propuestas para una política de ordenación del territorio en España”, *Estudios Territoriales* 8, 1982, 83 y ss.

que se impone a las Comunidades autónomas (FJ 8 y 9 de la STC 102/1995 y FJ 29º STC 40/1998, decisiones sobre las que volveré más adelante). En este sentido, con la sola toma en consideración de las competencias generales del Estado en materia ambiental (artículo 149.1.23º) y económica (artículo 149.1.13º), observamos el protagonismo que puede tener el Estado en la conformación de la política de ordenación territorial, vinculando de manera importante a los territorios autonómicos.

Y es que el concepto de ordenación territorial integra, además de la vertiente económica -que se desarrollará más adelante-, la ambiental. No sólo incorpora lo ambiental, sino que éste es uno de sus elementos vertebradores, como se desprende de la definición de ordenación territorial de la Carta Europea de Ordenación del Territorio.

La protección del medio ambiente es una política que debe formar parte del resto de políticas públicas, según reza el artículo 6 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Se trata de una política caracterizada por una intensa nota de transversalidad, afectando a una pluralidad de títulos. Pensemos, por ejemplo, en materias como la contaminación acústica, el saneamiento de las aguas residuales, los residuos sólidos urbanos, la energía, el turismo, etc. Toda una serie de materias que pertenecen, a su vez, a la política global de ordenación territorial.

Carácter transversal de la competencia ambiental estatal que, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, permite al Estado introducir un mandato de planificación de los recursos naturales “incidiendo con ello sobre las competencias autonómicas de ordenación del territorio” (FJ 7 STC 306/2000, sentencia sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa, decisión sobre la que volveré más adelante).

Un mecanismo en este sentido que no ofrece ninguna duda, pues así lo habilita expresamente el legislador, es el previsto en el artículo 8 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (LCEN, en adelante). Este precepto asigna al Estado, en virtud de su competencia básica en materia de medio ambiente, un instrumento de ordenación territorial

global para otorgar unidad al sistema. Me refiero a las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales, que deberán ser respetadas por la planificación ambiental autonómica. El artículo 8 señala:

“1. Reglamentariamente se aprobarán por el Gobierno las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales, a las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que aprueben las Comunidades Autónomas.

2. Es objeto de las Directrices el establecimiento y definición de criterios y normas generales de carácter básico que regulan la gestión y uso de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley”

Una pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿Acaso el territorio no es un recurso natural? ¿Qué sentido tiene aislar la planificación ambiental de la planificación general si el territorio viene definido por el suelo, el paisaje, el aire, etc., y además constituye el soporte de las distintas actividades sociales?¹³⁴

¹³⁴ Una llamada de atención a la lógica, al margen de visiones localistas, se realizó en la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el Régimen legal del suelo (BOC 7.III.2003, VII Legislatura, proposición núm. 309-1), iniciativa que finalmente fue rechazada. Así, en la exposición de motivos de la Proposición se establece, con una línea metodológica muy responsable, que “la Ley aborda la íntima relación existente entre el disfrute adecuado y racional del suelo por parte de la colectividad y la sostenibilidad ambiental. Más allá de enfoques puramente sectoriales de protección del medio ambiente, la Ley considera que el suelo, recurso no renovable, es el soporte básico de la sostenibilidad o, lo que es lo mismo, de una correcta preservación del capital natural, cuyo fondo de recursos es un patrimonio colectivo que sólo puede ser utilizado en clave de sostenibilidad y de modo equitativo por el conjunto de la población presente para legarlo en perfectas condiciones a las generaciones futuras. Por consiguiente, una Ley sobre el régimen del suelo debía contener ineludiblemente una visión integradora y coordinadora de la protección ambiental a la hora de regular las líneas maestras de cómo hacer ciudad y ordenar el espacio. Así, la presente Ley acoge los principios europeos sobre el Medio Ambiente Urbano, y las previsiones sobre el desarrollo sostenible acordadas en Conferencias y en Tratados Internacionales. En consecuencia, la Ley obliga a que la Administración urbanística competente establezca un régimen de utilización del suelo compatible con la sostenibilidad, previo estudio y evaluación del capital natural del ámbito, de los recursos necesarios para el mantenimiento del modelo propuesto –teniendo en cuenta los precedentes del ámbito ordenado y los ajenos-, la capacidad de absorción de residuos, la fijación de indicadores de sostenibilidad en los distintos niveles territoriales, la creación de un espacio multifuncional, entre otros”. Y es que claramente el territorio es recurso natural. Buena prueba de ello lo ofrece también algunos de los Textos Constitucionales de nuestro entorno. Si nos fijamos en la Carta Magna de nuestra vecina Portugal, que fue una de las principales inspiradoras de nuestro Constituyente a la hora de construir nuestra democracia actual, conecta los conceptos de ambiente, calidad de vida y ordenación territorial, de forma tal que no puedan ir en solitario. De esta manera, su art. 66, bajo la rúbrica *Del ambiente y la calidad de vida*, señala entre sus normas que:

“2. Corresponde al Estado, mediante órganos propios y la apelación a iniciativas populares (...):
b) ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados; (...)

¿Podrían habilitar estas Directrices, como instrumento que va a vincular directamente a las planificaciones ambientales autonómicas y, por ende, a los instrumentos generales de ordenación territorial autonómicos¹³⁵, para proceder al

d) promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica. (...)" [la consulta del Texto la he realizado de la versión en castellano que ofrece la Direção Geral Da Administração de Justiça, en su sitio de Internet http://www.dgaj.mj.pt/legisla/leis/crp/crp_es97.htm]

Netamente se comprueba de la lectura de esta norma que el Constituyente español tuvo suficiente sensibilidad ante las nuevas aspiraciones constitucionales del momento, *copiando* casi de una forma literal nuestro art. 45.2 CE de algunas de las normas previstas en el art. 66 de la Constitución Portuguesa, al configurar el medio ambiente como un derecho y deber social. Otra *lección* constitucional para quienes sectorializan materias interconectadas, como el medio ambiente y la ordenación del territorio, nos la da la Constitución de Grecia que, en un único precepto, el art. 24, recoge y relaciona entre sí la ordenación del territorio con otras políticas sectoriales como la protección ambiental (incluyendo el concepto de calidad de vida) y cultural (art. 24). En otro orden de consideraciones, este precepto ha dado lugar a una interesantísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se produjo un importante debate entre la mayoría y la minoría que formuló una opinión disidente a la sentencia. Me refiero a la decisión adoptada en el caso *Kyrtatos c. Grecia*, de 22 de mayo de 2003, comentada por el profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO en su trabajo, "Lo medioambiental y la calidad de vida junto a la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias..."cit., 119-148. En este caso, los demandantes, una madre y un hijo que solían disfrutar de sus vacaciones en la isla griega de Tinos, denuncian la construcción de un complejo hotelero frente a su domicilio, desarrollo urbanístico que les molestaría por la contaminación lumínica que producía por la noche y por afectar a una zona pantanosa situada entre las instalaciones y el domicilio de los demandantes. Como la Administración griega no ejecuta la decisión de los Tribunales griegos en la que constatan que ese desarrollo urbanístico es contrario al art. 24 de la Constitución y, por lo tanto, se debía proceder a la demolición de lo indebidamente construido, el Tribunal de Estrasburgo condenará a Grecia en virtud del art. 6 CEDH (derecho a un proceso equitativo), al considerar que la ejecución de las sentencias forma parte del contenido intrínseco de ese precepto. No obstante, la mayoría del Tribunal no va a considerar que la contaminación lumínica y los daños que se produjeron al hábitat cercano al domicilio de los demandantes, había implicado una lesión al derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio. Aquí entra en juego la opinión disidente del juez italiano ZAGREBELSKY que introducirá en la vertiente ambiental de la protección de la vida privada y familiar y domiciliar, el concepto de calidad de vida, conectando así, un desarrollo territorial con fines turísticos ilegal que ha producido daños en un hábitat natural cercano al domicilio de los demandantes, a la lesión al derecho al respeto de la vida privada y el goce pacífico del domicilio de los demandantes. Para ello se argumenta que su calidad de vida en su vivienda se ha visto perjudicada, ya que no pueden disfrutar del paraje natural desde sus domicilios de la misma manera que lo hacían con anterioridad al desarrollo urbanístico ilegal. Volviendo a la línea argumentativa originaria, no parece que en el derecho comparado y, en concreto, en las valiosas herramientas jurídicas a las que he hecho referencia, se desvincule la planificación territorial de la protección ambiental y de la calidad de vida, sino que se trata de conceptos conectados que deben entenderse desde una perspectiva de conjunto para el efectivo progreso sostenible de la política territorial.

¹³⁵ Recordemos que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales del artículo 5.2 LCEN prevalecen sobre los instrumentos globales de ordenación territorial. O dicho de otra manera, lo sectorial prevalece sobre lo general. La Ley lo justifica en base a sus objetivos conservacionistas frente al grave deterioro del planeta a causa de la acción del hombre. Pero también es de destacar que los objetivos de la planificación ambiental suelen coincidir en buena medida con los objetivos de la planificación territorial general. Si comparamos el contenido de los planes estatales de ordenación de los recursos naturales del artículo 4 de la LCEN y el de los instrumentos de ordenación territorial autonómicos, observamos una gran coincidencia. En este sentido, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, "Política territorial, desarrollo sostenible y seguridad jurídica", en el libro colectivo *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir: David BLANQUER CRIADO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 40. Esta trabazón de lo ambiental con la estricta planificación territorial que se observa en la configuración de los planes de ordenación de los recursos naturales es

establecimiento de los criterios básicos de la planificación territorial en España? Desde luego apoyos jurisprudenciales y doctrinales no nos faltan.

En cuanto a los apoyos jurisprudenciales, podemos citar la STC 102/1995, de 26 de junio. Esta sentencia resolvió los recursos de inconstitucionalidad promovidos por diversas Comunidades autónomas contra la LCEN, además de otros conflictos de competencias planteados por distintas Comunidades autónomas en relación con otras normas estatales medioambientales.

Uno de los preceptos de la LCEN impugnados fue el artículo 8 (Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales), precepto que el Tribunal Constitucional no consideró contrario al Texto Constitucional, constitucionalidad revalidada posteriormente en la STC 306/2000 (sentencia *Picos de Europa*, FJ 9; STC 194/2004, FJ 20 d); y la 101/2005, 20 de abril de 2005, FJ 7. Valdrá la pena reproducir la argumentación del TC, en este punto, en su *leading case*:

“13. (...) En esta misma línea se sitúan por su naturaleza intrínseca y su función las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales (art. 8) que se configuran materialmente como el escalón superior de la planificación ecológica y por tanto, de los Planes homónimos, cuyo ámbito espacial puede ser una zona concreta o el territorio entero, por qué no, de la Comunidad Autónoma correspondiente. Son el vértice de la estructura piramidal que termina, por abajo en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parque Naturales (art. 19). Si se observa que esta planificación es «un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial y física» (art. 5.2) y prevalece sobre la urbanística (arts. 5.2 y 19.2 de la Ley), la simetría induce a la conclusión de que el rango de tales directrices debería ser equiparable al exigido para el Plan Nacional de Ordenación previsto en la Ley del Suelo¹³⁶, aun cuando no resulte realmente necesario tal paralelismo en virtud del principio de especialidad (...)”

destacada también por los Tribunales. Véase, en este sentido, la sentencia 341/2001, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (FJ 6º).

¹³⁶ El TC ha negado la constitucionalidad del Plan Nacional en la STC 61/1997, de acuerdo con la formulación que se dio del mismo en el TRLS 1992. No obstante, al recuperar vigencia la Ley del Suelo de 1976 con la sentencia citada, el profesor Luis FAJARDO SPINOLA apunta el Plan Nacional de Ordenación como un instrumento que puede dictarse en el futuro, de conformidad con la LS de 1976, complementando la normativa urbanística. Luis FAJARDO SPINOLA: “Aprobación por Ley de las Directrices de Ordenación de Canarias”, *RDUyMA* (CD-ROM) 195, 2002.

Posición confirmada, como decía, en la STC 306/2000, sentencia que resuelve los conflictos positivos de competencia promovidos por la Junta de Castilla y León y por la Diputación Regional de Cantabria en relación al Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa. En su FJ 9º se argumenta lo siguiente:

“La conclusión ahora alcanzada no supone, sin embargo, afirmar que el Estado carezca por entero de competencias en la materia. Así, de una parte, en virtud del art. 149.1.23º CE, se halla habilitado para fijar las bases en la materia, en particular mediante la formulación de las correspondientes Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales (art. 8 LCEN)”

Por lo tanto, este instrumento de planificación ecológica estatal puede establecer las bases que deberán ser respetadas por la planificación territorial general de las Comunidades autónomas, habida cuenta que el planeamiento ecológico prevalece sobre el resto de instrumentos de planificación territorial y sectorial.

A mayor abundamiento, la sentencia constitucional 306/2000 añadirá que los instrumentos de planificación ambiental estatales pueden definir con carácter básico las políticas sectoriales en el ámbito territorial sobre el que recae el Plan. Ello lo deducimos de una interpretación *a contrario* del Fundamento jurídico 11, que aquí voy a reproducir por su gran interés a efectos de la argumentación que estoy exponiendo:

“11. Distinta valoración merecen el establecimiento del régimen de protección del área (apartado 4), de las limitaciones generales y específicas (apartado 5) y de los criterios orientadores de las políticas sectoriales (apartado 7) puesto que la definición de estas determinaciones se lleva a cabo con un grado tal de minuciosidad que no puede predicarse su condición de básicas al impedirse a las Comunidades Autónomas disponer de un margen de actuación que les permita, mediante el ejercicio de su competencia de desarrollo, establecer las medidas complementarias que satisfagan sus peculiares intereses (SSTC 147/1991, de 4 de julio, FJ 5 y 50/1999, FJ 3)”.

Este razonamiento del Tribunal, interpretado a contrario, como he dicho, permite afirmar que el Estado mediante la planificación básica ambiental, puede establecer las bases o el marco de las políticas sectoriales de la Comunidad Autónoma que inciden en la ordenación del territorio.

En este caso, se trataba del ámbito territorial de los Picos de Europa, que abarca parte del suelo de varias Comunidades autónomas, pero nada impediría que una planificación ambiental estatal abarcara un territorio más amplio, como el territorio completo de la Comunidad autónoma, como se dice en el fundamento 13 de la STC 102/1995, que antes he reproducido, o, porqué no, el territorio nacional, como también permite el artículo 8 de la LCEN.

Ello encontraría justificación asimismo en uno de los principios consagrados por la Constitución Española de 1978. Me refiero al principio de solidaridad, reflejado en los arts. 2¹³⁷, 138.1¹³⁸, o en el art. 45.2, al establecer, este último, un mandato a los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha considerado que el principio de solidaridad no es un mero precepto programático ni un elemento interpretativo de las normas competenciales, sino que más bien se trata de un precepto con un peso y significado propios (STC 146/1992). Una sentencia anterior, la STC 64/1990, estableció que el ejercicio de las competencias por cada Comunidad autónoma no ha de llevar a “adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general”, sino que deben orientarse teniendo en consideración “la comunidad de intereses que la vincula entre sí y que no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria a los propios intereses” (FJ 7). Es, en definitiva, lo que la Constitución Suiza establece al decir que el ejercicio de las competencias concurrentes deberá respetar en todo caso las necesidades de la ordenación territorial, como se ha dicho más arriba.

¹³⁷ “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”

¹³⁸ “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución...”

Nos encontramos ante un principio que informa por si mismo el ordenamiento jurídico, que no necesita de normas para que despliegue todos sus efectos. Se sitúa incluso por encima del orden de distribución competencial establecido convencionalmente en la Constitución. Por consiguiente, entiendo que ante un conflicto positivo o negativo de competencias en materia de ordenación territorial la regla de la lógica y el buen sentido vendría dada por el principio de solidaridad interterritorial entre las nacionalidades y regiones españolas, de conformidad con el artículo 2 de nuestra Constitución.

Continuando con el fundamento 11 de la sentencia sobre los Picos de Europa, el Tribunal argumenta:

“(…) En relación con los criterios que tienen por finalidad específica la preservación de los valores ambientales de la zona, (...), su lectura pone de manifiesto el grado de detalle y exhaustividad a que se descende, lo que impide, según hemos avanzado, su inserción dentro de la esfera de lo básico. Ciertamente, no faltan criterios formulados con un mayor grado de generalidad y abstracción, pero ello no autoriza a proceder en nuestro enjuiciamiento a una fragmentación de la unidad en que se insertan. En consecuencia, no es posible espigar entre tales criterios para identificar aquellos que, abstractamente considerados, pudieran revestir carácter básico, puesto que no son desligables de la unidad en que se engloban.

Hecha esta advertencia, y siempre a título de ejemplo, baste mencionar como manifestaciones especialmente destacadas de esa exhaustividad a que nos hemos referido los condicionantes establecidos para las actividades turísticas y recreativas, que llegan al extremo de imponer contenidos preceptivos al planeamiento urbanístico municipal o a determinar el sentido de las medidas de fomento”.

Por lo tanto, en relación con la materia relativa a la ordenación turística del territorio, política sectorial de competencia exclusiva autonómica (artículo 148.1.18º), no se permite que la planificación ambiental estatal la trate con carácter exhaustivo. *A contrario* quiere decir que el Estado sí puede ordenar, con

carácter básico, el impacto territorial de las actividades turísticas en el Parque Nacional. Por lo tanto, el Estado, mediante los instrumentos de planificación ambientales (de acuerdo con el artículo 149.1.23º y la LCEN), puede ordenar con carácter básico las políticas sectoriales que tienen incidencia en el territorio que sea objeto del plan ecológico (básico) del Estado y, por ende, podrá establecer los criterios básicos de la ordenación territorial en el área. Recordemos siempre que ese plan estatal puede tener un ámbito nacional.

Por consiguiente, si tenemos en cuenta que los objetivos de la planificación ambiental y los de la planificación territorial coinciden en buena medida, y que el Estado a través de las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales vincula a las ordenaciones territoriales que proyecten las Comunidades autónomas en sus respectivos territorios, no cabe duda que las Directrices pueden constituir un importante condicionamiento de las políticas territoriales que realicen cada una de las Autonomías, las cuales deberán respetar las bases que establezca este instrumento de planificación física. Por lo tanto, desde la planificación ecológica, la ordenación territorial que realice cada Comunidad autónoma (ordenación global a nivel autonómico) quedará sujeta a las Directrices estatales para la Ordenación de los Recursos Naturales (ordenación sectorial estatal prevalente sobre la general autonómica).

No quiero terminar este primer basamento para la formación de una política principal estatal en materia de gobierno del territorio sin realizar una conexión entre el artículo 149.1.23º y otros preceptos intensamente ligados a lo que entendemos por ordenación del territorio.

En primer lugar, el artículo 45.2 CE (protección del medio ambiente), al que ya me he referido, al decir que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, permite una fácil conexión en el plano conceptual con la ordenación territorial. Toda política actual de gobierno del territorio deberá

procurar un desarrollo territorial sostenible, en el bien entendido que se produzca un justo equilibrio entre la necesidad de proteger y el desarrollo económico. A ello atendería la expresión “utilización racional de los recursos naturales”, en beneficio de todos evitando situaciones de desequilibrio territorial y atendiendo, por lo tanto, a una efectiva solidaridad colectiva¹³⁹.

En este orden de consideraciones, si echamos un vistazo a la normativa territorial autonómica, comprobamos que por ejemplo en la Ley 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Foral de Navarra (BON 27.XII.2002), se establece en su exposición de motivos como “objetivo ineludible el desarrollo territorial sostenible de Navarra, dado que cualquier intervención humana sobre el territorio debe prever sus consecuencias de modo de legar un espacio físico ambientalmente adecuado hacia el futuro”. Y continúa estableciendo: “Este objetivo está unido a la persecución de una calidad de vida, donde el mantenimiento de los valores medioambientales y sociales reciba protección **desde el ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo**”¹⁴⁰.

Ello tiene una conexión directa con otros dos preceptos constitucionales. Por un lado, el artículo 130 CE que implica, utilizando criterios de desarrollo sostenible, una manifestación más de una ordenación territorial justa y equilibrada, en beneficio de todos. Realiza un sopesado ejercicio de equilibrio de intereses entre el desarrollo económico y la protección, dando un mandato a los poderes públicos

¹³⁹ La negrita es para remarcar que no cito el artículo 45.2 como título competencial, sino para significar y subrayar su identificación conceptual con la definición de ordenación del territorio, al igual que otros preceptos que serán mencionados más adelante. Por ello, que el Estado tenga competencias básicas en materia de planificación ecológica tendrá su máxima relevancia. Sobre la interconexión del concepto medio ambiente y ordenación territorial, vía artículo 45.2 CE, se ha pronunciado la doctrina. Véanse, por ejemplo, los estudios de Martín BASSOLS COMA: “El medio ambiente y la ordenación del territorio”, DA 190, 1981, p. 437; Ángel MENÉNDEZ REXACH: “Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico”, DA 230-231, 1992, p. 256; Antonio Alfonso PÉREZ ANDRÉS, *La ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías* Marcial Pons-Instituto Universitario de Derecho Público «García Oviedo», Madrid, 1998, 826 p. Así también lo ha entendido el TC en la sentencia ya citada 102/1995, decisión que comienza su fundamento 13 disponiendo que “la planificación de los recursos naturales no es sino una forma de poner orden y concierto para conseguir la utilización racional que exige la Constitución (art. 45.2). Es una ordenación del espacio y de su contenido coincidente en aquella dimensión con la ordenación del suelo y la planificación urbanística (...)”.

¹⁴⁰ ¿Entonces qué sentido tiene que el legislador navarro, como la mayoría de legisladores autonómicos, haya elaborado una Ley de espacios naturales si los objetivos de la preservación de los valores ambientales se deben realizar desde la ley de ordenación territorial?

para la promoción racional de sectores económicos de incidencia territorial de un modo sostenible en beneficio de todos¹⁴¹.

Por otro lado, el artículo 138.1 en conexión con el artículo 158.2, ambos de la Constitución. El artículo 138.1 dice que el Estado debe velar, para garantizar el principio de solidaridad del artículo 2 CE, por un equilibrio económico adecuado y justo en la globalidad del territorio español y, como medio para cumplir el fin de corregir los desequilibrios económicos y territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, el artículo 158.2 prevé el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). El último de los preceptos citados establece:

“2. Con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”

De acuerdo con el artículo 16.6 de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación

¹⁴¹ Recordemos lo que establece el artículo 130 CE:

“1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía a fin de equipar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña”

Desarrollo global y equilibrado del conjunto del territorio español que se evidencia, con aún más claridad, en el proceso constituyente. En la Comisión de Constitución del Senado, se le dio la siguiente redacción al párrafo 1 (BOC de 6 de octubre de 1978):

“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería y de la artesanía, y a la **racional explotación de los recursos naturales y turísticos** a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”

La redacción de este precepto permaneció en la versión dada por el Pleno del Senado (BOC de 13 de octubre de 1978). En cuanto al párrafo 2, merece ser destacada la intervención en el debate constitucional del Senador BALL ARMENGOL, quien afirmó que “en la [antes denominada] Comunidad Económica Europea tienen unos objetivos marcados, que son mejorar la calidad de la vida de estas zonas, los recursos naturales, los servicios públicos y la infraestructura, dotándolas de un crecimiento económico razonable, siendo su principal objetivo la planificación agrícola-ganadera, forestal y turística, resolviendo de esta manera y evitando la emigración de la mano de obra, con sus métodos de cultivo de forma racional que preserven el equilibrio ecológico” (*Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Constitución, núm. 51, de 7 de septiembre de 1978, p. 2455). En definitiva, con este precepto se pretende un aprovechamiento equilibrado de estas áreas permitiendo el desarrollo económico sin menoscabar la calidad ambiental de las zonas, protegiendo asimismo el patrimonio cultural, histórico y artístico español. Por lo tanto, se pretende una sostenibilidad en la re-emergencia de estas áreas mediante la diversificación económica con actividades como la turística, estableciendo limitaciones de forma que, bien planificada, no sea incompatible con la necesidad de protección de los recursos naturales configurados precisamente como recursos turísticos.

de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el destino de las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial será la financiación de “proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras públicas, regadíos, **ordenación del territorio**, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español. No obstante lo anterior, las transferencias recibidas del Fondo Complementario podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento asociados a los proyectos de inversión relacionados anteriormente”.

Sorprende negativamente que en la última redacción dada a la LOFCA se continúe confundiendo la ordenación territorial con proyectos de inversión y obras públicas concretas, no distinguiéndose, de esta manera, lo global con las actuaciones puntuales y sectoriales. Merece, por lo tanto, una valoración negativa que se siga manteniendo hoy una concepción del equilibrio territorial actuando de manera sectorial mediante proyectos puntuales y aislados no coordinados en un plan o programa que permita la eficacia de la inversión pública. Continuamos con la cultura del desarrollo por medio de previsiones cortoplacistas.

De esta manera, no me resulta extraño que el concepto “ordenación territorial” no haya arraigado, pues la mentalidad del desarrollo sectorial a corto plazo, sigue prevaleciendo sobre la ordenación territorial global a largo plazo.

Más preceptos de la Norma Fundamental española van a condicionar de manera importante la competencia exclusiva autonómica en materia territorial, aunque en puridad no son títulos competenciales. Me refiero a los instrumentos de protección del demanio marítimo-terrestre del artículo 132.2 CE, que permiten el ejercicio de importantes facultades estatales.

B) Conexión de los artículos 149.1.13º y 131 CE

La ordenación territorial, como marco en el que se coordinan y relacionan entre sí las planificaciones parciales y sectoriales, contempla de un modo global todos los elementos que inciden en el territorio. Así, junto a las variables físico-ambientales,

también atenderá a aspectos socio-económicos. Es más, la ordenación territorial tendrá una importante relación con la planificación económica de un país.

Piénsese, de un modo sencillo, que las actividades económicas y, por tanto, la turística, necesariamente se desarrollan en un marco territorial. Sin la conexión económica, la función ordenadora del territorio pierde buena parte de su sentido confundiendo con otras funciones públicas, como la protección ambiental¹⁴². Si no se tiende un puente efectivo entre las decisiones económicas y la ordenación territorial, no será posible adoptar, mediante ésta última, posturas equilibradas de cara a la mejora de la calidad de vida¹⁴³.

Así pues, la ordenación territorial, de acuerdo con el profesor Ramón MARTÍN MATEO, supone el más depurado intento de racionalizar las decisiones con trascendencia espacial¹⁴⁴.

Esta definición nos permite conectar la ordenación del territorio con el artículo 131 de la Constitución, precepto que, configurando la planificación como una exigencia de racionalidad de la actuación del sector público o del Estado¹⁴⁵, detecta, a través de los fines de “equilibrar y armonizar el desarrollo regional”, la inevitable incidencia territorial de la planificación económica, permitiendo el establecimiento de vías de coordinación entre la ordenación del territorio y las decisiones económicas, más aún cuando la ordenación del territorio es una competencia susceptible de ser atribuida a las Comunidades autónomas^{146 147}.

¹⁴² Fernando LÓPEZ RAMÓN, “Fundamentos de una ordenación del territorio sectorial”, *Autonomías. Revista Catalana de Derecho Público* 14, 1992, p. 43, incluido después en su libro, *Estudios jurídicos sobre Ordenación del Territorio*, Aranzadi, Pamplona, 1995, 228 p.

¹⁴³ Fernando LÓPEZ RAMÓN, “Fundamentos...”, cit. p. 43

¹⁴⁴ Ramón MARTÍN MATEO, *Derecho Público de la Economía*, Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, Madrid, 1985, p. 387.

¹⁴⁵ Así hacía notar Jaime GARCÍA AÑOVEROS en los debates parlamentarios en torno al artículo 131 CE. Puede consultarse en el *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, 14.VI.1978, p. 3181.

¹⁴⁶ Martín BASSOLS COMA, “Artículo 131. La planificación de la actividad económica general”, *Comentarios a la Constitución española de 1978* (Dir.: Óscar ALZAGA VILLAAMIL), Edersa, Madrid, 1998, p.168. Sobre la vinculación de la planificación económica y la ordenación territorial en la formulación del artículo 131, véase, junto al trabajo del profesor BASSOLS, los estudios de José BERMEJO VERA: *Derecho Administrativo. Parte especial* 5ª ed., Cívitas, Madrid, 2001, 917-929; Pedro ESCRIBANO COLLADO: “La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución”, en *Estudios sobre la Constitución Española (Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría)*, Tomo IV *Del Poder Judicial. Organización Territorial del Estado*, Cívitas, 1991, 3713-3714; Fernando LÓPEZ RAMÓN: “Las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio”, *Estudios jurídicos...*, cit., p.94; Sebastián MARTÍN-RETORTILLO BAQUER: *Derecho Administrativo*

No en vano, si acudimos a la práctica saludable de la interconexión de los ordenamientos jurídicos¹⁴⁸, la Constitución Portuguesa de 2 de abril de 1976, que tanto inspiró a nuestra Carta Magna, como ya he tenido ocasión de apuntar, prevé en su art. 91, precepto que es el correlato de nuestro art. 131, lo siguiente:

“2. El Plan deberá garantizar el desenvolvimiento armonioso de los sectores y las regiones, la utilización eficaz de las fuerzas productivas, la justa distribución individual y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con la política social, educativa y cultural, la preservación del equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida del pueblo portugués”

Este precepto no ofrece duda alguna al señalar las importantes repercusiones ambientales y territoriales de la planificación económica como concepto. Este artículo, al ser la principal fuente de inspiración de nuestro Constituyente al redactar nuestro art. 131, ofrecerá un importante criterio integrador de nuestro Ordenamiento para aquellos que ignoren o desprecien esta norma central de nuestro sistema territorial¹⁴⁹.

Tras mostrar la fuerte y trascendental incidencia de la Constitución Portuguesa en la Española en materia de planificación económica (planificación que incluye, como hemos visto, lo territorial) y volviendo a nuestro ejercicio de desgranamiento

Económico I, La Ley, 1988, 375-377; Ángel MENÉNDEZ REXACH: “Coordinación de la ordenación del territorio...”, cit. 229-296; Antonio Alfonso PÉREZ ANDRÉS: *La ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías*, cit., p.249 y “La ordenación del territorio, una encrucijada de competencias planificadoras”, *RAP* 147, 1998, p. 106; Ángel SÁNCHEZ BLANCO: *¿Rige el principio de legalidad en la actuación pública en la economía?*, Universidad de Málaga, Málaga, 1990, 555-556; Juan Carlos TORRES RIESCO: “Propuestas para una política de ordenación del territorio en España”, cit., p.87.

¹⁴⁷ Como se verá, interpreto este precepto como mecanismo que habilite al Estado para “decir algo” en materia de ordenación del territorio, como instrumento que sirva de nexo, más allá de los posibles vínculos que tuviera cuando se redactó con los modelos socialistas de planificación centralizada. Por consiguiente, hago una lectura del precepto desde la perspectiva de la ordenación territorial. Relación que, como veremos, también realiza el Tribunal Constitucional en sentencias recientes.

¹⁴⁸ Tema que el profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO agrada exponer en su Curso de Doctorado sobre los Derechos Fundamentales en el ámbito del Consejo de Europa y que ha presentado en su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que leyó en Madrid el pasado 25 de octubre de 2004, con el título *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, Civitas, Madrid, 2004, 129 p.

¹⁴⁹ En relación con el derecho comparado como apoyo de la argumentación jurídica, véase Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, cit., p. 58.

de nuestra Constitución, el artículo 131 CE tendrá su correlato en sede de competencias exclusivas del Estado en el artículo 149.1.13º (el Estado tiene competencia exclusiva en materia de “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”).

Así llegamos al segundo basamento que nos va a permitir argumentar la posibilidad de elaborar una ley estatal estructural en materia de ordenación territorial. Este tercer pilar vendría constituido por la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13º), en íntima relación con el artículo 131 CE, precepto que da la posibilidad al Estado de planificar la actividad económica general, mediante criterios de solidaridad colectiva, equilibrando y armonizando el desarrollo regional y sectorial, estimulando el crecimiento de la renta y de la riqueza y una justa distribución de la misma. En este sentido, siguiendo al profesor Pedro ESCRIBANO COLLADO¹⁵⁰, observamos una identidad entre los fines de la ordenación territorial y los fines de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13º) definidos en el artículo 131 CE¹⁵¹.

¹⁵⁰ Pedro ESCRIBANO COLLADO, “La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución”, cit., p. 3713.

¹⁵¹ En el mismo sentido, Ángel MENÉNDEZ REXACH, “Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico”, cit., p. 277. En este trabajo el profesor pone de relieve la estrecha vinculación entre la planificación hidrológica y la ordenación territorial al tener como objetivos generales “conseguir la mayor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial” (artículo 38.1, de la derogada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. El homólogo artículo 40 del vigente Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas -BOE núm. 176, de 24.VII.2001-, señala en su primer párrafo que “la planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, **el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial**, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y **racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales**”) y así, el citado profesor destaca que “se configuran como un instrumento de corrección de desequilibrios territoriales, fin último de la ordenación del territorio”. A lo que dice el profesor MENÉNDEZ REXACH debemos añadir la coincidencia literal en la redacción del artículo 38.1 de la Ley de Aguas de 1985 y 40 del texto refundido de 2001 (objetivos de la planificación hidrológica, planificación sectorial que, por cierto, prevalece sobre la planificación general –artículo 43.3 del texto refundido), con la redacción del artículo 131 CE (objetivos de la planificación económica). Por consiguiente, es clara la vocación de unidad y coordinación que el artículo 131 junto al 149.1.13 CE pretenden dar en materia territorial. No obstante ello, debe remarcar que el artículo 131 CE y, en concreto, la posibilidad de establecer un plan económico global estatal, ha sido criticado desde el argumento de que es incompatible con las reglas del libre mercado ya que encorsetaría sus leyes internas. Ante semejantes críticas, el profesor Antonio EMBID IRUJO destaca el ejemplo paradigmático del Plan Hidrológico Nacional de ámbito territorial estatal, en “El Plan Hidrológico Nacional como norma”, en el libro colectivo *El plan hidrológico nacional* (Dir: Antonio EMBID IRUJO), Cívitas/Seminario de Derecho del Agua de Zaragoza/Confederación Hidrográfica del Ebro, Madrid, 1993, p. 31.

La posibilidad que permite el artículo 149.1.13º de establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica -subyaciendo a esta competencia exclusiva del Estado el interés general- unida a la expresa conexión entre planificación económica y ordenación territorial presentada en el artículo 131, puede propiciar una coordinación mínima de la ordenación territorial de manera global, en conexión con las decisiones económicas, para el Estado español.

Ello sería posible si definitivamente se abandonase una forma sectorial de ver las cosas y no se hubiese sustituido una planificación económica entendida como planificación global, de acuerdo con el artículo 131, por medidas de ordenación sectorial, aun sabiendo que es una tarea ardua que exigiría al Gobierno amplísimas energías que, *en ocasiones*, se consumen inútilmente.

Puede citarse un primer mecanismo que se propuso para coordinar en un marco global y con carácter anterior a la aprobación de los instrumentos autonómicos de planificación territorial, la competencia autonómica en materia de ordenación territorial con las competencias sectoriales del Estado que inciden en el territorio. Este mecanismo se plasmó en el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías (1981), concretándose posteriormente en el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (L.O.A.P.A.). El artículo 9.1 de la L.O.A.P.A., establecía:

“El ejercicio de las competencias del Estado y de las Comunidades autónomas que afecten a la utilización del territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales que sean de interés general, se ajustará en todo caso, a las directrices generales que establezcan los planes aprobados conforme al artículo 131 de la Constitución”

El Tribunal Constitucional realizó una dura crítica a este precepto, declarándolo inconstitucional y, por consiguiente, perdiéndose una oportunidad de lujo para instrumentalizar una planificación marco a partir de la cual las Comunidades autónomas pudieran desarrollar su competencia exclusiva de ordenación territorial, ateniéndose a unas directrices previas que permitiesen un ejercicio

coherente de las competencias de las distintas instancias territoriales que incidan en el territorio. El máximo intérprete de la Constitución en España, argumentando que el artículo 9.1 L.O.A.P.A. implicaba una auténtica reformulación del régimen de distribución competencial, dijo en la Sentencia 76/1983:

“14. El art. 9, en su apartado primero, condiciona el ejercicio de las competencias del Estado y de las Comunidades autónomas que afecten a la utilización del territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales de interés general, a las directrices generales que establezcan los planes aprobados conforme al art. 131 de la Constitución.

Se trata de un precepto de contenido indeterminado, tanto por lo que se refiere a las competencias cuyo ejercicio se limita, dada la falta de precisión semántica del término «afectar», como a las limitaciones a que ha de someterse dicho ejercicio, ya que se remite a las directrices generales de un plan que sólo tendrá existencia en el futuro.

En cualquier caso, el art. 9.1 supone, en definitiva, una reformulación del ámbito competencial del Estado y de las Comunidades autónomas definido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. El Abogado del Estado defiende la constitucionalidad del precepto, frente a las alegaciones de los recurrentes, arguyendo que el art. 9.1 se limita a proclamar la primacía del plan económico general del art. 131 en materia de planificación territorial y programación de recursos naturales. **Pero lo cierto es que, desde el punto de vista competencial, la primacía del plan habrá de derivar de la Constitución y de los Estatutos y no cabe tratar de establecerla en una norma emanada del legislador estatal.** Éste puede, a través de los planes previstos en el art. 131 de la Constitución, fijar las bases de la ordenación de la economía en general y de sectores económicos concretos –dado que el art. 149.1.13º de la Constitución no establece límites en cuanto al contenido material de la planificación económica-, pero no puede establecer una norma que no tenga otro objetivo que el de delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades autónomas (...).”

Interpreto que el Tribunal Constitucional no está negando que el Estado pueda elaborar una Ley-Plan en base al 131 que establezca las líneas estructurales de la ordenación del territorio vía planificación económica. Lo único que niega el TC es que una Ley del Estado *de facto* delimite competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas, por lo que esta Sentencia no puede considerarse un obstáculo a la efectiva elaboración de la Ley-Plan.

Esta Sentencia fue estudiada por el profesor Sebastián MARTÍN-RETORTILLO, en su libro *Derecho Administrativo Económico I*. Refiriéndose a la argumentación del TC en el fundamento jurídico 14 de la STC 76/1983, el profesor la califica de “auténtica tautología”, teniendo incluso efectos no deseados. En este sentido, el profesor MARTÍN-RETORTILLO dice que el TC, al señalar que el artículo 131 no sólo se refiere a la planificación global, sino que mediante ley del Estado permite realizar una planificación particularizada de sectores económicos concretos, posibilitaría que se elaboraran planes económicos de carácter sectorial, sometándose al procedimiento de elaboración previsto en el apartado 2 del artículo 131 (este precepto prevé la creación de un Consejo en el marco del cual el Gobierno elabora los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones otorgadas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas, como veremos). No obstante, el citado profesor también recoge en su libro el cambio jurisprudencial producido en la materia, señalando la STC 29/1986, decisión sobre la impugnación de las normas legales de regulación de los planes de reconversión y reindustrialización, debido a la omisión en su elaboración del trámite de la preceptiva participación de las Comunidades autónomas previsto en el artículo 131. En esta sentencia se dice efectivamente que la planificación prevista en el artículo 131 se refiere, de acuerdo con los trabajos y deliberaciones parlamentarios en el proceso para la elaboración de la Constitución, a una planificación económica de carácter general, tal como indica el precepto, conjunta y global de la actividad económica, sin que sea el artículo 131 de obligada observancia para la formulación de planificaciones de ámbito más reducido. El TC se pronuncia de una forma aún más contundente, en la sentencia 145/1989, de 21 de septiembre (FJ 1º) y en la 40/1998, de 19 de febrero (FJ 40º), en las que se

dice que el artículo 131 responde a la previsión de una posible planificación económica de carácter general y global.

Es muy significativa en este sentido la última de las sentencias citadas, la **STC 40/1998, de 19 de febrero**, que añade que **la planificación económica general, realizada a partir del artículo 131 CE, puede incidir con carácter general en la ordenación del territorio de las Comunidades autónomas**. Esta Sentencia trae causa de la impugnación por las Comunidades autónomas de las Islas Baleares, Galicia, Cataluña y Canarias, de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por entender que se había vulnerado el régimen de distribución competencial. En cuanto a lo que a nosotros interesa, la convergencia planificación global económica (Ley del Estado) - ordenación del territorio (competencia exclusiva de la Comunidad autónoma), veamos las interesantes argumentaciones realizadas por el Tribunal Constitucional, con carácter novedoso, en el fundamento jurídico 29 de esta decisión:

“29. Debemos abordar ahora los problemas que se suscitan como consecuencia de la compleja articulación de las competencias sobre puertos con las de ordenación del territorio y urbanismo, cuestión sobre la que este Tribunal ha debido pronunciarse en diversas ocasiones y, muy recientemente, en la STC 61/1997, que resolvió diversos recursos de inconstitucionalidad acumulados contra el texto refundido de la Ley del Suelo.

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que, a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades autónomas han asumido competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1.3., cuyo contenido ha sido recogido en todos los Estatutos de Autonomía), no lo es menos que, a partir de esas mismas normas, el Estado ha conservado potestades cuyo ejercicio tienen una clara incidencia sobre la ordenación del territorio. En unos casos se trata de facultades de carácter general cuyo ejercicio puede afectar a todo el territorio de la Nación, condicionando así las decisiones que sobre la ordenación del territorio y del urbanismo pueden adoptar las Comunidades

autónomas: Así ocurre, por ejemplo, con la potestad de planificación de la actividad económica general (art. 131 C.E.) (...)"

En definitiva, el Tribunal Constitucional está reconociendo el alcance global y general que tiene el artículo 131 en relación con su facultad de incidir de manera decisiva en la ordenación del territorio, por lo que legitimaría una intervención estatal básica y general en la materia, condicionando, precisando y articulando una política estructural nacional en materia territorial.

Esta novedosa doctrina es asumida posteriormente por la STC 204/2002, de 31 de octubre (FJ 7º), sobre la Ley catalana 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con las tasas por expedición de guías de circulación para máquinas recreativas y de azar en todo el territorio nacional y la participación de las Comunidades autónomas en el ejercicio de funciones administrativas en los aeropuertos.

Y conectándolo con el artículo 149.1.13º CE, la polémica STC 61/1997, relativa a la declaración de inconstitucionalidad de buena parte del Texto Refundido de la Legislación del Suelo de 1992, a pesar de negar la competencia del Estado para elaborar un Plan Nacional de Ordenación del Territorio, hace referencia a distintas posibilidades en relación con la ordenación por parte del Estado de sus competencias sectoriales. Entre ellas, dice que el Estado puede "al amparo del título competencial del art. 149.1.13º CE, establecer fórmulas de coordinación, con la ineludible consecuencia de que las decisiones de la Administración estatal con incidencia territorial, adoptadas en el ejercicio de tales competencias, condicionen la estrategia territorial que las Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo (STC 149/1991 y 36/1994)" (FJ 22º).

De ello se deriva que, a pesar de que el Estado constitucionalmente no tiene atribuida una competencia general en materia de ordenación territorial, sí puede, en virtud del artículo 149.1.13ª establecer fórmulas de coordinación de la competencia autonómica en la materia¹⁵², en línea con la doctrina jurisprudencial

¹⁵² Iñaki LASAGABASTER HERRARTE , en su libro elaborado junto con Iñigo LAZCANO BROTONS y René Javier SANTAMARÍA ARINAS, *Régimen jurídico de la ordenación del territorio en Euskalherria*,

consolidada en este ámbito por el Tribunal Constitucional. Véase, en este sentido, el resumen que recoge la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, en el párrafo 14 de su extracto:

“14. El principio de cooperación, que debe preceder al ejercicio respectivo de competencias compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas, permite que aquél arbitre mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin de evitar interferencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria (STC 13/1988). A su vez, «la coordinación, como competencia estatal inherente, persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, respectivamente la realidad misma del sistema» y, por ello, su presupuesto lógico es la existencia de competencias autonómicas que deban ser coordinadas, pero con respeto absoluto a su contenido y evitando que la coordinación estatal se expanda hasta dejarlas vacías de contenido. Esta función instrumental consiste en fijar «medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en muchos aspectos y la acción conjunta de las autoridades ... estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales» un conjunto unitario y operativo (SSTC 32/1983 y 144/1985), lo cual se conseguirá adoptando las medidas necesarias y suficientes a tal fin (STC 111/1984), en general con carácter preventivo, entre las cuales cuentan aquellas donde se establezcan formas de relación entre las diversas Administraciones, a veces mediante un órgano cuya composición mixta las haga permanentes en torno a una mesa y otras por el mecanismo de normas básicas, vinculadas a la previsión de directrices comunes que hagan posible la actuación conjunta de las diversas Administraciones

IVAP, Oñati, 1999, p. 37, ha manifestado su desacuerdo con este *obiter dictum* de la sentencia 61/1997. Entre otras cuestiones, el profesor vasco señala que “la interpretación que se deriva de esta Sentencia no deja de ser problemática. El TC le da al art. 149.1.13 de la CE un alcance difícilmente aceptable. El ejercicio de las competencias sectoriales del Estado puede tener incidencia territorial, pero de aquí a deducir una competencia general de coordinación a favor del Estado de carácter territorial en virtud de ese precepto va un largo trecho que el TC parece recorrer con excesiva sencillez”.

comprometidas (STC 133/1990 que transcribe en extracto la STC 45/1991). Bien es verdad que esto se fundamenta constitucionalmente en el marco de la planificación sectorial y al amparo del art. 149.1.13. C.E. Pues bien, con tan loable propósito se crea la Comisión Nacional de Protección a la Naturaleza, como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, no por cierto de éstas entre sí, para promover el logro de las finalidades establecidas en la Ley [F.J. 31].”

Todo ello teniendo en consideración que la competencia en materia de coordinación no debe implicar un vaciamiento competencial del ente que ostenta la titularidad competencial, tal y como tempranamente recogió la STC 32/1983, de 28 de abril, sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno Vasco en torno al Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre, sobre el registro sanitario de alimentos y el Real Decreto 2824/1981, de 27 de noviembre, sobre coordinación y planificación sanitaria (FJ 2º):

(...) b) la competencia de coordinación general presupone lógicamente que hay algo que debe ser coordinado, esto es, presupone la existencia de competencias de las Comunidades en materia de sanidad, competencias que el Estado, al coordinarlas, debe obviamente respetar, pues nunca ni la fijación de bases ni la coordinación general deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias de las Comunidades”

El Tribunal Constitucional asumirá esta doctrina en materia de planificación ambiental, en la Sentencia de los Picos de Europa (FJ 10) y en la Sentencia de 4 de noviembre de 2004 (FJ 8), sobre la impugnación del Consejo de Gobierno de Andalucía y las Cortes de Aragón de diversos preceptos de la Ley 41/1997, de modificación de la LCEN, en relación con el sistema de gestión de los Parques Nacionales.

Por lo tanto, mediante este segundo basamento se completarían las directrices o fundamentos que el Estado puede establecer en materia territorial, otorgando un mínimo de cohesión a las diferentes ordenaciones territoriales autonómicas y sectoriales estatales¹⁵³.

4. El principio de territorialidad de las competencias autonómicas y la coordinación de los diferentes esquemas territoriales autonómicos

Las Comunidades autónomas únicamente van a poder desarrollar sus competencias en materia de ordenación territorial en sus respectivos territorios. Así lo ha establecido repetidamente el Tribunal Constitucional. Las Comunidades autónomas, a su vez, pertenecen a una unidad estatal, representada por el Estado español. En consecuencia, la ordenación territorial de una Comunidad autónoma debería realizarse teniendo en cuenta la ordenación territorial realizada por sus comunidades vecinas, para evitar problemas que se han producido en la práctica y sobre los que ha conocido el TC¹⁵⁴.

Sin embargo, en virtud del principio de territorialidad de las competencias autonómicas, ninguna Autonomía puede imponer a otra un determinado diseño territorial¹⁵⁵. En este sentido se pronuncia el TC en la sentencia 38/2002, de 14 de febrero (FJ 6º)¹⁵⁶:

¹⁵³ El basamento económico formado por los artículos 131 y 149.1.13º CE encuentra conexiones en otros preceptos de la Constitución como el artículo 40 al establecer que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. No en vano, la Ley Básica alemana en materia de ordenación territorial, prevé disposiciones en materia de empleo. También está interconectado con la ordenación territorial el artículo 47 CE, en el que se realiza un mandato a los poderes públicos en orden a garantizar el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna, mediante la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. En este sentido, una política global de ordenación territorial, en la que se adopte una visión de conjunto y racional de la distribución territorial, puede cumplir con mayores garantías el efectivo cumplimiento de este precepto. La continuación en el desarrollo que se ha producido hasta ahora de políticas sectoriales y parciales, difícilmente podrá solucionar la problemática del suelo que presenta el territorio español, concretamente en materia de vivienda.

¹⁵⁴ Llama la atención el esquema británico en esta línea. Los diferentes planes regionales y locales que se elaboren en Inglaterra y Gales, deben considerar los planes previos formulados en los territorios, regiones y municipios colindantes.

¹⁵⁵ Un ejemplo práctico: la sentencia, STC 195/2001, de 4 de octubre. El Principado de Asturias plantea un conflicto positivo de competencias frente a la Comunidad gallega, por la aprobación y ejecución por esta última de un proyecto de obras, **obras ubicadas en territorio gallego produciendo efectos nocivos en el ecosistema de la margen asturiana de la ría del Eo**, provocando modificaciones en los fondos marinos y un aumento de los bancos de arena. En este sentido, la

“Así, «que las competencias de las Comunidades Autónomas se circunscriben a su ámbito territorial» ha sido afirmado por este Tribunal repetidas veces y también en la STC 37/1981, de 16 de noviembre, aunque con la salvedad de que ello no impide que el ejercicio de las competencias de una Comunidad pueda tener repercusiones de hecho fuera de la misma, (...), pues «en el reparto competencial configurado por la Constitución y los respectivos Estatutos de las Comunidades Autónomas, el ejercicio de una competencia atribuida a una de ellas debe tener como soporte y presupuesto el territorio en el cual esa Comunidad ejerce sus potestades, de suerte que éste opera como límite para aquél, ya que si no se rescatara tal ámbito competencial podría invadirse indebidamente el de otra Comunidad con olvido de lo que hemos dado en llamar la territorialidad de las competencias autonómicas» (STC 195/2001, de 4 de octubre, FJ 3). En suma, se trata de un criterio reiterado, pues en igual sentido nos pronunciamos en la STC 101/1995, 20 de junio, FJ 7, que trae a colación también el pronunciamiento de la STC 33/1982, de 8 de junio”

Comunidad asturiana dice que se ha producido una invasión en sus competencias en materia de obras públicas, puertos, pesca en aguas interiores, entre otras relativas a sectores correspondientes a la política territorial autonómica. Aunque el TC dice que en este caso no se ha dado el presupuesto procesal necesario para que exista un conflicto competencial, pues el proyecto de obras gallego no ha impedido el ejercicio de esta competencia por la Comunidad asturiana, quería mencionar esta decisión pues ilustra cómo las actividades relativas a la ordenación territorial que pueda realizar una Comunidad autónoma, pueden afectar al territorio de otra, por lo que es necesaria la articulación de instrumentos de coordinación competenciales, instrumentos que no pueden desarrollar las Comunidades autónomas en virtud del principio de territorialidad de las competencias autonómicas. El Estado, como ente territorial que abarca el conjunto del territorio español, será el más apropiado para arbitrar esos instrumentos de coordinación entre Comunidades autónomas. El sentido y el orden, en definitiva, deben prevalecer, tal y como se practica en otros países cercanos como Suiza, en donde se aplica preferentemente el principio de respeto de las necesidades de la ordenación territorial, como antes he destacado.

¹⁵⁶ El TC en esta sentencia conoció de sendos conflictos positivos de competencia planteados por el Estado y la Comunidad autónoma andaluza, con respecto al Decreto 418/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales y el plan rector de uso y gestión del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (BOJA núm. 203, 22.XII.94), y a la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de julio de 1995, por la que se establece la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar (BOE núm. 165, 12.VII.95), respectivamente. El Gobierno de la Nación argumenta que el Decreto autonómico ha vulnerado las competencias estatales en materia de “pesca marítima” y que la planificación del espacio natural ha sobrepasado el ámbito territorial autonómico afectando al mar territorial. Por su parte, el Gobierno autonómico dice que la reserva marina establecida por la Orden estatal, afecta a parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, violándose, de esta manera, las competencias autonómicas en materia de medio ambiente, espacios naturales protegidos, marisqueo y acuicultura, deporte y ocio. El Tribunal en este caso estimará parcialmente el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Nación.

Paralelamente, recordemos que el Estado dispone de competencia exclusiva sobre sectores de indudable incidencia territorial, cuando estos sectores tengan una repercusión necesaria en más de un territorio autonómico. Así, el Estado tendrá competencia exclusiva, por ejemplo, en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad autónoma (artículo 149.1.21º), sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad autónoma (artículo 149.1.22º), o en materia de obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad autónoma (artículo 149.1.24º).

En base a ello, es lógico¹⁵⁷ pensar en la necesidad de habilitar una vía de coordinación de todas las competencias que tienen una incidencia territorial, para evitar disfuncionalidades y solapamientos. Esta vía de coordinación no podrá ser ejercida por el ente territorial que tiene asumida la competencia exclusiva en materia de ordenación territorial, ya que cada Comunidad autónoma únicamente podrá coordinar la competencia genérica de ordenación territorial en su territorio y, además, sin la máxima amplitud habida cuenta que determinadas competencias del Estado van a incidir necesariamente sobre el territorio autonómico, sin que la Comunidad autónoma pueda coordinar las competencias sectoriales del Estado con las suyas relativas a la ordenación territorial¹⁵⁸, como se verá más adelante. Por lo tanto, el único mecanismo para coordinar las competencias territoriales tendrá que venir de la mano del Estado.

Por ello, podrá bien decirse que en materia de ordenación territorial, en general, se ha interpretado el marco constitucional (esencialmente los artículos 148 y 149) desatendiendo las reglas de la lógica que informan el ordenamiento jurídico.

¹⁵⁷ Aún aceptando que, de acuerdo con Tomás-Ramón FERNÁNDEZ “la lógica del Estado de las Autonomías no tiene nada que ver con la lógica del hombre”, al menos de momento -me permito añadir a las palabras del profesor-. Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro del Derecho urbanístico español”, REDA 94, 1997, p. 192.

¹⁵⁸ A parte de la doctrina también le inquietan ineficacias del sistema como ésta. Así, sobre la incidencia de las competencias sectoriales estatales sobre la ordenación territorial autonómica, han reflexionado profesores como José M^a RODRÍGUEZ DE SANTIAGO: *Prólogo* al libro de Manuel JIMÉNEZ DORANTES, *Coordinación interadministrativa en la ordenación territorial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2003, 13-22.

En efecto, si la Constitución dice que las Comunidades autónomas podrán asumir competencia exclusiva en materia de gobierno del territorio y han procedido en este sentido en sus respectivos Estatutos, se quiebra con la regla interpretativa de la *reductio ad absurdum* –según la cual no es lícito al Juzgador ni a nadie entender las leyes de modo que conduzcan a la contradicción y al absurdo-, cuando se interpreta de una forma separada este precepto (las comunidades autónomas podrán asumir competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio –art. 148.1.3º-) y los correspondientes a las competencias territoriales sectoriales del Estado del art. 149. **Deberemos buscar, en fin, el sentido de cada disposición en el marco del sistema al que pertenecen**¹⁵⁹.

A estas reglas interpretativas acude nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias como, por ejemplo, la de 3 de diciembre de 1946. En la jurisprudencia menor, puede citarse la interesante argumentación jurídica realizada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 4 de diciembre de 1995, según la cual “deben los Tribunales, pues, al aplicar las Leyes, atender a las reglas de hermenéutica que aconseja la conexión de todos los preceptos que traten la cuestión a resolver, indagando y armonizando el espíritu de un artículo en combinación con los demás del mismo cuerpo legal que haya de aplicarse, porque es el modo adecuado de que el Juzgador pueda disponer para completar y aquilatar la interpretación de la norma por el significado total del Ordenamiento Jurídico. En definitiva es el contenido de la palabra «contexto» que utiliza el artículo 3.1. del Código Civil. Y aunque dichas sentencias vienen referidas a supuestos distintos pero análogos al aquí enunciado sus declaraciones alcanzan un sentido general aplicable a cualquier caso en que la interpretación literal a ultranza de una norma conduzca al absurdo legal y con él a la inseguridad jurídica”.

A mayor abundamiento, la Audiencia Provincial de Granada en la sentencia 704/1999, de 13 de octubre, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo, apuntala:

“Estas normas, (...), son interpretadas por la actora-apelante aisladamente, separadamente, como si fuesen compartimentos estancos.

¹⁵⁹ Me remito a la bibliografía citada más arriba sobre interpretación.

Pero eso no es así, siendo obligado, en este caso, acudir al elemento sistemático de la interpretación de aquéllas, con el fin de que estas proposiciones racionales y de carácter abstracto y lógico, que son las normas, cobren claridad, sean inteligibles, exponiéndonos su verdadero sentido (SSTS de 29 de diciembre de 1928, de 23 de marzo de 1929 y de 23 de junio de 1940, entre otras).

En esa labor interpretativa, haciendo uso del criterio anotado, se ha de señalar lo siguiente: las normas transcritas antes, no tienen sentido interpretándolas separadamente, sólo cobran fuerza y verdad cuando en la función de interpretación, se relacionan la una con la otra”.

Por ello será necesario arbitrar algún mecanismo previo al ejercicio de la competencia autonómica que incardine bien las competencias autonómicas y estatales pues, de lo contrario, si seguimos la interpretación dada en esta materia hasta ahora por el Tribunal Constitucional –recogida aquí–, se produce una contradicción entre los preceptos 148 y 149 pues, si bien el 148 reconoce la posibilidad a las regiones de realizar una ordenación global de sus territorios, el 149 reconoce la competencia estatal en partes de ese mismo territorio, con lo que, una interpretación literal de los preceptos conduce al absurdo y la contradicción, quebrando la regla básica de la *reductio ad absurdum*, ya que se diría que las Comunidades autónomas pueden realizar una ordenación global de su territorio cuando ésta, con carácter posterior, podría ser quebrada por el ejercicio de las competencias estatales, como *de facto* se viene aceptando por el Tribunal Constitucional y por la doctrina, cuando las técnicas de la coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa no funcionan.

5. El Estado: ¿nexo de las diferentes políticas territoriales generales y sectoriales?

“incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita vel respondere”¹⁶⁰

¹⁶⁰ Celso, D.1, 3, 24.

Habida cuenta que el Derecho forma un todo, que las normas no deben interpretarse independientemente, sino de forma combinada y que los preceptos no pueden entenderse de tal manera que induzcan a contradicción e incluso al absurdo, deberemos interpretar los artículos 148 y 149 de una forma integrada con el resto del texto constitucional, atendiendo al fin de la ordenación territorial, que huye de la realización de políticas sectoriales independientes, no integradas en el marco global territorial. Esta base dogmática, nos permitirá sostener una construcción argumentativa que tienda a hacer viable la integración entre competencias generales y sectoriales autonómicas y sectoriales estatales sin que se produzcan contradicciones ni derogaciones. Se trata, en definitiva, de una vía para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias comunitarias que cada vez se formulan con más intensidad en este campo, como hemos visto.

Los dos núcleos básicos y generales de competencias exclusivas del Estado que he analizado más arriba (planificación básica en materia económica y ambiental), habilitarían para la formación de una política genérica, de bases, de principios, sobre la materia territorial, como vengo insistiendo.

En este orden de consideraciones, la vertiente económica que subyace a toda política de ordenación territorial, quedaría cubierta por el artículo 149.1.13º, pudiendo el Estado prever las bases de la planificación económica general, estableciendo las adecuadas fórmulas de coordinación en materia territorial, tal y como permite expresamente la STC 61/1997, FJ 22º. Por otro lado, en materia ambiental, el Estado dispondría de la posibilidad de ejercer su competencia básica sobre medio ambiente proyectando las Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales, instrumento principal y general de la planificación ecológica de todo el país.

Por lo tanto, de estos dos bloques fundamentales, junto a la necesidad de que no deba primar una lectura aislada del artículo 148.1.3º frente a una eficacia real de las políticas territoriales autonómicas, en aras al correcto desarrollo de la ordenación territorial española, puede establecerse una política estatal global de principios básicos en materia territorial, en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene asignadas el Estado. Política válida siempre que se respeten

los términos de la Constitución (por ejemplo, en materia ambiental, el Estado tiene competencia para establecer la planificación ecológica pero siempre deberá ser básica, de tal manera que únicamente podrá establecer el marco en el cual la Comunidad autónoma desarrolle sus competencias en materia territorial y ambiental).

En el marco de esta política de principios, además de los dos núcleos fundamentales de competencias que tienen que ver con la ordenación territorial, el Estado debería coordinar, a su vez, el resto de competencias exclusivas que el Constituyente le asignó en la lista del artículo 149.1 CE, que se corresponden con políticas sectoriales que forman parte del concepto global de ordenación territorial como por ejemplo, defensa, puertos y aeropuertos, energía, pesca marítima, etc. Materias que, debido a la ausencia de una coordinación territorial superior a la regional, han dado lugar a sucesivos conflictos competenciales (SSTC 56/1986, de 13 de mayo, sobre puertos; 40/1998, de 19 de febrero, sobre puertos de interés general; 56/1986, de 13 de mayo, sobre defensa; 149/1991, de 4 de julio, sobre costas; 48/2001, de 1 de mayo, sobre energía; 38/2002, de 14 de febrero, sobre pesca marítima; 204/2002, de 31 de octubre, sobre aeropuertos, etc).

De esta manera, una vez establecido el esquema básico y global en materia territorial, las Comunidades autónomas, conociendo *a priori* el alcance de las competencias estatales con incidencia territorial, podrán elaborar su política territorial, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, atendiendo a sus peculiaridades y necesidades propias, evitando quebrantamientos de sus sistemas de ordenación territorial por el ejercicio posterior y puntual por el Estado de sus competencias sectoriales.

En la elaboración de esa planificación básica y global previa, desempeñaría un papel fundamental el artículo 131. Y, para la realización de la planificación global previa, el segundo párrafo del artículo 131 prevé un sistema democrático en la elaboración de la planificación económica general, mediante la participación de las Comunidades autónomas, los sindicatos y otras organizaciones profesionales,

empresariales y económicas, habilitando, a tal fin, la creación de un Consejo. Recordemos que el artículo 131.2 establece que:

“El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin, constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollará por ley”¹⁶¹

Se trataría de un mecanismo de “colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el ejercicio de aquellas competencias económicas o sectoriales con incidencia territorial o ambiental”¹⁶² que se plasmaría en el establecimiento por acuerdo mayoritario de las líneas generales de la planificación en España otorgando, sin duda, una mayor racionalidad al sistema. Con ello, se evitarían solapamientos y contradicciones e impedirían desequilibrios del esquema territorial actual español en el que si bien el Estado formalmente no tiene competencias en materia de ordenación territorial, el ejercicio de sus competencias de incidencia territorial puede producir importantes condicionamientos y rupturas de los sistemas autonómicos de ordenación territorial ya planificados¹⁶³.

Ésto es precisamente lo que subyace a la STC 149/1998, de 2 de julio, de declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del territorio del País Vasco. Concretamente, la Ley vasca, en orden a establecer un esquema global, coherente y armónico de desarrollo

¹⁶¹ Debe señalarse que el Consejo del artículo 131.2 es de creación potestativa y únicamente será obligatoria su existencia cuando se elabore el modelo de planificación global e integrada del primer apartado del artículo 131. Se trata de un Consejo de planificación, distinto del Consejo Económico y Social creado por Ley de 17 de junio de 1991 que tiene funciones consultivas en materia socioeconómica y laboral. Ello no impide, de acuerdo con el profesor Martín BASSOLS COMA, que en caso de ponerse en marcha el modelo de planificación omnicompreensivo y coordinador previsto en el artículo 131, pudieran modificarse las funciones del ya creado Consejo Económico y Social para servir a las funciones que prevé el artículo 131.2, sin necesidad de crear un órgano más (en su trabajo: “Artículo 131...”, cit. p. 179).

¹⁶² Martín BASSOLS COMA: “Artículo 131...”, cit. p.171. De acuerdo con el profesor BASSOLS, este mecanismo de colaboración orgánica permanece inédito a la espera de la elaboración de una planificación económica general.

¹⁶³ Aunque a nadie se le escapa que es una operación muy difícil. El Estado es débil, a pesar de lo que parezca, tal y como están las cosas –aparte del necesario apoyo de las minorías que suele necesitar el Gobierno-, en la práctica resulta muy difícil que un partido quiera embarcarse en esta política. Otra cosa es lo que debemos decir los profesores e investigadores, estudiados los problemas prácticos que plantea el sistema actual.

territorial de la Comunidad, previó que todos los planes que incidiesen sobre el territorio vasco, quedaban subordinados jerárquicamente a las directrices de ordenación territorial intentando hacer efectiva la regla en materia territorial, en virtud de la cual lo general prevalece sobre lo sectorial y, por ello, lo sectorial debe respetar lo global y general.

En este sentido, se preveía la posibilidad de que el Gobierno vasco decidiese si debían o no modificarse los instrumentos territoriales autonómicos cuando un plan sectorial estatal no se adecuase a ellos, reservándose también la opción de declarar la nulidad de la parte o partes del plan sectorial que fuesen contradictorios con la ordenación territorial vasca previamente proyectada.

El TC realizará en el fundamento 4.d) de la sentencia las siguientes argumentaciones:

“En efecto, aunque la Constitución no atribuye al Estado la competencia para llevar a cabo la planificación de los usos del suelo y el equilibrio interterritorial [*sic!*], sin embargo, como queda dicho, el Estado, desde sus competencias sectoriales con incidencia territorial, puede condicionar el ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del territorio, con la consecuencia de que, en el supuesto de que exista contradicción entre la planificación territorial autonómica y las decisiones adoptadas por el Estado en el ejercicio de esas competencias, y ensayados sin éxito los mecanismos de coordinación y cooperación legalmente establecidos, la Comunidad autónoma deberá incorporar necesariamente en sus instrumentos de ordenación territorial las rectificaciones imprescindibles al efecto de aceptar las referidas decisiones estatales (...)”

Así pues, los esfuerzos de la Comunidad autónoma vasca en el planteamiento y planeamiento de una ordenación territorial racional, coherente y, por consiguiente, comprensiva y jerarquizada de lo general a lo particular, se ven frustrados por la prevalencia de actuaciones sectoriales que se puedan prever *a posteriori*, esto es, después de la elaboración de un esquema de ordenación territorial (si bien nunca

estará de más comprobar si el País Vasco contaba inicialmente con las previsiones del Estado para las infraestructuras)¹⁶⁴.

¹⁶⁴ No obstante, el TC no siempre ha recurrido a la cláusula de prevalencia para dirimir una concurrencia competencial. En efecto, en la Sentencia de 28 de febrero de 1991, resolviendo el conflicto positivo planteado por el País Vasco, Cataluña y Galicia en relación con el Real Decreto 2164/1984, de 31 de octubre, por el que el Gobierno de la Nación regula la acción común para el desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña y de otras zonas equiparables en desarrollo de la Ley 25/1982, de 30 de junio, estableció que como quiera que los programas de ordenación y promoción para las zonas de agricultura de montaña tienen una incidencia sobre muy diversos ámbitos (medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, obras públicas, etc.), la concurrencia de competencias estatales y autonómicas debe ser resuelta mediante el título estatal de bases y coordinación de la planificación económica en un determinado sector, en los siguientes términos (FJ 3º):

“Se produce, pues, necesariamente, una situación de concurrencia de competencias estatales y autonómicas que debe ser ordenada, en virtud de la finalidad pretendida, mediante el título estatal ex art. 149.1.13 de la norma suprema: bases y coordinación de la planificación económica en un determinado sector; título que sin embargo ha de ponerse en conexión con la competencia autonómica para la promoción, fomento y planificación del desarrollo económico (art. 10.25 del Estatuto Vasco; art. 12.1.1 del Estatuto Catalán; art. 30.1.1 del Estatuto Gallego). Esta peculiar situación de concurrencia de competencias se deriva y surge de la misma naturaleza del fenómeno jurídico descrito: un objeto territorial, las zonas de referencia, sobre el que ejercen competencias diversas Administraciones también distintas. Y es evidente que, al margen del régimen comprendido en la Ley 25/1982 y en el Decreto discutido, para la aplicación de los beneficios allí previstos, las Comunidades Autónomas competentes podrán establecer «con independencia del regulado en la Ley 25/1982, sus propios regímenes del tratamiento especial a las zonas de montaña -art. 130.2 C.E.- a cuyos efectos las correspondientes delimitaciones y declaraciones de zona de montaña no precisarán de aprobación estatal alguna» (STC 144/1985, fundamento jurídico 3.º).

En este contexto de concurrencia de competencias cobra indudable relevancia la potestad estatal de planificación sectorial, que encuentra cobertura en el título competencial recogido en el art. 149.1.13 C.E. **Esta actividad planificadora es en gran medida coordinadora de ámbitos competenciales ajenos que inciden en la ordenación general de la economía (STC 227/1988, fundamento jurídico 20), pues «si hubiera de admitirse que cada Administración puede realizar las actividades de su competencia en régimen de estricta separación», la planificación sectorial se haría imposible (ibidem); o, dicho de otra manera, toda planificación responde a una finalidad coordinadora y sistematizadora, para tratar de potenciar mecanismos que eliminen las posibles contradicciones entre las distintas Administraciones públicas implicadas y que ostentan competencias muy diversas.** La cuestión sustancial consiste, por tanto, en precisar el alcance que cabe conceder a la facultad estatal para regular mecanismos de coordinación, y, una vez precisado esto, resolver si el concreto uso de las facultades estatales de coordinación realizado en los preceptos discutidos del Decreto recurrido desborda o no ese alcance constitucionalmente posible”

Parece claro que esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable en materia de ordenación del territorio, cuyos componentes económicos e incidencia en la vida socioeconómica de cada Comunidad autónoma son evidentes, así como en materia específica de planificación sectorial del turismo, que se cita expresamente en esta Sentencia. Véase igualmente en materia de planificación hidrológica lo establecido por el TC en la STC 227/1988, de 29 de noviembre [FJ 20.b)]:

“No es posible desconocer, sin embargo, que el agua constituye un recurso de vital importancia, imprescindible además para la realización de múltiples actividades económicas. Por esta razón, la ordenación de los recursos hidráulicos, donde quiera que se hallen, no puede sustraerse a las competencias que el Estado ha de ejercer para

Estos desequilibrios consistentes en que ficticiamente se dice que las Comunidades autónomas, una vez asumida la competencia en sus Estatutos de Autonomía, son competentes exclusivamente en materia de ordenación del territorio y después el Estado puede *re-ordenar* lo previamente organizado, fueron advertidos por el profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, en su trabajo publicado en el número 94 de la *Revista Española de Derecho Administrativo*, antes citado, trabajo en el que, por cierto, manifiesta sin tapujos su perplejidad hacia la STC 61/1997. En relación con la incidencia de las competencias estatales en los territorios autonómicos que integran el territorio de la unidad estatal, el profesor de la Universidad Complutense dice:

“El Estado tiene muchas cosas que decir sobre el territorio, porque tiene muchas cosas que hacer en él y esas cosas que tiene que hacer ordenan materialmente, se quiera o no se quiera, cuando efectivamente las hace, el territorio al que afectan. ¿Por qué no se reconoce así desde el principio? ¿A qué viene la farsa que tenemos organizada de que la ordenación del territorio es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas si por mucho énfasis que en esta afirmación se ponga el Estado puede «desordenar» cuando tenga a bien (es decir, ordenar de otro modo) lo previamente ordenado por aquéllas al decidir la ejecución de un nuevo aeropuerto de interés general o el trazado de una línea férrea de alta velocidad o la construcción de un embalse o cualquier otra gran infraestructura de su inequívoca competencia? ¿No es insensato, sencillamente insensato, cerrar todas las vías del diálogo interinstitucional y fiarlo todo a un mecanismo quirúrgico, de ruptura, (...)?”

Y continúa diciendo:

“(...) el sistema autonómico aboca a una pérdida de la inevitable visión de conjunto de un territorio, el peninsular (la insularidad es un hecho físico

establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.13ª de la Constitución. **Esta competencia no atrae hacia el Estado toda la actividad planificadora, sino sólo la de fijación de las bases y la de coordinación de la planificación que recaiga sobre objetos o ámbitos ajenos a la competencia estatal, en cuanto que afecte de manera directa a la ordenación de la actividad económica”**

más fuerte que cualquier Ley), que es continuo, que no entiende de fronteras artificiales, administrativas y políticas, y que reclama una visión y un tratamiento global *para la propia efectividad de la ordenación de los distintos territorios particulares, (...)*¹⁶⁵

Y es que no se trata de una cuestión de ideología, esto es, de ser centralista o autonomista, porque las cuestiones territoriales de un Estado, *no entienden de fronteras políticas internas*¹⁶⁶. Ni los Estados más descentralizados de nuestro entorno geográfico, véanse los sistemas jurídicos suizo o alemán, como hemos comentado más arriba, se privan de reservar a la Confederación o a la Federación, según el caso, la facultad de establecer unos principios básicos que guíen, estructuren y racionalicen la competencia que las entidades territoriales descentralizadas ostentan en materias territoriales. Lógico.

* * *

La sentencia que ha desencadenado esta serie de comentarios, la STC 149/1998 y concretamente, su Fundamento Jurídico 4, además es criticable en el sentido que implica desconocer preceptos de la Constitución que formalmente no están derogados. Me refiero a artículos como el 130, el 131 o el 158.2, por ejemplo, ya que, como se dice en la sentencia, **el Estado no tiene competencia para llevar a cabo un equilibrio interterritorial**, cuando, el artículo 131, recordemos, habilita al Estado para, mediante Ley, planificar la actividad económica general con el fin de atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución. Por consiguiente, aunque las competencias atribuidas al Estado en verdad se encuentran enumeradas en el artículo 149, no cabe duda que el 131 le otorga la facultad de dictar una Ley de implicaciones territoriales nada desdeñables, como he señalado.

¹⁶⁵ Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: "El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro...", cit. p. 198 y 199.

¹⁶⁶ Recordemos por ejemplo, el caso de los Picos de Europa que abarca tres Comunidades distintas, o el proyecto de obras realizadas por la Comunidad gallega que afectaba a la margen de la ría del Eo, en territorio asturiano.

Por ello se proponen mecanismos de colaboración apriorísticos como el previsto en el artículo 131.2 CE, todavía inédito a la espera de una Ley-Plan de la Actividad Económica que prevea los pilares básicos de una política nacional de ordenación territorial, en ejercicio de las competencias de incidencia territorial otorgadas en exclusiva al Estado, coordinándose en este primer momento las actuaciones territoriales de las distintas Administraciones.

Por el contrario, siguiendo al profesor BASSOLS COMA, “la ausencia de una colaboración orgánica de base económica y supraordenadora ha dado paso a una multitud de regulaciones sectoriales que pueblan nuestro derecho positivo, con fórmulas peculiares de resolución de conflictos (en este sentido, el art. 244 TRLS 1992, así como otras normas específicas en materia de carreteras, puertos, ferrocarriles, etc.) muy poco satisfactorias que dan lugar a abundantes conflictos interpretativos. Todo ello, sin perjuicio de las soluciones propuestas unilateralmente por las distintas leyes de ordenación territorial autonómicas”¹⁶⁷.

Y es que los mecanismos que plantea el Tribunal Constitucional para solventar conflictos en los casos de concurrencia competencial, los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa, no suelen funcionar. Con lo que las actuaciones sectoriales del Estado modificarán una previa planificación territorial general, para adecuarla al interés general que subyace al ejercicio de las competencias (sectoriales, recordemos) del Estado. En este orden de consideraciones, pueden citarse, además de la STC 149/1998, de 2 de julio, otros ejemplos jurisprudenciales, como las SSTC 56/1986, FJ 3º, o la más reciente STC 38/2002, FJ 7º.

Ello quiere decir que en los supuestos que no funcionen los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa **prevalecerá lo sectorial sobre lo general**. Se desatiende, por lo tanto, la idea de sistema territorial, esto es, no se está considerando la ordenación territorial como el desarrollo de las unidades territoriales plasmadas en el sistema territorial, sino que se consideran los

¹⁶⁷ Martín BASSOLS COMA: “Artículo 131...”, cit. p. 171 y 172. Igualmente, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hace referencia a las políticas territoriales fruto de un esfuerzo de coordinación funcional entre los distintos departamentos ministeriales (Commission on Sustainable Development E/CN.17/2000/6).

sectores del sistema territorial de manera independiente. **Y es que la lucha departamental por el mantenimiento de las competencias prevalece sobre cualquier visión integrada del territorio**¹⁶⁸, lo que implica seguir adoptando una concepción de la ordenación del territorio por parcelas en la que lo concreto prevalece sobre lo general –el interés sectorial prevalece sobre el interés general– sin que exista una efectiva comunicación o compenetración entre los diferentes usos del suelo¹⁶⁹. Es muy significativa en esta línea la STC 149/1998, citada más arriba, sobre la Ley vasca de Ordenación Territorial, que, en su Fundamento Jurídico 5 B), establece:

“(…), el Estado podrá ejercer la facultad de acordar la ejecución de proyectos de obras, actividades o servicios que puedan resultar eventualmente contrarios con las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial o las de los planes urbanísticos cuando lo haga en uso de una competencia reservada ex art. 149.1 C.E. y siempre que se den los presupuestos que se señalaban en el art. 180 T.R.L.S. (1976) y que hoy recoge el vigente art. 244 T.R.L.S. (1992), es decir, razones de urgencia o excepcional interés público, de forma que sólo acudiendo a lo preceptuado en dicho artículo sea posible el ejercicio de las referidas competencias (STC 56/1986)”

Por consiguiente, junto a la prevalencia de lo particular sobre lo general también comprobamos un predominio de la política de proyectos, de las acciones puntuales, sobre la política global de ordenación territorial, quedando excepcionada esta última, y así lo permite el Tribunal Constitucional, por un proyecto o una ordenación territorial sectorial.

¹⁶⁸ En la misma línea se ha pronunciado un sector destacado de la doctrina, como los profesores Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, *Apuntes de Derecho Urbanístico*. Curso 1967-1968, 156 y ss; el administrativista, auténtico referente en materia urbanística, el profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, insistentemente desde bien temprano; Carmen AGOUES MENDIZÁBAL, *El régimen jurídico de la planificación territorial: conflictos competenciales y aspectos jurídicos*, IVAP, Bilbao, 1996, p. 42.

¹⁶⁹ En este sentido, la Agenda 21, documento que establece un plan de acción global a adoptar por las organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos y agentes locales a nivel nacional y local en las diferentes áreas que producen impacto ambiental, en su Capítulo 10 dice que el examen de todos los usos del suelo de una manera integrada, hace posible que se minimicen los conflictos, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente, permitiendo así alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, la esencia de la perspectiva integrada consiste en la coordinación de la planificación sectorial (en nuestro caso, las planificaciones sectoriales estatales y autonómicas) y las actividades de gobierno relativas a los distintos aspectos del territorio y uso de los recursos naturales.

* * *

A la vista de la inoperatividad del sistema que se aplica en la actualidad (las competencias sectoriales modifican los esquemas territoriales globales), en la STC 164/2001, de 14 de agosto, los diputados que promueven el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones, entre sus consideraciones acerca de la inconstitucionalidad de la norma, dicen que ésta debiera haber establecido una regulación general que compatibilizase las competencias sectoriales del Estado que inciden en el territorio con la competencia exclusiva autonómica en materia de ordenación territorial. La argumentación jurídica del Tribunal a este respecto, hace referencia, una vez más, a los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa para la solución de estas disfunciones, expresándolo en los siguientes términos (FJ 49°):

“A la Disposición adicional primera LRSV¹⁷⁰ también reprochan los Diputados recurrentes su carácter meramente sectorial, no general. Sostienen que de la Constitución deriva el deber estatal de regular, con alcance general, la concurrencia entre competencias sectoriales y las de gobierno del territorio¹⁷¹. Como este Tribunal ha tenido ocasión de reiterar desde la STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 3, la inconstitucionalidad de una norma por omisión sólo puede entenderse producida cuando es la propia Constitución la que impone al legislador la necesidad de integrar su texto en aspectos no contemplados por la norma cuestionada; esta misma doctrina la hemos expresado, entre otras, en la STC 31/1994, de 28 de noviembre, FJ 4. Pues bien, frente a lo que alegan los Diputados recurrentes la Constitución no impone el deber de regulación en que basan el reproche de inconstitucionalidad por omisión. Este Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones que la proyección sobre un mismo medio físico o

¹⁷⁰ Merece la pena recordar la dicción literal de la disposición adicional que ha originado el interesante Fundamento jurídico 49° de esta sentencia:

“Disposición adicional primera.

Los instrumentos de planificación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto de esa incidencia, a informe vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación”

¹⁷¹ Acerca de la utilización de la expresión “gobierno del territorio” sustituyendo a la más común “ordenación del territorio”, me remito a lo dicho al comenzar este Capítulo.

recurso natural de títulos competenciales distintos a favor del Estado o de las Comunidades Autónomas impone la colaboración (SSTC 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 8; 13/1998, de 22 de enero, FJ 9, entre otras) bien a través de técnicas de cooperación, bien mediante técnicas de coordinación (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20.e; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 30; 149/1998, de 2 de julio, FJ 3, entre otras). Pero ni del sistema constitucional de distribución de competencias ni de nuestra propia doctrina resulta que el Estado deba regular de forma general la concurrencia entre competencias sectoriales y las de ordenación del territorio. No existiendo ese deber constitucional de regulación, debe rechazarse la existencia de una omisión legislativa contraria a la Constitución”

De acuerdo con el TC, efectivamente no existe una obligación de regulación general por el Estado de la concurrencia entre las competencias sectoriales estatales y las de ordenación del territorio. Pero sí existe una posibilidad de acuerdo con los preceptos antes estudiados (fundamentalmente, los artículos 149.1.13º, 23º, junto con el artículo 131.1 y 2 CE). Además sería deseable que así fuera para evitar desde el principio las disfuncionalidades que puede presentar en el sistema general la existencia de competencias sectoriales que incidan y modifiquen las políticas globales de ordenación territorial¹⁷². Únicamente se trata de otorgar simplicidad y seguridad jurídica al sistema, pudiéndose desarrollar las planificaciones sectoriales en un marco global que permita evitar conflictos entre lo sectorial y lo general.

En este orden de consideraciones, según mi parecer, la lectura de cada una de las normas jurídicas contenidas en el sistema de distribución competencial de

¹⁷² El profesor MENÉNDEZ REXACH va más allá y en relación con la articulación de las competencias sectoriales estatales y los objetivos de la ordenación territorial autonómica, dice que el Estado no sólo puede sino que debe definir una política territorial general basada en la competencia sobre planificación económica, argumentando que “(...) la legislación autonómica suele partir del «prejuicio» (quizá apoyado en razones prácticas, pero, desde luego no teóricas) de que esas políticas estatales (instrumentadas mediante planes y proyectos) son siempre «sectoriales», olvidando que el Estado no sólo puede sino que debe definir una política territorial «general», basada formalmente en su competencia sobre la planificación económica. Ese diseño conjunto (...) es imprescindible para asegurar la coherencia de los diferentes planes y actuaciones sectoriales del propio Estado”. Tomado de su trabajo “Coordinación de la ordenación del territorio...”, cit. p. 253 y 254.

nuestra Constitución (arts. 148 y 149) como textos rígidos, independientes y separados, sin tener en cuenta los principios mencionados de integración o de solidaridad, que en cierta manera nos recuerda a la *Teoría Legislativa Primitiva* de interpretación de las leyes (el denominado “ius strictum”), teoría que nunca llegó a subsistir pues adolecía de deficiencias significativas al ser diametralmente opuesta a los conceptos de justicia y equidad¹⁷³, ha provocado que el Tribunal Constitucional se haya tenido que pronunciar en innumerables ocasiones –que se citan en este trabajo- sobre supuestos de hecho similares en torno a solapamientos de competencias sectoriales estatales y la global autonómica de ordenación territorial.

6. Recapitulación

Todo ello nos conduce a la conclusión de que en España, a raíz del modo en que se ha venido aplicando hasta la fecha la Constitución española de 1978, todavía no se puede hablar de una auténtica política territorial, en base a las siguientes razones:

- a. Prevalcen las políticas de proyectos, atendiendo a las necesidades del corto plazo, sobre aquellas que pretenden adoptar visiones conjuntas, que atenderían a visiones a largo plazo.
- b. No existe una integración efectiva entre los distintos elementos de la ordenación territorial. Buena prueba de ello son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Se trata de instrumentos de planificación ambiental cuyas previsiones derogan las de los instrumentos generales de ordenación territorial, con el fin de atender a las necesidades urgentes de la protección del medio ambiente. No cabe duda que este fin podría conseguirse mediante los instrumentos generales de ordenación territorial, coordinándose e integrándose lo ambiental con el resto de aspectos que conforman el concepto de ordenación territorial para lograr

¹⁷³ Sobre la interpretación de las leyes, véase el libro de Federico DE CASTRO Y BRAVO, *Derecho Civil de España*, Cívitas, Madrid, 1984, 446 y ss.

un verdadero desarrollo racional y equilibrado, como proponen documentos internacionales como la Cumbre de Río de 1992, el Programa Agenda 21, el Convenio de Diversidad Biológica, o la Convención Europea del Paisaje (Consejo de Europa, 2000)¹⁷⁴.

- c. En tercer lugar, la inexistencia de un punto de referencia estatal que pueda establecer una verdadera integración de la política territorial, en el bien entendido que permita una conexión de las ordenaciones globales del territorio de las Comunidades autónomas y las políticas sectoriales estatales, que producen un fuerte impacto en las políticas territoriales diseñadas por las Autonomías. Por lo tanto, se considera necesaria una coordinación funcional de la ordenación territorial de la mano del Estado, como ocurre en otros países descentralizados como Alemania o Suiza.

Por lo tanto, el reconocimiento del poder del Estado en el establecimiento de una estructura básica y vertebradora del conjunto del territorio español en el que convivan amigablemente los distintos esquemas territoriales autonómicos y las competencias sectoriales del Estado, constituye una premisa fundamental para esta tesis. En esta línea, la planificación turística, como competencia sectorial autonómica, deberá realizarse dentro del conjunto de la ordenación territorial autonómica, integrada, por lo tanto, en la ordenación territorial general, una ordenación territorial no sometida, de acuerdo con el esquema que planteo, a posibles derogaciones por el ejercicio de las competencias estatales de incidencia territorial, sino una ordenación territorial autonómica integrada en una estructura territorial básica y previa formulada a nivel estatal.

II. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL TURISMO

¹⁷⁴ En estos términos se pronuncia la doctrina. Entre otros, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, “Política territorial, desarrollo sostenible y seguridad jurídica”, en el libro colectivo *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David BLANQUER CRIADO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 33-48; Ángel MENÉNDEZ REXACH: “Coordinación de la ordenación del territorio...”, cit., p. 258-261; Luciano PAREJO ALFONSO: “Ordenación del territorio y medio ambiente”, *RDU* 146, 1996, 177 y 178.

1. Conexión constitucional entre turismo y ordenación del territorio

Siguiendo el planteamiento del último párrafo del apartado anterior, veamos la competencia constitucional en materia de turismo y, concretamente, en materia de planificación turística.

La Constitución, en el art. 148.1.18^a, establece la posibilidad de que cada Comunidad autónoma pueda asumir competencias en materia de “promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. Todas las Comunidades autónomas habrán incorporado esta competencia en sus respectivos Estatutos y como consecuencia de ello, ya no resta Autonomía que no se haya dotado de su propia ley general turística, textos que ordenan el sector de una manera unitaria y sistemática en un único cuerpo normativo.

No obstante ello, como la planificación turística forma parte de la ordenación territorial y, por consiguiente, es un sector a ordenar dentro de la planificación territorial general, con la referencia establecida en el 148.1.3^a a la competencia exclusiva autonómica en materia de ordenación del territorio, hubiese sido suficiente y, por consiguiente, nos podríamos remitir al análisis de la ordenación del territorio desde un punto de vista constitucional que se acaba de realizar¹⁷⁵.

Sin embargo, como se establece esta *especificación* competencial, veamos desde el enfoque que hemos planteado en el apartado anterior, el régimen de competencias en materia de planificación turística.

Si en materia de ordenación del territorio se han encontrado toda una serie de preceptos constitucionales que matizan esta competencia autonómica e incluso posibilitan la elaboración de una ley estatal que abra las puertas a una correcta

¹⁷⁵ En esta línea, se podría argumentar que la referencia a la materia turística del 148.1.18^a englobaría el régimen jurídico del sector excluyendo los aspectos territoriales. Así, por ejemplo, en la Comunidad autónoma balear, como veremos, cada isla ordena su territorio global a través de un único instrumento, el Plan Territorial Insular, en el que quedan implicados cada uno de los sectores, como especifica la memoria del Plan Territorial Insular de Mallorca.

comunicación entre los diferentes territorios españoles, en materia de planificación turística también tendremos algún precepto que incidirá y *modulará*¹⁷⁶ esta competencia autonómica.

Me refiero al art. 149.1.13º CE, precepto ya estudiado en materia de competencias autonómicas de ordenación territorial, que establece la competencia estatal en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Tribunal Constitucional ha reconocido la vinculación de este precepto con el sector turístico por su estrecha relación con la planificación económica general, en relación con la directa incidencia que tiene el turismo en el conjunto de la economía (STC 75/1989, de 24 de abril, recogiendo lo dicho en la 152/1988, de 28 de julio), por lo que nos encontramos ante una concurrencia de competencias. Concretamente, la citada Sentencia, recogiendo doctrina jurisprudencial previa en materia de coordinación, estableció:

“(…) «dentro de la competencia de dirección de la actividad económica general tienen cobijo las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector” (FJ 3º).

Con ello, no se está vaciando la competencia autonómica en materia turística, sino que únicamente se reconoce al Estado su capacidad para establecer las bases y la coordinación de la planificación. Se trata de una herramienta que va más allá de la concreta distribución competencial, vía de integración del sistema, pudiendo colaborar cada Comunidad autónoma en el suministro de información al Estado para la formulación de esa planificación. Esta idea nos conduce, nuevamente, al art. 131 en sus dos apartados.

Por consiguiente, habida cuenta que la planificación económica no puede desvincularse de los aspectos referidos a la protección territorial y ambiental, el Estado podría coordinar la competencia de las Comunidades autónomas en

¹⁷⁶ Con este término no estoy dejando de reconocer la competencia autonómica en materia de turismo, sino al contrario. Una coordinación y una conexión entre los diferentes territorios autonómicos va a ser necesaria para conseguir una ordenación racional de la oferta turística.

materia de planificación territorial y, por ende, turística, a través de la Ley-Plan del 131. Esta Ley establecería el marco global y estructural de la planificación territorial en España en la que deberían integrarse y adecuarse los diferentes sectores pero insisto, después de haber sido elaborado el Plan tras un amplio proceso de participación conforme al art. 131.2, con lo que no nos encontramos ante una adaptación de los planes territoriales y sectoriales autonómicos (elaborados en el ejercicio de sus competencias exclusivas) a un plan elaborado desde la decisión unilateral del Gobierno Central, sino que nos encontramos ante unos planes coherentes con otro plan (estatal) que estructura y da sentido a la ordenación territorial y sectorial en el conjunto del territorio español y que es fruto de la participación, equilibrando los intereses en juego.

2. La participación del Estado en materia de planificación sectorial del turismo: los planes y programas conjuntos

2.1. El nonato Plan Nacional de la Oferta Turística

Parece que en el inicio de nuestra reciente historia democrática esta idea era asumida y considerada normal y necesaria. En este sentido, podemos citar una norma muy moderna y avanzada para su época como fue el Acuerdo de la Consejería de Presidencia del Gobierno Balear, de Declaración de Zonas con Recursos Turísticos Utilizados Intensivamente, de 28 de septiembre de 1981¹⁷⁷. En él, aparte de integrar conceptos como el de “desarrollo sostenible”, ahora de moda en las disciplinas del medio ambiente, como analizaré más adelante, daba por hecho que el Estado y, en concreto la Secretaría de Estado de Turismo, debía aprobar un Plan Nacional de Oferta Turística en el marco del cual se integrarían los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de cada una de las Islas. Este reconocimiento lo realiza sin ningún quebrantamiento de la autonomía balear, pues reconoce asimismo la importancia de la autogestión de las materias territoriales y turísticas para que todos puedan conocer de primera mano el desarrollo de su territorio y participar en este importante proceso. Esta norma nace fruto de aquél tira y afloja que protagonizaron los Reales Decretos de Transferencia y, para el caso de Baleares, del Real Decreto 2245/1979, de 7 de

¹⁷⁷ BOCAIB 22.X.1981.

septiembre, sobre la transferencia de competencias de la Administración del Estado al Consejo General Interinsular de las Islas Baleares en materia de turismo.

En efecto, en la mayoría de estas normas de transferencia de competencias, se reconoce en el entonces Ministerio de Comercio y Turismo, y en su caso a la Secretaría de Estado de Turismo, la facultad de elaborar un plan nacional de oferta turística y, en su defecto establecer directrices básicas y normas de ordenación de la oferta turística y su infraestructura. Igualmente se atribuye al Estado la coordinación de la ordenación general de la actividad turística¹⁷⁸. Aunque estas normas no tienen valor como factor de distribución competencial, sí que pueden abrir vías argumentativas y, sobre todo, resolver imperfecciones y ambigüedades técnicas de la propia Constitución, tal y como señala el profesor SANTAMARÍA PASTOR¹⁷⁹.

2.2. La irrupción de los planes y programas conjuntos

Sin menospreciar esta curiosidad procedente del proceso de transferencia de competencias y de los primeros pasos de alguno de los entes pre-autonómicos, me referiré a otra variante más reciente que presenta nuestro Derecho. Estoy pensando en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que, parafraseando a los autores de uno de sus comentarios, tiende puentes hacia el futuro en nuestra materia¹⁸⁰. En efecto, como muestra del inevitable fenómeno de la comunicación entre Ordenamientos

¹⁷⁸ Si bien, en los últimos Reales Decretos de Transferencia desaparece el reconocimiento de la facultad estatal de elaborar un Plan Nacional de la Oferta Turística. Me refiero a los casos de Cantabria (Real Decreto 2339/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de turismo y Real Decreto 3079/1983, de 26 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de turismo); Castilla y León (Real Decreto 2367/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de turismo); La Rioja (Real Decreto 2772/1983, de 1 de septiembre, sobre traspaso de función y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de turismo); Madrid (Real Decreto 697/1984, de 25 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid, en materia de turismo); y Navarra (Real Decreto 1121/1985, de 19 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de turismo).

¹⁷⁹ *Principios de Derecho Administrativo General I*, iustel, Madrid, 2004, 613-614.

¹⁸⁰ Jesús GONZÁLEZ PÉREZ; Francisco GONZÁLEZ NAVARRO; Juan José GONZÁLEZ RIVAS, *Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992*, Civitas, Madrid, 1999, p. 49 y ss.

jurídicos, su artículo 7 introduce, como préstamo del Derecho alemán, los denominados planes y programas conjuntos, una técnica de cooperación interadministrativa de carácter funcional entre el Estado y las Comunidades autónomas^{181 182}.

Esta técnica implica la elaboración cooperativa de planes o programas referidos a materias en las que Estado y Comunidades autónomas dispongan de competencia concurrente, a iniciativa de la Conferencia Sectorial correspondiente¹⁸³. A ella también le corresponderá el seguimiento y evaluación del Plan (artículo 7.2). El acuerdo de aprobación del Plan, deberá indicar los objetivos de interés común a cumplir; las actuaciones a desarrollar por cada Administración pública; las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración; y la duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación (artículo 7.3). Este acuerdo tendrá eficacia vinculante entre las Administraciones que lo han suscrito, esto es, la Administración del Estado y la Autonómica, y puede ser completado mediante convenios de colaboración con cada una de ellas, que concreten los extremos que deban ser especificados de forma bilateral (artículo 7.4).

Pues bien, esta figura es asumida por nuestro reciente derecho del turismo. En concreto, el art. 6.2 de la Ley de Turismo de Aragón lo incorpora como mecanismo de cooperación interadministrativa.

Esta técnica, posibilitaría la racionalización de la heterogeneidad que presenta la planificación de sectores como el turismo, una vez conocido el contenido y los principios de la posible Ley de coordinación estatal en materia de ordenación del

¹⁸¹ En verdad, estos planes entran por primera vez en nuestro Ordenamiento con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tal y como se especifica en la exposición de motivos de la Ley 4/99.

¹⁸² Sobre la comunicación entre ordenamientos jurídicos me remito, una vez más, al libro de Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, cit., 129 p.

¹⁸³ En Alemania, esta institución se introdujo en 1969 como art. 91.a) de la *Grundgesetz*, que establece que la Federación participará en aquellos sectores que afectan al conjunto de la sociedad. La participación del Estado se considerará necesaria para mejorar las condiciones de vida. En este sentido, se aprecia como tareas comunes (*Gemeinschaftsaufgaben*), la construcción de instituciones de educación superior, incluyendo las clínicas universitarias, la mejora de las estructuras económicas regionales y de la estructura agraria y la protección costera. Precisamente, se han elaborado planes conjuntos en esta última materia.

territorio. En esta línea, el profesor GONZÁLEZ PÉREZ indica que con esta técnica “(...) puede conseguirse la deseable coherencia del sistema y la armonía entre los distintos elementos”¹⁸⁴. Sin embargo, esta innovadora figura, ¿conseguirá finalmente aplacar la contienda entre las diferentes administraciones? ¿Se quedará una vez más en una buena intención del legislador en la lucha contra la compartimentalización de nuestra Administración?

2.3. El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000-2006)

La aplicación del art. 7 de la Ley 4/99 se ha concretado en materia de turismo a través del Plan Integral de Calidad del Turismo Español.

Se trata de un Plan elaborado por la Administración General del Estado, en virtud de su competencia en materia de planificación y coordinación económica general, así como del principio de cooperación. Fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo, el 5 de octubre de 1999, y por el Consejo de Ministros de 3 de diciembre del mismo año. Persigue la mejora de la calidad del sector turístico español, así como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo. Puede considerarse como un instrumento participado de política turística estatal más que un instrumento de ordenación de la oferta desde un punto de vista territorial, si bien incide en ella a través de los Planes que citaré a continuación¹⁸⁵.

El PICTE crea una estructura administrativa que permitirá la cooperación entre las diferentes administraciones para la consecución de objetivos globales para el territorio español en materia de turismo. Estado, Comunidades autónomas y municipios quedan representados en la Conferencia Sectorial de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias, elaborando conjuntamente una política turística estatal tendente a garantizar objetivos como la consolidación de la posición de liderazgo de nuestro país, la sostenibilidad sociocultural y ambiental

¹⁸⁴ Jesús GONZÁLEZ PÉREZ; Francisco GONZÁLEZ NAVARRO; Juan José GONZÁLEZ RIVAS, *Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992*, cit., p. 159.

¹⁸⁵ Su antecedente lo encontramos en el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1992 (Plan Futures). Al igual que el PICTE, el Plan Futures se basaba en la competencia general del Estado de planificación económica y encabezó la importante etapa de cambio de un modelo de turismo desarrollista, únicamente enfocado en lo cuantitativo, hacia un turismo de calidad, habida cuenta de la obsolescencia del primer modelo.

de la actividad turística, una mayor distribución territorial de los flujos turísticos o el aumento de la presencia internacional de la actividad turística. A su vez, sirve de marco de coordinación de políticas y criterios con respecto de aquellos planes autonómicos de las mismas características. Así se indica, por ejemplo, en el Plan Estratégico de Desarrollo y ordenación turística de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Septiembre, 2002, p. 34.

El PICTE, en virtud de lo dispuesto en el art. 7.4 LPC, se completa a través de convenios de colaboración celebrados entre las administraciones afectadas y el sector privado. Fruto de estos convenios, se desarrollan dos tipos de planes:

- Los planes de dinamización turística.
- Los planes de excelencia turística.

El primer dato que caracteriza a estos planes es su ámbito de aplicación territorial local: municipal o comarcal.

En cuanto a los objetivos, los planes de dinamización turística pretenden potenciar destinos turísticos emergentes. Se elaboran para conseguir un conjunto de objetivos muy específicos, entre los que destacan el desarrollo de una oferta de servicios de calidad, la creación de órganos de cooperación y coordinación para la gestión del turismo, la mejora del medio urbano y natural del municipio, la puesta en valor y uso turístico de recursos turísticos y la creación de nuevos productos. Los planes de excelencia, por el contrario, tienen como objetivo principal la recuperación y regeneración de destinos consolidados. A su vez, el planteamiento de estos planes, tiene como objetivos la mejora de los ambientes urbanos, la puesta en valor de los recursos turísticos, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística, etc.

Por consiguiente, la aplicación del artículo 7 LPC en materia de turismo, se ha realizado a través de un Plan que se despliega en planes estratégicos destinados a la realización de actuaciones puntuales en municipios y comarcas. **No nos encontramos, por lo tanto, ante un instrumento que coordine, que armonice las competencias concurrentes del Estado y la Comunidad autónoma en relación con**

el turismo, sino que se trata, por el contrario, de un instrumento de promoción, financiero, destinado a la mejora de determinadas zonas turísticas sin que cumpla función alguna de re-equilibrio territorial ni contribuya a ella.

Tampoco se ha establecido vinculación alguna entre estos planes y la ordenación territorial de los recursos turísticos que pueden desarrollar las Comunidades autónomas. De hecho, escasas son las regiones que establecen una vinculación con instrumentos de planificación estatales. **Estamos, en fin, ante una fuente más de proliferación de planes sin vinculación con la ordenación del territorio.**

III. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL TURISMO

A partir del reconocimiento constitucional de la autonomía local en los artículos 137 y 140 CE, la Administración más cercana a los ciudadanos será invitada a decir algo en materia de política turística y, en concreto, en materia de planificación urbanística del turismo.

El reconocimiento general de la autonomía local en el art. 137 CE se asume en el art. 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local¹⁸⁶, al establecer que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, (...)”.

Por otra parte, el art. 4.1.c) establecerá el fundamento legal de la potestad de planificación de la Administración local, al señalar que “en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas (...) la potestad de programación o planificación”

¹⁸⁶ Ley 7/1985, de 2 de abril. BOE 3.IV.1985.

En virtud del reconocimiento constitucional de la autonomía local, junto a estos dos preceptos, la Ley encomendará al Municipio una serie de competencias, de obligado cumplimiento, para la proyección de una adecuada ordenación global del territorio municipal. Entre las competencias, destacamos la global de ordenación urbanística [art. 25.2.d)]; y las sectoriales de actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo [art. 25.2.m)]; patrimonio histórico-artístico [art. 25.2.e)]; protección del medio ambiente [art. 25.2.f)]; prestación de los servicios sociales [art. 25.2.k)].

La Ley de Bases de Régimen Local eligió una fórmula muy acertada para plasmar las competencias municipales. Así, estas competencias serán ejercidas en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas. Encontramos aquí un primer nivel de vinculación y subordinación de la esfera local con respecto de las entidades territoriales en las que se integra, Estado, Comunidades autónomas y ahora también Unión Europea.

Si continuamos la lectura de la LBRL encontramos dos preceptos muy interesantes en este tema. Me refiero a los artículos 58 y 59 que prevén la **coordinación del Estado y Comunidades autónomas en sus leyes sectoriales de las competencias municipales en la materia**. Aunque este tema lo desarrollo más adelante, baste decir aquí que, a partir del reconocimiento constitucional de la autonomía de las entidades locales en la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137 CE), la Ley desarrolla nuestra Carta Magna integrando la política urbanística en el seno de las entidades territoriales superiores.

Sin embargo, descendiendo a la realidad cotidiana española de la aplicación o, más bien, inaplicación del derecho, el turismo tradicionalmente ha sido ordenado en nuestro país desde un punto de vista territorial en el seno municipal, aparte de la experiencia pre-constitucional de la Ley de Centros y Zonas. Cada municipio ha realizado una ordenación de esta actividad si se terciaba de una manera desconectada con respecto de los municipios vecinos, sobre todo en los municipios más turísticos, primando lo estrictamente económico menospreciando cualquier criterio urbanístico, como señalaré más adelante.

CAPÍTULO V

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO EN LA ESPAÑA AUTONÓMICA: PROPUESTA DE UN NUEVO MARCO JURÍDICO Y PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

“El problema de las competencias es un problema de poder, pero también de cómo se concibe la ordenación territorial e incluso, más fundamentalmente, el territorio y las relaciones territoriales”¹⁸⁷

I. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL COMO ELEMENTO BASE PARA ALCANZAR, EN GENERAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y, EN PARTICULAR, LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TURÍSTICO

La ordenación del territorio española se ha caracterizado tradicionalmente (y se sigue caracterizando en nuestros días, con alguna excepción que se empieza a divisar en el horizonte) por su fragmentación en sectores, como ya he tenido ocasión de indicar en el Primer Capítulo. Es decir, por una amalgama de políticas sectoriales superpuestas y descoordinadas, de tal manera que se ha producido y se produce una completa asincronía entre las diferentes políticas de incidencia territorial. Ello se debe a diversas causas¹⁸⁸.

La primera (y fundamental) causa consiste en la inexistencia de una auténtica política de ordenación del territorio. Me refiero a la ausencia de una política global en la que se enmarquen y coordinen las diversas políticas sectoriales. Paso que, por necesario, no deja de ser de enorme entidad.

¹⁸⁷ Andreas Faludi, “Un asunto inacabado: la ordenación territorial europea en el primer decenio del siglo XXI”, cit., p. 25.

¹⁸⁸ Aparte de la inercia histórica y de la dificultad de introducir fórmulas novedosas, contando también con el peso de la compartimentalización de competencias, aun antes del Estado autonómico: cada Ministerio iba por su lado (como se vio antes: Turismo funcionaba al margen de Vivienda); y también, y muy importante, el temor a las limitaciones: pavor de algunos municipios a que les declararan “monumentales”: todo intervenido por la Comisión de Monumentos, cuando los ayuntamientos están o estaban habilitados a hacer o permitir lo que se les antojara.

La segunda causa se deriva de la primera. En efecto, no se ha optado por una política global de ordenación del territorio y sí se ha optado por una planificación por sectores ya que la adopción de la perspectiva sectorial (por ejemplo, la económica o la turística, sin olvidar la política de infraestructuras), resuelve problemas inmediatos y puntuales a corto plazo, frente a la política territorial caracterizada por su proyección a largo plazo y por un auténtico concepto de calidad de vida, en definitiva, por la realización efectiva del desarrollo sostenible.

En la tercera causa participan las dos anteriores. En el caso de España, el sistema de ordenación territorial es complicado, como hemos visto, debido a la propia configuración de España como Estado compuesto. En efecto, si bien la política global en materia de ordenación del territorio, así como una serie de competencias sectoriales han sido asumidas por los entes territoriales autonómicos, otras competencias sectoriales permanecen en la órbita de la exclusividad del Estado, con lo que desde la Constitución se exige un especial esfuerzo de coordinación entre las Administraciones para que exista en España una conexión efectiva de la política global de ordenación del territorio y la amalgama de políticas sectoriales de incidencia territorial, que recaen en la competencia de diferentes entes territoriales.

Como hemos visto, en la Constitución se ofrecen instrumentos para la coordinación armónica de las diversas competencias y, por consiguiente, de la articulación de los usos potenciales del territorio español de una manera sostenible. Sin embargo, en unos casos por las luchas competenciales y en otros por la práctica de desarrollar políticas sectoriales e infraestructurales marcadas por la persecución de beneficios a corto plazo, se ha producido un profundo desencuentro con destacados choques entre políticas de los que ha conocido el Tribunal Constitucional, como ya hemos analizado.

Una cuarta causa, específica en materia de turismo, consiste en la inexistencia, hasta tiempos recientes, de instrumentos regionales o supraregionales de ordenación de la actividad turística en cuanto a su incidencia territorial. Hemos asistido hasta mediados de los años 90, momento en que las Comunidades

autónomas empiezan a hacer uso de su competencia legislativa en materia de turismo, a una planificación urbanística del turismo independiente de los planes territoriales (en realidad, la aprobación de los planes territoriales también fue tardía, por lo que el turismo prácticamente se ordenaba a nivel local sin la cobertura de un plan territorial superior que lo coordinase). El resultado es el tratamiento de los municipios por los órganos de gobierno municipales como piezas aisladas, dándose el caso en ámbitos territoriales muy reducidos, de modelos turísticos territoriales incompatibles, sin que exista una coordinación supramunicipal de diferentes planes urbanísticos¹⁸⁹.

Estas causas definen el *modelo desarrollista del turismo*, un modelo agotado que año tras año se pone de manifiesto en las cifras que se ofrecen por las Administraciones, mostrando la incapacidad del Estado de dar un cambio definitivo al rumbo de nuestra política turística cada vez más estacionalizada, a diferencia de otros países como el Reino Unido donde, desde principios de los 90, están logrando luchar contra la estacionalización con resultados muy positivos.

Por consiguiente, aquí propongo la integración de la política turística en el marco de la ordenación del territorio pues se ha demostrado que la degradación ambiental a consecuencia del turismo viene directamente causada por una planificación turística que se ha venido realizando en el marco del sector turístico, esto es, de forma independiente con respecto del conjunto de sectores que también inciden sobre el territorio, optando por un rápido y descoordinado desarrollo. A ello se ha unido el modelo de superexplotación, por el que se ha optado, y de rendimientos inmediatos, sin ninguna consideración para el entorno o para el futuro.

En el mismo sentido, también se ha demostrado que cuando se ha intentado poner solución al rápido crecimiento del sector, adoptando soluciones sectoriales no globales, se han producido resultados indeseables e insostenibles. Así ha ocurrido en el caso español en las Islas Baleares, que, después de darse cuenta de que todas las medidas que se adoptaban para ordenar el sector y limitar el

¹⁸⁹ Véase, en este orden de cosas, Govern Balear, *Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de las Islas Baleares. Ámbito: Isla de Mallorca*. Palma de Mallorca. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 4 vols., 1993.

crecimiento urbanístico provocado por el desenfrenado desarrollo de la industria, no producían efectos positivos –al realizarse de espaldas al resto de los sectores– se está empezando a adoptar medidas de ordenación y contención global del crecimiento, no limitadas al sector turístico (residencial, hotelero, etc.).

De esta manera, deberemos atender a la dimensión global y local de los problemas. Parece que en el nuevo milenio la tendencia es a la formulación de procesos de ordenación integral a nivel local, regional, nacional e internacional¹⁹⁰. Procesos que consideran simultáneamente la perspectiva urbana, ambiental y socioeconómica de los mismos. Así, se mantiene un enfoque integral de los problemas y sus soluciones, se contempla un horizonte centrado en el largo plazo y se establecen unos objetivos que consideran la globalidad de los problemas existentes sobrepasando los intereses locales más inmediatos.

Por consiguiente, con estos fundamentos consideramos que una política de desarrollo turístico sostenible únicamente podrá tener lugar cuando la ordenación del turismo se integre en la política de ordenación territorial y sea ésta la que coordine los diferentes sectores con la finalidad de alcanzar un verdadero equilibrio interterritorial.

II. MODELO DE SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico actual, ¿cómo se puede plasmar de una manera efectiva el planteamiento anterior? Para ello planteo un esquema de ordenación del territorio jerárquico y piramidal que, en buena medida, puede intuirse de la lectura de los Capítulos anteriores.

En primer lugar, debemos situar la organización supranacional a la que pertenecemos, la Unión Europea que, en virtud del reciente Texto Constitucional, tiene la posibilidad de dictar una ley o una ley marco en materia de ordenación del territorio. Por consiguiente, se trataría de una ley principal que se inspiraría sin

¹⁹⁰ Así lo establecen la mayoría de los investigadores en materia de turismo y la Organización Mundial del Turismo. Esta tendencia empieza a producirse, aunque tímidamente, en nuestro Derecho autonómico (Baleares, en concreto); en el Derecho comunitario, con la consagración en la Constitución Europea de una Ley marco de ordenación territorial; y en el Derecho comparado, en Estados como Gran Bretaña, que iniciaron este camino desde muy temprano.

duda en el progresivo desarrollo que a nivel normativo se está realizando desde la Unión Europea, tendente a la integración y coordinación de las diferentes políticas sectoriales. Si la Constitución no llegase a buen puerto, debemos quedarnos con la significativa previsión del Tratado de Ámsterdam, al establecer en su art. 175.2 que "(...) el Consejo, por unanimidad, (...), adoptará (...) medidas de ordenación territorial y de utilización del suelo (...)", así como el decisivo papel que la Estrategia Territorial Europea otorga a la ordenación del territorio como coordinadora de sectores, tal y como se ha señalado más arriba.

En segundo lugar, aunque aparentemente en España el Estado no dispone de competencia en materia de ordenación del territorio, la Constitución ofrece alguna pista que le permite formular una Ley-Plan que incida en la ordenación territorial mediante una coordinación previa participada, garantizando la coherencia de las actuaciones de incidencia territorial de las diferentes administraciones en la unidad territorial española (mecanismo opuesto, como he planteado, al actual de competencias sectoriales estatales *rupturistas* de los esquemas autonómicos generales de ordenación del territorio). En este sentido, como hemos visto antes, el art. 131 CE ofrece al Estado la posibilidad de elaborar este instrumento básico de planificación, un instrumento en el que se recoge una amplia participación social e institucional. Esta Ley serviría para coordinar y dar sentido a las distintas piezas que suponen cada una de las ordenaciones territoriales y sectoriales autonómicas, y sectoriales estatales superpuestas, integrándose, a su vez, en el marco más amplio europeo. Todo ello, sin perjuicio, de la posible concertación voluntaria, que por muy difícil que parezca, tampoco sería imposible.

En tercer lugar, se situaría el nivel regional. En efecto, las Comunidades autónomas, en ejercicio de su competencia en materia de ordenación del territorio, han elaborado sus propias leyes de ordenación del territorio. Aquí se van a desarrollar las líneas básicas, objetivos mínimos señalados desde la Ley de Ordenación Territorial estatal, integrada en el marco europeo, en el ámbito concreto de la Comunidad autónoma. De esta manera, se atiende a las peculiaridades y especialidades de cada territorio a las que la Ley estatal no descende, pues se ciñe básicamente a la unión y coordinación de las piezas del

sistema, constituidas por las diferentes ordenaciones autonómicas, con respecto de las competencias estatales de incidencia territorial.

En el marco de los instrumentos generales que formulen las Comunidades autónomas, se desarrollarán los planes sectoriales en materia de turismo sin posibilidad de que excepcionen el marco general. Ello no impide que se ordene el turismo y demás políticas sectoriales, incluida la ambiental, desde los propios planes de ordenación del territorio, como ocurre en alguna Comunidad autónoma¹⁹¹. Sólo desde un plan global de ordenación del territorio que coordine los diferentes sectores se puede alcanzar la sostenibilidad. El profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ lo explica de una manera muy sencilla:

“(...) el planeamiento físico o territorial, (...) es la técnica de coordinación funcional por excelencia en cuanto que su función propia no es otra que la de integrar, primero, y ordenar y sistematizar, después, todo cuanto se refiere a las relaciones del hombre con el medio en que se mueve sobre la base de un concreto territorio, que es el elemento aglutinante”¹⁹²

Ello tendrá efectos colaterales como, por ejemplo, la existencia de órganos de coordinación en el departamento de ordenación territorial que deban articular las políticas sectoriales y velen por la adecuación de éstas a la política global.

El cuarto nivel viene determinado por el ámbito de actuación del urbanismo municipal. Desde la esfera local se va a concretar y desarrollar la ordenación del territorio regional en el marco del municipio. Así, los planes municipales no podrán excepcionar los instrumentos superiores. Tendrán que adaptarse a ellos, desarrollarlos y concretarlos. Ello no viola la autonomía local pues impera el

¹⁹¹ Véase, en materia de energía nuclear, el trabajo de José ALLENDE LANDA, “Política de ubicación de centrales nucleares en España”, *Estudios Territoriales* 17, 1985, 195-207, que, en su página 196 señala que “valorar las externalidades y alternativas energéticas para la finalidad perseguida, así como explicitar en el proceso de selección de ubicaciones, en su caso, los distintos emplazamientos posibles en función de las características demográficas, asentamientos poblaciones, recursos del entorno, etc. son aspectos que parece necesario incorporar. Estas exigencias deberán compatibilizarse en el contexto de la política de planificación territorial a través de métodos participativos de carácter extensivo, aspecto éste crucial en la urgente reestructuración de una auténtica política de ubicación de reactores nucleares”. Con posterioridad el mismo autor ha insistido en este mismo orden de ideas en relación con otros sectores de la ordenación del territorio, recopilando sus trabajos en el libro *Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad*, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, Bilbao, 2000, 273 p.

¹⁹² “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, *REDA* 24, 1980, p. 10.

interés supramunicipal. Los planes autonómicos representan un interés supralocal y coordinan las planificaciones urbanísticas (como dispone, por ejemplo, el Tratado constitucional europeo) y, por consiguiente, evitan disfuncionalidades entre los instrumentos de planificación urbanística de municipios limítrofes¹⁹³.

¹⁹³ La teoría de la interdependencia de lo local y lo regional en la planificación se atribuye a Patrick GEDDES, en *Enciclopedia de la planificación urbana* (Dir. Arnold Whittick), Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid. 1975, p. 649. En nuestro tiempo, la doctrina se pronuncia de modo similar. Así, el profesor Avelino BLASCO ESTEVE, en relación con el Plan de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca, ha dicho: "(...) el territorio municipal es manifiestamente insuficiente para efectuar una regulación homogénea de los problemas que presenta la afluencia turística masiva -que no conoce de términos municipales-, considerando además que muchos de los espacios frecuentados por los turistas son comunes a más de un municipio -por ejemplo, playas de cierta longitud, o espacios litorales amplios que merezcan protección-: precisamente, la falta de una regulación supramunicipal homogénea durante años ha provocado lo que se ha llamado un "planeamiento mosaico" [como ocurrió en la costa valenciana], en que cada plan municipal efectuaba un tratamiento aislado e inconexo de su territorio, con independencia y al margen de lo que pudieran hacer los municipios limítrofes. A mi juicio, el POOT se dictó legítimamente en ejercicio de las competencias de ordenación territorial a nivel supramunicipal que la Ley de Ordenación Territorial de 1987 le concedía al Gobierno balear; y es esta Ley la que -lógicamente- ordena la adaptación de los planes municipales a los Planes Directores sectoriales: **debe reconocerse que es cierto que la ordenación del territorio afecta al urbanismo municipal, pero ello no podría ser de otro modo, si se quiere hacer una auténtica ordenación territorial**", en "Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares", *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir. David BLANQUER), Tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 264. En el mismo sentido, Martín BASSOLS COMA, "La planificación urbanística y su contribución al desarrollo urbanístico sostenible", en *Derecho del Medio Ambiente y Administración Local* 2ª Ed. (Coord. José ESTEVE PARDO), Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006, p. 687; Joana Mª SOCÍAS CAMACHO, *La ordenación de las zonas turísticas litorales*, Instituto Pascual Madoz-Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2001, p. 224; Ramón MARTÍN MATEO y José Fernando VERA REBOLLO, "Problemas de ordenación territorial y urbanística en el litoral survalenciano: consideraciones sobre planeamiento, conservación de costas y promoción del turismo residencial", *Revista de Derecho Urbanístico* 114, 1989, p. 15. En este último trabajo, los autores dirán que "el planeamiento -hasta ahora referido exclusivamente a escala municipal- se muestra insuficiente para racionalizar un proceso tan complejo, en el que entran en contradicción distintos grupos de interés". En el mismo sentido, en el ámbito jurisprudencial, destacan las SSTS de 16 de julio de 2002 y 20 de febrero de 2003, sobre la impugnación de los Planes Insulares de Ordenación de Lanzarote y Gran Canaria, respectivamente. A nivel internacional, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas establece la necesidad de prever sistemas normativos flexibles para los destinos turísticos para que puedan adoptar normas adecuadas a sus especiales circunstancias socioeconómicas y ambientales, respetando en todo caso el marco mínimo de planificación establecido por el Estado y la Región. Yo añado que sería posible un desarrollo municipal del turismo (a través del planeamiento urbanístico), integrado en la estructura global turística de la Comunidad Autónoma (planes territoriales sectoriales). Y ésta, a su vez, respetando e integrándose en el planeamiento general autonómico que implica un desarrollo y concreción de las líneas básicas del Estado, atendiendo a las peculiaridades regionales. Ello en nada afecta a la autonomía local ni a la posibilidad de declarar municipios turísticos. A la autonomía local porque el sistema que preveo tiene en cuenta todas las instancias para establecer un sistema eficiente. Al municipio turístico, porque la globalización y la interconexión de los sectores que inciden sobre el territorio, no impide que se puedan declarar municipios turísticos susceptibles de recibir ayuda con toda una serie de ventajas en materia de financiación, como la posibilidad de crear tributos de carácter turístico. Si no hay una coordinación, nos encontramos con tantos criterios como municipios (en nuestro caso, tantos criterios como Comunidades autónomas y municipios turísticos, sobre todo).

Los instrumentos autonómicos de ordenación territorial permitirán que en el marco local se desarrollen figuras como las zonas saturadas, las zonas de interés turístico preferente (*herencia* de la normativa turística pre-constitucional, en concreto, los “territorios de preferente uso turístico”) o los Planes Estratégicos Comarcales.

Finalmente, los planes urbanísticos especiales no deberían excepcionar el planeamiento territorial general. Es algo que tradicionalmente no se ha cumplido. No parece que en la actualidad se haya cambiado de dirección¹⁹⁴.

Este modelo pretende hacer frente a la tradicional desconexión de las competencias en materias territoriales de las diferentes administraciones del Estado Español, esto es, las estatales superiores pero sectoriales que afectan al territorio y las urbanísticas municipales. Asimismo, entre las autonómicas de ordenación del territorio y turismo.

Se trata de un esquema propuesto *de lege ferenda* en torno al cual parece que cada vez hay más consenso. Por ello, analizaré los avances que se están realizando en las leyes territoriales y sectoriales del turismo más recientes en relación con este tema. Expondré el ordenamiento balear al despuntar en esta tendencia.

III. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS INFORMADORES DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA

1. Visión general del tema en el Estado de las autonomías

“El Ordenamiento turístico español es hoy en día el Ordenamiento plural del Estado descentralizado, un Derecho complejo propio de un Estado compuesto”. De esta manera el profesor José BERMEJO VERA¹⁹⁵ define la regulación del sector turístico en el Derecho español, haciendo referencia con esa complejidad al

¹⁹⁴ En las recientes leyes urbanísticas autonómicas es frecuente observar que se someten los instrumentos de planificación urbanística a los generales y sectoriales de ordenación territorial, estableciendo *in fine* la posibilidad de romper el régimen general por circunstancias excepcionales.

¹⁹⁵ “La regulación de los sectores: el turismo”, en *Derecho administrativo. Parte especial* 5ª ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 1032.

carácter descentralizado de la materia; a los órganos de los que emana hoy la potestad legislativa en la materia, las Comunidades autónomas; y al objeto que regula, un objeto muy amplio que abarca desde la ordenación de las actividades y empresas turísticas hasta los mecanismos de intervención de la Administración, todo ello bajo la órbita de los principios que inspiran la actual regulación, en su gran mayoría derivados del concepto de desarrollo turístico sostenible.

Ciertamente, la complejidad del ordenamiento turístico actual viene dada por el carácter descentralizado de la materia, como he dicho. En relación con la planificación territorial del turismo, en principio, la heterogeneidad deberá observarse con más intensidad pues cada Comunidad autónoma, en virtud de la posibilidad que les ha ofrecido la Constitución de asumir competencias en materia de turismo y de ordenación del territorio, intentará planificar el uso turístico en su respectivo territorio de conformidad con las características de este fenómeno en el lugar; en relación con las necesidades existentes (por ejemplo, si se cree necesario optar por una promoción más intensa del turismo rural, apoyando la rehabilitación de casas rurales para reconvertirlas en casas de turismo rural; o la promoción de determinados establecimientos, como por ejemplo, los campos de golf); en relación con el modelo que se ha desarrollado o se quiere desarrollar; en relación con el impacto que haya tenido el turismo en el territorio. En este sentido, en principio parece que Comunidades donde el turismo ha tenido un fuerte impacto territorial negativo, como en la Comunidad Valenciana o las Islas Canarias, se adoptará una planificación en la que se haga énfasis en la reparación de los daños ocasionados, medidas de rehabilitación de los espacios turísticos; mientras que en otras Comunidades en las que el turismo masivo no haya causado un impacto territorial considerable, se adoptará un modelo de planificación preventiva.

Si bien las señaladas pueden constituir justificaciones para que tengamos en nuestro territorio 17 planificaciones sectoriales del turismo distintas, desde nuestro punto de vista las diferencias no son tan radicales y evidentes. En efecto, nosotros partimos de un uso sostenible del territorio y, en esta línea, consideramos más racional la ordenación conjunta del territorio con independencia de si una zona se dedica a uso residencial o turístico. Lo

importante es la ordenación de las actividades y emplazamientos, no los destinatarios de las mismas. De lo que se trata es de conseguir un desarrollo sostenible del territorio, esto es, un desarrollo en el que se evite la degradación ambiental y paisajística por el impacto de las actividades humanas.

En segundo lugar, en cuanto a la justificación de 17 planificaciones diferentes en función de los diferentes impactos que han recibido los territorios autonómicos en relación con el turismo, tampoco consideramos cierta la teoría en virtud de la cual en los destinos maduros como, por ejemplo, las Islas Canarias o las Islas Baleares se deban adoptar únicamente medidas de carácter reparador o rehabilitador, mientras que en los destinos en los que el turismo no ha tenido un fuerte impacto, en los destinos donde están adquiriendo un papel destacado las nuevas formas de turismo, como por ejemplo, Castilla y León, se deban adoptar medidas de carácter preventivo, únicamente. Pensamos que las medidas de carácter rehabilitador como, por ejemplo, la declaración de zona turísticamente saturada, se deben prever también para reparar los desequilibrios que se puedan producir en zonas no sobre-explotadas. De esta manera, consideramos necesaria la combinación de ambas técnicas, preventivas y reparadoras, para ambos casos.

2. La incorporación de la planificación en las Leyes de turismo y la integración del concepto de desarrollo sostenible

En 1996 José TUDELA ARANDA, tras analizar los primeros pasos que se estaban dando en la legislación turística autonómica actual, ya advirtió que el instrumento clave para alcanzar los postulados que se planteaban en las primeras leyes -la vasca, la canaria, la primera madrileña¹⁹⁶ y los proyectos extremeño y asturiano-, era la planificación territorial, técnica que iba a adquirir un papel trascendental, hasta el punto de que en algún caso, refiriéndose a la Ley canaria, medio ambiente y turismo, según el profesor de la Universidad de Zaragoza, se fusionan a través de la planificación en una sola política¹⁹⁷.

¹⁹⁶ La Comunidad de Madrid aprobó su Ley general del turismo en 1995, pero fue sustituida por otra ley de nueva planta en 1999, aunque no parece que con la reforma del sistema general turístico de 1999 se introdujeran elementos de interés destacable, como más adelante me referiré.

¹⁹⁷ José TUDELA ARANDA, "Hacia un nuevo régimen jurídico del turismo en la reciente legislación autonómica", *RVAP* 45(I), 1996, 337 y 344.

Llama la atención el impacto que ha tenido la técnica de la planificación en las leyes autonómicas de turismo, ya sea configurando instrumentos estratégicos (por ejemplo, Cantabria) o normativos (por ejemplo, el País Vasco o las Islas Baleares)¹⁹⁸, plasmando en muchas de ellas como su objeto, el establecimiento de los instrumentos de ordenación territorial del turismo¹⁹⁹ o, incluso, los principios de la planificación sectorial, como recoge el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias. A mayor abundamiento, la Ley castellano-leonesa de turismo dedica un precepto específico a delimitar los principios que deberán informar la planificación del turismo de la Comunidad (art. 36), lo cual permite observar el carácter absolutamente central de la técnica de la planificación en el moderno derecho del turismo²⁰⁰.

* * *

¹⁹⁸ Ciertamente, estas argumentaciones iniciales admiten multitud de matices pues, si bien la Ley general turística de Cantabria prevé la elaboración de un plan de turismo estratégico de ámbito autonómico, lo cierto es que otros instrumentos, como el Plan de Ordenación del Litoral, van a ordenar la infraestructura y equipamientos del turismo en relación con el entorno para determinadas áreas territoriales de la Comunidad. O, en el caso del País Vasco, si bien en la Ley de turismo se establece la creación de un plan normativo sectorial, en realidad, hasta ahora el turismo se viene planificando desde un instrumento estratégico.

¹⁹⁹ Sirva como ejemplo, el art. 1 de la Ley aragonesa, que señala, entre las materias objeto de la misma, el establecimiento de “los instrumentos de ordenación y planificación de los recursos turísticos”. En el mismo sentido, otras Comunidades como, por ejemplo, el País Vasco o la Región de Murcia. Otras regiones, sin embargo, no hacen referencia alguna a la planificación como objeto de la ley.

²⁰⁰ Veamos lo que establece este precepto, a sabiendas de que con ello estamos anticipando algunos de los principios que informan la planificación sectorial del turismo:

“Artículo 36. Principios de la Planificación.

La planificación turística autonómica se ajustará a los siguientes principios básicos:

- a) Será única y en el procedimiento de elaboración participarán las Diputaciones Provinciales, los Municipios de más de dos mil habitantes y se oirá al Consejo de Turismo de Castilla y León, al Consejo Económico y Social y a la Federación Regional de Municipios y Provincias.
- b) Se coordinará con las actividades de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León y con los planes y programas de turismo de ámbito nacional o internacional.
- c) Promoverá el desarrollo integral y sostenible.
- d) Efectuará un seguimiento permanente y una evaluación sistemática de sus programas y actuaciones.
- e) Tendrá en cuenta los criterios generales de política económica, así como las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación territorial y de protección de la naturaleza y los planes sectoriales con incidencia en el turismo.
- f) Será vinculante para la actuación de todas las Entidades y Organismos públicos de la Comunidad de Castilla y León e indicativa para la iniciativa privada.”

Este último principio, por su especial significado, será comentado al tratar el sistema de planificación sectorial establecido por esta Comunidad.

Entre los principios que informan la planificación sectorial del turismo, de acuerdo con las leyes autonómicas, destaca con fuerza el principio del desarrollo sostenible. Este principio preside la planificación territorial del turismo que se realice desde las leyes generales turísticas o desde las leyes de ordenación territorial, dependiendo del modelo de ordenación del turismo que se siga en cada Comunidad autónoma.

La penetración de este principio en nuestro Ordenamiento jurídico se produjo a finales de los años ochenta cuando el modelo de desarrollo turístico masivo, empezó a dar síntomas de obsolescencia. Coincidió, pues, con la formulación general del principio en el Informe Brundtland, como he indicado. En efecto, en esta época, tras observarse el fracaso del modelo desarrollista, se incorporaron nuevas variables al turismo como, por ejemplo, los conceptos de calidad o de protección del medio ambiente, con lo que se originaron las tendencias hacia la diversificación de la oferta turística, promocionando también otras modalidades de turismo, como el cultural. Estos postulados quedarían plasmados en el Plan Integral de Calidad del Turismo Español de 1992, antesala de la normativa turística autonómica que empezaría a aprobarse a mediados de los noventa.

A continuación me referiré al significado de este principio en nuestra normativa turística autonómica para conectarlo, en segundo lugar, al objeto de la planificación turística: los recursos turísticos. Todo ello para comprobar si realmente se plasma la idea de sostenibilidad en nuestra legislación.

2.1. La vertiente económica, ambiental, cultural y social del desarrollo turístico sostenible

Como sabemos, en toda política de desarrollo sostenible, ya sea general o sectorial, confluyen o deben confluir una serie de factores necesarios, a saber, el factor económico, el social o humano, el cultural y el ambiental.

Las leyes autonómicas han asumido la evolución de la investigación internacional en la materia²⁰¹ y han incorporado estos postulados en sus normas generales de ordenación del sector.

Brevemente, podemos resumir lo establecido en la normativa autonómica en materia de desarrollo sostenible, desde sus perspectivas ambientales y culturales, diciendo que la actividad turística no debe menoscabar el patrimonio natural y cultural y no debe producir un impacto territorial negativo. La normativa autonómica plasma la idea de entender el turismo como una vía de protección del patrimonio cultural²⁰² y natural²⁰³ por medio de una correcta planificación.

El turismo no se considera una industria que impacte sobre el territorio en mayor o menor intensidad que otras industrias como la agricultura intensiva o la construcción, sino que bien planificada puede contribuir a la protección del medio ambiente y de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en el caso del turismo rural, el cual, con una correcta planificación, contribuye a la rehabilitación de áreas rurales deprimidas, evitando fenómenos como el éxodo del campo a la ciudad con el consiguiente abandono de los cultivos y, por ende, la transformación de paisajes, entre otros problemas ambientales, como por ejemplo, los incendios forestales.

²⁰¹ Podemos citar el punto 3 de la Declaración de Berlín, que establece: “Las actividades turísticas deben planificarse en los niveles apropiados con vistas a integrar en todos los niveles las consideraciones socio-económicas, culturales y ambientales. Desarrollo, ambiente y planificación turística deben ser procesos integrados. Debe hacerse todos los esfuerzos para asegurar que los planes turísticos integrados sean implementados y observados”. Esta perspectiva integrada también es destacada por nuestra doctrina, por autores como, por ejemplo, José BERMEJO VERA, “La regulación de los sectores: el turismo”, en *Derecho Administrativo. Parte especial*, cit.; Luis FAJARDO SPINOLA, “Aprobación por ley de las directrices de ordenación de Canarias”, *RDyMA*, 2002, 71-98.

²⁰² Mediante la lectura de las leyes generales turísticas podemos averiguar algunas de las tradiciones culturales propias de cada región, normalmente previstas para establecer normas para su promoción y protección.

²⁰³ Desde un punto de vista ambiental, la normativa turístico-territorial recoge conceptos modernos del derecho ambiental, como por ejemplo, el concepto de contaminación acústica (la protección frente al ruido se consagra en la mayoría de leyes autonómicas, en relación con el derecho a la intimidad y tranquilidad como, por ejemplo, en el artículo 19.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de ordenación del turismo de Canarias) y lumínica (Norma 44 del Plan Territorial Insular de Mallorca, norma prevista sobre todo para luchar contra las consecuencias negativas del turismo de alcohol y playa); la estética (véase, por ejemplo, la Directriz 1 de Ordenación del Turismo de Canarias –Ley 19/2003, de 14 de abril-); la integración del uso de energías renovables en el sector turístico (véase, el art. 16 de la Ley 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra); o, por ejemplo, la arquitectura bio-climática, como respuesta sostenible ante las progresivas limitaciones que amenazan al sector de la construcción en determinados territorios (véase, una vez más, el Plan Territorial Insular de Mallorca).

Debemos destacar asimismo la vertiente social del desarrollo turístico sostenible, ampliamente recogida en la legislación turística autonómica. En efecto, un modelo de turismo sostenible es aquel que hace prevalecer los objetivos sociales frente a los intereses particulares, por lo que se exigirá una intensa labor de los poderes públicos en este sentido. Unos objetivos sociales, por otro lado, que dejarán de ser exclusivamente economicistas.

El desarrollo sostenible del turismo desde un punto de vista social implicará, por ejemplo, la plasmación del principio de no discriminación; la supresión de barreras arquitectónicas en los establecimientos hoteleros; la autorización de la entrada de perros-guía en los establecimientos turísticos, para permitir su acceso a personas con minusvalías sensoriales; la protección de la lengua frente a las prácticas insensibles e insostenibles que se han dado en algunas zonas de nuestro litoral, en las que la información en los establecimientos hoteleros y hosteleros se ofrecía en lenguas distintas a las oficiales en España; así como el re-impulso del turismo social, en parte olvidado durante el periodo en el que reinó la promoción del turismo masivo²⁰⁴.

Muchas de estas consideraciones, son un tanto superfluas pues tendrán una sede normativa general que considero suficiente. Es el caso de la consagración del principio de no discriminación o la supresión de barreras arquitectónicas.

En relación con el principio de no discriminación, por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social en el acceso a los establecimientos turísticos, debemos partir de la base de que se trata de un principio consagrado en nuestro Texto Constitucional con la máxima protección. En cualquier caso, desde que la Ley vasca previese este principio en materia de turismo en 1994 (artículo 13), la mayoría de Comunidades autónomas lo han adoptado, informando sus respectivas normativas del sector.

²⁰⁴ Desde un punto de vista social, véase el sugestivo Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Por un turismo accesible a todas las personas y socialmente sostenible”, INT/173 “Turismo accesible”, en el que, aparte de hacer un especial hincapié en la vertiente social del desarrollo turístico, repasa las otras vertientes, esto es, la importancia socioeconómica, cultural y ambiental de este fenómeno.

En cuanto a la previsión del acceso de los discapacitados a los establecimientos turísticos, la mayoría de las Comunidades autónomas exigen que los establecimientos turísticos cumplan con las normas de accesibilidad establecidas en las Leyes de Turismo²⁰⁵, si bien será excepcional la remisión a la normativa general²⁰⁶. Nos encontramos una vez más ante una previsión innecesaria habida cuenta que ya viene contemplado con carácter general en la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 6.XI.1999).

En el caso de la lengua, destaca la Comunidad autónoma de Cantabria al establecer una norma que raramente aparece en las leyes generales de turismo. Me refiero a la norma de protección del castellano frente a lenguas extranjeras. Se trata de una norma que determina la sostenibilidad de un modelo de turismo desde el punto de vista social pues contribuye a evitar la separación entre población residente y visitantes. En efecto, uno de los factores esenciales para el desarrollo de un turismo sostenible viene determinado por la integración de la población local en la actividad turística o, dicho con otras palabras, la no separación radical entre el turista y el residente. En este orden de consideraciones, para evitar que los residentes se vean marginados en su propio territorio con respecto del desarrollo de la actividad turística, deberemos partir de un respeto de la lengua del lugar visitado. Esta Ley obliga a que todos los establecimientos establezcan su publicidad como mínimo en lengua española. Por ello, el artículo 14 (*Nombre y Publicidad*), novedosamente con respecto de las otras normas turísticas autonómicas, establece en su párrafo 2º que “los rótulos, la documentación, publicidad, indicaciones, listas de precios o facturas, deberán estar redactados en castellano, sin que ello impida el empleo simultáneo de otros idiomas, o el uso de cualquier nombre propio como denominación”²⁰⁷.

²⁰⁵ Véase, por ejemplo, la ley andaluza (art. 32.2); la castellano-leonesa (art. 14.5); la ley gallega (art. 16.3).

²⁰⁶ Esta remisión a la normativa aplicable, para evitar duplicidades, fue introducida en el texto definitivo asturiano como consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Renovador Asturiano (*Registro de entrada 4.656*). En relación con el derecho de acceso de las personas con disfunciones sensoriales acompañadas de perros-guía, puede citarse la Ley de la Región de Murcia 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo; la Ley catalana 13/2002, de 21 de junio, de Turismo (art. 37.6); la Ley de Aragón (art. 30.3.).

²⁰⁷ No se trata de una norma baladí, sino que, como he indicado, tiene la máxima importancia para evitar el *enfrentamiento* entre población visitante y residente. No en vano, los poderes públicos de las Islas Baleares se vieron obligados hace unos años a reglamentar el uso del idioma en los establecimientos turísticos, determinando que éstos debían utilizar, como mínimo, las lenguas oficiales en territorio balear (el castellano y el catalán). En otro orden de consideraciones,

La Ley vasca supuso, entre otras cosas, la recuperación de una modalidad de turismo que en cierta manera había quedado ignorada desde la aprobación de la Constitución. Me refiero al turismo social, sobre el que se empezó a estudiar en los años 60, de una forma especialmente insistente. Se trata de proyectar una política turística democrática de tal manera que todos puedan beneficiarse de esta actividad. Así, es fin de la Ley, según el art. 3.6., la “potenciación de las corrientes turísticas, tanto interiores como exteriores, procurando medidas de fomento del turismo social y la incorporación al fenómeno turístico de capas cada vez más amplias de la población y de sectores específicos de la misma”. Esta norma será adoptada por otras Comunidades, como por ejemplo Galicia (art. 2.9 de la Ley de turismo), o Extremadura, cuyo art. 3.6 consagra este principio rector con idéntica redacción que en la Ley vasca, añadiendo una conexión con Portugal e Iberoamérica.

2.2. Objeto de la planificación turística: los recursos turísticos. Su conexión con el macro-principio de desarrollo sostenible.

2.2.1. Concepto de recurso turístico.

Como he dicho, el desarrollo sostenible se sitúa como gran principio que informa e impregna la regulación y el desarrollo turístico de las Comunidades autónomas. El medio para conseguir ese objetivo es la ordenación territorial del sector. Por ello, gran parte de las leyes autonómicas (ya sean las generales de ordenación territorial o directamente las de turismo), configuran la técnica de la planificación como instrumento básico y esencial para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad de la industria²⁰⁸.

El concepto de desarrollo turístico sostenible tiende, recordando la definición ofrecida por la Organización Mundial del Turismo, a la gestión de los recursos para atender a las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales,

la lengua, en sí misma, puede convertirse en un recurso turístico. Así, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su labor de promoción del turismo de interior en la región, ha creado el denominado “turismo de idioma”, cuyo máximo recurso turístico es la denominada “Ruta del Camino de la Lengua”, paseo que trata de mostrar la cuna cultural en la que nació una de las lenguas actuales más importantes en el mundo, el castellano.

²⁰⁸ Véase, en este sentido, la exposición de motivos de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo del Principado de Asturias.

evitando su menoscabo por el desarrollo económico que implica el turismo. De ahí la importancia de los recursos turísticos en la mayoría de las leyes sectoriales autonómicas, que los configuran como el objeto a ordenar por los planes sectoriales de turismo²⁰⁹.

Por lo tanto, debemos retener una idea: se deben gestionar los recursos para alcanzar el desarrollo turístico sostenible. Pero, ¿qué recursos serán el objeto de la planificación? Veamos la definición ofrecida por la primera Ley autonómica aprobada en la materia, la Ley vasca. De acuerdo con su art. 2.3, "(...) son bienes o recursos turísticos las cosas materiales o inmateriales, naturales o no, que por su naturaleza o circunstancias son capaces de generar corrientes turísticas (...)"²¹⁰. Se trata de una buena definición, desde mi punto de vista, que engloba, en definitiva, la ordenación del fenómeno turístico desde un punto de vista territorial;

²⁰⁹ En este sentido, en nuestra doctrina, el profesor José TUDELA ARANDA, en su trabajo, "El significado y función de los recursos turísticos en la nueva legislación turística", *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen Jurídico de los Recursos Turísticos, Monografías III*, 1999, 201-226, ha dicho que la definición de la política turística dependerá en gran medida de la gestión que se realice de los recursos turísticos de cada Comunidad. La doctrina ha sido consciente de la importancia central de este concepto en el derecho del turismo. No en vano, la Revista Aragonesa de Administración Pública le dedicó una de sus monografías (1999), en la que se integra el trabajo antes citado y también el de Alba NOGUEIRA LÓPEZ, "La ordenación del territorio y los recursos turísticos" *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos, Monografías III*, 1999, 183-199. Otros estudios destacados, José TUDELA ARANDA, "El régimen jurídico de las estaciones de esquí", en *Ordenación y gestión de los recursos turísticos* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 581-636; Miguel CORCHERO y Laura SANDÍN MORA, "La regulación de los recursos turísticos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura", *Actualidad Administrativa* 47-48, 2002, 1289-1325.

²¹⁰ Aragón, por poner otro ejemplo, definirá los recursos turísticos como "todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes turísticas, **especialmente el patrimonio cultural y natural**". En este sentido, un recurso turístico de tipo ambiental lo sería, por ejemplo, un Parque Nacional y un recurso turístico cultural, lo sería el casco histórico de una ciudad, un bien catalogado de interés cultural, las tradiciones, etc. Algunas Comunidades autónomas han realizado clasificaciones de recursos turísticos y los han definido. Es el caso, por ejemplo, de Navarra. El art. 35 de la Ley de esta Comunidad, establece que los recursos turísticos pueden clasificarse en tres categorías diferentes:

- Los elementos pertenecientes al patrimonio natural, cultural y geográfico de la Comunidad Foral.
- Usos, costumbres y tradiciones de Navarra.
- La infraestructura de alojamiento y de restauración y cualquier otra aportación de las empresas turísticas.

Otras leyes autonómicas han establecido más clasificaciones en torno a los recursos turísticos. En efecto, el legislador catalán, inspirándose en la Ley vasca, divide los recursos turísticos en tres grupos: los recursos turísticos esenciales, art. 5; los recursos turísticos de interés local, art. 6; y los recursos turísticos potenciales. Con este último concepto jurídico indeterminado –recursos turísticos **potenciales**–, se hace referencia a aquellos bienes, manifestaciones o servicios susceptibles de convertirse en recursos del primer nivel (esenciales) o del segundo (de interés local). Se trata de una categoría que llama la atención del jurista ya que abre las puertas a la declaración de nuevos recursos turísticos, dejando un amplio margen de discrecionalidad que podría situarse cercano a la arbitrariedad de la Administración turística.

una definición sencilla que permite una adecuada gestión de los recursos turísticos para atender a las diferentes necesidades englobadas en el concepto de desarrollo turístico sostenible.

Si bien el resto de Comunidades autónomas habrán definido de una manera similar el recurso turístico, algunas, como se ha señalado, han concretado más, refiriéndose también a los establecimientos hoteleros, aunque nosotros pensamos que no es necesario tal grado de concreción pues en la definición que ofrece la Ley vasca, pueden considerarse incluidos²¹¹.

Sin embargo, podría argumentarse que es importante considerar la infraestructura alojativa como recurso turístico a efectos de cumplir con uno de los objetivos del desarrollo sostenible del turismo. Me refiero, concretamente, al social y a las previsiones realizadas en algunas leyes en torno a la necesidad de que los establecimientos turísticos garanticen la accesibilidad de los minusválidos.

Descrito el concepto de recurso turístico, nos debemos plantear la siguiente pregunta: ¿los recursos turísticos no constituyen ya el objeto de ordenación de otras planificaciones? Considero que sí, puesto que los recursos turísticos naturales se ordenan desde los instrumentos de planificación ecológica o general; y los recursos turísticos culturales, vienen ya ordenados desde los instrumentos de planificación cultural. Además, en ambos casos, se les otorga normalmente un régimen de super-protección. Igualmente, los establecimientos hoteleros, en teoría, deberían venir previstos por los instrumentos globales de ordenación territorial y urbanística de cada Comunidad, al ordenar los usos a los que se destina un territorio determinado.

²¹¹ Se refieren a las empresas turísticas de alojamiento como recursos turísticos, aparte de la Ley de Navarra, como se ha destacado, el art. 25 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de ordenación del turismo de Cantabria (LTC). También podemos citar el Decreto andaluz 47/2004, de 10 de febrero, de desarrollo de la Ley General Turística en materia de establecimientos hoteleros. Este Reglamento califica a la planta de alojamientos hoteleros andaluces en su exposición de motivos como “recurso turístico clave”. Quizá esta referencia sea una reminiscencia de las primeras aspiraciones en torno a lo turístico en los albores del siglo XX, cuando se reclamaba insistentemente la necesidad de incrementar la planta hotelera para retener a los visitantes durante temporadas más extensas.

Por consiguiente, la ordenación territorial del turismo vendría a reordenar lo que ya viene ordenado desde diferentes lugares, configurándose como una especie de planificación intermedia entre la general y la sectorial, aunque en realidad se considera que ordena un sector. En este orden de consideraciones, podríamos argumentar que el ámbito territorial de los recursos turísticos vendría a ser una casa compartida en la que concurren distintas administraciones con títulos concurrentes. Y es que el turismo no es nunca un concepto excluyente a pesar del tinglado que se ha montado en torno a él. La legislación de sitios, ciudades y conjuntos históricos, tiene muchas finalidades pero implica que se puede disfrutar de esas zonas, por los aborígenes o por los de fuera (turistas). ¿Y lo deportivo? ¿Y los espacios naturales?

Una solución acertada a este solapamiento de instrumentos de planificación, viene dada por la Ley catalana. En efecto, el legislador catalán al definir los denominados “recursos turísticos esenciales” (art. 5 LTC)²¹² de forma coherente y lógica, dispone que los bienes enunciados como tales quedarán sujetos a su respectiva legislación específica (art. 5.4); y la actividad turística deberá respetar los regímenes de protección especial a los que se encuentren sometidos, contribuyendo a la preservación de los valores naturales y culturales (art. 5.5). Por consiguiente, la Ley turística catalana ha encontrado el justo punto de equilibrio entre la necesidad de planificar un sector de fuerte incidencia territorial, como es el turístico, frente a la necesidad de evitar que se produzcan solapamientos en cuanto al objeto de la planificación, ya que la planificación turística, al tener como objeto los recursos turísticos (naturales, culturales,...), forzosamente coincidirá con otros sectores. En este sentido, se observa que la postura que debe adoptar el planificador turístico es la de evitar que se produzcan daños en los bienes protegidos a consecuencia de la actividad turística, a partir de la observancia de la previa planificación y régimen de protección específico, sin añadir más sistemas

²¹² Los recursos turísticos esenciales (art. 5) son aquellos que aisladamente o junto con otros, tienen la aptitud de generar las corrientes turísticas más relevantes y contribuyen a reforzar la realidad de Cataluña como marca turística global, promocionando la Autonomía como destino turístico. De acuerdo con esta definición, tendrán la consideración de recursos turísticos esenciales los bienes culturales protegidos por declaraciones de organismos internacionales, los bienes culturales de interés nacional, los espacios de interés natural, los museos nacionales y de interés nacional, los centros recreativos turísticos y, globalmente considerados, el conjunto del litoral, especialmente las playas y el dominio esquiable (art. 5.2).

de protección que lo único que provocan es inseguridad jurídica por la superposición de instrumentos de planificación.

La remisión que establece la Ley catalana no sólo será positiva para evitar solapamientos de regímenes jurídicos, sino que también porque los regímenes específicos de los espacios naturales regulan los bienes con carácter general, para toda la población -residentes y no residentes- no pensando únicamente en un determinado tipo de actividad como pueda ser la turística.

La Ley catalana es excepcional en este punto. Las otras leyes autonómicas, en su afán de proteger desde la Administración turística los recursos naturales y culturales, están subordinando los mismos a intereses sectoriales y no generales, confluyendo con otras regulaciones, sin que se habiliten mecanismos de relación.

2.2.2. Recursos turísticos, zonas turísticas saturadas y moratorias urbanísticas

Otros dos ejemplos de *planificación o excepcionamiento* de zonas ya ordenadas, viene dado por la declaración de zonas saturadas y las moratorias urbanísticas, que en España suelen estar vinculadas con el uso turístico y el espacio litoral.

En efecto, la mayoría de leyes generales turísticas autonómicas prevén la posibilidad de declarar una zona como saturada cuando se sobrepasa el límite de la oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, o se registre una demanda causante de problemas medioambientales. Veamos lo que establece en este punto la Ley de la Comunidad Foral de Navarra (art. 39. *Especial Protección de los Recursos Turísticos*):

“1. Con la finalidad de proteger de forma específica la calidad y mantenimiento sostenible en el tiempo de los recursos turísticos, la Administración de la Comunidad Foral podrá declarar determinadas áreas como saturadas o de especial densidad, ordenando las actividades turísticas a realizar en dicha zona.”

Y para ello, prevé la elaboración de un plan para la ordenación del área, en los

siguientes términos:

“2. Dicha declaración, que se efectuará previo informe de los Municipios afectados, comportará la aprobación de un **plan de ordenación de las actividades turísticas de la zona** que, limitando el desarrollo de éstas, evite causar perjuicio a los recursos turísticos o el acceso a los mismos sin las debidas garantías de calidad”

Por consiguiente, nos encontramos ante una nueva figura de planificación que, a discreción de la autoridad encargada de realizar la declaración, podrá excepcionar los instrumentos de planificación vigentes en ese momento en un concreto área. Ello, para proteger los recursos turísticos frente a la presión turística. Entonces la pregunta es: ¿qué régimen de protección establecen los instrumentos de planificación ecológica sobre los recursos naturales²¹³? ¿El Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos²¹⁴ excepciona las medidas restrictivas establecidas por la legislación de espacios naturales, prevaleciendo sobre el PORN o cualquier otro instrumento especial de planificación ecológica navarro y, una vez producida una situación de saturación, se establece un especial sistema de protección de los recursos naturales prevenido desde el planeamiento turístico de especial protección de los recursos turísticos? La respuesta a estas preguntas no es del todo clara (las preguntas tampoco lo son por lo insólito de las mismas ya que implican, no una superposición sino una derogación del régimen territorial general a favor de la planificación sectorial turística) debido a que la norma no establece conexión expresa alguna entre los instrumentos de planificación turística y los de planificación territorial, a diferencia de otras leyes turísticas contemporáneas a la misma (la del Principado de Asturias, la catalana o la aragonesa²¹⁵).

²¹³ Recordemos que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en la generalidad de derechos autonómicos, prevalecen sobre cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial, en virtud de la norma básica establecida por la LCEN estatal. En Navarra, de acuerdo con su legislación en materia de espacios naturales.

²¹⁴ Instrumento de planificación turística previsto para la Comunidad Foral.

²¹⁵ Es por todos conocido que en el Estado de las Autonomías, las regiones, al hacer uso de sus potestades legislativas en las materias sobre las que han asumido competencia exclusiva, recurren en muchas ocasiones a las regulaciones que se han realizado sobre una misma materia en otros Estados, las regulaciones que se hayan podido realizar a nivel estatal y a las leyes previas que se hayan dictado en la materia por otras Comunidades autónomas. Viendo que las leyes turísticas contemporáneas a la de Navarra coinciden en buena medida en conectar sus respetivos instrumentos de planificación turística con la ordenación territorial general, como veremos, llama la atención que en la Ley de la Comunidad Foral no se haga de la misma manera en un tema de tanta trascendencia práctica. Además, debemos destacar que el art. 29.3 de la Ley 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, prescribe que los Planes que elaboren

No parece, por consiguiente, que el legislador navarro se haya inspirado en la Ley inmediatamente anterior de turismo. Me refiero a la catalana, texto que de una forma muy coherente, inspirándose en la Ley General Turística gallega (art. 12), establece que deberá ser el propio Plan General de Turismo el que señale las zonas que deban ser declaradas como saturadas cuando se ha sobrepasado la capacidad de carga turística con la consiguiente degradación global.

Pues bien, toda esta maraña de planificaciones territoriales sectoriales se produce en un territorio donde el turismo, en principio, parece que pudiera integrarse en el marco de la planificación territorial general sin mayor problema, ordenándose desde ésta como un sector más y, armonizándose con las normas de protección ambiental que se estableciesen desde el instrumento general de ordenación territorial²¹⁶.

Un caso opuesto, pero con efectos similares, es el de las denominadas “moratorias urbanísticas” que, de manera cautelar, suspenden los instrumentos de planificación vigentes, con la finalidad de asegurar la eficacia de un instrumento de ordenación del territorio a aprobar. La moratoria tiene en común con la declaración de zonas saturadas que implica el nacimiento de un

las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral que tengan incidencia en la ordenación del territorio, deberán justificar su coherencia con los instrumentos de ordenación territorial. Por lo tanto, ante ello podemos formular una afirmación y dos preguntas. La afirmación consistiría en señalar la posibilidad de que el autor de la norma, al pertenecer a un departamento distinto del de ordenación territorial, desconozca la ley general territorial. Hipótesis que no sería sorprendente ni extraña debido al importante volumen normativo que existe sobre materias conexas -la ordenación territorial y el urbanismo son buena prueba de ello-, que se entrecruzan teniendo en muchas ocasiones varias normas aplicables a un mismo supuesto de hecho. En caso contrario, planteando la hipótesis de que el autor del texto turístico tenga conocimiento de la ley de ordenación territorial, ¿puede decirse que la voluntad del legislador navarro en materia de turismo ha sido evitar lazos entre la planificación sectorial turística y la planificación territorial en aras al desarrollo del sector sin trabas y, por lo tanto, de forma independiente de la política territorial global de Navarra? ¿Nos encontramos ante un supuesto de exceso en la discrecionalidad del legislador? Toda esta serie de sugerencias plantea una normativa en materia de turismo que, en muchas ocasiones, la podemos calificar de técnicamente deficiente y con muchos espacios, vacíos, lagunas normativas que, en verdad, parecen pensados para propiciar, dentro de la *música celestial* del desarrollo turístico sostenible, el desarrollo de un sector más sin atender a los regímenes generales en materia de planificación. Sobre la técnica legislativa, nunca está de más leer trabajos como el de José TUDELA ARANDA “Calidad y renovación del concepto de ley”, RCG 52, 2001, 141-192.

²¹⁶ Por otro lado, no me consta que se haya estudiado monográficamente esta interesante técnica de declaración de zonas saturadas, ya sea por motivos ambientales o turísticos. Sería de gran interés y utilidad un estudio de las diferentes variantes que prevé nuestro legislador en relación con esta técnica de limitación.

mecanismo excepcional que temporalmente va a prevalecer sobre la planificación general y sectorial existente, afectando, entre otras cuestiones, a los derechos adquiridos²¹⁷.

Nos encontramos, en fin, ante una gran cantidad de instrumentos de ordenación que recaen sobre un mismo territorio y que, en verdad, puede ir en perjuicio de la seguridad jurídica así como del principio de sostenibilidad. Un excesivo volumen de planificaciones que se solapan ciertamente no se compagina con el concepto de desarrollo sostenible, por la ineficacia que puede provocar en la aplicación práctica de las diferentes planificaciones.

3. Otros principios y conceptos recogidos en la normativa turística autonómica en materia de ordenación del territorio

El reciente cuerpo normativo autonómico en materia de turismo, no sólo recoge el principio de desarrollo sostenible, sino que también integra como pilares del régimen jurídico de esta actividad otros principios que, en buena medida, derivan de él²¹⁸. Así, principios como el de cohesión territorial, participación ciudadana o el principio de integración, penetrarán en este sector del ordenamiento jurídico atendiendo a la evolución de las sensibilidades que, desde la Unión Europea y el ámbito internacional se están desarrollando.

Otros principios que se vienen proclamando desde hace ya casi una década, sin embargo, parece que no terminan de entrar en nuestro Derecho. Me refiero, por ejemplo, al principio de *internalización* de los costes. Sirvan éstas de breves notas introductorias a lo que ahora voy a desarrollar.

3.1. El principio de cohesión territorial

²¹⁷ Sobre esta técnica, profundizaré en el Capítulo dedicado al esquema balear, destacando sus aspectos conceptuales así como la problemática que conlleva en relación con el derecho de propiedad.

²¹⁸ De hecho, muchos de los principios y conceptos que hoy son asumidos por el derecho del turismo suponen la adaptación a este sector de toda una serie de conceptos que se han en el derecho ambiental. Tiene su lógica por el hecho de la fuerte incidencia que tiene la actividad turística sobre el medio ambiente y el territorio.

Nos encontramos ante un principio recogido en nuestra Constitución de una manera indirecta, al igual que el desarrollo sostenible, normalmente referido a la ordenación territorial en preceptos como, por ejemplo, los artículos 130, 131 o 45.2, en materia de medio ambiente, como hemos visto al analizar la configuración constitucional de la ordenación territorial. Este principio está profundamente conectado con el de solidaridad, como ya he apuntado.

Ahora el turismo, y más concretamente, su planificación sectorial, también va a adquirir la función de contribución al equilibrio interterritorial. Así se ha reconocido por la Organización Mundial del Turismo, desde un punto de vista negativo, argumentando que una ausencia de planificación o una mala planificación, provoca desequilibrios socioeconómicos y territoriales²¹⁹.

Por consiguiente, la planificación será el instrumento idóneo para conseguir un equilibrio interterritorial, sin perjuicio de que pueda ser ayudada por instrumentos de carácter financiero, como por ejemplo, los tributos de carácter turístico destinados a fines ambientales, territoriales y culturales.

El derecho autonómico en materia de turismo se habrá hecho eco de este principio en conexión con el concepto de desarrollo sostenible. No en vano, algunas Comunidades autónomas como, por ejemplo, la gallega, justifican la aprobación de una ley sistemática y unitaria en la configuración del turismo como

²¹⁹ *National and Regional Tourism Planning. Methodologies and case studies*, OMT, London and New York, 1994, p. 3. Véase, por ejemplo, el caso de las Islas Baleares donde una política centrada prioritariamente en el turismo, sin prever políticas de protección del campo, ha provocado el progresivo deterioro del medio rural como consecuencia del excesivo consumo de recursos naturales, como el agua, por la industria turística. Tras la experiencia balear, otras Comunidades, como la andaluza, prevén instrumentos específicos para hacer frente a ese problema. Podemos citar los Programas andaluces de Recualificación de Destinos. El art. 17.1 de la LTA, prevé en este sentido:

“Aquellas comarcas y áreas territoriales que se vean afectadas por desequilibrios estructurales derivados del rápido crecimiento, de la fragilidad territorial o que soporten un nivel excesivo de densidad turística, podrán ser objeto de Programas de Recualificación de Destinos, con criterios de recuperación ambiental, de mejora de la calidad, de dotación de infraestructuras y aquellos otros criterios orientados a establecer el equilibrio estructural”

Se trata, pues, de una norma de carácter reparador que evidencia el impacto negativo que el turismo produjo en la época de la rápida expansión de la industria en las zonas costeras, mayoritariamente. Esta norma también será aplicable con respecto de los futuros desarrollos turísticos que se realicen sin tener en cuenta el espíritu de las normas de carácter preventivo que se establecen en la Ley turística. Todo ello enlaza con conceptos como el de capacidad de carga de un territorio, concepto que incluye, por ejemplo, el de capacidad poblacional o densidad turística, conceptos a los que me referiré en el desarrollo de esta investigación.

sector clave para el desarrollo regional equilibrado mediante la contención del crecimiento (exposición de motivos de la ley).

En la Ley extremeña, por su parte, subyace como esencia de la misma la configuración del turismo como pieza decisiva en el marco de la ordenación territorial para “la superación de los desequilibrios económicos y sociales dentro de la Región” (exposición de motivos de la Ley). Esta es la razón que le quisieron otorgar los “Padres de la Ley”. Así, el Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, en la Sesión Plenaria nº 32, de 28 de noviembre de 1996, argumentó, acudiendo a recursos literarios, lo siguiente:

“El turismo en Extremadura tiene que cumplir una misión de cohesión interterritorial. Tenemos que producir y planificar el turismo de manera que el desarrollo turístico en nuestra Región se expanda como una mancha de aceite hacia todos los puntos de la Región, y no sólo exclusivamente a los típicos de nuestra Comunidad”.

Visión sostenible del tema al *repartir* el turismo por el territorio de la Comunidad, evitando concentraciones en los núcleos turísticos consiguiendo una mejor distribución de la riqueza y de la capacidad de carga de las diferentes zonas.

También Aragón plantea el turismo como una vía adecuada para alcanzar un equilibrio interterritorial en la Comunidad. De esta manera, el art. 4 de la Ley aragonesa configura como principio básico “fomentar el turismo para lograr un mayor **equilibrio** entre las comarcas aragonesas, conforme a lo establecido en la legislación y directrices de ordenación territorial y de protección del medio ambiente”. Por lo tanto, se establece como principio de la política turística aragonesa **el desarrollo del turismo en el marco de la planificación territorial general para conseguir un equilibrio intercomarcal** o, en otras palabras, un adecuado desarrollo regional global, tal y como establecen preceptos en nuestro ordenamiento jurídico como el artículo 131 CE, como he dicho. A mayor abundamiento, el art. 16 de este mismo texto, establecerá que el objetivo de la ordenación territorial de los recursos turísticos es conseguir un desarrollo del sector que permita un desarrollo global mediante el respeto del patrimonio cultural y natural, contribuyendo a la consecución de un reequilibrio territorial. En

la formulación de este objetivo se observa la definición de desarrollo turístico sostenible.

Por lo tanto, desarrollo del sector, en el marco de la política global teniendo en consideración la conservación de la naturaleza, para que esta actividad permita un reequilibrio territorial de Aragón. A este objetivo subyacen conceptos tan importantes como el de solidaridad, concepto integrado en el de desarrollo turístico sostenible. ¿Quedará todo en pura semántica? En definitiva es una clara línea política, que requiere para ello muchos medios. No basta con ponerlo en una Ley. Si bien se piensa, es algo muy ambicioso.

Finalmente, este principio también encuentra acomodo en la normativa subsectorial. En efecto, el turismo rural se considerará como una “...herramienta eficaz de reequilibrio territorial...”, favoreciendo el desarrollo local de la Comunidad Autónoma [exposición de motivos y art. 4 e) de la Ley aragonesa]²²⁰.

3.2. El principio de Integración

Íntimamente conectado con el principio de cohesión territorial, encontramos el principio de integración, principio clásico del derecho urbanístico²²¹, si bien en nuestro Ordenamiento jurídico tradicionalmente ha quedado desplazado por el que podríamos llamar el “principio de prioridad sectorial”, como ocurrió con el turismo, de conformidad con la legislación pre-constitucional del sector.

La legislación turística no lo define al regular los instrumentos de planificación turística, aunque algunas Comunidades autónomas (el País Vasco, Cataluña, Aragón, el Principado de Asturias o Baleares) establecen su aplicación práctica, previendo expresamente que el instrumento concreto de planificación turística, respeta los instrumentos generales de ordenación del territorio. No obstante, en algún caso, del estudio de otros sectores, comprobamos que, en realidad, no se

²²⁰ En sentido similar, el art. 4 de la Ley asturiana.

²²¹ Recientemente ha sido recogido por alguna Ley autonómica de urbanismo como, por ejemplo, la catalana, en su artículo 10, o la Ley urbanística extremeña (exposición de motivos) BOE 5.II.2002. Como hemos visto más arriba, en el ámbito internacional también ha sido asumido. Concretamente, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.

produce una integración fáctica entre los diversos instrumentos sectoriales y los generales de ordenación del territorio.

Podemos ejemplificar el principio de integración con lo previsto en el artículo 15.1 de la Ley asturiana (Directrices Sectoriales de ordenación de los recursos turísticos, DSORT, en adelante):

“1. La ordenación de los recursos turísticos del Principado de Asturias se realizará por medio de unas directrices sectoriales, con arreglo al modelo establecido para los instrumentos de ordenación territorial en la legislación del Principado de Asturias sobre coordinación y ordenación territorial”

Lo que he querido destacar en negrita, tiene una importancia fundamental pues considero que ofrece dos lecturas complementarias, no contrapuestas.

En primer lugar, esta norma se refiere a la integración de la planificación sectorial turística en los instrumentos generales de ordenación territorial, perteneciendo las DSORT a una categoría específica de éstos.

Pero además pienso que puede sugerir algo muy relevante. Me refiero a que con esta norma se establece, desde mi punto de vista, una integración de lo sectorial en lo general. Con ello quiero decir que al utilizar la expresión **“con arreglo al modelo establecido para los instrumentos de ordenación territorial”**, puede establecerse una integración directa de lo turístico en lo territorial, de tal manera que serían directamente los instrumentos de ordenación territorial los que establecerían el modelo de desarrollo territorial de la Comunidad y, englobado en este modelo, estaría el modelo de desarrollo turístico.

Esta interpretación encuentra apoyo en otros preceptos del ordenamiento territorial asturiano. Por ejemplo, en materia de competencia para elaborar las D.S.O.R.T., como veremos más adelante. Ello revela una decidida actitud de reconducción de lo sectorial hacia lo general, para desarrollar una política territorial coherente, sencilla y racional. Por lo tanto, debe subrayarse enfáticamente esta importante especialidad del ordenamiento territorial asturiano que le diferencia de la generalidad de leyes turísticas, en las que sus

planificaciones turísticas, a pesar de estar integradas en los instrumentos de ordenación territorial, son las que establecen el modelo de desarrollo turístico de la Comunidad [por ejemplo, el art. 48, 2º párrafo de la Ley vasca, 50.1. de la Ley extremeña, 17.3.a) de la Ley aragonesa, ...], algo que sin duda favorece la visión sectorial de la política territorial.

La doctrina extranjera reconoce unánimemente la importancia de este principio y la necesidad de su aplicación en relación con la planificación turística. Se entiende que el éxito de una planificación del sector y, en general, de la política turística, pasa por su tratamiento desde los instrumentos que ordenan la globalidad del territorio. Así, en la doctrina extranjera, Edward INSKEEP destaca el enfoque integrado como uno de los conceptos de la planificación turística, en el bien entendido que el turismo deberá planificarse como un sistema integrado y, además, integrado en el marco del plan global de cada área²²². Sin duda, el profesor INSKEEP recoge los mandatos establecidos a nivel internacional en instrumentos como el Protocolo de Turismo de la Convención de los Alpes (art. 3).

La importancia de este principio y la trascendencia que está volviendo a adquirir nos conducirá a realizar un estudio específico sobre su aplicación práctica en el derecho vigente actual español e inglés.

3.3. El principio de unidad básica de la ordenación del territorio

Puede decirse que el principio de unidad básica de la ordenación del territorio constituye una manifestación del principio de integración. Nuestro Derecho autonómico no ha sido muy generoso a la hora de contemplarlo²²³. Sin embargo,

²²² Edward INSKEEP, *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, p. 29.

²²³ La Ley por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias es una excepción. Su art. 48.2, al prever el modelo territorial básico, establece:

“2. (...) las presentes Directrices hacen suya y persiguen aplicar y hacer aplicar en el archipiélago canario, de acuerdo con sus características, la Estrategia Territorial Europea, por lo que las intervenciones tanto públicas como privadas, que se lleven a cabo en el archipiélago canario, deberán contribuir a la implantación de un modelo territorial integrado y sostenible, cuyos rasgos fundamentales son:

(...) f) **El reconocimiento de la isla como unidad básica de planeamiento de los recursos naturales y del territorio y al municipio como unidad de ordenación urbanística.**”

Este principio, sin embargo, no se cumple a la hora de aprobar los planes territoriales, tanto en el caso canario como en la mayoría de ordenamientos autonómicos.

nosotros lo destacamos como principio clave para garantizar el desarrollo equilibrado del territorio y del turismo a largo plazo.

Es un principio que no se cumple, en términos generales, en nuestro ordenamiento pues junto a las leyes generales en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se aprueban leyes correspondientes a otros sectores como el medio ambiente y el turismo, las cuales prevén sus propios instrumentos sectoriales de ordenación del territorio. Por consiguiente, en lugar de reservarse las leyes sectoriales de turismo a la regulación estricta del sector, también se prevé la ordenación del territorio desde un punto de vista turístico, solapándose, por consiguiente, con los instrumentos previstos por las leyes de ordenación del territorio²²⁴.

Un buen ejemplo de ello es el caso de Aragón. En efecto, la Ley de ordenación del territorio de esta Comunidad prevé un procedimiento de elaboración de los instrumentos generales y sectoriales, entre los que se incluye el relativo al turismo. No obstante, la Ley de Turismo también recoge un procedimiento de elaboración del instrumento sectorial relativo al turismo y, como veremos, contradice, en algunos aspectos, a la Ley de Ordenación del Territorio.

En este mismo orden de consideraciones, son mayoritarias las Comunidades autónomas que hacen prevalecer algunas planificaciones sectoriales sobre las generales, constituyendo verdaderamente excepciones aquellas regiones que subordinan la planificación sectorial a la general.

Tampoco se cumple el principio de unidad en cuanto al órgano que elabora y aprueba los instrumentos sectoriales de turismo. Normalmente será el departamento de turismo, no el de ordenación territorial, el encargado de formular estos instrumentos. No sólo formulará la Administración Turística los instrumentos de planificación, sino que se encargará, en general, de la actividad administrativa

²²⁴ Sin duda hay que realizar salvedades ya que nuestro sistema autonómico presenta una complejidad destacada. Hay Comunidades autónomas en las que se respeta este principio de unidad de una manera más sensible. Por ejemplo, en la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha se justifica la inexistencia de un instrumento global de ordenación del turismo, a diferencia de la mayoría de las Comunidades autónomas, porque su fin es la regulación del sector turístico. De esta manera, otras actividades que inciden en la misma, deberán ser tratadas desde sus respectivas sedes. Es el caso del urbanismo, la ordenación territorial y el medio ambiente.

de limitación en este sector. Así, el departamento de turismo concede o deniega licencias para realizar actividades que queden clasificadas como turísticas²²⁵.

Igualmente, un área turística podrá ser declarado “zona turística saturada”, con la consiguiente limitación de la actividad turística en el lugar, para hacer frente a una situación de congestión y estrés ambiental. Si bien esta declaración normalmente se efectúa por el Gobierno autonómico correspondiente, a propuesta de las consejerías de ordenación territorial y medio ambiente, lo cierto es que los efectos que provoca esta declaración, ponen de manifiesto los problemas que plantea la ruptura del principio de unidad. Y es que la suspensión de autorizaciones no evita que otros departamentos -como por ejemplo, el de urbanismo- puedan hacerlo. Por ello, un único departamento debería ser el que ejerciese la actividad de limitación de la Administración, evaluando, desde un punto de vista global, el estrés ambiental de un determinado sitio, estableciendo limitaciones generales de crecimiento y no sectoriales, que siempre podrán ser obviadas por otra vía.

La partición sectorial de una misma competencia no responde ciertamente a una estrategia de desarrollo turístico sostenible, a pesar de que en el moderno derecho del turismo se realice un especial énfasis en su enunciación, aunque no, como vemos, en su llevanza a la práctica.

3.4. El principio de cooperación institucional. Relaciones interadministrativas

Este principio, recogido genéricamente en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPC), aplicado en materia de planificación territorial y urbanística, implica el fracaso del principio de unidad de nuestro ordenamiento territorial.

²²⁵ Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley Castellano-leonesa, en sede de disposiciones generales en materia de ordenación de empresas, establecimientos y actividades turísticas (Título III), establece que “las empresas y actividades turísticas deberán obtener, con carácter previo a la iniciación de su funcionamiento, la correspondiente autorización de la Administración competente en materia de turismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones exigidas por otros organismos”.

Ante la marginación del principio de unidad básica de la ordenación del territorio, deberá plantearse un sistema de relaciones interadministrativas con la finalidad de que las administraciones que tienen competencias con incidencia territorial, cooperen para realizar entre todas una ordenación del territorio coherente. Así lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en repetidas sentencias, como antes he mencionado.

Este principio ha sido recogido con generosidad en la legislación turística autonómica, aunque nosotros dudamos de su eficacia. Cuando varias competencias inciden en la ordenación y gestión de un mismo recurso, ¿cómo se van a coordinar? Algunas Comunidades autónomas, en relación con los conflictos que pueden plantearse entre diferentes Consejerías en el seno de la propia Autonomía, dicen que el departamento de turismo es el que debe coordinar las competencias de los diversos departamentos que inciden en un mismo recurso turístico, dando así entrada al “principio de prioridad del turismo”, al que me he referido. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León cuyo Plan de Turismo, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2002, coordina las acciones que tengan incidencia en el sector turístico, en los siguientes términos:

“Coordinación interdepartamental

La propia existencia del Plan de Turismo constituye ya por sí mismo un instrumento fundamental de coordinación entre los distintos departamentos y órganos de la Administración Autonómica, por cuanto que sus mandatos y contenidos implican a todos ellos, en la medida en que realicen actuaciones o tomen decisiones que tengan o puedan tener efectos, resultados o consecuencias en el mercado o los recursos turísticos, en definitiva en la actividad turística. De hecho, la herramienta de la coordinación tanto con otras Consejerías o Direcciones Generales, como con la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León aparece expresamente en determinadas actuaciones. En definitiva este principio debe inspirar el conjunto de las actuaciones y para ello establecer los mecanismos de colaboración que sean oportunos en función de cada materia.”

Igualmente, la Ley cántabra establece como competencia de la Consejería competente en materia de turismo, “la coordinación y vigilancia de todas aquellas actuaciones que sean realizadas por otros Organismos de la Comunidad y que tengan incidencia o trascendencia en relación con el turismo.” [art. 5.o) LTC].

Estos dos ejemplos no son más que una muestra del resurgimiento de viejas formas que se emplearon bajo las órdenes de nuestro Ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga, que iniciaba y resolvía todo expediente relacionado con el turismo, en virtud del principio de “prioridad del turismo”²²⁶. Este tema, como he señalado en el Capítulo Primero, encontró una crítica contundente en nuestra doctrina de la época.

Trasladando esta problemática a las relaciones entre la Administración Autonómica y la Administración del Estado, parece que la reforma de la LPC a través de la Ley 4/99, si bien abrió nuevas perspectivas esperanzadoras en esta materia, a través de la figura de los planes y programas conjuntos que se pueden elaborar de forma participada entre ambas Administraciones en materias de competencia concurrente, no parece que la aplicación práctica de este precepto en materia de turismo haya sido muy feliz²²⁷.

3.5. La integración del concepto de educación ambiental en el Derecho del turismo

La fuerte incidencia de los postulados del Derecho ambiental en el Derecho del turismo, como consecuencia de la profunda interferencia entre lo ambiental y lo turístico, lleva a los legisladores autonómicos a integrar también el concepto de educación ambiental en las normas generales de turismo, rescatando las viejas pretensiones de nuestro turismo humanista de comienzos del siglo XX.

En efecto, un repaso de las leyes generales de turismo nos permite observar el fuerte impacto de la educación ambiental en el moderno Derecho del turismo. Así, la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo de

²²⁶ Rafael ENTRENA CUESTA, “Acerca de la aplicabilidad...”, cit., p. 85 y 86.

²²⁷ En torno a los planes y programas conjuntos, me remito a lo ya dicho en relación con el PICTE.

Galicia, por ejemplo, establece que será objeto de los programas específicos de protección medioambiental de las zonas turísticas, que se prevén en esta Ley, potenciar conductas responsables ecológicamente en todos los agentes que intervienen en el sector del turismo. Por consiguiente, de entre los contenidos de este Programa debemos destacar que incluye la educación ambiental para fomentar actitudes respetuosas con el uso de los recursos naturales. En sentido similar, la Ley del Principado de Asturias establece como principio informador [art. 4.n)], “la sensibilización de los ciudadanos hacia el turismo y el cuidado y preservación de los valores y recursos turísticos del Principado de Asturias”. Igualmente, en la exposición de motivos de la Ley castellano-leonesa se establece como objetivo básico “el fomento de la conciencia social a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y la realización de campañas educativas”. Estas normas son sin duda reflejo del legado que dejó la Administración del Turismo capitaneada por el Marqués de la Vega Inclán que hizo de la educación un instrumento básico para difundir ampliamente nuestra riqueza artística motivando, de esta manera, la atracción de corrientes de turistas.

¿Podemos hablar, en este sentido, de **educación territorial turística** como principio básico de una política turística sostenible? En cualquier caso, la educación de los ciudadanos acerca de la necesidad de conservar y poner en valor los recursos turísticos, será un factor clave para que, en un momento posterior, el público pueda participar en el proceso de formulación del instrumento de ordenación territorial de los recursos turísticos. Ello es posible una vez que los ciudadanos tienen plena conciencia del valor de los recursos disponibles, pudiendo realizar un equilibrio ponderado entre las necesidades económicas y la voluntad de proteger su patrimonio²²⁸.

²²⁸ En sentido similar, por ejemplo, las Leyes catalana (art. 8) y navarra. Esta última, en relación con los recursos turísticos naturales, dispone lo siguiente (art. 37):

“Sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos de la Administración Foral de Navarra y de la necesaria coordinación con los mismos, el departamento competente en materia de turismo, elaborará un programa de señalización informativa homogéneo, que fomente el uso racional de los recursos y servicios turísticos, con criterio de claridad, rigor informativo y respeto al entorno”

Con esta norma se quiere potenciar el conocimiento de los recursos ordenados por el sector turístico, destinados a su uso. Esta norma debe ser interpretada conjuntamente con el art. 11. Este precepto recoge los Consorcios de Turismo, que tienen entre sus funciones la de “ofrecer información y sensibilizar sobre los recursos turísticos a todos los agentes sociales implicados en el mismo, fundamentalmente a la población local y a las entidades locales, y gestionar directamente la explotación de los que expresamente se les encomiende”. Por lo tanto, por esta

Como derivación de este principio, los textos autonómicos en materia de turismo, con mayor o menor intensidad, recogen el deber de la población visitante y de los residentes de respeto de los recursos turísticos. A modo de ejemplo, la Ley cántabra establece como deber de los usuarios turísticos el de respeto de la calidad ambiental y los valores naturales del territorio cántabro [art. 24.e)].

3.6. La participación ciudadana

Como he dicho, la educación territorial turística puede ser un instrumento muy útil para favorecer uno de los principios esenciales de la planificación turística y, en general, de la planificación territorial. Me refiero a la participación ciudadana²²⁹.

Hoy se entiende que un proceso de desarrollo turístico realizado sin la participación de los ciudadanos no es sostenible pues no se ha atendido a la opinión de los residentes en torno a sus necesidades reales, lo que provoca la quiebra en la identificación del hombre con su entorno.

La participación directa de los ciudadanos se consagra a nivel general en las normas urbanísticas y territoriales e incluso en algunos sectores como el medio ambiente (leyes de espacios naturales, forestales,...), o el sector transportes, a diferencia de lo que ocurre en el sector turístico, penetrando en este sector de una manera muy tímida. Efectivamente, en nuestras leyes turísticas en general se prevén formas de participación orgánica, quedando prácticamente marginadas las formas de participación directa y cooperativa, sin perjuicio que puedan encontrarse otros caminos.

Como este principio es objeto de un desarrollo específico, no quiero extenderme sobre él en este momento.

vía se establece la necesaria conexión de la población local, norma necesaria si hablamos en términos de planificación turística integrada, para evitar la ruptura entre turismo y sociedad receptora.

²²⁹ El profesor José TUDELA ARANDA hace referencia al impacto e importancia del principio de participación en el derecho del turismo como consecuencia del carácter transversal de la materia y de la confluencia de intereses que convergen en ella, con lo que, según el profesor de la Universidad de Zaragoza, "(...) se va a convertir casi en principio doctrinal del nuevo Derecho del turismo", en "La Administración Turística", *RArAP* 15, 1999, p. 129.

3.7. El concepto de calidad

Uno de los principios del nuevo modelo de desarrollo turístico es el principio de calidad, enunciado por primera vez en la Ley 28/1991, de 5 de diciembre, de artículo único, dictada expresamente para la derogación de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Un año después este principio será recogido por el documento que hoy se considera que inició el cambio de rumbo en nuestra política y derecho del turismo. Me refiero al *Plan Marco de Competitividad del Turismo Español*, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1992 (Plan Futures), antecedente del actual Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006), como se ha señalado más arriba.

Este concepto se refiere a dos realidades conexas. En primer lugar, podemos pensar como calidad del producto turístico en la buena clase, selección y categoría de los bienes y servicios que reciben los turistas cuando visitan un lugar (es decir, que no haya suciedad sino esmero; correctas indicaciones; servicios cuidados; accesos indicados; o, si se trata de hostelería, buenos productos y atención al cliente).

No obstante, este concepto es en sí mismo muy cerrado y hoy en día incluimos en el concepto de producto turístico toda una serie de bienes *extra commercium* como, por ejemplo, el paisaje, el patrimonio histórico, la calidad del ambiente o la dotación de infraestructuras. Poniendo un ejemplo, una zona turística degradada es un destino turístico de baja calidad. Por consiguiente, el concepto de calidad del turismo engloba no sólo la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen y la diversificación de los mismos²³⁰ sino también la calidad territorial y ambiental del territorio²³¹.

²³⁰ En torno a la diversidad de la oferta turística, importante elemento para luchar contra la estacionalización, destaca la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid que, consagra la desestacionalización como un reto ya conseguido, a diferencia de muchas Comunidades autónomas (exposición de motivos).

²³¹ El origen de este concepto no es reciente, sino que nace de la mano del surgimiento mismo del derecho del turismo, cuando esta actividad se consideraba como factor de desarrollo social y cultural. Así, el profesor José TUDELA ARANDA cita la obra del Marqués de la Vega Inclán en la que convergen referencias a la protección del entorno, del patrimonio cultural y a la mejora de las infraestructuras y de las instalaciones hoteleras, en "La problemática jurídica de la calidad turística", *RArAP* 23, 2003, p. 135. Me remito también, una vez más, al Capítulo I de este trabajo.

Este concepto ha penetrado con fuerza en nuestro derecho autonómico. Buena prueba de ello es que el legislador vasco, el primero que se decidió a establecer una regulación unitaria del sector, destaca como primer fin de la Ley (art. 3):

“[la] Ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las deficiencias de infraestructura, **la elevación de la calidad** y la armonización de los servicios, instalaciones y equipos turísticos con el desarrollo de la infraestructura territorial y la conservación del medio ambiente”

La calidad y modernización de las instalaciones turísticas, respetando el entorno natural y armonizándose con la infraestructura territorial, será, por consiguiente, un fin que debe inspirar la actividad turística.

Con la lectura de párrafos como el que acabo de reproducir, se observa la decidida voluntad del legislador, en este caso, el vasco, de plantear un modelo integrado de planificación turística. En este orden de consideraciones, la calidad de la oferta, los recursos turísticos, la infraestructura y los recursos naturales y culturales, son elementos que deben entenderse como un todo unitario en lo que al turismo se refiere²³².

Ello conecta con el concepto de planificación turística integrada ya que la planificación de un destino turístico definirá su calidad. Así, la intervención administrativa a través de la técnica de la planificación será decisiva en este aspecto. No en vano, las Comunidades autónomas han destacado la importancia del Plan en la determinación de la calidad turística. Por ejemplo, la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de ordenación del turismo de Cantabria, establece en su art.

²³² Esta filosofía es la que impregna la Memoria del Anteproyecto de Ley vasca, proyectándose en el articulado de la Ley turística que finalmente vio la luz. La Memoria se refiere a la oferta turística indicando que “está constituida por el conjunto de recursos, infraestructuras, equipamientos y servicios que permite captar turistas. Los recursos tienen potencialidad para generar corrientes turísticas, pero la calidad del producto, es decir de la oferta y, en consecuencia, su virtualidad, habrá que medirla desde parámetros diversos y complementarios, como el nivel de prestaciones de los establecimientos, contexto medio ambiental, paisajístico y urbano y el nivel alcanzado por las infraestructuras y los servicios públicos”. La Memoria al Anteproyecto establece, pues, la importante idea consistente en que la calidad de la oferta no sólo se traduce en la calidad de las prestaciones turísticas (los servicios de hostelería y alojamiento que puede recibir el turista), sino que el verdadero concepto de calidad incluye también aspectos externos a la simple relación contractual, aspectos que tienen que ver con la preservación del territorio y con los recursos naturales y culturales, por lo que, la actividad turística deberá procurar que en el desarrollo de la misma no se produzcan externalidades negativas como puede ser el menoscabo del paisaje.

39.2.d) que el Plan de Turismo de Cantabria deberá específicamente contemplar los municipios declarados turísticos, en las ayudas que en el mismo se contemplen, así como en las actuaciones de los distintos órganos de la Administración autonómica en materia de infraestructuras turísticas necesarias para la **calidad turística**.

Por consiguiente, se trata de un concepto no referido única y exclusivamente a la calidad de los establecimientos turísticos sino que entronca con la necesidad de proyectar una adecuada ordenación territorial en la que se desarrolle la actividad turística sin menoscabar los recursos turísticos. Volviendo al derecho cántabro, el art. 27 de la Ley general turística establece que “es objetivo de la presente Ley el desarrollo cualitativo del turismo y la satisfacción de las necesidades turísticas de los usuarios a través de instalaciones y servicios idóneos y el respeto al medio ambiente y el mantenimiento de los recursos naturales”²³³.

Y, para ello, continúa la Ley cántabra, la Administración Turística:

- a) Fomentará la consecución de las mejores condiciones de calidad posibles para los turistas, tanto foráneos como residentes en la Comunidad Autónoma.
- b) Promoverá el desarrollo de una economía turística competitiva y eficaz, utilizando los estímulos necesarios para mejorar los estándares de calidad.
- c) Fomentará la utilización equilibrada y sostenible del recurso turístico natural en relación con la prestación o la utilización de los servicios turísticos.”

Notemos cómo se conectan los conceptos de calidad turística y de ordenación territorial, haciendo referencia al progreso económico [art. 27.2.b)] junto a la necesidad de una utilización racional de los recursos turísticos [art. 27.2.c)], referencia esta última que tiene una clara inspiración en el art. 45.2 CE, precepto que, recordemos, nosotros hemos vinculado estrechamente en este trabajo con el concepto de ordenación del territorio.

²³³ En sentido similar, el art. 11 de la Ley extremeña y los arts. 16 y 17 de la Ley de Navarra. La OMT, por su parte, define el turismo de calidad como aquel que se traduce en un alto nivel de satisfacción de los turistas y, al mismo tiempo, protege el medio ambiente y la cultura de una zona. *Guía para las Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible*, OMT, Madrid, 1999, p. 65.

Como hemos visto, el Plan Estratégico de Turismo cántabro hace hincapié en el concepto de calidad turística desde un punto de vista predominantemente ambiental pues como agudamente se indica en este instrumento, si la clave de bóveda del turismo del siglo XIX se hallaba en el transporte, ahora se encuentra en el respeto ambiental.

Por consiguiente, queda clara la vinculación entre planificación (estratégica o normativa) y calidad del turismo. Así, el Plan se colocará como pieza esencial para conseguir el fin de la calidad.

En este sentido, el legislador andaluz, adoptando el modelo que creó la Ley vasca y que posteriormente han asumido otras Regiones como Extremadura, prevé un segundo instrumento de planificación turística para áreas territoriales inferiores a la autonómica, que sean especialmente propicias para desarrollar una acción turística común por reunir recursos turísticos suficientes, el equipamiento turístico necesario o de suelo suficiente en el planeamiento urbanístico para destinarlo a alojamientos, y no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente. Estos Planes contendrán, entre otras previsiones, la concreción de los usos turísticos y la oferta turística básica y complementaria así como la estimación cuantitativa y **cuantitativa** de dicha oferta, en función de las previsiones sobre la demanda y sus características socioeconómicas (art. 16). Se prevén, asimismo, otros instrumentos de cualificación del turismo cuya enunciación podría ser objeto de un estudio individualizado.

Otras Comunidades autónomas optarán por integrar el concepto de estética en las instalaciones turísticas. Es el caso de Galicia que dedica el art. 51 de su Ley a determinar la calidad de los establecimientos de turismo enfocándose hacia la estética que deben respetar los edificios, así como su integración en el ambiente urbano, histórico y artístico de donde se ubiquen.

Normas concretas, en la Ley vasca, referidas a la potenciación de un turismo de calidad, las encontramos al regular cada uno de los establecimientos turísticos de alojamiento. Así, en relación con los campamentos de turismo, los agroturismos y

los apartamentos turísticos, se establece la necesidad de que estas instalaciones reúnan las necesarias condiciones de habitabilidad. La vivienda agroturística, en esta línea de preservar un turismo sostenible, deberá estar ubicada en el medio rural y responder a las arquitecturas tradicionales de montaña o propias del mundo rural y estar dotada con las instalaciones y los servicios mínimos reuniendo las debidas condiciones urbanísticas.

Para finalizar con este principio, y conectándolo con la idea central de esta tesis, la necesidad de una planificación integrada del turismo para conseguir el objetivo del desarrollo sostenible de este sector, será muy significativo que en uno de los trabajos doctrinales dedicados a este concepto -con las fuertes conexiones que tiene con la idea de planificación, como hemos visto- se argumente la necesidad de articular los esfuerzos de las diferentes administraciones territoriales españolas para garantizar una calidad del turismo eficaz y, en este sentido, establezca la necesidad de establecer una Ley de bases estatal²³⁴.

3.8. La desestacionalización y la diversificación

Una de las consecuencias negativas del viejo modelo de turismo desarrollista, aquel que busca el beneficio a corto plazo, consiste en la estacionalización, esto es, explotar los recursos turísticos litorales en la época estival sin procurar extender y repartir el flujo turístico a otras épocas del año mediante la promoción de otros recursos.

Entendemos que una mala planificación territorial es la causante de la concentración del turismo en determinadas épocas del año. También en muchos casos la mala planificación turística, a través de concesiones especiales, franquicias, paquetes turísticos y otras formas de transferencia del precio, ha impedido a las comunidades visitadas aprovecharse de los beneficios del turismo. Ello no ha permitido que el turismo tenga un efecto re-distributivo, impidiendo una efectiva contribución de este sector a un verdadero re-equilibrio territorial. En este sentido, habrán aparecido nuevas formas de redistribución de la renta como, por

²³⁴ José TUDELA ARANDA, "La problemática jurídica de la calidad turística", cit. p. 142-143, 152 y 154.

ejemplo, los impuestos ambientales, que surgen como reacción ante el fracaso de la planificación territorial en conseguir un efecto de reparto de los beneficios del turismo, la polarización del campo y la ciudad y la concentración de la riqueza en manos de los propietarios de la planta turística y no de la población en su conjunto.

La ordenación territorial debería repartir de un modo más equitativo las infraestructuras turísticas, no concentrando únicamente el uso turístico en las zonas de playa. En este sentido, **una visión fragmentada del territorio hace imposible la desestacionalización turística.**

El concepto de desestacionalización está vinculado íntimamente al de diversificación de la economía. En efecto, una planificación territorial enfocada exclusivamente en el sector turístico está destinada a fracasar ya que tiende a una excesiva dependencia de la industria del turismo de espaldas a las fluctuaciones de la demanda. Por ello, es deseable la diversificación de la economía, realizando una labor de ponderación de los diferentes sectores a la hora de elaborar un plan de ordenación del territorio, para que las fluctuaciones del sector turístico puedan ser compensadas con los beneficios de otros sectores. Desde un punto de vista exclusivamente turístico, la diversificación hace referencia a la promoción de nuevos productos turísticos, de nuevas formas de turismo, aparte de las tradicionales. La diversificación es el medio para luchar contra la estacionalización. Frente al turismo de sol y playa, se tendrá que promocionar el turismo cultural, el deportivo, etc., y la creación sostenible de campos de golf, estudiando previamente su idoneidad.

Su engarce con lo territorial puede comprobarse en las leyes autonómicas. Por ejemplo, el art. 16 de la Ley asturiana prevé como uno de los objetivos de las Directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos, “f) el desarrollo de nuevas zonas turísticas atractivas para otros segmentos de la demanda que permitan la incorporación a los mercados de nuevos productos, contribuyendo a un mayor grado de **diversificación y desestacionalización**”. Otras previsiones autonómicas en relación con estos dos principios, en los arts. 65 LTA; 4 d) y g), 16 LTPA; DA 2ª LTIC; 37, 38, 39 LTCyL; 2, 73 LTG; 35 LTCM, etc., etc.

3.9. El principio de internalización de los costes

A pesar del carácter reciente de la legislación autonómica en materia de turismo, ésta no ha integrado algunos principios claves procedentes del derecho ambiental que deben inspirar la planificación sectorial como, por ejemplo, el principio de cautela y el principio de internalización de los costes²³⁵.

Aunque la legislación autonómica ponga un especial énfasis en indicar la necesidad de respeto del medio ambiente, los recursos culturales y territoriales, lo cierto es que pocos instrumentos prevé para hacerlo efectivo. La actividad turística indefectiblemente repercute negativamente en los recursos naturales y territoriales, en general, por lo que la propia industria debería pechar con esos costes adicionales que normalmente no se integran en los contratos de servicios que celebran el empresario turístico y el visitante o a la hora de conceder licencias para la instalación de nuevos establecimientos turísticos. Estos costes ambientales han sido y son asumidos por los residentes.

Y es que la industria del turismo, repito, provoca un impacto ambiental negativo en recursos como los abióticos. Me refiero al aire, al agua y al suelo. En efecto, el turismo causa directa o indirectamente daños a la atmósfera ya sea por inmisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono), ruido o luces nocturnas molestas. Pensemos, por ejemplo, en la instalación de plantas de desalación (comúnmente denominadas “desaladoras”), puestas en funcionamiento en determinadas regiones españolas como consecuencia de la escasez de agua agravada por el elevado consumo de este recurso por el sector turístico. Estas plantas tienen unos efectos colaterales muy negativos para el

²³⁵ Se consagra a nivel internacional en el Principio 16 de la Declaración de Río (1992). Un poco antes, se hace referencia a este principio en nuestro Derecho autonómico y, concretamente, en la Ley balear 12/1991, de 20 de diciembre, del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (BOE 6.II.1992). La exposición de motivos de esta Ley, declarada inconstitucional, decía: “(...) Esa es la filosofía que inspira la presente Ley, que establece un Impuesto dirigido a compensar, mediante la internalización de los costes derivados de determinadas actuaciones contaminantes o distorsionadoras del medio ambiente en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, haciendo recaer el peso del gravamen sobre aquellos agentes económicos que, a través de instalaciones y actuaciones determinadas, alteran el equilibrio natural, en tanto que dichas actuaciones sólo a ellos benefician y, en cambio, repercuten en el conjunto del grupo social que se ve en la obligación de soportar sus efectos externos.”

medio ambiente por su excesivo consumo energético así como por la expulsión de gases contaminantes que estas instalaciones conllevan. Igualmente, en materia de residuos, serán los residentes los que deban pagar el incremento global de los tributos que se establecen por este concepto.

Por ello, considero que la normativa turística autonómica en general ha fallado en no prever este importante principio que desde el ámbito internacional²³⁶ y comunitario²³⁷ se viene exigiendo desde los años 90 en materia turística. Y es que todo sector económico, tiende a apropiarse de los ingresos intentando cargar a la sociedad los aspectos costosos. Bien se observa con el medio ambiente: si nadie les obliga, las industrias no gastan en depuración de residuos.

De una forma un tanto tímida, parece que este principio empieza a penetrar en las Islas Canarias. En efecto, las Directrices de Ordenación General y del Turismo hacen referencia a este principio en un total de tres ocasiones, dos de ellas en la memoria realizada a las mismas y, en una ocasión, referida al sector turístico, recogiendo lo establecido por la doctrina extranjera.

Así, en materia de biodiversidad, las Directrices Canarias establecen:

“Los costes ambientales no han sido incorporados hasta ahora a las estimaciones económicas, dificultando su necesaria **internalización**. El sobrecoste ambiental causado por la insularidad se manifiesta en ámbitos como la protección de los hábitat naturales y de la biodiversidad, por la elevada superficie protegida por habitante y el coste más elevado de protección por unidad de superficie.”

En materia de turismo, recogiendo las investigaciones del profesor Hunter (*Annals of Tourism Research*, 1997), uno de los autores más respetados en materia de

²³⁶ Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote (1995).

²³⁷ En la evaluación del V Programa Medioambiental, en el que se recoge el turismo como política en la que se tiene que realizar un especial esfuerzo para alcanzar el objetivo global de la sostenibilidad, como he indicado más arriba, se insiste en la necesidad de profundizar en este principio (Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión - El medio ambiente en Europa: Hacia dónde encauzar el futuro - Evaluación global del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible: «Hacia un desarrollo sostenible» *Diario Oficial n° C 204 de 18/07/2000 P. 0059 - 0067*). Recientemente también se ha previsto en el documento “Agenda 21 - Sostenibilidad del sector turístico en Europa” (2002).

planificación turística, la Memoria de las Directrices establece la necesidad de que el sector privado cargue con las externalidades negativas de su actividad, en los siguientes términos:

“La dotación de equipamientos, infraestructuras y servicios constituye un aspecto clave que distinguen un enclave turístico de otro, lo que exige a la Administración cubrir los déficit que aparezcan, sin internalizar los costos causados por el crecimiento, de forma que los agentes privados contribuyan a dichos gastos.”²³⁸

Ya en la parte normativa de las Directrices, se refiere a este principio en materia de planificación del agua, configurando entre los criterios de la planificación hidrológica, la internalización de “(...) los costes ambientales en los precios de los servicios de abastecimiento y saneamiento de las aguas, sin perjuicio de las posibles subvenciones a determinados tipos de consumo”.

Una técnica eficiente de internalizar los costes ambientales, socioeconómicos y territoriales negativos del turismo es el establecimiento de impuestos de carácter turístico destinados a la mejora de la calidad del producto turístico. La filosofía que subyace a este tipo de impuestos consiste en la conexión del principio de internalización de los costes con el principio de solidaridad y cohesión territorial. De las 17 leyes generales turísticas sólo una ha previsto el establecimiento de un impuesto que puede atender a este principio. Me refiero a Cataluña que, en su art. 20.2 prevé la posibilidad de que los municipios turísticos, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, puedan establecer tributos o recargos específicos, con lo que se haría frente a la problemática de los municipios turísticos que, en muchas ocasiones, se ven incapaces de prestar determinados servicios por la afluencia masiva de visitantes en determinadas épocas del año.

Sin embargo, únicamente es en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares donde se ha llevado a la práctica, aunque de una manera muy controvertida lo

²³⁸ Podemos citar también la norma establecida en el artículo 47.3 de la Ley madrileña, que establece como objetivo el fomento del desarrollo turístico sostenible, “incentivando la implantación de la gestión empresarial de acuerdo con las tendencias y disposiciones protectoras del medio ambiente y la conservación de la naturaleza”. Parece positivo que se vincule a las empresas turísticas al cumplimiento de las normas relativas a la protección del medio ambiente y de la cultura para evitar la externalización de los efectos negativos que puede producir el ejercicio de su actividad.

que provocó su rápida desaparición del ordenamiento jurídico²³⁹. A este tema me referiré con mayor amplitud en el Capítulo dedicado al Derecho balear.

3.10. El principio de prevención

Dos principios más que nacen en el derecho ambiental, el principio de prevención y el principio de precaución, van a ser asimilados también por el Derecho internacional y penetrarán en nuestro Derecho del turismo autonómico, aunque no con la misma nitidez.

Si bien el derecho autonómico recoge satisfactoriamente el principio de prevención, el principio de precaución todavía no ha arraigado suficientemente en la legislación española en materia de turismo, por lo que deberemos acudir en este último caso a la legislación de ordenación territorial.

Se trata de dos principios directamente vinculados a la idea de sostenibilidad y se plasman en el establecimiento de medidas de carácter previo para evitar impactos negativos procedentes de actividades de incidencia territorial. La diferencia entre ambos principios radica en que, en el caso del principio de prevención, se deben adoptar medidas cuando conste científicamente la existencia de un riesgo real y la contribución de la medida a evitarlo. En cambio, en el caso del principio de precaución, se excluye la necesidad de que exista plena certeza científica sobre el riesgo y la efectividad de las medidas adoptadas para su reducción²⁴⁰.

De carácter preventivo podemos citar la **planificación territorial** en su función de ordenar, desde un punto de vista sostenible, los diferentes usos a los que se destina el suelo, realizando una ordenación racional y sostenible del suelo, coordinando los diferentes sectores para un desarrollo global del territorio, evitando desarrollos urbanísticos que puedan afectar negativamente a los valores

²³⁹ Otras Comunidades están desarrollando estudios sobre la viabilidad del establecimiento de impuestos de características similares. Es el caso de las Islas Canarias y, en concreto, de Lanzarote, donde se está investigando la posibilidad de su establecimiento con la financiación de un proyecto "LIFE" de la Unión Europea.

²⁴⁰ Véase, Blanca LOZANO CUTANDA, *Derecho ambiental administrativo*, 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2003, 221 y ss.

ecológicos. Así se reconoce, por ejemplo, por la Ley de Turismo de La Rioja, en su exposición de motivos:

“(…) la utilización de planes de carácter técnico y económico previos a la adopción de medidas, principalmente de fomento, obedece a la necesidad de racionalizar los recursos, en gran parte públicos, que se destinan a esos cometidos, seleccionando y priorizando actuaciones (…).

En definitiva, el turismo puede y debe contribuir positivamente en La Rioja a conciliar protección ambiental, respeto y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, desarrollo económico y creación de empleo y riqueza, siendo esta Ley el instrumento jurídico previo y necesario para conseguirlo.”

Por consiguiente, la planificación se presenta como una herramienta apriorística para favorecer la contención del crecimiento turístico, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la industria, adquiriendo un papel muy significativo la planificación de territorios que no han sufrido la expoliación como consecuencia del turismo, como sería el caso de Extremadura²⁴¹.

* * *

Una técnica auxiliar de la planificación territorial es la **evaluación de impacto ambiental**, referida tanto a proyectos como a planes. Se entiende que en verdad la evaluación ambiental de planes cumple el principio de acción preventiva de una forma más nítida que la evaluación de impacto con respecto de proyectos pues realiza la evaluación global del impacto que un plan va a tener sobre un territorio, frente al carácter puntual que representa el proyecto.

En general, las leyes autonómicas, al prever esta técnica de acción preventiva, lo harán en relación con proyectos turísticos, no en relación con los instrumentos de

²⁴¹ Ello sin perjuicio de que también sea aplicable el principio de prevención en regiones fuertemente impactadas por el turismo, como Baleares. En este caso, serán necesarias medidas de prevención para evitar actuaciones que puedan menoscabar la fragilidad del territorio insular, acompañadas de medidas correctoras, como por ejemplo, la demolición de edificios obsoletos para dedicar esos espacios a zonas libres o reconvertirlos, por ejemplo, en viviendas de protección oficial, favoreciendo, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto.

planificación que prevén, aunque ciertamente las evaluaciones también deberán ser realizadas con respecto de los planes pues así lo exige el Derecho comunitario²⁴².

* * *

Vinculada a la evaluación de impacto ambiental, encontramos la norma prevista en el art. 12.1 de la Ley extremeña, al establecer:

“Los promotores de actividades turísticas, calificadas como tales, en función de su intervención en el medio o por su influencia destacada en la oferta, **podrán presentar**, antes del inicio de las mismas, a la Consejería competente en materia de turismo, memoria o proyecto que será valorado respecto de su conveniencia y adecuación, para información general y de las Administraciones interesadas a efectos de la concesión de licencias o permisos necesarios”

No hay que despreciar el carácter positivo de esta norma, que plasma la voluntad política de girar hacia una mayor sensibilización en torno a la incidencia que puedan tener en el medio actividades como la turística. En verdad, hubiere sido más acertado que el legislador extremeño se hubiere desprendido de ataduras configurando una auténtica norma de *ius cogens*.

* * *

En relación con las nuevas formas de turismo, también se habrán previsto una serie de medidas de limitación y contención del crecimiento turístico. Ello es lógico pues si se pretende la sostenibilidad de estas modalidades de turismo, deberán adoptarse medidas para evitar que éstas impliquen un exceso en la capacidad de carga turística, habida cuenta de los efectos negativos que provocó el desarrollo de un turismo sin control y sin límites a partir de los años 50. En efecto, varias Comunidades autónomas han establecido limitaciones al número

²⁴² Sirvan estas notas en relación con la evaluación de impacto como técnica preventiva como anotaciones que serán desarrolladas en el estudio específico de la evaluación ambiental con respecto de los planes de turismo que se realizará más adelante.

de plazas de turismo rural que se pueden establecer en cada establecimiento. Así, por ejemplo, la Ley asturiana, en su art. 38.2, señala que en ningún caso los hoteles rurales podrán sobrepasar las treinta y seis plazas²⁴³. Se trata únicamente de aplicar medidas al subsector del turismo rural que antes ya se habían empezado a aplicar al modelo de turismo de sol y playa, concretamente en Baleares²⁴⁴.

Otra variante viene dada por la normativa gallega. Galicia, Comunidad en la que se intenta preservar la idea de sostenibilidad por medio del principio de prevención, reservará la denominación de posada a aquellos establecimientos que sean propiedad de la Xunta y, en determinados casos, de propiedad de las administraciones locales. Con ello se trata de conservar las condiciones arquitectónicas de los inmuebles donde se desarrolla la actividad de turismo rural, evitando su proliferación masiva sin control. Se trata de una importante norma preventiva de protección de la calidad del turismo y de aseguramiento de la sostenibilidad del turismo rural (art. 32). Nos encontramos ante una variante realmente novedosa y progresista pues no se contempla en ninguna otra Comunidad autónoma²⁴⁵ y que supone, en definitiva, una manifestación más de la

²⁴³ Vale la pena remarcar que en el Proyecto de Ley no se establecía limitación alguna en el número de plazas. Fue una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias la que provocó que en el texto definitivo de la ley se incluyera el 2º párrafo del artículo 38. Este grupo parlamentario, no obstante, propuso una limitación en el número de plazas turísticas superior a la que definitivamente se aprobó [Enmiendas Parciales. Serie A –Número de Boletín: 24.8 (13-03-2001). *Registro de entrada número 4.586*]. Si bien debemos destacar la sensibilidad del legislador asturiano a la hora de formular herramientas como ésta para garantizar la sostenibilidad del sector, nada hubiese cambiado si esta limitación se hubiere establecido por vía reglamentaria, como otras Comunidades han hecho.

²⁴⁴ Sin embargo, como he tenido ocasión de señalar al referirme al turismo rural en el Capítulo Primero, no todas las Comunidades autónomas han seguido la filosofía de contención del crecimiento. Señalaba el caso de Andalucía que, con el Decreto 20/2002, de 29 de enero, del Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, consagra un modelo de turismo rural más cercano al desarrollista que al artesanal originario en el que se interconectan el desarrollo socioeconómico de áreas deprimidas, el mantenimiento de la cultura autóctona mediante la integración de visitantes y población local y la preservación de los valores naturales. Recordemos que el artículo 18 del Reglamento andaluz prevé los denominados “complejos turísticos rurales”, con una capacidad que puede oscilar entre las veintiuna y las doscientas cincuenta plazas.

²⁴⁵ No obstante, debe destacarse que la regulación que se realiza de la posada en esta Ley, se sustrae de la regulación que se realiza del turismo rural. Esto es, si bien la Sección 6ª de la Ley se destina a la regulación del turismo rural y agroturismo, en el catálogo de establecimientos de turismo rural no se menciona la posada. Los establecimientos clasificados como alojamientos de turismo rural en esta ley, esto es, los pazos, castillos, monasterios, casas grandes, casas rectorales, casas de aldea y las casas de labranza (agroturismos), deberán ubicarse en el medio rural y reunir características singulares de construcción, antigüedad y tipicidad gallega, o que desarrollando actividades agropecuarias, presten servicios de alojamiento turístico mediante precio (art. 46). Con estas normas se trata una vez más de controlar esta actividad y garantizar su sostenibilidad. Asimismo las obras que se realicen en estos establecimientos deberán respetar su

publicación a la que la materia se está sometiendo en pleno contraste con la política del *laissez faire* que caracterizaba a la primera época del turismo²⁴⁶.

Manteniéndonos en el subsector del turismo rural, la Ley de Castilla y León establece que los Programas de Diversificación de la oferta turística, deberán contener medidas en materia de turismo rural, “(...) con el fin de fomentar el desarrollo de una oferta de calidad, su promoción y comercialización, dedicando especial atención a la **prevención** de impactos medioambientales y al desarrollo rural” [art. 39 c)].

* * *

Otra medida de carácter preventivo que se puede rescatar del rastreo de los textos autonómicos, es la establecida por el artículo 62 de la Ley general turística canaria, en el que se consagra la imprescriptibilidad de infracciones en espacios privados no edificables. Éstos no podrán ser transformados, ocupados o edificados en contradicción con el destino previsto tanto en el planeamiento como en el correspondiente expediente de autorización de la explotación turística. Asimismo, “la transformación, ocupación o supresión de dichos espacios libres o áreas no edificables de titularidad privada, tendrán el mismo régimen jurídico reconocido por la legislación urbanística a los espacios libres y zonas verdes públicas, en cuanto a la imprescriptibilidad de la potestad de la Administración pública para restablecer el ordenamiento infringido.” Esta medida “(...) se extenderá durante la vida útil de la edificación o instalación de que se trata, incluso aunque ésta deje de ser explotada turísticamente, al construir un módulo legal turístico determinante de la calidad del producto.”

original tipología arquitectónica. Con la regulación contenida en el Capítulo II de la Ley, parece que los alojamientos de turismo rural deberán ubicarse en establecimientos pre-existentes. No obstante, si acudimos a la Ley gallega de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural (DOG 31.XII.2002 y BOE 21.I.2003), observamos que se permiten nuevas construcciones ubicadas en el medio rural para ser destinadas al subsector del turismo rural. Eso sí, tales construcciones deberán integrarse en el ambiente en el que se establezcan, respetando, por consiguiente, los valores ambientales, paisajísticos y territoriales [art. 33.2.e)]. Sin embargo, no cabe duda que se abren nuevas vías para atender a la destacada demanda de turismo rural lo que sin duda, deberá controlarse para evitar la erosión del campo, como ya ocurriera con el litoral.

²⁴⁶ No debemos olvidar que Fraga, junto al turismo basura, dio un impulso impresionante a la política de “Paradores Nacionales de Turismo” (en Portugal, se les denominarán “pousadas” y son de gran calidad).

Estas son algunas de las manifestaciones del principio de prevención en nuestro actual derecho turístico. En general, podemos decir que nos encontramos ante unos textos autonómicos fuertemente impregnados por este principio para evitar el crecimiento disperso de la industria, intentado una expansión ordenada, equilibrada y equitativa del mismo, a través de la intervención de la Administración.

3.11. El principio de precaución o cautela

El segundo de los principios al que me he referido, el principio de precaución, no ha sido recogido de una forma tan amplia por nuestras leyes autonómicas, como paso a destacar en las siguientes líneas.

Nace, como el principio de prevención, en el derecho internacional del medio ambiente, penetrando con posterioridad en otros sectores como la salud pública y el turismo, en conexión con los peligros que representa esta actividad cuando se desarrolla en medios naturales sensibles.

En efecto, en 1982 la Carta Mundial de la Naturaleza (Resolución de las Naciones Unidas de 28 de octubre de 1982), señala en el Principio 11.b) que las actividades que puedan entrañar grandes peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo, debiendo demostrar quienes promuevan esas actividades que los beneficios previstos son mayores que los daños que puedan causar a la naturaleza. Igualmente establece que **esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales**. Diez años más tarde, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 lo recogerá en su Principio 15, estableciendo que **“cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos²⁴⁷ para impedir la degradación del medio ambiente”**.

²⁴⁷ En el caso de la planificación turística, los costos podrían ser los beneficios que se dejan de percibir por impedir actuaciones territoriales turísticas que puedan implicar riesgo.

Esta idea penetrará en el sector turístico a través de la Declaración de Berlín de 1997, que asume el principio de precaución como principio general 4º, en los siguientes términos:

“1. Deben tomarse medidas inspiradas por el principio de acción precaucionario para evitar y minimizar el daño causado por el turismo a la diversidad biológica. Tales medidas deben incluir la vigilancia de las actividades existentes y la evaluación de los impactos ambientales de nuevas actividades propuestas, incluyendo la vigilancia de los efectos negativos de la observación de la vida silvestre.”

La Unión Europea también adopta este principio. Con carácter general, se recoge como “principio de cautela” en el Tratado de Maastricht. En materia de turismo, se introducirá en el “Documento de referencia” de la Agenda 21-Sostenibilidad del sector turístico en Europa, en el marco del Foro Europeo del Turismo 2002. La Unión Europea otorgará a este principio un carácter central en materia de planificación territorial general y sectorial turística al erigirlo en fundamento de las evaluaciones ambientales estratégicas de planes y programas que inciden en el medio ambiente²⁴⁸, entre los que se encuentran, entre otros, los de ordenación del territorio y turismo.

Sin embargo, nuestra doctrina, como destacaré más abajo, todavía no ve muy claro el fundamento de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas en el principio de precaución, por lo que prefieren fundamentar esta técnica en el principio de prevención. Y es que existen fuertes reticencias a este principio como consecuencia de los efectos que puede acarrear su ambigüedad, efectos como posibles restricciones arbitrarias en materia de tecnología así como el cuestionamiento de la toma en consideración del análisis coste-beneficio en su adopción.

Probablemente, como consecuencia de las dudas que puede plantear este principio, nuestra legislación general en materia de procedimiento, prevé un principio de precaución bastante más limitado y ponderado que el que en general

²⁴⁸ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

ofrece el Derecho Internacional y Comunitario. En efecto, el art. 141.1 de la Ley 4/99, en sede de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, dispone que “no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”. Por consiguiente, interpretando la oración disyuntiva “*que no se hubiesen podido prever o evitar*” resuelvo que en España un peligro que se hubiese podido prever pero no evitar no será indemnizable. Sin embargo, ¿se hubiese podido evitar si la Administración, en virtud del principio de precaución, hubiese adoptado medidas eficaces aunque los progresos científicos sobre la materia no hubieren arrojado certeza sobre la existencia del peligro? Como mínimo, se podrían adoptar medidas, reacción no prevista por el legislador.

* * *

Si este principio es recogido de una manera muy tímida por nuestra legislación general, la legislación sectorial turística tampoco habrá realizado un especial hincapié en él²⁴⁹. Antes al contrario, deberemos acudir fuera del entramado de normas estrictamente turísticas para encontrar mecanismos de cautela que afectan a los usos turísticos.

En efecto, algunas Leyes de ordenación territorial han previsto moratorias urbanísticas, formalmente denominadas normas territoriales cautelares, a las que ya he tenido ocasión de referirme más arriba.

Las moratorias urbanísticas son instrumentos mediante los cuales se suspende el planeamiento urbanístico y territorial vigente de una determinada zona para asegurar la eficacia de un próximo instrumento de ordenación territorial o

²⁴⁹ Excepcionalmente encontramos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Ordenación Turística de Cantabria, una referencia a la necesidad de incorporar el principio de precaución (página 139 del Plan), significando este Plan una incipiente incursión del principio en el derecho autonómico de turismo. Por otro lado, la Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón, prevé de manera exclusiva para el sector industrial, la aplicación del principio de precaución junto con el de prevención [Directriz 195 c) 4.]. BOA 29.VII.1998.

sectorial que se va a aprobar. Estas medidas se han aplicado con generosidad en nuestros territorios insulares. En Baleares, por ejemplo, para la aprobación de instrumentos de ordenación territorial como los Planes Territoriales Insulares y planes sectoriales como el de puertos deportivos, el de telecomunicaciones o el de equipamientos comerciales²⁵⁰. Estas moratorias desplegadas en el Derecho balear encuentran su habilitación legal en la Ley balear de Ordenación Territorial (art. 17). Por consiguiente, se dictan en materias que inciden de una manera especial en la calidad de vida y la salud de las personas.

También Canarias ha hecho uso de esta técnica para evitar procesos urbanísticos no deseados ante la inminente aprobación de un Plan. En Canarias, destacan las medidas cautelares que se aprobaron en el verano de 2001, a través de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias²⁵¹, destinadas a asegurar la eficacia de las actuales Directrices de Ordenación General y del Turismo.

Igualmente Cantabria habrá asumido esta técnica en su ordenamiento jurídico para asegurar un instrumento de vital importancia para esta Comunidad. Me refiero a las sucesivas moratorias urbanísticas aprobadas para garantizar la eficacia del Plan de Ordenación del Litoral²⁵².

En resumen, puede decirse que el principio de precaución constituye una importante herramienta que debe inspirar los procesos de desarrollo turístico, a través de planes o proyectos, para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas mediante el control de los futuros impactos del turismo,

²⁵⁰ Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 5 de abril de 2002, por el que se aprueba inicialmente la Norma Territorial Cautelar previa a la tramitación del Plan Director Sectorial de Puertos Deportivos e Instalaciones Náuticas (BOIB 9.V.2002); Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de aprobación de las normas territoriales cautelares definitivas que regirán hasta la aprobación definitiva del Plan Director Sectorial (BOIB 16.XII.2000); Acuerdo de 29 octubre 1999, por el que se inicia el procedimiento para la revisión del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales y formulación y aprobación inicial de Normas Territoriales Cautelares previas a la citada revisión (BOIB 29.X.1999).

²⁵¹ BOCAN 26.VII.2001 y BOE 7.VIII.2001.

²⁵² Ley 5/2002, de Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del litoral, de sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen urbanístico de los cementerios (BOCT 1.VIII.2002 y BOE 19.VIII.2002), ampliada mediante la Ley 2/2003, de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOCT 31.VII.2003 y BOE 19.VIII.2003).

evaluando su concreta localización en el marco de los planes generales, con lo que advertimos su carácter prospectivo.

La influencia de este principio en los procesos de desarrollo turístico y en la elaboración de los planes territoriales y sectoriales del turismo deberá implicar el rechazo de las actuaciones territoriales sobre las que exista incerteza acerca de su impacto socio-ambiental y territorial, una vez realizadas las evaluaciones necesarias. Sin embargo, para evitar que se convierta en una herramienta de paralización del crecimiento sostenible, una vez dada la situación de incerteza deberían llevarse a cabo estudios científicos adicionales para intentar desplazar tal inseguridad.

CAPÍTULO VI

LOS PLANES AUTONÓMICOS DE TURISMO Y SUS CONEXIONES CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

“(...) no quiero dejar de consignar una reflexión que me gusta recordar cuando puedo. Habrá que partir del indudable reconocimiento de competencia que tienen las CCAA referidas para dictar su Ley regulando el estatuto para plasmar los derechos de sus consumidores. Recalco que esto me parece indiscutible. Pero también, la realidad social de un mundo cada vez más interrelacionado, debería animar a los responsables a buscar fórmulas concertadas en aras de la defensa efectiva de los propios consumidores. Permítaseme recordar ahora lo que hace bien poco destacaba en otra ocasión: “los vascos van a esquiar a Aragón o a Cataluña, pero luego, a la hora de ir a la playa, los aragoneses viajarán a Cataluña o al Levante, o al País Vasco o a Baleares. Que duda cabe que la cadena de relaciones e interconexiones cotidianas están a la orden del día. Piénsese, como nuevo ejemplo, en la intensidad del flujo de la segunda residencia, en que suele buscarse algo distinto de lo habitual o que puede servir para mantener las relaciones tradicionales familiares a las que se vuelve desde el lugar del trabajo, a veces muy alejado, aprovechando los periodos vacacionales. ¿Es que habrá que articular más de una docena –o, incluso, diecisiete, el día que la esperada ampliación de competencias se haya producido-, de estatutos para la defensa del consumidor? El consumidor merece respeto y tiene derecho a que le defiendan. A que le defiendan también frente al caos normativo, frente a un universo jurídico que se complica y enrarece por puro gusto y capricho de los autores de las normas, afanosos por hacer que se afirmen multiplicando gratuitamente disparidades y diferencias. La vieja utopía que aspira a un derecho sencillo y asequible, simplificado y comprensible, no es una antigualla a despreciar sino un reto indudable que hoy tenemos planteado y por cuya consecución y acercamiento resulta

importante seguir luchando. Que de verdad la propia Constitución avala cuando proclama el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3)”²⁵³.

I. APROXIMACIÓN

El moderno Derecho turístico²⁵⁴ surgido de la irrupción de las leyes generales turísticas a mediados de los años 90, constituye un fenómeno del máximo interés jurídico por diversos motivos. Desde la óptica de esta tesis, porque las leyes generales turísticas autonómicas prevén nuevas figuras de planificación cuyo objeto, en general, será la ordenación de los recursos y la oferta turística, como he apuntado. En este sentido, si las leyes de espacios naturales recogen planes de ordenación de los recursos naturales, en materia de turismo las leyes preverán planes de ordenación de los recursos turísticos.

El interés del estudio de este tema se incrementa si añadimos que los recursos turísticos, en general, ya son *ordenados* desde otras planificaciones pues entre ellos los hay de carácter natural, objeto de los PORN y otros instrumentos de planificación física; y los hay de carácter cultural, ya ordenados, también, por las figuras de planificación previstas por las correspondientes leyes de patrimonio cultural. Por consiguiente, nos vamos a encontrar ante nuevas figuras de ordenación que articulan recursos ya estructurados.

Probablemente la única novedad que puedan significar los planes de ordenación de los recursos turísticos, sea la ordenación de la oferta turística (alojamientos hoteleros, campamentos de turismo, estaciones de esquí, etc), aunque creemos que puede realizarse directamente desde los instrumentos generales de ordenación del territorio pues, en definitiva, de lo que se trata es de ordenar y controlar la incidencia de la actividad humana en el territorio. En cierta manera, esta primera nota sobre la planificación turística autonómica ya la he apuntado más arriba pero valía la pena volver sobre ella para recopilar las características de la planificación turística prevista por las leyes sectoriales de turismo.

²⁵³ “Una panorámica de la defensa de los consumidores desde el Derecho administrativo”, en *Estudios sobre el Derecho del consumo*, Iberdrola, Bilbao, 1991, p. 93-94.

²⁵⁴ Se habla de Derecho turístico sin afán de considerarlo una disciplina –aunque haya sido planteado en alguna ocasión- sino, reuniendo, por razón de la materia, el conjunto de fórmulas y técnicas jurídicas entre las que destacan los planes.

II. EL JUEGO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TURISMO: ¿PANACEA O COMPLEMENTO DE LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA?

1. Notas conceptuales sobre la irrupción de la planificación estratégica en nuestro ordenamiento jurídico

Nuestra reciente legislación turística, presenta instrumentos de planificación del sector de carácter normativo y estratégico. Algunas Comunidades autónomas optan por crear únicamente instrumentos de carácter normativo, otras prefieren ordenar el turismo desde instrumentos estratégicos y, algunas de ellas, combinan ambos tipos de planificación. Por ello, antes de exponer los sistemas de planificación turística y su conexión con la ordenación territorial, es oportuno analizar el fenómeno de la planificación estratégica, que encuentra un amplio acomodo en nuestro Derecho turístico.

La comunicación entre distintas disciplinas tiene una muestra en el caso de la planificación estratégica. Si bien se trata de un modelo de planificación en principio adoptado por el sector empresarial, paulatinamente ha ido penetrando en otras áreas, como la planificación urbanística y territorial.

Antes de estudiar concretamente el modelo de planificación estratégica, será de utilidad ofrecer una breve definición de ambas, la normativa y la estratégica, para observar sus diferencias²⁵⁵.

La planificación normativa se establece a través de una norma de cumplimiento obligatorio. Su nivel de concreción variará dependiendo de la modalidad de planificación. La planificación urbanística y sectorial, por un lado, descenderán a un gran nivel de concreción. La planificación territorial, por el otro, se centrará más en directrices con poca concreción territorial.

La planificación estratégica, por el contrario, normalmente no tiene carácter normativo (sino orientativo), no suele tener carácter vinculante y sus temas y

²⁵⁵ Para ello, seguiré a los profesores Romà PUJADAS y Jaume FONT, *Ordenación y planificación territorial*, cit., p. 35.

objetivos escapan de lo que entendemos habitualmente por planificación física (los planes estratégicos de turismo, por ejemplo, unen a los objetivos ambientales y territoriales, otros como, por ejemplo, en materia económica, de empleo, etc.).

En líneas generales, puede presentarse este tipo de planificación mediante la enumeración, de una forma un tanto sintética, de sus características teóricas principales:

- El plan estratégico es un instrumento flexible e informal que, en principio, no vincula jurídicamente (como se ha dicho), sino que se basa en la auto-obligación voluntaria de las partes implicadas en la elaboración del instrumento.
- No pretende sustituir a la planificación normativa. Es un complemento de ésta, sobre todo en el nivel subregional o supramunicipal. A nivel regional se ha introducido en el marco de la ordenación territorial general, esto es, cohabitando con instrumentos de planificación normativa. Por ejemplo, en Navarra, el instrumento comprensivo de la ordenación territorial autonómica es la Estrategia Territorial de Navarra, que, como su denominación indica, es de carácter estratégico.
- La planificación estratégica se vincula con el proceso de evaluación global de los impactos que pueden producir los planes.
- La planificación estratégica suele conectarse con una mayor participación pública, esto es, con una mayor democratización en el proceso de elaboración de los planes de ordenación territorial, acercando las cuestiones territoriales a los problemas cotidianos de la sociedad.
- Mayor colaboración del sector público y privado en la formulación y llevanza a la práctica de los planes.
- Potenciación de las relaciones interadministrativas, adquiriendo especial importancia las fórmulas convencionales.

El éxito obtenido por este modelo de planificación en el ámbito económico de las empresas capitalistas, ha hecho que desde principios de los años ochenta se haya ido trasladando paulatinamente al ámbito de lo territorial, experimentando una fuerte expansión en la década de los noventa.

Se trata de un nuevo modelo de planificación en el que las funciones de ordenación racional del suelo, equipamientos y vivienda, teniendo en consideración los distintos usos que debe respetar un territorio, ceden a favor de las determinaciones relacionadas con el impulso de las relaciones de comercialización, intercambio, compraventa y consumo de bienes.

La planificación estratégica, trasladada al ámbito territorial, implicará, por consiguiente, tomar la parte por el todo, esto es, pensar en el territorio, por ejemplo, el plan estratégico de un municipio o de una comarca, como una empresa (la actividad empresarial, recordemos, es una de las actividades que se desarrollan en todo territorio), sin tener en consideración la complejidad de factores culturales, sociales y ecológicos que pueden confluir en la configuración de un territorio y, por ende, en la evolución de una sociedad. Ello comportará una visión uniforme, sectorial, unidireccional y poco solidaria de una realidad más compleja.

Como la realidad no es fragmentada sino que confluyen en ella multitud de factores, como por ejemplo, de tipo ecológico y social, se deberá adoptar una visión integrada del urbanismo y de la ordenación territorial, por lo que los instrumentos de planificación estratégica no van a servir pues están enfocados en una realidad muy concreta que la extrapolan para convertirla en general, no atendiendo a la realidad de las cosas.

2. El retorno de la planificación normativa

Ante las deficiencias de la planificación estratégica, la mejor doctrina urbanística señala que “vuelven a surgir con fuerza, y a recibir renovada atención, antiguos problemas pendientes, que fueron prontamente identificados, dificultosamente atendidos y nunca bien resueltos, relacionados con la pluralidad de las acciones y de las competencias”²⁵⁶.

²⁵⁶ Fernando DE TERÁN, “Editorial”, *Urban 4*, Planeamiento urbano territorial en el siglo XXI, 2000, p. 3.

Por ello, aceptando que junto a la creciente presencia de la planificación estratégica cada vez hay más voces que denuncian el fracaso de esta planificación por sus carencias, resucitando el modelo de planificación normativa, debemos aprender de las deficiencias que cada modelo ha experimentado. En esta línea, **se deberá proceder a una integración de la planificación estratégica en el marco de un instrumento general de ordenación territorial de carácter normativo, comprensivo y global, que ordene los distintos usos y actividades que se realicen a nivel general, manteniendo la función de la planificación normativa de coordinar los distintos sectores, incluso no espaciales como los sociales, que intervienen en toda sociedad.** Así, el Plan Estratégico se enmarca en un plan más amplio, de tipo normativo, al que deberá respetar. Esta solución estaría avalada, como vengo señalando, por la doctrina urbanística. Así, el profesor Fernando DE TERÁN, haciendo referencia a la virtualidad que en la sociedad actual puede adquirir nuevamente el plan, argumenta:

“No hay nada radicalmente nuevo, no hay grandes descubrimientos, ni revelaciones sorprendentes, ni inventos deslumbrantes, ni panaceas. Se produce el retorno de los sistemas de siempre y de los instrumentos tradicionales, que el urbanismo lleva un siglo elaborando, pero perfeccionados con el nuevo y mayor conocimiento de la cambiante e imprevisible naturaleza de los comportamientos reales del desarrollo urbano, replanteados en muchos aspectos procedimentales y de gestión, liberados de su carga de voluntarismo ingenuo y de su impropio empeño de no contar con el mercado. Enriquecidos también por una mayor consideración de los problemas ambientales y por la asimilación de nuevas formas de incorporar el diseño y de pactar con la arquitectura”²⁵⁷.

Por lo tanto, el modelo que intentamos proyectar aquí es el de una planificación normativa perfeccionada y reformulada que no excluye la planificación estratégica, sino que se va a enriquecer con ella, pudiendo ésta completar a aquélla.

²⁵⁷ Fernando DE TERÁN: “Editorial”, *Urban 4*, Planeamiento urbano territorial en el siglo XXI, 2000, p.5.

Este modelo es el que han adoptado algunas Comunidades autónomas en el sector turístico. Así, el País Vasco ordena su planificación territorial del turismo de acuerdo con un Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos, de carácter normativo, que está integrado en el marco de la planificación general territorial de la Comunidad autónoma. Y a su vez, integrado en el Plan Sectorial turístico y, por ende, en la planificación territorial vasca, los Planes Estratégicos Comarcales que se puedan dictar. Éstos, a pesar de su carácter estratégico, contendrán destacadas determinaciones territoriales, lo que muestra la preocupación del legislador actual en realizar una ordenación territorial del turismo racional y respetuosa con el medio ambiente y con el suelo, para evitar desequilibrios a favor de un determinado sector, como puede ser el económico²⁵⁸.

Así pues, nos encontramos ante una planificación que supondría un término medio entre la estricta planificación estratégica y la normativa, integrada en un plan normativo superior. O dicho de otra manera, nos encontramos ante una planificación estratégica que no tiene en cuenta exclusivamente lo económico, sino que tiene una fuerte sensibilidad hacia la protección del territorio, pero adoptando la forma de planificación estratégica para evitar la rigidez de la planificación normativa. Siempre, eso sí, integrada en un plan *marco* normativo.

Sin embargo, hay Comunidades autónomas en las que su instrumento superior de ordenación de los recursos turísticos tiene una naturaleza estratégica, como he indicado. Es el caso del Plan Estratégico de Turismo de Cantabria, no definido expresamente en la LTC²⁵⁹; el Plan de Turismo de Castilla y León (art. 37 LTCyL); el Plan Turístico Regional de Extremadura (art. 50 LTE); el Plan General de Turismo de La Rioja (art. 25 LTLR); el Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana (art. 39 Ley 3/1998, de 21 de mayo, de promoción y ordenación del

²⁵⁸ Entre las determinaciones de los Planes Estratégicos Comarcales vascos deberán figurar un inventario de recursos turísticos; las áreas adecuadas para los asentamientos turísticos; naturaleza, valor y capacidad de los recursos turísticos; las condiciones del suelo y la preservación del medio ambiente; zonas de protección; tipología de la oferta turística; obras de infraestructura básica necesarias, etc. Es decir, toda una serie de consideraciones que tienen mucho que ver no sólo con lo económico, sino también con la preservación de toda una serie de parámetros ambientales y territoriales.

²⁵⁹ Este Plan, según el Gobierno Cántabro, es un documento de trabajo, una herramienta elaborada por el Gobierno –sin ser aprobado por una norma legal o reglamentaria–, que sirve de guía de las tendencias que debe seguir la política regional en materia de turismo.

turismo de la Comunidad Valenciana, LTCV); y el Plan Regional Integral de la Comunidad de Madrid (art. 38 LTCM).

Por consiguiente, nos encontramos ante un sistema de planificación turística de carácter heterogéneo en el que dependiendo de la Comunidad autónoma, toparemos con planes de carácter normativo, de carácter estratégico o con instrumentos de ambos tipos.

III. LOS INVENTARIOS DE RECURSOS TURÍSTICOS

La ambición de nuestra normativa turística autonómica por preverlo todo, también se atreverá con los inventarios y, en concreto, con los denominados inventarios de recursos turísticos.

En términos generales, los inventarios previstos por la legislación turística son instrumentos de señalización de los recursos turísticos disponibles, asociados a un plan de turismo, ya sea de ámbito regional o infra-regional. El inventario, normalmente contenido en el Plan, deberá indicar las condiciones óptimas de uso y las medidas de protección de los recursos. En general, no se preverán conexiones con otros inventarios o catálogos que puede haber creado la normativa general o sectorial, como la urbanística o la de patrimonio cultural²⁶⁰.

Un análisis de la legislación turística nos permite distinguir tres sistemas básicos:

- El primer sistema sería el extremeño, y que han secundado Galicia y Andalucía. En Extremadura, al declarar una comarca como área turística integrada, que significa la designación de una zona como preferente desde la perspectiva de la actuación y financiación pública (art. 52 LTE), se elaborará un Plan de ordenación, denominado Plan Estratégico de Ordenación y Fomento de los Recursos Turísticos (art. 54 LTE), que contendrá un inventario y valoración de los recursos turísticos y fijación de los modos óptimos de aprovechamiento de los mismos y

²⁶⁰ Sobre las variantes de catálogos culturales y sus conexiones con los catálogos urbanísticos, fue ilustrativa la exposición de la profesora Rosario ALONSO IBÁÑEZ en el Seminario de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA (06.IV.05), con motivo de la reciente publicación de su libro, *Los Catálogos Urbanísticos y otros Catálogos Protectores del Patrimonio Inmueble*, Monografía de la *Revista de Urbanismo y Edificación* 11, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, 121 p.

medidas a adoptar para su protección [art. 54.2.a)]. No se establece vinculación alguna con otros sectores normativos que puedan resultar afectados.

- El segundo sistema es el establecido por el legislador aragonés y navarro. Es bastante sencillo. Consiste en la formulación de un inventario de los recursos turísticos existentes, previamente a la formulación del instrumento sectorial de ordenación turística de la Comunidad. Por consiguiente, el inventario tendría un carácter meramente instrumental, no protector.
- El tercer sistema, quizá el más coherente, es el que inició el País Vasco y siguió Cataluña. De acuerdo con el art. 47 LTPV, los recursos turísticos básicos son objeto de declaración e inventario, conforme a la normativa que en cada caso le sea de aplicación a su promoción y protección. Este inventario se incluirá en el Plan autonómico de ordenación del sector. Por otro lado, los planes de ámbito territorial inferior, los denominados Planes Estratégicos Comarcales pueden establecer asimismo un inventario general de recursos turísticos, no limitado a los básicos.

IV. LA CONEXIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA CON OTRAS ORDENACIONES SUPRA-REGIONALES

El estudio de las diecisiete leyes autonómicas nos permite comprobar que algunas de ellas establecen una necesidad de interacción entre sus instrumentos de planificación turística y otros instrumentos a nivel estatal, comunitario e incluso internacional. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla y León.

La Comunidad de Madrid, si bien ha asumido la competencia en materia de turismo, la Ley sectorial emanada en ejercicio de la competencia se enmarca en el seno de la política económica realizada a nivel estatal. De esta manera, podemos observar una vinculación de la planificación que se realice del turismo en la Comunidad con los Planes estratégicos estatales y con la planificación general de la actividad económica.

En Extremadura, la Ley de Turismo, aparte de conectar su Plan Turístico Regional con el Plan de Desarrollo Regional (ambos instrumentos de naturaleza estratégica), hace referencia en el art. 50.2 (LTE) a la necesidad de desarrollo del sistema de planificación extremeño en el marco de las directrices que se puedan establecer desde el Estado y la Unión Europea. Vayamos por partes.

Como hemos visto, el Estado dispone de toda una serie de competencias que delimitan o condicionan en buena medida la competencia exclusiva autonómica en materia de turismo. Por ejemplo, la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de la planificación general económica (art. 149.1.13º), competencia en virtud de la cual el Estado ha elaborado distintos Planes Estratégicos en materia de turismo, que establecen las líneas básicas que luego guían las políticas autonómicas en la materia²⁶¹. El legislador extremeño no ha ignorado esta realidad y ha enmarcado acertadamente el instrumento básico de planificación turística en el marco de la política turística desarrollada a nivel estatal (art. 50.2), que sirve para establecer las líneas estructurales de la política turística en todo el Estado, debiendo las Comunidades autónomas desarrollar sus respectivas políticas turísticas en el marco de la estatal, para poder atender a sus necesidades propias. A mayor abundamiento, entre las características básicas que la Consejería de Obras Públicas y Turismo ha otorgado al Plan de Turismo Regional, se encuentra la de “desarrollar al nivel regional acciones contempladas al nivel nacional en el Plan de Calidad del Turismo Español, así como en los Planes de Excelencia, de Dinamización, de Estrategias y Actuaciones y de Calidad, de Comercialización y de Turismo Sostenible, que permitan consolidar y mejorar la posición competitiva del sector turístico español con especial atención a los impactos de índole medioambiental”.

Igualmente, la conexión con el Derecho comunitario supone el reconocimiento legal de la elaboración de una planificación del turismo de acuerdo con los importantes pasos que se están realizando desde la Unión Europea, pasos que han experimentado un fuerte empuje con la previsión de una ley o ley marco de ordenación del territorio que coordinará de un modo homogéneo los diferentes

²⁶¹ Recordemos que el cambio de modelo de turismo hacia un turismo cualitativo se plasma en primer lugar en el Plan FUTURES y posteriormente se generaliza en el ámbito autonómico y, concretamente, en las leyes generales turísticas.

sectores de incidencia territorial en la Unión Europea, como he señalado al estudiar la configuración comunitaria de la planificación territorial integrada.

La Ley de Castilla y León da un paso más y sitúa como principio de la planificación, la coordinación no sólo con la planificación estatal, sino también con la internacional [art. 36.b) LTCyL]. Esta Comunidad, por lo tanto, recoge el modelo de planificación establecido por la Organización Mundial del Turismo que instituye la necesidad de realizar una planificación a diferentes escalas, incluida la internacional.

En conclusión, debe valorarse que algunas Comunidades autónomas hayan observado la necesidad de integración de su planificación y política turística en el seno de entidades superiores para dar coherencia a su propio sistema y sacar el máximo provecho.

V. RELACIONES DE LOS INSTRUMENTOS AUTONÓMICOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Estudiadas las conexiones que establece nuestra normativa autonómica en materia de planificación turística con la planificación supra-regional, toca el turno de analizar la relación que guardan los nuevos instrumentos de planificación turística con los instrumentos generales de ordenación del territorio. O, en términos más generales, cómo se ordena territorialmente el turismo en nuestra España de las autonomías.

Como en cierta manera he adelantado más arriba, las Comunidades autónomas han configurado una profunda asimetría de planes en la ordenación de este sector. Asimetría que, si bien se puede reconducir a clasificaciones, presenta peculiaridades en cada caso. Ello exige un estudio individual de cada territorio. En este trabajo, destacaré modelos posibles, sin perjuicio de que en otro trabajo pueda exponer el régimen jurídico de la ordenación territorial de cada Comunidad autónoma, habida cuenta del notable interés que presenta esta materia. No obstante, reflejaré el modelo balear como sistema más cercano al modelo de desarrollo sostenible del turismo que planteo en esta tesis.

Como en esta tesis intento comprobar si en España se plantea un modelo de planificación turística integrada, como modelo apto para alcanzar el desarrollo sostenible y, como quiera que el turismo no sólo es ordenado por los instrumentos sectoriales turísticos y generales, también he estudiado otros sectores como, por ejemplo, la legislación de espacios, la legislación de patrimonio cultural, la de planes de ordenación del litoral y la de puertos deportivos. Se trata de sectores del ordenamiento jurídico que prevén planes que inciden de lleno en lo turístico, con lo que no podía obviar su estudio.

En el caso de la legislación de espacios naturales, las Comunidades autónomas, respetando las bases sentadas por la LCEN estatal, normalmente harán prevalecer los instrumentos de planificación ecológica, que ordenan los usos recreativos en su ámbito de aplicación, sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial o física (art. 5 LCEN). El Tribunal Constitucional ha reiterado en la sentencia 102/1995 el carácter básico de este precepto. No obstante, desde mi punto de vista y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ello no hubiere impedido que en el marco de esas bases, las Comunidades autónomas hubiesen podido modelar ese precepto, atendiendo al espíritu que lo informa²⁶². En el caso del patrimonio cultural, la situación es similar. La mayoría de Comunidades autónomas, recibiendo la herencia de la Ley estatal de Patrimonio Histórico, priman sus planes culturales sobre el resto de instrumentos de planificación territorial y urbanística. Lo mismo está ocurriendo con los planes de ordenación del litoral y los de puertos deportivos. En unos casos será el afán de super-protección, en otros el desarrollo de un sector con las menores trabas posibles. En la mayoría de los casos, se pretenderá realizar ordenaciones integrales de un mismo territorio.

²⁶² En efecto, en la exposición de motivos de la LCEN dice que la prevalencia de los instrumentos de planificación ecológica sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y física es una "(...) condición indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre". Sin embargo, en mi humilde opinión, precisamente la protección de las zonas de especial valor se consigue de modo más eficaz si se integra en el marco de la ordenación del territorio. Por consiguiente, se trata de una concepción diferente de cómo entender la protección. Ello justificaría que las Comunidades autónomas, en aras a atajar el grave deterioro de la naturaleza, puedan adoptar una política más idónea en este tema, en el marco de las bases estatales. Así lo ha hecho, por ejemplo, Baleares [Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)].

1. La ordenación del turismo desde instrumentos de ordenación territorial

Dada la importante incidencia de la actividad turística en el territorio y su impacto en el medio ambiente y la cultura, gran parte de las Comunidades autónomas han optado por prever instrumentos de ordenación del sector englobados en el catálogo de instrumentos de ordenación territorial, previstos por las leyes urbanísticas y de territorio, en aras a ordenar el sector teniéndolo en consideración en el marco de los elementos que componen la ordenación del territorio. En este grupo se incluyen aquellas que:

- ordenan directamente el turismo desde el instrumento global de ordenación del territorio. Es el caso de la isla de Menorca, como comentaré en el Capítulo dedicado a las Islas Baleares²⁶³.
- y aquellas otras que ordenan el sector a partir de las figuras de ordenación previstas en las leyes de ordenación del territorio destinadas a la ordenación de sectores, los comúnmente denominados Planes Territoriales Sectoriales. Los instrumentos sectoriales generalmente quedan subordinados a los instrumentos generales de ordenación territorial y ambiental. Sin embargo, será excepcional el establecimiento de un modelo de planificación integrada completa. Es decir, que los instrumentos ecológicos y culturales, que ordenan las actividades turísticas en su espacio territorial, se sujeten a los instrumentos generales. Como ejemplo de planificación integrada destaca, en este sentido, el sistema de planificación catalán y, parcialmente, el balear.
- Un caso especial es el ofrecido por la Región de Murcia. En efecto, en esta Comunidad, si bien se ordenará el turismo principalmente desde la los instrumentos previstos por la Ley del Suelo, precisamente ésta huye de la globalidad e incentiva la sectorialización.

2. La ordenación del turismo desde instrumentos diferentes a los de ordenación territorial

²⁶³ En la Comunidad autónoma de las Islas Baleares, las islas son competentes para formular sus respectivos instrumentos globales de ordenación territorial, respetando las directrices autonómicas, como se verá más adelante.

Otras Comunidades autónomas, sin embargo, optarán por la creación de un nuevo instrumento de ordenación, no previsto por las leyes generales en materia de territorio, pero que tendrá incidencia territorial. En este grupo se puede hacer una doble distinción:

- Aquellas Comunidades autónomas en cuya Ley General Turística vincula expresamente el Plan sectorial a la ordenación del territorio. En este caso encaja Castilla y León y Galicia.
- Aquellas Comunidades autónomas cuyos instrumentos sectoriales pueden quedar vinculados a los generales mediante una interpretación *de lege ferenda* ya sea del texto turístico o de urbanismo y ordenación territorial. En este caso, incluyo Navarra y Extremadura.

3. Planificación turística independiente de la ordenación territorial

Un tercer grupo de leyes van a crear figuras de planificación de fuerte componente económico y sin conexión expresa con la ordenación del territorio, a pesar de su incidencia sobre el suelo. En este grupo incluimos la Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Cantabria. Siempre deberá entenderse con matizaciones. Por ejemplo, en el caso de Cantabria, parece lógico pensar que el Plan Regional de Ordenación del Territorio pueda ordenar las actividades recreativas y turísticas fuera del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, a pesar de que se haya aprobado un Plan Estratégico de Turismo, de contenido económico aunque con destacados aspectos relativos a la ordenación territorial e infraestructural.

4. Inexistencia de planificación sectorial turística

La última categoría corresponde a aquellas Comunidades autónomas que han optado por no prever en la legislación sectorial referencia alguna a la planificación del sector. Para ser más correctos, debemos hablar de la Comunidad autónoma, en singular, pues sólo una región se engloba en esta categoría. Me refiero a Castilla-La Mancha. En esta región, muy acertadamente, se considera que es una materia que debe remitirse a la normativa de ordenación territorial y urbanística,

con lo que se omite la previsión de instrumentos sectoriales de ordenación, que sólo produciría una superposición de instrumentos de ordenación del territorio.

Una vez estudiados los diferentes modelos planteados, no debemos perder de vista que, sin perjuicio de que se prevean instrumentos sectoriales de ordenación, normalmente el turismo vendrá ordenado en mayor o menor medida desde los instrumentos generales de ordenación territorial y urbanística. Por consiguiente, la creación de instrumentos fuera del marco de las Leyes de ordenación del territorio y urbanismo es una fuente potencial de entrecruzamiento de ordenaciones generales y sectoriales.

VI. ORDENACIONES INFRA-REGIONALES DEL TURISMO

Una vez estudiados los sistemas generales de planificación del turismo, tenemos que señalar que algunas leyes han previsto junto a los planes generales de turismo, que abarcan el territorio de toda la Comunidad, otros planes que ordenarán áreas más concretas dentro del marco general, planes a los que nos hemos referido de una manera indirecta. En efecto, desde que la Comunidad autónoma vasca previera en 1994 los **Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos** (art. 49 y ss LTPV), algunas leyes de turismo posteriores han adoptado esta figura de ordenación²⁶⁴.

Estos planes suponen la concreción de la política turística plasmada en el instrumento general de ordenación del turismo, para un área concreta. De esta manera, primero deberá designarse una zona con identidad de recursos turísticos, que disponga de alojamientos bastantes o de suelo apto para la edificación de los mismos en la extensión adecuada, y que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente. Una vez designada la zona, se procederá a la elaboración del Plan Estratégico de Ordenación. En el caso extremeño, por ejemplo, el Plan deberá contener (art. 54.2 LTE):

²⁶⁴ El Plan de Acción Turística Integrada de Extremadura (art. 54 LTE); Los Planes de Actuación Turística Integrada de Andalucía (art. 16 LTA); Los Planes Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos de Cantabria [art. 5.e) LTC].

- a) Inventario y valoración de los recursos turísticos y fijación de los modos óptimos de aprovechamiento de los mismos y medidas a adoptar para su protección.
- b) Áreas adecuadas para los asentamientos turísticos en razón a la situación, naturaleza, valor y capacidad de los recursos turísticos, las condiciones del suelo y la preservación del medio ambiente.
- c) Zonas de protección y demás cautelas a adoptar para preservar al turismo de los usos, obras y actividades incompatibles con él.
- d) Tipología de la oferta turística básica y complementaria y estimación cuantitativa y cualitativa de dicha oferta en función de las previsiones sobre la demanda y la aptitud del territorio.
- e) Obras de infraestructura básica necesarias.
- f) Previsiones para acomodar la ejecución del Plan a las exigencias reales de la demanda de cada momento.
- g) Adaptación del Planeamiento Municipal, en su caso, a las determinaciones de los Planes Estratégicos y redacción de los Planes Especiales Urbanísticos precisos si fueran necesarios.
- h) Relación de las actuaciones y proyectos que requieran informes preceptivos, como consecuencia del plan elaborado.
- i) Causas suficientes para la revisión del Plan.
- j) Compatibilizar el turismo con el respeto a los usos tradicionales agrícolas y ganaderos de las Áreas Turísticas Integradas.”

Algunas Comunidades autónomas, como la vasca, establecen que las comarcas turísticas que se declaren en función de las cuales se elaboran estos planes estratégicos, deberán ser previstas por el plan sectorial autonómico. Así, se integra la planificación subregional comarcal en la autonómica²⁶⁵. No en vano, en la memoria del proyecto de Ley y en la exposición de motivos de la Ley vasca se expresa que “la ordenación de los recursos y de la oferta turística implica

²⁶⁵ En Andalucía, por el contrario, esta norma tiene carácter potestativo. En efecto, de conformidad con el artículo 15.2 LTA, el Plan General de Turismo de la Comunidad, podrá establecer Zonas de Preferente Actuación Turística en base a las cuales se dicta un Plan de Ordenación. Una vez aprobado el Plan por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 15 de enero de 2004), comprobamos que no se han designado tales Zonas, previendo únicamente la posibilidad de su puesta en marcha.

considerar a la política turística como una acción planificada unitaria, no como un conjunto de actuaciones esporádicas, inconexas y coyunturales”.

Otras Comunidades autónomas han creado mecanismos similares de intervención pero desvinculados del Plan de Turismo correspondiente y de los instrumentos generales. Es el caso de Castilla y León que, en su Título V, Capítulo IV, prevé la denominada “ordenación turística territorial”, en el marco de la cual desarrolla dos figuras asumidas en general por el Derecho autonómico. Me refiero a las **zonas saturadas**, a las que ya he tenido ocasión de referirme más arriba, y a las **zonas de interés turístico preferente**.

La declaración de zona de interés turístico preferente será posible cuando un área reúna suficientes recursos naturales o culturales capaces de atraer flujo turístico. La declaración provocará una especial actuación de promoción y fomento de la zona. Se procede a su ordenación territorial independiente mediante la elaboración de un plan de ordenación de los recursos turísticos y de fomento de la actividad turística (art. 47). Se encargará de la elaboración del plan una Comisión en la que estarán representados la Consejería competente en materia de turismo y las Entidades Locales cuyo ámbito territorial se vea afectado por la declaración. Como he dicho más arriba, esta figura tiene un importante precedente en la normativa turística pre-constitucional destinada a la expansión de la oferta cuantitativa, cualitativa y especialmente a la demanda y fomentar la explotación de “las nuevas zonas” que tengan las condiciones más aptas para su desarrollo turístico” (Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre medidas de ordenación de la oferta turística).

En resumen, algunas Comunidades autónomas han recurrido a instrumentos de planificación estratégica para concretar en ámbitos infraregionales las disposiciones establecidas desde los planes normativos o de desarrollo regional a nivel global autonómico, como sería el caso de las Comarcas Turísticas vascas y extremeñas. Otras prevén la delimitación de determinados territorios, bien para limitar o promover la actividad turística, no siempre vinculados a la ordenación territorial.

VII. COMPETENCIA PARA ELABORAR LOS PLANES DE TURISMO

1. En general

En 1980 el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA²⁶⁶ señalaba como una de las cuestiones clave que subyacen al urbanismo, en general, y a la plasmación de la política urbanística global, en particular, el dilema entre la existencia de un órgano colegiado *all-embracing* o, por el contrario, la presencia de un órgano monocrático sectorializado, en la elaboración de las figuras de planificación. Los efectos de elegir una proposición y negar la otra puede tener una trascendencia destacada.

De acuerdo con el esquema que planteamos, será más compatible la existencia de un órgano colegiado que se encargue de la elaboración de los instrumentos generales y sectoriales. De esta manera, la coordinación de las políticas sectoriales será más sencilla pues las disputas competenciales ya no serán un factor de entorpecimiento del desarrollo turístico.

Sin embargo, la realidad de nuestro Derecho autonómico del turismo es muy diferente. Como veremos, algunas Comunidades autónomas prevén que la Administración Turística sea la que **coordine las competencias** de los distintos departamentos que inciden sobre los recursos turísticos, con lo que se ordenará el territorio desde un departamento sectorial autonómico.

En el mismo sentido, la mayoría de Comunidades autónomas reflejan en sus leyes de turismo que la **competencia para la elaboración de los nuevos instrumentos de planificación sectorial** recae en los órganos sectoriales. Será excepcional el caso de Asturias, Comunidad en la que si bien en un principio se preveía la elaboración de estos instrumentos por parte de los departamentos sectoriales, ahora se ha optado por su elaboración por la Consejería de Ordenación del Territorio.

Veamos el problema de las competencias para elaborar los instrumentos sectoriales de turismo a partir del caso del Principado de Asturias y Aragón, dos

²⁶⁶ "Los principios de la organización del urbanismo", *Libro Homenaje a Manuel García-Pelayo* Tomo I, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1980, p. 366.

Comunidades autónomas que establecen un sistema similar de planificación del turismo.

2. Planes elaborados por la Administración de Ordenación Territorial

El Principado de Asturias prevé como instrumento sectorial las denominadas “Directrices Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos”. Tienen un carácter normativo y se integran en el grupo de los instrumentos de planificación territorial que permite crear la Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (art. 5 de la Ley 1/1987, de 30 de marzo, sobre coordinación y ordenación territorial, Directrices Sectoriales de Ordenación). Pues bien, el art. 15.2 de la Ley de Turismo (2001) establece que corresponde a la Consejería competente en materia de turismo la iniciativa y redacción de las directrices sectoriales turísticas de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Ordenación del Territorio. No obstante, la Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística, aprobada con posterioridad a la Ley de Turismo, modifica la Ley de coordinación y ordenación territorial en este aspecto, al establecer en su Disposición Adicional Primera una nueva redacción a su artículo 19. Este artículo, que pasa a ser el artículo 20 de la LOTPAS, dispone que la iniciativa para la formulación de las Directrices regionales, subregionales y **sectoriales**, corresponde ahora al Consejo de Gobierno, que encargará su elaboración a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, ordenando en su caso la participación de las consejerías afectadas²⁶⁷.

Hay que dar una lectura muy positiva a esta modificación de la Ley de coordinación y ordenación territorial. En efecto, la Consejería en materia de ordenación territorial puede adoptar una visión global de la estructura socioeconómica y territorial del Principado, pudiendo atender a los intereses globales, coordinándolos y compaginándolos. Se ha optado por este sistema, de una forma muy sabia, en aras a la simplificación del esquema de planificación territorial (Exposición de motivos de la Ley urbanística). No es que la Consejería de

²⁶⁷ A su vez, este precepto pasa a formar parte del artículo 46 de la refundición de la legislación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobada por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (BOPAS 27.IV.2004).

ordenación territorial sea *superior* a la de turismo o a la de cultura, sino que al gestionar la ordenación territorial en el ámbito autonómico, puede tener en cuenta los distintos sectores que tienen una incidencia o impacto en el territorio como unidad, realizando una distribución más racional de las actividades atendiendo al interés general²⁶⁸.

3. Planes formulados por la Administración Turística

El caso contrario sería el de Aragón, que sigue el sistema inicialmente planteado por el Principado de Asturias y la mayoría de textos autonómicos.

En Aragón, las Directrices Parciales Sectoriales de ordenación de los recursos turísticos (DPSORT) son el mecanismo de ordenación turística del territorio de la Comunidad. Se trata de un instrumento de ordenación territorial de los previstos en la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Aragón, en los artículos 9 y siguientes. Hasta aquí, el mismo caso que el Principado de Asturias.

Sin embargo, se diferencian una y otra Comunidad en el órgano de elaboración del instrumento sectorial del turismo. En este caso, la competencia para elaborar las Directrices será del Departamento de Turismo. Por consiguiente, aunque en esta Comunidad se trata de configurar un sistema jerárquico y coherente de planificación territorial sectorial, la competencia para elaborar este instrumento incorpora al esquema aragonés un importante matiz de sectorialización del sistema.

Si realizamos un estudio conjunto de las Leyes de ordenación del territorio y del turismo en materia de Directrices Parciales Sectoriales, observamos que

²⁶⁸ Este mismo criterio también se sigue con respecto de los Planes Territoriales Especiales previstos por el Derecho asturiano. Estos planes, de conformidad con el art. 53 del Texto Refundido en materia de urbanismo y ordenación del territorio, deben ser elaborados por la Administración competente en materia de ordenación del territorio. Ello tiene relevancia habida cuenta que el Plan de Ordenación del Litoral asturiano es un Plan Territorial Especial. Sin embargo, otros instrumentos que tienen importancia decisiva en materia de turismo, serán aprobados por la Administración sectorial. Me refiero a los PORF (art. 29 de la Ley forestal asturiana), que ordenan los usos recreativos en su ámbito territorial.

establecen distintas previsiones e incluso contradicciones notorias en materia de competencias.

En efecto, de acuerdo con la Ley de ordenación territorial, la redacción del Proyecto inicial de Directrices corresponde al departamento competente en materia de territorio (aunque también se prevé la posibilidad de su elaboración por el Departamento de Turismo, de acuerdo con el artículo 27.3 LOTAr), en cuyo proceso de elaboración se tienen en cuenta las previsiones y objetivos de las entidades locales afectadas. Por el contrario, la LTAr contradice a la territorial estableciendo que el proyecto de Directrices, elaborado por el departamento competente en materia de turismo, se somete a previo informe del Consejo de Turismo y, en su caso, se dará participación a las comisiones bilaterales y conferencias sectoriales (artículo 11 LTAr), sin preverse audiencia previa a las entidades locales afectadas²⁶⁹.

El siguiente paso, en ambas leyes, es el sometimiento del proyecto, por un plazo de dos meses, a la evaluación del Consejo de Ordenación del Territorio y de las organizaciones, corporaciones y entidades que se consideren necesarias, al objeto de que formulen alegaciones.

Terminado el plazo para formular alegaciones, de acuerdo con la LOTAr, la Consejería de Ordenación Territorial formulará el proyecto definitivo. De acuerdo con la LTAr, sin embargo, esta tarea corresponde al Departamento de turismo. Por lo tanto, la Ley de Turismo sustrae la competencia general en favor de la sectorial.

Finalmente, el proyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio que deberá ser emitido en el plazo de dos meses. Al menos en este último punto ambas leyes coinciden. Valoro positivamente que el proyecto definitivo se someta al informe del Consejo de Ordenación del Territorio, porque muestra una cierta sensibilidad hacia la ponderación de intereses en esta fase final, ponderación que pretende equilibrar

²⁶⁹ Lo sectorial se impone sobre lo general. La sumisión del Proyecto de Directrices al Consejo de Turismo es consecuencia de la aceptación de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Informe emitido por la Ponencia designada en la Comisión de Cultura y Turismo sobre el Proyecto de Ley del turismo de Aragón, publicado en el BOCA núm. 254, de 12 de septiembre de 2002.

la visión sectorial que en buena medida tendrá el Departamento de Turismo al elaborar las Directrices. A ello debemos añadir que en caso de que se aprueben las Directrices desatendiendo el informe del Consejo, deberá motivarse, siguiendo la vieja regla de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que refuerza esa necesidad de equilibrio²⁷⁰.

4. Planes formulados por la Administración del Turismo pero informados preceptivamente por la Administración de Ordenación del Territorio

Un sistema intermedio sería el establecido por la Ley vasca y seguido por la Ley de Navarra. En el caso vasco, el PTSORTE es elaborado por el Departamento competente en la materia si bien se formula cuando el Gobierno Vasco lo determina.

Es un hecho que la elaboración del plan por el departamento sectorial, va a conducir, a priori, a un tratamiento sectorial del mismo, a pesar de ser un instrumento de ordenación territorial. Previendo este peligro, la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco establece en su art. 17.1 que, para garantizar en todo momento la correcta inserción de los Planes Territoriales Sectoriales en el marco territorial definido por las Directrices de Ordenación y los Planes Territoriales Parciales, “los órganos de la Administración, autonómica o foral, competentes para su elaboración por razón de la materia consultarán previamente con el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre las distintas alternativas, soluciones y posibilidades que la ordenación territorial vigente ofrezca para la localización de las obras, actividades o servicios que constituyan el objeto de la planificación sectorial”.

Además, el Departamento sectorial deberá solicitar un informe preceptivo al Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, en los siguientes términos (art. 18 LOTPV):

“Los Planes Territoriales Sectoriales que se formulen por los diferentes Departamentos del Gobierno Vasco habrán de ser preceptivamente

²⁷⁰ Art. 54.1.c) de la Ley 4/99: “Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: c) Los [actos] que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos”

informados por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y por la Comisión de Ordenación del Territorio y se elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva juntamente con dichos informes, a propuesta conjunta del Departamento interesado y el titular del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente”

Aparentemente es un sistema equilibrado y democrático donde los departamentos de urbanismo y ordenación territorial tienen mucho que decir, aunque, en verdad, considero que ello no evitará luchas competenciales.

Cataluña también prevé la elaboración del Plan de Turismo por el Departamento sectorial, si bien abriendo un plazo de amplia participación institucional, requiriendo un informe preceptivo del Departamento de Ordenación del Territorio, de acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley de Política Territorial.

En el caso catalán llama la atención un dato reflejado en la Memoria de la Ley de Turismo. En efecto, en el proceso de elaboración de esta Ley, encontramos datos muy significativos que, sin duda, son trasunto de su espíritu. En materia de competencias para la elaboración de los instrumentos de planificación turística, el informe económico sobre el anteproyecto de ley de turismo de Cataluña, incluido en la memoria explicativa del mismo, propone que para la elaboración del Plan de Turismo, sería necesaria la creación de una Unidad o Gabinete de Planificación Turística que podría constituirse como órgano o incardinarse en alguno de los servicios existentes en la Dirección General de Turismo. Esta Unidad se encargaría, entre otras funciones, de impulsar la redacción del Plan y estaría compuesta por un jefe del gabinete, técnico superior de urbanismo; un técnico medio de urbanismo; un técnico en actividades turísticas; y un administrativo. Por lo tanto, se trataría de un importante órgano en materia de planificación turística que sería dirigido mayormente por técnicos urbanísticos, lo que es un aspecto destacable en cuanto que pueden tener una mayor sensibilidad que los técnicos en actividades turísticas en torno a temas territoriales. Ahora sólo resta que finalmente se cree esta nueva figura.

5. Planes formulados por la Administración de Ordenación del Territorio pero informados por la Administración del Turismo

En la heterogeneidad del derecho autonómico en materia de turismo –durante la elaboración de la tesis me pregunto frecuentemente si son necesarias tantas diferencias-, las Islas Canarias presentarán otro modelo en materia de competencias para la elaboración de los Planes.

En efecto, entre la amalgama de instrumentos de planificación canarios, encontramos los Planes Insulares de Ordenación, que ordenan globalmente cada isla y, por consiguiente, el turismo. Pues bien, éstos son elaborados por el Departamento de Ordenación Territorial, si bien se requiere un informe preceptivo de Turismo (art. 58.3. LTIC), lo que parece del todo irracional e ineficaz pues se aprobará un Plan que afecta a la totalidad de la población de una isla si el Departamento de Turismo considera que el modelo territorial planteado se ajusta a la política turística de la isla. Ello será así en todo caso ya que al carácter preceptivo se le añade la cualificación de vinculante, con lo que la Administración Territorial no podrá separarse del criterio manifestado por el departamento de turismo. Será importante, sobre todo, saber qué criterio inspira lo turístico: puede ser respetuoso y sostenible –como en Lanzarote- o “desarrollista”, estilo años 60.

Un caso similar de sometimiento de la decisión del departamento general al informe de la administración sectorial lo encontramos en la Comunidad de Madrid, donde la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística debe ser informada previamente por la administración sectorial [art. 6 a) LTCM], si bien, a diferencia del caso canario, el turismo se ordena desde un instrumento independiente de la planificación territorial, sin perjuicio de las disposiciones generales que puedan prever los planes urbanísticos y territoriales²⁷¹. Por

²⁷¹ Esta norma tiene un precedente no muy agraciado: el art. 5 de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963 que, como he recogido más arriba, establecía que en los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, las competencias de otros departamentos sobre materias relacionadas con el turismo, debían ser ejercidas de conformidad con las del Ministerio de Información y Turismo, que a tal fin debía ser oído en todos los casos de ejercicio de tales competencias. Por consiguiente, si bien nuestra normativa suele revestirse de adornos aludiendo a la protección ambiental, la sostenibilidad y otros valores de moda en nuestros días, lo cierto es que

consiguiente, el legislador madrileño opta por la intervención de la administración general para fiscalizar si se ajusta a los intereses de la parte (el turismo), en lugar de subordinarse los intereses sectoriales a los colectivos, que pretende garantizar la ordenación del territorio²⁷².

I. LA COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA. ÓRGANO COMPETENTE: ¿COMISIÓN DE TURISMO O COMISIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL?

Es un dato asumido, el de que, a pesar de las apariencias, la inercia tradicional del poder suele conducir a que los instrumentos creados en los Estados descentralizados para cumplir el fin de la Administración de alcanzar sus objetivos con eficacia, sean utilizados como un arma más para defender las esferas de poder de cada departamento (como que sucede también en los Estados centralizados –como el español pre-constitucional, como se ha dicho-, donde tampoco se realizan los esfuerzos necesarios para coordinar los distintos centros de poder, como puedan ser los ministerios).

Si bien la legislación de ordenación del territorio prevé la creación de Comisiones interdepartamentales de coordinación en materia de ordenación del territorio para dar coherencia y unidad al conjunto de competencias sectoriales autonómicas concurrentes sobre el territorio, la legislación sectorial también preverá instrumentos específicos que coordinarán a su vez el resto de sectores (?). Todo ello, a pesar de que la LPC en su artículo 11.3 establece que “no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”.

En cualquier caso, la legislación autonómica sectorial prevé estos órganos bien con carácter obligatorio, bien con carácter potestativo.

en muchas ocasiones adopta formas y procedimientos propios de la Administración Turística pre-constitucional.

²⁷² Si echamos una ojeada en otros sectores, comprobamos que se reproduce la misma idea. Por ejemplo, en materia de vías pecuarias, la aprobación o modificación de planes generales de ordenación territorial, en cuanto afecten a estas áreas, también deberán ser sometidos a informe favorable del órgano competente en la materia en la Comunidad de Madrid (art. 25 y 26 Ley 8/1998, de vías pecuarias).

Con carácter obligatorio se ha previsto, por ejemplo, en Andalucía. Esta Comunidad crea el **Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de turismo**, presidido por el titular de la Consejería competente en materia turística y formado por representantes de las distintas Consejerías cuyas materias tengan relación directa o indirecta con la actividad turística (art. 11 LTA). Este órgano **coordina la acción de las diferentes Consejerías cuando afecten a lo turístico**. Así se establece en la exposición de motivos del Decreto por el que se crea el Consejo²⁷³:

“La consideración del turismo como una actividad productiva en expansión que está generando riqueza y creación de empleo en nuestra Comunidad, obliga a la Administración turística a coordinar sus actuaciones con el conjunto de órganos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias que pueden tener incidencia en relación con el turismo, máxime cuando éste adquiere cada vez más un sentido de mayor globalidad, en el que tienen importancia creciente las actividades relacionadas con aspectos urbanísticos y de planeamiento, medioambientales, y sanitarios, la planificación económica, las nuevas tecnologías o el desarrollo de actividades de formación en el sector.

Esta conexión entre diversas actuaciones de la Administración y el carácter intersectorial del turismo obliga a coordinar de manera efectiva las actuaciones de las distintas esferas de la Administración Pública Autónoma, evitando duplicidades, con el objetivo de agilizar su funcionamiento en aras de una mayor eficacia de las políticas que se van a desarrollar en el sector turístico.”

Por ello, una de las funciones que se destacan en el artículo 2 de la norma reglamentaria, será la de “coordinar todas las actuaciones que, en materia de Turismo, puedan afectar al ámbito de acción de distintas Consejerías” [artículo 2.d)].

²⁷³ Decreto 1/1998, de 7 de enero (BOJA 27.I.1998).

Todo ello, sin perjuicio de que la Ley andaluza de ordenación territorial prevea en su artículo 34, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en el marco del Título II de la Ley “De la coordinación, cooperación y organización”.

En el mismo sentido, se crea el Consejo Andaluz del Turismo que tiene, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo el Plan General de Turismo, instrumento asimilado a los de ordenación del territorio, si bien los Planes de Ordenación del Territorio son informados por la Comisión de Ordenación del Territorio.

La Región de Murcia también preverá la **Comisión Interdepartamental de Turismo** como órgano necesario. Tendrá funciones de, “(...) canalización y **coordinación, en el ámbito de la misma, de las actuaciones de la Administración Autonómica con repercusión en el sector turístico**”. Así se ha previsto en su Decreto de creación (Decreto 6/1998, de 12 de febrero). Sin embargo, si acudimos a la Ley del Suelo autonómica, observamos que se crea la Comisión de Coordinación de Política Territorial (art. 12 LSRM) que asegura, según la Ley, la colaboración y coordinación interadministrativa en materia de ordenación del territorio. Un año después de aprobar la Ley, se realizó una modificación de la misma para reforzar el carácter de la Comisión de Coordinación de Política Territorial recogiendo las competencias que en materia de urbanismo y ordenación territorial pudieran estar dispersas en otras consejerías (Exposición de motivos de la Ley por la que se modifica la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia²⁷⁴).

En realidad, esta maraña de instrumentos desplegados para coordinar la actividad administrativa, fuera de trastes, sin orden ni concierto, lleva al estudioso a considerar en alguna ocasión la inexistencia misma del derecho o, al menos, la quiebra del principio de inteligibilidad de la Ley. Ciertamente, la creación de multitud de comisiones interdepartamentales atenta directamente contra la

²⁷⁴ BORM 4.VI.2002 y BOE 8.X.2002.

finalidad del instituto de las relaciones interadministrativas, creado en los Estados compuestos para procurar la eficacia de la actividad de la Administración²⁷⁵.

Con carácter potestativo se prevé, por ejemplo, en Aragón²⁷⁶. En efecto, entre la gama de órganos que conforman la Administración Turística, figura la Comisión Interdepartamental de Turismo [art. 8.2.c) y 10 LTAr]. Además, la Ley de Turismo de esta Comunidad dedica un precepto exclusivamente a la “coordinación turística” (art. 11), en el que establece que “la coordinación de las Administraciones públicas de Aragón en relación con el turismo [también] podrá llevarse a cabo por el Gobierno de Aragón mediante la constitución de comisiones bilaterales y conferencias sectoriales”(en sentido similar, el art. 74 de la Ley catalana)^{277 278}.

²⁷⁵ Por otro lado, este sistema laberíntico de órganos de coordinación de competencias de incidencia territorial no es ninguna innovación propia de nuestro sistema autonómico. En efecto, en nuestro Derecho pre-constitucional encontramos el mismo problema. Si bien, por Real Decreto 2491/1978, de 1 de septiembre, se crea la Comisión Interministerial de Ordenación del Territorio “con la misión de coordinar la acción de los distintos Departamentos ministeriales para la elaboración de la política de ordenación del territorio y acción territorial y proponer las medidas conducentes a asegurar la coherencia de las actuaciones derivadas de la ejecución de la misma” (artículo 1), otros Reales Decretos se encargarán de crear otras Comisiones Interministeriales como, por ejemplo, la de Medio Ambiente (Real Decreto 1310/1977, de 23 de abril), encargada de formular “(...) la política para la ordenación, defensa y mejora del medio ambiente, mediante la coordinación de los organismos competentes y la preparación e impulso de una política integral y coherente orientada al cumplimiento de dichos objetivos” (artículo 1); o la de Planificación Hidrológica (Real Decreto 3029/1979, de 7 de diciembre), encargada de impulsar y elaborar los planes hidrológicos a los efectos de ordenar “el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos en todo el territorio nacional” (artículo 1). Tempranamente la doctrina ya se pronunciaba sobre la creación inútil de organismos ineficaces y repetitivos. Véase, por ejemplo, Martín BASSOLS COMA, “Ordenación del territorio y medio ambiente: aspectos jurídicos”, *RAP* 95, 1981, 81 y ss.

²⁷⁶ Sobre el caso concreto de Aragón, véase con mayor amplitud el trabajo de Fernando LÓPEZ RAMÓN, “Necesidades de revisión de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón”, *RArAP* 24, 2004, 333-368, en el que se analiza la función de coordinación sectorial que debe desempeñar la ordenación territorial.

²⁷⁷ El profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN en su trabajo “Necesidades de revisión de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón”, cit., hace referencia a las tensiones entre órganos de coordinación generales y sectoriales en el seno de la Comunidad.

²⁷⁸ Otra Comunidad que prevé la creación de este órgano es la Comunidad Foral de Navarra, que lo recoge en su art. 10, al establecer, de una manera más parca que otras regiones, que la Comisión “(...) es el órgano de coordinación en materia de turismo de la Administración de la Comunidad Foral” (art. 10.1. LTCFN) y en ella estarán representados los Departamentos de Economía y Hacienda; Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda; Educación y Cultura; y Agricultura, Ganadería y Alimentación, del Gobierno de Navarra (art. 10.2 LTCFN) .

Para finalizar esta argumentación, debemos señalar un caso en el que sí se ha optado por la racionalización y por el principio de unidad en materia de coordinación de la acción administrativa. Me refiero al caso de Baleares. En efecto, de una manera acertada, esta Comunidad opta por la coordinación de las materias territoriales de los diferentes departamentos por parte de un órgano de coordinación interdepartamental en materia de ordenación del territorio. Esta Comisión tiene, entre otras funciones, la emisión de informes de carácter preceptivo sobre los planes directores sectoriales, entre los que se encuentra el de ordenación de la oferta turística [artículos 4 y 13.d) de la Ley de Ordenación Territorial].

II. ACTIVIDAD DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

Las leyes generales turísticas combinan los instrumentos globales de ordenación territorial del turismo, ya sean de carácter normativo o estratégico, con instrumentos de planificación que tienen como fin el fomento de la actividad turística.

Tomando como criterio el grado de vinculación de los instrumentos de planificación económica con la planificación territorial, la legislación autonómica ha creado diferentes modelos que podemos resumir señalando tres ejemplos: el caso del Principado de Asturias, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra.

Se adopta como criterio el grado de vinculación entre lo económico y lo territorial pues lo económico es uno de los elementos de la planificación territorial y, por consiguiente, no puede tenerse en consideración por separado.

Pues bien, en el primer caso, en el caso de Asturias, la Ley general turística establece una conexión total de los instrumentos de planificación económica con los instrumentos de planificación territorial. En efecto, el artículo 61, bajo la rúbrica “El desarrollo turístico”, destaca que para alcanzar los fines que en materia de promoción se señalan en la Ley, “(...) y en el marco de los instrumentos de

ordenación territorial vigentes, la Administración del Principado de Asturias se dotará de las siguientes figuras:

- a) Proyectos de interés regional
- b) Programas de Dinamización Turística
- c) Actuaciones integrales locales
- d) Programas de calidad e innovación²⁷⁹

Todos ellos están destinados a promocionar el turismo pero siempre en el marco de los instrumentos de ordenación territorial vigentes. No obstante, estas actuaciones, programas y proyectos se declararán por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de turismo, que elaborará y aprobará los programas de calidad.

En este grupo encajaría también la Ley catalana, al establecer que las medidas de promoción turística deberán realizarse en el marco de la Ley y de acuerdo con las disposiciones del Plan de Turismo catalán (art. 11.2 LTCat).

* * *

Un segundo grado de conexión, viene dado por la Ley general turística de Aragón.

En el caso de Aragón, la Administración puede elaborar planes y programas de fomento dictados **en desarrollo** de las Directrices Parciales Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos (art. 62 y 66 LTA_r). Por consiguiente, aquí no se vinculan estos instrumentos de planificación económica con la planificación territorial, sino que se conectan únicamente con la planificación sectorial. No obstante, las DPSORT forman parte de los instrumentos de ordenación territorial

²⁷⁹ Los proyectos de interés regional son aquellos que por su gran capacidad dinamizadora del turismo del Principado de Asturias y su carácter emblemático, pueden constituir referentes de calidad sostenible (art. 61.2 LTPA); los programas de dinamización turística consisten en la elaboración y ejecución de actuaciones integrales en las distintas áreas de dinamización turística o en destinos concretos. Se realizan a través de la cooperación entre las instituciones autonómicas, municipales y empresas turísticas locales (art. 61.3 LTPA); las actuaciones integrales locales son acciones que, limitadas a un término municipal y en el marco de la cooperación pública y privada, encauzan, recuperan y desarrollan los recursos turísticos (art. 61.4 LTPA); finalmente, los programas de calidad e innovación tienen por objeto la promoción de los destinos, empresas y productos turísticos en todos los ámbitos del turismo asturiano, en especial, a través de la creación y fomento de los clubes y las marcas de calidad (art. 61.5 LTPA).

y, por lo tanto, los instrumentos de desarrollo quedarán integrados a través de ellas, en el sistema territorial aragonés, sin que *a priori* se observe alguna distorsión.

Sin embargo, la referencia expresa que se realiza en la Ley aragonesa a la planificación turística puede tener su importancia en el caso de que tarden en aprobarse las DPSORT, supuesto que no sería tan extraño si tenemos en consideración que el País Vasco, Comunidad que aprobó la Ley Turística en 1994, todavía no ha aprobado su Plan Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos. Pues bien, si en Aragón se produjera la misma situación que en el País Vasco, pueden darse dos casos:

- o bien, que los planes y programas de fomento y promoción turística se desarrollen en el marco de los instrumentos genéricos de ordenación territorial, como sería el caso de Asturias.
- o bien, que se desarrollen de manera independiente a la planificación territorial aragonesa, al no existir las Directrices Sectoriales en materia de turismo.

Por ello, para evitar distorsiones del sistema, esto es, planes o programas de fomento que puedan contravenir la planificación turística, hubiere sido preferible que la Ley hubiese establecido que los Planes y Programas de fomento debían desarrollarse en el marco de los instrumentos territoriales vigentes.

En cualquier caso, asistimos tanto en el caso de Asturias como de Aragón a una conexión de planes económicos (de promoción y de fomento del turismo) con planes territoriales, sin perjuicio de que éstos también deban incluir, como instrumentos de ordenación territorial, consideraciones económicas.

El tercer grado de conexión viene dado por la Comunidad Foral de Navarra. En puridad no se trata de “un grado de conexión” ya que, en verdad, la actividad de fomento prevista por la Ley Foral de Turismo no presenta ningún grado de

vinculación con el Plan Navarro de Ordenación de los Recursos Turísticos, al desarrollarse de una manera independiente.

En efecto, el artículo 42.4 de la Ley de Turismo, en materia de fomento recoge un Plan estratégico que tendrá una importante incidencia en el territorio. Se trata del Plan Plurianual de Actuación que, entre sus contenidos, figuran:

- el inventario de recursos turísticos esenciales;
- las características básicas de los recursos turísticos;
- los criterios para evaluar los impactos del turismo;
- la enumeración de los municipios y zonas de interés turístico, así como las zonas turísticas saturadas;
- Aquellos estudios que se consideren de interés para la promoción, la protección y la señalización de los recursos turísticos.

Nada se dice en la Ley acerca de la vinculación de este instrumento con el PORT, lo que parece criticable debido a la íntima relación de este Plan con los recursos turísticos.

Asimismo, el art. 44 de la Ley turística recoge los Planes de Dinamización y de Calidad de Destinos, que tanto se están extendiendo en nuestro territorio y que contribuyen de manera notable a la revitalización de la industria turística y al desarrollo estructural de determinados puntos de España, de una forma sensible con la conservación de las características naturales, culturales y tradicionales autóctonas de la zona concreta de su ámbito territorial. No obstante, tampoco se conectan estos planes con la ordenación territorial de la Comunidad Foral. No es de extrañar, por otro lado, si tenemos en consideración que el propio instrumento global de planificación del sector no queda enlazado de manera alguna en la Ley de Turismo con respecto de los instrumentos generales de ordenación del territorio de la Comunidad Foral.

Más allá de la posible y necesaria ligazón de los planes económicos de fomento del turismo con los instrumentos de ordenación territorial autonómicos, también

hubiese sido deseable alguna referencia a la planificación estatal estratégica, esto es, el PICTE. Salvo excepciones contadas, que he destacado más arriba –Capítulo VI, epígrafe IV, “La conexión de la planificación turística autonómica con otras planificaciones supra-regionales”-, las leyes turísticas autonómicas omiten referencia alguna a la planificación marco estatal en materia de promoción turística.

XI. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y URBANISMO MUNICIPAL

1. Justificación de la coordinación de la competencia municipal de planificación urbanística

La confluencia de competencias en materia de urbanismo, territorio y turismo, nos conduce ahora a la esfera local.

Sin perjuicio de la autonomía local, un desarrollo turístico sostenible, por medio de una ordenación territorial coherente, conduce a la necesidad de que las Comunidades autónomas puedan coordinar las competencias municipales en materia de urbanismo, para evitar que la política territorial de conjunto que se quiere desarrollar a nivel autonómico, pueda ser quebrantada por los deseos de crecimiento desmesurado que un municipio pueda tener.

Recordemos que hasta la reciente legislación autonómica, si se deja de lado la experiencia de la Ley de Centros y Zonas, la planificación del turismo ha sido exclusivamente local²⁸⁰ quedando ausente una programación global y una coordinación de los modelos de desarrollo entre municipios limítrofes. Parece lógico, por consiguiente, que si la Comunidad autónoma quiere realizar y llevar a la práctica una determinada política turística y, para ello, habilitar los necesarios instrumentos de planificación, éstos sirvan para dar coherencia y coordinar las diferentes acciones planificadoras municipales para, así, obtener una visión uniforme u ordenada del territorio desde el punto de vista de la planificación sectorial del turismo. De esta manera, las planificaciones municipales no serán

²⁸⁰ Con algunas destacadas excepciones. Me refiero a nuestros dos archipiélagos. En el caso balear los planes sectoriales de turismo de las islas de Mallorca e Ibiza y Formentera fueron incluso aprobados con anterioridad a las Directrices de Ordenación Territorial.

independientes y ajenas a la planificación global autonómica sino que serán coherentes y compatibles con ella aunque, en todo caso, haya de dejarse un cierto espacio municipal, en línea con las competencias recogidas en el art. 25 LBRL, tal y como he glosado más arriba.

2. Ley aplicable

El fundamento legal de la coordinación autonómica de las competencias municipales en materia de urbanismo, en general, y de planificación turística, en especial, viene dado por los artículos 58 y 59 de la Ley de Bases de Régimen Local, al prever que el Estado y las Comunidades autónomas pueden establecer en sus normas sectoriales mecanismos de coordinación de las competencias de las Entidades Locales en la materia.

En este orden de consideraciones, las Leyes de ordenación del territorio, en virtud del principio de jerarquía, van a ordenar la adaptación del planeamiento municipal a los instrumentos generales y sectoriales de ordenación del territorio, como no podría ser de otro modo, de acuerdo con el mismo concepto de ordenación del territorio, coordinándose, de esta manera, las distintas planificaciones municipales urbanísticas que implicarán la asunción de la política territorial que se quiera desarrollar desde la Comunidad autónoma.

Desde un punto de vista sectorial, la mayoría de las Comunidades autónomas han recogido en sus leyes generales turísticas, la coordinación autonómica de las competencias municipales en este campo. Para el objeto de esta tesis es especialmente significativa esta competencia a la hora de coordinar planes generales y especiales municipales que incidan en el uso turístico del suelo así como la política de infraestructuras turísticas.

En este orden de consideraciones, en Andalucía, por ejemplo, se establece la competencia del Consejo de Gobierno de coordinación de las competencias municipales en materia de turismo, incluyendo, por consiguiente, competencias locales como la prevista en el art. 4.1.n) LTA, en materia de infraestructuras turísticas. Así se establece en el art. 5.2 LTA:

“El Consejo de Gobierno podrá coordinar el ejercicio de las competencias de las Entidades Locales en materia de turismo en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. A tal efecto, podrá definir los objetivos de interés autonómico y determinar las prioridades de acción pública en relación con la actividad turística a través de los correspondientes instrumentos de planificación, previa audiencia de los Entes Locales afectados, directamente o a través de las entidades que les representen.

La coordinación se llevará a cabo con respeto a los respectivos ámbitos de competencia, sin afectar en ningún caso a la autonomía de las Entidades Locales”

Igualmente Castilla y León prevé la necesidad de que la planificación urbanística municipal quede coordinada por la planificación autonómica [arts. 5 y 6.1.c) LTCyL]²⁸¹.

Así pues, la sujeción de los planes urbanísticos municipales a los planes sectoriales de turismo que abarcan un territorio superior al municipal, normalmente el de la Comunidad Autónoma, se justifica por el interés supra-municipal que va a representar el plan sectorial, pues excede del ámbito de un municipio.

No obstante, se trata de un plan sectorial, de un sector concreto, y en cambio los planes generales urbanísticos son generales, valga la redundancia, planifican el territorio global del municipio, por lo que podemos encontrar un desequilibrio y, sin duda, puede argumentarse una lesión de la autonomía local. Por ello, el

²⁸¹ Así, el art. 6.1.c) LTCyL destaca que es competencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, “la planificación turística autonómica, y la coordinación de las actuaciones que en la materia lleven a cabo las Entidades Locales”. En el mismo sentido, la Ley de Turismo de La Rioja establece en su art. 4.2.2º párrafo:

“El Gobierno podrá coordinar el ejercicio de las competencias de las Entidades Locales en materia de turismo en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. A tal efecto, podrá definir los objetivos de interés autonómico y determinar las prioridades de acción pública en relación con la actividad turística a través de los correspondientes instrumentos de planificación, previa audiencia de los Entes Locales afectados, directamente o a través de las entidades que les representen.”

profesor MENÉNDEZ REXACH, si bien reconoce la primacía de los planes de ordenación del territorio, también advierte la necesidad de que éstos deben permitir a los planes urbanísticos un ámbito propio de despliegue, que no puede ser desconocido o sustituido por los instrumentos de ordenación del territorio, pues ello atentaría contra la autonomía local²⁸².

3. La adaptación del planeamiento municipal a la planificación sectorial turística

Una vez reconocida por la legislación turística autonómica la competencia general de las Comunidades autónomas en materia de coordinación de las competencias locales sobre turismo, la mayoría de Textos van a reconocer específicamente la necesidad de que los planes municipales se adapten a las figuras de planificación sectoriales creadas por ellos.

En este sentido, la Ley de Aragón, establece entre las prescripciones que deberán contener las Directrices Parciales Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos, la “adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices” [art. 17.3.d) LTAr]. Igualmente, la Ley General Turística canaria establece en su art. 57 la necesidad de adaptación de los planes urbanísticos a los Planes Insulares de Ordenación, en los siguientes términos:

- “1. Los planes urbanísticos declararán el uso turístico del suelo en zonas urbanas o urbanizables. También podrán declarar este uso en asentamientos rurales delimitados.
2. Cuando tal declaración sea hecha en los planes urbanísticos municipales, se exigirá el informe previo de la Consejería competente en materia de turismo, excepto cuando aquélla sea consecuencia de la adaptación de tales planes a las previsiones de los Planes Insulares de Ordenación Territorial, conforme a esta Ley”.

²⁸² “Coordinación de la ordenación del territorio...”, cit., p. 254 y 255. En la misma dirección, en relación con el impacto de las competencias sectoriales del Estado en la esfera municipal, véase tempranamente, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, “La reforma administrativa en el régimen local”, en *Problemas políticos de la vida local I*, Madrid, 1961, p. 141.

La adaptación del planeamiento municipal a lo autonómico, vendrá respaldada por el Tribunal Supremo, en relación con los Planes Insulares de Ordenación de Canarias. La sentencia de 20 de febrero de 2003 resume el objeto de este tema, en los siguientes términos:

“La competencia urbanística y de ordenación territorial es hoy una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas (...). En consecuencia, las Comunidades autónomas pueden configurar en su normativa figuras de planeamiento o de ordenación distintas a las conocidas en la legislación estatal, que en este aspecto es sólo supletoria y, entre ellas, planes que se superpongan a los meramente locales, en aras de intereses supramunicipales”.

Deberemos completar este aserto del Supremo, diciendo, en primer lugar, que la competencia exclusiva autonómica se desarrolla frente a la del Estado (con las limitaciones señaladas en el Capítulo referido a las competencias). Y, en segundo lugar, la competencia autonómica no afectará al ámbito de competencia municipal del art. 25.1.m) LBRL.

No obstante, tenemos que señalar que la legislación autonómica no sólo va a establecer la necesidad de que el planeamiento municipal se adapte al sectorial turístico autonómico que goce de la categoría de instrumento de ordenación territorial, como los ejemplos citados, sino que también con respecto de otros instrumentos de planificación turística que no se configuran como instrumentos de ordenación del territorio. Por ejemplo, la Ley Gallega de Turismo, establecerá en su art. 12.2.j) como contenido del Plan de ordenación turística (que, en principio, no es un instrumento de ordenación territorial), la “adaptación del planeamiento municipal, en su caso, a las determinaciones del plan, contemplando la redacción de planes especiales urbanísticos si fuere preciso”²⁸³.

4. La coherencia de los planes municipales especiales con la planificación general

²⁸³ Igualmente, los Planes Estratégicos de Acción Turística Integrada extremeños (art. 54 LTE) y los Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos vascos (art. 51.2.g) LTPV, establecen la necesidad de adaptación del planeamiento municipal a sus determinaciones, cuando sea necesario. Una vez más, el interés supramunicipal, la necesidad de establecer un tratamiento homogéneo a un área superior al municipal, justificará estas previsiones.

En la esfera local, si por un lado el Plan General de Ordenación y el Plan Parcial realizan una ordenación integral del territorio en todos sus aspectos, el Plan Especial, por otro, se referirá a la ordenación específica de una de las variantes que, con carácter global, ordenan los planes generales y parciales.

Con la Ley del Suelo de 1956 esta figura sirvió para realizar auténticas ordenaciones independientes de la planificación general. Por ello, el TRLS 1976 cambió la redacción legal de esta figura permitiéndose únicamente la posibilidad de aprobar planes especiales **en desarrollo** del planeamiento general, impidiéndose, en todo caso, la sustitución de los planes generales como instrumentos de ordenación integral del territorio (art. 17 TRLS 1976).

Sin embargo, en nuestro derecho autonómico, la redacción del TRLS 1976 no se ha adoptado de manera regular y, en este sentido, hay Comunidades autónomas en las que se restringe el ámbito de actuación de la planificación especial al estricto desarrollo de lo general y en otras, por el contrario, se prevé la posibilidad de que se dicten planes especiales al margen del planeamiento general. Este último caso será el general.

En este orden de consideraciones, “por causas excepcionales”, “en circunstancias excepcionales”, “por motivos de interés general”, etc., se va a permitir excepcionar las determinaciones del planeamiento general por los planes especiales (véase, por ejemplo, el art. 55 de la Ley de Urbanismo asturiana); o la modificación de sus previsiones (ley andaluza); e incluso, la elaboración de planes independientes. Este último caso se da, por ejemplo, en Cantabria y Aragón. En efecto, en Aragón, por ejemplo, en ausencia de Directrices de Ordenación Territorial y de Plan General o cuando éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, en áreas que constituyan una unidad que así lo recomiende, los Ayuntamientos podrán formular Planes Especiales para las siguientes finalidades: a) Establecimiento y coordinación de las infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones y telecomunicaciones, al equipamiento comunitario, al abastecimiento y saneamiento de aguas y

a las instalaciones y redes de suministro de energía, siempre que estas determinaciones no exijan la previa definición de un modelo territorial; b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de sus vías de comunicación (artículo 55, con la rúbrica “Planes independientes”).

Por consiguiente, si bien los planes especiales independientes del planeamiento general fueron muy polémicos como consecuencia del abuso que se hizo de ellos, provocándose con ello su desaparición en la Ley del Suelo de 1976, ahora el derecho autonómico los recupera.

Todo ello teniendo en consideración que la jurisprudencia recalca que en virtud del principio de jerarquía normativa, los planes especiales no deben formularse de una manera independiente o autónoma con respecto del Plan General. En este sentido, la Sentencia 341/2001, de 31 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reconoce, recogiendo la doctrina que con anterioridad sentó el Tribunal Supremo, que “(...) el principio de jerarquía normativa que la Constitución Española consagra (art. 9.2) y del cual, lógicamente, no queda fuera la ordenación del territorio, veta que un instrumento de grado inferior pueda configurar o delimitar zonas del territorio de manera opuesta a la que un instrumento de grado superior fijó”²⁸⁴.

Quizá sentencias como éstas han provocado que en Cataluña la Ley del Suelo haya optado por la asimilación fiel del principio de jerarquía normativa y coherencia del planeamiento urbanístico, ex art. 13 LSCat. Como consecuencia, se opta por una subordinación total de la planificación especial con respecto del resto de figuras de planeamiento territorial. De esta manera, el art. 67 de la LS catalana únicamente va a permitir que el plan especial desarrolle el plan general y parcial y en ningún caso lo innove, a diferencia de la mayoría de Comunidades autónomas²⁸⁵.

²⁸⁴ En el mismo sentido, véase la STS 21 de marzo de 1990, recogida posteriormente en la STSJ Cataluña, de 8 de febrero de 2001.

²⁸⁵ Esta Comunidad también sigue un respeto escrupuloso del principio de integración en cuanto a la subordinación de la planificación sectorial con respecto de la general.

CAPÍTULO VII

LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA BALEAR

“I a fe que seria de plànyer que Palma perdés el seu aire, com tantes viles malaurades, que ja no són ni velles ni noves, perquè poques coses n´hi deuen haver com aquesta, que tal com és ara, lligui tant amb lo que la volta. No es sap si és feta per a l´illa o si l´illa és feta per a ella. Les cases tenen el to de les muntanyes que les volten. Les torres, lo mateix que els turons, són de color de posta de sol. El mar, a força de reflexos, ha fet blavossos els murs, i els murs han argentat l´aigua, i la pols ho ha modelat tot com si un pinzell portent s´hi hagués donat una veladura. Palma és ja ciutat que està afinada amb el paisatge.

Ja sé que no ens escoltaran i que aniran fent el seu fet. El progrés no té aturador. S´han d´aterrar les coses velles, per a posar-n´hi altres de noves, encara que siguin pitjor que les velles. S´ha de matar tot lo que mor, per a fer-ho morir més de pressa, i fa pena que no hi hagi al món ni un raconet d´Illa de la Calma, que serveixi de claustre-museu, per veure-hi envellir els monuments, com a dintre d´un reliquiari”

Santiago Rusiñol, *L´illa de la calma*, 1922.

I. EL CAMINO RECORRIDO HASTA EL ACTUAL SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRADA DEL TURISMO

Tal y como auguraba Santiago RUSIÑOL allá por 1922, Mallorca y, en general, las Islas Baleares han sufrido un proceso de transformación paisajística ajeno a sensibilidades estéticas desde que a mediados del siglo XX impactara en España el denominado *boom* del turismo. En gran medida ello se debió, como he comentado en el primer Capítulo, a la *ordenación* del territorio turístico que se realizó desde la Administración sectorial, desplazando a la Administración con competencias generales en materia de urbanismo.

La otra cara de la moneda ha venido dada por lo económico. El turismo ha conseguido situar al Archipiélago balear a la cabeza de las regiones con la renta *per capita* más elevada del Estado desde un punto de vista global. Sin embargo, en términos reales no parece que la riqueza económica que el turismo ha propiciado, se haya repartido solidariamente entre la sociedad²⁸⁶.

Este proceso de crecimiento en muchas ocasiones se realizó sin control, si bien, a partir de la constitución de España como un Estado social y democrático de derecho en 1978 con nuestra Carta Magna (art. 1 CE), se empezaron a adoptar medidas normativas para **reparar** los daños producidos y **prevenir** frente a actuaciones territoriales ajenas a la protección de los recursos territoriales y paisajísticos.

No obstante, en muchas ocasiones no se van a obtener los resultados deseados. A pesar de la buena disponibilidad de los poderes públicos de Baleares de contener el crecimiento turístico, se han producido toda una serie de distorsiones, de las que aquí daré cuenta, fruto de la consideración de la política territorial desde un punto de vista exclusivamente turístico, abandonando en gran medida las necesidades de los residentes de las Islas.

Una de las primeras medidas que se adoptaron fue el **Acuerdo de 28 de septiembre de 1981, de la Consejería de Presidencia, de Declaración de Zonas con Recursos Turísticos Utilizados Intensivamente**²⁸⁷. Este documento marcará la tendencia de la política balear en materia de territorio y turismo, política que se ha reflejado a través de normas muy innovadoras como, por ejemplo, la Ley por la que se aprueba el Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento, mediante la que, a pesar de su corta vida, se consiguió recaudar fondos para ayudar a proteger y restaurar los recursos turísticos que consumen los visitantes.

²⁸⁶ Según el estudio "Crecimiento económico y desigualdad en Baleares en los años 90: una primera aproximación a partir del Panel de declarantes IRPF 1982-1995", el porcentaje de personas que disponen de una renta inferior a la mitad de la renta *per capita* es del 19%.

²⁸⁷ BOCAIB 22.X.1981. Este acuerdo es anterior a la creación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que data del año 1983.

El Acuerdo de 1981 fue un instrumento moderno y avanzado a su época porque contemplaba conceptos como el de desarrollo sostenible. Y para hacerlos efectivos programaba una serie de medidas de contención del crecimiento del turismo de sol y playa, modalidad de turismo que a principios de los 80 ya presentaba indicios de saturación²⁸⁸.

En relación con el concepto de desarrollo sostenible, se señala que, si bien el Acuerdo no pretende un “crecimiento cero”, se quiere conseguir “(...) un crecimiento ordenado en el que se tenga muy en cuenta la calidad y la cantidad de la nueva oferta complementaria en las nuevas construcciones turísticas situadas en zonas que ya poseen una elevada densidad de la oferta. La determinación de nuestros límites de crecimiento es algo que resulta de vital importancia, no sólo para nuestro turismo actual sino para asegurarse que las Baleares mantendrán, en el futuro, su atractivo como lugar privilegiado del turismo”.

Uno de los aspectos interesantes de este Acuerdo es la posibilidad de declarar “Zonas con Recursos Turísticos de Utilización Intensiva”. Se definen como aquellas zonas colindantes con una playa cuya utilización haya alcanzado o superado los 20 usuarios/área, considerándose como zona colindante “el área comprendida entre la zona marítimo terrestre, de dominio público que rodea la playa, una parcela a la misma equidistante un kilómetro de aquella y los sectores de circunferencia de radio un kilómetro, y centro en los hitos extremos de la playa que abarcan desde la paralela mencionada a la zona marítimo terrestre”²⁸⁹. Este límite de los 20 usuarios/área, en términos más simples quiere decir que cada

²⁸⁸ En el Acuerdo se justifica la adopción de medidas de limitación del crecimiento turístico en el área costera ya que era la principalmente afectada por el denominado turismo de sol y playa, prácticamente la única modalidad de turismo existente en la época. Al mismo tiempo, la norma hará referencia a la necesidad de desarrollar otras modalidades de turismo que atienden a lo que hoy denominamos turismo de calidad, como el turismo cultural o el deportivo.

²⁸⁹ La legislación pre-constitucional también reflejaría la preocupación por la masificación de las playas. Me refiero a la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas (BOE 28.IV.1969), que preveía los planes de ordenación general de las playas en las que se producía gran concurrencia humana (artículo 19). Estos instrumentos eran formulados por el Ministerio de Obras Públicas, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Información y Turismo, de las Corporaciones o a instancia de particulares interesados, y conjuntamente con los Ministerios de Marina, Comercio, Información y Turismo, Vivienda y Ayuntamientos respectivos. Estaban sometidos a los planes elaborados por el Ministerio de Información y Turismo para la ordenación de los centros y zonas de interés turístico nacional, instrumentos que, como he indicado, prevalecían sobre el resto de planes urbanísticos.

usuario de la playa deberá tener como mínimo 5 metros cuadrados de espacio para su uso y disfrute²⁹⁰. Esta medida se tomó, como fácilmente puede deducirse, para mantener la playa como recurso turístico, utilizada intensivamente ya en aquella época.

La declaración de “Zona con Recursos Turísticos de Utilización Intensiva” implicará, asimismo, una serie de medidas de limitación para los establecimientos hoteleros nuevos y para los que soliciten la ampliación de los mismos en cuanto a su capacidad alojativa y en cuanto a su oferta complementaria²⁹¹.

Este Acuerdo, en fin, implicará el pistoletazo de salida a un elevado consenso global de la sociedad balear de tender hacia el equilibrio entre el desarrollo de la industria turística y la conservación del entorno.

Por otro lado, debemos señalar que este instrumento se dicta en el momento de transición hacia la autonomía siendo el órgano competente el Consejo General Interinsular, que lo aprueba en base a su competencia en materia de autorizaciones y concesiones turísticas. Sin embargo, no tendrá carácter normativo pues el Consejo, como órgano pre-autonómico, carecía de competencia

²⁹⁰ Esta regla es un importante precedente de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística, que adoptarán esta medida en el marco del catálogo de instrumentos que prevén para la ordenación equilibrada del sector turístico. En efecto, los POOT elevaron, con carácter transitorio, a 7,50 metros el estándar de ocupación en las playas, remitiéndose a los Planes de Ordenación del Litoral para la fijación de un estándar definitivo. Los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOT, en adelante) son el instrumento propio de las islas de Mallorca y de Ibiza y Formentera, para la ordenación del sector turístico desde un punto de vista territorial. El POOT de Mallorca se aprobó definitivamente por Decreto 54/1995, de 6 de abril (BOCAIB 30.V.1995), modificado por Decreto 98/1998, de 6 de noviembre (BOCAIB 17.XI.1998); y el de Ibiza y Formentera se aprobó por Decreto 42/1997, de 14 de marzo (BOCAIB 12.VI.1997), modificado por Decreto 99/1998, de 6 de noviembre (BOCAIB 17.XI.1998). En Menorca el turismo se ordena directamente por el Plan Territorial Insular, constituyendo, así el paradigma balear y estatal de planificación integrada. Sobre el significado y ámbito de aplicación de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística volveremos más adelante con más detalle.

²⁹¹ En cuanto a la capacidad alojativa de los establecimientos turísticos, no se podrán superar las 150 plazas por hectárea. En relación con la oferta complementaria, el Acuerdo prevé que los establecimientos deberán asegurar el abastecimiento de 200 litros de agua potable por plaza; los espacios reservados para solarium debían tener alrededor de un índice de 4,5 metros cuadrados por plaza; debían incluir zonas deportivas ajardinadas con un índice próximo a los 30 metros cuadrados por plaza, siempre que fuese posible, etc. Esta norma, por su parte, inspirará sin duda a una de las normas más importantes de la normativa balear turística en materia de requisitos infraestructurales de los establecimientos de alojamiento turístico. Me refiero al Decreto 30/1984, de 10 de mayo, de medidas de ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos (BOCAIB 5.VI.1984), que actualizará esta serie de medidas.

para ello. Por consiguiente, este instrumento tenía un carácter potestativo y servía como criterio a tener en cuenta por los administrados a la hora de solicitar una licencia para la creación de nuevas plazas turísticas.

No obstante ello, este Acuerdo debe valorarse de una forma muy positiva. Deberá ser tenido especialmente en cuenta por su significado ya que abre una nueva etapa en el desarrollo territorial balear, en relación con el sector que más incide y determina este frágil territorio. Etapa en la que los poderes públicos autonómicos (el legislador, la Administración y los Tribunales) realizarán un intenso trabajo para controlar que el crecimiento urbanístico y poblacional de las islas sea equilibrado con el entorno. En este sentido, este instrumento será una fuente de inspiración destacada para el Gobierno y el Parlamento balear, instituciones que adoptarán toda una serie de normas posteriores a este Acuerdo mediante las que se reforzarán los requisitos previstos en él, como ya he apuntado, e incluso, los convertirán en obligatorios²⁹².

²⁹² Me refiero al Decreto de 1984, antes mencionado, mediante el que se previeron medidas para la contención del crecimiento territorial y el control de la densidad de población provocado por el desarrollo del sector turístico. Este Decreto estableció un estándar turístico de 30 metros cuadrados de solar por plaza alojativa. Este patrón se incrementó con el Decreto 103/1987, de 22 de octubre, de medidas transitorias de ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, a los 60 metros cuadrados (este reglamento se dictó para establecer toda una serie de medidas transitorias hasta tanto no se aprobasen los POOT. Se le dotó de carácter legal con la Ley 7/1988, de 1 de junio, BOCAIB 25.VI.1988). Ya en los años 90, los Planes de Ordenación de la Oferta Turística establecen una *ratio* mínima de 60 metros cuadrados y máxima de 70 metros cuadrados por plaza. Por otro lado, el Decreto de 1987 establece por primera vez la categoría mínima de los establecimientos, de tal forma que a partir de esta norma, no se podían crear nuevas plazas turísticas de categoría inferior a las 4 estrellas (con los Planes de Ordenación de la Oferta Turística, se rebaja la categoría mínima a las tres estrellas en determinadas zonas pero la Ley 2/1999, General Turística, de 24 de marzo, vuelve a situar la categoría mínima en las 4 estrellas). El Decreto de 1987 establecerá otra norma trascendental en la ordenación territorial del turismo balear. Me refiero a la técnica de la reconversión de las plazas hoteleras viejas u obsoletas por plazas nuevas. La trascendencia de esta norma radica en que es la primera que establece esta medida pues, realmente, su efectividad dependía de la voluntad de los hoteleros ya que era una norma potestativa. Sin embargo, diez años más tarde, con el Decreto 8/1998, de 23 de enero, transformado en Ley 6/1998, de 19 de mayo, se establecerá con carácter obligatorio, de tal forma que no se podrán crear nuevas plazas si no se destruyen viejas u obsoletas. Esta medida se consolida un año más tarde en la Ley General Turística (1999). Se han previsto otras técnicas y otras variantes para conseguir una ordenación racional y controlada del crecimiento turístico, que han sido estudiadas a fondo por la profesora Joana M^a SOCÍAS CAMACHO, en su tesis, *La ordenación de las zonas turísticas litorales*, cit., 255 p; También ha trabajado sobre el tema el profesor Avelino BLASCO ESTEVE, en su trabajo, "Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares", en el libro colectivo *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir. David BLANQUER CRIADO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 215-284. Me remito a estos trabajos pues el estudio de la evolución de la normativa balear en materia de turismo desbordaría la intención de este trabajo, que intenta analizar la efectiva integración de la planificación sectorial del turismo en la planificación territorial.

II. EL ACTUAL MARCO JURÍDICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO EN LAS ISLAS BALEARES

1. Preliminar: La Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares²⁹³

Al igual que en el Archipiélago canario, desde que la Comunidad autónoma de las Islas Baleares obtuvo la autonomía, el turismo se ha ordenado desde instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa general en materia de territorio.

De esta manera, en la primera Ley de ordenación territorial que aprobó el Parlamento balear, la Ley 8/1987, de 1 de abril (en adelante, también «LOTIB de 1987»), en aras a cumplir las determinaciones de la Carta Europea de la Ordenación del Territorio, se proyectó una planificación del territorio coordinadora de los distintos sectores que confluyen, mediante un enfoque integrado. Así, en la exposición de motivos de esta norma se señalaba que “es de todo punto conveniente ordenar la planificación sectorial de las infraestructuras, equipamientos y servicios de forma que, respondiendo a su carácter vertebrador del sistema socioeconómico, encajen armónicamente en una superior política de ordenación territorial a cuyo servicio necesariamente tienen que estar”.

Pues bien, la LOTIB de 1987 preveía una serie de instrumentos de ordenación territorial de una manera jerárquica. Estos instrumentos eran (art. 2):

- Las directrices de ordenación territorial²⁹⁴
- Los planes territoriales parciales²⁹⁵

²⁹³ BOCAIB 23.IV.1987 y BOE 14.V.1987.

²⁹⁴ Éstas fueron aprobadas por Ley 6/1999, de 3 de abril (BOIB 17.IV.1999 y BOE 25.V.1999). La Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y al urbanismo de las Islas Baleares, fruto de un cambio de gobierno, las modificarían parcialmente.

²⁹⁵ De acuerdo con el art. 5 de la Ley, “los Planes Territoriales Parciales tienen como finalidad la ordenación de áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o que, por su tamaño y vecindad, precisen una organización infraestructural y de equipamientos de tipo comarcal. Al propio tiempo procurarán el desarrollo socio-económico de las mismas, en cuanto sea compatible con la defensa del medio ambiente, tratando de conseguir un crecimiento equilibrado del nivel y calidad de vida de sus habitantes.”

- Los planes directores sectoriales²⁹⁶
- Los planes de ordenación del medio natural²⁹⁷

El instrumento jerárquicamente superior era (y es actualmente) las directrices de ordenación territorial (en adelante, también «las Directrices» o «las DOTIB»). Su objeto es la ordenación conjunta de la totalidad del territorio balear (art. 3). Quedarán subordinados a las Directrices el resto de planes territoriales, que las desarrollan ajustándose siempre a ellas.

En materia específicamente turística, las Directrices, como instrumento de ordenación global del territorio balear, establecen una serie de previsiones que deberán respetar y desarrollar los planes directores sectoriales de ordenación de la oferta turística. En este sentido, uno de los contenidos que la LOTIB de 1987 fijaba para las DOTIB, era el “señalamiento de las condiciones a que deban someterse las propuestas de desarrollo urbano, agrícola, industrial o turístico, en función de las disponibilidades de recursos de toda índole” [art. 11.k)]. Y, en esta misma línea, al regular los planes directores sectoriales insulares (ordenaban y ordenan un sector para el ámbito de la totalidad de la isla), la LOTIB de 1987 establecía que éstos se debían ajustar a las determinaciones de las DOTIB, como se ha indicado.

2. La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial²⁹⁸

Puede bien decirse que las características de simplificación, racionalización y coherencia, son aplicables al marco normativo territorial sentado por la Ley vigente de ordenación territorial, que deroga a la anterior de 1987.

²⁹⁶ De acuerdo con el art. 6, “los Planes Directores Sectoriales han de regular el planeamiento, proyección, ejecución y gestión de los sistemas generales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de recursos, de forma que la actuación de las distintas administraciones responda a los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial y a programas establecidos previamente.”

²⁹⁷ Los Planes de Ordenación del Medio Natural tienen por finalidad la regulación del uso de espacios de manifiesto interés por sus valores naturales, histórico-artísticos y por sus recursos, con objeto de preservarlos de toda utilización incompatible con su defensa, creando, cuando fuere preciso, órganos de gestión pública, privada o mixta, a los cuales se atribuyen con carácter general o sectorial la tutela o fomento de las actividades propias de la totalidad del ámbito ordenado o de parte del mismo, así como el desarrollo de los programas correspondientes. En los mencionados órganos de gestión habrán de estar representados, en todo caso, los municipios incluidos, total o parcialmente, en el del ámbito del Plan de Ordenación del Medio Natural.

²⁹⁸ BOIB 27.XII.2000 (extraordinario) y BOE 19.I.2001.

La nueva LOT (en adelante, también «LOTIB 2000»), en efecto, mantiene, asume y refuerza el espíritu de la anterior, consistente en realizar una política territorial coordinada e integrada, con algunas modificaciones tendentes a una mayor racionalización del sistema. Se refleja, por ejemplo, en su art. 2, en los siguientes términos:

“Artículo 2. Principios de actuación de las Administraciones Públicas.

Principalmente, mediante los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta Ley, las Administraciones competentes deben:

- a) Regular las dimensiones físicas de los asentamientos, incluidos los vinculados a los sectores productivos secundario y terciario (...).

- d) Definir las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por la riqueza paisajística o ecológica, deban ser objeto de especial protección (...).

- f) Establecer un sistema de coordinación de las diferentes políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración, de manera que se asegure su integración en una visión de conjunto de los problemas territoriales”.

Por consiguiente, se toma en consideración la política territorial desde un punto de vista de conjunto, para abordar la problemática del suelo teniendo en cuenta y coordinando los diferentes sectores que inciden en él con el fin de evitar quebrantamientos a favor de intereses sectoriales.

Para hacer efectivos y ejecutar los principios señalados en la Ley, se prevé una reconfiguración de los instrumentos de ordenación territorial. Con la nueva LOTIB, los instrumentos de ordenación territorial se sintetizarán en los siguientes:

- Las Directrices de Ordenación Territorial (arts. 5-7)
- Los Planes Territoriales Insulares (arts. 8-10)
- Los Planes Directores Sectoriales (arts. 11-13)

De acuerdo con la LOTIB 2000, las Directrices de Ordenación Territorial constituyen el instrumento superior y básico de la ordenación territorial de las Islas Baleares y formulan los principios que deben guiar las actuaciones públicas y privadas sobre el territorio (arts. 5 y 6.1).

Como primera novedad, los Planes Territoriales Parciales pasan a denominarse Planes Territoriales Insulares (PTI, en adelante. Cuando me refiera al Plan Territorial Insular de Mallorca, utilizaré las siglas “PTIM”; al referirme al menorquín, “PTIME”) y ordenarán, en desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, el territorio global de cada isla, siendo los instrumentos generales de ordenación del territorio para las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.

Los PTI serán elaborados por el máximo órgano de gobierno de cada isla, esto es, el Consejo Insular²⁹⁹. Así, los PTI se convierten en la pieza clave de la política territorial de las Islas Baleares ya que cada uno de ellos realizará, en desarrollo y respetando las determinaciones generales de las DOTIB aplicables a todas las islas, una ordenación global e integral de cada isla.

Siguiendo esta línea de planificación territorial racional, se prevé un tercer instrumento de ordenación territorial. Me refiero a los planes directores sectoriales, también previstos en la anterior regulación, como se ha dicho.

²⁹⁹ La LOTIB de 1987 preveía que los planes territoriales parciales podían ser aprobados por el Gobierno autonómico o por el insular. La Ley por la que se aprueban las DOTIB en 1999 optó por dejar al Gobierno balear la aprobación de estos instrumentos de ordenación. Sin embargo, la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de ordenación del territorio (BOIB 7.III.2001 y BOE 10.IV.2001), transfiere a los órganos de gobierno de cada isla las competencias para elaborar y aprobar los planes territoriales insulares, determinados planes directores sectoriales (entre ellos, los POOTs), así como las normas territoriales cautelares y previas a la redacción de los planes de competencia insular. Reservará al Gobierno balear la facultad de aprobar las DOTIB, para garantizar los intereses públicos de carácter suprainsular y dotar de coherencia a las políticas territoriales que han de ser aplicadas por los Consejos Insulares. La nueva LOTIB refleja esta atribución competencial. Por consiguiente, ahora la máxima institución de gobierno de cada isla, será la que lleve a cabo el gobierno de su territorio, aunque siempre, eso sí, reservando al Gobierno de las Islas Baleares el papel de garante de los aspectos de la ordenación que trasciendan del ámbito insular, algo que se considera lógico pues el territorio de la Comunidad autónoma no puede entenderse como una amalgama de territorios insulares separados, sino que forman una unidad autonómica dirigida por el Gobierno de las Islas Baleares. Esta argumentación me parece del máximo interés desde el punto de vista de las competencias en materia de ordenación territorial a nivel estatal, en la que se hace prevalecer criterios mal entendidos de competencia y de identidad nacional con un territorio, sobre la lógica que habilitaría al Estado a realizar una política global en materia de territorio que permitiese establecer unas líneas básicas en la materia, ordenando sus competencias en materias de incidencia territorial, variante que evitaría todos los choques y confrontaciones que actualmente se producen en la materia.

Los PDS se definen como instrumentos de ordenación específica que tienen por objeto regular, en ámbitos materiales determinados, el planeamiento, la proyección, la ejecución y la gestión de sistemas generales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de recursos (art. 11.1 LOTIB 2000).

Los PDS pueden ser elaborados y aprobados bien por la Comunidad autónoma, bien por el Consejo Insular, en el marco de sus respectivas competencias, como he indicado más arriba. En este sentido, debemos distinguir dos supuestos (art. 14 LOTIB 2000):

- Si el PDS es elaborado por el Consejo Insular, el instrumento sectorial deberá formularse en coordinación con el PTI, respetándolo en todo caso.
- Si el PDS es aprobado por la Comunidad autónoma, tendrá el mismo rango que el PTI y, en caso de conflicto, prevalecerán las determinaciones del plan que tenga un carácter más específico por razón de la materia, es decir, el PDS autonómico. Aquí, por consiguiente, observamos una vía que permitirá la ruptura de la planificación general insular, por una planificación sectorial autonómica, por lo que se exigirá un especial trabajo de coordinación y entendimiento entre ambas Administraciones para evitar que una política sectorial autonómica rompa la planificación general proyectada para la globalidad de los territorios insulares.

Como los planes directores sectoriales de ordenación de la oferta turística son competencia de los Consejos Insulares, como he apuntado, en materia de ordenación territorial del turismo nos encontramos ante una estricta planificación territorial piramidal y jerarquizada, de manera que los POOT (ya aprobados) quedan subordinados a las determinaciones de las DOTIB y de los PTI, no pudiéndolos contradecir.

El planeamiento urbanístico culminará esta estructura integrada, quedando vinculado a los instrumentos de ordenación territorial en todos aquellos aspectos en los que sean predominantes los intereses públicos de carácter supramunicipal (art. 15 LOTIB 2000). Por ello, **el planeamiento municipal deberá adaptarse al planeamiento territorial superior en los plazos que se establezcan. En caso contrario, el Consejo Insular correspondiente puede subrogarse en el ejercicio de esa función (art. 15.2 LOTIB 2000).**

En relación con la tendencia a la simplificación y racionalización del sistema territorial a la que antes he hecho referencia, la nueva LOTIB, muy acertadamente, ha suprimido los planes de ordenación del medio natural. De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley, su función puede ser perfectamente ejercida por los planes especiales regulados en la legislación urbanística, sin perjuicio, además, de las figuras de ordenación de los recursos naturales previstas en la legislación de espacios naturales.

En este marco de planificación regional, el PTI de cada isla coordinará los distintos sectores, esto es, el económico, el ambiental, el cultural, el turístico, el sector transportes, las telecomunicaciones, etc., sin que tengamos que acudir a normas o planes diferentes, con los problemas que ello acarrearía y, además, sin perder de vista la vocación que tienen los instrumentos de ordenación territorial de regular el desarrollo económico con incidencia en el territorio.

En esta Ley también se prevén las normas territoriales cautelares (art. 17 LOTIB 2000), las populares “moratorias urbanísticas”, instrumento muy utilizado por la Administración balear antes de la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, para asegurar la eficacia de las determinaciones que se van a establecer en ellos, evitando una avalancha de solicitudes de licencias una vez anunciada la futura aprobación del instrumento de planificación.

En resumen, el marco o estructura general de la planificación territorial del turismo en las Islas Baleares vendrá determinado por las siguientes pautas:

- En primer lugar, por los criterios generales que establezcan las Directrices de Ordenación Territorial.
- En segundo lugar, por la ordenación general del territorio que realice cada isla en el marco de la cual se ordena e integra el sector turístico.
- En tercer lugar, por la ordenación específica de la oferta turística que se realiza desde los POOT de Mallorca y de Ibiza y Formentera que, en estas dos islas, constituyen un documento separado del PTI. En Menorca el POOT queda incluido en el PTI, por lo que se identifica con él. En cualquier caso, los POOT de Mallorca y de Ibiza y Formentera se subordinan a los PTI. No podrán contradecirlos, según se ha indicado.
- En cuarto lugar, por el planeamiento urbanístico que se realice a nivel municipal.

Estos instrumentos se relacionan, como hemos visto, mediante una estricta relación de jerarquía.

Pasemos a analizar ahora la regulación que se ha previsto para los Planes de Ordenación de la Oferta Turística y los Planes Territoriales Insulares de Mallorca y Menorca.

3. Los Planes de Ordenación de la Oferta Turística

Los POOTs son los instrumentos de ordenación territorial del turismo propios de las islas de Mallorca y de Ibiza y Formentera. Ordenan las actividades que inciden en la oferta turística, es decir, el alojamiento y la regulación de las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para la consecución de una oferta turística cualificada y diversificada.

Al ser instrumentos de carácter supramunicipal, vinculan al planeamiento urbanístico. Por lo tanto, las determinaciones de los POOTs prevalecen sobre los

instrumentos urbanísticos vigentes y los futuros deberán adaptarse a sus determinaciones, tal y como se ha dicho en relación con el artículo 15 LOTIB.

Los POOTs tienen los siguientes objetivos:

- El establecimiento de los criterios cuantitativos que fijen la capacidad de acogida de las zonas turísticas (densidad).
- La formulación de criterios cualitativos propios de una oferta turística actualizada.
- Impedir una excesiva urbanización de la costa y limitar el crecimiento de superficie urbanizada. Asimismo, tratará de evitar la urbanización continua de la franja litoral, reservando franjas de suelo no urbanizable que segmenten y alternen las actuaciones sobre la costa.
- Prognosis de los criterios de saturación que deban ser considerados como limitativos para el crecimiento de la oferta turística, tomando como base la situación real de infraestructuras, equipamientos y servicios de cada zona.
- El fomento de la renovación de las plazas de alojamientos turísticos obsoletos.

Los POOTs establecen dos regímenes distintos: uno para la costa y otro para las zonas turísticas de interior. Sus principales determinaciones son las siguientes:

- La ordenación de establecimientos de alojamiento. Se establecen importantes parámetros o estándares urbanísticos en cuanto a sus condiciones urbanísticas.
- La regulación de los usos residenciales: los planes establecen parámetros o estándares urbanísticos en cuanto a las edificaciones de uso residencial ubicadas en las zonas turísticas.
- Limitación de la superficie urbanizada: las determinaciones de cada zona delimitan el crecimiento y las características de la superficie urbanizada en cada área estableciendo la superficie máxima de suelo que puede ser clasificada como urbanizable por el planeamiento municipal.

Como vemos, el **ámbito de aplicación de los POOTs** va más allá de lo estrictamente turístico en las **las zonas turísticas** en él definidas³⁰⁰. No obstante, si atendemos a la letra de la Ley de Ordenación Territorial, al establecer, por ejemplo, los parámetros o estándares urbanísticos en cuanto a las edificaciones de uso residencial ubicadas en las zonas turísticas, el POOT en ningún caso podrá contradecir a los instrumentos superiores de ordenación, esto es, a las DOTIB y a los PTI, lo cual parece del todo razonable para evitar ordenaciones contradictorias que afecten negativamente a la gestión administrativa, al administrado y, en definitiva, a la eficacia de la norma. Por consiguiente, aunque el POOT de Mallorca se aprobó con anterioridad al PTI, entiendo que si el PTI establece disposiciones contrarias al POOT, como instrumento sectorial de ordenación territorial, deberá adaptarse a las determinaciones del PTI. Asimismo, los POOTs deberán adaptarse a las nuevas disposiciones que se prevean en relación con ellos en los PTI.

Hasta aquí, por consiguiente, observamos que no se producen fuertes estridencias derivadas de la existencia de un instrumento de ordenación sectorial (el POOT) que, en teoría, ordena lo que debe ordenar el PTI. Sin embargo, si estudiamos las técnicas de protección territorial previstas por los POOTs, probablemente encontremos zonas de coincidencia o de choque entre planificaciones sectoriales³⁰¹.

En este orden de consideraciones, para cumplir con los objetivos de contención y limitación del crecimiento urbanístico de las zonas turísticas, evitando así, la creación de una ciudad lineal a lo largo de nuestro litoral, como ha ocurrido en el Levante español, se prevén dos medidas específicas:

- Las Zonas Limítrofes de Protección Costera;
- y las Áreas de Protección Posterior.

³⁰⁰ Debe recordarse que normalmente los planes sectoriales en el derecho español, implican la regulación y planificación de un sector de incidencia territorial para la totalidad de una región. Los POOTs, sin embargo, suponen la ordenación del sector turístico en zonas turísticas determinadas. Como veremos, deberán ser los planes territoriales insulares los que ordenen el turismo para el resto del territorio de cada isla.

³⁰¹ Véase, Avelino BLASCO ESTEVE, "Planificación y gestión del territorio de las Islas Baleares", cit., 215-284.

Con estas dos figuras se pretenderá optimizar la relación entre recursos y demanda y corregir disparidades entre las densidades previstas por el planeamiento y las realmente alcanzadas por el proceso de urbanización. La idea básica es contener el crecimiento de los suelos urbanos y urbanizables para que no se desarrollen más de lo que estaban en el momento de aprobación del POOT. Con ello se consigue un doble efecto:

- La congelación del suelo urbano y urbanizable de las zonas turísticas, con algunas excepciones;
- y, como medida complementaria, la limitación de la extensión superficial de las zonas y la capacidad de acogida de cada una de ellas, estableciendo topes a la densidad de población.

La primera de las medidas señaladas, las **Zonas Limítrofes de Protección Costera**, son unos límites laterales de cada zona que separa a las mismas impidiendo la formación de una línea de edificaciones continua en el litoral. En la práctica, estas Zonas se han superpuesto con áreas ya clasificadas y protegidas por otra norma, la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales³⁰² (LENIB, en adelante), que años antes ya había delimitado como áreas de especial protección -con régimen de suelo no urbanizable protegido- numerosos espacios de las islas, los cuales suponían en total más de una tercera parte de la superficie de éstas.

Pensamos que estas superposiciones se pueden solucionar por la vía de la Disposición adicional 5ª de la LENIB, que establece que las disposiciones de la misma tienen el carácter de mínimas, prevaleciendo las que establezcan en otras normas en el caso de que sean más estrictas.

En cuanto a las **Áreas de Protección Posterior** son superficies de suelo no urbanizable correspondientes a la parte posterior, considerada desde la costa, de cada zona turística, para evitar el crecimiento interior de las zonas turísticas de las islas. Su delimitación concreta se remite al planeamiento municipal

³⁰² BOCAIB 9.III.1991 y BOE 17.IV.1991.

respectivo, aunque comprenderán una franja mínima de 500 metros a partir del suelo urbano o urbanizable de cada zona. Estas áreas en la práctica también han coincidido con espacios protegidos de la LENIB³⁰³.

4. Los instrumentos de ordenación global del territorio de cada isla: los Planes Territoriales Insulares

4.1. Causas de la reconducción de la ordenación del territorio hacia modelos de planificación territorial integrada.

Si bien desde 1987, año en el que se aprueba la primera Ley de Ordenación del Territorio, se pretende configurar un modelo de planificación racional del suelo, la *terciarización* de la economía, convirtiendo el turismo de sol y playa en el eje del desarrollo económico y social de las islas, ha implicado un importante consumo del territorio y una degradación gradual del paisaje y de los recursos naturales. La consecuencia de este proceso es que el medio natural se ha convertido en un bien escaso que se debe preservar, proteger y gestionar no sólo para garantizar el equilibrio de los ecosistemas de la isla, sino también como un activo para asegurar la supervivencia del turismo como fuente importante, pero **no exclusiva**, de ingresos económicos.

El impacto de este proceso de *terciarización* al que estamos aludiendo, ha tenido una serie de efectos que configuran el actual modelo territorial de las islas. Por ello, se va a adoptar una nueva filosofía planificadora, basada, fundamentalmente, en el **retorno a la planificación global e integrada**. Pues bien, antes de presentar los Planes Territoriales Insulares, protagonistas en ese cambio de rumbo en cuanto al modelo territorial que se pretende para el futuro de las islas, veamos los efectos que ha tenido una política y planificación territorial enfocada en la práctica en el sector servicios:

- Consolidación de un modelo dual de asentamientos con escasa interrelación entre los núcleos tradicionales y los turísticos. Desde

³⁰³ Debe subrayarse que la tendencia es a la prevención de estas concurrencias. Los últimos instrumentos de ordenación territorial aprobados o previstos por leyes sectoriales, tienden a una clara integración de lo sectorial en la competencia general de ordenación del territorio, como irá desarrollando en este trabajo.

un punto de vista de la sostenibilidad turística, se ha producido una conexión nula entre el turista y el residente.

- La mayor parte de los municipios costeros se ven afectados por un proceso de *litoralización* masiva.
- La ocupación del territorio con nuevas infraestructuras y equipamientos para responder al crecimiento acelerado de la isla con un fuerte impacto paisajístico y los problemas de localización que plantean.
- El incremento de las segundas residencias como consecuencia del crecimiento económico sin precedentes, que implicará necesidades de ocio para esos residentes.
- El importante aumento del turismo residencial en los últimos años que conlleva un mayor consumo del territorio y genera un menor valor añadido a la isla.
- El incremento del coste del suelo que impide, por un lado, el desarrollo de otros sectores menos rentables (como el sector agrario o el industrial) y la dotación de suelo para actividades económicas y, por otro, encarece el precio de la vivienda, lo que perjudica a los residentes locales con poder adquisitivo bajo y medio que quieren acceder a la primera vivienda.
- La escasa diversificación de la economía y la fuerte dependencia de la actividad turística.
- La sobreexplotación de recursos naturales de la isla y sus efectos negativos sobre el paisaje y el patrimonio natural.
- La estacionalidad: la concentración de la actividad económica durante los meses estivales, de mayo a septiembre, provocando la infrautilización y desocupación de las infraestructuras y equipamientos hoteleros el resto del año y el uso y consumo intensivo de los recursos naturales.

Pues bien, a la vista de que los modelos de planificación sectorial y, en concreto, la puesta en marcha de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca e Ibiza y Formentera, no han conseguido la limitación y contención del crecimiento sino que más bien, han provocado de alguna manera un mayor

crecimiento (como consecuencia de las limitaciones al crecimiento hotelero se ha producido una huida del sector turístico de los alojamientos hoteleros a viviendas residenciales con una importante oferta no reglada), se adoptarán nuevos planteamientos.

Esta nueva línea gira en torno a la proyección de instrumentos de planificación globales –los Planes Territoriales Insulares-, en los que se prevean los diferentes sectores para que, cuando se planifique el turismo, sea compatible la planificación que se prevea, con la protección del paisaje³⁰⁴; el respeto a otras formas tradicionales de la economía, como la agricultura; se atienda al sector transportes para permitir la movilidad de residentes y visitantes y no sólo de estos últimos, como se ha producido hasta ahora, etc., etc., todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por ello, el sector económico encontrará también su regulación en los instrumentos generales de planificación territorial de cada isla para equilibrarse con el resto de aspiraciones que puede tener un pueblo con respecto de su territorio.

En resumen, el Plan Territorial Insular de cada isla pretenderá dar una solución global a todos los problemas que surgen en sus territorios, desde un punto de vista integrado.

Los tres Consejos Insulares ya han aprobado los Planes de Ordenación de sus respectivas Islas. Para ejemplificar el modelo de planificación sectorial del turismo balear, destacaré los Planes correspondientes a las islas de Mallorca y Menorca. Obviaré el Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera, pues se corresponde, en gran medida, con el modelo que el adoptado por el Plan Territorial de Mallorca.

4.2. El Plan Territorial de Mallorca

³⁰⁴ En relación con esta materia, el marco global que supone el Plan Territorial Insular será en este sentido el lugar más idóneo para realizar previsiones sobre la integración y el respeto de las consideraciones paisajísticas. En el caso de Mallorca, el Plan establece una serie de normas de aplicación directa (Normas 21 y 22) que constituyen mínimos, pudiendo el planeamiento municipal establecer normas más limitativas (Norma 22.2). Así, se dividirá el territorio de la isla en unidades paisajísticas (Norma 21), y se establecerán criterios de integración paisajística y ambiental para cada una de estas unidades, criterios que básicamente suponen una serie de limitaciones en las edificaciones e instalaciones y en las parcelas para evitar impactos visuales. Estas normas deberán ser respetadas por la planificación sectorial del turismo, tratando de evitar (o por lo menos se intentará) la huida de la planificación del turismo con respecto de las consideraciones estéticas.

4.2.1. Fundamentos del Plan

De acuerdo con el art. 41 de la Ley por la que se aprueban las DOTIB, el Plan Territorial Insular de Mallorca “ordenará la totalidad de la isla de Mallorca, así como también de sus islotes y de sus aguas interiores (...)”.

Este precepto refleja la pretensión de globalidad que se le quiere dar al PTI, para la ordenación de la totalidad de la isla. Una ordenación integral e integrada en el medio ambiente y el paisaje, tal y como reflejan las Directrices, instrumento a partir del cual se ha aprobado definitivamente el PTIM, por Acuerdo del Consejo de Mallorca, de 13 de diciembre de 2004³⁰⁵.

El Plan Territorial es el resultado de un proceso de estudio de los problemas territoriales de la isla, causados, en general, por la terciarización de la economía insular y, en particular, por un monocultivo del turismo de sol y playa (como antes me refería), depredador de recursos naturales. Partiendo de ese estudio, el PTIM pretende cambiar ese modelo mediante la integración de otras variantes tendentes a pensar en el verdadero interés general para evitar que un enfoque exclusivo en el sector turístico, discrimine y perjudique otros sectores como la agricultura, el medio ambiente o el transporte. De esta manera se están asumiendo los postulados de la Agenda Local 21 (Plan de Acción de Naciones Unidas para conseguir el desarrollo sostenible en el siglo XXI³⁰⁶).

La planificación insular balear parte de una concepción global del territorio como una unidad continua, la cual será el ámbito de actuación de cada uno de los Planes Territoriales Insulares de cada isla y, por lo tanto, estarán implicados

³⁰⁵ BOIB 31.XII.2004.

³⁰⁶ La Agenda Local 21 es un sistema de gestión global a corto, medio y largo plazo en el que, mediante un Plan de Acción, se establecen unos objetivos ambientales, económicos y sociales, mensurables y evaluables periódicamente, con el fin de conseguir, con la participación activa de un Foro ciudadano, la sostenibilidad del municipio y una mejor calidad de vida de los municipios. Con el fin de favorecer, impulsar y armonizar la implantación de la Agenda Local 21, el Gobierno autonómico adoptó el Decreto 123/2002, de 4 de octubre, de Implantación de la Agenda Local 21 en los municipios de las Islas Baleares (BOIB 12.X.2002). Con la incorporación de la Agenda Local 21 en este reglamento, se ha querido “(...) establecer un marco normativo común de carácter mínimo para los municipios que deseen implantar este instrumento de gestión ambiental, con el fin de contribuir a la sostenibilidad, con inclusión de sus variables sociales y económicas” (art. 1). El PTIM la incorpora en la Norma 41 como norma de eficacia indicativa para los Ayuntamientos.

todos y cada uno de los sectores que inciden en el territorio. De esta manera, el modelo territorial que se pretende asentar con el PTIM, constituirá el marco en el que se deben coordinar, con la mayor eficacia y coherencia, las actuaciones sectoriales, integrando los diferentes requerimientos del conjunto de la sociedad, donde tienen que tener cabida las necesidades del planeamiento urbanístico y de las diferentes políticas sectoriales con incidencia territorial. Así, en la Memoria al Plan Territorial Insular de Mallorca se establece que “el continuo urbano-rural-natural de la isla de Mallorca constituye el ámbito de actuación sobre el que se ha de articular la estrategia global del Plan Territorial de Mallorca.”³⁰⁷

A partir del estudio del modelo territorial actual de Mallorca, el PTIM, una vez detectados y analizados los problemas de una forma conjunta, propone un modelo que se adapte a las expectativas de futuro que debe tener la isla. En este sentido, el PTIM responderá a un esquema consistente en la formulación de una lista de estrategias que, junto con los principios que emanan de los instrumentos de ordenación territorial vigentes, permitirán el establecimiento de los pilares fundamentales que estructuran el Plan y, por consiguiente, el futuro de la isla. La preocupación por una ordenación adecuada del turismo en su correcta inserción en el territorio, estará presente en el espíritu de prácticamente toda acción que se lleve a término en la isla.

Las estrategias que formula son las siguientes:

- Necesidad de **regular y reorientar la oferta de alojamiento**, como mecanismo de contención y la estabilización del crecimiento de la población. Para ello se deberá encuadrar y gestionar la residencia secundaria y de alojamiento turístico. De esta manera, el PTIM se configura como un Plan en el que se representen y den cabida las aspiraciones de la sociedad, realizando un estudio del crecimiento directamente conectado con la densidad poblacional, estableciendo, a partir del estudio realizado, capacidades de crecimiento.

³⁰⁷ Memoria del Plan Territorial de Mallorca: “El modelo territorial tendencial: diagnóstico de la realidad insular”, MT2.

- **Adecuación de las infraestructuras al desarrollo sostenible.** Para ello, se deberá estructurar el territorio teniendo en cuenta la capacidad de carga del medio. Además, se deberá dimensionar, diseñar y ubicar las infraestructuras como elementos de apoyo de la estructura territorial de la isla.
- **Valoración y protección del sistema agroforestal natural,** mediante la gestión y valoración de los espacios naturales y la revaloración del espacio rural agrario.
- **Recalificación de los núcleos urbanos y turísticos del litoral.**

A estas estrategias se deben sumar las medidas contenidas en las principales normas e instrumentos de ordenación territorial, como la Ley de Ordenación Territorial, las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares, la Ley de Espacios Naturales, el Plan de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca y los planes directores sectoriales que se han aprobado o que están en proceso de redacción³⁰⁸.

En base a las líneas marcadas por las estrategias y a los principios extraídos de las normas territoriales, se extraen cinco pilares del Plan Territorial Insular de Mallorca, que son los siguientes:

1. Una distribución coherente del crecimiento, re-equilibrando el proceso de desarrollo desmesurado que se ha producido mayoritariamente en los municipios turísticos. En esta tarea de estabilización y ponderación, se pondrá un especial acento en la reconversión de las áreas urbanas degradadas haciendo hincapié en los establecimientos turísticos de

³⁰⁸ Esquema racional que no se verá perturbado por la reciente aprobación de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), *BOIB* 4.VI.2005. En efecto, esta Ley, desarrollo de la LCEN estatal, elimina, en el marco de sus normas básicas, los aspectos negativos de ésta, vinculando los PORN a la ordenación territorial, es decir, a las DOTIB y los PTI de cada isla. Así, el art. 7 (planes de ordenación de los recursos naturales) prevé en su apartado 3º:

“Dentro del marco de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 4/1989 mencionada [referidos a la prevalencia de los PORN sobre cualquier instrumento de planificación física], el grado de detalle y extensión de la regulación del Plan de ordenación de los recursos naturales tiene que ser respetuoso, en el ámbito terrestre, con la competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo y, en el ámbito marino, con la competencia en materia de pesca”.

Sin embargo, no parece que todos los sectores queden vinculados por la nueva filosofía que inspira al modelo territorial balear. Véase, en este sentido, la Ley de Puertos Deportivos de verano de 2005, cuyos instrumentos de planificación prevalecen sobre el resto.

menor calidad de la zona litoral. Y, por otro lado, se enfatizará en la necesidad de conseguir un equilibrio interterritorial haciendo prevalecer el desarrollo de los municipios de interior.

2. Para cumplir la idea de ordenar un territorio considerado como un todo continuo, donde cada pieza tiene un papel y donde los espacios urbanos, naturales y rurales se relacionan armónicamente (Memoria MTT 2), se establecen tres ejes de acción:
 1. La matriz de usos
 2. La integración en el paisaje
 3. La coherencia entre planeamientos municipales.

El tercer eje se prevé en cumplimiento del art. 18 de las DOT, en el que se establece que “los planes territoriales parciales [ahora denominados insulares] deben establecer criterios supramunicipales para que los instrumentos de planeamiento general lleven a término una ordenación coherente de los terrenos contiguos”. En este sentido, la Norma 23 establecerá que **cada municipio, sin perjuicio de su competencia en materia urbanística, deberá elaborar el planeamiento general de forma coherente con los otros del mismo ámbito**, como se exige en Inglaterra. No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante una previsión de gran importancia ya que desde el planeamiento supramunicipal se van a establecer criterios obligatorios de coordinación del planeamiento municipal.

La pregunta que inmediatamente cabe plantearse es si esta previsión vulnera la autonomía municipal. La verdad es que el interés insular que representa el planeamiento supramunicipal, en este caso el PTIM, justifica esta posible injerencia en los intereses particulares de un municipio. Veamos qué es lo que se establece en la Memoria del Plan al respecto:

“El mecanismo de coherencia propuesto pasa por establecer unos ámbitos de coherencia basados en el plan elaborado durante la fase de diagnóstico del plan: unidades de paisaje. Éstas, por el hecho de ser las unidades de territorio con características homogéneas, tienen que disfrutar, lógicamente, de una protección cuanto más homogénea mejor.

Se trataría de evitar que el hecho administrativo de diferencia de término municipal suponga un cambio radical en los criterios de protección dentro de territorios que paisajísticamente pertenecen a una misma unidad.

Cada municipio a partir de ahora tendrá que llevar a término un planeamiento general coherente con el del resto de los municipios de su ámbito de coherencia (APCS) por lo que se refiere a la parcela mínima de vivienda en suelo rústico. El grado de coherencia se regula exigiendo a los municipios de un mismo ámbito un mínimo de coherencia en los porcentajes de suelo protegido (...).”

Por consiguiente, la coherencia y el entendimiento del territorio como una unidad, priman sobre disputas competenciales.

3. El tercer pilar vendría dado por la necesidad de re-enfocar el desarrollo, instaurando nuevos parámetros para asentarse sobre el territorio.
4. 4º pilar: La conexión entre todos los puntos de la isla.
5. El quinto pilar se dirigiría a la necesidad de fomentar una nueva y moderna economía sostenible no enfocada en un único sector de actividad.

Estos cinco puntos permitirán conseguir los objetivos propuestos. En definitiva, la sostenibilidad global de la isla pasa por un entendimiento del territorio de una forma comprensiva, integrando las diferentes actuaciones sectoriales, para ponerlas todas juntas en la balanza y, de esta manera, re-equilibrar el peso de cada una de ellas, evitando así, la mentalidad de ordenar desde un punto de vista sectorial en que cada sector trata de priorizar sus propios intereses. De esta manera, en el PTIM se realizarán previsiones sobre el medio natural, en materia de patrimonio urbanístico y arquitectónico y equipamientos, a través de normas orientativas o de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en materia de patrimonio cultural será el propio instrumento de ordenación general, el PTIM, el que prevea diferentes niveles de protección de los bienes.

En el mismo sentido, el PTIM implica la integración de las infraestructuras en el máximo instrumento de ordenación territorial de la isla. No en vano, se dedica el Título VI a las infraestructuras y equipamientos. Así, en la Memoria se dice que “definir un sistema de infraestructuras homogéneo y coherente con el modelo territorial que se pretende es una pieza clave de este Plan Territorial y, por esto, el plano en el que se definen estas infraestructuras se considera de un gran interés”. Estas infraestructuras después deberán desplegarse en los Planes Directores Sectoriales. En cualquier caso, lo que hay que remarcar es que las infraestructuras no se proyectarán de manera aislada.

4.2.2. Definición del Plan

El carácter global de este instrumento de planificación se muestra en su primera norma, al establecer, como se ha dicho, que “el Plan territorial insular, como instrumento de desarrollo de las Directrices de ordenación territorial, es el instrumento general de ordenación del territorio de la isla de Mallorca y de sus islotes y aguas interiores”; como tal, le corresponde la ordenación de todo aquello que, trascendiendo del ámbito supramunicipal, se refiera a los asentamientos humanos, las actividades que se llevan a cabo sobre el territorio, a los usos a los cuales éste se destina, a la creación de servicios comunes para los municipios y a las medidas para mejorar la calidad de vida y proteger el medio natural.

Por lo tanto, la primera norma del Plan nos adelanta que este instrumento de planificación va a tener una vocación comprensiva de la totalidad del territorio, incluyendo, por lo tanto, todas las actividades de incidencia territorial. En el mismo sentido, esta norma también permite intuir la coordinación que se realizará entre todas las actividades sectoriales.

Estas consideraciones se ven reforzadas por el segundo párrafo de la Norma 1, en el que se destaca el objeto del Plan. El propósito del PTIM es establecer, haciendo uso del carácter de instrumento general que le es propio, la ordenación del territorio de la isla de Mallorca, determinando, en el marco de la función que

legalmente tiene asignada en el sistema legal de ordenación del territorio en cada caso:

- Las dimensiones físicas de los asentamientos, incluidos los vinculados a los sectores productivos secundario y terciario.
- La distribución espacial de las instalaciones productivas propias de los sectores primario y secundario, fomentando las acciones pertinentes en relación con las instalaciones existentes o futuras o, en su caso, disuadiendo de llevarlas a cabo.
- Los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, tengan que cumplir una función de desarrollo socioeconómico de la zona correspondiente.
- Las áreas territoriales objeto de especial protección por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera o por la riqueza paisajística o ecológica que presenten.
- Las infraestructuras, las instalaciones los equipamientos y los servicios de trascendencia insular y constitutivos de elementos estructurantes, como también los criterios para diseñarlos, sus características funcionales y su localización.
- El marco de referencia para coordinar las diferentes políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración.

Por consiguiente, **la planificación territorial en Mallorca se va a desarrollar desde este instrumento de planificación territorial, de un modo conjunto, respetando las bases establecidas por las DOTIB para todo el territorio autonómico, coordinando las diferentes políticas sectoriales que inciden en el territorio y que son objeto de planificaciones especiales, incluyendo el sistema infraestructural y coordinando la acción municipal.**

4.2.3. Eficacia del PTIM

Las determinaciones del PTIM no tienen el mismo grado de eficacia. Habrá **normas de aplicación directa**; otras de **eficacia directiva**, que obligarán en cuanto se incorporen en los instrumentos de ordenación o en una disposición administrativa; y otras de **eficacia indicativa o propositiva**, que deberán inspirar

la formulación del planeamiento urbanístico y sectorial del Consell de Mallorca. Si estos instrumentos no las incorporan, deberán justificarlo (Norma 3.3).

Cuando mencione una norma del primer grupo, emplearé las siglas “AP”; en el segundo caso, “ED”; y, en el tercer caso. “EI”, respetando la denominación dada por el Acuerdo por el que se aprueba el PTI.

4.2.4. La repercusión del PTIM en la planificación turística y, en concreto, en el POOT

De acuerdo con la Norma 2.4., la planificación sectorial del turismo se va a integrar en la planificación general del territorio, esto es, en las DOTIB y el PTIM. Por consiguiente, no prevalecerá sobre éste ya que, de acuerdo con esta norma y con la LOTIB, los planes directores sectoriales de competencia del Consell Insular, se subordinan al PTI. Por tanto, el sector turístico en las Islas Baleares se somete expresamente a la ordenación general que se realice del territorio de cada isla.

En segundo lugar, cabe recordar que el PTIM se erige con esta norma en el instrumento de ordenación general del territorio mallorquín, por lo que preverá determinaciones en materia turística, a las que obligatoriamente deberá someterse el POOT. Además, de acuerdo con la norma 1.4.g), el PTIM ordenará la oferta turística fuera de las áreas reguladas por el POOT. En otras palabras, el PTIM prevé una serie de nuevos criterios a los que se deberá ajustar el POOT y, además, completará la ordenación inicial realizada desde el mismo.

En este orden de consideraciones, tras los años de vigencia del POOT se van a observar los resultados arrojados por su aplicación. El PTIM pretenderá dar una aplicación efectiva y ordenada del instrumento sectorial en un marco global. El PTIM, por ejemplo, va a incidir en las densidades, en las **áreas de reconversión**, en las áreas de protección posterior, en el crecimiento de las áreas turísticas y en la gestión del POOT, con lo que nos encontramos ante un importante instrumento de racionalización del que se espera una eficaz ordenación territorial, frente a la presión de intereses contrapuestos que siempre favorecen la sectorialización de lo territorial.

Concretamente, en materia de áreas de reconversión [denominadas áreas de reconversión preferente en el POOT y áreas de reconversión territorial en el PTIM, previstas en las Normas 39 (ED) y 40 (AP)], que son aquellas zonas designadas por el PTIM para llevar a cabo operaciones de esponjamiento³⁰⁹, implantación o mejora de equipamientos, infraestructuras y dotaciones de servicios, en las áreas de desarrollo urbano, y de llevar a término operaciones de mejora del paisaje urbano y rural, el PTIM recoge la mayoría de las áreas previstas en el POOT. El papel del PTIM será potenciar su encaje en estrategias globales. Los planes generales deberán recoger la delimitación de las áreas de reconversión. De esta manera, frente a las actuaciones aisladas que se han venido realizando hasta ahora, se opta por una política de reconversión territorial en el marco de la planificación territorial. El PTIM, por lo tanto, será un marco global que permitirá reconducir la política sectorial llevada en materia de ordenación territorial del turismo. En este sentido, la innovación del PTIM con respecto de las áreas de reconversión será la dosis de coherencia que se otorgue a estas medidas de ordenación frente a las actuaciones aisladas anteriores.

Las 12 áreas de reconversión que designa no se refieren exclusivamente a zonas turísticas, sino que también se prevé esta medida para otras zonas. Se adopta, por tanto, una perspectiva de conjunto. Así, por ejemplo, cuatro áreas de reconversión tendrán como objeto espacios naturales; una se referirá a las zonas del Plan de Ordenación de la Oferta Turística; una en relación con las zonas degradadas en los límites municipales; otra tendrá por objeto las áreas y elementos singulares; otras referidas a núcleos estratégicos de tres de los municipios de mayor población (Palma, Inca, Manacor); y otra referida a los centros históricos.

Para llevar a cabo la reconversión de estas áreas, se prevén dos instrumentos de reconversión territorial (Norma 40, AP):

³⁰⁹ El objetivo del plan de esponjamiento consiste, básicamente, en la conversión global del paisaje urbano, deteriorado por el desarrollo masificado de la costa y primeras líneas de playa, con medidas como la voladura o derribo de los establecimientos turísticos de primera línea obsoletos y antiestéticos, que provocan también un menoscabo económico. Los terrenos quedarán excluidos de la edificación y, en general, se convierten en aparcamiento, espacios libres o zonas verdes. Para un estudio más completo de esta técnica, me remito a la tesis doctoral de Joana M^a SOCÍAS CAMACHO: *La ordenación....*, cit., 225 y ss.

- El Plan de Reconversión Territorial.
- El Proyecto de Mejora Territorial.

Para su ejecución se distinguen:

- Las áreas de reconversión territorial de actuación directa.
- Las áreas de reconversión territorial de actuación diferida.

Las primeras son aquellas que para su desarrollo y ejecución sólo necesitan incorporarse previamente al planeamiento general con una adaptación parcial de éste, sin necesidad de una adaptación completa a todas las determinaciones del Plan Territorial. Las diferidas son las que para su desarrollo y ejecución necesitan incorporarse previamente al planeamiento general en el momento de su adaptación completa al Plan Territorial.

Estas medidas han generado una notable controversia en el Archipiélago. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se ha pronunciado, en concreto, en relación con la posible violación de la autonomía local por las áreas de reconversión territorial previstas en Menorca. El TSJIB dijo, en su sentencia 398/2005, de 6 de mayo, que el interés supra-municipal prima sobre el local.

4.2.5. Las disfuncionalidades del PTI mallorquín en relación con el sector turístico y ambiental

Una norma importante para la planificación general del territorio mallorquín y para las ordenaciones sectoriales es la Norma 3, referida al contenido sustantivo del Plan formado por sus determinaciones dispositivas.

Como antes he señalado, no todas las disposiciones del PTIM tienen la misma eficacia sino que unas normas son de aplicación directa, otras deberán ser incorporadas a los instrumentos de ordenación y otras tienen un carácter meramente orientativo. Fijémonos ahora en la segunda de las determinaciones, las de carácter directivo, pues las determinaciones del PTIM sobre planificación turística y, en concreto, las nuevas determinaciones que se establecen en relación con el POOT, *en principio* van a adquirir el carácter de determinaciones directivas (Norma 60). La Norma 3.3.b) dispone en este sentido:

“El contenido sustantivo del Plan Territorial está formado por sus determinaciones dispositivas, que se dividen en las siguientes categorías:

b. Normas de Eficacia Directiva (ED): son aquellas determinaciones gráficas y escritas que las administraciones públicas y los particulares deben respetar mediante el desarrollo correspondiente a través de un instrumento de ordenación o, en su caso, a través de una disposición administrativa que legalmente sea procedente. **Estas determinaciones son vinculantes y prevalecen sobre el planeamiento general municipal y sobre los Planes Directores Sectoriales que son competencia del Consell Insular, pero para que sean plenamente eficaces es necesario que se incorporen, se desarrollen y se concreten en los instrumentos mencionados”**

Pues bien, en relación con este tipo de determinaciones, se dice que, una vez que se hayan incorporado al POOT o una vez que se hayan adoptado por una disposición administrativa, van a prevalecer sobre el planeamiento urbanístico municipal y sobre los planes directores sectoriales de competencia insular.

En este sentido, si echamos una ojeada al carácter de las determinaciones establecidas en el PTI en relación con el resto de planes directores sectoriales, esto es, en relación con el Plan director sectorial de Canteras (Norma 59); el de campos de golf (Norma 61); el de carreteras (Norma 62); el de equipamientos comerciales (Norma 63); y el de residuos no peligrosos (Norma 64), también se establecen determinaciones de carácter directivo. Entonces la pregunta es: en caso de solapamiento, ¿qué plan prevalece? Es una cuestión difícil de responder puesto que a nadie escapa que estos planes van a coincidir en cuanto a su ámbito territorial, pues tienen un carácter supramunicipal para la ordenación del sector de que se trate en la isla y, evidentemente, por ejemplo, en las zonas turísticas hay y habrán equipamientos comerciales, ordenados, en teoría, por el plan director sectorial de equipamientos comerciales.

Sin embargo, en relación con el Plan de Ordenación de la Oferta Turística, le será también de aplicación lo prevenido en la Disposición Transitoria. Y esta Disposición dice que hasta que el planeamiento urbanístico y sectorial no se

adapte al PTIM, parte de las normas relativas al POOT serán de aplicación plena, directa e inmediata. Por consiguiente, se hace prevalecer uno de los planes sectoriales de competencia del Consejo Insular con respecto del resto de Planes sectoriales³¹⁰.

Destacamos el fallo del Plan Territorial Insular mallorquín en este punto que, a pesar de pretender realizar una ordenación racional y uniforme, el mismo instrumento provoca esta posibilidad de prevalencia de un instrumento sectorial sobre los demás, que puede intuirse como fuente de conflictos y solapamientos. A ello deberemos unir el problema ya indicado en relación con los planes sectoriales de competencia autonómica que, en virtud del principio de especialidad, prevalecen, en caso de contradicción, sobre el PTIM, esto es, sobre el instrumento de ordenación general de la isla.

Además, si continuamos leyendo, la Norma siguiente, la Norma 4, en relación con la vigencia, revisión y modificación, señala tres supuestos de revisión del Plan, que son la entrada en vigor de nuevas leyes o normas de rango jerárquico superior o la modificación de las existentes que impongan la revisión; la evolución socioeconómica o la aparición de hechos nuevos que hagan necesaria la revisión del plan; o bien, el transcurso de diez años desde su aprobación definitiva. Por lo tanto, la aparición de una norma con rango legal que establezca algo diferente a lo prevenido por esta norma, provocará la modificación del Plan y, por consiguiente, la ruptura del esquema territorial previsto por el PTIM.

A mayor abundamiento, frente al sistema aparentemente jerarquizado que hemos comentado a partir de lo establecido en normas tan importantes como la Ley de Ordenación Territorial, se vuelve a encontrar una excepción en materia de espacios naturales, siguiendo la regla general de la mayoría de Comunidades autónomas.

En este orden de consideraciones, el artículo 8 de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección, establece que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística “que se redacten, revisen, modifiquen o adapten deberán respetar en el ámbito de las

³¹⁰ El mismo régimen se establece con respecto de otro de los Planes de competencia del Consejo Insular, el Plan Director Sectorial de Canteras.

Áreas de Especial Protección las condiciones y las medidas mínimas de protección de la presente Ley.” Y, el art. 9 dice que la ordenación de los espacios señalados en la Ley, se realizará a través de Planes Territoriales Parciales o Planes Especiales. Por consiguiente, nos encontramos ante una importante excepción del régimen general y de ese sistema estructurado de planificación. De esta manera, una serie de Planes Especiales, romperán la estructura y ordenación racional propuesta desde la LOTIB 2000, las DOTIB y el PTIM siendo ordenados de una manera separada. Estas normas no quedan afectadas por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Esta Ley simplemente se superpone, en materia de planificación, a lo establecido en la LENIB. Los instrumentos previstos por una y otra Ley son independientes.

Igualmente encontramos otro instrumento de solapamiento en el Decreto 72/1994, de 26 de mayo, de los Planes de Ordenación del Litoral. Si leemos el art. 3, claramente intuimos una superposición de estos planes con respecto de los POOT. Dicho precepto establece lo siguiente:

“1. Sin perjuicio de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, el litoral podrá ordenarse a través de la redacción de un Plan de ordenación y/o de una Norma subsidiaria o complementaria, cuyo ámbito será la totalidad del litoral balear o tramos determinados del mismo.

2. En defecto de Plan o de Norma, podrán fijarse unos criterios y directrices de distribución y explotación de las instalaciones para los servicios de temporada, obras o instalaciones permanentes en el litoral balear. Asimismo, podrán elaborarse, en este caso, los programas de actuación de obras.

3. Los principios generales de la ordenación del litoral, de acuerdo con lo recogido en la vigente normativa de Costas, serán garantizar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas del interés público debidamente justificado, así como su recuperación, protección, preservación, utilización racional, integridad y adecuado servicio a los usuarios, ajustado a la demanda existente.

La ordenación de las zonas de servidumbre que establece la Ley de Costas se formulará, análogamente, en función de los criterios y fines establecidos en este Decreto.”³¹¹

Por consiguiente, si bien todavía no se han aprobado Planes de Ordenación del Litoral, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad y, por consiguiente, cauces para el nacimiento de nuevos instrumentos superpuestos a los ya consagrados de ordenación de los espacios naturales y de ordenación de la oferta turística.

Como conclusión puede decirse que, aunque se ha realizado un importante esfuerzo para racionalizar el sistema de planificación turística, subordinándolo de una manera efectiva a la planificación general, habida cuenta del fracaso de una política territorial sectorial, observamos que no se consigue terminar completamente con las disfuncionalidades sectoriales.

4.2.6. La participación ciudadana en el proceso de elaboración del PTI de Mallorca

Siguiendo los requerimientos de participación e implicación del ciudadano en los procesos de desarrollo territorial, que cada vez está adquiriendo mayor importancia a nivel comunitario e internacional, convirtiéndose en uno de los elementos trascendentales de las democracias del siglo XXI, el Consell de Mallorca ha sido sensible a estas nuevas tendencias (nuevas en cuanto a la intensidad, pues recordemos que tuvieron un punto álgido también en los años 60 del pasado siglo). En este sentido, habrá desplegado un amplio sistema de participación ciudadana orgánica y funcional.

En cuanto a la participación ciudadana orgánica, el Consejo Insular ha creado, previamente a la formulación del Plan, mesas de trabajo para discutir sobre el modelo de ordenación territorial que se quiere para la isla. Las mesas establecidas son de dos tipos:

- Mesas sectoriales, en las que participan miembros de las administraciones, de colectivos sociales y profesionales, miembros de

³¹¹ El PTIM, por otra parte, incluye determinaciones directivas en materia de litoral (Norma 51). Resultan algo irónicas estas previsiones si tenemos en consideración que la Ley de Costas está aún por cumplir.

instituciones públicas y privadas, profesionales de reconocido prestigio. Estas se han dividido en 4 áreas temáticas, bajo las denominaciones siguientes:

- Mesa de la Sostenibilidad Insular. Discute, entre otros temas, sobre todo lo relacionado con la gestión ambiental.
- Mesa de la Comunicación. Discute, entre otras materias, sobre transportes. Se invitó a AENA, pero rehusó participar.
- Mesa de la Economía y la Sociedad. Entre otros temas, trata sobre el turismo.
- Mesa del Desarrollo Urbano. Trata, entre otras materias, sobre el patrimonio cultural y el urbanismo.

Igualmente se crearon seis mesas territoriales, encargadas cada una de una agrupación de municipios, en las que se iban a discutir los problemas territoriales globales de cada zona.

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana directa, se han previsto dos:

- La elaboración de encuestas en los distintos municipios de la isla, aunque los ayuntamientos verdaderamente no mostraron un especial interés.
- La puesta a disposición del público del Plan Territorial en la web del Consejo Insular de Mallorca, desde la que podían realizar sugerencias y comentarios.

Por lo tanto, amplia participación ciudadana que, en muchas ocasiones, se puede ver frustrada si la Administración no muestra un efectivo interés en potenciar estas nuevas formas de democracia que vienen exigidas por la Unión Europea en cada vez más ámbitos. Se lamentó la pasividad de la mayoría de los municipios en colaborar para hacer llegar las encuestas a los ciudadanos del Consejo de Mallorca.

En este sentido, la Memoria del Plan resalta que el proceso de participación ciudadana ha permitido integrar las propuestas y las necesidades de la sociedad

civil de Mallorca ajustando, de esta manera, el modelo que sirva de base para elaborarlo.

4.2.7. La evaluación ambiental estratégica del PTI

Si uno de los elementos fundamentales que va a inspirar la legislación balear es la necesidad de realizar una política territorial realmente coordinada e integrada, formulando, para ello, una estructura jerarquizada de instrumentos de planificación (aunque, como hemos visto, se rompe en ocasiones esa estructura piramidal a favor de determinadas políticas sectoriales), para contribuir al logro del objetivo de la sostenibilidad, se deberá someter el PTI a una evaluación ambiental.

Baleares fue la primera Comunidad autónoma en incorporar el mecanismo de la evaluación de impacto ambiental con respecto de planes y proyectos. En efecto, el Decreto 4/1984, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de impacto ambiental (*BOCAIB* 10.II.1986), prevé el sometimiento a evaluación de impacto a “Planes Generales, Normas Subsidiarias, Planes Parciales y Especiales incluida la revisión y/o adaptación del planeamiento” (Anexo III 6.1.).

Aunque debemos reconocer el carácter pionero de esta norma, no prevé su afección a los planes territoriales supramunicipales. De hecho, en ese momento la Comunidad ni siquiera disponía de su propia Ley de Ordenación Territorial, que no se aprobaría hasta 1987, como sabemos. No obstante, la LOTIB 1987 tampoco se referiría expresamente a la técnica de la evaluación de impacto con respecto de los Planes Territoriales Parciales (ahora denominados, Planes Territoriales Insulares), aunque se preveían otras medidas para evitar el impacto en el medio natural. En efecto, en el contenido del Plan, debía figurar “el señalamiento de espacios de interés natural y de áreas de protección de construcciones o lugares de interés histórico-artístico, con indicación de las medidas protectoras a adoptar” [art. 17.d) LOTIB 1987]³¹².

³¹² Sin embargo, sí se preveía una evaluación de la incidencia medioambiental de otros planes: los Planes de Ordenación del Medio Natural [art. 27 I)], instrumentos que desaparecerán en la nueva LOT 2000, como se ha dicho.

No será hasta la LDOTIB cuando se prevea expresamente la sumisión de los Planes Territoriales Insulares a evaluación de impacto. En efecto, su art. 85 dispone que “todos los instrumentos previstos en estas directrices contendrán un estudio de acuerdo con la normativa específica de evaluación de impacto ambiental y usará la cartografía elaborada por el Gobierno de las Illes Balears”. No obstante, como en ese momento todavía no existía una normativa específica en materia de evaluación de planes, la Disposición adicional séptima de la misma Ley establece con carácter meramente programático que “el Gobierno de las Illes Balears promoverá la regulación de los estudios de evaluación de impacto ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y de los instrumentos de planeamiento general”. Sin embargo, hoy todavía no disponemos de regulación en la materia, únicamente de un proyecto de Ley.

Habida cuenta que en el momento de aprobación del PTIM el Estado todavía no había transpuesto la Directiva comunitaria y la Comunidad autónoma no disponía de legislación en la materia, ¿estaba obligado el Consejo de Mallorca a someter este instrumento a evaluación? En caso afirmativo, ¿qué régimen de evaluación ambiental se debía aplicar al PTIM? Si atendemos a las disposiciones de la Directiva EAE, comprobamos que vincularán a los planes cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior a 21 de julio de 2004 o a esta fecha y cuya adopción o presentación al procedimiento legislativo se produzca transcurridos más de 24 meses a partir de esta fecha (art. 13).

Como el primer acto preparatorio formal data de fecha anterior a 21 de julio de 2004³¹³ y su aprobación definitiva fue el 13 de diciembre de 2004, consideramos que no era preceptiva la aplicación de la normativa comunitaria de evaluación ambiental estratégica. No obstante, en virtud de lo dispuesto en la LDOTIB, se elaboró una **evaluación de afección a los recursos naturales**, siguiendo las pautas de la Directiva EAE (Preámbulo del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan). Evaluación que se puede consultar en la publicación oficial de la norma el día 31 de diciembre de 2004, sirviéndose de documentación escrita y cartográfica (Anexo I).

³¹³ Téngase en cuenta, que la aprobación inicial fue en 1 de diciembre de 2003 y el trámite de sometimiento a información pública finalizó dos meses después.

4.3. El Plan Territorial Insular de Menorca

Baleares y, en concreto Menorca, representan un buen ejemplo de fallo de una planificación enfocada en diversas políticas sectoriales desconectadas. La persistente y lógica preocupación de los poderes públicos de las Islas Baleares en la contención del crecimiento turístico, ha conducido a aprobar una serie de moratorias turísticas que han consistido básicamente en la limitación de las autorizaciones de nuevas plazas turísticas. Este proceso culminó con la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Islas Baleares que, inspirándose en previas normas reglamentarias, consagró legalmente la imposibilidad de crear nuevas plazas turísticas si no se permutaban por plazas viejas. Estas limitaciones afectaban exclusivamente al sector turístico (artículo 48 y ss de la Ley General Turística).

Paralelamente, nos encontrábamos con el hecho paradójico de que en el caso concreto de la isla de Menorca había una enorme disposición de suelo urbano y urbanizable que ha permitido la construcción de nuevas viviendas para uso residencial y turístico, trasladándose el incremento de la oferta turística por esta vía. Con ello, la finalidad de contención del crecimiento se vio frustrada. O en otras palabras, la planificación del territorio desde un punto de vista sectorial impidió la adopción de una perspectiva global que hubiese estudiado el problema de conjunto desde el punto de vista de la capacidad de carga³¹⁴.

Vistos los resultados negativos de la moratoria sectorial de la Ley del Turismo, al elaborar el instrumento global de gobierno del territorio se va a partir, desde el respeto a la LOTIB y a las DOTIB, de la consideración de conjunto del territorio menorquín, entendiendo el crecimiento urbanístico desde un punto de vista global, sin diferenciaciones para viviendas unifamiliares o plurifamiliares, apartamentos residenciales o turísticos u hoteles. Por lo tanto, se va a ordenar el territorio y el crecimiento desde un único instrumento -el PTI de Menorca- y en él va a quedar incluida la ordenación del sector turístico para la isla. Por ello,

³¹⁴ Como consecuencia de este fenómeno, recientemente el Gobierno Balear ha aprobado la Ley 2/2005, de 22 de marzo, sobre las normas reguladoras de comercialización de estancias turísticas en viviendas (BOIB 7.IV.2005). Esta Ley pretende realizar un control administrativo y tributario de esta modalidad turística, aflorando la oferta ilegal.

decimos que el POOT se integra, a diferencia de los POOTs de Mallorca y de Ibiza y Formentera, en el máximo instrumento de planificación territorial de la isla de Menorca³¹⁵.

Por consiguiente, la filosofía general que inspira a la planificación general del territorio balear de realizar un gobierno del territorio integrado, es recogida fielmente por el Plan Territorial Insular de Menorca. Así, en la Memoria al Plan se recogen los principios de actuación de las administraciones públicas establecidos por la LOTIB 2000, entre los que se encuentran el de “establecer un sistema de coordinación de las diferentes políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración, de manera que se asegure su integración en una visión de conjunto de los problemas territoriales” (art. 2.g. LOTIB).

En este orden de consideraciones, en la Memoria al PTIME se va a decir que se querrá dar un enfoque integrador desde la perspectiva de la interconexión en el proceso de planificación de la sensibilidad hacia la diversidad, incorporando las diferentes piezas urbanas y rurales y desde la “(...) superación de la idea de planeamiento espacial como simple superposición de programaciones sectoriales (medio ambiente, transporte, vivienda, actividad económica,...), planificando, de manera alternativa, reflexiones integradoras sobre ámbitos geográficos coherentes, desde unos criterios «fuertes»”.

En el PTIME se reproduce, como no podía ser de otra manera, el esquema piramidal balear de la planificación de tal manera que, las DOTIB y la LOTIB 2000 constituyen el marco general al que quedan vinculados los PTI y los PDS. Los PTI, por su parte, priman sobre los PDS insulares pero deberán someterse a los PDS autonómicos. Este quizá sea uno de los fallos del sistema racional y coherente que se ha querido plasmar en esta Comunidad que, en cierta manera, reproduce el sistema estatal de competencias sectoriales de incidencia territorial, que prevalecerán sobre los planes generales de ordenación del territorio autonómicos.

Por otra parte, el planeamiento urbanístico queda subordinado al planeamiento territorial cuando prime el interés supramunicipal. De esta manera, el PTIME

³¹⁵ La ordenación de las zonas turísticas se establece en el Título VIII del PTI.

establecerá una serie de criterios a los que se deberá adaptar el planeamiento urbanístico para que se produzca un desarrollo urbanístico homogéneo (art. 48 PTI de Menorca).

En el PTI de Menorca también se ha dado la participación ciudadana y municipal en su elaboración y también se ha emitido un informe ambiental sobre la evaluación territorial del Plan. El informe ambiental será consecuencia de la evaluación ambiental realizada en aplicación del art. 59 del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares, que hace suya la Directiva Europea de Evaluación, al igual que el Plan Territorial mallorquín.

El caso menorquín constituye, en definitiva, el ejemplo más puro de planificación integrada en nuestro ordenamiento jurídico, pues desde un único instrumento se ordena la totalidad del territorio y se coordinan los diferentes sectores, con las salvedades indicadas fruto de nuestro sistema de reparto de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

4.4. Las normas territoriales cautelares dictadas para asegurar la eficacia de los Planes Territoriales Insulares

Uno de los institutos más arraigados y polémicos en el Derecho balear y canario, es la Norma Territorial Cautelar, también denominada moratoria urbanística³¹⁶.

Esta técnica puede tener tres variantes:

- La suspensión del planeamiento territorial o urbanístico;
- La suspensión del otorgamiento de licencias;
- La suspensión de licencias ya otorgadas.

Normalmente estas medidas irán acompañadas de normas territoriales cautelares hasta la aprobación de un instrumento de planificación territorial nuevo. La finalidad de la moratoria será la garantía de la efectividad de los instrumentos de planificación territorial, evitando que se consoliden situaciones de hecho que dificulten o impidan su viabilidad.

³¹⁶ Como he indicado más arriba, el precedente de las moratorias lo encontramos en la suspensión de licencias, que introdujera la vieja Ley del Suelo de 1956.

Estas normas deberán ser aprobadas por el órgano que tenga competencia en materia de ordenación del territorio. Así se establece tanto a nivel legislativo como jurisprudencial. A nivel legislativo, la Ley cántabra 2/2003, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (2ª moratoria para asegurar la eficacia del Plan de Ordenación del Litoral), incardina el ejercicio de esta potestad de instauración de moratorias urbanísticas en la competencia exclusiva de la Comunidad cántabra en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

En el caso de Baleares, estas normas territoriales se introducen a través de la Ley por la que se aprueban las DOTIB, concretamente, en la Disposición adicional decimoctava, que añade una disposición adicional tercera a la vieja LOTIB de 1987³¹⁷. Las normas territoriales cautelares, en la legislación balear, se definirán de la siguiente manera:

“1. Previamente a la formulación de instrumentos de ordenación territorial podrán dictarse por el Gobierno de las Illes Balears o por el consejo insular debidamente facultado por éste, normas territoriales cautelares que regirán hasta la aprobación de aquéllos; cuyos ámbito, finalidad y contenido serán los definidos en el acuerdo del Consejo de Gobierno que inicie su formulación o que faculte al consejo insular para su redacción.”

Esta importante norma se recoge actualmente en la vigente LOTIB 2000, en su art. 17:

“1. Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y

³¹⁷ Contamos con un destacado precedente en el art. 9 de la vieja LOT. En efecto, esta norma contemplaba en su art. 9 la suspensión del planeamiento territorial previsto en ella, los planes urbanísticos aprobados de conformidad con la LS estatal, así como la suspensión del otorgamiento de licencias hasta la aprobación o revisión de un instrumento de planificación. Sin embargo, no contemplaba la institución de normas urbanísticas transitorias.

definir su ámbito, finalidad y contenido básico. Esta norma regirá hasta la entrada en vigor del instrumento de ordenación correspondiente.”

Por consiguiente, en esta norma también se señala como órgano competente para la aprobación de las normas territoriales cautelares, aquél que también lo sea para la aprobación de los instrumentos de planificación territorial.

Las normas territoriales cautelares se popularizan en el Archipiélago balear tras el fracaso de una medida de contención del crecimiento turístico que intentó establecer el Gobierno Balear presidido por Don Gabriel Cañellas. Me refiero a la aprobación del Decreto 103/1987, antes citado, destinado al control del crecimiento hotelero y de la densidad de población, dictado para hacer frente a la masiva afluencia de turistas, sobre todo, de sol y playa que contratan desde los países de origen los llamados “paquetes turísticos” en los que queda todo incluido. Ante las medidas de contención anunciadas en el Decreto (se establecía una *ratio* turística de 60 metros cuadrados de solar por plaza), en los días anteriores a la aprobación del mismo, la Consejería de Turismo recibió una avalancha de solicitudes de nuevas plazas turísticas que no cumplían los parámetros que iban a entrar en vigor, con lo que el espíritu del Decreto quedó desdibujado. La Administración Balear aprendió de esta dura y negativa reacción de los hoteleros y a partir de ese momento, la adopción de medidas importantes como la elaboración de los Planes Territoriales Insulares, ha venido acompañada de medidas cautelares (moratorias) para garantizar la efectividad de los instrumentos de planificación y demás medidas de limitación. Así, desde principios de los 90, las moratorias se sucederán en las distintas islas.

La primera moratoria que afectó al sector turístico fue la destinada a garantizar la efectividad del POOT de Mallorca. Una vez aprobado inicialmente por la Comisión de Política Territorial, en fecha de 28 de septiembre de 1993, dos días después se aprueba la moratoria turística, mediante el Decreto 106/1993, de 30 de septiembre (BOIB 1.X.1993) Consistió en la suspensión y caducidad de las autorizaciones previas presentadas y las que se pudieran presentar hasta la aprobación definitiva del POOT para construcciones, obras e instalaciones de las

empresas y actividades turísticas. No obstante, se excluían de esta medida los establecimientos de alta calidad así como los establecimientos de turismo alternativo o no tradicional, modelos de turismo de más calidad que se quieren potenciar bajo el prisma de la sostenibilidad. La moratoria se justifica en el Preámbulo del Decreto 106/1993 en el siguiente sentido:

“La aprobación inicial del «Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de las Islas Baleares (P.O.O.T.), ámbito: Isla de Mallorca», hace aconsejable la adopción de algunas medidas, relativas unas a la suspensión del otorgamiento de las autorizaciones previas de establecimientos turísticos, únicamente en el ámbito de la Isla de Mallorca y, otras, relativas a la caducidad de las autorizaciones previas concedidas o que se concedan en el futuro, tanto en el ámbito de la Isla de Mallorca como en el de las otras Islas, a fin de contener la expansión incontrolada de la oferta turística durante el proceso de tramitación del P.O.O.T., pues de otro modo podría frustrarse el mismo, al generarse derechos a favor de particulares y producirse una transformación irreversible del suelo, así como de evitar la utilización puramente especulativa de las autorizaciones previas concedidas hace años y todavía no ejercitadas por sus titulares.

Por lo que se refiere a la suspensión, y en el ámbito estricto de la Isla de Mallorca, el presente Decreto suspende el otorgamiento de las autorizaciones previas de establecimientos turísticos, tanto de las que están actualmente en tramitación [normas como éstas han dado lugar a conflictos de los que ha conocido hasta el Tribunal Supremo en relación con los distintos sectores en los que se han previsto este tipo de medidas cautelares] como de las que se pueden presentar hasta la aprobación definitiva del P.O.O.T., sin perjuicio del establecimiento de determinadas excepciones tendentes a no paralizar, por un lado, las ofertas de calidad y, por otro, el turismo alternativo o no convencional, así como la revitalización de los municipios del interior, conforme a los Criterios Generales aprobados por el Parlamento (Criterio II y XVI). Esta suspensión es totalmente independiente de la suspensión de Planes y licencias

urbanísticas previstas en la Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares (artículo 9).”

Trasladándonos del ámbito sectorial turístico al global que representa en las Islas Baleares cada uno de los planes territoriales insulares (que incidirán sustancialmente en el turismo), para asegurar la eficacia de estos instrumentos, los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, facultados por el Gobierno Balear, adoptaron normas territoriales cautelares para asegurar la eficacia de los futuros instrumentos. Fueron publicadas en el *BOIB* de 28 de octubre de 2000³¹⁸.

En el caso del PTI de Mallorca, la Norma Territorial cautelar adoptada por Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de 25 de octubre de 2000, establecía parámetros mínimos y servicios de las urbanizaciones para las zonas POOT. De esta manera, el PTIM deberá asegurar como mínimo, los servicios urbanísticos previstos por la Norma Territorial Cautelar garantizando así que los servicios que han de servir a la urbanización, sean proporcionales a la capacidad de población que acogerán. En la misma línea, el 22 de enero de 2002 se aprobó una nueva norma territorial cautelar para contener el desarrollo urbanístico incluso en suelos urbanos y urbanizables, congelando la concesión de nuevas licencias para viviendas plurifamiliares en determinados municipios o en sus zonas turísticas, hasta que no se aprobase el Plan Territorial. Esta norma responde al gran crecimiento poblacional que ha sufrido Mallorca en los últimos años, provocando un alarmante consumo de recursos naturales, lo que pone en evidencia la dificultad de las infraestructuras actuales para sostener la materialización de los techos de población de los planeamientos municipales vigentes.

De esta manera, las normas territoriales mencionadas permitirán realizar propuestas en estas áreas que tiendan a:

³¹⁸ Véase, Avelino BLASCO ESTEVE, “Planificación y gestión del territorio de las Islas Baleares”, cit., p. 239.

- Mejorar la calidad y los estándares de servicios y de equipamientos, especialmente los espacios libres, de las zonas afectadas.
- Reducir el techo poblacional y disminuir densidades y, en algunos casos, reclasificar suelo de áreas especialmente sensibles como no urbanizable, para preservar áreas de interés natural.

Como fácilmente puede intuirse, se trata de un mecanismo muy controvertido pues afecta a derechos adquiridos. Pensemos que la Norma Territorial Cautelar para asegurar la efectividad de un instrumento de ordenación territorial supramunicipal, prevalecerá sobre lo dispuesto en los planes municipales. De esta manera, se producirá un conflicto entre los que han confiado en las determinaciones de un plan urbanístico -entroncando con la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador-, excepcionado por unas normas territoriales cautelares posteriores, y el interés general a garantizar la política territorial que se quiere consagrar a través del instrumento de planificación territorial. También se plantean problemas en torno a la autonomía municipal.

En mi humilde opinión no existe tal conflicto pues, por un lado, no se puede exigir responsabilidad patrimonial por una modificación legislativa, salvo casos muy cualificados, y en segundo lugar, porque el interés supramunicipal es superior al municipal, como ya hemos destacado. En relación con el primer aspecto, por una parte, como se sabe, el derecho de propiedad no es ilimitado. Las moratorias urbanísticas, en este sentido, afectarán a su contenido, pero no lo destruirán. Por otro lado, nadie puede pretender que las normas dadas permanezcan inmutables en el transcurso del tiempo. En efecto, el Estado tiene que tener la posibilidad de reaccionar frente a nuevos problemas que surgen, a establecer nuevas concepciones políticas y, en este sentido, el ciudadano debe confiar en que el Legislador transmita en sus trabajos el sentir del pueblo, sin perjuicio de que se acepten también formas de participación ciudadana a parte de la participación periódica en las urnas. En nuestra doctrina, plantea este tema brillantemente GARCÍA DE ENTERRÍA, en los siguientes términos:

“(...) Una democracia no podría existir, simplemente, si cualquier cambio en el orden jurídico tuviese que ser indemnizado a los *beati possidentis* instalados en la legislación anterior. Ésa es, más bien, y precisamente, la

concepción del Derecho del Antiguo Régimen, más que la de la democracia moderna, la que subyace a la idea de que cualquier cambio legislativo que afecte a la confianza que en el Derecho anterior tuviesen los ciudadanos o grupos de ellos pueda generar a favor de los mismos una pretensión indemnizatoria, lo que conduciría inevitablemente, (...), a una *petrificación o congelación del Derecho*, a su inmovilización total o parcial, a su cierre definitivo a los cambios sociales o políticos, que es una de las grandes funciones de un poder legislativo o democrático, señor indiscutido de la *legis innovatio*³¹⁹.

Esta es la línea que ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en el caso *Allan Jacobsson c. Suecia*, de 25 de octubre de 1989, señala que la aprobación de una serie de moratorias urbanísticas que suspendían un planeamiento urbanístico y, por consiguiente, el derecho a urbanizar del Sr. Jacobsson, estaban justificadas en base al interés general garantizado por el Estado a la implantación de un nuevo sistema urbanístico. Por consiguiente, el interés de la colectividad, que se encarnaba en el nuevo Plan a aprobar, justificaba la injerencia en el derecho individual del demandante, esto es, el derecho de propiedad recogido en el artículo 1 del Protocolo adicional número 1 del CEDH.

Pues bien, supuestos como éste se están planteando en nuestros Tribunales. Son frecuentes en el Superior de Justicia Balear y en el Canario. Incluso el Supremo también habrá tenido oportunidad de conocer sobre este tema. Pueden citarse, por ejemplo, las SSTS de 16 de mayo de 2000 y de 13 de junio de 2000 (ambas sobre la Ley Balear de Espacios Naturales, en conflictos iniciados por propietarios que, habiendo confiado en un plan urbanístico, ven revocados sus derechos por quedar incluidos sus terrenos en ámbitos de protección de la Ley autonómica, planteándose cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial

³¹⁹ Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, “El principio de protección de la confianza legítima como supuesto título justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador”, *RAP* 159, 2002, 181 y 182, incluido después en su libro *La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en el derecho español*, Civitas, Madrid, 2005. De gran interés es también el trabajo de Ernst FORSTHOFF, “Sobre medios y métodos de la planificación moderna”, en el que sitúa el lugar que ocupa este principio en relación con la planificación, desde el punto de vista del Derecho alemán. En sentido contrario, véase el trabajo de Francisco José VILLAR, “La ordenación territorial del turismo: luces y sombras de la limitación del crecimiento turístico en Canarias”, *AA* 24, 2003, 613-614.

del Estado Legislador); la STSJ de Canarias de 27 de enero de 2004; o la STSJ de las Islas Baleares, de 30 de enero de 2004, en torno a la Norma Territorial Cautelar menorquina.

Finalmente, como contrapunto, debo señalar que la adopción de esta medida extrema –la suspensión del planeamiento o de licencias, otorgadas o futuras-, puede no quedar justificada con carácter general. No siempre el otorgamiento de una autorización determinará la quiebra de la política territorial que se quiere plasmar en el futuro plan territorial, con lo que debería estudiarse caso por caso su adopción.

III. EL FRACASO DE DOS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR EL SISTEMA BALEAR DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA: LA LEY DE CUPOS Y EL IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS EN EMPRESAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO

1. La Ley de Cupos

En esta intensa tarea de racionalización de la política territorial, que he venido comentando, tendente a evitar los desarreglos experimentados tras una política de contención del crecimiento centrada exclusivamente en el desarrollo territorial del turismo, se ha querido dar un paso más con la elaboración de un Anteproyecto de Ley reguladora del crecimiento urbanístico en las Islas Baleares³²⁰, popularmente conocida como *Ley de Cupos*.

Esta ley, que implicaba la absorción por el urbanismo tradicional de los valores que inspiran el concepto de ordenación del territorio y sostenibilidad, tenía por objeto la contención global del crecimiento residencial y turístico en las Islas Baleares. Las primeras líneas de la exposición de motivos serán suficientemente elocuentes en este sentido:

“1. El carácter autónomo que tradicionalmente ha tenido la legislación urbanística está cediendo a favor de una subordinación a las estrategias de ordenación territorial, inspiradas cada vez más en criterios de sostenibilidad ambiental y social. El urbanismo ha pasado de ser un instrumento para el crecimiento de la urbanización y la edificación a

³²⁰ BOIB 27.XII.2003

ponerse en servicio de valores más complejos, tales como garantizar la viabilidad futura del territorio y las actividades humanas que soporta”

Esta propuesta, aunque no llegó a buen puerto, fruto del arrinconamiento que sufrió como consecuencia del cambio del color político del Parlamento Balear en mayo de 2003, es una respuesta frente al fenómeno del turismo residencial, en muchas ocasiones al margen de la ley, que ha surgido de una manera masiva en el Archipiélago balear, provocado en buena medida por las limitaciones urbanísticas al crecimiento hotelero. A ello alude precisamente la exposición de motivos del anteproyecto, en los siguientes términos:

“(…) el modelo turístico ha pasado por diversas fases, que han culminado con lo que se conoce como un “turismo residencial”, la última etapa en la que se ha acentuado de manera alarmante el consumo de territorio, la presión sobre los recursos y las infraestructuras y el sobrecalentamiento del mercado inmobiliario y la actividad del sector de la construcción”³²¹

Pues bien, esta Ley supone una respuesta global al concepto de capacidad de carga para conseguir un crecimiento sostenible del Archipiélago. Para ello, se establecerá un control del número de licencias que pueden otorgarse anualmente por municipios, limitando el crecimiento de la urbanización, de acuerdo con el esquema territorial de cada isla.

Se trata de una medida necesaria ante la profunda transformación económica, social, demográfica y cultural que ha provocado la industria del turismo afectando colateralmente a los recursos territoriales de las islas (el turismo no ha internalizado los costes indirectos que produce una mala ordenación territorial en el medio ambiente). Por lo tanto, se tratará de frenar ese proceso de cambios radicales para conseguir un equilibrio entre los beneficios económicos y el bienestar social y ambiental.

³²¹ Este nuevo fenómeno va a implicar un previsible estancamiento del mercado inmobiliario como consecuencia de la incapacidad del territorio balear de asumir más desarrollo urbanístico y edificatorio. Con ello, las operaciones relacionadas con la rehabilitación, reconversión territorial y la arquitectura bioclimática, tal y como ha quedado señalado en el caso del PTI de Mallorca, se convierten en los futuros ejes sobre los que deberá girar el sector de la construcción.

El carácter innovador de esta medida se explicita, una vez más, en la exposición de motivos del Anteproyecto, en los siguientes términos:

“La programación temporal no ha sido uno de los aspectos más desarrollados de la legislación urbanística. En coherencia con el espíritu tradicional de la disciplina urbanística, siempre ha estado contemplada desde la óptica de garantizar la ejecución de las previsiones del planeamiento en su plazo y no en el de dotar al ritmo de ejecución de un sentido relacionado con la sostenibilidad o la adecuación de las construcciones al ritmo de las infraestructuras y servicios. Es por eso que no es fácil encontrar precedentes con los que poder establecer comparaciones y paralelismos con esta Ley”

Esta Ley pretendía unirse y complementar a las medidas que ya vienen establecidas desde los instrumentos de ordenación territorial. Se establece así tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la Ley. De esta manera, el art. 1 dispone que el objeto de la Ley “(...) es establecer, en el marco de la ordenación territorial, una regulación del crecimiento urbanístico en lo que se refiere a la ejecución del proceso edificador en la totalidad del territorio de las Illes Balears, regulando, asimismo, la facultad de programación de este proceso mediante la fijación de etapas o plazos”.

De esta manera, los Anexos de la Ley fijarán unos techos de crecimiento urbanístico anual, para determinar, municipio por municipio, el número de licencias que cada año se pueden conceder para uso residencial y turístico, pudiendo variar en los Planes Territoriales Insulares esos niveles de crecimiento hasta un 0,3 % en los municipios de interior de la isla en aras a favorecer la primera vivienda. Por consiguiente, el régimen general se excepciona a favor del acceso a la vivienda de todo aquél que no la tiene, respetando el art. 47 CE, y limitando la concesión de licencias para segunda residencia o alojamiento turístico (arts. 2 y 4), haciendo prevalecer, en este caso, el interés general de la comunidad a la protección de un territorio especialmente limitado, frente al interés particular de unos pocos de disponer de una segunda vivienda.

Nos encontramos, por consiguiente, ante una propuesta muy interesante que seguramente será retomada en un futuro, habida cuenta de la preocupación existente, cada vez mayor, en los temas sobre los que versa el Anteproyecto.

2. El Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento

2.1. El impuesto como instrumento financiero para el re-equilibrio territorial de las islas

Una medida que sí llegó a ver la luz, aunque rápidamente sería eliminada tras el mismo cambio de gobierno autonómico al que me vengo refiriendo³²², fue el denominado Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento, más conocido como “Ecotasa Balear”^{323 324}.

Este tributo pretendía la recaudación autonómica de ingresos económicos para el fomento de la actividad turística mediante la restauración del patrimonio natural, cultural, arqueológico y agrario consiguiendo, así, un re-equilibrio territorial más justo. Se erigía, a la vez, en un instrumento de carácter reparador, frente al deterioro ambiental que había provocado una excesiva presión territorial del turismo. Además, tenía una vertiente preventiva.

Por lo tanto, la “ecotasa balear” estaba llamada a convertirse en un importante instrumento financiero destinado a hacer efectivo un reequilibrio global frente a las distorsiones territoriales provocadas por la industria turística, funcionando así como instrumento de carácter auxiliar a la ordenación del territorio balear.

2.2. Nuevas ideas en torno a la fiscalidad turística

³²² Ley 7/2003, de 22 de octubre. *BOE* 18.XI.2003.

³²³ *BOE* 25.V.2001

³²⁴ Para una visión completa de este tributo, véanse mis trabajos, “Protección del medio ambiente, fiscalidad ambiental y turismo”, *REDA* 113, 2002, 119-135; “Sustainable Tourism and Taxes: an Insight into the Balearic Eco-Tax Law”, *EELR* 11-6, 2002, 169-174. Véase también, Pedro Manuel HERRERA MOLINA, “El impuesto balear sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento (problemas constitucionales y de Derecho Comunitario)”, *Revista Técnica Tributaria* 55, 2001, 69-82; Javier LASARTE, Ernesto ESEVERRI, Francisco ADAME, Javier MARTÍN, *Turismo y financiación autonómica y local*, Comares, Granada, 2001, 234 p.

Aunque la vida jurídica del impuesto turístico balear fue verdaderamente breve, hoy es el alma del movimiento fiscal verde en España. A partir de la puesta en marcha de esta idea pionera en nuestro país, se han sucedido intentos de gravar determinadas actividades que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas.

En materia estrictamente turística, la idea del impuesto turístico ha seguido dando vueltas en diferentes Comunidades autónomas como, por ejemplo, Andalucía, Aragón, Cataluña y Canarias. Precisamente en esta última es donde se ha planteado el tema de una forma más rigurosa. En efecto, en el marco del Proyecto Life Lanzarote 2000-2004 (LIFE ENV/E/000400), cofinanciado por la Unión Europea, se ha estudiado la viabilidad de la introducción de un impuesto afectado al turismo, para emprender toda una serie de mejoras ambientales dado el progresivo deterioro del territorio insular. Mejoras ambientales que requieren fuertes inversiones económicas, las cuales no pueden ser satisfechas únicamente con los recursos ordinarios del Cabildo.

A nivel estatal también se habrán dado propuestas para implantar un mecanismo fiscal con el que hacer frente a los implicaciones colaterales que provoca el turismo, afectando negativamente a la cohesión interterritorial, incrementando las disparidades de renta. En efecto, sería el Grupo Parlamentario Mixto, en la anterior legislatura, el que elaborase la Proposición de Ley de creación del impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, de 29 de junio de 2001. Tenía como finalidad básica proporcionar una nueva fuente de financiación a los municipios que se ven desbordados por la masiva afluencia de visitantes en temporada alta por la intensidad del tráfico urbano, la generación de residuos, la elevada demanda de suministro de recursos como el agua o la energía, el impacto ambiental negativo, etc., etc., toda una serie de servicios a los que tienen que hacer frente los municipios turísticos en general y para los que no disponen de recursos³²⁵.

³²⁵ Esta idea la defendería el Grupo Parlamentario Socialista que, en sesión de 27 de mayo de 2003, pronunció las siguientes palabras:

Este impuesto pretendía incorporarse en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente redactado: «Subsección 7ª: Impuesto sobre pernocataciones en empresas turísticas de alojamiento», pudiendo ser exigido por los municipios con carácter **potestativo**.

El tributo propuesto por el Grupo Mixto, por su carácter local, tenía más similitud con otros impuestos aprobados en países de nuestro entorno como, por ejemplo, en Francia. En efecto, nuestro país vecino instauró un impuesto de características similares en 1910 y, desde entonces, el tributo ha gozado de muy buena salud y ha evolucionado acogiendo nuevas finalidades. Todo ello, sin verse envuelto en polémica alguna.

El impuesto francés, denominado *taxe de séjour*, fue creado por la Ley de 13 de abril de 1910 con la finalidad de mejorar la calidad de las ciudades y estaciones termales y para hacer frente a la competencia emergente de países como Alemania, Austria o Hungría. Los sujetos pasivos que debían pagar los impuestos eran los turistas alojados en establecimientos turísticos, para evitar así perjudicar a los residentes. Hoy se aplica a todos los municipios, agrupaciones de entidades locales y departamentos con vocación turística para mejorar sus condiciones ambientales, gestión de residuos, transporte y, en general, temas relacionados con la ordenación territorial.

Por último, volviendo a España, puede destacarse que desde 1987 se permite a los municipios turísticos catalanes el establecimiento de tributos o recargos

“(…) a la hora de abordar esta cuestión –en eso lleva razón la proposición de ley- en ningún caso se puede aceptar que los que no pueden hacer turismo sean los que paguen el destrozo del turismo, que es lo que pasa en estos momentos. Por eso los planteamientos de restauración de aplicación de medidas que fomenten el ambiente en defensa también de la industria del turismo no pueden recaer en exclusiva sobre aquellos que muchas veces no pueden hacer turismo. Ahí hay algunos desenfoces desde el punto de vista de la política fiscal y de una adecuada equidad fiscal”

Sin embargo, este Grupo se abstendría en la votación al observar defectos en la propuesta del Grupo Mixto como, por ejemplo, la ausencia de una afectación expresa del impuesto a finalidades concretas como, por ejemplo, la restauración del patrimonio. *Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de Iso Diputados. Pleno y Diputación Permanente. Núm. 253, 2003, VII Legislatura, p. 1035-1036.*

específicos que graven las estancias en los municipios turísticos. Esta posibilidad se previó, en primer lugar, por la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña y, recientemente, por la Ley de Turismo Catalana, en su artículo 20.2. Todavía no se ha hecho efectiva esta variante. Otras Comunidades autónomas se habrán apresurado a recoger una figura idéntica. Es el caso de la Comunidad de Madrid.

CUARTA PARTE

**ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS DE LA
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

El modelo de planificación turística integrada requiere ser complementado con dos instrumentos que hoy se consideran esenciales en el procedimiento de planificación. Me refiero a la evaluación ambiental previa de los planes territoriales y sectoriales, como instrumento auxiliar de la planificación para alcanzar un desarrollo turístico sostenible, y la participación del público en el proceso planificador.

Fundamentalmente, se tratará de mostrar la importancia de estas dos herramientas, cómo se recogen en nuestro ordenamiento jurídico y de presentar propuestas en torno a las formas que pueden adoptar ambas, optando por las que más pueden contribuir al objetivo de la sostenibilidad.

En esta parte intentaré reflejar ideas como, por ejemplo, la consideración de la evaluación de impacto como un instrumento complementario de protección del medio ambiente habida cuenta que la planificación debe cumplir esa función en coordinación con otras políticas, no debiendo ser desplazada por la técnica de evaluación de impacto; y, en relación con la participación ciudadana, enfatizaré en la importancia de la participación directa, frente a la participación orgánica que suele plantearse en nuestra legislación turística, en torno a la cual los poderes públicos tienen un importante deber en su promoción para conseguir un turismo más democrático.

CAPÍTULO VIII

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PLANES TERRITORIALES Y DE TURISMO COMO TÉCNICA PREVENTIVA Y PRECAUTORIA COMPLEMENTARIA DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: LA NECESIDAD DE SU RECONVERSIÓN EN EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

I. INTRODUCCIÓN

La relación entre el turismo y el medio en el que se desarrolla es muy intensa. Esta actividad suele proyectarse en ecosistemas frágiles, ya sean islas, zonas costeras, montañosas, alpinas, en tierras áridas, en sitios históricos y arqueológicos, etc., por lo que a la hora de controlar el crecimiento y tomar en consideración la necesidad de proteger la naturaleza frente a la acción del hombre, deberá tenerse muy en cuenta cómo se desarrolla la actividad turística para prevenir daños irreversibles. En definitiva, puede bien decirse que el entorno es el recurso mismo del turismo.

El turismo puede provocar impactos de diversos tipos. En primer lugar, esta actividad del tercer sector puede proporcionar beneficios a la hora de preservar y restaurar el patrimonio natural. Los ingresos generados por esta partida pueden implicar su reinversión en la preservación de los valores naturales de territorios con escasez de recursos económicos.

No obstante, el turismo también puede provocar impactos negativos si no se planifica de una manera adecuada. Una ausencia de integración de las infraestructuras turísticas en el plan general del área, por ejemplo, puede provocar consecuencias negativas que incluso pueden implicar un riesgo para la salud de las personas (pensemos, por ejemplo, en la construcción de nuevas infraestructuras sin la toma en consideración de las características topográficas y orográficas de la zona); un impacto paisajístico, si las nuevas construcciones no atienden al diseño y paisaje de la zona, etc. Otros impactos negativos de un turismo mal planificado son, por ejemplo, la contaminación desde sus diferentes variantes (atmosférica, acústica –por la congestión del tráfico ocasionada por los

coches de alquiler y autocares de turistas- lumínica y visual), los problemas derivados de la gran generación de residuos, el elevado consumo de energía, o, incluso, la masificación, si es excesivo el número de personas que va a “pisar” un terreno (por ello, hoy a lugares cerrados de gran afluencia de turistas se les marca un tope de personas: no pueden entrar otros, hasta que alguien no haya salido).

Para analizar y prevenir los impactos destacados, será necesario habilitar alguna herramienta. A ello responde la técnica de la evaluación ambiental de los planes, que implica la realización de un estudio para promover los impactos positivos que puede implicar el turismo ordenado en un marco global de gobierno del territorio, mitigando sus impactos negativos. Por ello, hablamos de la técnica de la evaluación ambiental como instrumento de carácter complementario, con respecto de la planificación territorial, para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad mediante la toma en consideración del impacto territorial que puede implicar un plan conjunto propuesto.

Este nuevo modelo de evaluación de impacto no significa el desplazamiento de la tradicional evaluación de proyectos, sino que esta última deberá realizarse *ex post*, esto es, una vez realizada la evaluación global del plan.

Puede decirse que existe un acuerdo mayoritario entre la doctrina acerca de la necesidad de incorporar la técnica de la evaluación de impacto ambiental desde las primeras fases del proceso de planificación, ante la insuficiencia, especialmente en el caso del turismo, de ordenar esta actividad de una manera independiente mediante la localización de actividades a escala de detalle. Por ello, se ve en la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y políticas, una técnica útil para superar esas deficiencias al extender su objeto de estudio más allá de la escala del proyecto individual. Debe resaltarse, en fin, la importancia de utilizar una misma operación para cumplir las dos finalidades.

II. ANTECEDENTES

1. En el derecho comparado

El nacimiento de esta técnica, que ha revolucionado el derecho ambiental a nivel internacional, lo encontramos en la *National Environment Policy Act 1969 (NEPA)* de los Estados Unidos de América. Esta formulación de la evaluación de impacto destaca por ser la primera y, además, por preverla con respecto no sólo de proyectos, aunque limitada a los proyectos públicos, sino también por referirse a los planes.

En la Unión Europea, donde ya había penetrado para realizaciones e instalaciones concretas, no alcanzaremos una evaluación de impacto con respecto de los instrumentos de ordenación general y sectorial con incidencia sobre el territorio hasta comienzos del nuevo milenio, en 2001³²⁶.

Elaborada la *NEPA* se fueron trasladando las ideas planteadas en ella al sector turístico, a través de la creciente preocupación procedente del ecologismo ante el impacto de determinadas actividades que inciden especialmente en el medio ambiente.

De esta manera, la idea de la evaluación ambiental llega al sector turístico, reclamándose desde distintas sedes internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo³²⁷, el Consejo de Europa³²⁸ y diversas declaraciones internacionales³²⁹.

En este orden de consideraciones, situándonos en el *soft law* internacional, podemos destacar el Programa Ambiental de Naciones Unidas que recoge la necesidad de realizar evaluaciones ambientales globales con respecto de los programas de desarrollo turístico, teniendo en consideración los efectos

³²⁶ La doctrina estadounidense señala que si bien la *NEPA* funcionó bien al comienzo, luego se levantó la guardia y fracasó por falta de aplicación efectiva. Ahora se está considerando la formulación de un instrumento similar al europeo, aprobado por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 27 de junio de 2001 (C5-0118/2001). Véase, en España, la tesis de Rosa COMELLA DORDA, *Régimen jurídico de las declaraciones de impacto ambiental en el derecho estadounidense*, Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza, 813 p.

³²⁷ Véase, por ejemplo, el libro de la OMT, *Desarrollo turístico sostenible. Guía para los planificadores locales*, OMT, Madrid, 1993, p. 143.

³²⁸ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (94) 7 of the Committee of Ministers to member states on a general policy for sustainable and environmental-friendly tourism development, adopted Sept. 5, 1994, at the 526th meeting of the Ministers' Deputies.

³²⁹ Citemos, por ejemplo, el Protocolo dedicado al turismo de la Convención de los Alpes que en su art. 9 se refiere a la evaluación de impacto ambiental conectada con el turismo.

acumulativos de las múltiples actividades de todo tipo. Todo ello, en el marco de la integración de la política turística en la política global de ordenación territorial y desarrollo sostenible.

2. En el derecho comunitario

Aunque hasta 2001 no se ha plasmado en una Directiva comunitaria la evaluación ambiental de planes y programas de incidencia territorial³³⁰, desde muy temprano se han dado pasos en la necesidad de evaluar ambientalmente estos instrumentos. En efecto, en 1973 el Primer Programa de Acción Comunitario en materia de medio ambiente ya se referiría a la necesidad de someter a los planes a evaluación ambiental, planteamiento que se recogerá sucesivamente en los posteriores Programas³³¹.

El siguiente hito en la materia a nivel comunitario, lo encontramos en los Fondos Estructurales (1988), los cuales exigirán el sometimiento de los planes regionales a evaluación ambiental. Una década después, el Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, prevé en la misma línea una evaluación previa de los factores medioambientales que deberá servir de base a los planes u otro tipo de intervenciones estructurales. De esta manera, el art. 41.2.b) establece:

“Una evaluación previa de la situación medioambiental de la región en cuestión, sobre todo de los ámbitos del medio ambiente que es previsible que se vean fuertemente influidos por la intervención; las disposiciones adoptadas para integrar la dimensión medioambiental en la intervención y de su coherencia con los objetivos a corto y largo plazo fijados a escala nacional, regional y local (por ejemplo, los planes de gestión del medio ambiente), así como de las disposiciones destinadas a garantizar el respeto de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. La evaluación previa presentará una descripción, cuantificada en la medida de lo posible,

³³⁰ Esta Directiva es el resultado de un proceso que se inició en 1990, fecha en la que se elaboró un proyecto de la misma.

³³¹ Los antecedentes en materia de evaluación de impacto ambiental en España suelen situarse en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas. Sin embargo, la denominación “impacto ambiental” surge por primera vez en el RD 2994/1982, de 15 de octubre, de restauración del espacio natural afectado por actividades mineras.

de la situación medioambiental actual y una estimación del impacto previsto de la estrategia y de las intervenciones en la situación medioambiental”

Sin embargo, debemos apuntar que el antecedente más directo de la Directiva EAE lo encontramos en la Directiva 92/43, sobre conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, cuyo artículo 6.3 dispone que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una zona especial de conservación clasificada conforme a la Directiva, debe someterse a una evaluación adecuada, en los siguientes términos:

“3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.”

Por consiguiente, podemos decir que, en materia de turismo, se introduce la obligación de sometimiento de los planes de incidencia ambiental en áreas naturales mucho antes de la Directiva EAE. Se trata de una norma importante habida cuenta de la tendencia de ubicar instalaciones turísticas en zonas de alto valor ecológico y paisajístico, como, por ejemplo, hoteles y campos de golf.

III. LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS

1. Significado de la evaluación ambiental estratégica

La evaluación ambiental estratégica se ha calificado como la definitiva integración de lo ambiental en el resto de políticas sectoriales al implicar una evaluación global de las repercusiones territoriales y ambientales de un plan propuesto³³².

Los fundamentos de esta nueva evaluación, son de tres clases:

- Normativos;
- Fácticos;
- Filosóficos.

En cuanto a los **fundamentos normativos**, el debate en torno a la necesidad de plantear una evaluación ambiental de planes, programas y políticas, surgirá del informe *Nuestro Futuro Común* de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1988), en donde se manifiesta de una manera clara la imposibilidad de considerar la política ambiental independientemente de otras políticas como la energética, la económica, la comercial, la agraria o la industrial.

Hoy encontramos principalmente la base normativa en el art. 6 del Tratado de Amsterdam, referido a la integración del medio ambiente en el resto de políticas sectoriales, y en el art. 174.2, que recoge los principios de prevención y de precaución o cautela. En relación con este último, la Directiva 2001 abre los considerandos de la siguiente manera:

“(1) El artículo 174 del Tratado establece que la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe contribuir, entre otras cosas, a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, a la protección de la salud de las personas y a la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y que debe basarse en el principio de cautela (...)”

La evaluación previa de políticas, planes y programas que tienen incidencia en el territorio se fundamenta en el principio de precaución habida cuenta de la necesidad de elaborar cuidadosamente este tipo de instrumentos para minimizar

³³² Juan ROSA MORENO, “El ámbito de aplicación: los proyectos de obras, instalaciones y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental”, en *Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental*, Civitas, Madrid, 2002, p. 185.

sus efectos en materias como el medio ambiente o la salud pública³³³. Esta evaluación debe servir para reconocer y tratar adecuadamente la incertidumbre y riesgo asociados a las políticas, planes y programas³³⁴.

Igualmente, esta técnica se fundamenta en el principio de prevención al evaluar desde el primer momento el impacto ambiental que pueda tener una actuación futura en el territorio.

Los **fundamentos fácticos** vienen dados por la necesidad de adelantar la evaluación de las actividades que tienen incidencia en el medio a las primeras fases del proceso de decisión y, además, de una manera global y no de una manera individual, como se ha venido haciendo hasta ahora, evaluando proyecto a proyecto una vez planteado el plan que da cobertura a la actuación concreta. Así, la evaluación ambiental se realizará, de acuerdo con la Directiva 2001, durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento normativo de un plan o programa (art. 4.1).

En este orden de consideraciones, la evaluación ambiental de un programa o un plan tendrá, o debería tener, en consideración de una manera global la afección sobre el territorio que va a tener una nueva organización del territorio. Con la evaluación restringida a los proyectos, no se tienen en consideración los efectos indirectos o colaterales que puede tener una determinada actuación. Supongamos que un proyecto para la instalación de un nuevo centro comercial en el medio rural se somete a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las Directivas de 1985 y 1997. La evaluación únicamente tendrá en cuenta el impacto de ese determinado proyecto en el medio ambiente pero seguramente no evalúe la intensidad del tráfico que el nuevo centro comercial va a provocar ni la posible urbanización de los alrededores, por ejemplo, elementos colaterales que preverá y ordenará el plan y se compaginarán con la evaluación ambiental del mismo. Por

³³³ Pensemos, una vez más en el ejemplo de los municipios turísticos que han desarrollado urbanizaciones en zonas por donde debe transcurrir el cauce de un río o, por ejemplo, la instalación de campamentos en zonas inapropiadas.

³³⁴ En el derecho comparado, algún autor desde muy temprano observó en el principio de precaución un claro fundamento de la técnica de evaluación de impacto. Así, Haigh, en 1984, describió la EIA como la personificación de los principios de prevención y precaución en la gestión ambiental. Nigel HAIGH, *EEC environmental policy and Britain*, Environmental Data Services, London, 1984.

ello decimos que con la evaluación ambiental de planes, políticas y programas se pretenderá examinar, desde un punto de vista global, el impacto ambiental de un determinado plan, política o programa con el que se pretende realizar una nueva ordenación del territorio o modificar una ya establecida.

Estas razones justifican suficientemente la necesidad de la implantación de una evaluación comprensiva de las políticas, planes y programas de incidencia territorial.

Dado el carácter global de esta nueva evaluación, algunos autores han observado en ella un **fundamento filosófico** en la teorías de la planificación racional de mediados de los cincuenta, que tuvo en Habermas su mayor exponente³³⁵. En efecto, la evaluación ambiental de planes y programas ha abierto un campo muy interesante para la teorización, campo que está presentando muy diversas variantes. Si por un lado ha propiciado el estudio e investigación de cuáles son sus basamentos filosóficos, por otro lado, ha conducido a desarrollar planteamientos, a raíz del carácter comprensivo de la evaluación ambiental estratégica, dirigidos a extenderla a los elementos del concepto de desarrollo sostenible, de tal manera que empieza a intensificarse la investigación sobre el denominado *Triple Bottom Line*, que engloba los aspectos sociales, económicos y ambientales. Nos encontraríamos, por consiguiente, ante una evaluación comprensiva, global, del instrumento de gobierno del territorio (y otros planes) que no sólo se limitaría a examinar la incidencia ambiental del plan, sino que integraría también el impacto social (en el que se incluye lo cultural) y económico.

2. Definición y ámbito de aplicación

Siguiendo a la doctrina especializada en la materia, puede definirse la EAE como el proceso formalizado, sistemático y global de evaluación de los impactos que pueden tener en el medio ambiente los planes, programas y políticas y otros instrumentos alternativos, que concluye en la preparación de un informe escrito, haciendo participar al público en la toma de decisión y en los resultados

³³⁵ Thomas B. FISCHER, "Strategic environmental assessment in post-modern times", *Environmental Impact Assessment Review* 23-2, 2003, 155-170.

obtenidos³³⁶.

En el marco de las normas generales internacionales en la materia, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas define la evaluación ambiental estratégica como el proceso de identificación y valoración de las consecuencias ambientales derivadas de la implementación de políticas, planes y programas.

De una forma sencilla, podemos definir la evaluación ambiental estratégica como un instrumento complementario y participativo del proceso de adopción de un plan, política o programa de ordenación del territorio o sectorial, destinado a garantizar la integración de las consideraciones ambientales en el documento definitivo.

La Directiva 2001/42/CE hace referencia específicamente a la necesidad de evaluar el impacto de determinados planes y programas en el medio ambiente, como consecuencia del objetivo marcado por la Unión Europea de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de obtener un desarrollo sostenible (artículo 1 de la Directiva).

En este orden de consideraciones, **como el objetivo de la EAE es conseguir el desarrollo sostenible, la evaluación debería abarcar no sólo lo ambiental, sino también lo económico, lo social y lo cultural pues, en otro caso, el objetivo podría fracasar³³⁷. Imaginemos, por ejemplo, un plan que prevé que el 35% de suelo urbanizable se destine a uso turístico. El impacto económico que puede provocar puede ser enorme. Otros sectores económicos podrían verse afectados negativamente. Este sería el efecto si únicamente se evalúa el impacto ambiental. Desde un punto de vista ecológico el plan puede ser respetuoso, pero desde un punto de vista sostenible podría no gozar de equilibrio: se favorece un sector sobre los demás sin evaluarse su impacto económico, social y cultural.**

³³⁶ En este sentido, Riki THERIVEL et al., *Strategic environmental assessment*, Earthscan Publications, London, UK, 1992, 19-20.

³³⁷ Sin embargo, encontramos cubiertas, en teoría, estas lagunas con la denominada *Comisión Impact Assessment Tool* (Comunicación de la Comisión sobre Evaluación de Impacto COM (2002) 276 final, Bruselas 5 de junio de 2002) que la Comisión creó para realizar una evaluación integrada de sus políticas, uniendo las evaluaciones de impacto que antes se realizaban de cada una de ellas. Lamentablemente, no parece que su éxito haya sido destacado.

Algunos países de nuestro entorno realizan *evaluaciones de sostenibilidad* desde hace años, como es el caso del Reino Unido, país en el que esta modalidad de análisis se desarrolla desde principios de los 90. Parece que en nuestro ordenamiento jurídico empieza a penetrar en alguna Comunidad autónoma³³⁸.

Por otro lado, el ámbito de aplicación de la Directiva también será restringido pues se limita a determinados planes y programas, excluyendo las leyes y las políticas. La aplicación a las políticas cayó de la Directiva al tiempo que se publicaba su primer proyecto formal³³⁹.

* * *

La Directiva establece los planes que forzosamente se someterán al procedimiento preventivo. Se enumeran en su art. 3. Son los siguientes:

- “[los] que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CE.
- los que, atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CE.

Asimismo, se prevé una evaluación con respecto de la modificación de los mismos.

³³⁸ Me refiero a la Región de Murcia, cuya Ley del Suelo ha introducido el denominado “Estudio de impacto territorial”. Se define como un documento técnico complementario de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento, valorando y adecuando su posible impacto sobre la población, actividades económicas, recursos naturales y medio ambiente en general, infraestructuras y patrimonio histórico.

³³⁹ Propuesta de Directiva del Consejo sobre evaluación de ciertos planes y programas en el medio ambiente COM (96) 511 final 4 diciembre 1996. Algunos países, de una forma individual, dotarán a la evaluación ambiental de un ámbito de aplicación más amplio. Así, podemos citar los casos de Canadá –fuera de la UE- y Holanda y los países escandinavos de Dinamarca y Finlandia.

Otros planes también podrán someterse discrecionalmente, de conformidad con los criterios establecidos.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva (apartados 8 y 9 del art. 3):

- Los planes y programas que tengan como único objetivo el servir los intereses de defensa nacional y emergencia civil.
- Los de tipo financiero y presupuestario, incluidos, por otra parte, en el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental de algunos países.
- Los planes y programas cofinanciados con cargo a los Fondos Estructurales, de conformidad con los Reglamentos (CE) del Consejo 1260/99 y 1257/99.

Podemos lanzar una crítica en relación con la primera enumeración de planes realizada en la Directiva. Me refiero a la distinción que se establece entre los planes y programas de ordenación territorial y el resto, lo que ha conducido a la doctrina a decir que el ámbito de aplicación de la Directiva no se limita a la ordenación del territorio (¿?). De acuerdo con la posición presentada en esta tesis, el resto de sectores mencionados pensamos que también pertenecen a la política de ordenación del territorio. El concepto “ordenación del territorio”, como he indicado, es un concepto global que coordina diferentes políticas sectoriales de incidencia territorial, por lo que nos parece superflua la enumeración de políticas territoriales específicas junto con la global de gobierno del territorio. Así lo consideró también el Consejo de Estado español en el Dictamen que emitió con motivo del Anteproyecto de ley de transposición de la Directiva comunitaria:

“(…) la mención que la lista del proyectado artículo 3.2.a) hace de los planes y programas relativos a la “ordenación del territorio” tiende más a identificarse con el entero conjunto de los planes y programas de referencia que con uno de sus elementos. En efecto, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, las telecomunicaciones y el turismo constituyen con frecuencia otros tantos objetos de planes directores sectoriales que las Comunidades autónomas elaboran y aprueban en

cumplimiento de las previsiones contenidas en sus leyes urbanísticas generales”³⁴⁰.

Desde otro punto de vista, al mencionar expresamente a los planes de turismo, ya no queda ninguna duda en torno a la sumisión del turismo al procedimiento de evaluación ambiental, ya sea cuando se ordene desde un plan comprensivo de ordenación del territorio, desde un plan sectorial de la materia o bien cuando se trate de la ejecución de un proyecto. No en vano, a nivel internacional se ha reconocido desde bien temprano los impactos negativos que puede ocasionar el turismo y, en este sentido, desde que se empezara a formular el proyecto de Directiva comunitaria sobre evaluación ambiental estratégica, se insistía en las reuniones internacionales en la necesidad de realizar una evaluación previa de impacto ambiental de los planes turísticos para conseguir una buena planificación y evitar los impactos negativos que puede ocasionar esta actividad. En este sentido, la evaluación debería centrarse en aspectos como, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, los niveles de ruido, el estrés ambiental ocasionado por la congestión de tráfico y de peatones en los centros históricos, la estética de los edificios y, en general, del ambiente construido o el paisaje³⁴¹.

* * *

Por último, la Directiva establece un episodio de definiciones delimitando los conceptos de plan, evaluación e informe medioambiental.

En cuanto al primer aspecto, la Directiva integra en su ámbito de aplicación “los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos:

- cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y

³⁴⁰ Dictamen 611/2005, de 21 de abril de 2005.

³⁴¹ *International Symposium on architecture of tourism in the Mediterranean 1991*, p. 237.

- que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas”

La evaluación medioambiental, por su parte, consistirá en “la preparación de un informe sobre el medio ambiente, la celebración de consultas, la consideración del informe sobre el medio ambiente y de los resultados de las consultas en la toma de decisiones, y el suministro de información sobre la decisión”

El informe medioambiental, finalmente, evaluará los efectos probables significativos de la aplicación del plan o programa.

3. Democratización del procedimiento de evaluación

La Directiva otorga a la participación de las autoridades públicas y de los ciudadanos interesados una importancia central. De hecho, nos encontramos ante un procedimiento participado en las distintas fases del proceso de decisión.

En este orden de consideraciones, el proyecto de plan que se elabora así como el informe emitido sobre el mismo, son sometidos a la participación de las autoridades públicas y del público afectado, antes de la adopción o tramitación del procedimiento legislativo del plan o programa (art. 6.2).

Igualmente, se prevé un mecanismo de participación de las autoridades de otro Estado de la Unión, cuando un plan en concreto extralimite sus efectos en el medio ambiente de un Estado vecino (art. 7). Siguiendo la filosofía que inspira esta norma, **durante la elaboración y antes de la adopción del procedimiento legislativo del plan, se debe tener en cuenta el informe medioambiental, los resultados de la participación interna y los resultados de la participación transfronteriza.** Finalmente, una vez aprobado el plan, se someterá a información pública, se aprobará una declaración que resuma de qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos medioambientales y cómo se han tomado en consideración, el informe medioambiental elaborado, las opiniones expresadas y los resultados de las consultas, así como las razones de la elección del plan

aprobado, a la vista de las alternativas razonables consideradas y las medidas que se adopten para la supervisión de los planes.

En relación con la participación que se otorga al público, tenemos que señalar que la Directiva recoge expresamente la participación directa de los ciudadanos, la participación orgánica y la participación cooperativa, esta última mediante organizaciones no gubernamentales.

Centrándonos en la participación directa, tenemos que señalar que únicamente se prevé la intervención de aquellos ciudadanos interesados afectados por el plan, por lo que no se prevé una participación directa con carácter genérico. Se dejará este tema a la discrecionalidad de los Estados. No parece que la Directiva 2003/35/CE del Parlamento y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, haya solucionado este tema. En efecto, el art. 2.3. de esta norma vuelve a establecer que los Estados miembros determinarán el público que tenga derecho a participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Debe apuntarse que la Directiva se dicta en el contexto de la participación ciudadana que ha reactivado muy significativamente el Convenio de Åarhus, sobre acceso a la información, participación ciudadana en el proceso de decisión y acceso a la justicia en materias ambientales³⁴². No en vano, la sumisión de los planes a evaluación de impacto desde las primeras fases del procedimiento, constituye la plasmación de una exigencia del Convenio de Aarhus (art. 6.2 de la Directiva)³⁴³.

³⁴² Adoptado el 25 de junio de 1998, entrando en vigor el 30 de octubre de 2001.

³⁴³ El trascendental papel que juega este Convenio en la consecución del desarrollo sostenible por medio de la participación ciudadana, es destacado por el Gobierno Británico en el rincón que dedica en Internet al desarrollo sostenible (<http://www.sustainable-development.gov.uk> cons. 19.X.2004), al establecer (traducción propia):

“El Convenio de Åarhus es clave en el desarrollo sostenible. Todo el mundo debe tener la oportunidad de participar en las decisiones que les afectan. Esta es la única forma de asegurar que las decisiones son sensatas y respetuosas del punto de vista de todos, teniendo en consideración el futuro de nuestras comunidades a largo plazo. Por ello, el Reino Unido da un gran apoyo al Convenio de Aarhus”

4. Su transposición en el Derecho español

Como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, la Constitución Española de 1978, establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación básica en materia de medio ambiente, sin perjuicio de que las Comunidades autónomas puedan establecer normas adicionales de protección.

Con ello, las dos Directivas comunitarias aprobadas en materia de evaluación de impacto ambiental con respecto de proyectos (Directiva 85/337, de 27 de junio y Directiva 97/11, de reforma de la primera), han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico por parte del Estado (Ley 47/1985, de 27 de diciembre y Real Decreto Legislativo 1302/86, de 26 de junio, fruto de la delegación legislativa realizada al Gobierno; y el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, dictado en urgencia, reconvertido en Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986³⁴⁴). Siguiendo la regla establecida por la Constitución, las Comunidades autónomas tienen la oportunidad de establecer normas adicionales de protección en la materia, lo que se ha traducido en el incremento de la lista de proyectos sometibles por los entes regionales a evaluación ambiental³⁴⁵.

³⁴⁴ Para una visión del lamentable papel que desempeñó España al transponer estas Directivas, véase el interesante trabajo de Jesús OLITE CABANILLAS, "Consideraciones sobre la adecuada realización de la evaluación de impacto ambiental en determinados proyectos", *RArAP* 24, 2004, 321 y ss.

³⁴⁵ Así, el Anexo II.11.a) de la primera Directiva establece con carácter facultativo el sometimiento a este procedimiento de prevención y cautela ambiental a las ciudades de vacaciones y complejos hoteleros, debiendo considerar el Estado, en cada caso concreto, si las características del proyecto hacen necesario su sometimiento a evaluación de impacto según sus afecciones sobre el medio ambiente. La Directiva de 1997 en su Anexo II.12, relativo al turismo y las actividades recreativas, amplía los proyectos turísticos sometibles a evaluación de impacto. Son los siguientes:

- Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas;
- Puertos deportivos;
- Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas;
- Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas;
- Parques temáticos.

Uno de los motivos que condujeron a la modificación de la Directiva de 1985, de la que surgió la Directiva de 1997, fue reducir el ámbito de discrecionalidad de los Estados en la sumisión al procedimiento de EIA con respecto de los proyectos enunciados en el Anexo II. Ahora, de acuerdo con el art. 4.2, los Estados miembros, mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, determinarán si un proyecto de los incluidos en el Anexo II, entre ellos los referidos al turismo, deben someterse a evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.

España tenía la obligación de transponer la Directiva EAE a julio de 2004. La dejadez del Estado ha quedado una vez más patente con el incumplimiento de sus obligaciones como miembro de la UE. En el momento de elaboración de este trabajo, únicamente dispongo del proyecto de ley de transposición³⁴⁶. Ello no impide, sin embargo, que sus disposiciones puedan ser invocadas, de conformidad con la doctrina del efecto directo de las Directivas Comunitarias, cuando los Estados miembros no cumplen sus obligaciones de transposición dentro de plazo (Sentencia *Ursula Becker*, de 29 de enero de 1982).

4.1. Conexiones entre la competencia básica estatal en materia de medio ambiente y la competencia autonómica de ordenación del territorio

La mayoría de los planes y programas que se someten a EAE son de competencia autonómica. España, como Estado, tiene la obligación de procurar que la Directiva despliegue su eficacia en la totalidad de nuestro territorio, independientemente del modelo de Estado o quién sea titular de la competencia. Por consiguiente, con la Ley de transposición de la Directiva EAE, se deberán establecer los mecanismos oportunos para que se produzca una inserción satisfactoria de esta técnica en el proceso de elaboración de los planes de ordenación territorial.

El Consejo de Estado es consciente de esta realidad. No en vano, en su Dictamen hizo especial hincapié en este tema, en los siguientes términos:

“Considerando que el objetivo primordial del anteproyecto consiste en entrelazar estrechamente evaluación ambiental y ordenación del territorio, deberán estudiarse las relaciones entre la referida competencia estatal y la competencia que el art. 148.1.3ª de la Constitución permite asumir a las Comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y urbanismo”

En esta línea, el máximo órgano consultivo propondría que se introdujera en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de la legislación general una fase de evaluación ambiental. Sin

³⁴⁶ BOCG 13.V.2005.-Serie A. Núm. 38-I.

embargo, esta sugerencia no será atendida en el texto del proyecto de Ley³⁴⁷. En cualquier caso, hace hincapié en la necesidad de establecer normas que garanticen la adaptación de la normativa autonómica a la Directiva comunitaria.

4.2. Ámbito de aplicación, Administración competente y concurrencia de evaluaciones

El proyecto de transposición añade a la lista de planes cuyo sometimiento al procedimiento de evaluación es establecido por la Directiva EAE con carácter preceptivo, otros planes como, por ejemplo, los de acuicultura o los de ocupación del dominio público marítimo terrestre (art. 3).

* * *

Corresponderá realizar las actuaciones derivadas del procedimiento de EAE a la Administración que sea competente para elaborar y aprobar el plan o programa de que se trate. En el caso de planes y programas cuya elaboración corresponda a las entidades locales, las actuaciones previstas en el proyecto corresponderán a quien determine la legislación autonómica (art. 5).

* * *

El proyecto de ley, a la vista de los numerosos instrumentos de planificación que ordenan nuestra geografía y habida cuenta de la diversidad de órganos competentes, *prevé normas* que permitan solucionar los solapamientos entre evaluaciones correspondientes a planes que inciden en un mismo espacio territorial. Piénsese, por ejemplo, en la elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales y un plan sectorial de ordenación de los recursos turísticos de ámbito territorial coincidente. A tal efecto, el art. 6 dispone que en estos casos **las Administraciones concurrentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones**. En verdad, no parece que esta fórmula tan imprecisa vaya a contribuir a resolver los problemas que se

³⁴⁷ Quizá se optó por no incorporar esta previsión habida cuenta que algunas Comunidades autónomas, como se verá más abajo, prevén el procedimiento de EAE en el seno de la normativa ambiental.

divisan en el horizonte si tenemos en consideración la tradicional desconexión entre las diferentes Administraciones a la hora de elaborar las legislaciones generales y sectoriales así como sus respectivos instrumentos de planificación.

Conectado a ello, la Disposición adicional quinta prevé que “no deberán someterse a un nuevo proceso de evaluación como consecuencia de la elaboración y aprobación de un plan de ordenación urbanística o territorial las infraestructuras de titularidad estatal en cuya planificación sectorial se haya realizado la evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en esta ley”. Lo que no impide que se pueda exigir la toma en consideración de los aspectos no considerados específicamente en la primera evaluación.

Toda una serie de previsiones, en definitiva, derivadas del complejo entramado de administraciones titulares de competencias en las materias sobre las que versará la transposición de la Directiva comunitaria.

4.3. Participación en el proceso de transposición

Si bien es criticable la tardanza en la transposición de esta importante Directiva, debe resaltarse, por el contrario, la amplia participación que se ha ofrecido en la formulación de esta norma. En efecto, el 27 de diciembre se presentaría un primer borrador de anteproyecto, que se sometería a una amplia consulta pública. Fruto de este trámite, ofrecerían comentarios los Departamentos de la Administración del Estado, diversas Comunidades autónomas, organizaciones empresariales y sindicales, así como asociaciones ecologistas. Como consecuencia de las sugerencias planteadas, se presentó un nuevo texto el 27 de enero de 2005 que, nuevamente, se sometería a consultas. Igualmente, el Consejo de Estado, como he reflejado más arriba, elaboraría un Dictamen sobre el Anteproyecto, en virtud de su competencia consultiva para emitir Dictámenes sobre “Anteproyectos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo” (art. 21.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado). El proyecto de ley recogerá algunas de las sugerencias planteadas por el órgano consultivo.

VI. EL DESAJUSTE DE LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA CON RESPECTO DEL DERECHO COMUNITARIO

A falta de normativa básica estatal durante el proceso de elaboración de la tesis, he acudido a la transposición que han hecho algunas Comunidades autónomas en virtud de sus competencias para establecer normas adicionales de protección en materia de medio ambiente.

En términos globales, la normativa turística autonómica peca por su ambición de prever todo lo vinculado con lo turístico, sobre todo en materia ambiental y territorial, materias reguladas ya en otras sedes normativas. Lo que conduce a lagunas jurídicas. Por ello y, en general, por la baja calidad de nuestras leyes, la regla en los textos autonómicos de turismo será su *olvido* con respecto a la previsión del sometimiento de los planes de turismo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, con alguna excepción.

1. Regla general: la evaluación de impacto ambiental referida a proyectos

Aunque el postulado general de las leyes generales turísticas autonómicas se refiere a la limitación de la presión de la actividad turística sobre los recursos naturales y culturales, no se han hecho con la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, una de las técnicas que ayudan a la consecución de esa sostenibilidad de una manera más efectiva.

En efecto, a pesar del fuerte impacto territorial negativo que ha ocasionado el turismo de masas en nuestro país, parece que los legisladores autonómicos no han tenido especial preocupación en la adopción de técnicas efectivas que ayuden en términos reales a limitar el impacto de la actividad turística.

La causa principal de esta laguna reside en que hasta 2001 no se aprobó la Directiva de evaluación ambiental estratégica con respecto de planes y programas, siendo dictadas la mayoría de nuestras leyes turísticas autonómicas con anterioridad a esa fecha, con la excepción de La Rioja, el Principado de

Asturias, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra y Aragón. No obstante, estas últimas leyes tampoco preverán una evaluación de impacto con respecto de planes, con la excepción de Cataluña. Además, debemos tener en cuenta que la totalidad de leyes turísticas autonómicas son posteriores a 1994, fecha en la que a nivel comunitario e internacional ya se proclamaba la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes de incidencia territorial, en general, y los planes sectoriales de turismo, en especial³⁴⁸, lo que sin duda propició que algunas normas generales en materia de ordenación del territorio previesen, desde muy temprano, evaluaciones de impacto con respecto de planes urbanísticos y territoriales³⁴⁹. Igualmente, como sabemos, desde 1992 disponemos de la Directiva Hábitats que indica la necesidad de someter a evaluación ambiental a los planes que puedan tener una incidencia negativa en la conservación, con lo que, los planes turísticos, en la medida que afectasen a zonas afectadas por la Directiva, debían quedar sometidos al procedimiento preventivo. En cualquier caso, dada la especial preocupación por lo ambiental que muestran la mayoría de leyes generales turísticas, no hubiese estado de más haber incorporado la evaluación ambiental de los planes de turismo *en transposición* de esa Directiva.

Por consiguiente, debemos subrayar las incoherencias de nuestra legislación turística pues, si por una parte pretende contemplar el juego de equilibrio de intereses entre desarrollo económico y protección territorial, ambiental, cultural y social, previendo mecanismos de planificación para conseguirlo, no contempla, sin embargo, otras herramientas complementarias, eficientes, como la evaluación ambiental estratégica, para lograr los fines que se propone. Deberemos acudir, una vez más, a lo dispuesto en la normativa general de ordenación del territorio y en otras normativas sectoriales, normalmente la de protección ambiental.

* * *

³⁴⁸ Recordemos que a principios de los noventa se formuló el proyecto de Directiva de evaluación ambiental de planes y programas.

³⁴⁹ Véase, en este sentido, el madrugador Decreto balear 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de impacto ambiental, norma dictada con anterioridad a la transposición española de la Directiva comunitaria de 1985, incorporando la evaluación de impacto ambiental con respecto de los planes de ordenación urbana.

Si la evaluación ambiental estratégica no tiene incidencia en nuestro derecho autonómico del turismo, la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos, por el contrario, sí se recogerá en las leyes regionales, variando con respecto de los proyectos concretos que se deben someter a esta técnica. Entre las actividades que los legisladores autonómicos han decidido someter a evaluación de impacto, destacan los campamentos de turismo, las estaciones de esquí, los parques temáticos o los campos de golf, aunque no de una manera homogénea. Nos sorprenderá, en este sentido, que la normativa turística autonómica únicamente someta a evaluación de impacto a los campos de golf en escasas leyes autonómicas, habida cuenta de la incidencia negativa que estas instalaciones pueden ocasionar en el territorio, la biodiversidad y, en general, el uso y consumo de recursos naturales.

Realizando una breve incursión en el articulado de las leyes, destacamos la Ley del Principado de Asturias. La Ley asturiana establece limitaciones en la instalación de los campamentos de turismo, al igual que anteriormente se plasmara en otras Comunidades autónomas y en el Derecho comparado. En Asturias, estas instalaciones no podrán situarse a menos de 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar, sometiéndose a evaluación preliminar de impacto ambiental. Prohíbe cualquier forma de acampada libre o no legalizada (art. 14 LTPA)^{350 351}.

³⁵⁰ Esta norma, por otro lado, refleja de alguna manera un atisbo de coordinación entre legislaciones sectoriales. En efecto, estas restricciones establecidas con carácter obligatorio en la normativa turística, previamente se reflejaban con carácter orientativo en el Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, de aprobación de las Directrices Subregionales para la Franja Costera (BOPAS 16.II.1994). En otro orden de consideraciones, esta norma recuerda ciertamente a las estrictas reglas establecidas por el Gobierno y Parlamento balear a la hora de evitar el crecimiento descontrolado de los campamentos turísticos. Me refiero al Decreto balear relativo a campamentos (Decreto 13/1986, de 13 febrero. BOCAIB 10.III.1986). Este reglamento establecía toda una serie de limitaciones para evitar la proliferación de este tipo de establecimientos ante las restrictivas medidas que se estaban imponiendo coetáneamente a los hoteles. Se estableció, por ejemplo, la limitación al 70 por ciento como máximo de la zona de acampada libre, reservando el resto a zonas verdes y zonas comunes, la limitación durante un período de 3 años de la autorización de nuevos campamentos que no fueran de lujo o de primera, una plaza de aparcamiento por cada dos parcelas, etc. Igualmente, las limitaciones con respecto a los metros que deben respetarse desde la zona de acampada a la zona costera, nos recuerda a las zonas de protección establecidas por los planes de ordenación de la oferta turística también de las Islas Baleares. Véase, Avelino BLASCO ESTEVE, "Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares", cit., p. 216.

³⁵¹ Echando una ojeada a la normativa reglamentaria que ha regulado esta materia en las diferentes Comunidades autónomas, comprobamos que también aquí se contempla la obsesión por ser diferente. Entre las Comunidades autónomas que han previsto alguna forma de evaluación, se hallan Madrid, Aragón, Andalucía y Castilla y León. En Madrid, a la solicitud de instalación de un

Otra Comunidad autónoma que prevé la evaluación ambiental con respecto de proyectos individualizados, es Aragón. A pesar de que su Ley de Turismo fue aprobada en 2003, no se ha hecho eco de la obligación comunitaria establecida en la Directiva EAE de sometimiento de los planes de turismo al procedimiento de evaluación.

El legislador aragonés somete los centros de esquí y de montaña y los parques temáticos a este procedimiento, por su especial incidencia sobre el territorio (art. 51 LTA^r).

Sin embargo, si acudimos a la normativa general de ordenación del territorio, encontramos normas que permiten el sometimiento a evaluación de los planes de turismo. Podría llevarse a la práctica, en este sentido, la vía ofrecida por las Directrices Generales de Ordenación del Territorio que, en las directrices territoriales relativas a las actividades económicas, la octava se refiere a la necesidad de formular un Plan de desarrollo del turismo teniendo en cuenta el impacto ambiental que representan las actividades turísticas (Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón. BOA 29.VII.1998).

campamento de turismo debe acompañarse una serie de documentos, entre los que figuran la Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de haber sometido el proyecto técnico a EIA [artículo 9.j) del Decreto 3/1993, de 28 de enero. BOCM 8.XI.93]; en Aragón se opta por someter a EIA aquellos proyectos de camping cuyas plazas sean iguales o superiores a 800 (artículo 20 Decreto 125/2004, de 11 de mayo, de alojamientos turísticos al aire libre. BOA 26.V.04); en Castilla y León se optará por una vía más racional, esto es, la remisión a la normativa urbanística y ambiental en la materia. Y es que si bien las Comunidades autónomas tienen competencia para reglamentar la actividad turística en sus respectivos ámbitos territoriales, mirado desde otro punto de vista, los poderes públicos autonómicos son como máquinas productoras de desigualdades y disparidades. Por poner un ejemplo, si uno desea realizar sus vacaciones con una caravana recorriendo diferentes puntos de nuestra geografía, debería llevar en el equipaje una buena normativa turística para saber con exactitud qué puede y qué no puede hacer en cada Comunidad autónoma.

En este mismo grupo de leyes debemos destacar los casos de Andalucía y Extremadura. En el caso de Andalucía, las únicas referencias explícitas a la aplicación de técnicas de prevención ambiental, se realizan en la Disposición Adicional Tercera de la Ley turística, que modifica la Ley de Protección Ambiental para someter a los complejos deportivos y recreativos, campos de golf y camping en suelo no urbanizable, a lo que en la citada ley ambiental se denomina informe ambiental. Este informe consiste en la valoración por el órgano ambiental competente de las medidas de protección propuestas. Además se modifica el Anexo III de la Ley ambiental, para someter a calificación ambiental, esto es, al pronunciamiento por los Ayuntamientos afectados, a los establecimientos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, restaurantes, cafeterías y bares. Una de las diferencias más destacables entre estas dos modalidades de evaluación ambiental y la tradicional evaluación de impacto –también prevista por el ordenamiento andaluz-, es el carácter potestativo de la información pública, en el caso del informe ambiental y su eliminación, en el caso de la calificación ambiental [(art. 9 de la Ley andaluza de protección ambiental (BOE 1.VII.1994)]³⁵².

De ello, podemos argüir dos críticas, una positiva y otra negativa. En primer lugar, parece plausible que la ley turística se remita a la ley ambiental en cuanto a la aplicación de estas técnicas preventivas de protección ambiental, en lugar de establecerlas ella misma. En segundo lugar, debe valorarse negativamente que a establecimientos con un fuerte impacto ambiental como los campos de golf³⁵³, por el elevado consumo de agua y la consiguiente erosión del suelo, el consumo de energía, el impacto paisajístico, etc., no se les someta como mínimo a evaluación de impacto ambiental. En cualquier caso, desde mi punto de vista, si de veras queremos un desarrollo turístico sostenible, como vengo insistiendo en este trabajo, éste lo debemos tener en cuenta en el marco del resto de políticas llevándose a cabo una evaluación de impacto del plan y no por actuaciones concretas.

³⁵² Estas nuevas modalidades de evaluación y prevención de los efectos ambientales de determinadas actividades que inciden en el territorio, son criticadas por la doctrina más autorizada en la materia. Así, Juan ROSA MORENO en “El ámbito de aplicación: los proyectos de obras, instalaciones y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental”, cit. p. 164.

³⁵³ El impacto ambiental negativo que provocan los campos de golf acompañado de su fracaso como modelo de turismo de calidad en la Comunidad de Extremadura, ha conducido al Parlamento regional a derogar la ley por la que se regulaban estos establecimientos.

En este orden de consideraciones, un estudio de la normativa ambiental, permitiría abrir vías interpretativas que amparen la sumisión del Plan de Turismo creado en esta Comunidad a Evaluación de Impacto. Si acudimos al Anexo de la Ley de Protección Ambiental de esta Comunidad, en el que se prevén las actuaciones y los planes y programas susceptibles de someterse a este trascendente trámite, el apartado 24 establece que deberán someterse a Evaluación de Impacto los Planes y Programas de Infraestructuras Físicas que supongan una alteración para el medio ambiente. Por consiguiente, esta norma justificaría la sumisión a EIA del Plan andaluz General de Turismo, habida cuenta de la fuerte incidencia que el turismo ejerce sobre el territorio.

Merece ser destacada, por otro lado, la referencia que se realiza en el Plan General del Turismo, aprobado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre (*BOJA* 15.I.2004) a esta materia. En efecto, el punto VI.2. hace alusión a la **sostenibilidad de destinos**, en la que se encuadran una serie de estrategias y medidas incidentes en el conjunto del territorio considerado como producto turístico, con especial consideración de la **repercusión ambiental de las políticas públicas tendentes a dotar a los destinos de infraestructuras, equipamientos y servicios**. Para ello, se adopta una visión diacrónica, teniendo en consideración:

- El momento de la creación del destino, proceso que normalmente se ha caracterizado por una ausencia de planificación. Ahora se diseñará el producto turístico desde los orígenes, atendiendo a la capacidad de acogida que el propio territorio puede alcanzar en el futuro y ajustando a la misma las dotaciones físicas y las políticas ambientalmente necesarias.
- La gestión del destino, como actividad permanente en el tiempo, desde una concepción de sostenibilidad que abarque la totalidad de aspectos que integran el gobierno de un territorio, esto es, el sistema de comunicaciones, urbanismo, infraestructuras hidráulicas, gestión de residuos sólidos urbanos, etc.

También se tendrá en consideración la aplicación de parámetros de sostenibilidad desde un punto de vista concreto, dirigido fundamentalmente a las empresas turísticas, las cuales deberán cumplir una serie de pautas de sostenibilidad como, por ejemplo, en materia de gestión energética, del agua, ocupación del suelo, tratamiento de residuos, transmisión de residuos ambientalmente correctos a la clientela, etc.).

En conclusión, si bien debe valorarse que el Plan General de Turismo prevea elementos para evaluar y gestionar la sostenibilidad de los destinos turísticos existentes y futuros, debe apuntarse que la evaluación o examen de sostenibilidad en realidad sólo se refiere a uno de los aspectos de ella. En efecto, de conformidad con lo que hemos destacado del Plan, la gestión del territorio desde un punto de vista turístico únicamente se va a realizar en relación con el impacto ambiental de las nuevas infraestructuras y desarrollos turísticos en general, sin tener en consideración otros aspectos del concepto de sostenibilidad como, por ejemplo, el impacto social o cultural. Por consiguiente, sería más apropiado hablar en este caso de evaluación ambiental que de evaluación de la sostenibilidad.

En el caso de Extremadura, el art. 12.2 de la Ley de Turismo sujeta la realización de obras en los establecimientos turísticos de alojamiento a la preceptiva evaluación de impacto ambiental, en los siguientes términos:

“Cuando sea necesaria la realización de obras, las empresas turísticas reguladas en el Título II de esta Ley deberán realizar como complemento a la documentación reseñada en el apartado anterior, de acuerdo con lo legislado al respecto, una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) previa a cualquier actuación y presentarla ante el órgano competente en materia de medio ambiente”³⁵⁴.

³⁵⁴ El proyecto de ley no recogía esta norma. Su plasmación en el texto definitivo es consecuencia de la aceptación de una enmienda de adición presentada por el grupo parlamentario Izquierda Unida. *Boletín Oficial* nº 94, de 11 de marzo de 1997.

Nos encontramos ante una norma de carácter innovador y progresista pues, normalmente, en la legislación turística se reserva la evaluación de impacto ambiental a determinados tipos de establecimientos, por ejemplo, los campamentos de turismo, pero no es la regla general que se someta a este procedimiento a todos los establecimientos turísticos de alojamiento.

2. Casos excepcionales: la evaluación ambiental de planes prevista en la normativa turística

Únicamente dos Comunidades autónomas prevén en sus normas de turismo alguna forma de evaluación ambiental. Es el caso de Cataluña y Castilla y León.

En el caso de la Comunidad catalana, su Ley sectorial, aprobada con posterioridad al nacimiento de la Directiva EAE, prevé como contenido del Plan de Turismo de Cataluña, el establecimiento de los criterios para evaluar el impacto del turismo sobre los recursos (artículo 14). Por lo tanto, se establece la evaluación de impacto con carácter apriorístico, en la elaboración del Plan, para averiguar el impacto de la actividad turística antes de que se desarrolle el Plan y no únicamente con respecto de proyectos turísticos concretos.

Llama la atención que pueda plantearse la EAE con respecto del Plan y no se prevea EIA alguna de proyectos concretos, como suelen hacer otras normas turísticas autonómicas que incluso, habiendo previsto con carácter general la EAE en la normativa ambiental o de ordenación del territorio, siguen, no obstante una manera sectorial de actuar en el ámbito turístico, sometiendo a EIA únicamente a los proyectos.

El segundo caso que quiero destacar es el de Castilla y León. La Ley de Turismo de esta Comunidad no realiza referencia expresa a la evaluación ambiental del plan de turismo. Tampoco en el Acuerdo de aprobación del Plan. Quizá podríamos encontrar alguna vía indirecta. Por ejemplo, en el art. 36 LTCyL, al referirse a los principios de la planificación, establece que se efectuará un seguimiento

permanente y una evaluación sistemática de sus programas y actuaciones, algunos de los cuales van a tener una incidencia indudable sobre el territorio y el ambiente. De entre esos programas, el dedicado a la diversificación de la oferta turística (art. 39 LTCyL), prevé la adopción de medidas específicas en materia de turismo rural para fomentar el desarrollo de una oferta de calidad, dedicando especial atención a la prevención de impactos medioambientales negativos y al desarrollo rural.

En cualquier caso, la normativa general en materia de medio ambiente de esta Comunidad, recogerá la evaluación ambiental de los planes de turismo, con lo que el plan general previsto en la normativa turística queda sometido a este procedimiento de evaluación. En efecto, la Ley 8/1994, de 24 de junio, el actual Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, estableció por primera vez la evaluación ambiental estratégica de planes autonómicos, con la denominación “Evaluación Estratégica Previa de Planes y Programas”, sometiendo los planes que se elaboren en relación con el sector turístico, a evaluación de impacto ambiental.

3. Comunidades autónomas cuyos planes de turismo son instrumentos de ordenación del territorio sometidos a evaluación ambiental por la legislación de ordenación del territorio o ambiental

En esta tercera clasificación, encontramos aquellas Comunidades autónomas que decidieron ordenar el turismo desde un instrumento sectorial de ordenación del territorio previsto por la legislación de ordenación territorial, sometiéndose a evaluación ambiental, bien por las leyes de ordenación del territorio bien por la legislación ambiental. En este grupo incluimos el País Vasco, Canarias, la Región de Murcia, las Islas Baleares y, con salvedades, Cantabria. Expondré los casos del País Vaco y Murcia como muestra de este grupo.

En el caso del País Vasco, como la Ley de Turismo no hace referencia alguna al sometimiento del PTSORTE a evaluación de impacto ambiental -ni tan siquiera se refiere a la posibilidad de someter determinados proyectos turísticos-, acudimos a la normativa ambiental.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco³⁵⁵, prevé tres procedimientos diferentes de evaluación. Uno de ellos es la evaluación conjunta de impacto ambiental [art. 43 a)], destinada a determinar los efectos que provoque en el medio ambiente la aplicación de un plan, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente. Los planes que serán objeto de esta evaluación son los señalados en el anexo I a) de la Ley, entre los que se encuentran las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. Por consiguiente, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos de Euskadi, como Plan Territorial Sectorial, deberá someterse a EIA, una vez que se hayan dictado las normas reglamentarias que regulen ese procedimiento, matiz no intrascendente³⁵⁶.

Debe destacarse que, de acuerdo con la Disposición Transitoria 5ª de la Ley, únicamente se aplicará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental con respecto de aquellos planes cuya tramitación se hubiere iniciado con posterioridad al desarrollo reglamentario de la Ley en este aspecto, como destaca también el art. 43 a). Por consiguiente, todos los Planes Territoriales Parciales aprobados o iniciados con anterioridad al desarrollo reglamentario –los Planes Territoriales Parciales vascos también realizan provisiones en materia de turismo– no han quedado sometidos al procedimiento de evaluación de impacto y, por consiguiente, “han carecido de un análisis ambiental integral, conjunto y participativo que, por mucho que se hubieran articulado otros mecanismos de coordinación y participación, sólo el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental puede garantizar adecuadamente (pues para eso está pensado)”³⁵⁷.

³⁵⁵ BOPV 27.III.1998

³⁵⁶ La Ley ha sido desarrollada en este punto por el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. Como el PTSORTE todavía no ha sido aprobado, no se ha planteado problema. Caso distinto hubiese sido si se hubiese aprobado antes de 2003.

³⁵⁷ Argumentación tomada del trabajo de Iñaki LASAGABASTER HERRARTE e Íñigo LAZCANO BROTONS, “El Plan Territorial Sectorial eólico: análisis crítico de su regulación”, *RVAP* 64, 2002, p. 164. Aunque los autores se refieren al caso de la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental con respecto del Plan Territorial Sectorial eólico, ya que fue tramitado con anterioridad al desarrollo reglamentario de la Ley, la argumentación que exponen los autores en su trabajo me sirve –y a ella me adhiero– en relación con los Planes Territoriales Parciales aprobados. En este mismo orden de consideraciones, la doctrina extranjera especialista en la materia suele hacer referencia a la evaluación ambiental *ex ante* (referida a los planes, programas y políticas todavía no aprobados) y *ex post* (referida a los planes, programas y políticas ya aprobados). En este sentido, véase Hussein ABAZA; Robert HAMWEY, “Integrated assessment as a tool for achieving

No sólo el PTSORTE quedará sometido a EIA, sino también todos aquellos proyectos turísticos de incidencia territorial. En este sentido, el art. 43.b) de la Ley prevé un segundo procedimiento de evaluación, esta vez de proyectos turísticos, que denomina “evaluación individualizada de impacto ambiental”, mediante la que se valoran los efectos ambientales de la ejecución de un proyecto, de acuerdo con el procedimiento establecido por el RD Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y su normativa de desarrollo.

En el anexo I B) aparece una relación de proyectos que serán sometidos al procedimiento de evaluación. Entre ellos, se recogen los relativos a turismo y actividades recreativas [(anexo I. B) 10)] y otras actividades reguladas en las leyes de turismo autonómicas, aunque, a mi modo de ver, no necesariamente tienen por qué ser turísticas. Me refiero a los proyectos relativos a camping, cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles [anexo I. B) 10.1], campos de tiro [anexo I B) 10.2], campos de golf [anexo I B) 10.4], entre otros.

Por consiguiente, puede decirse que el ordenamiento vasco en materia de evaluación de impacto con respecto de planes de incidencia territorial, está normalizado en relación con las exigencias comunitarias.

No obstante ello, debe señalarse que la Ley establece una excepción al sistema de evaluación ambiental, indicándose que, en casos excepcionales, se podrá suprimir la necesidad de someter determinados planes o proyectos de incidencia territorial al procedimiento de evaluación de impacto. Por consiguiente, con esta fórmula tan imprecisa se otorga una vía abierta a la excepción del régimen general de sometimiento a evaluación de impacto.

En el caso de la Región de Murcia, como hemos visto, se planifica el turismo desde los instrumentos generales de ordenación, por lo que deberemos atender al

sustainable trade policies”, *Environmental Impact Assessment Review* 21, 2001, p. 488.

régimen jurídico establecido por la Ley del Suelo. Y, en efecto, comprobamos que esta región ha superado el test de la sostenibilidad al someter sus instrumentos de ordenación a EIA. En este sentido, la exposición de motivos en su apartado 8º *in fine*, establece como instrumento complementario de los instrumentos de ordenación territorial que señale la Ley, los Estudios de Impacto Territorial que, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, “(...) valorará, de forma objetiva, la incidencia que sobre la población, la situación económica, el medio ambiente y las infraestructuras genera el instrumento al que acompaña”.

Así, los Planes de Ordenación del Territorio (art. 27, 2º párrafo LSRM), los Programas de Actuación Territorial (art. 33.2 LSRM) y las Actuaciones de Interés Regional (art. 43 LSRM) son los instrumentos que deberán someterse a Evaluación de Impacto Territorial (arts. 48 y 49 LSRM), según la Ley. Sorprende que los Planes de Ordenación del Litoral, previstos también por la Ley del Suelo, se hayan excluido de la obligatoriedad de su sometimiento a Evaluación de Impacto Territorial (¿?). No parece un *lapsus* del legislador pues otro precepto nos indica la posibilidad de que alguno de los instrumentos pueda quedar excluido. Me refiero al art. 48 LSRM, que establece:

“1. El Estudio de Impacto Territorial es un documento técnico complementario de todos los instrumentos de ordenación territorial y de los de planeamiento para los que así se prevea en esta Ley”

Ciertamente no encontramos el motivo que llevó al legislador de la Región de Murcia a excluir los Planes de Ordenación del Litoral de su sometimiento a la Evaluación de Impacto Territorial.

Por otro lado, el planeamiento municipal también será sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. Específicamente, en lo que a los Planes Especiales de complejos e instalaciones turísticas se refiere, de acuerdo con los arts. 119, 124 y la Disposición Adicional Segunda e) LSRM, se deberán someter a evaluación de impacto ambiental. Este último precepto dice que se deberán someter a EIA los planes especiales no previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, en todo caso, aquellos que afecten al suelo no urbanizable de protección especial.

A todo ello, debemos añadir la reciente previsión en el Decreto 57/2004, de aprobación de las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral, que establece que los proyectos que se elaboren en relación con este instrumento de planificación territorial, deberán ir acompañados de una Evaluación de Impacto Ambiental, prestando una especial atención a la protección frente al ruido (art. 50: medidas relacionadas con la calidad ambiental).

Igualmente la normativa ambiental establecerá una evaluación de impacto ambiental con respecto de planes sectoriales, como el turismo³⁵⁸, no derogada en este punto por la Ley del Suelo. Por consiguiente, los planes referidos al turismo que se recogen en la Ley de Turismo (los Planes Regionales de Infraestructuras Turísticas) y otras normativas sectoriales, inevitablemente están llamados a su sometimiento a evaluación de impacto.

En definitiva, la Región de Murcia ha recogido ampliamente la evaluación de impacto, de tal manera que los planes y proyectos referidos al turismo quedan sujetos a la evaluación ambiental, exceptuando los planes de ordenación del litoral cuyo sometimiento a este procedimiento preventivo viene en todo caso exigido por la normativa comunitaria.

4. Evaluación ambiental de los planes de turismo no territoriales desde las leyes de protección del medio ambiente

Bajo esta rúbrica me refiero a las Comunidades autónomas que:

- han previsto en la normativa turística un plan de turismo;
- el plan no se engloba en los instrumentos de ordenación territorial de la Comunidad autónoma;
- la Ley de Turismo no hace referencia alguna a la evaluación ambiental;
- dispone de una normativa ambiental que prevé el sometimiento a evaluación de impacto ambiental de los planes de turismo, en transposición de la Directiva comunitaria.

³⁵⁸ Ley 1/1995, de 8 de marzo.

En este grupo, incluimos la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja³⁵⁹.

5. Comunidades sin mecanismos de evaluación ambiental previstos para el turismo

Finalmente, en nuestro derecho autonómico también podemos encontrar Comunidades autónomas que no prevén mecanismos de evaluación de impacto con respecto de proyectos ni planes, ni en la normativa sectorial de turismo ni en las respectivas ambientales o territoriales.

En este grupo incluimos a Galicia, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana. En el caso de Navarra, no obstante, si se considera su instrumento de planificación turística como un plan sectorial de incidencia territorial, se le aplicaría la evaluación prevista en el art. 30 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

6. Conclusión

Una vez más la descoordinación del Derecho autonómico nos conduce a situaciones dispares. En unos casos se asimila bien el derecho comunitario; en otros se asimila de una manera defectuosa; y en otros prácticamente no se incorpora.

Algunos autores dicen que la virtualidad del derecho autonómico, de la posesión de la competencia en materias como la ordenación del territorio y las políticas sectoriales como el turismo, permite dar respuestas diferentes para situaciones diferentes. Así, se dirá, por ejemplo, que en atención a las diferentes modalidades de turismo que se desarrolla en cada región, las regiones deben tener la

³⁵⁹ Anexo I.1.j de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (*BOCM* 1.VII.2002 y *BOE* 24.VII.2002); art. 30.4 de la Ley 2/1998, de 2 de junio, ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha (*DOCM* 19.VI.1998 y *BOE* 29.VII.1998) y arts. 24.2.f), para los planes territoriales y 24.2.m) para los planes de turismo, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de impacto ambiental de Castilla-La Mancha (*DOCM* 30-IV.1999 y *BOE* 25.V.1999); Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja (*BOLR* 12.X.2002 y *BOE* 22.X.2002), que incluye a los planes de turismo en el concepto de plan que ofrece el art. 5.k) de la misma.

posibilidad de disfrutar de un margen de actuación para poder ajustar la política territorial del turismo a las modalidades de ocio propicias en cada lugar (en las regiones con litoral se realizará una ordenación de las zonas costeras aparte del turismo de interior; en las Comunidades sin litoral se atenderá de una manera especial a la planificación de otras modalidades de turismo como el ecoturismo o el turismo rural; en las zonas que dispongan de pistas de esquí se realizará una planificación del turismo teniendo en cuenta el turismo que se desarrolla en las zonas montañosas propicias para esta actividad deportiva, etc.) y, en base a ello, se justificaría la existencia de planes de turismo de tan diversa naturaleza, como hemos analizado³⁶⁰.

Sin embargo, esta posibilidad de dar respuestas diferentes para realidades diferentes no exime a las Comunidades autónomas de establecer un marco jurídico adecuado para la planificación sectorial del turismo y todo lo que ello conlleva, por ejemplo, la implementación efectiva del derecho comunitario en materia de evaluación de ambiental de planes y programas. No en vano, la sostenibilidad exige un marco jurídico adecuado para poder hacerla realidad.

Todo ello, con la agravante de que el “Estado” es responsable del efectivo respeto del Derecho Comunitario en todo su territorio, independientemente del reparto territorial del poder. Se abre así un importante interrogante –de carácter general, no circunscritable solo a lo turístico- y es el de qué deberá hacer el Estado para asegurar ese efectivo cumplimiento.

³⁶⁰ Justifican la existencia de instrumentos de planificación turística de naturalezas diversas, autores como Javier SALA TEYSSIERRE, en “La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación de ordenación del territorio, del urbanismo y de la protección del medio ambiente”, RAAP 53, 2004, p. 117.

CAPÍTULO IX

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO PLANIFICADOR: HACIA UN TURISMO DEMOCRÁTICO Y SOSTENIBLE

“En la vida civil de una sociedad democrática el lugar de la fe, como mecanismo de movilización y de consecución de las necesarias adhesiones, lo ocupa la participación. Sin ella, cualquier política ambiental, cualquier ordenación territorial, por bien construida que esté técnicamente, terminará fracasando por falta de legitimación”³⁶¹

I. APROXIMACIÓN AL TEMA. APUNTES DE DERECHO COMUNITARIO

La cuestión de la participación ciudadana en la vida administrativa ha adquirido en los últimos años un interés renovado, erigiéndose, podemos bien decir, en uno de los retos jurídicos del siglo XXI.

Uno de los ámbitos donde quizá se contempla con más fuerza la irrupción de este instituto es la ordenación territorial y urbanística, tanto general como sectorial, ya que se observa como una herramienta práctica para combatir las críticas de aquellos que desconfían de la capacidad de la Administración de ordenar mediante un instrumento de planificación, la compleja y cambiante vida socioeconómica, territorial, ambiental y cultural de un Estado, región o entidad local. Herramienta práctica, pues, que da entrada a la formulación de un plan lo más ajustado a las necesidades reales de la sociedad dando una amplia participación a ésta, antes de la conclusión del instrumento de ordenación.

Es un tema estrella en el ámbito cultural actual al que pertenecemos. En efecto, nos encontramos ante una cuestión recurrente en los asuntos de la Unión Europea y de países de nuestro entorno, como por ejemplo, Gran Bretaña.

³⁶¹ Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, cit., p. 15. En el mismo sentido, véase, por ejemplo, Iñaki LASAGABASTER HERRARTE: “En torno al valor jurídico de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). Nota a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1033/2000”, *RVAP* 60, 2001, p. 241.

La Unión Europea, en concreto, para la preparación de la Comunicación titulada “Orientaciones básicas para el Turismo Sostenible Europeo”³⁶², confeccionó un documento de consulta del proyecto de comunicación que colgó en Internet para que todo aquél interesado en el desarrollo de una política de turismo sostenible a nivel comunitario, pudiese hacer oír su voz, tratando de generar así un amplio debate entre el sector público, el privado y los ciudadanos en general. Para provocar un ir y venir fluido de ideas, abrió distintas vías participativas –por fax, por correo ordinario y electrónico, vía ésta última que facilita de una forma sencilla y rápida la participación libre y espontánea- a través de las que el público pudiera manifestar su opinión sobre el documento de consulta. La metodología consistió en la formulación de una serie de cuestiones al final de cada Capítulo, solicitando la opinión de los interesados³⁶³. En este documento, las cuestiones territoriales del turismo estarán presentes de una manera significativa, como ya hemos apuntado más arriba³⁶⁴.

No en vano un año antes la Comisión Europea habría elaborado el documento de referencia, la “Agenda 21 – Sostenibilidad del sector turístico en Europa”, al que

³⁶² Comisión Europea: “Preparación de la comunicación sobre «orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo europeo». Invitación para comentar”, en el sitio web: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/consultation/index.htm> (cons. 06.I.04).

³⁶³ El documento de consulta utiliza un concepto amplio de interesado. Cualquier persona puede formular sugerencias en relación con la elaboración de las líneas básicas para formular la propuesta de turismo sostenible a nivel comunitario.

³⁶⁴ En el sitio web de la Comisión Europea pueden consultarse las opiniones y comentarios realizados por el público en relación con este documento. Se puede comprobar que se han interesado en la formulación de unas líneas básicas para el desarrollo de un turismo sostenible en Europa, entre otros, la OMT, asociaciones y profesionales del sector turístico, sindicatos, gobiernos locales y regionales, organizaciones no gubernamentales ecologistas y sociales, empresarios turísticos a nivel individual y particulares, en general. Este documento no sólo se ha abierto a la participación de los ciudadanos de la Unión, sino también de países europeos no comunitarios como Noruega –en este caso, participó el Ministro de Comercio e Industria- y Serbia –de este país balcánico dio sus sugerencias un investigador del Centro para el Desarrollo del Turismo Sostenible y Responsable de Belgrado-; y países candidatos en el momento de formular la consulta, como Hungría y Chequia. En el caso de Hungría, participaría la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Economía y Transporte. En el caso de la República Checa, el Ayuntamiento de Praga, habida cuenta de la importancia que tiene el turismo en esta capital europea. Incluso ha habido participación procedente de fuera del territorio europeo. En efecto, dos investigadores brasileños también quisieron realizar sus aportaciones. Con la amplia participación que se ha dado a la elaboración de este documento, podemos afirmar, sin titubear, que nos encontramos ante una materia decisiva para conseguir la meta del desarrollo sostenible, dependiendo su éxito de lo acertado o no de la política turística. Por este motivo, se abren amplias vías de participación pues, el desarrollo turístico sostenible no será posible a no ser que se tenga en consideración la valiosa opinión de quienes van a recibir a los visitantes, esto es, la población residente. Por ello, podemos hablar de la participación ciudadana como pre-requisito para garantizar la sostenibilidad, en general, y la sostenibilidad de la industria turística, en especial.

también me he referido en alguna ocasión, en el que engloba la participación de todos los interesados en el buen desarrollo de la industria del turismo, públicos o privados, en el marco de la sostenibilidad turística.

En este flujo de documentos que se presentan al público, se observa la importancia que se le otorga a la participación de los ciudadanos para alcanzar una auténtica sostenibilidad de la industria.

De esta manera, la Comisión Europea considera que se debe otorgar una amplia participación en la configuración del modelo de desarrollo turístico sostenible, incluyendo desde organizaciones internacionales a la participación directa de la población local; y, desde sindicatos y asociaciones que representen diferentes sectores de la industria del turismo a ONGs, como, por ejemplo, de conservación de la naturaleza. Todo ello para tratar de erradicar la crisis medioambiental, económica y cultural que el turismo mal planificado está ocasionando en determinadas zonas.

Más específicamente, en materia de gestión integrada de las zonas costeras, a la vista de la progresiva destrucción del hábitat y la biodiversidad del litoral del viejo continente, con la consiguiente erosión costera, la Unión Europea va a prever toda una serie de guías, líneas y directrices a seguir de una manera armónica por los Estados miembros (o por lo menos es lo que se pretende), proceso en el que la participación de las partes interesadas y el público en general, va a tomar un papel decisivo.

Así se establece por el Comité de las Regiones, en su Dictamen (2001/C 148/07) sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la gestión integrada de las zonas costeras: una estrategia para Europa» (COM/00/547) y la «Propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa» (COM/545)³⁶⁵.

³⁶⁵ La Unión Europea se ha visto obligada a promover una gestión integrada de las áreas costeras al percibir la importancia de estos territorios como soporte de población, de actividades productivas, de biodiversidad y como fuente de recursos para todos los Estados miembros. En muchas ocasiones, el patrimonio natural costero se eleva a la categoría de recurso turístico, como

Regresando al derecho interno español, algunas de nuestras Comunidades autónomas empiezan a asimilar estos postulados. Me refiero a Cantabria que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación Territorial, ha creado un instrumento específico de ordenación del litoral, el Plan de Ordenación del Litoral, que se formula de acuerdo con lo previsto en el Derecho comunitario y en cuya elaboración, el Gobierno cántabro ha otorgado una amplia participación social. De esta manera, previamente a la elaboración del Plan, se confeccionó una encuesta en la que todo aquél interesado pudo expresar su opinión sobre el mismo, a través del sitio web de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo³⁶⁶.

es el caso de España, desarrollándose la práctica totalidad de la actividad turística en estas áreas frágiles. Los intereses ligados con el sector turístico como, por ejemplo, los procesos de urbanización residencial y hotelera, los intereses privados de promotores e industriales, etc, ejercen una fuerte presión sobre la costa. Este proceso de urbanización del litoral es lo que provoca la destrucción de los recursos naturales frágiles situados en él, como las playas, los sistemas dunares o los humedales, incrementándose, cada vez más, los frentes de presión en aras a la consecución de un erróneo y equivocado turismo de calidad, mediante la fiebre del campo de golf o del puerto deportivo. Por ello, ante esta problemática, era más que justificado que la Unión Europea diese algún paso en la materia. No titubeó en esta importante tarea y puso en marcha el Programa de Demostración de la Comisión Europea sobre ordenación integrada de las zonas costeras (1997-1999), en el que se analizaron los problemas ambientales que sufrían nuestras costas como, por ejemplo, los problemas biológicos, físicos y humanos. En el marco de este Programa se desarrollaron diversos estudios que revelaron la importancia de realizar una planificación integrada, intersectorial, de esta parte del territorio, para abordar los problemas que afectan a las zonas de una manera global y cohesionada. Una herramienta fundamental que se destacó para garantizar la efectiva sostenibilidad de estas directrices que se presentaban a los Estados, era la garantía de la máxima participación posible, procedente del sector público, privado y de los ciudadanos en general. De esta manera, se dirá que la *planificación participativa* incluye en general a todas las partes, esto es, a los organismos no gubernamentales, a las colectividades y al público, en general. En base a este análisis previo, la Unión Europea elaborará la Comunicación y la Propuesta de recomendación, arriba citadas, que dieron lugar al también citado más arriba Dictamen del Comité de las Regiones. Estas ideas ya están teniendo su reflejo en el ámbito regional europeo. En efecto, no sólo la Unión Europea reconoce la importancia de la participación ciudadana en el proceso de decisión en materia de desarrollo sostenible del territorio, sino que el Consejo de Europa también seguirá esta línea. En este sentido, la Recomendación del Comité de Ministros de 30 de enero de 2002, configura la participación efectiva de la sociedad en el proceso de ordenación territorial como uno de sus principios directores, poniendo de relieve, por consiguiente, la dimensión territorial de los derechos del hombre y de la democracia. A este movimiento participativo no será ajeno el ámbito jurisprudencial internacional. Me refiero concretamente a un Tribunal de gran prestigio como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Exactamente, en la Sentencia *Vides Aizsardzibas Klubs c. Letonia*, de 27 de mayo de 2004, se argumentará que la sanción impuesta a una ONG ambiental ("el Club para la Protección del Medio Ambiente") por realizar una valoración negativa sobre un desarrollo urbanístico que afectaba a los sistemas dunares de las zonas costeras del país, había violado la libertad de expresión de la asociación, pues en la Ley letona, de 6 de agosto de 1991, de protección ambiental (art. 14) se reconoce expresamente la participación pública de los particulares y de las ONGs en el control del respeto del medio ambiente, constituyendo auténticos *chiens de garde* en el respeto de la naturaleza frente al desarrollo sin medida.

³⁶⁶ Consistió en un sondeo dividido en dos partes. En la primera, se incluía un cuestionario municipal. El navegante tenía que seleccionar su municipio y, a continuación, responder un test en el que se formulaban cuestiones relativas a qué tipo de desarrollo el ciudadano deseaba para su municipio (rural, turístico, urbano, etc.). Se otorga especial importancia a la valoración sobre el

Con estas notas introductorias ya se puede advertir que la finalidad de este Capítulo consiste en estudiar y profundizar en uno de los elementos fundamentales que deberá integrar el proceso de formación de los planes territoriales y turísticos: la participación ciudadana. Así, destacaré la importancia que tiene la participación pública en el proceso de planificación en la tarea central de esta investigación de configurar un desarrollo turístico sostenible a partir del estado actual de nuestro Derecho y, en concreto, de nuestras leyes.

Con ello se pretenderá buscar las herramientas jurídicas que permitan la configuración de un modelo planificación territorial y turística respetuosa con la definición del concepto de justicia social, yendo más allá de las preocupaciones estrictamente económicas. Una planificación elaborada teniendo en cuenta la opinión de la población en relación con el desarrollo turístico permitiendo, de esta manera, el derecho de la población residente a su implicación en los procedimientos democráticos de decisión. Así, podrán manifestar su posición sobre el esquema que se tenga previsto realizar³⁶⁷ y que va a afectar a sus vidas o, utilizando un concepto de moda, a su calidad de vida³⁶⁸.

En principio, ello contribuiría a un modelo de planificación turística integrado en el seno de la planificación territorial global ya que los residentes, al opinar sobre el proceso de desarrollo turístico, estarán teniendo en cuenta cómo el plan de turismo va a afectar al proceso de desarrollo territorial y urbanístico global y, en definitiva, tendrían en cuenta cómo la planificación turística puede incidir en su

fenómeno del desarrollo del turismo y de la segunda residencia en su municipio. En la segunda, se realizaba un cuestionario a nivel regional.

³⁶⁷ Veámoslo de una forma práctica y sencilla: Los ciudadanos son sujetos contribuyentes y, por consiguiente, permiten con el pago de los impuestos el desarrollo del turismo mediante las infraestructuras necesarias para acoger la afluencia de visitantes: aeropuertos, carreteras, suministro de agua (e incluso instalación de desaladoras, sistemas de desalinización del agua del mar de elevado coste económico e intenso consumo de energía, como bien saben en las Islas Baleares y en las Canarias), etc.

³⁶⁸ Así lo destaca ya la doctrina española en materia de turismo. En este sentido, el profesor José TUDELA ARANDA, en su trabajo "El régimen jurídico de las estaciones de esquí y su inserción en el territorio", en *Ordenación y gestión de los recursos turísticos* (Dir. David BLANQUER), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 590-591, configura la participación ciudadana como nota característica del concepto de desarrollo turístico sostenible, que se manifiesta en la toma en consideración de los niveles de crecimiento que los ciudadanos están dispuestos a permitir en el territorio en el que viven.

calidad de vida. Mediante esta participación, por consiguiente, la población local se siente partícipe –y no marginada- en el proceso de planificación turística.

Por lo tanto, se trata de un modelo de planificación territorial y turística que sirve a todos los ciudadanos tratando de equilibrar el peso decisorio de los que gobiernan y de los gobernados.

Así entramos en el estudio de uno de los elementos principales en la definición del concepto desarrollo turístico sostenible, la participación pública. Veremos, en este sentido, los fundamentos legales y constitucionales que permitirán la aplicación de este instituto al sector turístico y, en concreto, a la planificación territorial del turismo³⁶⁹.

II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS BASES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Originariamente la idea de participación ciudadana en los asuntos administrativos era incompatible con los dogmas del Derecho administrativo. Recordemos brevemente la época en que la Administración, separada de la sociedad, era un atributo del Príncipe o, también, el sistema de democracia política, en el que el Gobierno y el Parlamento gobiernan el Estado mediante la legitimación de la Ley, no precisando de más refuerzos de legitimación democrática. La participación ciudadana termina, en este sistema, en el momento del ejercicio del derecho de sufragio, mediante la elección de los representantes en el Parlamento, quedando desplazados los ciudadanos de todo proceso de decisión. Esta idea entronca directamente con la del centralismo en la toma de decisiones, esto es, un poder único en su estructura y actuación. Ésta era la mejor manera de hacer cumplir la Ley, atendiendo a la voluntad general y no particular. En este sentido, la

³⁶⁹ Estamos asistiendo en los últimos años a una auténtica discusión filosófica en torno a la relación existente entre los conceptos de democracia (en relación con la participación ciudadana, en el proceso de decisión en ámbitos como el medio ambiente y la planificación urbanística y sectorial) y sostenibilidad. En cierta manera, han impulsado esta línea de pensamiento trabajos como el de Brian DOHERTY y Marius DE GEUS, *Democracy and green political thought: sustainability, rights and citizenship*, Routledge, London, 1996, 246 p.; Freya MATHEWS, *Ecology and democracy*, Frank Cass, London, 1996, 236 p.; Andrew DOBSON, *Justice and the environment: conceptions of environmental sustainability and dimensions of social justice*, Clarendon, Oxford, 1998, 280 p.; Jenny STEELE, "Participation and Deliberation in Environmental Law: Exploring a Problem-solving Approach", *Oxford Journal of Legal Studies* vol.21, Nº 3, 2001, 415-442.

participación de la iniciativa popular, fuera de las estrictamente previstas por la ley, afectaría a las propias bases del sistema.

La autarquía en la Administración va a conducir a la burocratización. Precisamente será la crítica a la burocracia la que planteará la necesidad de la participación de los ciudadanos, para poderse atender, de esta manera, las necesidades del medio social, rompiendo así con las estructuras administrativas rígidas y burocratizadas a espaldas de la realidad social. Esta reacción tiene varios frentes³⁷⁰. De un lado, la idea de la descentralización territorial que, en palabras del profesor GARCÍA DE ENTERRÍA “subraya la fuerza de los poderes cordiales y próximos, personificados por los propios ciudadanos”. Otro frente viene protagonizado por la corriente trotskista y la sociología de la burocracia. La primera pretende la sustitución de la burocracia -por su rigidez- por la inserción de iniciativas populares en todos sus niveles. La segunda, protagonizada por los sociólogos americanos, destaca las disfunciones de la burocracia resaltando sus perjuicios sobre los efectos positivos que pueda tener. En tercer lugar, el paso del Estado-policía al Estado prestacional también contribuirá a fomentar la participación de los ciudadanos en la actividad pública.

El concepto de participación ciudadana del que se va a partir será aquél que consista en la **participación del individuo en la comunidad como miembro de ella en defensa del interés general (*uti cives*), no simplemente en defensa de derechos o intereses propios**³⁷¹.

Descendiendo del lugar de la doctrina al de la ley, en nuestro derecho urbanístico autonómico, comprobamos que esta idea se contempla sin ninguna duda. Así, la reciente Ley Foral Navarra en materia urbanística³⁷², establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información territorial que esté en manos de las

³⁷⁰ Sobre esta idea, véanse los trabajos de GARCÍA DE ENTERRÍA, “Los principios de la organización del urbanismo”, *Libro Homenaje a Manuel García-Pelayo* Tomo I, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas, Caracas, 1980, 365-398; y “Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida administrativa”, *Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí*, Cívitas, Madrid, 1989, 437-452.

³⁷¹ En este mismo sentido, en la doctrina española cabe citar a los profesores Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y a Tomás-Ramón FERNÁNDEZ. De la doctrina americana destaco el trabajo de Ronald L. WEAVER: “Concurrency, concurrency alternatives, infrastructure, planning and regional solution issues”, *University of Florida Journal of Law and Public Policy*, Spring 2001, p. 24.

³⁷² Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre. BON 27.XII.2002, BOE 15.I.2003

Administraciones Públicas sin necesidad de acreditar un interés determinado (art. 8.1. 1er párrafo). En el mismo sentido, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, de Castilla y León (art. 141), establece que “las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información urbanística de su competencia a todas las personas, físicas y jurídicas, **sin necesidad de que acrediten un interés determinado** y con garantía de confidencialidad sobre su identidad.” No obstante, la información es un presupuesto, y a veces la participación surgirá, pero otras veces, queda en mera información (de inversores –o especuladores, incluso-) y nada más.

Este concepto no significa la sustitución de la voluntad general expresada a través de la Ley, sino que se integra en el sistema, pues va a ser posible en el marco del ordenamiento jurídico establecido. Siempre va a ser necesario otorgar al proceso de participación un contenido normativo. La participación en el proceso planificador será posible gracias al apoyo normativo de una Ley. Lo contrario, nos conduciría a una exaltación del “todo vale” o del derecho a la diferencia que, en último término, podría provocar la “guerra de todos contra todos”.

Únicamente se tratará de hacer presentes en el proceso de aplicación de la ley las sensibilidades sociales de los destinatarios del ordenamiento jurídico. En esta línea, el profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA dice que “la participación ciudadana en los niveles de aplicación administrativa se nos presenta así más que como una verdadera alternativa a los modos tradicionales de administrar, como un correctivo a la perversión de estos modos en fórmulas burocráticas, impermeables al medio social. El correctivo es sustancial, en todo caso, y no puramente ornamental, y se nos presenta como un medio insoslayable en nuestras sociedades para hacer efectivo el principio de «identidad entre gobernantes y gobernados», exigencia de la verdadera democracia, y, a la vez, como fuente potencial de un grado superior de eficacia en la gestión pública. Sólo el cumplimiento real de estas finalidades puede explicar la generalización de las técnicas participativas (...)”³⁷³.

³⁷³ Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: “Principios y modalidades de la participación ciudadana...”, cit., p. 452. Insistirá en la misma idea en su trabajo, “La democracia y el lugar de la ley”, en el libro *El Derecho, la Ley y el juez: dos estudios*, Civitas, Madrid, 1997, 96 p. En términos similares, véase César CIERCO SEIRA: *La participación de los interesados en el procedimiento administrativo*,

Aplicando estas ideas a sectores como el medio ambiente, las infraestructuras o a funciones públicas como la ordenación territorial, la participación ciudadana servirá para garantizar de un modo real el interés público que, dada la confluencia de intereses de muy diversos tipos, resulta muy difícil ser previsto a priori por el legislador.

De esta manera, **la participación ciudadana en el proceso planificador va a servir para completar el interés público garantizado por el legislador con los múltiples y variados intereses de los particulares como ciudadanos**³⁷⁴, teniendo presente que primeramente el legislador, de acuerdo con el profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, deberá superar su pereza e insensibilidad a la hora de hacer leyes procurando que éstas sean claras, precisas que cumplan, en definitiva, un mínimo estándar de calidad para que los ciudadanos, en nuestro modelo de Estado de participación, sepan a qué atenerse³⁷⁵.

En este orden de consideraciones, César CIERCO habla de la necesidad de atender a otros intereses jurídicamente relevantes, los intereses de los particulares, para definir el concepto de interés público concreto, que dejará de entenderse como un interés rígido y predeterminado. Ya antes de la promulgación de la Constitución

Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002, p. 77, tesis en la que el profesor de la Universidad de Lérida trabaja una valiosa bibliografía en la materia. Véase también Santiago MUÑOZ MACHADO, "Las concepciones del Derecho Administrativo y la idea de participación en la Administración", *RAP* 84, 1977, 529 y ss; Miguel SÁNCHEZ MORÓN, *La participación del ciudadano en la administración pública*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1980, 292 p. Una interesante perspectiva crítica puede encontrarse en el trabajo de Fernando GARRIDO FALLA, "La participación popular en la Administración local", *REVL* 154, 1967, 481-497.

³⁷⁴ En este orden de consideraciones, el profesor Paul CRAIG confronta dos ideologías: la relativa al interés público y la ideología de la participación ciudadana en el proceso de planificación. En relación con la primera, argumenta que el gobierno de turno está llamado a garantizar el interés público y es relativamente libre en la elección de los procedimientos para garantizarlo, respetando siempre reglas elementales de justicia. En este sentido, los derechos sustantivos (por ejemplo, el derecho de propiedad) pueden quedar limitados en base al interés público (por ejemplo, la protección del medio ambiente) que garantiza la Administración y demás poderes del Estado. En cambio, la segunda ideología, la relativa a la participación ciudadana, va a exigir una modificación de nuestros mecanismos institucionales, exigiendo la toma en consideración de diferentes puntos de vista en las distintas fases del proceso planificador, con lo que esta ideología tendrá como cometido fundamental incrementar los derechos de participación de los ciudadanos y una disminución del control y discrecionalidad de la Administración. El profesor de la Universidad de Oxford, en la confrontación de estas dos ideologías concurrentes en materia de planificación urbanística y territorial, arriba a la conclusión de que se tiene que llegar a un justo equilibrio entre ambas limando los límites de cada una de ellas. Paul CRAIG, *Administrative Law* Fifth Edition, Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2003, 289-292.

³⁷⁵ *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, cit., 129 p.

española de 1978, el profesor Alejandro NIETO, uniéndose a la moda de las reivindicaciones participativas que llegaban de fuera como consecuencia de fenómenos como la revuelta estudiantil de mayo del 68, propuso una rectificación del concepto de “interés público”, de tal manera que éste quedase al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, huyendo, por lo tanto, de la tradicional concepción del interés público como algo que deben tolerar e incluso soportar los ciudadanos, aunque no se identifiquen con el mismo³⁷⁶.

Podemos poner ejemplos sencillos a esta argumentación. Pensemos en la decisión del Gobierno de turno en la realización de una obra de construcción de una autopista que implique toda una serie de expropiaciones con las que los propietarios no estén de acuerdo, pero que deberán soportar en aras al interés general y la utilidad pública; o, pensemos en la construcción de un parque temático en un área rural cercana a un pequeño pueblo, aún en contra de la oposición de los vecinos ante el estrés ambiental que tales instalaciones pueden provocar en la vida tranquila del pueblo, pero justificado en base al interés general [exclusivamente económico] de la Comunidad o del municipio³⁷⁷.

Por consiguiente, el interés público que garantiza el Estado, por ejemplo, mediante la construcción del parque temático, en realidad no va a observar el interés mayoritario de grupos o colectivos enteros de personas. En nuestro ejemplo, el interés público y la utilidad pública suponen el sacrificio del derecho a la tranquilidad o el derecho a la calidad de vida privada y familiar que pueden reclamar, como de hecho se ha producido en la realidad, los residentes de un municipio.

Nuestro derecho autonómico parece que recoge estas ideas. Así, el art. 3.3. de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia -Ley que junto a la actividad urbanística regula la ordenación territorial-, señala como finalidad de la actividad administrativa en materia de ordenación territorial:

“3. Garantizar la coordinación interadministrativa y la participación activa

³⁷⁶ Alejandro NIETO, “La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo”, *RAP* 76, 1975, p. 28.

³⁷⁷ En torno a estas ideas, es interesante la lectura del libro de Rudolph VON IHERING, *La lucha por el derecho* (Presentación de Luis DÍEZ-PICAZO; Versión española y nota introductoria de Adolfo POSADA; Prólogo de Leopoldo ALAS «CLARÍN»), Civitas, Madrid, 1985, 136 p.

en la ordenación del territorio para asegurar una objetiva ponderación de los intereses públicos”

Por ello, la vía de la participación ciudadana constituye un instrumento auxiliar para completar los instrumentos habituales de que dispone todo Estado democrático, haciendo más real la democracia ya que, por una banda, el Estado velará por garantizar el interés público y, adicionalmente, los ciudadanos tendrán una vía para pronunciarse acerca de si el interés público que dice que protege la Administración, realmente se corresponde con sus intereses.

III. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. CLASES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como consecuencia del fenómeno social y, en consecuencia, doctrinal, descrito en las anteriores líneas, el derecho a la participación ciudadana se consagra en los textos constitucionales más recientes.

En la Europa occidental, únicamente los Estados comunitarios de Portugal y España lo recogen en sus Normas Fundamentales³⁷⁸. En la Europa oriental, Estados como Lituania, Eslovaquia o Eslovenia, también van a plasmar en sus

³⁷⁸ Portugal, en varios de los preceptos de su Constitución. Veamos algunos ejemplos. El art. 9.3 establece como misión fundamental del Estado “defender la democracia política, asegurar y estimular la participación democrática de los ciudadanos en la resolución de los problemas nacionales”; el art. 48 (De la participación en la vida pública), establece en su apartado 1º que “todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por intermedio de representantes elegidos libremente”. Incluso encontramos preceptos específicos destinados a prever la participación pública en materia de ordenación territorial. Así, de un modo muy significativo “se garantiza la participación de los interesados en la elaboración de los instrumentos de planificación urbanística y de cualesquiera instrumentos de planificación física del territorio” (art. 65.5). Esta previsión no tiene poca relevancia. En efecto, habida cuenta del papel protagonista que deben tener los ciudadanos como tales en el proceso de elaboración de los instrumentos de planificación física, ya que éstos van a configurar el modelo de desarrollo de su propio territorio, asistimos a una ampliación, de acuerdo con César CIERCO SEIRA, del concepto de interesado a todos los ciudadanos cuando actúan como ciudadanos para la defensa no ya de intereses determinados, sino más bien de un interés supraindividual, el interés que pueda tener el individuo como ciudadano (*La participación de los interesados...*, cit. p. 80). Volviendo al análisis constitucional, debido al carácter coetáneo de la Constitución portuguesa con la española, Constitución esta última que recibió sin duda influencias de un texto tan próximo en el tiempo, podemos realizar una interpretación integradora del propio texto español en el bien entendido que este principio que va a regir la política territorial en Portugal, también será aplicable en España, a pesar de que nuestra Constitución no lo especifica en materia de urbanismo y ordenación territorial. Finalmente la Constitución portuguesa también se refiere a la participación ciudadana en materia ambiental (art. 66).

recientes Constituciones este principio³⁷⁹. En Escandinavia, Finlandia también reconocerá en su Constitución este derecho en relación con lo ambiental (art. 20. 2 de la Constitución de 1999).

En España, como resultado de la tela que va hilando la doctrina en los albores de la Constitución³⁸⁰, junto con la experiencia constitucional comparada, varios preceptos de nuestra Carta Magna recogen el principio participativo, aunque no de un modo tan intenso como en el caso de Portugal, a pesar de que nuestra Norma Fundamental es posterior a la portuguesa.

Nuestra Constitución consagra la participación ciudadana con carácter general en el art. 9.2, que establece lo siguiente:

“2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”³⁸¹.

Por otro lado, en el Título VII, en sede de Economía y Hacienda, el art. 129 dice que “la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.” Una vez sentado que interesado en el proceso de planificación territorial y sectorial lo puede ser cualquiera, debemos destacar la importancia de este precepto para sostener vías

³⁷⁹ Art. 4 de la Constitución de Lituania, adoptada el 25 de octubre de 1992; art. 30.2 de la Constitución de Eslovaquia, adoptada el 1 de septiembre de 1992; art. 44 de la Constitución de Eslovenia, adoptada el 23 de diciembre de 1991.

³⁸⁰ Toma cuenta de ello el profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO en su trabajo, “La participación en la Administración Pública. Principios y límites”, *Anuari de la Facultat de Dret de Lleida*, Lleida, 1985, 63-106, integrado después en su libro *Méritos o botín y otros retos jurídicos de la democracia*, Aranzadi, 2000, 185 y ss.

³⁸¹ Un ejemplo de la interconexión de ordenamientos jurídicos, de la que gusta hablar al profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO en sus diversas actividades docentes y científicas, lo encontramos en este precepto, de clara inspiración en el art. 3.2 de la Constitución Italiana de 1947. Así, lo destaca el profesor de la Universidad Complutense en su trabajo “La participación en la Administración Pública...” cit. p. 191, recordando el prólogo de Gregorio PECES BARBA a la tesis de Miguel SÁNCHEZ MORÓN. En otro orden de consideraciones, el art. 9.2 CE constituye un precepto de una inteligencia muy destacada pues permite adecuarse a la evolución de los tiempos y hoy podríamos encontrar en él una manifestación del principio del desarrollo sostenible, al integrar las tres características que lo componen: el elemento económico, el cultural y el social o lo que la doctrina anglosajona denomina *Triple Bottom Line*, como he destacado en otro lugar.

de argumentación a favor de una amplia participación ciudadana en el proceso de planificación, en tanto en cuanto ésta va a afectar directamente a la calidad de vida y al bienestar general.

La doctrina además vincula la participación ciudadana en los planes urbanísticos con el art. 105. a) CE, al establecer que “la ley regulará: la audiencia de los ciudadanos, **directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley**, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”³⁸². Este precepto consagra, por consiguiente, la **participación ciudadana directa**. También la forma **indirecta** a través de la participación en órganos, e incluso, la **cooperativa** mediante organizaciones no gubernamentales. En el mismo artículo, en sus dos restantes apartados, se contemplan otras formas participativas: el acceso a los archivos y registros administrativos³⁸³ y la audiencia del interesado en el procedimiento administrativo³⁸⁴.

El principio, además, encuentra respaldo constitucional en toda una serie de derechos y libertades fundamentales como, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus

³⁸² El antecedente de este artículo lo encontramos en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (arts. 91 y 130.4) de clara influencia estadounidense (en concreto, adoptando el modelo de la *Administrative Procedure Act 1946*). Véase, en este sentido, Juan José LAVILLA RUBIRA, *La participación pública en el procedimiento de elaboración de los reglamentos en los Estados Unidos de América*, Civitas-Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991, 365 p. La Constitución, en 1978, como hemos visto, tomará el testigo de la Ley de 1958. Sin embargo, la LPC, al prescindir del –general- procedimiento para la elaboración de reglamentos, no lo incluirá. Reaparecerá en la Ley de Gobierno [art. 24.1.c)]... pero para el Estado. Sin embargo, deberemos averiguar si realmente los poderes públicos facilitan y promocionan la participación del público. Por ejemplo, en países de nuestro entorno como el Reino Unido, cada vez que se van a realizar obras que pueden afectar al patrimonio cultural o a un área protegida, se promueve la participación de los vecinos facilitándoles toda la información por correo ordinario y solicitando su posición al respecto.

³⁸³ Derecho de carácter fundamental en la Constitución de Portugal, recogido en su artículo 18.

³⁸⁴ Nuestros Tribunales también reconocen la importancia de la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de los instrumentos de planificación urbanística y territorial. Concretamente, uno de los votos particulares a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 341/2001, de 31 de marzo, formulado por la Magistrada D^a M^a Fernanda NAVARRO DE ZULOAGA, recuerda el especial énfasis que se realiza en el Convenio de Aarhus sobre el derecho a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, de 25 de junio de 1998, en materia de participación y de transparencia en la toma de decisiones por los poderes públicos en el ámbito medioambiental, coincidiendo con los valores expresados en los arts. 45 y 105 CE.

representantes (art. 23), la libertad de expresión (art. 20)³⁸⁵, el derecho de asociación (art. 22), o el derecho de petición (art. 29).

Otros preceptos constitucionales que recogen el principio de participación ciudadana son el art. 48, que establece el principio rector de participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; el art. 51, que consagra el principio rector de participación de los consumidores y usuarios mediante asociaciones –participación indirecta, por lo tanto-; y, finalmente, el art. 131.2, en materia de planificación económica, precepto que ya hemos estudiado al plantear la concepción de ordenación territorial –desde un punto de vista constitucional- que nos será útil para esta tesis.

* * *

El principio constitucional de participación encontrará su reflejo legal en la Ley de Gobierno, como se ha señalado, y en la LPC, en el art. 3.5, al establecer que “en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación”.

Aunque dé la impresión que el principio de participación del público en las decisiones administrativas está suficientemente asentado, la realidad dista mucho de reflejar lo plasmado en la Ley, si observamos la aplicación efectiva que se hace de ella³⁸⁶: el fenómeno tan propio de la España actual: una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que sucede en la práctica.

IV. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NUESTRO DERECHO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL

Acercándonos al estudio específico de la participación ciudadana en el proceso de

³⁸⁵ Como hemos visto más arriba, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encuentra acomodo para la participación cooperativa en la libertad de expresión, consagrada en el artículo 10 CEDH.

³⁸⁶ En este sentido, véase la crítica que realiza nuestra doctrina a la transposición de las directivas comunitarias en materia de evaluación de impacto ambiental, que no respetan el carácter central que se otorga al trámite de información ciudadana, al recogerlo de una manera muy difusa y vaga. Así, M^a Teresa CARBALLEIRA RIVERA, “El procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, en el libro colectivo, *Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental*, Civitas, 2002, p. 322.

planificación territorial del turismo, una vez encajados los cimientos que permitirán su correcta implementación, estudiemos ahora el progresivo arraigo de este instituto en el marco urbanístico-territorial español, lugar en el que integramos la ordenación territorial del turismo.

Debemos comenzar destacando el antecedente de la Ley del Suelo de 1956. En nuestra primera norma territorial general, encontramos ya algunos pasos importantes en esta materia. Observamos, por ejemplo, la penetración del mecanismo de la información pública (art. 32.1), una vez aprobado inicialmente el Plan, en los siguientes términos:

“Aprobado inicialmente el plan o proyecto por la Corporación u Organismo que lo hubiere redactado, éste lo someterá a información pública durante un mes, y transcurrido el plazo, si se tratare de Planes provinciales, municipales, comarcales o especiales no redactados por el Ayuntamiento respectivo, se abrirá otro periodo de igual duración para dar audiencia a las Corporaciones a cuyo territorio afectaron”

Este mecanismo, si bien es significativo, es insuficiente en la práctica pues se promueve la participación una vez que ya se ha propuesto una alternativa, con lo que el resultado final es difícilmente variable³⁸⁷. Por ello, se considerará necesario incorporar la participación a fases anteriores del procedimiento. Esta demanda será recogida por el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976³⁸⁸.

³⁸⁷ Véase, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, cit., 15-16.

³⁸⁸ Como ya se ha podido entrever, nuestra mejor doctrina desde bien temprano ha señalado la trascendencia de la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes. Así, por ejemplo, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, cit. págs. 15 y 16; El profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, por su parte, en “Los principios de la organización del urbanismo”, cit., 365-398, apunta que junto al componente técnico del urbanismo, “(...) resulta obvio también que los ciudadanos, que son los destinatarios inmediatos del mismo, tanto en el sentido de las ventajas como en el de las limitaciones y las cargas, que van a ver su vida directamente afectada por las soluciones que los urbanistas propongan, deben tener también una participación activa en su formulación y en su crítica”. Además, el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, en este mismo sentido, realiza una interesante cita doctrinal, concretamente a H. LEFEVRE, quien hace una caracterización del “derecho a la ciudad”, que sería el valor subyacente a esa facultad de participación activa de los ciudadanos en la configuración y orden de la misma. Podemos realizar un paralelismo con lo que algún autor francés ha interpretado con respecto del art. L. 110 del código de urbanismo francés, en el que se afirma que “el territorio francés es patrimonio común de la nación”, entendiéndolo, concretamente Yves MADIOT, que se estaba conectando la ordenación territorial con los derechos fundamentales, en su trabajo “L’aménagement du territoire et le droit”, *RFDA* 10 (5), 1994, 891-899. También en Francia se observó desde muy temprano a nivel sectorial la necesidad de que los ciudadanos participen en materia de planificación. Así, podemos citar la Revista *Aménagement et Montagne* 2, 1975, número en el que se señala que la ordenación de la

Aunque las refundiciones de textos no tienen como misión innovar, en este caso se introduce esta importante novedad por esta vía. Además, será asumida por el Reglamento de Planeamiento (arts. 125, 128 y 132 RP). Se refleja en varios preceptos de la norma urbanística refundida. Por ejemplo, el art. 4.2.2. establece que “en la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, los órganos competentes deberán asegurar la mayor participación de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de las Corporaciones, Asociaciones y particulares”. Según Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, la fórmula utilizada, «*deberán asegurar*», implica no sólo un mero deseo del legislador a cumplir por los poderes públicos, sino que al estar redactado en términos de mandato, parece convertir la participación en un trámite necesario en el proceso de elaboración de los planes.

En el derecho urbanístico posterior a la célebre STC 61/1997, las Comunidades autónomas han optado claramente por recoger y reforzar la tendencia iniciada por el TRLS 1976 en cuanto a la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de los planes.

De hecho, la participación ciudadana impregna la regulación normativa del urbanismo y de la ordenación territorial y se recoge el significado de su importancia en las exposiciones de motivos de las leyes; como principio y fin de la actividad urbanística y territorial (véanse, por ejemplo, el art. 3 de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía y de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid); dedicándose un precepto específico a su definición (véanse, por ejemplo, los arts. 6 de la Ley urbanística asturiana; 7 de la cántabra; y 8 de la catalana); en materia competencial en la elaboración y ejecución del planeamiento (art. 33 y 132 respectivamente de la Ley Foral Navarra); como documentación de los planes de ordenación urbanística municipal (art. 59 de la Ley catalana de Urbanismo y 36 de la Ley 10/1998, de 2 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja).

montaña es tarea de todos, no sólo de los tecnócratas, intelectuales, parlamentarios o profesionales.

No debemos olvidar tampoco en la senda de la participación, la acción pública en materia de urbanismo. Aunque el Derecho Procesal es una competencia exclusiva del Estado y, por ello, aplicable necesariamente el art. 304 TRLS 1992, como he señalado, algunas Comunidades autónomas también se han querido hacer eco de ello³⁸⁹.

Y es que el éxito o el fracaso de todo instrumento de ordenación espacial dependerá de la conformidad o no de los ciudadanos, por lo que su participación en el proceso de planificación va a ser trascendental en el desarrollo sostenible – en su vertiente social- de un determinado territorio³⁹⁰. Por ello, la participación

³⁸⁹ Véase, por ejemplo, la Disposición adicional cuarta de la Ley /2002, de 30 diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, en los siguientes términos:

1. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo, puede exigir ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación y del planeamiento urbanístico.

2. La acción pública que se hace referencia en el número anterior, si es motivada por la ejecución de obras que se estimen ilegales, puede ejercerse mientras se prolongue su ejecución y, posteriormente, hasta el vencimiento de los plazos de prescripción determinados en la presente Ley”

Este mecanismo se extendería a la normativa sectorial como, por ejemplo, la de patrimonio histórico o la de protección de la naturaleza.

³⁹⁰ La OMT señala que mediante la participación ciudadana, se refleja en el plan el consenso sobre lo que la gente quiere. Si se incluye al público en las decisiones de planificación, habrá más posibilidades de las apoyen. OMT: *National and Regional Tourism Planning. Methodologies and case studies*, OMT, London and New York, 1994, p. 9. Desde el punto de vista de la participación en materia ambiental, y trasladable al sector turístico, el profesor Manuel CEBALLOS MORENO, argumenta que “el principio del desarrollo sostenible necesita hoy en día para su efectividad de una participación de la colectividad que pueda garantizar *a priori* un consenso con las autoridades administrativas para la evitación de un hipotético conflicto producido por una actuación rechazada por ser contraria a sus intereses y necesidades”. Además, cita instrumentos comunitarios en los que se hace hincapié en la idea de la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, el Comunicado de la Comisión Europea de 24 de noviembre de 1999 COM (1999) 543 final, denominado «El medio ambiente en Europa: hacia dónde encauzar el futuro”, en el cual se hace referencia a la importancia de la participación ciudadana para el cumplimiento de los principios del V Programa Comunitario en materia de medio ambiente, en su trabajo, “Una aproximación al régimen jurídico de la participación ciudadana en la Administración pública. Especial referencia al sector medioambiental”, AA 3, 2001, p. 1396. Esta idea entronca con las actuales teorías conservacionistas que observan el medio natural como factor económico y a sus habitantes como cumplidores de una función social consistente en el mantenimiento del espacio, con lo que deberán participar en su gestión y tener un protagonismo principal a la hora de elaborar los instrumentos de planificación general y sectorial turística. En este sentido, el profesor Ramón MARTÍN MATEO, hace referencia a la educación e información como momentos previos a la definitiva fase de la implicación y participación ciudadana, en su *Manual de Derecho Ambiental*, p. 56-58. Así, una vez educados los miembros de una comunidad acerca de las distintas implicaciones económicas, sociales, ambientales-territoriales y culturales del turismo, mediante la información recibida desde la Administración por los canales idóneos que garanticen el acceso del público a la información, asistimos a una segunda fase en la que los particulares, una vez asimilada la información recibida desde la Administración, la valoran en relación con sus propias necesidades, transmitiendo dicha valoración a la Administración, procediendo ésta a su incorporación en el proceso de planificación. Sobre estos aspectos, véase, desde un punto de vista ambiental, el trabajo de Agustín GARCÍA URETA: “Perspectivas sobre el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente: un repaso a la Directiva 90/313/CEE”, *Revista de Derecho*

ciudadana es elevada al *status* de principio rector, fin u objetivo de la actividad urbanística, ya en las exposiciones de motivos, ya en un precepto específico destinado a prever un catálogo de principios que deberán regir el urbanismo de la Comunidad autónoma.

Como no resultaría creativo ni didáctico traer aquí lo que disponen cada uno de los preceptos indicados, veamos las diferencias más significativas que existen entre ellos.

* * *

Un estudio gramatical de los distintos preceptos de las leyes urbanísticas autonómicas nos permitirá observar que la participación ciudadana se va a prever con distintas intensidades.

En efecto, si bien algunas Comunidades autónomas han optado por la fórmula del TRLS 1976, estableciendo un mandato a la autoridad urbanística para fomentar y potenciar la participación ciudadana³⁹¹, en otros textos se ha dado un paso más y se ha configurado la participación ciudadana como un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos. Por ejemplo, si acudimos a la Ley Andaluza, observamos que su art. 6 precisa:

“1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, en las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso, mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el período de información pública al que preceptivamente deban ser aquéllos sometidos. También tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, mediante las acciones que correspondan.

Ambiental 13, 1994, p. 120.

³⁹¹ Así, por ejemplo, la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia; Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; Ley 5/1999, de 25 de marzo, de Urbanismo de Aragón; Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares; Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

2. En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística, la Administración actuante debe fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.”

No cabe duda que a pesar de que la fórmula utilizada por el TRLS 1976 y otras leyes autonómicas –recordemos, «en la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, **los órganos competentes deberán asegurar** la mayor participación de los (...) ciudadanos»-, implica una obligación a los poderes públicos y no una mera norma programática de intenciones, de acuerdo con el profesor Tomás-Ramón FERNÁNDEZ³⁹², lo cierto es que la fórmula gramatical «**los ciudadanos tienen el derecho** a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística», consagra con más contundencia y peso el derecho de los ciudadanos a participar de una manera efectiva en los procesos de planificación urbanística.

Por lo tanto, podemos bien decir que, en una interpretación gramatical del precepto de la Ley andaluza, se configura un derecho subjetivo a la participación ciudadana, de tal manera que si los poderes públicos ignoran este criterio, el ciudadano podrá reclamar ante los Tribunales. En este sentido, si se produjera una violación del derecho de participación ciudadana como consecuencia de la falta de habilitación por parte de la Administración de las vías necesarias para hacerlo efectivo, opinamos que, producido el supuesto de hecho, nacería el derecho del ciudadano a la acción contra la omisión de la obligación que se impone en la Ley a la Administración urbanística (violación de la legalidad objetiva) para hacer efectivo el derecho de participación ciudadana (perjuicio que se causa al ciudadano como interesado a participar en el proceso planificador, esto es, la imposibilidad del ciudadano, como tal, de hacer oír su voz en el proceso de desarrollo territorial y turístico donde habita). Derecho que, además, encuentra fundamentos en los derechos de mayor rango consagrados por nuestra Carta Magna. En efecto, según el artículo 23 CE, “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, **directamente** o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

³⁹² “Participación ciudadana...”, cit., p. 29.

A mayor abundamiento, podemos decir, siguiendo al profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, que “toda acción administrativa que fuerce a un ciudadano a soportar lo que la Ley no autoriza o le impida hacer lo que la Ley permite no sólo es una acción ilegal, es una agresión a la libertad de dicho ciudadano”³⁹³. Por consiguiente, el incumplimiento por parte de la Administración viene por una acción o una omisión.

Por lo tanto, como hemos indicado, observamos una clara evolución en la materia con respecto de 1976. Si bien el TRLS 1976 establecía un mandato a los poderes públicos o bien, un derecho de los particulares realizable una vez los poderes públicos han realizado una acción previa para poder garantizar ese derecho de participación, en la Ley andaluza, como en otras autonómicas, se otorgaría un derecho directo al ciudadano que no exige una previa actuación de los órganos competentes para asegurarlo.

La interpretación literal la completamos con una interpretación del precepto en conexión con la exposición de motivos que justifica el sentido del derecho a la participación ciudadana, al configurarlo como principio, objetivo y criterio rector de la norma, junto con principios como los de publicidad y concurrencia, como ya se ha señalado³⁹⁴.

A medio camino en la configuración del derecho de participación ciudadana en la legislación urbanística, encontramos la Ley catalana. Veamos qué establece el artículo 8 (Publicidad y participación en los procesos de planeamiento y de gestión urbanísticos):

“1. Se garantizan y han de fomentarse los derechos de iniciativa, información y participación de los ciudadanos en los procesos urbanísticos de planeamiento y gestión.”

³⁹³ Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: *Curso de Derecho Administrativo II* (8ª Ed.), Cívitas, Madrid, 2002, p. 48. Conectando las ideas de participación y libertad, si acudimos al art. 9.2. CE, comprobamos que la participación se integra en el concepto de libertad e igualdad.

³⁹⁴ Previendo la participación ciudadana como derecho, podemos citar junto a la Ley andaluza, el art. 7 de la Ley de Extremadura y los arts. 6.2. y 8 de la Ley del Principado de Asturias.

A nuestro parecer, la Ley catalana presenta una fórmula intermedia entre la prevista por el TRLS 1976 y la Ley andaluza. En esta última, el ciudadano *per se* tiene el derecho; en la catalana se garantiza el derecho por el legislador; y en las leyes que siguen el modelo del TRLS 1976, los órganos competentes deben asegurar el ejercicio del derecho: no es la ley la que garantiza el derecho sino que se establece un mandato a la autoridad urbanística para que asegure o garantice el derecho.

Por consiguiente, puede observarse una gradación en la configuración del derecho a la participación ciudadana, atendiendo a una interpretación gramatical de los textos legislativos, interpretación que, en todo caso, deberá entenderse integrada en el seno del texto completo de la ley.

Así pues, a estas alturas de la argumentación ninguna duda cabe ya sobre la importante presencia que la participación ciudadana va a tener en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial y turística. No en vano, en los preceptos destinados a regular la competencia en materia urbanística, se sitúa a **los particulares como sujetos activos en el proceso de elaboración del planeamiento**. Así, pueden citarse los arts. 4 de la Ley de La Rioja y 10 de la Ley Navarra. Concretamente este último precepto (Competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra), dispone:

“1. La función pública de ordenación del territorio, y en particular la formulación, aprobación y ejecución de los instrumentos de ordenación del territorio, corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la participación y colaboración de otras Administraciones públicas y de los ciudadanos.”

Por lo tanto, la comunidad por entero participa en el desarrollo territorial junto con la Administración, esto es, los ciudadanos van a hacer oír su voz sobre el desarrollo urbanístico y territorial de su propio espacio.

Como colofón debe señalarse también los límites de la participación. La opinión de los ciudadanos constituye un elemento más, un criterio más que debe jugar en la ponderación de intereses que finalmente realice el órgano. Pero finalmente el órgano tendrá que decidir. Siempre habrá vecinos que se nieguen a la instalación de incineradoras, prisiones o centros de drogadicción en su entorno, por lo que la Administración deberá tomar postura equilibrando los diferentes derechos e intereses concurrentes³⁹⁵.

V. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTERIOR A LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Para garantizar la eficacia del derecho de participación ciudadana, es fundamental su articulación desde los momentos iniciales del proceso de planificación para que la voluntad ciudadana se produzca y se manifieste de una manera coetánea al proceso de elaboración del plan. De esta manera, se alcanza una sinergia entre las decisiones técnicas y el desarrollo que realmente desean los ciudadanos para su territorio. Y no sólo se requiere esa intervención ciudadana de una manera coetánea al proceso de planificación, sino que también -y será fundamental- devendrá necesario un debate previo al proceso de elaboración de los instrumentos de planificación.

El TRLS 1976, novedosamente, incorporó la posibilidad de que la Administración Urbanística pudiese, antes de acordar la elaboración de cualquier instrumento de planificación urbanístico, abrir un período de información pública para recoger sugerencias y observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación. Esta norma se completa con el art. 125 del Reglamento de Planeamiento que prevé ahora con carácter obligatorio, una vez adoptada la decisión de hacer un Plan General, la elaboración de toda una serie de trabajos, trabajos técnicos de recogida de información, de elaboración de opciones, de presentación de alternativas, etc³⁹⁶. Una vez realizados, se abre un

³⁹⁵ Sobre los límites, véase Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, "La participación en la Administración Pública. Principios y límites", cit., 63-106; Véase también, Fernando GARRIDO FALLA, "La participación popular en la Administración local", cit., 481-497.

³⁹⁶ Adelantando algunos aspectos de la configuración de la participación ciudadana en nuestro Derecho del turismo, la Ley Foral Navarra de Turismo, establece en su art. 36.2 con respecto a la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos, que la Administración de la

periodo de información pública (plazo mínimo de treinta días) en el que Corporaciones, Asociaciones y ciudadanos interesados, podrán formular las sugerencias oportunas. Aquí, por lo tanto, se suscita la participación ciudadana mediante un trámite preceptivo, actuando el ciudadano como tal, no atraído por un interés específico. No obstante, la doctrina ha criticado el plazo de información pública al considerarlo insuficiente. Así se han manifestado los profesores Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, en “Participación ciudadana ...”, cit. p. 31; y José ALLENDE LANDA, en “Política de ubicación de centrales nucleares en España”, *Estudios Territoriales* 17, 1985, p. 200.

El Tribunal Supremo ha ejercido el papel de auténtico guardián de la Ley en este punto concreto. Según reiterada jurisprudencia, la inobservancia del trámite de información pública en esta fase del procedimiento, provoca la nulidad radical del plan aprobado. Véase, por ejemplo, la STS, Sala Contencioso-administrativa, Sección 5ª, de 23 de enero de 2003 (FJ 5º). Sobre esta importante línea del Tribunal Supremo insistiré más adelante.

En la legislación autonómica podemos encontrar normas en las que se *ha heredado* lo establecido por el TRLS. Así, la Ley asturiana reproduce en su artículo 64.1 con total exactitud lo que previno primeramente el TRLS. De esta manera, el art. 64 -**Información pública previa a la elaboración de Planes y otros instrumentos de ordenación**- establece, con carácter facultativo, que, antes de acordar la

Comunidad Foral, en colaboración con otras Administraciones y entidades públicas y privadas, elaborará estudios, estadísticas, inventarios y otros medios que sean precisos. Habida cuenta de la vía abierta que deja el precepto, se podrían incluir, entre esos otros medios, encuestas por vía telemática, por ejemplo, lo que facilitaría el acceso a los ciudadanos a la participación en los procesos de planificación en relación con el modelo de desarrollo turístico que desean para su Comunidad, en relación con el territorio global y, por consiguiente, en relación con los demás sectores. De esta manera se permite una participación más activa de los ciudadanos, garantizando, por ejemplo, un acceso transparente a la información pública. En el mismo sentido, la Ley urbanística asturiana prevé en su artículo 64 el empleo de medios telemáticos para facilitar el acceso a la información. Esta práctica es habitual en otros Estados de nuestro entorno geográfico. Es el caso de Suiza y Holanda, donde la inserción de la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes territoriales está muy asentada a través de modalidades como la celebración de foros telemáticos en Internet sobre documentos de la ordenación del territorio. Es además la opción que ha seguido la Unión Europea, como he señalado más arriba, para elaborar una Comunicación sobre el futuro desarrollo de las líneas europeas en materia de desarrollo turístico sostenible. Opción que ya utilizaría para un documento decisivo en el seno de la Unión, la Carta de Derechos Fundamentales (2000) y, recientemente, la Constitución Europea. No en vano, la doctrina empieza a hablar de la “democracia digital”, como medio útil para incrementar la participación de los ciudadanos en la vida administrativa. Véase, en este sentido, Ángel LOBO RODRIGO: “La ordenación del territorio y el urbanismo como medio de organización de redes de telecomunicaciones. Especial atención a las inalámbricas”, *RGAP* 31, 2002, p. 109.

elaboración de cualquier instrumento de ordenación, la Administración urbanística podrá abrir un período de información pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación. Y, respecto de los Planes Generales de Ordenación, la Ley asturiana, en el apartado 2º del mismo artículo, opta por una fórmula en la que se potencia y se da a la participación ciudadana su máxima relevancia, al disponer con carácter obligatorio que el Ayuntamiento deberá abrir el período de información pública a que se refiere el apartado anterior, en el que se pondrán de manifiesto las prioridades de la futura ordenación. Y continúa en los siguientes términos:

“(…) El resultado de dicho período, complementado, en su caso, con las modificaciones que el Ayuntamiento decida introducir a partir de las alegaciones presentadas, **deberá constituir la base del proceso de elaboración del Plan**”

De esta manera tan significativa, la Ley asturiana recoge la trascendencia actual que tiene la participación de los ciudadanos en el proceso de democratización efectiva de la Administración urbanística, tratando de hacer real su función de servicio a los ciudadanos.

Así, los particulares participan como tales en el establecimiento de las bases del instrumento general de planificación del municipio, instrumento que va a guiar el desarrollo territorial del área en el que viven. Y además, insisto, el respeto de la participación ciudadana tendrá un carácter obligatorio en el diseño de las bases del plan.

Otras leyes autonómicas también plasman esta idea de anterioridad de la decisión ciudadana a la elaboración de los instrumentos de planificación urbanística y territorial. Así, la Ley Navarra, en relación con el máximo instrumento de ordenación territorial que crea, la Estrategia Territorial de Navarra, establece que será elaborada por el Departamento de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, en colaboración con el resto de departamentos del Gobierno, tras un proceso de participación social de discusión sobre el modelo de desarrollo territorial elegido por la Estrategia (art. 33).

Otro ejemplo muy significativo es el canario. Las Directrices de Ordenación Territorial y del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, muestran el proceso seguido para la aprobación definitiva de las Directrices, cómo han ido interviniendo los ciudadanos en las distintas fases del proceso y también cómo se han ido formulando las Directrices de conformidad con las alegaciones realizadas por los ciudadanos.

Así, de acuerdo con el artículo 14.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales, se redactó un avance de las Directrices, sometiéndose al trámite de participación ciudadana. Por lo tanto, con carácter anterior a la definición del primer documento oficial, la aprobación inicial, se elabora un documento -Avance de Directrices- que se someterá a información pública.

En la Memoria de las Directrices, se muestra el proceso íntegro de participación ciudadana y las alegaciones presentadas, narrando la importancia que tiene la participación del público en los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación territorial, en general y, en concreto, en los instrumentos de planificación turística. No en vano, las alegaciones más numerosas en el proceso concreto de elaboración de las Directrices Generales de Ordenación Territorial y Sectoriales Turísticas, fueron las presentadas con respecto de estas últimas, esto es, de las Directrices Sectoriales de Turismo (punto 2.2.3 de la Memoria del texto por el que se aprueban las Directrices).

Todo ello, repito, referido a un momento anterior a la redacción del documento para la aprobación inicial.

Las Directrices canarias son un auténtico ejemplo de formulación de los instrumentos de planificación por parte de los ciudadanos o, dicho en palabras del profesor Santiago GONZÁLEZ-VARAS, de respeto del “derecho de los ciudadanos a formar la decisión administrativa” que les va a afectar, en su trabajo “La participación de los ciudadanos en el procedimiento administrativo”, en *Procedimiento administrativo. Ponencias del I coloquio hispano-portugués* (Dir. Diogo Freitas Do Amaral y Laureano López Rodó), Santiago de Compostela, 1994,

p. 247. Así, en el Texto se narra el proceso de formulación de las Directrices atendiendo a las distintas alegaciones formuladas por los ciudadanos. De esta manera, antes de la redacción del documento para la aprobación inicial, se tuvo en consideración lo siguiente:

2.3.1. Reorientación.

“Del resultado del trámite de participación ciudadana, se constató la necesidad de reorientar los apartados relativos a la ordenación territorial propiamente dicha y a la ordenación de las actividades turísticas. Por otra parte, el documento para aprobación inicial no constituye ya un acto preparatorio que formulan y someten a participación ciudadana sendas Consejerías del Gobierno, sino que tiene que ser asumido por el Gobierno mediante su aprobación inicial previa al sometimiento a información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas, lo que exigía implicar a los diferentes Departamentos en la redacción, y realizar un seguimiento político de la misma.”³⁹⁷

Y así se va destacando que todo destino, para conseguir la sostenibilidad de la industria del turismo, debe pasar por una adecuada planificación y una participación de la población residente en la formulación del instrumento. De este modo, encontramos en el caso canario un buen ejemplo de cumplimiento de la Constitución (art. 9.2. y 105) y de las leyes, como la LPC, que, en su artículo 79, afirma que las alegaciones y demás documentos que presenten los interesados, serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

Por consiguiente, la participación ciudadana se convierte en un pilar esencial en la consecución de la sostenibilidad turística canaria y, a este respecto, se citan expresamente las recomendaciones de la OMT en la materia.

Con este texto, comprobamos la trascendencia que tiene la participación ciudadana no sólo con respecto a la formulación de planes urbanísticos

³⁹⁷ Aprobadas las Directrices provisionalmente, fueron sometidas nuevamente a un periodo de información pública que duró del 3 de julio de 2003 (día siguiente al de la publicación del trámite de información pública en el *BOCAN* y en los periódicos de las dos capitales canarias) al 16 de septiembre del mismo año. Además, durante este periodo este documento estaba también disponible en Internet.

municipales, sino también con respecto de los instrumentos de ordenación cuyo ámbito territorial puede ser supramunicipal, abarcando por ejemplo, la totalidad de una Comunidad autónoma o un sector concreto en el territorio de la Comunidad autónoma, como es el turismo.

VI. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RESPECTO DE PLANES TERRITORIALES SUPRAMUNICIPALES. EN CONCRETO, LOS PLANES TERRITORIALES AUTONÓMICOS

Normalmente la participación directa del público se ha planteado en el nivel local, esto es, con respecto de los Planes Generales de Ordenación Urbana y otros instrumentos urbanísticos menores, como los Planes Parciales y los Planes Especiales.

Sin embargo, debemos recalcar la importancia de extender con normalidad la participación ciudadana a decisiones de planificación territorial más amplias de la estrictamente municipal, esto es, a decisiones de ámbito regional e incluso nacional.

Pensemos, en este orden de consideraciones, en un plan ecológico, un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. En la mayoría de casos ocupa varios términos municipales, con lo que la población afectada pertenecerá, lógicamente, a varios municipios. O pensemos de un modo general, en un Plan de Ordenación del Territorio autonómico. Los residentes en la región tendrán derecho a participar en su elaboración de una manera activa y directa para conseguir que su voluntad quede plasmada en el instrumento final en orden a garantizar el éxito del propio Plan.

Lo mismo con respecto de los planes de turismo que, de acuerdo con la legislación autonómica, podrán tener carácter comarcal o regional. Pues bien, en este caso también será fundamental dar la oportunidad a los ciudadanos de la totalidad de la región de expresarse y debatir la configuración del Plan, pues se trata de una decisión que va a afectar directamente a su calidad de vida. De esta

manera, podrán mostrarse los intereses contrapuestos de los sectores de la sociedad para arribar a justos equilibrios.

En cualquier caso, resultará fundamental cumplimentar una tarea de educación, como ya se ha señalado, para ponderar que el desarrollo rápido, sin otros criterios diferentes a los estrictamente monetarios, no conduce al desarrollo sostenible a largo plazo y que, en ocasiones, los objetivos conservacionistas deben prevalecer o equilibrarse con los objetivos de expansión de la industria. Pensemos, por ejemplo, que ante un proyecto turístico podemos encontrar diferentes posturas. Una, por ejemplo, basada en la explotación del medio, que podría ser la de los empresarios turísticos. Otra postura, la que podrían adoptar ecologistas y vecinos, sería la de posicionamiento a favor de la protección del área. Por ello, deben consensuarse medidas como, por ejemplo, la prohibición de construcción de edificaciones turísticas de nueva planta en el medio rural, a favor de la rehabilitación de casas ya existentes para ser destinadas al turismo, como actividad complementaria y conservando la actividad tradicional –ganadería, por ejemplo- como actividad principal. **En caso contrario, la ausencia de participación ciudadana en la planificación turística, puede conducir a un cambio en la estructura productiva de la zona, dirigida al monocultivo del turismo, que no siempre será positiva ya que es una actividad no siempre controlable y que puede ocasionar un fuerte impacto negativo en el medio rural, transformando la cultura y el modo de vida tradicional.**

Por lo tanto, la ausencia de participación de los residentes en el proceso planificador a nivel regional, puede provocar como consecuencia última una insostenibilidad en el desarrollo global de la región por un enfoque exclusivo de las políticas dirigidas al desarrollo del turismo.

Por consiguiente, aquí se propone una participación ciudadana directa también en los planes territoriales supralocales. En esta línea, recordemos el modelo constitucional portugués en el que se plasma expresamente la participación del público en el proceso de elaboración de los planes territoriales generales (art. 65.5) y sectoriales ambientales (art. 66).

Pues bien, como ya hemos podido ver en algún caso específico, algunas Comunidades autónomas extienden el mecanismo de la participación ciudadana directa al proceso de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial (por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra, Exposición de motivos y art. 7 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo).

Con carácter sectorial, encontramos dos ejemplos de participación ciudadana directa en la elaboración de instrumentos de planificación supra-municipales. Así, la Ley de La Rioja, Ley 10/1998, de 2 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo, establece la participación con respecto de la planificación ecológica, en los siguientes términos:

“Artículo 39. Contenido y documentación.

El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural contendrá:

- b) Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así como de su conveniencia y oportunidad, expresiva del resultado del trámite de participación pública en el proceso de elaboración.”

El segundo ejemplo, nos lleva al caso canario donde se prevén mecanismos directos e indirectos de participación. Aparte de los directos, ya mencionados, se contempla la creación por el Gobierno de Canarias del Foro Canario de Desarrollo Sostenible, dentro del cual se establecerá una comisión temática destinada a lo turístico, como cauce de participación, debate y seguimiento social del proceso (Directriz 33).

VII. RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE TURISMO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (la Cumbre de Río), los Gobiernos de 182 naciones adoptaron la Agenda 21 para asegurar el desarrollo sostenible de la Tierra. Avanzando en este camino en un ámbito más concreto, el Consejo Mundial de los Viajes y del Turismo y el Consejo de la Tierra elaboraron conjuntamente un informe mediante el cual se

adoptasen los principios de la Agenda 21 en este ámbito. Este informe es la Agenda 21 para la Industria del Viaje y del Turismo: Hacia un desarrollo ambientalmente sostenible. Este documento será el que establezca toda una serie de principios que deberán regir lo turístico para que sea sostenible. Entre los principios destacados, podemos citar los siguientes:

- La protección del medio ambiente debe constituir una parte integral del proceso de desarrollo turístico;
- **La participación de los ciudadanos** afectados por los procesos de desarrollo turístico y, en concreto, la participación en los procesos de decisión en materia de planificación.

Para respetar estos principios que inspiran al turismo internacional, se deberán llevar a cabo toda una serie de acciones, entre las que destacan las siguientes:

- **Facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de desarrollo turístico;**
- Diseño de nuevos productos turísticos sostenibles;
- **Apoyo a las asociaciones para el desarrollo sostenible;**
- Sensibilizar a los distintos agentes turísticos (empresarios y trabajadores turísticos y visitantes) y a la comunidad en torno a materias ambientales.

Permaneciendo en el ámbito del *soft law* internacional, podemos citar otras declaraciones internacionales en las que se subraya la importancia de la participación de la población local en el proceso de desarrollo turístico para garantizar el éxito de la planificación a largo plazo. En este orden de consideraciones, la Carta del Turismo Sostenible, fruto de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, celebrada en Lanzarote del 27 al 28 de abril de 1995, apunta que “la contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto públicos como privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional” (principio 4º de la Carta). Y abundará la Carta en la idea participativa, desde un punto de vista cooperativo, en el principio 9º al señalar que “los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las

ONGs y las comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible”.

Igualmente, la Declaración de Berlín, fruto de la Conferencia Internacional de Ministros del Ambiente sobre Biodiversidad y Turismo, celebrada en Berlín, del 6 al 8 de marzo de 1997, plasma la necesaria participación ciudadana directa para la consecución de un desarrollo turístico sostenible, manifestando que “(...) el logro de formas sostenibles de turismo es la responsabilidad de todos los participantes involucrados, incluyendo el gobierno en todos los niveles, organizaciones internacionales, el sector privado, los grupos ambientales y ciudadanos, tanto en los países de destino del turismo como de los países de origen”. Además, realiza una trascendente apreciación, destacando la importancia de la educación para promover la cultura de la participación, señalando que “deben desarrollarse los conceptos y criterios de turismo sostenible e incorporarlos en los programas educativos y de entrenamiento para profesionales del turismo. El público general debe ser informado y educado acerca de los beneficios de proteger la naturaleza y conservar la biodiversidad a través de formas sostenibles de turismo. Los resultados de las investigaciones y los conceptos de turismo deben diseminarse e implementarse de forma creciente” (principio general 8º de la Declaración).

Y es que la educación ambiental será fundamental para despertar la sensibilidad del ciudadano sobre lo ecológico y hacerle saber que por esa vía se consigue el turismo sostenible a largo plazo. También será esencial para fomentar una cultura de la participación. La ausencia de mecanismos de educación, en este sentido, será una de las causas principales de una participación pública débil. En sentido inverso, también se ve la participación ciudadana como un elemento que puede contribuir a una educación ambiental de la población. En cualquier caso, la educación será básica para, con unos ciudadanos libres y con conocimiento, poder establecer las vías de participación más adecuadas.

La educación se conseguiría directamente a través de la información ambiental. El objetivo ambiental tiene que estar estrechamente ligado al objetivo social. Debe realizarse una definición conjunta de prioridades y actuaciones entre los agentes implicados. Por ello, los conceptos educación-información-participación son

interdependientes, se conectan entre sí.

Para finalizar este breve recorrido por el reconocimiento internacional de la importancia de la participación ciudadana en las distintas fases del proceso de planificación, cabe citar, una vez más, lo que dice al respecto la OMT. En efecto, la Organización Mundial del Turismo propone el debate directo con los residentes de la zona donde se aplicará un plan turístico, acerca de las diferentes perspectivas de desarrollo que se pueden adoptar en la zona y estudiar las diversas formas mediante las que las comunidades y sus residentes puedan participar y se beneficien de ello. Así, se deberá llegar a un acuerdo con las comunidades sobre los enfoques de la planificación del turismo en la zona. Finalmente, una vez elaborados los planes y programas alternativos en colaboración con las comunidades, la Organización dice que se deberán revisar cuidadosamente en reuniones con la comunidad respectiva y recibir la aprobación de ésta. Una vez elaborado el plan, la Organización señala la obligación de la comunidad de cumplir con las normas de conservación, deber que, como he señalado más arriba, consagra la legislación autonómica.

VIII. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES DE TURISMO AUTONÓMICOS: ¿PARTICIPACIÓN DIRECTA, ORGÁNICA O COOPERATIVA?

No puede decirse que estos principios hayan impregnado de una manera suficiente nuestro reciente derecho autonómico del turismo. En efecto, a pesar de que la totalidad de leyes autonómicas adoptan la sostenibilidad como principio inspirador de la política turística, la participación ciudadana, siendo uno de los pilares del principio básico de sostenibilidad, elemento intrínseco del propio concepto de desarrollo turístico sostenible, se plasma en las leyes de turismo de una forma bastante desdibujada.

En la doctrina española no faltarán autores que valoren negativamente que las leyes turísticas autonómicas no hagan referencia explícita a la participación ciudadana (Francisco Javier BLANCO HERRÁIZ: “Alternativas legislativas...” cit., p. 178). Sorprende si tenemos en cuenta que desde las declaraciones

internacionales se insiste en la necesidad de promover la participación ciudadana para que el turismo sea realmente sostenible, y que otros sectores de incidencia territorial lo configuran expresamente como principio informador (véase, por ejemplo, el art. 3 de la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).

No obstante ello, puede decirse que, mediante un rastreo del marco jurídico aplicable a la planificación sectorial turística, se pueden plantear distintos supuestos de participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes turísticos, dependiendo de si éstos son o no instrumentos de ordenación territorial.

En cualquier caso, esto es, en los supuestos en los que las Comunidades autónomas han configurado su plan de turismo como instrumento de ordenación territorial y en los que se ha preferido desvincular el plan de turismo de los instrumentos de ordenación territorial, deberemos comprobar si las leyes de turismo han previsto mecanismos expresos de participación ciudadana.

1. La participación directa en la elaboración de los planes de turismo

En primer lugar, hay que subrayar que con carácter general es aplicable el art. 86 LPC, precepto que regula la información pública. De quererse, esta disposición prevé amplias opciones potestativas para la Administración responsable. Pero tendrá que haber voluntad. Por ello, recalcaré la importancia de las leyes que marcan la obligación.

Únicamente Aragón hace referencia expresa en uno de sus preceptos al procedimiento de elaboración del instrumento de ordenación territorial de los recursos turísticos, señalando el trámite de la participación ciudadana. No obstante, si no se hubiere dicho nada, como las DPSORT aragonesas son un instrumento de ordenación territorial, aplicaríamos con carácter supletorio los mecanismos participativos previstos por la legislación de ordenación territorial.

Ésta es, precisamente, la solución que adoptamos para el resto de Comunidades autónomas en las que se ha previsto la creación de un instrumento de

planificación turística de carácter territorial: a falta de mención de mecanismos de participación ciudadana en las leyes de turismo, acudimos supletoriamente a las leyes de ordenación territorial.

Dentro de este mismo grupo de Comunidades autónomas en las que se ha previsto un instrumento de planificación turística de carácter territorial, en Navarra también se pueden articular mecanismos de participación ciudadana a partir del ordenamiento turístico, al señalar el art. 36.2. de la Ley turística que con carácter previo a la elaboración del PORT, instrumento de planificación turística, la Administración podrá elaborar estudios y estadísticas, entre los que se podrían incluir encuestas entre la población, como he señalado más arriba. Esta posibilidad encontraría un fundamento directo en el art. 78 LPC, al prever la incorporación de los resultados de encuestas y sondeos a la instrucción del procedimiento.

La Ley catalana de turismo también consagra el derecho de participación ciudadana. Esta Ley añadirá la referencia a las tecnologías de la información, como instrumento para facilitar y potenciar este derecho, como ya han hecho otras Comunidades autónomas para instrumentos de gran trascendencia para el desarrollo territorial, como Canarias (Directrices de Ordenación General y del Turismo) o Cantabria (Plan de Ordenación del Litoral). En Cataluña se establece en el art. 15.3 LTCat, en los siguientes términos:

“El departamento competente en materia de turismo ha de promover la máxima participación de los sujetos turísticos [en todo caso, la expresión “sujetos turísticos” resultaría restrictiva (¿?). También importan los “afectados” por el turismo, sin que sean “sujetos turísticos”], públicos y privados, en la formulación y la redacción del Plan de Turismo de Cataluña. También tiene que facilitar, durante el proceso de elaboración del Plan y una vez sea aprobado, el acceso de las personas interesadas a los estudios, los datos y las normas que contenga. El ejercicio de este derecho se debe potenciar mediante la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, y queda sujeto a la legislación aplicable, al acceso del público a la información administrativa y al uso de medios técnicos por la Administración”

En las Comunidades autónomas que prevén la creación de instrumentos de planificación turística de carácter no territorial, deberemos atender al reglamento por el que se cree el plan concreto para observar si se prevén formas de participación ciudadana directa. Así, por ejemplo, Extremadura ya ha formulado su Plan Turístico Regional, en cuya elaboración los ciudadanos **no** han tenido oportunidad de participar de una manera directa. Únicamente habrán tenido ocasión de intervenir en el proceso de formulación del plan grupos de acción local, las distintas administraciones y el sector privado.

2. La participación indirecta u orgánica y cooperativa en la elaboración de los planes de turismo

Por el contrario, encontramos reflejada la participación ciudadana indirecta u orgánica de una manera más intensa, esto es, la colaboración de los ciudadanos mediante asociaciones que representan sus intereses en órganos de la Administración.

Este modo de tomar parte en lo turístico es posible gracias a la previsión por las leyes turísticas autonómicas de órganos de carácter consultivo y de participación –normalmente se van a denominar “Consejo de Turismo”- en los que van a intervenir el sector público y privado para asesorar y colaborar con la Administración Regional en la llevanza de la política turística. Una de las tareas que va a asumir este órgano será la de emitir informes en cuestiones como el Plan de Turismo.

Un ejemplo de participación orgánica en los planes de turismo aprobados hasta la fecha, lo encontramos en el correspondiente a Andalucía. En efecto, en el Preámbulo del Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo de Andalucía, se hace referencia *in fine* al papel que ha jugado la participación pública en el proceso de elaboración del Plan, en los siguientes términos:

“Durante el proceso de elaboración del Plan General del Turismo de Andalucía ha tenido lugar una intensa participación del sector turístico

andaluz, no solo en el seno del Consejo Andaluz del Turismo, en el que están representados los municipios y provincias, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las organizaciones de consumidores y usuarios, además de diversos Departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía, sino a través de los distintos informes solicitados, de su análisis en el Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de Turismo y del consenso logrado en la Mesa del Turismo prevista en el II Pacto Andaluz por el Turismo de 12 de septiembre de 2002”.

En estos órganos participarán, como he apuntado, a parte de miembros de la Administración regional (sector público), asociaciones de carácter empresarial, sindical y de defensa de los consumidores y usuarios (sector privado). Con ello, se está reconociendo, a su vez, la participación cooperativa. En pocas normas se establece la participación de asociaciones con intereses más generales. En efecto, únicamente Asturias y Aragón, prevén la participación de asociaciones de carácter ciudadano de defensa de los intereses patrimoniales, territoriales y ambientales.

Esta participación indirecta se recoge, en general, tanto en las leyes que contemplan instrumentos territoriales de ordenación del turismo, como en aquéllas en las que se prevén planes de turismo que carecen del carácter de instrumento de ordenación territorial.

3. Recapitulación y toma de postura

La participación ciudadana que se plasma en los planes autonómicos de turismo previstos por la legislación sectorial, se podrá producir de dos maneras: de una manera directa, como ha ocurrido en el caso de Canarias y como explícitamente se precisa en la Ley de Aragón; y de una manera indirecta, mediante la creación de órganos de participación en los que intervienen asociaciones de distinto tipo (consumidores, empresarios turísticos, asociaciones ciudadanas e incluso ecologistas –como ocurre en la Ley del Principado de Asturias-).

No obstante, independientemente de cómo se configuren los planes de turismo, esto es, tanto si se trata de instrumentos de ordenación sectorial del territorio, como de instrumentos que no se incardinan en el catálogo de instrumentos de ordenación territorial, en todo caso debería garantizarse la participación ciudadana, mediante el respeto del trámite de información pública, audiencia a las Entidades Locales y otras entidades públicas, como señala Martín M^a RAZQUÍN LIZÁRRAGA, “Planificación turística y planificación territorial: la necesidad de una convergencia”, cit., p. 146.

Expuestas las distintas vías participativas a disposición del ciudadano, ¿qué opción participativa consideramos más adecuada para favorecer la conformación de los planes de turismo de una manera democrática? Un sector de la doctrina considerará más efectiva la participación ciudadana a través de organizaciones asociativas.

En mi humilde opinión, la participación a través de mecanismos asociativos quizá pueda resultar más organizada y eficiente pero no cabe duda que la democratización de los procesos de planificación, como procesos que tendrán como resultado el nacimiento del plan, decisión capital, utilizando palabras de nuestro Tribunal Supremo, en el futuro de desenvolvimiento de la comunidad, afectando de forma trascendental a la calidad de vida de los ciudadanos, hace que se tenga que otorgar la máxima facilidad a la intervención directa, individualizada de cada uno que, como ciudadano, tenga algo que decir en la conformación de todo plan urbanístico, territorial o sectorial turístico. En todo caso, los Planes de Turismo que adopten una naturaleza reglamentaria, tendrán justificada la participación ciudadana en su elaboración en base al art. 105 CE. Sin embargo, como sabemos, algunos de los instrumentos previstos y creados por la legislación autonómica de turismo, no tienen carácter normativo, sino que son meros documentos de trabajo que guían la política sectorial del departamento de turismo correspondiente.

La combinación de ambos mecanismos, la participación ciudadana directa y la participación a través de órganos de la administración y asociaciones de diferente tipo, sin necesidad de excluir ninguna modalidad, favorecería o ayudaría a dotar al

plan de la necesaria legitimación democrática, consiguiendo la menor ruptura entre la voluntad popular y lo finalmente planificado. Así, el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de julio de 1986 (FJ 5º), destacará la participación ciudadana en la elaboración de los planes como instrumento necesario para la legitimación democrática de los mismos y, en su caso, para eliminar o atenuar las tensiones a la hora de su ejecución. Con ello, además, pueden evitarse acciones ante los Tribunales, con lo que la participación ciudadana se erige como una herramienta importante para la solución de conflictos *ex ante*.

Hay que poner énfasis, por tanto, en el carácter complementario de ambas modalidades: para reacciones continuadas y costosas es muy importante el soporte de organizaciones (que tienen sus tácticas, sus abogados). A veces, es decisiva la aportación individual –que puede ser más independiente, o no mediatizada–.

IX. ÚLTIMAS REFLEXIONES SOBRE LA VIRTUALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL TURÍSTICA

La trascendencia de potenciar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes territoriales generales y sectoriales turísticos no es mínima. En efecto, en general, implicará otorgar legitimación democrática al Plan pues éste se habrá elaborado permitiendo a los ciudadanos intervenir en su proceso de configuración.

Con ello conseguiríamos, en segundo lugar, subsanar algunos de los vicios de los que adolece nuestra actual Administración *compartimentalizada* y fragmentada en la que cada Consejería, Concejalía o Departamento Ministerial, adquiere una visión sectorializada de la realidad sin tener en cuenta la globalidad, haciendo suyo el interés público. De esta manera, una intervención directa del ciudadano en el proceso de planificación permitiría modular la visión sectorial que se adopta, por ejemplo, desde los Departamentos de Turismo competentes en la elaboración de los Planes Turísticos, con lo que el Plan de Turismo atendería a las necesidades reales de la población residente en relación con el desarrollo global del territorio. En otras palabras, el Plan de Turismo adoptado desde la Consejería de turismo sin

participación pública podría tender a un enfoque sectorial. En cambio, la perspectiva del ciudadano, permitiría que el desarrollo turístico que plantea el plan se equilibre en relación con el desarrollo global de las políticas territoriales de la Comunidad.

Por consiguiente, con las herramientas jurídicas con las que contamos, esto es, el art. 9.2 y otros preceptos de la Constitución como el art. 105 o el 131.2 y el progresivo refuerzo que se está realizando del principio en las normas territoriales y urbanísticas autonómicas, consagrándolo como un auténtico derecho utilizando la fórmula “los ciudadanos tienen el derecho a participar...”, encontramos un basamento lo suficientemente consistente para defender la participación directa de los ciudadanos en el proceso de elaboración de los planes turísticos autonómicos. Ello, a pesar de que la mayoría de leyes turísticas autonómicas únicamente prevean la participación ciudadana indirecta, esto es, a través de asociaciones que participan en los órganos turísticos consultivos y de participación.

Pero recalcamos que, antes del proceso participativo, se deberá insistir en la necesidad de educar a la ciudadanía acerca de las cuestiones que rodean a todo desarrollo turístico que se realice a través de los planes sectoriales de turismo, para que los ciudadanos estén en condiciones óptimas de participar en el proceso de elaboración del plan. Es decir, formar ciudadanos responsables, generosos (que no comparezcan sólo los que defienden su concreto interés). No falta respaldo constitucional para ello. Así, la labor de educación vendrá apoyada en el art. 27.1 CE y la participación (que englobaría también la información), vendrá apoyada en los preceptos ya mencionados, 9.2, 23.1, 45 y 105 CE.

Por consiguiente, de acuerdo con el principio de interpretación del ordenamiento jurídico de acuerdo con la Constitución (artículo 5 de la LOPJ), deberemos otorgar a la población la máxima participación en el proceso de elaboración de los planes turísticos. Así, deberemos interpretar lo previsto en la normativa vigente (territorial y turística) con lo que disponen preceptos constitucionales relativos a la participación como el art. 9.2 CE. No en vano, el Tribunal Supremo, en relación con el proceso de elaboración de los planes urbanísticos, ha tenido ocasión de decir

que la omisión del trámite de participación ciudadana, constituye una infracción esencial de procedimiento.

Para finalizar este Capítulo quiero abundar sobre una idea recurrente en esta tesis y que he destacado en el Capítulo anterior relativo a la evaluación ambiental estratégica. Si las Leyes de turismo, con alguna excepción, pretenden realizar una regulación global del sector, previendo la ordenación de la oferta hotelera, la actividad de limitación, la actividad sancionadora de la Administración, previsiones medioambientales, culturales, territoriales, incorporando en este sentido, instrumentos de planificación del sector, ¿porqué olvida, en términos generales, técnicas como la participación pública directa? Sin duda, esta es una de las consecuencias de la voluntad de querer regular lo que ya está regulado en otros sectores. Diremos en este sentido que la pretensión de exhaustividad conduce a estas lagunas legales.

RECAPITULACIÓN FINAL

A la hora de iniciar la investigación que ha desembocado en esta tesis doctoral, he partido de la siguiente premisa: un desarrollo equilibrado en el que se encuentran amigablemente lo económico, lo ecológico, lo cultural y lo social, debe partir de una planificación territorial integrada. Quería comprobar si en el sector turístico se cumplía esta premisa, con las diferentes variantes que conlleva, por lo que tuve que estudiar la totalidad de las leyes autonómicas en materia de turismo. No me servía, por lo tanto, el estudio de varias Comunidades autónomas seleccionadas pues mi intención era arribar a conclusiones sistemáticas sobre nuestra planificación territorial del turismo. Como el turismo se interconecta con otras planificaciones, generales y sectoriales, también he estudiado y analizado otras leyes, como las del suelo y ordenación territorial, patrimonio cultural y espacios naturales, normas que tienen mucho que ver con lo turístico. Rápidamente comprobé que la España autonómica dispone de un sistema territorial fragmentado. Ello me obligó a investigar las causas, primero realizando un estudio constitucional de la materia –indagando en el proceso constituyente y en la tramitación parlamentaria de algunos de los Estatutos, accediendo, incluso a documentos escritos a mano en los que se observaba un tira y afloja en materia de competencias con matices muy sutiles- y después rebuscando en los primeros orígenes de la planificación en España.

El estudio de los orígenes me permitió comprobar que el sistema español de relaciones entre la planificación territorial y las planificaciones sectoriales y, en concreto, la turística, viene determinado por la propia idiosincrasia de nuestro país. En efecto, desde el nacimiento de la planificación en España, observamos una tendencia a la sectorialización, que es la forma fácil de planificar para obtener resultados a corto plazo pero que a largo plazo, puede resultar nefasto. Esa forma de hacer las cosas se ha mantenido hasta nuestros días. En efecto, lo turístico, por poner un ejemplo, puede ser ordenado desde la planificación territorial general autonómica, la planificación comarcal, la ecológica (para el ámbito territorial de aplicación de los planes de ordenación de los recursos naturales), la planificación

cultural y, también, la planificación turística, propiamente dicha, que ordena los recursos turísticos naturales y culturales, a su vez ordenados por los planes antes señalados.

Las leyes autonómicas reguladoras del gobierno del territorio y de las planificaciones sectoriales dan buena cuenta de este caos que ha conducido a alguna Administración autonómica a crear un órgano específico para estudiar y proponer soluciones a este problema, mediante el análisis del Derecho comparado [Orden del Gobierno Canario de 15 de noviembre de 2004, por la que se crea la Comisión de trabajo para el estudio de las necesidades normativas en el área del turismo (BOCAN de 24 de noviembre de 2004)].

Este sistema de pluralidad de planificaciones concurrentes y contrapuestas impide la eficacia de las normas y, por consiguiente, el fin de las mismas pues obstaculiza su correcta aplicación. Como el fin de las normas estudiadas suele ser el “desarrollo sostenible”, obtenemos que nuestro sistema de planificación general y turística no es sostenible. Precisamente, el estudio de la totalidad de los sistemas de planificación previstos por nuestras Comunidades autónomas avala mi hipótesis o punto de partida: un desarrollo territorial equilibrado debe partir de una planificación integrada, habida cuenta de los efectos negativos que ha causado una planificación y política territorial basada exclusivamente en el sector turístico, como ha ocurrido en la Comunidad Balear. Fruto de esta experiencia, esta región trata de reconducir su sistema hacia un modelo integrado, como hemos visto.

Es hora ya de plantear el problema de una manera seria, despojándolo de vestiduras falsas (por ejemplo, las luchas competenciales absurdas entre las diferentes Administraciones territoriales y entre los órganos sectoriales de una misma Administración) que impiden atender al interés general y alcanzar el sustrato del problema. La alimentación recíproca entre las diferentes actividades desarrolladas en el medio, compuesto por nuestro patrimonio natural y construido, es una tarea urgente que exige una comunicación entre los diferentes elementos que integran los conceptos de ordenación del territorio y desarrollo sostenible, esto es, lo económico, lo ecológico, lo cultural y lo social. Parece, en

este sentido, que las políticas globalizadoras e integradoras de los diferentes sectores, empiezan a predominar en el ámbito de la Unión Europea –así se plasma en la Carta Magna de la que se han dotado los Pueblos de Europa- y entre la doctrina extranjera, como hemos visto (recordemos, en este sentido, los fundamentos de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas y la más amplia evaluación de sostenibilidad que se desarrolla en el Reino Unido).

¿Cómo puede darse una solución desde nuestro derecho interno a los inconvenientes planteados? A mi entender debiera producirse un gran acuerdo entre los diferentes actores de nuestra vida administrativa (Administración Central, Administración Autonómica, Administración Local y ciudadanos cuya participación puede desarrollarse de una manera directa, a través de órganos administrativos y organizaciones no gubernamentales) y crear un órgano estatal de carácter mixto formado por expertos en materia de ordenación territorial, en el que participen los actores antes señalados, encargado del examen de la Ley prevista por el artículo 131 de la Constitución destinada a coordinar, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. El órgano propuesto encajaría en el segundo párrafo del mismo artículo. Así se elaboraría un Plan previo, fruto de la colaboración, que enlazaría las competencias estatales que inciden sobre el territorio y establecería las líneas básicas para articular el equilibrio interterritorial, todo ello mediante la colaboración de las Comunidades autónomas, municipios y agentes sociales. Ello permitiría que las Comunidades autónomas pudiesen ejercer verdaderamente su competencia global en materia de ordenación del territorio, mediante un examen integrado de los usos del suelo y minorando los conflictos. De esta manera, se lograría un equilibrio entre el desarrollo económico y social y la protección del medio.

Por consiguiente, una norma elaborada en 1978 serviría para dar soluciones a problemas actuales, adaptándola a nuestros tiempos, de acuerdo con el artículo 3.1. del Código Civil según el cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Por otro lado, acudiendo a la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo, los planes y programas conjuntos (artículo 7 de la Ley 4/99), previstos como instrumentos de cooperación funcional entre administraciones para la elaboración de planes sectoriales, constituirían una herramienta útil para proyectar de una manera consensuada las planificaciones sectoriales en materias concurrentes de las distintas Comunidades autónomas. Su realización participada permitiría el acuerdo a la hora de elaborar las planificaciones estatales y autonómicas evitando solapamientos. Esta posibilidad ha sido prevista por la Ley del Turismo de Aragón (art. 6.2).

Para concluir, la sostenibilidad del sistema actual de planificación territorial y turística exige un esfuerzo de racionalización de la Administración y, en consecuencia, de los instrumentos de planificación, reduciendo su volumen mediante la eliminación de los que sean superfluos, esto es, aquellos cuyo objeto constituya el objeto de una planificación territorial o sectorial previa, otorgando a la ordenación territorial su función de coordinación y evitando órganos de administraciones sectoriales -como la turística- de coordinación de las políticas territoriales.

BIBLIOGRAFÍA

ABAZA, Hussein; HAMWEY, Robert: "Integrated assessment as a tool for achieving sustainable trade policies", *Environmental Impact Assessment Review* 21, 2001, 481-510.

ACOSTA GALLO, Pablo: "Ruidos nocturnos por afluencia masiva de público a locales de ocio e intervención municipal (La STJ de IB de 29 de julio de 1999)", *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica* 282, 2000, 283-296.

AGOUES MENDIZÁBAL, Carmen: *El régimen jurídico de la planificación territorial: conflictos competenciales y aspectos jurídicos*, IVAP, Bilbao, 1996, 357 p.

ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel: "El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la propiedad histórica", en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 423-471.

ALENZA GARCÍA, José Francisco: "Turismo y Derecho Ambiental, con especial referencia al turismo en espacios naturales", en *III Congreso Universidad y Empresa. Municipios turísticos. Tributación y contratación empresarial. Formación y gestión del capital humano* (Dir. David Blanquer), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 227-259.

ALLENDE LANDA, José: *Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad*, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, Bilbao, 2000, 273 p.

- "Política de ubicación de centrales nucleares en España", *Estudios Territoriales* 17, 1985, 195-207.

ALONSO GARCÍA, M^a Consuelo: "La nueva regulación de la evaluación de impacto ambiental (Ley 6/2001, de 8 de mayo)", *Justicia Administrativa: Revista de Derecho Administrativo* 14, 2002, 5-27.

ALONSO GARCÍA, Ricardo: "El soft law comunitario", *Revista de Administración Pública* 154, 2001, 63-94.

ALONSO GARCÍA, Ricardo; TORRES MURO, Ignacio: “La ley británica de derechos humanos (*Human Rights Act 1998*): una evolución a conciencia”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 105, 2000, 5-36.

ALONSO IBÁÑEZ, M^a del Consuelo: *Los Catálogos Urbanísticos y otros Catálogos Protectores del Patrimonio Cultural Inmueble*, Monografía asociada a la Revista Urbanismo y Edificación 11, Thomson-Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2005, 121 p.

- “Política territorial, ordenación del espacio y actividad urbanística (A propósito del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el Principado de Asturias)”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* 216, 2005, 59 y ss.

ARIÑO ORTIZ, Gaspar: “Democracia y Administración: (notas sobre participación ciudadana en los procesos de decisión)”, en *Estudios sobre el Proyecto de Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1978, 145-175.

- “La planificación”, en *Comentario a la Constitución Socio-económica de España*, Comares, Granada, 2002, 475-493.

ATIENZA, Manuel: “Argumentación y legislación”, en *La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho* (Dir. Aurelio Menéndez Menéndez y Antonio Pau Pedrón), Civitas-Colegio Libre de Eméritos, Madrid, 2004, 89-112.

- “El derecho como argumentación”, *Isegoria: Revista de Filosofía Moral y Política* 21, 1999, 37-47; publicado después en *El sentido del Derecho* 2^a ed., Ariel, Barcelona, 2004, 336 p.

ÁVILA ORIVE, José Luis: “La coordinación o armonización atribuida a la ordenación del territorio: comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1998, de 2 de julio (1)”, *Revista Vasca de Administración Pública* 53, 1999, 155-176.

AZNAR JORDÁN, Domingo: “Disposiciones normativas en el ámbito turístico ¿Ley o Reglamento?”, en *Estudios sobre el régimen jurídico del turismo* (Dir.: José Tudela Aranda), Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1997, 169-211.

BARENDT, Eric: “Fundamental Principles”, en *English Public Law* (ed. David FELDMAN), Oxford University Press, Oxford, 2004, 3-43.

BARRADO TIMÓN, Diego Antonio: “Ordenación territorial y desarrollo turístico. Posibilidades, modelos y esquemas de ordenación territorial del turismo en la España de las Autonomías”, *Estudios Turísticos* 149, 2001, 3-22.

BARREDA BARBERÁ, Juan: *Suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas por formación de instrumentos de planeamiento*, Revista General de Derecho,

Valencia, 2001, 169 p.

BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción: “Los Conjuntos Históricos y el planeamiento de protección. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía”, *Revista Andaluza de Administración Pública* 16, 1993, 39-78.

BASSOLS COMA, Martín: “Artículo 131. La planificación de la actividad económica general”, *Comentarios a la Constitución española de 1978* (Dir.: Óscar ALZAGA VILLAAMIL), Edersa, Madrid, 1998, 139-180.

- *Constitución y sistema económico*, Tecnos, Madrid, 1985, 345 p.
- *Génesis y evolución del Derecho urbanístico español (1812-1956)*, Montecorvo, Madrid, 1973, 638 p.
- “La planificación urbanística y su contribución al desarrollo urbanístico sostenible”, en *Derecho del Medio Ambiente y Administración Local* 2ª Ed. (Coord. José ESTEVE PARDO), Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006, 677-709.
- “Las relaciones entre la planificación territorial y urbanística en la Ley de Urbanismo de Cataluña”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* 209, 2004, 39-66.
- “Ordenación del territorio y medio ambiente: aspectos jurídicos”, *Revista de Administración Pública* 95, 1981, 41-88.
- “Transportes y ordenación del territorio”, *Revista de Derecho Urbanístico* 115, 1989, 13-44.

BENTLEY, Edmund George; TAYLOR, Samuel Pointon: *A practical guide in the preparation of town planning schemes*, George Philip & Son, Ltd. (etc., etc.), London, 1911, 159 p.

BERMEJO VERA, José: “Administración pública y Turismo”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica* 223, 1984, 209-232.

- “La regulación de los sectores: el turismo”, en *Derecho Administrativo. Parte especial*, Cívitas, Madrid, 2001, 1028-1064.
- “Régimen jurídico de los municipios turísticos”, *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 213-249.

BIELZA DE ORY, Vicente: “Patrimonio y turismo sostenible desde la ordenación del territorio: el caso del Pirineo Aragonés”, *Estudios Geográficos* 245, 2001, 583-603.

BLANCO HERRANZ, Francisco Javier: “Alternativas legislativas para la planificación territorial del turismo en España”, *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, pp. 155-181.

BLANQUER CRIADO, David: *Derecho del Turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 461 p.

- "La ordenación jurídica de la calidad del turismo", en *El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI (Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo)*, Tomo III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 3121-3174.
- "Turismo residencial y urbanizaciones privadas: los servicios públicos de prestación obligatoria y alternativas a su incumplimiento por el ayuntamiento", en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 843-950.

BLASCO DÍAZ, José Luis: "Competencias urbanísticas municipales y obras estatales portuarias en la sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero", *Revista Vasca de Administración Pública* 52, 1998, 351-362.

BLASCO ESTEVE, Avelino: "Planificación y gestión del territorio de las Islas Baleares", en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 215-284.

- *Territori i competències autonòmiques*, Institut d'Estudis Autonòmics-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, 129 p.

BOCANEGRA SIERRA, Raúl ; HUERGO LORA, Alejandro : *El Derecho Urbanístico del Principado de Asturias*, Iustel, Madrid, 2005, 173 p.

BOTE GÓMEZ, Venancio: *Turismo en espacio rural : rehabilitación sociocultural y de la economía local*, Editorial Popular, Madrid, 1988, 134 p.

BOUAZZA ARIÑO, Omar: "Respeto a la vida privada y protección del medio ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos", *Revista de Administración Pública* 160, 2003, 167-202.

- "Protección del medio ambiente, fiscalidad ambiental y turismo (A propósito del Auto del Tribunal Constitucional de 15 de enero de 2002, de levantamiento de la suspensión de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento)", *Revista Española de Derecho Administrativo* 113, 2002, 119-135.
- "Sustainable Tourism and Taxes: an Insight into the Balearic Eco-Tax Law", *European Environmental Law Review* 11-6, 2002, 169-174.

BOUIN, Frédéric: "Les schémas de mise en valeur de la mer, le tourisme et l'environnement", *Tourisme & Droit* 10, 1999, 34-37.

BRUNET, Louis : *Villégiature et tourisme*, Paris, 1963.

BUENDÍA AZORÍN, José D.; COLINO SUEIRAS, José: *Turismo y medio ambiente*, Civitas, Madrid, 2001, 235 p.

BUTLER, R.W.: "Tourism, environment and sustainable development", *Environmental Conservation* 18-3, 1991, 201-209.

CABALLERO SÁNCHEZ, Rafael: *Legislación sobre turismo*, McGraw-Hill, 2000, 1160 p.

CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio: *El turismo: aspectos institucionales y actividad administrativa*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, 219 p.

CALS, Joan: *Turismo y política turística en España: Una aproximación*, Ariel, Barcelona, 1974, 281 p.

CARBALLEIRA RIVERA, M^a Teresa : "El procedimiento de evaluación de impacto ambiental", en el libro colectivo *Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental*, Civitas, 2002, 295-399.

- "Turismo y Medio Ambiente. Propuestas para el próximo milenio", *Revista Vasca de Administración Pública* 55, 1999, 71-101.

CASTELLÀ ANDREU, Josep Maria: "La participación ciudadana en la Administración Pública: (Estudio del artículo 105 A de la Constitución)", *Revista Vasca de Administración Pública* 34, 1992, 39-83.

CAZES, George: "Tourisme et développement : du modèle intégré au modèle soutenable", en *Tourisme, touristes, sociétés*, L'Harmattan, Paris, 1998, 97-105.

CAZES, George; LANQUAR, Robert; RAYNOUARD, Yves : *L'aménagement touristique et le développement durable*, Que sais-je ?, Paris, 2001, 127 p.

CEBALLOS MARTÍN, M^a Matilde: "Aproximación evolutiva en la protección de los recursos naturales y culturales a través de la legislación turística", en *Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI: Homenaje al profesor Eduardo Roca Roca*, BOE: Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2002, 271-293.

CEBALLOS MORENO, Manuel: "Una aproximación al régimen jurídico de la participación ciudadana en la Administración Pública. Especial referencia al sector medioambiental", *Actualidad Administrativa* 3, 2001, 1377-1405.

CIERCO SEIRA, César: "El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los Derechos comunitario y español", *Revista de Administración Pública* 163, 2004, 73-125.

- *La participación de los interesados en el procedimiento administrativo*, Publicaciones del Real Colegio de Bolonia, Bolonia, 2002, 448 p.

CLAVERO ARÉVALO, Manuel: "Los juristas ante el incumplimiento de los planes de urbanismo", *Revista de Derecho Urbanístico* 17, 1970, 13-30.

COMELLA DORDA, Rosa: *Régimen jurídico de las declaraciones de impacto ambiental en el derecho estadounidense*, Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza, 813 p.

CONDE DUQUE, Carlos: "El papel de la ordenación territorial y la planificación urbana en la defensa del medio ambiente", *Ciudad y Territorio* 4, 1976, 48-52.

CORCHERO, Miguel; SANDÍN MORA, Laura: "La regulación de los recursos turísticos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura", *Actualidad Administrativa* 47-48, 2002, 1289-1325.

COSCULLUELA MONTANER, Luis: "Acción pública en materia urbanística", *Revista de Administración Pública* 71, 1973, 9-57.

- *Administración portuaria*, Tecnos, Madrid, 1973, 303 p.

COSTA PÉREZ, Antonio; JIMÉNEZ PAZ, José: "Turismo y Urbanismo", en *50 años del turismo español (Un análisis histórico y estructural)*, (Dir: Fernando Bayón Mariné), Centro de Estudios Ramón Areces/Escuela Oficial de Turismo. Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME, Madrid, 1999, 465-486.

CRAIG, Paul P.: *Administrative Law* Fifth Edition, Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2003, 960 p.

CROOKSTON, Martin: "Urban Design - The "New Agenda" in Practice", *Journal of Planning & Environment Law Supp* (Occasional Papers 29), 2001, 90-100.

CULLINGWORTH, Barry: *Planning in the USA: policies, issues and proceses* 2nd edition, Routledge, New York, 2003, 354 p.

DASMANN, Raymond F.; MILTON, John P.; FREEMAN, Peter H.: *Ecological principles for economic development*, Wiley, London, 1973, 252 p.

DE CASTRO Y BRAVO, Federico: *Derecho Civil de España*, Cívitas, Madrid, 1991, 596 p.

DEKETELAERE, Kurt: "Environmental Planning and Spatial Planning from a European Community Perspective", *European Environmental Law Review* 10, 1997, 278-286.

DE HEREDIA SCASSO, Rafael: "La planificación estratégica y la ordenación territorial", *Estudios Territoriales* 6, 1982, 19-40.

DE LA CRUZ FERRER, Juan: "Lección 3: El proceso organizativo", en *Derecho Administrativo II (parte especial)* 2ª edición, Universitas, Madrid, 1998, 65-96.

DE LA MORENA Y DE LA MORENA, Luis: "Las competencias compartidas y su articulación: las órdenes conjuntas y los expedientes mixtos: El Decreto de 6 de octubre de 1966 aprobatorio del Reglamento de Centrales Lecheras", *Revista de Administración Pública* 53, 1967, 451-486.

DE LA QUADRA-SALCEDO, Tomás: “Los conflictos de competencias”, *Ciudad y Territorio* 80-2, 1989, 5-14.

DE LA SIERRA MORÓN, Susana: “Turismo”, en *Derecho Público de Cantabria* (Ed. Luis Martín Rebollo), Parlamento de Cantabria, Santander, 2003, 645-674.

DE TERÁN, Fernando: *Ciudad y urbanización en el mundo actual*, Editorial Blume, Madrid-Barcelona, 1969, 330 p.

- “Editorial”, *Urban 4, Planeamiento urbano territorial en el siglo XXI*, 2000, 2-5.
- “Editorial”, *Urban 5, Planeamiento urbano territorial en el siglo XXI (segunda parte)*, 2000, 2-4.
- “El futuro de la ciudad”, *Revista de Occidente* 56 y 57, 1967, 214-249.
- “Turismo, arquitectura y urbanismo: contextos históricos culturales de su relación”, en *Arquitectura moderna y turismo: 1925-1965: Actas IV Congreso. Valencia, 6,7y 8 de noviembre*, 129-140.

DE VEGA, Agustín S.: “Primeras reflexiones sobre el Consejo Económico y Social”, *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)* 80, 1993, 157-184.

DOBSON, Andrew: *Justice and the environment: conceptions of environmental sustainability and dimensions of social justice*, Clarendon, Oxford, 1998, 280 p.

DOHERTY, Brian; DE GEUS, Marius: *Democracy and Green Political Thought: sustainability, rights and citizenship*, Routledge, London, 1996, 246 p.

DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel: “El seguimiento de normas y actos jurídicos”, *Revista de Administración Pública* 167, 2005, 97-145.

DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, Miguel: “Participación ciudadana: enfoque constitucional y rendimiento en el orden administrativo”, en *Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI: Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca* (Dir. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Iñigo del Guayo Castiella), BOE, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2002, 359-371.

DOMPER FERRANDO, Javier: *El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas vol. I: Planteamientos constitucionales*, El Justicia de Aragón-Prensas Universitarias de Zaragoza-Civitas, Madrid, 2002, 355 p.

DOWDALL, Harold Chaloner: *Outline of the Law of Town Planning*, Henry Young & Sons, Liverpool, 1910.

DWORKIN, Ronald M.: *Casos difíciles*, Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 1981, 82 p.

EMBED IRUJO, Antonio: “El Plan Hidrológico Nacional como norma”, en *El plan hidrológico nacional* (Dir: Antonio EMBED IRUJO), Seminario de Derecho del Agua

de Zaragoza-Confederación Hidrográfica del Ebro-Civitas, Madrid, 1993, 366 p.

- “El soterramiento de las líneas eléctricas: problemática jurídica general”, *Revista de Administración Pública* 163, 2004, 7-40.
- *La planificación hidrológica: régimen jurídico*, Tecnos, Madrid, 1991, 241 p.

ENGUITA PUEBLA, Abel: “La participación ciudadana en el urbanismo”, *Revista de Derecho Urbanístico* 93, 1985, 63-80.

ENTRENA CUESTA, Rafael: “Dictamen acerca de la aplicabilidad de los artículos 32 y 42 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 en la tramitación de los Planes de Ordenación Urbana de Centros de Interés Turístico Nacional”, *Revista de Derecho Urbanístico* 13, 1969, 75-91.

ESCRIBANO COLLADO, Pedro: “La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución”, en *Estudios sobre la Constitución Española (Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría)*, Tomo IV *Del Poder Judicial. Organización Territorial del Estado*, Civitas, 1991, 3705-3750.

ESTEVE PARDO, José: *Técnica, riesgo y Derecho*, Ariel, Barcelona, 1999, 222 p.

- “Turismo y Administración local”, en *XI Congreso Ítalo-español de profesores de derecho administrativo: construcción y gestión de grandes infraestructuras públicas. Turismo y administración local. Los problemas del Derecho administrativo en el fin de siglo XX*, 377-391.

FAJARDO SPÍNOLA, Luis: “Aprobación por ley de las directrices de ordenación de Canarias”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* 195, 2002, 71-98.

FALUDI, Andreas: *Planning Theory*, Pergamon, Oxford, 1973, 306 p.

- “Un asunto inacabado: la ordenación territorial europea en el primer decenio del siglo XXI”, *Urban* 8, 2003, 19-34.

FEICK, Robert D.; HALL, G. Brent: “The application of a spatial decision support system to tourism-based land management in small island States”, *Journal of Travel Research* vol. 39 Issue 2, 2000, 163 y ss.

FENNELL, David A.; EBERT, Kevin: “Tourism and the Precautionary Principle”, *Journal of Sustainable Tourism* 12-6, 2004, 461-479.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José: *Curso de Derecho Administrativo Turístico (Tomo I)*, Editora Nacional, Madrid, 1974, 584 p.

- *Curso de Derecho Administrativo Turístico Tomo IV (Capítulos XXXIII-XXXV)*, Editora Nacional, Madrid, 1974, 1381-1525. .

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen: *Derecho administrativo del turismo*, Marcial Pons, Madrid, 2003, 297 p.

- “La compleja integración normativa de la reciente planificación turística”, *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 55-69.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón: “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 24, 1980, 5-16.

- “El aspecto orgánico de la reforma administrativa: evolución y perspectivas”, *Revista de Administración Pública* 48, 1965, 323-340.
- “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro del Derecho urbanístico español”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 94, 1997, 189-201.
- *El medio ambiente urbano y las vecindades industriales*, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1973, 219 p.
- “La planificación económica, camino de libertad”, *Estudios de Derecho y Hacienda. Homenaje a César Albiñana García-Quintana* vol. I, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1987, 43-83.
- “Las obras públicas”, *Revista de Administración Pública* 100-102, 1983, 2427-2469.
- “Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos”, *Revista de Derecho Político* 15, 1982, 21-34.
- *Manual de Derecho urbanístico* 17ª ed., El consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 2004, 289 p.
- “Participación ciudadana en el planeamiento”, en *Jornadas de Derecho Urbanístico (1ª. 1980.Oviedo). XVII Temas de Derecho Urbanístico: El Curso de Oviedo*, Oviedo, 1980, 19-38.
- “Política territorial, desarrollo sostenible y seguridad jurídica”, en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir. David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 35-48.

FERRARI, Erminio: “Planning, Building and Environmental Law After the Recent Italian Devolution”, *European Public Law* 8-3, 2002, 357-365.

FERNANDO PABLO, Marcos: *Suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas*, Montecorvo, Madrid, 1987, 203 p.

FERREIRA FERNÁNDEZ, Antonio Javier: “Comentario a la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de promoción y ordenación del turismo en Galicia”, *Revista Xuridica Galega* 16, 1997, 381-432.

- “Turismo y ambiente: legislación autonómica y nuevas técnicas para un desarrollo sostenible”, *Revista Aragonesa de Administración Pública* 13, 1998, 341-378.

FERREIRA FERNÁNDEZ, A. Javier y NOGUEIRA LÓPEZ, Alba: "Aspectos jurídicos para un desarrollo sostenible", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 251-285.

FISCHER, Thomas B.: "Strategic environmental assessment in post-modern times", *Environmental Impact Assessment Review* 23-2, 2003, 155-170.

FONT I LLOVET, Tomàs: "Algunas funciones de la idea de participación", *Revista Española de Derecho Administrativo* 45, 1985, 45-53.

FORSTHOFF, Ernst: "Sobre medios y métodos de la planificación moderna", en *Planificación - I. Estudios jurídicos y económicos* (Edición de la obra alemana «Planung», preparada por Gaspar Ariño Ortiz y Alfredo Gallego Anabitarte. Ed. Joseph H. Kaiser), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1974, 81-102.

GALLARDO CASTILLO, M^a Jesús: "La distribución constitucional de competencias en materia de turismo y su tratamiento en las leyes autonómicas: su promoción y ordenación", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 71-93.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: "Consideraciones sobre una nueva legislación del Patrimonio Artístico y Cultural", *Revista Española de Derecho Administrativo* 39, 1983, 575-591.

- *De montañas y hombres*, Austral, Madrid, 1998, 293 p.
- "El principio de protección de la confianza legítima como supuesto título justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador", *Revista de Administración Pública* 159, 2002, 173-206. Incluido en su libro *La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en España*, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, 290 p.
- *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional* 4^a ed., Civitas, Madrid, 2001, 264 p.
- "Las consecuencias de una sentencia constitucional errónea: la grave crisis del Derecho Urbanístico español al comenzar el siglo", en *La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente*, Congreso de los Diputados/Tribunal Constitucional/Universidad Complutense de Madrid/Fundación Ortega y Gasset/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, 1271-1282.
- "Los principios de la organización del urbanismo", en el *Libro Homenaje a Manuel García-Pelayo* Tomo I, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1980, 365-398.
- "Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida administrativa", en el *Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí*, Civitas, Madrid, 1989, 437-452.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: *Curso de Derecho Administrativo I* (12ª ed.), Thomson-Civitas, Madrid, 2004, 845 p.

- *Curso de Derecho Administrativo II* (8ª ed.), Civitas, Madrid, 2002, 739 p.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: *El Derecho, la Ley y el juez: dos estudios*, Civitas, Madrid, 1997, 96 p.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; PAREJO ALFONSO, Luciano: *Lecciones de Derecho Urbanístico I* (1ª ed.), Civitas, 1979, 459 p.

GARCÍA MACHO, Ricardo; RECALDE CASTELLS, Andrés; OLLER RUBERT, Marta; SOLERNOU SANZ, Stella.: *Normativa turística*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

GARCÍA MACHO, Ricardo; RECALDE CASTELLS, Andrés; PETIT LAVALL, Mª Victoria: *Lecciones de Derecho del Turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 447 p.

GARCÍA NOVO, F.: "Efectos ecológicos del equipamiento turístico", *Estudios Territoriales* 5, 1982, 137-144.

GARCÍA URETA, Agustín: "Perspectivas sobre el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente: un repaso a la Directiva 90/313/CEE", *Revista de Derecho Ambiental* 13, 1994.

- "Plan de ordenación de los recursos naturales y distribución competencial. Comentario a la STC 306/2000, de 12 de diciembre", *Revista Vasca de Administración Pública* 60, 215-237.

GARRIDO FALLA, Fernando: *Comentarios a la Constitución* 3ª edición, Civitas, Madrid, 2001, 2839 p.

- "La participación popular en la Administración local", *Revista de Estudios de la Vida Local* 154, 1967, 481-497.

GÉNY, François: *Méthode d'interprétation et sources en droit positif: essai critique* 2ème ed., Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1919, 2 vol.

GODFREY, Kerry B.: "Attitudes towards `sustainable tourism´ in the UK: a view from local government", *Tourism Management* vol.19, 3, 1998, 213-224.

GOELDNER, Charles R.; BRENT RITCHIE, J.R.: *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2003, 606 p.

GÓMEZ BARAHONA, Alberto: "Régimen jurídico administrativo de la planificación regional", en *Derecho público de Castilla y León* (coord.. Javier García Roca), Secretariado de publicaciones e intercambio científico Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999, 475-487.

GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael: "En torno a los estándares urbanísticos", *Revista Española de Derecho Administrativo* 4, 1975, 59-80.

- “La planificación urbana de los centros de interés turístico nacional y la reforma de la Ley del Suelo”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 10, 1976, 451-468.

GÓMEZ OREA, Domingo: "Integración ambiental en la ordenación del territorio: las directrices de ordenación del territorio en el País Vasco", *Tecno ambiente: Revista profesional de tecnología y equipamiento de ingeniería ambiental* 43, 1994, 73-79.

- *Ordenación Territorial*, Mundi-Prensa-Editorial Agrícola Española, Madrid, 2002, 704 p.

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, Fernando: “Turismo y medio ambiente”, *Revista Valenciana d’Estudis Autònòmics* 13, 1992, 139-165.

GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo: “El reto de la participación ciudadana”, en *Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI: Homenaje al profesor Eduardo Roca Roca* (Dir. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Iñigo del Guayo Castiella), BOE, Instituto Nacional de Administración Pública, 2002, 519-536.

GONZÁLEZ PAZ, José: “Planificación energética versus planificación territorial”, *Estudios Territoriales* 9, 1983, 113-133.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: “La reforma administrativa en el régimen local”, en *Problemas políticos de la vida local I*, Delegación nacional de provincias del movimiento, Madrid, 1961, 127-154.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús; GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco; GONZÁLEZ RIVAS, Juan: *Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992*, Civitas, Madrid, 1999, 716 p.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago: “La gestión territorial”, *Revista de Administración Pública* 166, 2005, 257-279.

- “La participación de los ciudadanos en el procedimiento administrativo”, en *Procedimiento administrativo. Ponencias del I coloquio hispano-portugués* (Dir. Diogo Freitas Do Amaral y Laureano López Rodó), Santiago de Compostela, 1994, 245-255.
- *Urbanismo y Ordenación del Territorio*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004, 531 p.

GREEN, D. Howard; HUNTER, Colin: "Environmental impact and tourism developments", *International Symposium on architecture of tourism in the mediterranean*, Yildiz Univerity Press, Türkiye. İstanbul, 1991, vol. 2, 313-330.

GREENWOOD, Brian; PURDUE, Michael; SHADAREVIAN, Paul: *Butterworths Planning Law Service* 3 vol., Butterworths, London, 2004.

GUILLÉN CARAMÉS, Javier: “Algunos aspectos de la protección jurídica del turista”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 115, 2002, 357-379.

GUNN, Clare A. with Turgut VAR: *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*, Routledge, new York, 2002, 442 p.

HAIGH, Nigel: *EEC environmental policy and Britain*, Environmental Data Services, London, 1984.

HARWOOD, Richard: "Material Considerations – Alternative Proposals – Judicial Review", *Journal of Planning & Environment Law*, APR, 2004, 470-497.

- "Section 54A of the Town and Country Planning Act 1990-Development Plan", *Journal of Planning & Environment Law* OCT, 2005, 1362-1390.

HERNÁNDEZ GIL, Antonio: *Metodología de la ciencia del derecho vol I*, Madrid, 1971, 407 p.

HERRÁIZ SERRANO, Olga: "El aprovechamiento turístico de las vías pecuarias", *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, 285-317.

HERRERA MOLINA, Pedro Manuel: "El impuesto balear sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento (problemas constitucionales y de Derecho Comunitario)", *Revista Técnica Tributaria* 55, 2001, 69-82.

HERVADA, Javier; ZUMAQUERO, José M.: *Textos constitucionales españoles (1808-1978)*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1980, 484 p.

HERMES, Georg: "The German Law of Planning: An Overview", *European Public Law* 8-3, 2002, 367-385.

HIGGINS, Tara M.: *Planning and public participation: A case study of the tourism development London Shores, West Dunbartonshire*, Scotland, 2000.

HILDENBRAND SCHEID, Andreas: *Política de ordenación del territorio en Europa*, Universidad de Sevilla/Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1996, 541 p.

- "Política territorial y desarrollo regional en España y Europa: Una visión comparada en vísperas del siglo XXI", *Ciudad y Territorio y Estudios Territoriales* 122, 1999, 785-807.

HOWARD, Ebenezer: *Garden Cities of To-morrow*, Faber and Faber, London, 1948, 168 p.

INSKEEP, Edward: *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, 508 p.

JÁIMEZ GAGO, M^a Isabel: "El plan general sobre el turismo de Andalucía", *Revista Andaluza de Administración Pública* 52, 2003, 269-308.

JORDANO FRAGA, Jesús: *La protección del derecho a un medio ambiente adecuado*, Bosch, Barcelona, 1995, 588 p.

KERR, Bill; BARRON, Gordon; WOOD, Roy C.: "Politics, policy and regional tourism administration: a case examination of Scottish area tourist board funding", *Tourism Management* 22-6, 2001, 649-657.

KERR, William Revill: *Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure*, Elsevier, Oxford, 2003, 293 p.

KERRIGAN, D.P.: *Supplement to Hill and Kerrigan on the Town and Country Planning Act, 1947*, Butterworth & Co. (Publishers) LTD., London, 1949, 231 p.

KRIEG, Eric J.; FABER, Daniel R., "Not so Black and White: environmental justice and cumulative impact assessments", *Environmental Impact Assessment Review* 24, 7-8, 2004, 667-694.

La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de Granada, Artes Gráficas Mateu, Madrid, 1915, 18 p.

LA GAZETTE OFFICIELLE DU TOURISME : "Dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité concernant le tourisme ", Adour Presse Information, Paris, 14.VIII.02-N° 1654.

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki: "En torno al valor jurídico de las directrices de ordenación territorial (DOT). Nota a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1033/2000", *Revista Vasca de Administración Pública* 60, 2001, 239-260.

- "La inconstitucionalidad de la Ley de ordenación del territorio del País Vasco (Comentario a la STC 149/1998, de 2 de julio, BOE 181, de 30 de julio), *Revista Vasca de administración Pública* 52, 1998, 363-372.

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki; GARCÍA URETA, Agustín; LAZCANO BROTONS, Iñigo: *Derecho ambiental. Parte general*, IVAP, Oñati, 2004, 391 p.

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki/ LAZCANO BROTONS, Iñigo: "El Plan Territorial Sectorial eólico: análisis crítico de su regulación", *Revista Vasca de Administración Pública* 64, 2002, 145-192.

- *Régimen jurídico de la ordenación del territorio en Euskalherria*, IVAP, Oñati, 1999, 381 p.

LASARTE, Javier; ESEVERRI, Ernesto; ADAME, Francisco; MARTÍN, Javier: *Turismo y financiación autonómica y local*, Comares, Granada, 2001, 234 p.

LAWRENCE, David P.: "The Need for a EIA Theory-Building", *Environmental Impact Assessment Review* 17-2, 1992, 79-107.

LOBO RODRIGO, Ángel: "La ordenación del territorio y el urbanismo como medio

de organización de redes de telecomunicaciones. Especial atención a las inalámbricas”, *Revista Galega de Administración Pública* 31, 2002, 107-141.

LOPERENA ROTA, Dementrio: *Desarrollo sostenible y globalización*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, 173 p.

LÓPEZ OLIVARES, Diego: “Aproximación a la metodología de la planificación funcional turística de carácter comarcal”, en *Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo: actas de las V Jornadas de Geografía de Turismo*, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 1998, 73-80.

LÓPEZ RAMÓN, Fernando: “Contrastes y conexiones de la moderna consideración del medio ambiente en la legislación turística”, *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, 229-237.

- “Crisis y renovación del urbanismo español en la última década del siglo XX”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 104, 1999, 521-550.
- “Crítica jurídica de la nueva Ley de Montes”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 121, 2004, 5-24.
- *Estudios jurídicos sobre Ordenación del Territorio*, Aranzadi, Pamplona, 1995, 228 p.
- “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Estado”, *Revista de Administración Pública* 160, 2003, 11-47.
- “Introducción a los significados de la ordenación del territorio en Europa”, *Revista de Administración Pública* 166, 2005, 213-230.
- “Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos”, en *Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos* (Dir.: Fernando López Ramón), Kronos, Zaragoza, 1995, 11-41.
- *La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1980, 436 p.
- “La figura de los parques culturales de Aragón”, en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 475-479.
- “Necesidades de revisión de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón”, *Revista Aragonesa de Administración Pública* 24, 2004, 333-368.
- “Problemas viejos y actuales tras el nuevo régimen de la evaluación de impacto ambiental”, *Revista Andaluza de Administración Pública* 43, 2001, 11-44.
- “Reflexiones sobre la indeterminación y amplitud del patrimonio

cultural”, *Revista Aragonesa de Administración Pública* 15, 1999, 193-219.

LORD IRVINE OF LAIRG: “The impact of the Human Rights Act: Parliament, the Courts and the Executive”, *Public Law* sum, 2003, 308-325.

LOZANO CUTANDA, Blanca (Dir.): *Comentario a la Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre)*, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, 414 p.

- *Derecho ambiental administrativo* 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2003, 520 p.

MacCORMICK: “Constitutional points”, en MacKAY, Donald Lain, *Scotland: the framework for change*, P.Harris, Edimburgh, 1979.

MADIOT, Yves: “L’aménagement du territoire et le droit”, *Revue Française de Droit Administratif* 10 (5), 1994, 891-899.

MARCOUILLER, David W.: “Toward integrative tourism planning in rural America”, *Journal of Planning Literature* 11-3, 1997, 21 p.

MARTÍN MATEO, Ramón: *Derecho Público de la economía*, Centro de estudios universitarios Ramón Areces, Madrid, 1985, 416 p.

- “El binomio turístico-cultural”, *Patrimonio Cultural y Derecho* 4, 2000, 77-89.
- “La calidad de vida como valor jurídico”, *Revista de Administración Pública* 117, 1988, 51-70, publicado después en *Estudios sobre la Constitución Española: Libro Homenaje a Eduardo García de Enterría*, Civitas, Madrid, 1991, 1437-1453.
- “La eclosión de nuevas comunidades (Régimen administrativo de las urbanizaciones particulares)”, *Revista de Administración Pública* 45, 1964, 35-103.
- “La revolución ambiental pendiente”, en *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*, (Dir.: José Luis Piñar Mañas), Civitas, Madrid, 2002, 49-80.
- “La tutela del paisaje en la legislación del suelo”, en, *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 483-504.
- *Manual de Derecho Ambiental* 1ª ed., Trivium, Madrid, 1995, 309 p.
- *Tratado de Derecho ambiental Tomo IV*, Trivium, Madrid, 2003, 364 p.

MARTÍN MATEO, Ramón; MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo; VILLAR PALASÍ, José Luis: “Aspectos jurídico-administrativos del turismo”, *Primer Congreso Ítalo-Español de profesores de Derecho Administrativo Sevilla 1966*, Ministerio de Información y

Turismo, Madrid, 1970, 29-51.

MARTÍN MATEO, Ramón; VERA REBOLLO, José Fernando: “Problemas de ordenación territorial y urbanística en el litoral survalenciano: consideraciones sobre planeamiento, conservación de costas y promoción del turismo residencial”, *Revista de Derecho Urbanístico* 114, 1989, 13-27.

MARTÍN REBOLLO, Luis: “La Ley de Ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria”, *Justicia Administrativa* Número extraordinario: *El Derecho urbanístico de las Comunidades autónomas*, 2004, 5-32.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo: *Diccionario de la Administración Española* 4ª ed., Madrid, 1886.

MARTÍN-RETORTILLO, Cirilo: “La riqueza artística municipal y la reforma interior de poblaciones”, *Revista de Estudios de la Vida Local* 40, 1945, 481-491.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: “Aspectos administrativos de la creación y funcionamiento de los Parques Nacionales”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 6, 1975, 343-364.

- “Contaminación acústica, daños del ruido y jurisdicción civil. (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Parla, de 15 de noviembre de 2004)”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 126, 2005, 293-303.
- *Energía Nuclear y Derecho (Problemas jurídico-administrativos)*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, 266 p.
- *Granos de Arena*, Lorenzo Martín-Retortillo, Zaragoza, 1983, 85 p.
- “La configuración jurídica de la Administración Pública y el concepto de *Daseinsvorsorge*”, *Revista de Administración Pública* 38, 1962, 35-65.
- “Los ruidos evitables (sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 10 de octubre de 1988)”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, 238, 1988, 1275-1282.
- *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, Civitas. Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 2004, 129 p.
- “La participación en la Administración Pública. Principios y límites”, *Anuario de la Facultad de Derecho de Lérida*, 1985, 63-106/*Méritos o Botín y algunos retos jurídicos de la democracia*, Aranzadi, Elcano, Navarra, 2000, 183-238.
- “Lo medioambiental y la calidad de vida junto a la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “*Kyrtatos c. Grecia*”, de 22 de mayo de 2003)”,

Revista Española de Derecho Administrativo 125, 2005, 119-148.

- “Medio ambiente sonoro”, en *Derecho del Medio Ambiente y Administración Local* (coord.: José ESTEVE PARDO), Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006, 481-494.
- “Problemas jurídicos de la tutela del paisaje”, *Revista de Administración Pública* 71, 1973, 423-442.
- “Prólogo” al libro de Fernando LÓPEZ RAMÓN, *La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos*, Publicaciones del Real Colegio de Bolonia, Bolonia, 1980, 15-24.
- “Tipología y clasificación de los caminos en el Derecho español”, *Revista de la Universidad de Buenos Aires*. Publicación dispuesta en homenaje al profesor Rafael BIELSA, vol. 2º, Buenos Aires, 1979, 93-132.
- “Una panorámica de la defensa de los consumidores desde el Derecho administrativo”, en *Estudios sobre el Derecho del consumo*, Iberdrola, Bilbao, 1991, 78-98.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián: “Antecedentes del concepto de plan y referencia a la legislación de fomento del siglo XIX”, *Revista de Administración Pública* 49, 1966, 39-48.

- *Derecho Administrativo Económico I*, La Ley, Madrid, 1988, 504 p.
- “Desarrollo sostenible y recursos hidráulicos (reflexiones en el entorno de la reciente Directiva estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas)”, *Revista de Administración Pública* 153, 2000, 27-40.
- “Prólogo”, al libro de Elisenda Malaret i García, *Régimen jurídico-administrativo de la reconversión industrial*, Civitas, Madrid, 1991, 17-23.
- *Titularidad y aprovechamiento de las aguas*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1995.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián; SALAS, Javier, “El nuevo regionalismo y la llamada regionalización de la planificación económica”, en *Descentralización administrativa y Organización Política*, vol. III, Alfaguara, Madrid, 1973.

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Elisa: “Las actividades turísticas en los espacios naturales protegidos”, en *Derecho Público del Turismo*, Thomson-Aranzadi, Elcano, 2004, 143-159.

- “Turismo y medio ambiente: las nuevas técnicas para un desarrollo sostenible”, en *Derecho Público del Turismo*, Thomson-Aranzadi, Elcano, 2004, 185-208.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel: "La traslación de estrategias empresariales al territorio: problemas de la Planificación Estratégica en el urbanismo", *Política y Sociedad* 31, 1999, 93-116.

MARX, Axel: "Towards Sustainability? The Case of Tourism in the EU", *European Environmental Law Review* 6-6, 1997, 181-186.

MATHEWS, Freya: *Ecology and democracy*, Frank Cass, London, 1996, 236 p.

MELGOSA ARCOS, Francisco Javier: "Integración del medio ambiente en el sector turístico", *Revista de Estudios Locales (CUNAL) Número Extraordinario*, 2001, 139-161.

MENÉNDEZ REXACH, Ángel: "Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico", *Documentación Administrativa* 230-231, 1992, 229-296.

- "La ordenación del territorio y la ordenación urbanística en la legislación estatal y de las Comunidades Autónomas", en el libro colectivo *Manual de Urbanismo*, INAP, Madrid, 2001, 13-55.

MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Eva María: "La experiencia comparada en materia de montes: Francia y Alemania", en el libro colectivo coordinado por Luis CALVO SÁNCHEZ, *Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Estudios de Derecho Forestal estatal y autonómico)*, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, 43-91.

MERKL, Adolf: *Teoría General del Derecho Administrativo*, Comares, Granada, 2004, 488 p.

MERLIN, Pierre: *Tourisme et aménagement touristique : des objectifs inconciliables?*, La Documentation Française, Paris, 2001, 216 p.

MESTRE DELGADO, Juan Francisco : "Los campos de golf (una aproximación al tratamiento jurídico de su construcción)", en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 523-546.

MODERNE, Frank: "Problemas actuales de la coordinación administrativa en Francia", *Documentación Administrativa* 230-231, 1992, 155-172.

MOLINI, F.; CASTANYER, J.: "Planeamiento territorial. Administración Pública y Nuevas Tecnologías", *Estudios Territoriales* 23, 1987, 17-27.

MONTESQUIEU: *Oeuvres complètes*, Éditions du seuil, Paris, 1964, 1118 p.

MONTORO PUERTO, Miguel: "El procedimiento administrativo en la declaración de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional", *Revista de Estudios de la Vida Local* 156, 1967, 821-845.

MOORE, Victor: *A practical approach to planning law* 8th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2002, 680 p.

MUMFORD, Lewis: "GEDDES, PATRICK (1854-1932)", en *Enciclopedia de la planificación urbana* (Dir. Arnold Whittick), Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid. 1975, 647-649.

MUÑOZ DE ESCALONA, Francisco: "El turismo como objeto de conocimiento", *Contribuciones a la Economía*, noviembre, 2004, <http://www.eumed.net/ce/>

"En torno al «Grand Tour». Análisis de un caso paradigmático", *Contribuciones a la economía*, mayo, 2005, en <http://www.eumed.net/ce/>

MUÑOZ MACHADO, Santiago: "Las concepciones del Derecho Administrativo y la idea de participación en la Administración", *Revista de Administración Pública* 84, 1977, 519-535.

NAVARRO CABALLERO, Teresa María: "La autonomía local en el trámite de aprobación del planeamiento urbanístico general (a propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, número 712/2000, de 29 de septiembre y de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 2003)", *Revista de Estudios de la Administración Local* 292-293, 2003, 231-256.

NIETO GARCÍA, Alejandro: "La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo", *Revista de Administración Pública* 76, 1975, 9-30.

NOGUEIRA LÓPEZ, Alba: "La ordenación del territorio y los recursos turísticos" *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, 183-199.

Nuevo Horizonte del Turismo Español, Ediciones del Movimiento (Colección "Nuevo Horizonte"), Madrid, 1962, 114 p.

OLITE CABANILLAS, Jesús: "Consideraciones sobre la adecuada realización de la evaluación de impacto ambiental en determinados proyectos", *Revista Aragonesa de Administración Pública* 24, 2004, 321-332.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO: *Desarrollo turístico sostenible. Guía para los planificadores locales*, OMT, Madrid, 1993, 235 p.

- *Guía para las Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible*, OMT, Madrid, 1999, 221 p.
- *La fiscalidad del turismo: hacia un justo equilibrio*, OMT, Madrid, 1998, 102 p.
- *National and Regional Tourism Planning. Methodologies and case studies*, OMT, London and New York, 1994, 249 p.

ORTEGA GARCÍA, Ángel: "Aplicación de la Ley del Suelo a la tramitación de Planes de Ordenación Urbana de Centros Turísticos", *Revista de Derecho Urbanístico* 16, 1970, 67-85.

ORTIZ DÍAZ, José: "El desarrollo económico regional, la «Administración de misión» y las Diputaciones provinciales", *Revista de Administración Pública* 50, 1966, 9-26.

ORTUÑO MEDINA, Francisco: "Espacios naturales y ordenación del territorio", *Estudios Territoriales* 1, 1981, 197-207.

PALLARES MORENO, Rafael: "La participación ciudadana en la conservación del medio natural", *Documentación Administrativa* 194, 1982, 123-136.

PARADA, Ramón: *Derecho Administrativo II. Organización y empleo público* 16ª Edición, Marcial Pons, Madrid, 2002, 578 p.

PARDO LÓPEZ, J.M.: "Planeamiento y ordenación urbanística en los puertos de interés general", *Ciudad y Territorio* 80-2, 1989, 41-53.

PAREJA I LOZANO, Carles: "La acción legislativa de la Generalidad de Cataluña en materia de ordenación del territorio y urbanismo", *Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic* 12, 1990, 155-169.

PAREJO ALFONSO, Luciano (Dir.): *Derecho canario de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística*, Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Universidad Carlos III, Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias, Marcial Pons, Madrid, 1999, 677 p.

- "Ordenación del territorio y medio ambiente", *Revista de Derecho Urbanístico* 146, 1996, 131-178.

PAREJO NAVAJAS, Teresa: *La ordenación territorial europea: la percepción comunitaria del uso del territorio*, Marcial Pons, Madrid, 2004, 476 p.

PARRA, Fernando: "Ordenación del territorio. Receta para urbanistas y maquillaje ecológico", *Ciudad y Territorio* 2, 1981, 15-18.

PARRY, Nicholas: "Delivering Fundamental Change in Planning: A Threat to the Environment?", *European Public Law* 8-3, 2002, 349-355.

PEARCE, Douglas G.: "Tourism development in Paris (Public Intervention)", *Annals of Tourism Research* 25-2, 1998, 437-476.

PECQUEUX, Jean-Luc: "Location de meublés à usage touristique: deux législations pour une seule activité", *Tourisme & Droit* 1, 1998, 37-40

PÉREZ ANDRÉS, Antonio Alfonso: "El anteproyecto de Ley de Ordenación urbanística frente a la Ley de Ordenación del Territorio", *Revista Andaluza de Administración Pública* 39, 2000, 257-272.

- *La ordenación del territorio en el Estado de las autonomías*, Marcial Pons-Instituto Universitario de Derecho Público «García Oviedo», Madrid, 1998, 826 p.

- “La ordenación del territorio, una encrucijada de competencias planificadoras”, *Revista de Administración Pública* 147, 1998, 97-138.
- “Las tensiones originadas por la nueva ordenación de los espacios naturales protegidos”, en *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*, en <http://www.cica.es/aliens/gimadus/antonio.html>.
- “Los Planes de ordenación de los recursos forestales”, en el libro colectivo coordinado por Luis CALVO SÁNCHEZ, *Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Estudios de Derecho Forestal estatal y autonómico)*, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, 749-787.

PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel: “La ordenación de las actividades turísticas en el litoral”, en *Derecho Público del Turismo*, Thomson-Aranzadi, Elcano, 2004, 125-142.

- “La ordenación territorial del turismo”, en *Derecho Público del Turismo*, Thomson-Aranzadi, Elcano, 2004, 87-104.
- *Régimen jurídico del turismo rural*, Fitur, Madrid, 2001, 199 p.

PÉREZ GUERRA, Raúl; CEBALLOS MARTÍN, M^a Matilde: “A vueltas con el régimen jurídico-administrativo de la distribución de competencias en materia de turismo y de otros títulos que inciden directamente sobre el mismo: el ejercicio de las competencias turísticas por la Comunidad Autónoma Andaluza”, *Revista Andaluza de Administración Pública* 27, 1996, 95-170.

PÉREZ GUERRA, Raúl; CEBALLOS MARTÍN, M^a Matilde; ROCA FERNÁNDEZ CASTANYS, M^a Luisa: “La planificación de la actividad turística en los espacios naturales protegidos”, en *Memoria del IV Congreso Andaluz de Turismo* (Jaén, 22 y 23 de noviembre de 2001), Concierto de Cámaras de Comercio de Andalucía-Junta de Andalucía, Andalucía, 2002, 457-473.

PÉREZ MORENO, Alfonso: “Crisis de la participación administrativa”, en *Actualidad y perspectivas del Derecho Público a fines del siglo XX: Homenaje al profesor Garrido Falla Vol. I*, Editorial Complutense, Madrid, 1992, 301-332.

- “El derecho ambiental y la ordenación del territorio. Desarrollo sostenible y medio ambiente”, en *Reparto competencial en materia de medio ambiente. Control medioambiental de la administración pública* (Dir. Francisco López Menudo), Estudios de Derecho Judicial 56, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, 73-90.

PÉREZ SALOM, José-Roberto: “Sustainable Tourism: emerging global and regional regulation”, *Georgetown International Environmental Law Review* summer 2001, 801-834.

PIÑAR MAÑAS, José Luis: “El desarrollo sostenible como principio jurídico”, en *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente* (Dir.: José Luis Piñar Mañas), Cívitas, Madrid, 2002, 23-48.

POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto: “¿El abandono de la concepción francesa de la ordenación del territorio? (Comentario de la Ley nº 95-115, de 4 de febrero, de orientación para la ordenación y el desarrollo del territorio)”, *Revista Aragonesa de Administración Pública* 6-7, 1995, 417-487.

POU, Tomàs: “Ordenación del litoral”, *Comentarios sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña* volumen I, Institut d’Estudis Autònoms, Barcelona, 1990, 543-562.

POZUETA ECHAVARRI, Julio: “El planeamiento ante el espacio portuario, situación y problemática de la integración de los puertos en la ordenación territorial y urbana”, *Ciudad y Territorio* (octubre-diciembre), 1987, 57-65.

PUJADAS, Romà; FONT, Jaume: *Ordenación y planificación territorial*, Síntesis, Madrid, 1998, 399 p.

PUPPIM DE OLIVEIRA, Jose Antonio: “Governmental responses to tourism development: three Brazilian case studies”, *Tourism Management* 24-1, 2003, 97-110.

PURDUE, Michael: *Cases and Materials on Planning Law*, Sweet & Maxwell, London, 1977, 550 p.

PURDUE, Michael; YOUNG, Eric; ROWAN-ROBINSON, Jeremy: *Planning Law and Procedure*, Butterworths, London and Edinburgh, 1989, 616 p.

PY, Pierre: *Droit du tourisme*, Dalloz, 2002, 484 p.

- "Plus de compétences pour les commissions départementales de l’action touristique", *Tourisme & Droit* 1, 1998, 27-30.

QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.): *Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental*, Cívitas, Madrid, 2002, 489 p.

RAZQUÍN LIZÁRRAGA, José Antonio: “La evolución de la ordenación espacial del comercio minorista: hacia una política territorial integrada”, en *Estudios de Derecho Público Económico. Libro Homenaje al Prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo*, Endesa-Ibercaja-Civitas, Madrid, 2003, 1123-1142.

RAZQUIN LIZARRAGA, Martín M^a: “La ordenación jurídica del turismo en Navarra”, *Revista Jurídica de Navarra* 35, 2003, 39-72.

- “Planificación turística y planificación territorial: la necesidad de una convergencia”, en *Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 111-147.

RENARD, Vincent: “Aménagement de la montagne et économie foncière. De la fuite en avant à la réversibilité et au développement durable”, *Revue Française de Droit Administratif* 21-3, 2005, 502-505.

RISSE, Nathalie; CROWLEY, Michel; VINCKE, Philippe; WAAUB, Jean-Philippe; "Implementing the European SEA Directive : the Member States´ margin of discretion", *Environmental Impact Assessment Review* 23, 2003, 453-470.

RIVAS CASTILLO, María Isabel: *Régimen jurídico de las Infraestructuras Ferroviarias*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, 635 p.

- "Transporte Ferroviario", en *Derecho Administrativo IV- Bienes, Servicios y Actividades Reguladas-Intervención Pública en la Economía y Actividades Reguladas*, Base de Conocimiento Jurídico, www.iustel.com.

RIVAS CASTILLO, María Isabel; BOUAZZA ARIÑO, Omar: "La intermodalidad en el transporte: un impulso que involucra a las administraciones estatal y autonómica", Comunicación presentada al *II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un Transporte más seguro, sostenible y eficiente*. Castellón de la Plana 3, 4 y 5 de mayo de 2006, 24p.

RIVERO YSERN, Enrique: "Cultura, patrimonio histórico artístico y turismo", en *Derecho Público de Castilla y León* (coord.: Javier García Roca), Secretariado de publicaciones e intercambio científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999, 461-474.

- "Notas sobre la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, reguladora del turismo en Andalucía", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 199-211.

ROBERTS, Peter; BERESFORD, Amanda: "European Union Spatial Planning and Development Policy: implications for strategic planning in the UK", *Journal of Planning & Environment Law Supp.* (Occasional Papers N° 31), 2003, 15-26.

ROBINSON, Jonathan; ELVIN David: "The Environmental Assessment of Plans and Programmes", *Journal of Planning & Environment Law* Aug, 2004, 1028-1048.

ROCA ROCA, Eduardo: "Administración Pública y Turismo", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 7-25.

- "Campos de golf y ordenación del territorio: régimen jurídico", *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* 165, 1998, 119-142.

ROCA ROCA, Eduardo; CEBALLOS MARTÍN, M^a Matilde; PÉREZ MARTOS, RAÚL: *La regulación jurídica del turismo en España*, Universidad de Almería, Almería, 1998, 320 p.

ROCA ROCA, Eduardo; PÉREZ MARTOS, José: "Administración municipal y turismo", *XI Congreso Italo-Español de profesores de derecho administrativo: construcción y gestión de grandes infraestructuras públicas. Turismo y administración local. Los problemas del derecho administrativo en el fin de siglo XX*, Cedecs, 1998, 499-521.

RODRÍGUEZ MORO, Nemesio: "Problemas que origina la adecuada ordenación de las playas y su mejor utilización por el público", *Revista de Estudios de la Vida Local* 148, 1966, 481-512.

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: "La distribución de competencias en materia de turismo", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 27-38.

RODRÍGUEZ BOLAÑOS, Tomás: "Modos de participación ciudadana en la gestión ambiental: aspectos jurídicos e institucionales", en Simposio Iberoamericano sobre medio ambiente y municipio (1º. 1986. BUENOS AIRES). Trabajos y documentación aportada: segunda entrega, Madrid, 1986, 48 p.

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María: *La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo*, Marcial Pons, Madrid, 2000, 177 p.

- "Prólogo", al libro de Manuel JIMÉNEZ DORANTES, *Coordinación interadministrativa en la ordenación territorial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2003, 13-22.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María del Pino: "Las directrices de ordenación del turismo de Canarias como instrumento para el logro de un desarrollo turístico sostenible", en *Derecho y Turismo* (Ed. Francisco Javier Melgosa), Aquilafuente-Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, 437-459.

ROMERO SAMPER, Milagrosa: "Paradores. 75 años de tradición y vanguardia", *Paradores de Turismo de España*, Madrid, 2003, 265 p.

ROSA MORENO, Juan: "El ámbito de aplicación: los proyectos de obras, instalaciones y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental", en *Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental*, Civitas, Madrid, 2002, 97-207.

- *Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental*, Trivium, Madrid, 1993, 364 p.

RUIZ DEL CASTILLO, Federico: "Aspectos socio-legales y administrativos del Turismo", *Revista de Estudios de la Vida Local* 143, 1965, 641-660

RUSIÑOL, Santiago: *L'illa de la calma* (7ª ed.), Editorial Selecta, Barcelona, 1982, 203 p.

SÁENZ DE BURUAGA, Gonzalo: *Ordenación del territorio. El caso del País Vasco y su zona de influencia*, Guadiana, Madrid, 1969, 326 p.

- "Sentido de la ordenación territorial en la España actual", *Estudios Territoriales* 7, 1982, 17-24.

SAINZ MORENO, Fernando: "El legislador racional y la predecibilidad de la conducta humana", en *La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho* (Dir.: Aurelio Menéndez Menéndez y Antonio Pau Pedrón), Civitas-Colegio Libre de Eméritos, Madrid, 2004, 672 p.

SÁINZ MORENO, Fernando; DA SILVA OCHOA, Juan Carlos (Coords.): *La calidad de las leyes*, Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1989, 402 p.

SALGADO CASTRO, Alfonso: “La distribución de competencias en materia de turismo. El turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón: una propuesta”, en *Estudios sobre el régimen jurídico del turismo* (Dir. José TUDELA ARANDA), Diputación Provincial. Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente, Huesca, 1997, 73-159.

SÁNCHEZ BLANCO, Ángel: “Convergencia interadministrativa en la acción pública sobre el territorio. A propósito del Dictamen de la Comisión de Expertos sobre urbanismo y el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007”, *Revista de Administración Pública* 77, 1996, 77-124.

- “El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1995-2000. Diagnóstico y alternativas de infraestructuras, servicios y acciones socioeconómicas. Su integración en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”, *Revista Andaluza de Administración Pública* 29, 1997, 27-91.
- “Los derechos de participación, representación y acceso a funciones y cargos público; la corrección de la unilateral perspectiva política”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 46, 1985, 207-226.
- *¿Rige el principio de legalidad en la actuación pública en la economía?*, Universidad de Málaga, Málaga, 1990, 603 p.

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: “Elementos de la participación ciudadana”, *Revista de Estudios de la Vida Local* 221, 1984, 38-46.

- *La participación del ciudadano en la administración pública*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1980, 292 p.

SANTAMARÍA PASTOR, Juan: *Principios de Derecho Administrativo General I* 1ª ed., iustel, Madrid, 2004, 831 p.

SANTANA, Agustín: *Antropología y turismo*, Ariel, Barcelona, 2005, 221 p.

SCHNEIDER, Hans-Peter: *Democracia y Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, 299 p.

SERRANO GUIRADO, Enrique: *Planificación territorial y planificaciones sectoriales (Consideración especial del sector turístico)*, Secretaría General Técnica-Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1965, 88 p.

SERRANO RODRÍGUEZ, Antonio: “El modelo territorial europeo. Tendencias para el siglo XXI y sus implicaciones para el modelo territorial español”, *Urban* 8, 2003, 35-54.

SIBINA TOMÀS, Domènec : « La STC d´11 de juliol de 2001, que resol els recursos d´inconstitucionalitat contra la Llei de 6/1998, de 13 d´abril, sobre règim del sòl

i valoracions: la doctrina de nul·litat de l' article 16.1 i l' abast interpretatiu de la sentència", *Quaderns de dret local* 24, 15-38.

SOCIAS CAMACHO, Joana M^a: *La ordenación de las zonas turísticas litorales*, Instituto Pascual Madoz. Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2001, 255 p.

SOCIAS CAMACHO, Joana M^a; TRIAS PRATS, Bartomeu: "La planificación turística en la legislación general sobre turismo", *Revista General de Derecho Administrativo* 3, 2003, iustel.com.

SOLA TEYSSIERRE, Javier: "La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación de ordenación del territorio, del urbanismo y de la protección del medio ambiente", *Revista Andaluza de Administración Pública* 53, 2004, 109-131.

SOLER SÁNCHEZ, Margarita; HERNÁNDEZ PÉREZ, Joan: "Comentario a la Sentencia 149/1998, de 2 de julio", *Revista Valenciana d' Estudis Autonòmics* 24, 1998, 287-294.

SORIANO DÍAZ, Ramón Luis: "Ciudadanos pasivos y participación ciudadana", *Sistema* 150, 1999, 115-128.

SORIANO GARCÍA, José Eugenio (Dir.); CABEZAS HERNÁNDEZ, M^a Teresa (Coord.): *Congreso de Derecho Administrativo Turístico. Actas del I Congreso sobre Derecho Administrativo Turístico (Cáceres, 16 al 20 de octubre de 2000)*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2002, 110 p.

STEELE, Jenny: "Participation and Deliberation in Environmental Law: Exploring a Problem-solving Approach", *Oxford Journal of Legal Studies* Vol.21, N^o 3, 2001, 415-442.

STOKES, Elen R.: "Precautionary steps: the development of the precautionary principle in EU jurisprudence", *Environmental Law & Management* 15-1, 2003, 8-15.

SUÁREZ CARDONA, Francisco; OÑATE RUBALCABA, Juan J.: "La necesidad de resucitar la ordenación territorial como amalgama de las políticas sectoriales con incidencia sobre el territorio y la conservación", *Homenaje a Don Ángel Ramos Fernández (1926-1998)*, Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales-Academia de Ingeniería-Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. UPM, Madrid, 1999, 545-555.

SUAY RINCÓN, José: "Turismo y urbanismo: la ordenación turística del espacio", en *la Ordenación y gestión del territorio turístico* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 287-348.

TAYLOR, James: "The Plan-Past and Present", *Journal of Planning & Environment Law* 19, 1992, 10-23.

TARELLO, Giovanni: *l' Interpretazione della legge*, Giuffrè, 1980, 420 p.

TEWDWR-JONES, Mark: "Spatial planning: Principles, Practices and Cultures", *Journal of Planning and Environment Law* May, 2004, 560-569.

THERIVEL, Riki et al.: *Strategic environmental assessment*, Earthscan Publications, London UK, 1992.

- "Strategic environmental assessment of development plans in Great Britain", *Environmental Impact Assessment Review* 18, 1998, 39-57.

TORRES RIESCO, Juan Carlos: "La ordenación integral del territorio en montaña (Áreas turístico-recreativas y estaciones de invierno)", *Ciudad y Territorio* 4, 1976, 35-47.

- "Propuestas para una política de ordenación del territorio en España", *Estudios Territoriales* 8, 1982, 47-96.

TOWNER, John: "The grand tour : "Sources and a methodology for an historical study of tourism", *Tourism Management* 5-3, 1984, 215-222.

TUDELA ARANDA, José: "Calidad y renovación del concepto de ley", *Revista de las Cortes Generales* 52, 2001, 141-192.

- "Hacia un nuevo régimen jurídico del turismo en la reciente legislación autonómica", *Revista Vasca de Administración Pública*, nº 45 (I), 1996, 291-350.
- "El régimen jurídico de las estaciones de esquí", en *Ordenación y gestión de los recursos turísticos* (Dir.: David Blanquer Criado), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 581-636.
- El significado y función de los recursos turísticos en la nueva legislación turística, *Revista Aragonesa de Administración Pública, Régimen jurídico de los recursos turísticos*, Monografías III, 1999, 201-226.
- "La ley y el reglamento en el Derecho del Turismo", *Documentación Administrativa* 259-260, 2001, 95-142.
- "La organización administrativa del turismo", en *Lecciones de Derecho del Turismo* (Dir.: Ricardo García Macho y Andrés Recalde Castells), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 41-80.
- "La problemática jurídica de la calidad turística", *Revista Aragonesa de Administración Pública* 23, 2003, 131-154.
- "Régimen local y turismo. Marco legal", en la obra colectiva dirigida por José Tudela Aranda *Estudios sobre el régimen jurídico del turismo*, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1997, 212-225.
- "Un nuevo Derecho para un nuevo turismo", *Revista Aragonesa de Administración Pública* 24, 2004, 275-288.

- “Unas reflexiones dinámicas sobre la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas”, en *Derecho y Turismo* (Ed. Francisco Javier Melgosa), Aquilafuente-Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, 15-28.

UNION EUROPÉENNE. POLITIQUE REGIONAL: *Études de développement regional. Compendium des systèmes et des politiques d'aménagement du territoire dans l'Union européenne*, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2000, 195 p.

URIARTE RICOTE, Maite: “Técnicas de prevención y corrección de la contaminación acústica previstas en la Ley del ruido”, *Revista Vasca de Administración Pública* 70, 2004, 265-318.

URRUTIA ABAIGAR, Víctor: “Planificación y participación ciudadana”, en *Jornadas sobre planificación social en la Administración Local*, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 1998, 103-118.

UTRERA CARO, Sebastián Félix: “La evaluación de impacto ambiental y el Plan Hidrológico Nacional como instrumentos para la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible”, en *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*, (Dir.: José Luis Piñar Mañas), Civitas, Madrid, 2002, 157-205.

VERA FERNÁNDEZ-SANZ, Alberto: “La ordenación de playas y otros espacios costeros”, *Revista Española de Derecho Administrativo* 27, 1980, 577-603.

VERA JURADO, Diego José: “Actividad Turística y Espacios Naturales Protegidos”, en *Derecho y Turismo: III Jornadas de Derecho Turístico: Málaga 1998-1999* (Coord.: Adolfo Auriolés Martín) Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Deporte, 2000, 49-57.

VERA REBOLLO, Fernando: “Turismo y Medio Ambiente”, en *50 años del turismo español (Un análisis histórico y estructural)*, (Dir.: Fernando Bayón Mariné), Centro de Estudios Ramón Areces/ Escuela Oficial de Turismo. Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y PYME, Madrid, 487-502.

VILLAR PALASÍ, José Luis: *La interpretación y los apogemas jurídico-lógicos a la luz del nuevo preliminar del código civil, desde una perspectiva teórica*, Tecnos, Madrid, 1975, 270 p.

- “Prólogo” al libro de José FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *Curso de Derecho Administrativo Tomo I*, Editora Nacional, Madrid, 1974, I-IX.

VILLAR ROJAS, Francisco José: “La ordenación territorial del turismo: luces y sombras de la limitación del crecimiento turístico en Canarias”, *Actualidad Administrativa* 24, 2003, 579-616.

VVAA: *I Congreso Universitario de Turismo. Turismo: organización administrativa, calidad de servicios y competitividad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 654 p.

VVAA: *II Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Turismo: comercialización*

de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 791 p.

VVAA: *III Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Municipios turísticos; tributación y contratación empresarial, formación y gestión del capital humano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 975 p.

VVAA: *IV Congreso de Turismo Universidad y Empresa. La diversificación y desestacionalización del sector turístico*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 759 p.

VVAA: *V Congreso de Turismo Universidad y Empresa. La calidad integral del turismo*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 759 p.

VVAA: *VI Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Turismo cultural y urbano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 580 p.

VVAA: *V Congreso Internacional de Turismo: memoria general: Madrid, 24 al 30 de Octubre de 1912*, La Asociación, Madrid, 1913?, 366 p.

VVAA: *International Symposium on Architecture of Tourism in the Mediterranean: policies, planning, design* 3 vol., Yildiz University Press, Istanbul, 1991.

WEAVER, Ronald L.: "Concurrency, Concurrency alternatives, infrastructure, planning and regional solution issues", *University of Florida. Journal of Law and Public Policy* Spring, 2001.

WEIL, Prosper: *El Derecho Administrativo*, Civitas, Madrid, 1989, 188 p.

WOODWARD, Karen: "Loving the Environment to Death": Can Law Protect the Environment From Leisure Threat?", *European Environmental Law Review* May, 1996, 148-152.

YEPES PIQUERAS, Víctor: "Las playas en la gestión sostenible del litoral", *Cuadernos de Turismo* 4, 1999, 89-110.

ZOIDO NARANJO, Florencio: "La ordenación del territorio, realidad y planeamiento", *Geografía General de España. Tercera Parte. Capítulo XXIV*, en <http://www.us.es/giest/articulos.htm#OT>.

